

RAUMPLANUNG

Salzburger Raumordnungs- bericht 2010

6. Bericht über den
Stand der Raumordnung
im Land Salzburg

Salzburg, im Mai 2011

SALZBURGER RAUMORDNUNGSBERICHT 2010

Für unser Land!

Salzburger Raumordnungsbericht 2010

6. Bericht
über den Stand der Raumordnung
im Land Salzburg

Salzburg, im Mai 2011

Die Veröffentlichung dieses Berichts wurde zum Teil gefördert durch die Europäische Union im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ)

Stichtag des Raumordnungsberichts: 31. Dezember 2010.

Redaktionsschluss: 21. Februar 2011.

Impressum:

Verleger: Amt der Salzburger Landesregierung.

Herausgeber: Hofrat Ing. Dr. Friedrich MAIR, Leiter der Abteilung 7 (Raumplanung).

Gesamtredaktion und -bearbeitung: Univ.-Doz. Dr. Franz DOLLINGER, Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung.

VerfasserInnen von Einzelbeiträgen: MMag. Gerhard AINZ, ÖIR (Kap. II.4.1., II.4.2. und VI.2. bis VI.4.), Dipl.-Ing. Gerlinde BORN, Referat 7/01, Kap. V.3.2.4.), Hofrat Lt. OBR Dipl.-Ing. Dr. Christoph BRAUMANN, Leiter Referat 7/01 (Kap. II.3.), Univ.-Doz. Dr. Franz DOLLINGER, Fachreferent 7/02 (Kap. I, II.1., II.4.3. bis II.4.6., II.4.8., II.4.10., II.4.14., II.4.15., IV [außer IV.2.1. und IV.2.5. bis IV.2.9.], V [außer V.3.2.3. und V.3.2.4.], VI.1., VIII.5. [außer VIII.1.6.], IX.1., IX.3., X), Mag. Andreas HAMETNER, ÖIR (Kap. VI.2. bis VI.3.), Mag. Eva HASLAUER, Research Studio iSPACE (Kap. IV.II.9.), Mag. Stefan HERBST, Research Studio iSPACE (Kap. IV.II.8. und IV.II.9.), Dipl.-Ing. Sigbert HUBER, Umweltbundesamt Wien (Kap. II.4.12.), MMag. Wolfgang HUBER, Land Invest (Kap. VIII.2.), Dip.-Ing. Johannes LEBESMÜHLBACHER, Referat 7/01 (Kap. VIII.4.), Hofrat Ing. Dr. Friedrich MAIR, Leiter Abteilung 7 (Kap. VIII.3.), Mag. Dr. Thomas PRINZ, Research Studio iSPACE (Kap. II.4.8.), Mag. Walter RIEDLER, SIR (Kap. IV.2.1.), Mag. Michaela RINNERBERGER, Referat 7/01 (Kap. II.2.), Mag. Dr. Christian SALLETMAIER, Fachreferent 1/03, Mag. Claudia SCHÖNEGGER, Terra Cognita (Kap. V.3.2.3.), Mag. Richard SCHOSSLEITNER, Büro Schoßleitner (Kap. III.1. bis III.7.), Mag. Wolfgang SPITZER, Research Studio iSPACE (Kap. IV.2.5. bis IV.2.7.), Mag. Heidrun WANKIEWICZ, Planwind.at (Kap. II.4.11.), Mag. Peter WEISSENBOCK, Referat 7/01 (Kap. II.4.7.), Mag. Franz WIESINGER, Referat 7/01 (Kap. VIII.1.).

Kap. „0“	F. DOLLINGER	Kap. II.4.15.	F. DOLLINGER	Kap. V.4.	F. DOLLINGER
Kap. I	F. DOLLINGER	Kap. III	R. SCHOSSLEITNER	Kap. VI.1.	F. DOLLINGER
Kap. II.1.	F. DOLLINGER	Kap. IV.1.	F. DOLLINGER	Kap. VI.2.	G. AINZ & A. HAMETNER
Kap. II.2.	M. RINNERBERGER	Kap. IV.2.1.	W. RIEDLER	Kap. VI.3.	G. AINZ & A. HAMETNER
Kap. II.3.	Ch. BRAUMANN	Kap. IV.2.2.	F. DOLLINGER	Kap. VI.4.	G. AINZ & A. HAMETNER
Kap. II.4.1.	G. AINZ	Kap. IV.2.3.	F. DOLLINGER	Kap. VII	C. SCHÖNEGGER
Kap. II.4.2.	G. AINZ	Kap. IV.2.4.	F. DOLLINGER	Kap. VIII.1.1. bis 1.3.	F. WIESINGER & F. DOLLINGER
Kap. II.4.3.	F. DOLLINGER	Kap. IV.2.5.	W. SPITZER	Kap. VIII.1.4.	F. MAIR
Kap. II.4.4.	F. DOLLINGER	Kap. IV.2.6.	W. SPITZER	Kap. VIII.1.5.	F. WIESINGER & F. DOLLINGER
Kap. II.4.5.	F. DOLLINGER	Kap. IV.2.7.	W. SPITZER	Kap. VIII.1.6.	F. WIESINGER & F. DOLLINGER
Kap. II.4.6.	F. DOLLINGER	Kap. IV.2.8.	St. HERBST	Kap. VIII.2.	W. HUBER
Kap. II.4.7.	P. WEISSENBOCK	Kap. IV.2.9.	St. HERBST	Kap. VIII.3.	F. MAIR
Kap. II.4.8.	F. DOLLINGER	Kap. IV.3.	F. DOLLINGER	Kap. VIII.4.	J. LEBESMÜHLBACHER
Kap. II.4.9.	Th. PRINZ et al.	Kap. IV.4.	F. DOLLINGER	Kap. VIII.5.	F. DOLLINGER
Kap. II.4.10.	F. DOLLINGER	Kap. V.1.	F. DOLLINGER	Kap. IX.1.	F. DOLLINGER
Kap. II.4.11.	H. WANKIEWICZ	Kap. V.2.	F. DOLLINGER	Kap. IX.2.	Ch. SALLETMAIER
Kap. II.4.12.	S. HUBER	Kap. V.3.1. bis 3.2.2.	F. DOLLINGER	Kap. IX.3.	F. DOLLINGER
Kap. II.4.13.	Th. PRINZ et al.	Kap. V.3.2.3.	C. SCHÖNEGGER	Kap. X	F. DOLLINGER
Kap. II.4.14.	F. DOLLINGER	Kap. V.3.2.4.	G. BORN		

Kartographie: Univ.-Doz. Dr. Franz DOLLINGER, Mag. Eva HASLAUER, Research Studio iSPACE, Mag. Stefan HERBST, Research Studio iSPACE, Mag. Martin HÖLZL, Umweltbundesamt Wien, Mag. Wolfgang SPITZER, Research Studio iSPACE, Mag. Stefanie ZOBL, Terra Cognita.

Fotonachweis: BERGAUER: Bild Landeshauptfrau; Amt der Salzburger Landesregierung: Abb. 43, 45; Bezirkshauptmannschaft Zell am See: Abb. 69; Bergbahnen Flachau GmbH: Abb. 47, 48; Franz DOLLINGER: Abb. 18; Land-Invest Salzburger Betriebsanstellungsgesellschaft m.b.H.: Abb. 68; Madeleine KOCH: Abb. 20.

Korrektur: Korrifee – Uta Scholl, A-5020 Salzburg.

Gestaltung und Satz: Grafik Land Salzburg.

Postanschrift: Postfach 527, A-5010 Salzburg.

Druck: Offset 5020 Druckerei & Verlag Ges.m.b.H., Bayernstraße 27, A-5072 Siezenheim.

ISBN 3-901343-48-2

Geleitwort

Am 6. April 2011 feierte der Salzburger Landtag sein 150-jähriges Bestehen. Auch wenn dieser damals noch unter völlig anderen gesellschaftspolitischen Voraussetzungen konstituiert wurde, kann dieses Jubiläum Anlass für einen kurzen Vergleich sein.

Seit 1861 hat sich die Salzburger Gesellschaft grundsätzlich gewandelt. Es herrschte damals noch eine agrarisch dominierte Ständegesellschaft vor, und die Bevölkerung des Landes Salzburg umfasste damals zur ersten Volkszählung 1867 153.159 Einwohner, davon lebten knapp 28.000 Leute im Gebiet der heutigen Stadtgemeinde Salzburg. Durch starke innerösterreichische und auch externe Zuwanderungswellen vor und nach dem 2. Weltkrieg erhöhte sich die

Landesbevölkerung auf heute knapp 530.000 Personen, davon ca. 150.000 in der Stadtgemeinde Salzburg.

Das Land Salzburg hat den Übergang von der Agrar- über die Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft fast reibungslos geschafft. Wenn wir heute feststellen, dass sich die Erwerbsquote zwischen Männern und Frauen nur mehr geringfügig unterscheidet (75,7% Männer und 68,8% Frauen im Jahr 2009), und konstatiert werden kann, dass sich die positive Beschäftigungsentwicklung in der letzten Dekade sehr stark auf das Anwachsen der Frauenerwerbstätigkeit gründet, kann dies als eine positive Veränderung der Gesellschaft interpretiert werden.

Die Schattenseiten dieser enormen Entwicklung sind jedoch die durch

den Mangel an verfügbarem Bauland entstehende Knappheit am Bodenmarkt und die in den letzten Jahren wieder stark steigenden Bauland- und Wohnungspreise.

Die Salzburger Landespolitik hat versucht, mit dem Raumordnungsgesetz 2009 erste Schritte gegen diese Entwicklung zu setzen, denen weitere folgen müssen. Dies zeigt der vorliegende Raumordnungsbericht sehr deutlich auf, der auch eine wertvolle Arbeits- und Diskussionsgrundlage für die geplante Evaluierung des ROG 2009 und künftige Vorhaben in der Raumordnung sein wird.

Den Bearbeitern dieses Raumordnungsberichts sei für ihre umfassende Arbeit sehr herzlich gedankt.

Mag.^a Gabi Burgstaller
Landeshauptfrau von Salzburg

Vorwort

Als das u. a. für Raumordnung, Wohnbauförderung und Klimaschutz zuständige Mitglied der Salzburger Landesregierung freut es mich besonders, dass der nun 6. Bericht über den Stand der Raumordnung im Land Salzburg diese zentralen Handlungsfelder der Politik für die nächsten Jahrzehnte aufgreift.

Drei großen Herausforderungen wird sich die Raumordnungspolitik zu stellen haben: der weiteren Internationalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, dem demographischen Wandel und dem durch den Menschen verursachten Klimawandel. Gerade die Raumordnungspolitik ist aufgerufen, heute schon und in Voraussicht die entsprechenden Rahmenbedingungen für die Anpassung des Landes Salzburg an diese Herausforderungen zu erstellen. Der Raumordnungsbericht 2010 zeigt auf, wo sich die Verwaltung in Land und Gemeinden zurzeit befindet, ob es Veränderungsbedarf gibt und wie die notwendigen Ent-

scheidungen auf kommunalpolitischer und landespolitischer Ebene getroffen werden sollten. Dabei wird jedoch auch versucht, sich auf die Antworten zu beschränken, die im eigenen Wirkungsbereich von Land und Gemeinden auch umgesetzt werden können.

Wir befinden uns in einer Zeit rascher Veränderungen. Die verantwortlichen Politiker in Land und Gemeinden benötigen klare und nachvollziehbare Informationen und Grundlagen, um den Bürgern notwendige Veränderungen vermitteln zu können.

Bausteine dafür sollen die in diesem 6. Raumordnungsbericht enthaltenen Daten und Informationen sein. Der Raumordnungsbericht enthält nicht nur den Stand der Raumplanung in Land, Regionen und Gemeinden aus der historischen Perspektive, sondern analysiert und beurteilt die entscheidenden Trends der Raum- und Umweltentwicklung anhand nachvoll-

ziehbarer Indikatoren. Damit wird versucht, die Entscheidungsprozesse in der Raumordnungspolitik verständlich aufzubereiten und mögliche Verbesserungen aufzuzeigen.

Es freut mich besonders, dass der grundsätzliche Weg der Salzburger Raumplanung auch in diesem Raumordnungsbericht bestätigt wird. Sicherlich bestehen noch viele Verbesserungsmöglichkeiten – insbesondere im Bereich der Mobilisierung brach liegender Baulandreserven –, doch die allgemeine Bilanz fällt trotz des steigenden Arbeitsumfangs in diesem Aufgabenbereich recht positiv aus.

Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Raumplanung für die Ausarbeitung des Raumordnungsberichts 2010, der als vorzeigbares Bild der gemeinsamen Arbeit von Land und Gemeinden herangezogen werden kann.

Walter Blachfellner

Landesrat für Raumordnung, Umwelt, Gewerbe und Wohnbauförderung

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	16
Kapitel I: Einleitung und Arbeitsauftrag	23
1. Aufgabe und Zielsetzung des Raumordnungsberichts	23
2. Rahmenbedingungen für die Raumordnung im Land Salzburg	23
2.1. Raumordnung und Raumplanung in Österreich und Europa	23
2.2. Raumplanung im Land Salzburg	25
Kapitel II: Grundlagen der Raumordnung im Land Salzburg	28
1. Rechtsgrundlagen der Raumordnung im Land Salzburg	28
1.1. Geltendes Raumordnungsgesetz	28
1.2. Im Berichtszeitraum erlassene Verordnungen der Landesregierung	33
2. Salzburger Geographisches Informationssystem SAGIS	36
2.1. SAGIS im Umfeld des Aufbaus einer europaweit einheitlichen Geodateninfrastruktur	39
2.2. Gesamtbefliegung 2007–2010	40
2.3. ETZ-Projekt „Prognosemodelle aus Geländedaten“	42
3. Handbuch Raumordnung Salzburg	44
4. Raumforschung	45
4.1. Raumforschungsprojekt „Grundversorgung in den Salzburger Gemeinden“	45
4.2. Raumforschungsprojekt „Aktualisierung des Systems der Zentralen Orte 2007“	48
4.3. Raumforschungsprojekt „Siedlungsindikatoren“	51
4.4. Raumforschungsprojekt „Landbedeckungskartierung“	54
4.5. Raumforschungsprojekt „LISA – Land Information System Austria“	56
4.6. Raumforschungsprojekt „Dauersiedlungsraum NEU“	56
4.7. Einzelhandelsentwicklung (1996–2008) im Land Salzburg – Ergebnisse der Ecostra-Studie 2010	65
4.8. ETZ-Projekt „MASTERPLAN für die Kernregion Salzburg“	71
4.9. ETZ-Projekt „EuRegionale Raumpotenziale, Raumindikatoren und Raumszenarien als Entscheidungsgrundlage für eine innovative Raumentwicklung in Südostoberbayern und Salzburg“ – kurz: EULE	72
4.10. ETZ-Alpenraumprojekt „CLISP – Anpassung an den Klimawandel“	76
4.11. ETZ-Alpenraumprojekt „DEMOCHANGE“	80
4.12. ETZ-Central-Europe-Projekt „Urban Soil Management Strategy (Urban-SMS)“	84
4.13. ETZ-Projekt „Regionalisierte Blitzauswertung (REBLAUS)“	87
4.14. Diplomarbeiten und Dissertationen mit Bezug zur Salzburger Raumplanung	89
4.15. Veröffentlichungen der Abteilung Raumplanung	93
Kapitel III: Trends der Raum- und Umweltentwicklung	94
1. Bevölkerung	94
1.1. Bevölkerungsentwicklung	94
1.2. Komponenten der Bevölkerungsentwicklung (Wanderungs- und Geburtenbilanz)	101
1.3. Bevölkerungsstruktur	103
1.4. Ausblick (Bevölkerungsentwicklung, Komponenten, Bevölkerungsstruktur)	106

2. Haushalte und Wohnungen	110
2.1. Aktuelle Entwicklungen / bestimmende Trends	110
2.2. Ausblick Haushaltsentwicklung	112
3. Wirtschaft	114
3.1. Wirtschaftsentwicklung	114
3.2. Wirtschaftsstruktur	117
3.3. Wirtschaftsentwicklung – Ausblick	120
4. Arbeitsmarkt	121
4.1. Erwerbstätigkeit	121
4.2. Arbeitslosigkeit	129
4.3. Ausblick: Entwicklungen am Arbeitsmarkt	131
5. Tourismus	132
5.1. Aktuelle Entwicklungen im Tourismus	132
5.2. Ausblick / Trends im Tourismus	135
6. Flächennutzung nach Widmungskategorien	136
6.1. Wohnbauland	136
6.2. Betriebsbauland	140
6.3. Land- und forstwirtschaftliche Flächen	142
7. Flächeninanspruchnahme (-verbrauch)	143
7.1. Aktuelle Entwicklungen	144
7.2. Ausblick / Trends im Bereich Flächeninanspruchnahme (-verbrauch)	146
Kapitel IV: Indikatoren zur Raum- und Umweltentwicklung	149
1. Bevölkerung, Haushalte, Wohnungen	149
1.1. Bevölkerungsdichte	150
1.2. Bevölkerungsveränderung vom 1. 1. 2005 bis zum 1. 1. 2010	152
2. Siedlung und Bebauung	154
2.1. Beobachtung der Bodenpreise im Land Salzburg	155
2.2. Bauland je Einwohner mit Hauptwohnsitz und Veränderung seit Ende 2005	160
2.3. Verbaute Fläche bezogen auf den Dauersiedlungsraum	168
2.4. Verbaute Fläche je Einwohner mit Hauptwohnsitz	170
2.5. Innen- und Außenentwicklung	172
2.6. Zerklüftungsgrad	174
2.7. Theoretische Nutzungspotenziale im Bauland	176
2.8. Wohnbauland im Einzugsbereich des ÖPNV	178
2.9. Versorgungsqualität von Wohnbauland durch Nahversorger	180
3. Räumliche Disparitäten, Erreichbarkeit und Versorgungsqualität infrastruktureller Einrichtungen	183
3.1. Zahl und Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung	184
3.2. Altersstruktur (über 65-Jährige versus 20- bis 64-Jährige)	186
3.3. Konzentration der Einwohner und Arbeitsplätze (unselbstständig Beschäftigte bezogen auf die Wohnbevölkerung)	188
3.4. Veränderung der Grundversorgungsdienste nach Gemeinden	190
3.5. Veränderung der zentralörtlichen Struktur	192

4. Wirtschaftsstruktur und Tourismus	201
4.1. Veränderung der Arbeitslosigkeit nach Geschlecht	202
4.2. Veränderung Verkaufsflächen	204
4.3. Veränderungen im Tourismus 2005 bis 2010	208
5. Landschaftsstruktur und Umweltsituation	211
5.1. Landnutzungsverteilung	212
5.2. Geschützte Gebiete pro Gemeinde am 31. 12. 2010	214
5.3. Geschützte Gebiete je Einwohner zum 1. 1. 2011 und Änderung geschützter Gebiete 2006 bis 2011	216
5.4. Anteil der Nutzungsarten an landschaftlich geschützten Gebieten	218
5.5. Anteil des lärmbelasteten Gebietes am gesamten Bauland je Gemeinde	220
Kapitel V: Stand der Raumplanung	222
1. Organisation, Träger und Instrumente der Raumplanung in Salzburg	222
1.1. Überörtliche Raumplanung	222
1.2. Instrumente der überörtlichen Raumplanung nach dem ROG 2009	222
2. Landesplanung	225
2.1. Landesentwicklungsprogramm	225
2.2. Nicht abgeschlossene Änderung des LEP 2003 im Jahr 2007	225
2.3. Sachprogramme	233
2.4. Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe	241
3. Regionalplanung	249
3.1. Aufgaben der Regionalplanung und Regionalverbände	249
3.2. Aktueller Stand der Regionalplanung	251
4. Örtliche Raumplanung	264
4.1. Einleitung – Aufgaben	264
4.2. Räumliche Entwicklungskonzepte	265
4.3. Flächenwidmungspläne	268
4.4. Bebauungsplanung	275
Kapitel VI: Evaluation der Pläne und Programme	276
1. Auswahl der zu evaluierenden Instrumente	276
2. Landesentwicklungsprogramm	276
2.1. Einleitung	276
2.2. Zweck der Evaluation	277
2.3. Datenerhebung	277
2.4. Auswertung	278
3. Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe	288
3.1. Allgemeines	288
3.2. Datengrundlage	289
3.3. Statistische Auswertung	289
3.4. Auswertung der Befragung	295
4. Flächenwidmungspläne	298
4.1. Einleitung	298
4.2. Methodik	298
4.3. Ergebnisse der Bewertung	303
4.4. Gesamtbeurteilung	313

Kapitel VII: Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen	319
1. Rechtliche Rahmenbedingungen	319
2. Landes- und Regionalplanung	319
2.1. Entwicklungsprogramme und Regionalprogramme	319
2.2. Standortverordnungen	320
3. Örtliche Raumplanung	320
3.1. Einleitung	320
3.2. Überwachung der Planumsetzung im Rahmen nachfolgender Verfahren	324
3.3. Überwachung der Wirksamkeit der Planumsetzung	324
4. Empfehlungen	326
4.1. Allgemeines	326
4.2. Empfehlung zur Konzeption des SUP-Monitorings	327
Kapitel VIII: Sonderthemen der Berichtsperiode	328
1. Touristische Entwicklungen und Raumplanung	328
1.1. Einleitung	328
1.2. Überblick über aktuelle Problemfelder im Alpenraum	328
1.3. Herausforderungen Zweitwohnungsbau und touristische Infrastruktur	329
1.4. Touristische Nutzung von Wohnungen in Geschößwohnbauten	330
1.5. Bauliche touristische Infrastruktur und Raumplanung	331
1.6. Auswertung der Tourismusprojekte im Land Salzburg	333
2. Baulandsicherung durch die Land-Invest – Standorte für Wohnen und Betriebe sichern	343
3. Raumordnung und Hochwassersicherheit	345
4. Wohnbaupotenziale im Einzugsbereich von ÖV-Haltestellen	347
4.1. Einleitung und Vorgangsweise	347
4.2. Abgrenzung des Einzugsgebietes, Reduktion bzw. Bewertung der Flächen	347
4.3. Abgleich der Ergebnisse mit den Räumlichen Entwicklungskonzepten	349
5. Klimawandel und Raumplanung – wesentliche Ergebnisse des ETZ-Projekts CLISP	352
5.1. Klimaveränderungen in Europa	352
5.2. Klimaszenarien für die Region (nahe Zukunft bis ca. 2010)	352
5.3. Folgen der Klimaveränderungen für die Region	358
5.4. Vulnerabilität ausgewählter Sektoren: Tourismus und Siedlungsentwicklung	359
5.5. Raumplanung und Anpassung an den Klimawandel	363
5.6. Empfehlungen für eine flexible, an Klimaveränderungen angepasste Raumplanung in der Region	367
5.7. „Best Practice“-Beispiele	368
5.8. Risiko-Kommunikation	358
5.9. Zusammenfassung der Handlungsstrategien	370

Kapitel IX: Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, dem Bund und den benachbarten Ländern	372
1. Europäische Raumentwicklungspolitik	372
1.1. Vom EUREK zum „Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt“	372
1.2. Das ESPON-Szenarien-Projekt	373
2. Europäische Regionalpolitik	377
2.1. Regionale Wettbewerbsfähigkeit Salzburg	377
2.2. Europäische Territoriale Zusammenarbeit	378
2.3. Umsetzungsstand der Programme	381
3. Zusammenarbeit mit dem Bund und den benachbarten Ländern	382
3.1. Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK)	382
3.2. Vereinbarungen mit dem Bund und den benachbarten Ländern in Raumplanungsangelegenheiten	384
3.3. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein	386
3.4. Regionalmanagement in der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein	386
3.5. Grenzüberschreitende Planungen im Bereich der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein	389
Kapitel X: Literatur- und Quellenverzeichnis	396
Anhang 1 – Fragebogen LEP-Evaluierung	401

Kartenverzeichnis

Karte 1: Übersichtskarte Land Salzburg und Nachbargebiete	21
Karte 2: Übersichtskarte der Gesamtbefliegung 2007–2010	41
Karte 3: Übersichtskarte der Laserscan-Befliegungen	43
Karte 4: Veränderung der Grundversorgungsdienste 2001 bis 2007	47
Karte 5: Das System der Zentralen Orte im Land Salzburg 2007	50
Karte 6: Zerklüftungsgrad (Umfang-Fläche-Verhältnis)	52
Karte 7: Landbedeckung aus Orthofotos im Bereich der Stadt Salzburg	55
Karte 8: Landbedeckung nach LISA-Datenmodell	57
Karte 9: Landnutzung nach LISA-Datenmodell	58
Karte 10: Dauersiedlungsraum für kartographische Darstellungen	61
Karte 11: Dauersiedlungsraum im Land Salzburg	62
Karte 12: Dauersiedlungsraum im Land Salzburg (Detailausschnitt)	63
Karte 13: Vergleich Dauersiedlungsraumabgrenzungen Bad Gastein	64
Karte 14: Verkaufsfläche insgesamt 2008 je 1.000 Einwohner nach Gemeinden	68
Karte 15: Bearbeitungsgebiet ETZ-Projekt MASTERPLAN Kernregion Salzburg	70
Karte 16: Einwohnerverteilung, Regionalbahnlinien und Haltestellen	75
Karte 17: Mittelfristige Bevölkerungsveränderung 15. 5. 2001 – 1. 1. 2010	95
Karte 18: Langfristige Bevölkerungsveränderung 15. 5. 1971 – 1. 1. 2010	96
Karte 19: Einwohner nach Staatsangehörigkeit 2010	98
Karte 20: Einwohner Anfang 2010 je km ² Dauersiedlungsraum	100
Karte 21: Bevölkerungsveränderung nach Komponenten 15. 5. 2001 – 1.1.2010	102
Karte 22: Altersstruktur 2010 und Bevölkerungsveränderung 15. 5. 2001 – 1. 1. 2010	105
Karte 23: Visualisierung der Bevölkerungsprognose 2007–2032	108
Karte 24: Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten 2005 bis 2010	123
Karte 25: Saisonale Beschäftigungsdisparitäten 2009	127
Karte 26: Entwicklung der Arbeitslosigkeit 2003 bis 2008	130
Karte 27: Übernachtungen im Tourismusjahr 2008/09 und touristische Prägung	134
Karte 28: Wohnbauland je Einwohner 2010	137
Karte 29: Betriebsbauland je Einwohner 1. 1. 2011 nach Gemeinden	138
Karte 30: Baulandentwicklung 2006 bis Mitte 2010 nach Gemeinden	145
Karte 31: Anteil Bauland und Verkehrsflächen am Dauersiedlungsraum 2010	147
Karte 32: Änderung der Bevölkerungsdichte 2001 bis 2011	151
Karte 33: Veränderung der Wohnbevölkerung 2005 bis 2010 in Prozent	153
Karte 34: Bodenpreise: langjähriger Meridian 2000–2009	157
Karte 35: Regions- und Gemeindetypen	159
Karte 36: Bauland je Einwohner 1. 1. 2011 nach Gemeinden	161
Karte 37: Baulandentwicklung 1995/96 bis Ende 2010 [Hektar]	163
Karte 38: Baulandentwicklung Ende 2005 bis Ende 2010 [Hektar]	165
Karte 39: Wohnbaulandentwicklung Ende 2005 bis Ende 2010 [Hektar]	166
Karte 40: Betriebsbaulandentwicklung Ende 2005 bis Ende 2010 [Hektar]	167
Karte 41: Verbaute Fläche 2007/10 bezogen auf den Dauersiedlungsraum	169
Karte 42: Verbaute Fläche je Einwohner 2007/10 und Veränderung seit 2002/03	171
Karte 43: Innen- und Außenentwicklung 2007/2010	173
Karte 44: Zerklüftungsgrad 2007/2010	175
Karte 45: Theoretische Nutzungspotenziale im Bauland	177
Karte 46: Anteil Wohnbauland im Bereich 0 bis 500 m zu Haltestellen des ÖPNV	179
Karte 47: Anteil Wohnbauland mit guter Versorgung durch Nahversorger	181
Karte 48: Anteil des Wohnbaulandes nach Versorgungsgrad durch Nahversorger	182
Karte 49: Zahl und Anteil der 0- bis 15-Jährigen an der Gesamtbevölkerung 2010	185
Karte 50: Altersstruktur (über 65-Jährige : 20- bis 64-Jährige) 2010 nach Gemeinden	187
Karte 51: Unselbstständig Beschäftigte : Einwohner 2010	189

Karte 52: Veränderung der Grundversorgungsdienste 1991 bis 2007	191
Karte 53: Das System der Zentralen Orte – Stufenänderung 2001 bis 2007	193
Karte 54: Zentrale Orte in Salzburg – Rangziffernänderung 2001 bis 2007	194
Karte 55: Zentralität der Gemeinden im Land Salzburg 2007	199
Karte 56: Rangziffernänderung Gesamtgemeinde 2001 bis 2007	200
Karte 57: Arbeitslose nach Geschlecht 2010 und Veränderung der Gesamtrate 2005 bis 2010	203
Karte 58: Verkaufsfläche insgesamt 2008 je 1.000 Einwohner nach Gemeinden	205
Karte 59: Verkaufsfläche Kurzfristbedarf 2008 je 1.000 Einwohner nach Gemeinden	206
Karte 60: Entwicklung der Verkaufsflächen insgesamt 1996–2008	207
Karte 61: Differenz Übernachtungen pro Einwohner 2004/2005 und 2009/2010	209
Karte 62: Vorrangige Landnutzung (CORINE Landcover 2000 Level 3)	213
Karte 63: Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete zum 1. 1. 2011	215
Karte 64: Geschützte Gebiete je Einwohner zum 1. 1. 2011 und Änderung Ende 2005 bis 2010	217
Karte 65: Anteil der Nutzungsarten an landschaftlich geschützten Gebieten	219
Karte 66: Anteil lärmbelastetes Bauland am Gesamtbauland je Gemeinde 2010	221
Karte 67: Regionalprogramme / regionale Entwicklungskonzepte zum 31. 12. 2010	224
Karte 68: Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraums	230
Karte 69: Zentralitätsziele und gewerbliche Gebiete für Handelsgroßbetriebe pro Einwohner 1. 1. 2011	242
Karte 70: Gebiete für Handelsgroßbetriebe nach Gemeinden (Stand: 31. 12. 2010)	243
Karte 71: Gesamte Verkaufsfläche je Einwohner 1. 1. 2008	244
Karte 72: Regionalverbände nach der Regionalverbandsverordnung	250
Karte 73: Stand der Regionalplanung zum 31. 12. 2010	253
Karte 74: Der Grüngürtel im Salzburger Ballungsraum	257
Karte 75: Räumliche Entwicklungskonzepte zum 31. 12. 2010	267
Karte 76: Flächenwidmungspläne nach ROG 2009 mit Stand 31. 12. 2010	270
Karte 77: Evaluierung der Flächenwidmungspläne	318
Karte 78: Sonderflächen als Ausgangspunkte für Tourismusprojekte	340
Karte 79: Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraumes nach Höhenzonen	342
Karte 80: Wohnbaupotenziale im nördlichen Zentralraum	350
Karte 81: Gefahrenzonen und dokumentierte Naturereignisse im Mitterpinzgau	362
Karte 82: Grenzüberschreitende Kooperationen nach Art. 15a B-VG 1929	385
Karte 83: Die EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein	387

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Topographie und Abgrenzung des Alpenraums	26
Abb. 2: Visualisierung von SAGIS-Basisdaten mit ArcMap	36
Abb. 3: GISonline Version 3.0	37
Abb. 4: ArcGIS-Server-Applikation	37
Abb. 5: Verteilung der SAGIS-Dienstleistungsaufträge 2002–2010 (intern und extern getrennt)	38
Abb. 6: Übersicht über die SAGIS-Kundengruppen	38
Abb. 7: Aufbau einer Geodateninfrastruktur	39
Abb. 8: Zeitplan zur Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie	40
Abb. 9: Zeitreihe Orthofotos 1953, 2002 und 2007; Ausschnitt Bergheim – Lengfelden	42
Abb. 10: Digitales Geländemodell und Darstellung von Höhenlinien 1m Äquidistant (Ausschnitt Stadt Salzburg)	42
Abb. 11: Beispiele unterschiedlicher Siedlungsformen	54
Abb. 12: Modellschema und Datenfluss zur Abgrenzung des Dauersiedlungsraums	59
Abb. 13: Überarbeitungsschritte zur Erweiterung der Dauersiedlungsraumflächen am Beispiel von Bad Gastein	60
Abb. 14: Grenzübergreifende Klassen der Flächenwidmung/Flächennutzung	72
Abb. 15: Grenzübergreifende Einwohnerverteilung auf Basis von 250 m-Rasterzellen	73

Abb. 16: Erreichbarkeitspotenziale auf dem S-Bahn-Nordost-Ast	74
Abb. 17: Modellregionen im Rahmen des Alpenraumprojekts CLISP	77
Abb. 18: Das „ewige Eis“? – Gletscherweg von der Franz-Josefs-Höhe zur Pasterze	78
Abb. 19: Höhenverteilung der Skipistenflächen in Saalbach-Hinterglemm	79
Abb. 20: Startkonferenz am 22. April 2010 in Werfen	81
Abb. 21: Entwicklung der Einwohner mit Hauptwohnsitz (2001–2009)	82
Abb. 22: Ablaufschema der Pilotaktion aktivierende Bürgerbeteiligung	83
Abb. 23: Bodenqualität und verbaute Flächen 1991 bis 2007 im Gebiet des Regionalverbandes Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden	86
Abb. 24: Beobachtbarer Zusammenhang von Blitzdichte und Meereshöhe im Raum Flachgau, Tennengau und Berchtesgadener Land	87
Abb. 25: Durchschnittliche jährliche Blitzdichte im Grenzraum Salzburg–Bayern	88
Abb. 26: „Komponenten der Bevölkerungsentwicklung“ – Jahresschnitt des Zeitraums 2002–2009	101
Abb. 27: Bevölkerungspyramide Salzburgs – Vergleich 1981–2010	104
Abb. 28: Langfristige Bevölkerungsentwicklung auf Bezirksebene (1971–2050)	107
Abb. 29: Künftige Bevölkerungsstruktur nach Bezirken	109
Abb. 30: Veränderung der gesamten Privathaushalte 2001 bis 2031	113
Abb. 31: Veränderung der Einpersonenhaushalte 2001 bis 2031	113
Abb. 32: Entwicklung des Wirtschaftswachstums 2000–2009 im Land Salzburg und Österreich (gemessen an der Wertschöpfung)	115
Abb. 33: Durchschnittliches Wirtschaftswachstum 2000–2009 im Land Salzburg und Ländervergleich (gemessen an der Wertschöpfung)	116
Abb. 34: Hierarchie der wirtschaftlichen Wachstumsdeterminanten	120
Abb. 35: Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten (arbeitsplatzbezogen) im Land Salzburg nach Wirtschaftsabschnitten 2005–2010	125
Abb. 36: Arbeitsplatzangebot nach Wirtschaftsabschnitten (Branchen) auf Basis unselbstständig Beschäftigter je Bezirk = Wirtschaftsportfolios	126
Abb. 37: Einkommensunterschiede der Bezirke zum Landesdurchschnitt 2003 und 2008	128
Abb. 38: Entwicklung der Arbeitslosigkeit 2003–2008 und altersspezifische Betrachtung	129
Abb. 39: Tourismusentwicklung im Land Salzburg nach Bezirken 1999–2009	133
Abb. 40: Bodenpreistrendlinien im Salzburger Zentralraum 2000–2009	156
Abb. 41: Planungsträger und Planungsinstrumente der überörtlichen Raumplanung im Land Salzburg	223
Abb. 42: Darstellung der LEP-Karte 1: Großraumstruktur und Zentrale Orte	226
Abb. 43: Beherbergungsgroßbetriebs-Projekt in der Gemeinde Annaberg/Lungötz	228
Abb. 44: Angefragtes Freizeitgroßprojekt im Oberpinzgau (Toverland)	229
Abb. 45: Sonderfläche für ein Projekt der touristischen Beherbergung in Bruck an der Glocknerstraße	231
Abb. 46: Das Strukturmodell des Sachprogramms Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum	235
Abb. 47: Skigebiet Snow-Space Flachau	237
Abb. 48: Beschneigung im Skigebiet Snow-Space Flachau	238
Abb. 49: Projektliste des Vorhabensberichts zum Sachprogramm Raumplanung und Verkehr	240
Abb. 50: Struktur- und Entwicklungsleitbild Regionalprogramm Flachgau-Nord	252
Abb. 51: Stadtregionales Strukturmodell des Regionalverbandes	255
Abb. 52: Ausschnitt aus Planungskarte 2 – Räumliche Festlegungen	256
Abb. 53: Betriebsstandort mit überörtlicher Bedeutung Salzburg-Süd	258
Abb. 54: Strukturmodell – Qualitätsstrategie Naturraum und Kulturlandschaft	260
Abb. 55: Strukturmodell – Qualitätsstrategie Verkehr und Raumentwicklung	261
Abb. 56: Strukturmodell – Kooperation – Standortkooperation	262
Abb. 57: Geplante Haltestellen im Raum Zell am See	263
Abb. 58: Ausschnitt aus dem Siedlungsleitbild des REK der Gemeinde Maria Alm	266
Abb. 59: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde Maria Alm	269
Abb. 60: Bewertung der Wichtigkeit der Leitbilder durch die wesentlichen Akteure der Raumplanung	279
Abb. 61: Wertschätzung/Akzeptanz des Konzepts der Zentralen Orte	282
Abb. 62: Veränderung der Raumplanung im Bundesland Salzburg durch das LEP 2003	286

Abb. 63: Verfahrensablauf bei Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe	292
Abb. 64: Beantwortung der Frage 1	296
Abb. 65: Beantwortung der Frage 2	296
Abb. 66: 500-Meter-ÖV-Einzugsbereiche im Gebiet der Gemeinde Bürmoos	304
Abb. 67: Anzahl der Umweltprüfungsverfahren im Grün- und Bauland und nach geplanter Nutzung	323
Abb. 68: Lageparameter von Tourismusprojekten	337
Abb. 69: Flächenwidmung der betroffenen Projekte	338
Abb. 70: Verkehrserschließung der betroffenen Projekte	339
Abb. 71: Wasserversorgung der betroffenen Projekte	339
Abb. 72: Gewerbegebiet Mauterndorf, Fläche der Fa. MACO vor der Verbauung	343
Abb. 73: Hochwasser 2005 im Bereich der Gemeinde Bramberg	346
Abb. 74: Die Emissions-Szenarien des IPCC	353
Abb. 75: Modellregion Salzburg (Pinzgau–Pongau); Veränderung der Tagesmitteltemperatur 1960/90, 2010/30 und 2030/2050	355
Abb. 76: Modellregion Salzburg (Pinzgau–Pongau); Veränderung der saisonalen Niederschlagsmenge 1960/90, 2010/30 und 2030/2050	355
Abb. 77: Absolute Tagesmitteltemperaturen nach Saisonen	356
Abb. 78: Änderung der mittleren täglichen Niederschlagsmenge nach Saisonen	357
Abb. 79: Der Entwicklungsprozess im ESPON-Szenarien-Projekt	373
Abb. 80: Die Grundannahmen der drei Roll-Forward-Szenarien	374
Abb. 81: Das Baseline-Szenario 2030	375
Abb. 82: Wunschbild Europa 2030 – das Roll-Back-Szenario	376
Abb. 83: Transnationale Kooperationsräume	380
Abb. 84: Kooperationsraum des ETZ-Programms Alpine Space	381
Abb. 85: Das kartographische Bild des ÖROK-Szenarios „Alles Wachstum“	382
Abb. 86: Karte 4 des 12. Raumordnungsberichts der ÖROK	383
Abb. 87: Titelseite der Kurzfassung des EuRegio-Entwicklungskonzepts	389
Abb. 88: Die zweite Zukunftskonferenz in Teisendorf am 21. Januar 2010 und die dritte Zukunftskonferenz in Salzburg am 21. Oktober 2010	391
Abb. 89: Das Trendszenario des Masterplans – Darstellung der Auswirkungen	393
Abb. 90: Das Masterplan-Szenario 2030 – Darstellung der Auswirkungen	394

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Wichtige Eckdaten des Landes Salzburg	22
Tab. 2: Entwicklung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1956 bis 2010	30
Tab. 3: Im Berichtszeitraum in Rechtskraft erwachsene Standortverordnungen	33
Tab. 4: Im Berichtszeitraum erlassene Durchführungsverordnungen und Verbindlicherklärungen von Entwicklungsprogrammen	35
Tab. 5: Entwicklung der Grundversorgung seit 1991	46
Tab. 6: Indikator-Ziel-Matrix: Eignung der Indikatoren zur Abbildung der Ziele	53
Tab. 7: Dauersiedlungsraum (DSR) im Land Salzburg nach verschiedenen Erhebungen	65
Tab. 8: Einzelhandelsstruktur 1996 und 2008	66
Tab. 9: Relative Änderung der Einzelhandelsstruktur 1996 bis 2008	67
Tab. 10: Verbauung 1991 bis 2007 nach Bodenqualität im Gebiet des Regionalverbandes Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden	86
Tab. 11: Lang- und mittelfristige Bevölkerungsentwicklung im Land Salzburg nach politischen Bezirken	94
Tab. 12: Bevölkerungsstand im Land Salzburg nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit am 1. 1. 2010	97
Tab. 13: Bevölkerungsdichte im Land Salzburg im Jahr 2010 (nach politischen Bezirken)	99
Tab. 14: Entwicklung der Bevölkerungsstruktur auf Bezirksebene 1981–2010 (nach breiten Altersgruppen in %) ..	103
Tab. 15: Komponenten der Bevölkerungsentwicklung 2009 und 2030 nach Bezirken	107

Tab. 16:	Kurzfristige Entwicklung der Privathaushalte (nach Personenzahl) im Jahresdurchschnitt 2004 und 2008 (Veränderung in %)	111
Tab. 17:	Hauptwohnsitzwohnungen im Jahresschnitt nach Wohnflächengröße im Land Salzburg 2004 und 2008	111
Tab. 18:	Entwicklung des Bruttoregionalprodukts absolut (in Mio. Euro) und je Einwohner nach NUTS 3-Regionen und zu laufenden Preisen	114
Tab. 19:	Unternehmensneugründungen im Land Salzburg nach Bezirken im Jahr 2009 – absolut und je EW	116
Tab. 20:	Sektorale Wirtschaftsentwicklung der NUTS 3-Regionen im Land Salzburg 2000 und 2007 in % an der Bruttowertschöpfung (zu Herstellungspreisen – laufende Preise)	117
Tab. 21:	Entwicklung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im Ländervergleich	118
Tab. 22:	Produktionsindex 2006 bis 2009 nach Bundesländern (EU-harmonisiert; Index 100 = Jahr 2005)	119
Tab. 23:	Erwerbsquoten im Jahr 2009 nach Arbeitsmarktbezirken (wohntbezogen)	122
Tab. 24:	Stand und Entwicklung des Arbeitsplatzangebots für unselbstständig Beschäftigte 2005–2010 im Jahresschnitt (arbeitsplatzbezogen)	122
Tab. 25:	Altersstrukturelle Entwicklung der Erwerbspersonen im Land Salzburg 2004–2008	124
Tab. 26:	Arbeitslosigkeit im Land Salzburg 2009 nach Arbeitsmarktbezirken (Jahresschnitt)	131
Tab. 27:	Gewidmetes Wohnbauland im Land Salzburg und in seinen Bezirken 2006–2010	136
Tab. 28:	Gewidmete Zweitwohnungsgebiete im Land Salzburg 2006 und 2010 (in ha)	139
Tab. 29:	Gewidmetes Betriebsbauland im Land Salzburg 2006–2010 (in ha)	141
Tab. 30:	Gewidmete Flächen für Handelsbetriebe 2006–2010 (in ha)	141
Tab. 31:	Land- und forstwirtschaftliche Nutzung im Land Salzburg nach Bezirken (Stand Mitte 2007)	142
Tab. 32:	Entwicklung der gewidmeten Bau- und Verkehrsflächen 2006–2010	144
Tab. 33:	Einwohnerdichte im Land Salzburg bezogen auf den Dauersiedlungsraum und die Gesamtfläche 1991, 2001 und 2011	150
Tab. 34:	Kurz- und mittelfristige Veränderung der Wohnbevölkerung im Land Salzburg nach politischen Bezirken	152
Tab. 35:	Mittlere Bodenpreise nach Regions- und Gemeindetypen in Baulandgruppen (gerundete Medianwerte, inflationsbereinigt, Verkäufe 2000–2009)	158
Tab. 36:	Bauland insgesamt und Bauland je Einwohner Ende 2005 und Ende 2010	160
Tab. 37:	Absolute Veränderung des Baulandes 1995–2010 bzw. 2003–2010	162
Tab. 38:	Verbaute Fläche nach Bezirken in Bezug auf die Gesamtfläche und den Dauersiedlungsraum 2007–2010	168
Tab. 39:	Verbaute Flächen nach Erhebungszeiträumen und in Bezug auf die Einwohner 1. 1. 2008	170
Tab. 40:	Innen- und Außenentwicklung (Randlinienlängenverhältnis)	172
Tab. 41:	Zerklüftungsgrad	174
Tab. 42:	Theoretische Nutzungspotenziale im Bauland (Flächenwidmung Juni 2010, Verbauungskartierung 2007)	176
Tab. 43:	Wohnbauland nach Erreichbarkeit von ÖPNV-Haltestellen (Flächenwidmung: Juni 2010, Haltestellen: Land Salzburg 2009)	178
Tab. 44:	Versorgungsqualität durch Nahversorger (Flächenwidmung: Juni 2010, Nahversorgungsstandorte: SABE-V, Aktualisierung Land Salzburg 2009)	180
Tab. 45:	Bevölkerung 2010 nach breiten Altersgruppen	184
Tab. 46:	Altersstruktur 2010 im Land Salzburg	186
Tab. 47:	Unselbstständig Beschäftigte in Bezug auf den Durchschnitt der Einwohner zum 1. 1. 2010 und 1. 1. 2011	188
Tab. 48:	Einrichtungen sortiert nach Gemeinden (außer Stadt Salzburg)	190
Tab. 49:	Zentralität der Gemeinden im Land Salzburg	196
Tab. 50:	Arbeitslose, unselbstständig Beschäftigte und Arbeitslosenrate 2010	202
Tab. 51:	Arbeitslosenrate 2005 und Veränderung 2005 bis 2010	202
Tab. 52:	Die Trends in der Entwicklung der relativen Arbeitsstättenausstattung im Land Salzburg im Zeitraum von 1996 bis 2008	204
Tab. 53:	Übernachtungen in den Tourismusjahren 2004/05 und 2009/10	208
Tab. 54:	Verteilung der Haupt-Landnutzungsklassen in Österreich	212

Tab. 55:	Geschützte Gebiete nach politischen Bezirken zum 31. 12. 2005 und 2010	214
Tab. 56:	Geschützte Gebiete nach politischen Bezirken zum 1. 1. 2011	216
Tab. 57:	Anteil der Nutzungsarten an landschaftlich geschützten Gebieten	218
Tab. 58:	Anteil lärmbelasteten Baulandes am gesamten Bauland je Bezirk	220
Tab. 59:	Sonderflächen inner- und außerhalb des Dauersiedlungsraums (DSR)	227
Tab. 60:	Stellungnahmen im Hörungsverfahren zur 1. LEP-Änderung	232
Tab. 61:	Überblick über erstellte und in Ausarbeitung befindliche Sachprogramme	233
Tab. 62:	Skigebiete, Pistenflächen und technische Anlagen nach politischen Bezirken	237
Tab. 63:	Abgeschlossene Standortverordnungen bis 31. 12. 2010	245
Tab. 64:	Verfahrensdauer der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe	248
Tab. 65:	Regionalverbände nach der Regionalverbandsverordnung (LGBl. Nr. 81/1994, i.d.F. LGBl. Nr. 39/2010)	249
Tab. 66:	Regionalprogramme mit Stand 31. Dezember 2010	252
Tab. 67:	Baulandentwicklung nach Bezirken 1995/96, März 2003, Ende 2005 und Ende 2010	271
Tab. 68:	Baulandflächen 1995/96, März 2003, Ende 2005 und Ende 2010	271
Tab. 69:	Bewertung von Konzept und Aufbau des LEP 2003	278
Tab. 70:	Reihung der Leitbilder nach ihrer Wichtigkeit (Beurteilung durch die Akteursgruppen)	280
Tab. 71:	Beurteilung der Berücksichtigung der Leitbilder durch die örtliche Raumplanung (Mittelwerte)	281
Tab. 72:	Ziele des Landesentwicklungsprogramms (Bewertung der Wichtigkeit)	284
Tab. 73:	Ziele des Landesentwicklungsprogramms (Bewertung der Umsetzung/Berücksichtigung in der örtlichen Raumplanung)	285
Tab. 74:	Zukunft des Landesentwicklungsprogramms	287
Tab. 75:	Verteilung der abgeschlossenen Standortverordnungen nach den politischen Bezirken	290
Tab. 76:	Verteilung der abgeschlossenen Standortverordnungen nach der zentralörtlichen Struktur der jeweiligen Gemeinde (gemäß LEP 2003)	290
Tab. 77:	Abgeschlossene Standortverordnungen in zentralen Orten der Stufe A*	291
Tab. 78:	Verfahrensdauer der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe	294
Tab. 79:	Verfahrensdauer der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe nach Verfahrensschritten	294
Tab. 80:	Auswertung der Fragebogenbeantwortung	297
Tab. 81:	Aggregation der Ziele und Grundsätze des ROG 2009	299
Tab. 82:	Die neun Zieldimensionen und deren subsumierte Ziele, Grundsätze und Leitbilder des ROG, des LEP und des Sachprogramms „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“	301
Tab. 83:	Raster zur Gesamtbewertung der Flächenwidmungspläne anhand der Grundsätze und Ziele des ROG	313
Tab. 84:	Reihung der Gemeinden nach Bewertung je Zieldimension und Reihung nach Gesamtbewertung	314
Tab. 85:	Abgeschlossene Umweltprüfungen und Monitoringmaßnahmen	321
Tab. 86:	Abgeschlossene Umweltprüfungen und Monitoringmaßnahmen	325
Tab. 87:	Zusammenstellung von Medienberichten über aktuelle bauliche Tourismusprojekte im Land Salzburg	331
Tab. 88:	Projekte der touristischen Beherbergung in Salzburg	334
Tab. 89:	Sonderflächen innerhalb und außerhalb des Dauersiedlungsraums	341
Tab. 90:	Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraums nach Höhenzonen	341
Tab. 91:	Eignungsskala zur Wohnbaulandbewertung	348
Tab. 92:	Flächenbilanz nach Eignungsklassen je S-Bahn-Linie	349
Tab. 93:	Flächenbilanz nach Eignungsklassen je S-Bahn-Linie	351
Tab. 94:	Temperatur- und Niederschlagsänderung 1980er und 2040er Jahre für Salzburg	354
Tab. 95:	Ranking der Sektoren und wahrscheinliche Auswirkungen des Klimawandels auf die Subsektoren	358
Tab. 96:	Ergebnis der Evaluierung der Planungsinstrumente	365
Tab. 97:	Aktivitäten und Workshops in der Modellregion Pinzgau–Pongau	369
Tab. 98:	Schwerpunkte und Maßnahmen im Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit Salzburg	378
Tab. 99:	Inhaltliche Prioritäten und Maßnahmen im Programm Bayern – Österreich	379
Tab. 100:	Inhaltliche Prioritäten und Maßnahmen im Programm Italien – Österreich	379
Tab. 101:	Aktuell unterstützte Projekte des EuRegio-Regionalmanagements nach Themenschwerpunkten	388

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Seit 1. April 2009 ist die vierte Generation des Salzburger Raumordnungsgesetzes in Kraft. Damit ist es eine wesentliche Aufgabe dieses Raumordnungsberichtes, auf der einen Seite eine Bilanz über die dritte Gesetzesgeneration zu ziehen und auf der anderen Seite die wesentlichen neuen Herausforderungen für das neue Raumordnungsgesetz 2009 herauszuarbeiten. Damit sollen den Abgeordneten zum Salzburger Landtag fachliche Grundlagen für die im Herbst 2011 geplante Halbzeitevaluierung des ROG 2009 zur Verfügung gestellt werden. Der Inhalt des Raumordnungsberichtes ist im Wesentlichen durch das ROG 2009 vorgegeben: er hat den Stand der Raumordnung im Land Salzburg auf Grundlage der von den Gebietskörperschaften und den Regionalverbänden erstellten Programme und Pläne zu beinhalten. Die Ergebnisse der Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen sowie die Zusammenarbeit mit dem Bund und den benachbarten Ländern auf dem Gebiet der Raumordnung sind weitere zwingende Inhalte. Nachdem in den Erläuterungen zum Gesetz festgelegt ist, dass der Raumordnungsbericht auch Informationen über den Stand der Planung und der Umwelt beinhalten soll, kann man daraus schließen, dass der ROB neben seinen Evaluationsaufgaben auch die maßgeblichen Entwicklungstrends raum- und umweltbezogener Sachverhalte zu beschreiben hat. Auf Grundlage dieser Struktur können folgende wesentlichen Ergebnisse festgehalten werden:

Die Umweltpolitik der EU beeinflusst immer mehr die nominelle Raumordnung

Die schon in der letzten Berichtsperiode beschriebenen Auswirkun-

gen von EU-Umweltpolitik und völkerrechtlichen Vereinbarungen auf die nominelle Raumordnung in Österreich gelten auch in dieser Berichtsperiode. Verschiedene EU-Richtlinien, wie z. B. die SUP-Richtlinie, mussten im Raumordnungsgesetz umgesetzt werden, neue Richtlinien, wie die zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Gemeinschaft, werden sich auch auf die Bereitstellung von Datengrundlagen auswirken.

Die Entwicklung des Salzburger Raumordnungsgesetzes von 1956 bis 2010 kann in vier Gesetzesgenerationen dargestellt werden. Das Kapitel II.1 fasst diese Entwicklungen kompakt zusammen und dokumentiert die in der Berichtsperiode neu erlassenen Rechtsgrundlagen.

Geoinformationen im Umfeld einer europäischen Geodateninfrastruktur durch GISonline 3.0 verfügbar

Mit der seit Anfang 2011 frei geschalteten dritten Generation des GISonline 3.0 können weiterhin an die 200 Datenschichten aus den verschiedenen Fachbereichen des Landes teilweise auch miteinander kombiniert dargestellt und im beschränkten Umfang neuerdings auch analysiert und weiterbearbeitet werden.

Aufgrund der Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur (INSPIRE) aus dem Jahr 2007 und den darauf aufbauenden direkt geltenden Verordnungen sind bestimmte Dienste (z. B. Darstellungs- und Downloaddienste) innerhalb bestimmter Zeiträume zur Verfügung zu stellen, um die Nutzung von Geodaten für die Öffentlichkeit und die Wirtschaft zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Das

auf Grundlage dieser Richtlinie in Kraft getretene Bundesgesetz über eine umweltrelevante Geodateninfrastruktur (GeoDIG 2010) und die Regierungsvorlage des Landesgesetzes werden zukünftig die rechtliche Grundlage für die Bereitstellung von Geodaten innerhalb der Landesverwaltung incl. der mittelbaren Bundesverwaltung sein.

Dementsprechend werden dafür weitere notwendige Basisdatenbestände gezielt aufgebaut, z. B. flächendeckende Farborthofotos auf Grundlage der Gesamtbefliegung 2007–2010 und Geländedaten aus großflächigen ALS-(Airborne-Laser-Scan-)Befliegungen des Landes Salzburg, die für verschiedene Fachbereiche des Landes benötigt werden (Details siehe Kap. II.2.).

Die Raumforschung wird durch EU-Projekte unterstützt

Raumforschung als Grundlagenforschung für die Salzburger Raumplanung ist als Pflichtaufgabe nach dem § 7 Abs. 1 ROG 2009 folgendermaßen definiert: „Die Landesregierung hat als Grundlage für die Raumordnung den Zustand des Raums und seine Entwicklung zu erheben und zu untersuchen (Raumforschung).“ Im Rahmen dieser Aufgabe wurden im Berichtszeitraum mehrere Projekte durchgeführt, von denen viele durch die Europäische Union im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit unterstützt wurden bzw. werden. Das Raumforschungsprojekt „Grundversorgung in den Salzburger Gemeinden“ erhob den Zustand an Grundversorgungsdiensten in den Gemeinden und deren Entwicklung seit 1991. Im Projekt „Aktualisierung des Systems der Zentralen Orte 2007“ wurden die Veränderungen

seit 2001 dokumentiert. Die Raumforschungsjahre „Siedlungsindikatoren“, „Landbedeckungskartierung“, „LISA – Land Information System Austria“ und „Dauersiedlungsraum NEU“ dienten zur gezielten Datenaufbereitung für Zwecke der überörtlichen Raumplanung.

Das Projekt „Einzelhandelsentwicklung im Land Salzburg 1996–2008“ untersuchte den Bestand 2008 und die Entwicklung seit 1996. Von der Europäischen Union zwischen 50 und 76% (ko)finanziert sind die Projekte „Prognosemodelle aus Geländedaten“, „MASTERPLAN für die Kernregion Salzburg“, „EuRegionale Raumpotenziale, Raumindikatoren und Raumszenarien als Entscheidungsgrundlage für eine innovative Raumentwicklung in Südostoberbayern und Salzburg“, „CLISP – Anpassung an den Klimawandel“, „DEMOCHANGE – Anpassung an den demographischen Wandel“, „URBAN-SMS Soil-Management-Strategy“ und „REBLAUS – Regionalisierte Blitzauswertung“, die vom Land selbst oder von externen Bearbeitern mit Kofinanzierung des Landes durchgeführt werden (Details siehe Kap. II.4.).

Die Trends der räumlichen Entwicklung eines erfolgreichen Wirtschaftsstandorts

Obwohl die Bevölkerung im Land Salzburg in den letzten Jahren nicht mehr so stark wuchs wie in den vergangenen Jahrzehnten, setzt sich das wirtschaftliche Wachstum weiter fort und führt zu weiteren Zunahmen an verbauten Flächen.

Das Land Salzburg fiel in der letzten Dekade mit einem Bevölkerungsplus von 2,8% erstmals relativ deutlich unter den Bundesschnitt (+4,3%). Zu Beginn des Jahres 2010 lebten im Land Salzburg 529.861 Menschen mit Hauptwohnsitz. Sowohl der wirtschaftliche und politische Integrationsprozess in Europa als auch weltweit größer werdende wirtschaftliche

Disparitäten lassen den Migrationsdruck und letztlich auch den Anteil der Menschen mit „nicht österreichischer Staatsbürgerschaft“ im Land Salzburg steigen.

Zu Beginn des Jahres 2010 lebten in Salzburg 66.481 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, um 5.961 Personen bzw. 8,9% mehr als zur letzten Volkszählung 2001. Auch für die Zukunft wird ein etwas abgeschwächtes Wachstum an Bevölkerung und Haushalten erwartet, dabei werden insbesondere der Zentralraum und die regionalen Zentren in den Gebirgsgauen die Gewinner sein, periphere Gemeinden werden Bevölkerung verlieren.

Die Wirtschaftsentwicklung zeigte im Berichtszeitraum einen differenzierten Verlauf. Während die Jahre 2006 und 2007 im Österreich-Vergleich noch überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten des Bruttoregionalprodukts aufwiesen, war das Jahr 2008 bereits von ökonomischen Turbulenzen geprägt, und im Jahr 2009 führte die Wirtschafts- und Finanzkrise zum stärksten Rückgang der österreichischen Wirtschaft seit Ende des 2. Weltkriegs. Im Land Salzburg musste in der Wertschöpfung ein Einbruch von –4,2% hingenommen werden (Österreich: –4,3%).

Erst seit Anfang 2010 zeichnet sich eine Entspannung ab, die sich konkret im Bereich der Arbeitslosigkeit abbildet. Gegenüber dem Vorjahr konnte zu Anfang 2010 die Zahl der unselbstständig Beschäftigten landesweit wieder um 0,6% angehoben werden. Dabei spielen insbesondere die Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor eine bedeutende Rolle, wobei zukünftig die Arbeitsplätze im Gesundheits- und Sozialwesen, in den wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Diensten (unternehmensnahe Dienstleistungen) und im Tourismus am stärksten zunehmen werden. Das Kapitel schließt mit einer Darstellung der Entwicklung in der Flächennutzung, womit zum Indikatorenkapitel übergeleitet wird (Details siehe Kap. III).

Die Indikatoren zur Raum- und Umweltentwicklung zeigen Grenzen des Wachstums

Wie schon der ROB 2005 enthält dieser Raumordnungsbericht ein eigenes Indikatorenkapitel, das Grundlage für die folgenden Evaluierungen der Raumplanungsinstrumente ist und das dem Landtag auch umfassende Information über den Zustand des Raums und seiner Entwicklungen vermitteln soll. Die wesentlichen Ergebnisse sind (Details siehe Kap. IV):

- Die Bevölkerungsdichte und die kurzfristige Bevölkerungsentwicklung lassen zwei Entwicklungen erkennen: einen großräumigen und österreichweit zu beobachtenden Trend in die Zentralräume der größeren Städte und einen kleinräumigen Trend aus der Peripherie in die regional zentralen Gemeinden. Urban geprägte Teilregionen gewinnen zu Lasten der ländlich strukturierten Gemeinden. Die Stagnation in der Stadt Salzburg in der letzten Fünfjahresperiode widerspricht zwar scheinbar diesem Trend, lässt sich jedoch mit dem Mangel an preisgünstigem Wohnraum in der Stadt erklären. Zuwanderer suchen sich ihre Wohnungen daher eher in den Umlandgemeinden der Landeshauptstadt. Die Suburbanisierungstendenz setzt sich aufgrund der Bodenpreisentwicklung weiter fort.

- Das Ausmaß der gesamten Baulandflächen hat sich landesweit von ca. 13.211 Hektar (31. 12. 2005) auf ca. 13.633 Hektar (31. 12. 2010) erhöht. Dies entspricht einer relativen Zunahme von 3,2% bzw. einer absoluten Zunahme von 422,4 Hektar. Das Bauland umfasst damit knapp 2% der Landesfläche oder 8,9% des Dauersiedlungsraums. Regional gesehen wurde im Beobachtungszeitraum im Bezirk Salzburg-Umgebung absolut das meiste neue Bauland dazugewidmet (175 ha), relativ im Bezirk St. Johann im Pongau (4,9%).

Der heute bei etwa 257 m² liegende Landesdurchschnitt an Bauland pro Einwohner wird, mit Ausnahme der Stadt Salzburg und dem Bezirk Hallein, in allen anderen Bezirken übertroffen. Der Bezirk St. Johann im Pongau liegt allerdings nur knapp über dem Landesschnitt. In den fünf Jahren seit Ende 2005 erhöhte sich der Landesdurchschnitt des Indikators merklich. Zunahmen sind in den Bezirken Stadt Salzburg, St. Johann, Tamsweg und Zell am See festzustellen. Im Bezirk Hallein stagniert der Wert, und in der Stadt Salzburg sank der Baulandverbrauch je Einwohner.

■ Die Verbauung¹ beträgt zum Zeitraum 2007/10 im gesamten Land ca. 14.616 Hektar, wobei regional gesehen der Bezirk Salzburg-Umgebung mit 4.943 Hektar vor dem Bezirk Zell am See mit 2.881 Hektar an der Spitze liegt. Auf den nächsten Plätzen folgen die Bezirke St. Johann (2.422 Hektar), Stadt-Salzburg (1.790 Hektar), Hallein (1.666 Hektar) und Tamsweg (915 Hektar). Damit hat sich die Verbauung seit Ende der siebziger Jahre landesweit um etwa 4.565 Hektar bzw. um 45,4% erhöht. Unter dem Landesschnitt liegen die Bezirke Salzburg Stadt (26%), Hallein (40,7%) und Tamsweg (35,3%). Die Bezirke Salzburg-Umgebung, St. Johann und Zell am See liegen mit 48, 50,7 und 58% Verbauungszunahme seit Ende der siebziger Jahre deutlich über dem Landesschnitt. Der Bezirk Zell am See zeichnet sich durch den höchsten relativen Flächenverbrauch aus (+1.057,4 Hektar bzw. 58%), der Bezirk Salzburg-Umgebung durch den höchsten absoluten Verbrauch (+1.602,9 Hektar bzw. 48%).

■ Weitere Indikatoren wie „Innen- und Außenentwicklung“, „Zerklüftungsgrad“, „Theoretische Nutzungspotenziale im Bauland“, „Wohnbauland im Einzugsbereich des ÖPNV“, „Versorgungsgrad von Wohnbauland durch Nahversorger“

dienen zur Beurteilung der Flächenwidmungspläne der Gemeinden. Andere wie die „Zahl der unter 15-Jährigen“, „Altersstruktur“, „Konzentration der Einwohner und Arbeitsplätze“, „Veränderung der Grundversorgungsdienste“, „Veränderung der zentralörtlichen Struktur“, „Veränderung der Arbeitslosigkeit“, „Verkaufsflächenentwicklung“ und umweltbezogene Indikatoren wie „Landnutzungsverteilung“, „Geschützte Gebiete pro Gemeinde und Entwicklung“, „Anteil der Widmungsarten an landschaftlich geschützten Gebieten“ und „Anteil lärmbelasteten Baulandes“ dienen zur Information und zur Evaluierung von Planungsinstrumenten.

Die überörtliche Raumplanung sollte nach dem LEP und den drei bisherigen Sachprogrammen noch weitere Sachprogramme ausarbeiten

Mit dem Landesentwicklungsprogramm (LEP 2003) und den bisher für verbindlich erklärten Sachprogrammen hat die Landesregierung flächendeckend Ziele zur Landesentwicklung vorgegeben, die im Rahmen der Regionalplanung und örtlichen Raumplanung zu berücksichtigen sind. Allerdings fehlen für einzelne Sachbereiche wie zum Beispiel Touristische Entwicklungen, Einzelhandel und Verkehr weitere konkrete Rahmenbedingungen, welche die Umsetzung der Raumordnungsziele derzeit noch erschweren. Im Bereich des Einzelhandels liegt zwar mit der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe ein Instrument vor, welches jedoch immer nur anlassbezogen eingesetzt werden kann. Um die Ziele der Landesentwicklung besser umsetzen zu können, wäre die Erlassung weiterer Sachprogramme mit regional differenzierten Zielen der Entwicklung sinnvoll. Das in Ausarbeitung befindliche Sachprogramm Raumordnung und Verkehr dient zur Verbesserung der Kooperation zwi-

schen Verkehrs- und Raumplanung und soll insbesondere eine längerfristige Trassenfreihaltung durchsetzen. Notwendig erscheinen darüber hinaus die Ausarbeitung eines Sachprogramms zu den zentralörtlichen Standortbereichen im Anschluss an Zentrale Orte der Stufe A und A* nach LEP 2003 Abs. 28 sowie die Ausarbeitung eines Sachprogramms zum Thema „Touristische Entwicklungen und Raumordnung“ (Details siehe Kap. V).

Das Instrument der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe hat sich bewährt

Seit Einführung dieses Instruments wurden bis zum 31.12.2010 90 Standortverordnungs-Verfahren abgeschlossen. Diese Verfahren dauerten mit einem Median aller bisher abgeschlossenen Verfahren von 436 Tagen ein Jahr und zwei Monate (arithmetischer Mittelwert 530,4 Tage). Ein Großteil der Projekte wurde bereits umgesetzt. Auch im Idealfall ist aufgrund der notwendigen Erhebungen und Verfahren das Standort-Verordnungsverfahren nicht unter 200 Tage gekommen (das schnellste Verfahren bisher dauerte 216 Tage). Seit der letzten Berichtsperiode hat sich die durchschnittliche Verfahrensdauer im Median von 356 Tagen auf 436 Tage erhöht. Für Standorte in Orts- und Stadtkernen ist seit Mai 2004 keine Standortverordnung mehr erforderlich, und es ist damit eine

¹) Als verbaute Flächen wurden in der Baulanderhebung des Referates 7/01, „Landesplanung und SAGIS“, jene Grundparzellen erfasst, auf denen sich ein Gebäude befindet. Bei großen Grundstücksflächen ohne Parzellenunterteilung (z. B. bei Bauernhöfen) wurde jener Bereich als verbaut erfasst, auf dem das Gebäude steht, in der Regel eine ca. 1.000 m² große Fläche. Untergeordnete Kleingebäude wie Heustadeln und Almhütten wurden dagegen nicht als verbaute Fläche gewertet. Weiters gelten als verbaute Flächen Tennisplätze und Kleingartengebiete, unabhängig von der Widmungskategorie (vgl. BRAUMANN & PHILIPP 2006, S. 25f).

wesentlich raschere Umsetzung möglich. Solche Stadt- und Ortskerne wurden bisher in 16 Gemeinden festgelegt (Details siehe Kap. V.1.6.).

Die Regionalplanung ist fast flächendeckend umgesetzt

Mittlerweile sind im Land Salzburg flächendeckend Regionalverbände konstituiert. Allerdings konnte die Ausarbeitung von Regionalprogrammen bisher nicht flächendeckend realisiert werden, bisher hat man nur im Pongau und im Pinzgau das im Jahr 2004 neu geschaffene Instrument des regionalen Entwicklungskonzepts angewendet. Im Berichtszeitraum wurde mit der Neubearbeitung des Regionalprogramms Flachgau-Nord die zweite Generation der Regionalplanung begonnen. Allerdings fehlen im Flachgau immer noch Planungsaktivitäten im Bereich der Osterhorngruppe. Das Regionalprogramm „Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden“ wurde zum Teil überarbeitet. Das Regionale Entwicklungskonzept Pongau und das sektorale Regionale Entwicklungskonzept S-Bahn Pinzgau sind die ersten Beispiele für diese in der Novelle 2004 geschaffenen unverbindlichen Planungsinstrumente. Die Regionalverbände haben sich als eine wichtige Arbeitsebene der Raumplanung etabliert und bilden zunehmend eine Plattform zur Diskussion von Raumplanungszielen zwischen Land und den Gemeinden (Details siehe Kap. V.2.).

Die Revision zahlreicher Räumlicher Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne steht an

Im Berichtszeitraum erfolgte endgültig die Anpassung der Instrumente der örtlichen Raumplanung an das ROG 1992 bzw. 1998. Durch das ROG 2009 wurden keine Anpassungsfristen eingeführt, jedoch besteht nun als neue Regelung die Verpflichtung zur

Überprüfung der Planungen (Räumliches Entwicklungskonzept und Flächenwidmungspläne) im Abstand von jeweils zehn Jahren. Derzeit haben 93 der 119 Salzburger Gemeinden ein REK im Alter von mehr als zehn Jahren, und 58 Gemeinden haben ihren Flächenwidmungsplan vor dem 1. 1. 2001 beschlossen.

Daher sollte in den nächsten Jahren mit Revisionen zahlreicher kommunaler Raumplanungsinstrumente gerechnet werden. Mittlerweile ist der durch die Anpassung der FWP an das ROG 1998 durchgeführte Rückwidmungseffekt bereits wieder aufgezehrt worden. Während das gesamte Ausmaß des Baulandes im Land Salzburg zwischen 1995/96 und März 2003 von 13.201 Hektar auf 13.033 Hektar reduziert werden konnte, wurde Ende 2005 das ursprüngliche Ausmaß wieder erreicht (31. 12. 2005: 13.211 Hektar) und Ende 2010 schon deutlich übertroffen (31. 12. 2010: 13.633 Hektar). Dies wurde durch die zahlreichen Teilabänderungen verursacht, die von den Gemeinden nach der Überarbeitung der Flächenwidmungspläne durchgeführt wurden. Der sparsame Umgang mit Grund und Boden wird daher auch in den nächsten Jahren ein wichtiges Umsetzungsziel sein (Details siehe Kap. V.3.).

Die Evaluation der Raumplanungsinstrumente bestätigt die grundsätzliche Zielrichtung

Im Rahmen dieses Raumordnungsberichts erfolgte eine Evaluierung des bestehenden Landesentwicklungsprogramms, der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe und der Flächenwidmungspläne der Gemeinden. Diese Evaluierung bestätigt im Großen und Ganzen die Einhaltung der festgelegten Ziele der Raumplanung. Die Evaluation des Landesentwicklungsprogramms wurde anhand einer Befragung der wesentlichen Akteure (Gemeinden, Ortsplaner, Regionalverbände, Interessenvertretungen, NGOs, Verkehrsinitiativen,

Fachdienststellen und Raumplanungsexperten) durchgeführt.

Dabei wurden Detailfragen zu den Fragekomplexen: 1. Konzept, Aufbau und Stellenwert des LEP 2003, 2. Inhalt und Umsetzung des LEP 2003, 3. Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe und 4. Zukunft des LEP, gestellt. Die Ergebnisse der Befragung wurden analysiert und sind im ROB umfassend dargestellt. Die Evaluation der Standortverordnungen erfolgte durch eine statistische Auswertung der bisher durchgeführten Verfahren und der Ergebnisse der LEP-Befragung, Fragenkomplex Nr. 3. Als methodisch besonders innovativ kann die Evaluation der Flächenwidmungspläne bezeichnet werden. Da eine Auswertung aller 119 Flächenwidmungspläne im Rahmen einer Plandurchsicht kaum machbar erschien, wurden auf Grundlage der Ziele und Grundsätze des ROG Indikatoren festgelegt, deren Erfüllungsgrad anhand der digitalisierten Flächenwidmungspläne überprüft wurde. Das Ergebnis ist eine Tabelle mit der Reihung der Gemeinden nach der Gesamtbewertung, die auch kartographisch dargestellt wurde (Details siehe Kap. VI).

Die Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen ist eine neue Kernaufgabe des Raumordnungsberichts

Aufgrund der ROG-Novelle 2004 hat der Raumordnungsbericht die Aufgabe, Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen zu überwachen. Dies ist nunmehr eine der wesentlichen Aufgaben des Raumordnungsberichts. Für die Entwicklungsprogramme konnten noch keine Aussagen getroffen werden, da entsprechende Monitoringmaßnahmen erstmals im Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“ und in den Regionalprogrammen Flachgau-Nord und Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden festgelegt wurden. Deren Evaluie-

rung wird frühestens zum nächsten ROB erfolgen können. Bei den Standortverordnungen wurden keine Umweltprüfungen durchgeführt, da die Umwelterheblichkeitsprüfung in keinem Fall die notwendigen Bewertungspunkte erreicht hat. Im Bereich der örtlichen Raumplanung wurden 29 Teilabänderungsverfahren mit Umweltprüfung abgeschlossen, davon enthalten fünf Verfahren konkrete Monitoringmaßnahmen, die im Rahmen des ROB analysiert werden konnten. Das Kapitel schließt mit einer Empfehlung zur Konzeption des SUP-Monitorings, die für die Bearbeitung des nächsten Raumordnungsberichts umgesetzt werden sollte (Details siehe Kap. VII).

Touristische Entwicklungen, Baulandsicherung, Hochwasserschutz und Klimawandel waren zentrale Sonderthemen der Berichtsperiode

Im Kapitel über die Sonderthemen der Berichtsperiode wurden die zahlreichen touristischen Entwicklungen, insbesondere Tourismusprojekte außerhalb des Dauersiedlungsraums, näher analysiert. Die Auswertung von 55 Projekten zeigt die Notwendigkeit raumplanerischer Steuerung, wobei hier weitgehende Interessenkonflikte zwischen dem Land als Aufsichtsbehörde und den Gemeinden als Interessenten an den Projekten zu erwarten sind. Die Auswertung der Sonderflächen für touristische Nutzung in den Flächenwidmungsplänen betont den Handlungsbedarf. In einem zweiten Kapitel erfolgt ein Bericht über die Baulandsicherung durch die Land-Invest. Ein drittes Kapitel befasst sich mit Raumordnung und Hochwassersicherheit, ein Thema, das bereits in der letzten Berichtsperiode ein zentrales war. Als viertes Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse einer Analyse über die Wohnbaupotenziale im Einzugsbereich der ÖV-Haltestellen präsentiert, und das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Thema Klimawandel

und Raumplanung. Es stellt die wesentlichen Ergebnisse des Alpenraumprojekts CLISP aus der Modellregion Pinzgau–Pongau vor und gibt Empfehlungen für eine flexible, an Klimaveränderungen angepasste Raumplanung in der Region (Details siehe Kap. VIII).

Die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, dem Bund und den benachbarten Ländern wird zentrales Handlungsfeld der überörtlichen Raumplanung

Das abschließende Kapitel des Raumordnungsberichts analysiert die bestehenden grenzüberschreitenden und transnationalen Kooperationen. Hier ist klar zu erkennen, dass die Aufgaben im Bereich der grenzüberschreitenden Raumplanung entsprechend den zunehmenden internationalen Verflechtungen immer vielfältiger werden. Dies betrifft sowohl die Grundlagenforschung als auch die grenzüberschreitenden Kooperationen mit Nachbarstaaten. Einleitend erfolgt eine kurze Darstellung der Entwicklungen in der Europäischen Raumentwicklungspolitik und Europäischen Regionalpolitik. Umfassende Analysearbeiten werden im Rahmen des europäischen Netzwerkes zur Raumentwicklung (ESPON) durchgeführt; das ESPON-Szenarienprojekt war ein wesentlicher Anstoß für entsprechende Arbeiten bei der Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Rahmen der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK). Das zentrale Produkt der ÖROK in der letzten Berichtsperiode war das ÖROK-Projekt Raumszenarien Österreichs 2030, das auch Grundlage für das in Fertigstellung befindliche Österreichische Raumentwicklungskonzept 2011 ist.

Die bestehenden Kooperationen im Rahmen formeller Übereinkünfte mit den Nachbarländern wurden in den letzten Jahren nicht sehr aktiv weitergeführt, dafür hat sich jedoch die

Kooperation mit dem Freistaat Bayern intensiviert. Dabei fanden Abstimmungen im Rahmen von formalen Raumordnungsverfahren und Überarbeitungen von Raumplanungsinstrumenten statt. Vielfältige Kooperationen wurden im Rahmen der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein insbesondere in der Facharbeitsgruppe Raumplanung durchgeführt. Das Pilotprojekt Regionalmanagement wurde erfolgreich weitergeführt und hat sich mittlerweile zu einem internationalen Vorzeigebispiel entwickelt. Neues zentrales Handlungsfeld ist der Arbeitsschwerpunkt „Raumentwicklung für die Europaregion Salzburg“, im Rahmen dessen u. a. das ETZ-Projekt „MASTERPLAN für die Kernregion Salzburg“ durchgeführt wurde. Im Rahmen dieses Projektes wurde eine gemeinsame, grenzüberschreitende Planung zu den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Verkehr und Freiraum erstellt (Details siehe Kap. IX).

Karte 1: Übersichtskarte Land Salzburg und Nachbargebiete

- Legende:**
- Landesgrenzen
 - Grenzen der politischen Bezirke im Land Salzburg

Topographie
Österreichische Karte
1:500.000

Datengrundlage:
SAGIS, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

0 5 10 20
Kilometer

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 12.1.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

Tab. 1: Wichtige Eckdaten des Landes Salzburg

Gesamtfläche	7.154,2 km ²
Dauersiedlungsraum	1.540,0 km ² (21,5% der Gesamtfläche)
Bevölkerungszahl zum 1. 1. 2010	529.861, davon 257.311 Männer und 272.550 Frauen
Bevölkerung der Landeshauptstadt Salzburg am 1. 1. 2010	147.571, davon 69.621 Männer und 77.950 Frauen
Politische Bezirke	5 (Salzburg, Hallein, Salzburg-Umgebung, St. Johann im Pongau, Tamsweg und Zell am See)
Gemeinden	119, darunter 1 Stadt mit eigenem Statut (Salzburg), 10 weitere Stadtgemeinden und 24 Marktgemeinden

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, RAOS & KURZ 2010 und www.salzburg.gv.at/th-statistik_daten_flaeche_topografie.htm

Das Land Salzburg gehört mit seiner Gesamtfläche von 7.154 km² und seinen knapp 530.000 Einwohnern zu den kleineren Ländern des Bundesstaates Republik Österreich. Aufgrund der topographischen Situation ist das Land faktisch in zwei Großregionen aufgeteilt, die sich aus folgenden historischen Gauen zusammensetzen:

1. Die Großregion „Außergebirg“ im Norden des Landes, bestehend aus dem „Flachgau“ (Stadtgemeinden Salzburg und politischer Bezirk Salzburg-Umgebung) und dem „Tennengau“ (politischer Bezirk Hallein).
2. Die Großregion „Innergebirg“, bestehend aus dem Pinzgau, Pongau und Lungau (politische Bezirke Zell am See, St. Johann im Pongau und Tamsweg).

Die Grenze zwischen diesen beiden Großregionen bildet im Wesentlichen die Kette der Nördlichen Kalkalpen (Lattengebirge, Hagengebirge, Tennengebirge und Dachsteinplateau).

Fast 95% der Landesfläche gehören zum Gebiet des Alpenraums gemäß der offiziellen Abgrenzung der Alpenkonvention (siehe Abb. 1).

Hydrographisch gesehen nimmt das Einzugsgebiet der Salzach den größten Teil des Landes ein, die Bäche eines kleineren Teils im Osten des Landesgebiets entwässern in die Enns (der sog. „Enns-Pongau“), und das inneralpine Becken des Lungaus südöstlich des Alpenhauptkamms gehört zum Einzugsgebiet der Mur.

Kapitel I

Einleitung und Arbeitsauftrag

1. Aufgabe und Zielsetzung des Raumordnungsberichts

Nach dem § 7 Abs. 3 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 hat die Landesregierung dem Landtag spätestens nach zwei Jahren ab Beginn einer Gesetzgebungsperiode einen Raumordnungsbericht (ROB) vorzulegen. Die derzeitige 14. Gesetzgebungsperiode begann mit der konstituierenden Sitzung des Salzburger Landtags aufgrund der Ergebnisse der Landtagswahl vom 1. März 2009 am 22. April 2009, womit als spätestester Zeitpunkt der Vorlage des Raumordnungsberichtes der **22. April 2011** gilt.

Gegenstand des Raumordnungsberichts sind nach dem § 7 Abs. 3 ROG 2009 der Stand der Raumordnung im Land Salzburg auf Grundlage der von den Gebietskörperschaften und den Regionalverbänden erstellten Programme und Pläne, die Ergebnisse der Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen (§ 5 Abs. 5 ROG 2009) sowie die Zusammenarbeit mit dem Bund und den benachbarten Ländern auf dem Gebiet der Raumordnung. Die Erläuterungen zum außer Kraft getretenen

ROG 1998 stellten dazu fest, dass der Raumordnungsbericht künftig u. a. die Ergebnisse der Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen im Sinn des § 4 Abs. 5 (nunmehr § 5 Abs. 5) darstellen und auch Informationen über „den Stand der Planung und der Umwelt“ beinhalten soll. Daraus kann man schließen, dass der ROB neben seinen Evaluationsaufgaben auch die maßgeblichen Entwicklungen raum- und umweltbezogener Sachverhalte beinhalten soll, um dem Gesetzgeber die Möglichkeit zu geben, darauf rechtzeitig reagieren zu können.

Somit erhält der Raumordnungsbericht nun folgende Gliederung:

Nach dem einführenden Kapitel I enthält das Kapitel II die Grundlagen der Raumordnung im Land Salzburg, beginnend mit den Rechtsgrundlagen. Die Planungsgrundlagen werden insbesondere am Beispiel des Salzburger Geographischen Informationssystems vorgestellt. Das Kapitel

schließt mit einer Darstellung der Grundlagenforschung zur Salzburger Raumplanung (Raumforschung). Das Kapitel III analysiert ausführlich die Trends der Raum- und Umweltentwicklung auf den Grundlagen der Ergebnisse der Volkszählung 2001, der Probergisterzählung 2006 sowie der ÖROK-Prognosen 2010–2031, und das Kapitel IV präzisiert dies anhand ausgewählter räumlicher Kernindikatoren. Den Stand der Raumplanung dokumentiert das Hauptkapitel V, differenziert in Landesplanung, Regionalplanung und Örtliche Raumplanung. Im Kapitel VI werden die bestehenden Entwicklungsprogramme (insbesondere das Landesentwicklungsprogramm) sowie die Instrumente der örtlichen Raumplanung evaluiert und kritisch diskutiert. Die Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen ist Aufgabe des Kapitels VII. Das Kapitel VIII behandelt einige Sonderthemen der Raumplanung. Das abschließende Kapitel IX widmet sich der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, dem Bund und den benachbarten Ländern.

2. Rahmenbedingungen für die Raumordnung im Land Salzburg

2.1. Raumordnung und Raumplanung in Österreich und Europa

Der Begriff „Raumordnung“ ist als Aufgabe in den Kompetenzartikeln des B-VG 1929 nicht enthalten. Diese Materie fällt daher nach Art. 15 Abs. 1 B-VG in die Gesetzgebungs-

und Vollzugskompetenz der Länder. Im Land Salzburg wurde im Jahre 1953 über Beschluss des Salzburger Landtages mit der Ausarbeitung eines Entwurfes für ein „Raumordnungs-

gesetz“ begonnen. Um eine Klärung herbeizuführen, ob ein solches Gesetz überhaupt in die Zuständigkeit der Länder fällt, wurde der Entwurf des Gesetzes im Jahre 1954 dem

Verfassungsgerichtshof vorgelegt. Dieser hat im Erkenntnis vom 23. Juni 1954 VfSlg 2674/1954 Folgendes festgestellt:

„Die planmäßige und vorausschauende Gesamtgestaltung eines bestimmten Gebietes in bezug auf seine Verbauung, insbesondere für Wohn- und Industriezwecke einerseits, für die Erhaltung von im wesentlichen unbebauten Flächen andererseits („Landesplanung“ - „Raumordnung“) ist nach Art. 15 Abs. 1 B-VG in der Fassung von 1929 in Gesetzgebung und Vollziehung insoweit Landessache, als nicht etwa einzelne dieser planenden Maßnahmen, wie im besonderen solche auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens, des Bergwesens und des Wasserrechts, nach Art. 10 bis 12 B-VG in der Fassung von 1929 der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes ausdrücklich vorbehalten sind.“

Damit wurde eindeutig festgehalten, dass die Rechtsmaterien „Raumordnung“ und „Landesplanung“ der Länderkompetenz zuzuordnen sind, dass jedoch auch dem Bund in seinen Sektoralpolitiken entsprechende Verantwortung zukommt und daher sowohl der Bund als auch die Länder raumordnende Tätigkeiten ausüben. Aus diesem grundsätzlichen Aufbau ergibt sich auch der Umstand, dass die Normen für die planende Tätigkeit des Staates und für die Prüfung der Auswirkungen von Eingriffen in den Landschaftshaushalt sowohl in Bundes- als auch in Landesgesetzen zu finden sind.

Erst mit der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1962 (Gemeindeverfassungsnovelle) wurde die „örtliche Raumplanung“ den Gemeinden als eigenständiger Wirkungsbereich zuerkannt. Die Zweiteilung der Raumplanung in eine „örtliche Raumplanung“ und in eine „überörtliche Raumplanung“ ist somit durch die Verfassung vorgegeben. Für die überörtliche Raumplanung sind Bund und Länder gemeinsam zuständig, allerdings fehlt dem Bund in der bundes-

staatlichen Kompetenzverteilung eine zusammenfassende Kompetenz für die überörtliche Raumplanung. Daher werden die sachlich beschränkten Planungsbefugnisse des Bundes mit räumlichen Auswirkungen (z. B. die Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinerverbauung) als funktionelle Raumplanung bezeichnet. Für die inhaltliche Abstimmung der Ressortplanungen des Bundes ist derzeit das Bundeskanzleramt verantwortlich.

Als nominelle Raumplanung wird in der österreichischen Planungspraxis die dem Rechtsregime der Raumordnungs- bzw. Raumplanungsgesetze unterliegende Planungstätigkeit bezeichnet (vgl. SCHINDEGGER 1999, S. 30). Dafür sind aufgrund der Generalklausel der Bundesverfassung in Gesetzgebung und Vollziehung die Länder zuständig. Diese haben daher bereits früh begonnen, die Querschnittsmaterie „Raumordnung“ bzw. „Raumplanung“ in eigenen Raumordnungs- bzw. Raumplanungsgesetzen zu regeln. In diesen Gesetzen werden das Instrumentarium und die Normen der Raumplanungsebenen „Landesplanung“, „Regionalplanung“ und „Örtliche Raumplanung“ definiert.

Zur Abstimmung der unterschiedlichen Kompetenzen wurde im Jahre 1971 die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) gegründet, in welcher der Bund, die Länder, der Städtebund und der Gemeindebund unter ständiger Beziehung der Wirtschafts- und Sozialpartner zusammenarbeiten. Aufgabe der ÖROK ist, neben der Behandlung unterschiedlicher Sachfragen in Unterausschüssen und Arbeitsgruppen auf Beamtenebene, die Ausarbeitung eines Österreichischen Raumordnungs- bzw. Raumentwicklungskonzeptes, eines in dreijährigen Abständen erscheinenden Raumordnungsberichtes (z. B. ÖROK 2008) und die Koordination der Interessen der Länder und des Bundes in der EU-Regionalpolitik. Das derzeit in Fertigstellung befindliche Raumentwicklungskonzept ÖROK 2011 ist als „Rahmenplanung“

zwar unverbindlich, hat aber aufgrund des Selbstbindungscharakters durch die ÖROK-Mitglieder politische Relevanz.

Seit dem Beitritt zur Europäischen Union am 1. 1. 1995 sind auch die Europäische Raumentwicklungspolitik und die Europäische Regionalpolitik Grundlage des staatlichen Handelns. Obwohl die Europäische Union keine Raumordnungskompetenz im engeren Sinne besitzt, ist sie doch für eine ganze Reihe raumwirksamer Politikbereiche zuständig, die teilweise erhebliche räumliche Auswirkungen haben (vgl. FISCHER 2003, S. 10):

- Gemeinsame Agrarpolitik und Politik der ländlichen Entwicklung;
- gemeinsame Umweltpolitik;
- gemeinsame Verkehrspolitik, insbesondere die Festlegung von Transeuropäischen Netzen;
- Telekommunikationspolitik;
- Energiepolitik;
- Binnenmarkt, Wirtschafts- und Währungspolitik und Wettbewerbspolitik;
- Politik zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts (Regionalpolitik im engeren Sinne);
- Strukturpolitik in der Fischerei;
- Politik im Bereich Forschung und technologische Entwicklung;
- Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und Unternehmenspolitik.

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. 12. 2009 erhielt der EU-Vertrag das Ziel zur Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, woraus die Europäische Kommission die Kompetenz zur Regelung davon abgeleiteter Politikbereiche entwickeln wird. Diese somit auch zur funktionellen Raumplanung zählenden Politikbereiche sind daher für die Raumplanung der Länder auf doppelte Weise wirksam: Sie sind Entscheidungsgrundlage mit räumlichen Auswirkungen auf allen politischen Ebenen (z. B. eine Standortentscheidung unter Berücksichtigung der Wettbewerbspolitik) und beeinflussen in

zunehmendem Maße auch die nominelle Raumordnungspolitik der Länder. Aktuelle Beispiele dafür sind die Einführung der Umweltprüfung im Salzburger Raumordnungsgesetz auf Grundlage der Richtlinie zur Prüfung

der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie), die Einführung einer Raumverträglichkeitsprüfung für Seveso-II-Betriebe auf Grundlage der Seveso-II-Richtlinie sowie die Richtlinie

zur Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), die alle auf Grundlage der gemeinsamen Umweltpolitik bzw. Wettbewerbspolitik von Rat und Parlament erlassen wurden.

2.2. Raumplanung im Land Salzburg

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für die Akteure der Raumentwicklung in Salzburg sind neben den Sektoralgesetzen auf Bundesebene das Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 und die darauf aufbauenden Durchführungsverordnungen. In Letzteren werden insbesondere Details über vorzuliegende Entscheidungsgrundlagen vorgegeben. Darüber hinaus gilt seit 18. Dezember 2002 die Alpenkonvention mit ihren Durchführungsprotokollen als zu beachtende Rechtsgrundlage im Gebiet des österreichischen Alpenraums.

Folgende Normen sind von den Raumordnungsbehörden in Land und Gemeinden zu beachten (die Alpenkonvention und ihre Durchführungsprotokolle allerdings nur im Alpenraum – 94,77% der Landesfläche):

- Salzburger Raumordnungsgesetz 2009, LGBl. Nr. 30/2009, i.d.F. LGBl. Nr. 118/2009 (Details siehe Kapitel 3).
- Verordnung der Salzburger Landesregierung, mit der Kriterien für geringfügige Änderungen von Plänen, Schwellenwerte für die Nutzung kleiner Gebiete und einheitliche Prüfkriterien für die Umwelterheblichkeitsprüfung festgelegt werden, LGBl. Nr. 59/2007, i.d.F. LGBl. Nr. 39/2010.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung über die Bildung von Regionalverbänden, LGBl. Nr. 81/1994, i.d.F. LGBl. Nr. 39/2010.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung über nähere Bestimmungen für die Einrichtung und Geschäftsführung der Gestaltungsbeiräte, LGBl. Nr. 67/1993, i.d.F. LGBl. Nr. 39/2010.

- Verordnung der Salzburger Landesregierung über die Unterlagen zur Feststellung von Handelsgroßbetrieben, LGBl. Nr. 128/1993, i.d.F. LGBl. Nr. 39/2010.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung über die Unterlagen zur Feststellung von Beherbergungsgroßbetrieben, LGBl. Nr. 129/1993, i.d.F. LGBl. Nr. 39/2010.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 11. Jänner 2010 über die nach dem Raumordnungsgesetz 2009 verlangten Nutzungserklärungen, LGBl. Nr. 3/2010.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung über Unterlagen zur Feststellung von Zweitwohnungsgebieten, LGBl. Nr. 16/1994, i.d.F. LGBl. Nr. 39/2010.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 30. Dezember 2010 über die Bauten in Kleingartengebieten (Kleingartengebietsverordnung) und die Änderung der Verordnung über Bauten ohne Bauplatzerklärung, LGBl. Nr. 8/2011.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 30. Dezember 2010, mit der geeignete Methoden und Betriebsweisen für die Abwasser-sammlung und -beseitigung von Almgebäuden festgelegt werden (Almgebäude-Abwasser-Verordnung – AAV), LGBl. Nr. 9/2011.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 12. Jänner 2011 über die Darstellung von Flächenwidmungsplänen und Bebauungsplänen (DarstVO), LGBl. Nr. 10/2011.
- Verordnung der Salzburger Landesregierung über die Unterlagen zur Beurteilung von Vorhaben gemäß § 46 Abs. 3 ROG 2009, LGBl. Nr. 130/1993, i.d.F. LGBl. Nr. 39/2010.

- Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention), BGBl. Nr. 477/1995, in der Fassung BGBl. III Nr. 70/1998, 18/1999, 33/1999 mitsamt ihren Durchführungsprotokollen, davon insbesondere die Protokolle „Tourismus“, BGBl. III Nr. 230/2002, „Raumplanung und nachhaltige Entwicklung“, BGBl. III Nr. 232/2002, „Verkehr“, BGBl. III Nr. 234/2002 und „Bodenschutz“, BGBl. III Nr. 235/2002.

Im Bereich des Amtes der Landesregierung ist die Abteilung 7 – Raumplanung – für die Angelegenheiten der Raumordnung zuständig. Seit der Änderung der Geschäftsordnung des Amtes der Landesregierung 1997 (LGBl. Nr. 65/1997) gliedert sich die Abteilung 7 in zwei Referate und eine Planstelle für einen Fachreferenten:

- Referat 7/01 – Landesplanung und SAGIS;
- Fachreferent 7/02 – Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung;
- Referat 7/03 – Örtliche Raumplanung.

Mit Stand Ende 2010 verfügte die Abteilung 7 über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA) bzw. 26,47 Vollzeit-Äquivalente (VZÄ). Innerhalb der letzten fünf Jahre (Stichtag ROB 2005 war 31. 12. 2005) erfolgte damit eine weitere leichte Reduktion des Personalstandes der Abteilung (31. 12. 2000: 27 MA bzw. 26,65 VZÄ, 31. 12. 2005: 27 MA bzw. 25,05 VZÄ). Seit 1995 wurde in der Abteilung der Personalstand um fast 10 VZÄ verringert (31. 12. 1995: 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. 36 VZÄ).

Abb. 1: Topographie und Abgrenzung des Alpenraums

Quelle: TAPPEINER et al. 2008, S.62

Die Aufgaben des Referates 7/01 – **Landesplanung und SAGIS** – sind die Grundlagenerstellung in Angelegenheiten der Raumplanung, die Aufstellung und Evidenthaltung von Entwicklungsprogrammen, die Koordination der Aufstellung und Begutachtung von Regionalprogrammen und die Durchführung von Raumverträglichkeits- und Standortverträglichkeitsprüfungen im Bereich Landesplanung.

Darüber hinaus ist das Referat für die Gesamtkoordination des SAGIS (Salzburger Geographisches Informationssystem), die Basisdatenverwaltung und -abgabe, den Raumordnungskataster sowie die Beschaffung, Erstellung, Führung und technische Bearbeitung von Planunterlagen zuständig.

Der Fachreferent 7/02 – **Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung** ist insbesondere für die Raumforschung, die Erstellung des Raumordnungsberichts und die Evaluation der Entwicklungsprogramme zuständig. Daneben wirkt er bei der Ausarbeitung von Entwicklungsprogrammen mit und koordiniert die Angelegenheiten der Österreichischen Raumordnungskonferenz, der europäischen Raumentwicklung sowie der grenzüberschreitenden Raumplanung.

Das Referat 7/03 – **Örtliche Raumplanung** – ist für die aufsichtsbehördliche Begutachtung der räumlichen Entwicklungskonzepte und der Flächenwidmungspläne der Gemeinden zuständig und berät die Gemeinden in allgemeinen Fragen der örtlichen

Raumplanung, insbesondere bei der Ausarbeitung von räumlichen Entwicklungskonzepten, Flächenwidmungsplänen und Bebauungsplänen.

Hinweis

Seit 1. 1. 2011 besteht die Abteilung 7 durch die Integration des ehemaligen Referats 5/07 – Bau- und Feuerpolizeirecht – als neues Referat 7/04 aus drei Referaten und einem Fachreferenten. Durch diese Integration des Baurechts gehören zur erweiterten Abteilung 7 seit 1. 1. 2011 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. 31,59 VZÄ. Da der Sichttag des ROB 2005 der 31. 12. 2010 ist, werden die Angelegenheiten dieses neuen Referates in diesem Bericht nicht behandelt.

Kapitel II

Grundlagen der Raumordnung im Land Salzburg

1. Rechtsgrundlagen der Raumordnung im Land Salzburg

1.1. Geltendes Raumordnungsgesetz

Am 30. September 2006 jährte sich das Datum des Inkrafttretens des ersten Salzburger Raumordnungsgesetzes 1956 zum fünfzigsten Male. Die Entwicklung des Salzburger Raumordnungsgesetzes bis heute ist in einer anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des ROG 1956 von Christoph BRAUMANN verfassten Veröffentlichung ausführlich geschildert.² Eine kompakte Darstellung der Entwicklung des Gesetzes zeigt die Tabelle 2 auf den folgenden Seiten.

Als erste „Gesetzesgeneration“ kann die Phase zwischen dem ROG 1956 bis zum Inkrafttreten des ROG 1977 aufgefasst werden. Als Instrumente standen in der überörtlichen Raumplanung die Entwicklungspläne zur Verfügung. Insbesondere die Entwicklungspläne „Die Stadt Salzburg und ihr Umland“, „Pinzgau“ und „Lungau“ und der Entwurf des Entwicklungsplans „Pongau“ (später als Entwicklungsprogramm Pongau fertiggestellt) waren die ersten rechtsverbindlichen überörtlichen bzw. regionalen Planungen im Land. Die örtliche Raumplanung war in dieser ersten Phase auf das zentrale Element des Flächenwidmungsplans beschränkt, dessen Wirkung allerdings durch das bereits 1956 eingeführte Instrument der Ausnahmegewilligung von der Wirkung des Flächenwidmungsplans erheblich eingeschränkt war. Die zweite Generation des Salzburger Raumordnungsgesetzes ist die Phase des ROG 1977 bis zum Inkrafttreten des ROG 1992 am 1. März 1992. In dieser Phase löste in der überörtlichen

Raumplanung das Entwicklungsprogramm den Entwicklungsplan ab, bei dem auch der Textteil rechtlich verbindliche Ziele und Maßnahmen enthalten sollte. Als einziges Entwicklungsprogramm nach dem ROG 1977 wurde im Jahr 1986 das Entwicklungsprogramm Pongau für verbindlich erklärt. In der örtlichen Raumplanung wurde in dieser Phase das Räumliche Entwicklungskonzept als strategisches Instrument eingeführt. In einem eigenen Abschnitt „Regionale Planung“ wurde den Gemeinden die Möglichkeit gegeben, sich zu freiwilligen Regionalverbänden zusammenschließen, um unter fachlicher Beratung durch die Landesregierung durch regionale Zusammenarbeit ihre Entwicklungskonzepte untereinander abzustimmen und gemeinsame Regionalpläne auszuarbeiten. Diese Möglichkeit wurde allerdings nur zwei Mal genutzt, und zwar durch die Regionalverbände „Die Stadt Salzburg und ihr Umland“ und „Unteres Saalachtal“. Mit dem Inkrafttreten des Raumordnungsgesetzes 1992 beginnt eine dritte Gesetzesgeneration, mit der erfolgreich auf die immer offener zu Tage tretenden Raumordnungsprobleme wie Zersiedelung, Baulandhortung und mangelhaftes Wohnungsangebot reagiert wurde. Es kam zur Einführung einer wirkungsvolleren überörtlichen Raumplanung, bestehend aus der Landesplanung mit dem Landesentwicklungsprogramm als zentralem Instrument, ergänzt durch Sachprogramme, und zur Neuorganisation der Regionalplanung mit verpflichtenden Regionalverbänden und

dem Regionalprogramm als gemeinsam zu erarbeitendes Instrument. In der Spätphase dieser Gesetzesgeneration wurde das verbindliche Regionalprogramm durch das regionale Entwicklungskonzept ergänzt, das auch grenzüberschreitend ausgearbeitet werden kann. Die bedeutendste Änderung war jedoch die Einführung der bedarfsorientierten Raumplanung in der Örtlichen Raumplanung. Das Ausmaß des auszuweisenden Baulandes wurde auf den Bedarf der nächsten 10 Jahre beschränkt, zur Sicherstellung der widmungskonformen Nutzung wurden vorerst verpflichtende Baulandverträge eingeführt (später nach Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof Ende 1999 durch die Nutzungserklärung abgelöst). Neben der Verpflichtung zur aktiven Bodenpolitik wurden mit Inkrafttreten des ROG 1992 auch die Instrumente der Bebauungsplanung in das Raumordnungsrecht übergeführt; Ziel des Gesetzgebers war dabei die flächendeckende Erstellung von Bebauungsplänen, um mit deren Ausarbeitung ebenfalls Bauland mobilisierende Maßnahmen setzen zu können. Nach der Aufhebung der quasi obligatorischen Vertragsraumordnung durch den Verfassungsgerichtshof und der Übernahme europarechtlicher Bestimmungen entstand im Land wiederum eine Diskussion über die Einführung

²⁾ Vgl. BRAUMANN, C. (2006): 50 Jahre Raumplanung in Salzburg. 50 Jahre Salzburger Raumordnungsgesetz. Salzburg (= Materialien zur Raumplanung, Bd. 19), 232 S.

weiterer bodenpolitischer Instrumente. Auf Grundlage des Arbeitsübereinkommens der Landesregierung für die Legislaturperiode 2004 bis 2009 wurde die Abteilung Raumplanung vom zuständigen Regierungsmitglied beauftragt, Vorschläge für ein neues Raumordnungsgesetz zu erarbeiten. Das Arbeitsübereinkommen enthält dazu folgende Aussagen:

„Die Landesregierung strebt an:

- Schaffung von verfassungskonformen Instrumenten zur effektiveren Baulandmobilisierung.
- Durch Maßnahmen der aktiven Raumplanung ist darauf hinzuwirken, dass große neu auszuweisende Gewerbe- und Industriegebiete nach Möglichkeit in Regionen angesiedelt werden, die über Gleisanschlüsse oder sonstige Hauptverkehrsadern verfügen.
- Verknüpfung der Raumplanung mit der Verkehrsplanung; Trassen- und Korridorfreihaltung in den Entwicklungsprogrammen.
- Förderung grenzüberschreitender und interkommunaler Kooperationen.
- Weiterer Ausbau des GIS-Online-Systems zur besseren Zugänglichkeit raumbezogener Daten.
- Zeitweise Verwendung der Almhütten für Erholungszwecke beschränkt auf Bestandsbauten.
- Ermöglichung gemeinsamer Hofläden.“

(Arbeitsübereinkommen, Kap. 8.1.).

Auf Grundlage dieses Arbeitsübereinkommens wurde daher in der Berichtsperiode ein neues Raumordnungsgesetz ausgearbeitet. Die aktuelle rechtliche Grundlage der Raumordnung im Land Salzburg ist somit das **Salzburger Raumordnungsgesetz 2009** (ROG 2009), das im Landesgesetzblatt Nr. 30/2009 am 24. März 2009 kundgemacht wurde und am 1. April 2009 in Kraft getreten ist.

Für Teile der Berichtsperiode waren daher die Regelungen des außer Kraft getretenen ROG 1998 maßgeblich, sodass neben dem aktuellen Raumordnungsgesetz auch noch das außer Kraft getretene in diesem Bericht zu berücksichtigen war.

In inhaltlicher Hinsicht geht es bei dem neuen Gesetz vor allem um eine Konzentration des mit der Planung verbundenen Aufwandes bei Beibehaltung der bisherigen Planungsqualität. Daher wurden seitens der Abteilung in einem ersten Schritt die Möglichkeiten der Deregulierung einschließlich des damit verbundenen Einsparungspotenzials überprüft und die dadurch freiwerdenden Mittel auf jene Bereiche verlagert, wo der Aufwand tatsächlich aus planerischen Gründen geboten erschien. Dabei ging es aber nicht um eine radikale Änderung des Systems der Salzburger Raumordnung, sondern um eine evolutionäre Fortentwicklung der bestehenden Instrumente vor allem im Bereich der örtlichen Raumplanung. Allerdings hat das Räumliche Entwicklungskonzept im Zuge dieser Änderung eine erhebliche Aufwertung erfahren, die dazu führen soll, dass zum einen die strategische Umweltprüfung überwiegend auf diese Planungsebene verschoben werden kann und zum anderen die planerischen Entscheidungen mit hinreichendem Detaillierungsgrad bereits auf dieser Ebene getroffen werden. Dies soll vor allem den Charakter des Flächenwidmungsplans als Umsetzungsinstrument im Sinne der bedarfsorientierten Raumplanung stärken. Daneben wurden erste Schritte zur Einsparung einer Planungsstufe gesetzt, indem künftig der Bebauungsplan der Grundstufe gleichzeitig mit dem Flächenwidmungsplan aufzustellen ist.

Durch verbesserte Bestimmungen über die Vertragsraumordnung, eine wirksame Regelung über die Widmung von Vorbehaltsflächen für den förderbaren Wohnbau sowie durch Vorauszahlung der Infrastrukturkosten sollen Baulandsicherung und Baulandmobilisierung erfolgen. Bei den Handelsgroßbetrieben wurden die Schwellenwerte für die Notwendigkeit einer Standortverordnung in der Stadt Salzburg und 5 Zentralen Orten hinaufgesetzt und in kleineren Gemeinden unter 1.500 Einwohnern auf 300 m² Verkaufsfläche für Lebensmittel herabgesetzt. Orts- und Stadtkerne bleiben begünstigt. Die in der Regierungserklärung vereinbarte touristische Nutzung von Almhütten wurde

in das ROG 2009 aufgenommen. Auch aktuelle Themen wie Klimawandel, Gender Mainstreaming, Nachhaltigkeit und die Heranziehung digitaler Datengrundlagen wurden eingearbeitet. Verschärfungen wurden bei der Regelung der Zweitwohnsitze eingeführt, indem eine touristische Nutzung von Wohnungseigentumsgebäuden ab vier Wohnungen nicht mehr möglich sein soll. Die vereinbarte Änderung des Grundverkehrsgesetzes ist allerdings noch ausständig. Um den Erwerb von Wohnungen für eine Zweitwohnungsnutzung wirksam einzudämmen, sollte eine Regelung für den Baugrundstücksverkehr in das Grundverkehrsgesetz aufgenommen werden (Erklärungsmodell, Sanktionen), damit das Bewusstsein über eine verbotene Zweitwohnungsnutzung bereits mit dem Immobilienerwerb geschaffen wird. Für größere Planungsgebiete sollen zukünftig Erschließungs- und Bebauungskonzepte verpflichtend werden. Ebenso wird alle zehn Jahre eine Revision der Planungen gefordert. Einzelhandelsbetriebe in Betriebs- und Gewerbegebieten über 300 m² sollen nur mehr dann möglich sein, wenn die Flächen hierfür von den Gemeinden gekennzeichnet werden. Das soll dazu beitragen, dass wertvolle Gewerbeflächen für Produktions- und Dienstleistungsbetriebe erhalten bleiben. Auch wenn die politischen Verhandlungen primär zum Thema Baulandmobilisierung und Handelsgroßbetriebe geführt wurden, wird das zur Gänze überarbeitete ROG wesentliche Neuerungen für die gesamte Raumplanung bringen.

Auch das **Anliegerleistungsgesetz** wurde gleichzeitig mit dem ROG geändert und die Möglichkeit einer Erhebung von 80% der Infrastrukturkosten mit der Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes geschaffen.

Die Regierungsvorlage des **Geodateninfrastrukturgesetzes** als neuer Abschnitt des Gesetzes über Auskunftspflicht, Dokumentenweiterverwendung, Datenschutz, Landesstatistik und Geodateninfrastruktur (ADDSG-Gesetz als Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE) wurde bis zum Ende der Berichtsperiode vom Landtag noch nicht zum Beschluss erhoben.

Tab. 2: Entwicklung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1956 bis 2010

Gesetz	Wesentliche Neuregelungen	Inkrafttreten
Das Gesetz vom 13. April 1956 über die Raumordnung (Raumordnungsgesetz 1956 – ROG 1956, LGBl. Nr. 19/1956) tritt am 29. September 1956 in Kraft		
1. Generation des Salzburger Raumordnungsgesetzes		
Gesetz vom 15. Juli 1959 (Raumordnungsgesetz-Novelle 1959), LGBl. Nr. 103/1959	Änderungen bei den Kennzeichnungen und Einführung differenzierter Baulandkategorien (reine und erweiterte Wohngebiete, Industriegebiete und gemischte Baugebiete) und Grünlandkategorien (Ländliche Gebiete, Kleingartengebiete, Erholungsgebiete, Gebiete für Sport- und Spielplätze und Freibäder, Gebiete für Friedhöfe, Ödland und sonstiges Grünland	29. September 1959
Gesetz vom 15. Juli 1959, LGBl. Nr. 104/1959	Außerkraftsetzung einer Bestimmung des Wohnsiedlungsgesetzes	29. September 1959
Kundmachung der Salzburger Landesregierung vom 1. Oktober 1959 über die Wiederverlautbarung des Raumordnungsgesetzes als Salzburger Raumordnungsgesetz 1959 (LGBl. Nr. 110/1959)		
Gesetz vom 15. Dezember 1965, LGBl. Nr. 5/1966	Änderungen bei einzelnen Bestimmungen in der Flächenwidmungsplanung, Änderungen bei der Ausnahmegewilligung (Beschränkung der Flächengröße des betroffenen Grundstücks auf 1 Hektar) und bei der Entschädigung	31. Dezember 1965
Salzburger Raumordnungsgesetz-Novelle 1968, LGBl. Nr. 68/1968	Änderungen bei den Entschädigungen und der Flächenwidmungsplanung	1. September 1968
Bebauungsgrundlagengesetz, LGBl. Nr. 69/1968	Einführung der Bebauungsplanung	1. Januar 1969
Kundmachung der Salzburger Landesregierung vom 2. September 1968 über die neuerliche Wiederverlautbarung des Raumordnungsgesetzes als Salzburger Raumordnungsgesetz 1968 (LGBl. Nr. 78/1968)		
Gesetz vom 2. Feber 1972, LGBl. Nr. 34/1972	Die Fallfrist bei der Ausnahmegenehmigung wird von sechs Wochen auf drei Monate verlängert	26. Mai 1972
Gesetz vom 14. Dezember 1972 (Raumordnungsgesetz-Novelle 1973), LGBl. Nr. 126/1972	Einführung von Bestimmungen betreffend Zweitwohnungen, Apartmenthäuser und Feriendörfer	1. Januar 1973
Gesetz vom 9. Juli 1975 (Raumordnungsgesetz-Novelle 1975)	Einführung von Bestimmungen betreffend Einkaufszentren	13. September 1975
Das Gesetz vom 30. März 1977 über die Raumordnung im Lande Salzburg (Salzburger Raumordnungsgesetz 1977 – ROG 1977, LGBl. Nr. 26/1977) tritt am 1. Mai 1977 in Kraft		
2. Generation des Salzburger Raumordnungsgesetzes		
Gesetz vom 19. Oktober 1977, LGBl. Nr. 112/1977	Änderung bei den Bestimmungen für Einkaufszentren	31. Dezember 1977
Gesetz vom 19. Oktober 1982, LGBl. Nr. 87/1982	Änderungen bei den Bestimmungen der Flächenwidmungsplanung	23. Dezember 1982
Gesetz vom 4. Juli 1984 (Raumordnungsgesetz-Novelle 1984); LGBl. Nr. 52/1984	Einführung differenzierterer Regelungen zum Räumlichen Entwicklungskonzept und Änderungen bei der Flächenwidmungsplanung und bei der Bewilligung nach § 19 Abs. 3 (nunmehr Einzelbewilligungen)	1. Oktober 1984
Gesetz vom 1. April 1987, LGBl. Nr. 57/1987	Änderungen bei den Regelungen über Entwicklungsprogramme, Übertragung der Genehmigung bei Einzelbewilligungen auf die Bezirkshauptmannschaften und Änderungen der Bestimmungen im § 19	1. September 1987
Gesetz vom 7. Juli 1989, LGBl. Nr. 80/1989	Änderungen bei den Bestimmungen für Einkaufszentren, insbesondere bei der Definition („Viertelregelung“)	20. September 1989

Gesetz	Wesentliche Neuregelungen	Inkrafttreten
Das Gesetz über die Raumordnung im Land Salzburg (Salzburger Raumordnungsgesetz 1992 – ROG 1992, LGBl. Nr. 68/1992) tritt am 1. März 1993 in Kraft		
3. Generation des Salzburger Raumordnungsgesetzes		
Gesetz vom 15. Dezember 1994 (Baurechts-Novelle 1994, LGBl. Nr. 13/1995)	Kleinere Korrekturen, Einführung von Sonderbestimmungen bei Wegfall des Flächenwidmungsplans; Präzisierung von Anpassungsfristen	1. März 1995
Gesetz vom 8. Feber 1995 (LGBl. Nr. 69/1995)	Korrektur eines Fehlers in der Baurechts-Novelle 1994	1. März 1995
Gesetz vom 22. März 1995 (LGBl. Nr. 78/1995)	Wegfallen der prozentmäßigen Beschränkung für die Ausweisung von Gewerbegebieten, Industriegebieten und Sonderflächen in der Übergangsbestimmung für Teilabänderungen vor der generellen Überarbeitung des Flächenwidmungsplans	1. Juni 1995
Gesetz vom 28. Feber 1996 (LGBl. Nr. 47/1996)	Korrektur von Regelungen der Bebauungsplanung	1. März 1996
Gesetz vom 3. Juli 1997 (Raumordnungsgesetz-Novelle 1997, LGBl. Nr. 75/1997)	Einführung neuer Bestimmungen für Handelsgroßbetriebe, neue Widmungskategorien für die Bebauungsplanung und die örtliche Raumplanung; Neuregelung von Fristen	1. Oktober 1997
Wiederverlautbarung des Salzburger Raumordnungsgesetzes als Salzburger Raumordnungsgesetz 1998 (LGBl. Nr. 44/1998)		
Gesetz vom 28. Oktober 1998 (LGBl. Nr. 3/1999)	Einführung der Verpflichtung zur Einholung einer gutachterlichen Stellungnahme bei der Widmung von Gebieten für Handelsgroßbetriebe vor Auflage des Entwurfs der Teilabänderung	1. März 1999
Gesetz vom 10. Dezember 1998 (LGBl. Nr. 10/1999)	Neuregelung der Bestimmungen zur Änderung von Entwicklungsprogrammen, zur baulichen Ausnutzbarkeit von Grundflächen und der Bauhöhe	1. März 1999
Gesetz vom 3. Februar 1999 (LGBl. Nr. 45/1999)	Ersatz der gutachterlichen Stellungnahme	1. Juli 1999
Gesetz vom 9. Juni 1999 (LGBl. Nr. 77/1999)	Einführung der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe	1. Juli 1999
Gesetz vom 9. Dezember 1999 (LGBl. Nr. 25/1999)	Abschaffung des Raumordnungsfachbeirates, Ermächtigung zu privatwirtschaftlichen Maßnahmen aufgrund der Aufhebung der Vertragsraumordnung durch den VfGH	1. Jänner 2000 und 1. März 2000
Gesetz vom 9. Februar 2000 (LGBl. Nr. 68/2000)	Einführung der Nutzungsvereinbarungen	1. Mai 2000
Gesetz vom 4. Juli 2001 (LGBl. Nr. 82/2001)	Änderungen der Regelungen bezüglich der Lückenschließung im Grünland und der Anpassungsfristen	1. Oktober 1997 und 31. Dezember 1999 (rückwirkend)
Gesetz vom 3. Juli 2002 (LGBl. Nr. 75/2002)	Ermöglichung zur Festlegung von Immissionschutzmaßnahmen im Bebauungsplan der Aufbaustufe und Streichung einer Wortfolge in der Regelung über die Baufluchtlinie und Baulinie	25. September 2002, die Streichung der Wortfolge gilt auch für anhängige Verfahren.
Gesetz vom 26. März 2003 (LGBl. Nr. 55/2003)	Die Bestimmungen über lärmbelastete Flächen im Bauland, für die Freigabe von Aufschließungsgebieten und für die Änderung des Flächenwidmungsplanes werden geändert.	1. Juli 2003

Gesetz	Wesentliche Neuregelungen	Inkrafttreten
Gesetz vom 24. September 2003 (Aufhebung der Garagenordnung, LGBl. Nr. 107/2003)	Die als landesgesetzliche Vorschrift geltende Reichsgaragenverordnung wird aufgehoben, und die geänderten Bestimmungen über Stellplätze werden in das Raumordnungsgesetz, Bebauungsgrundlagengesetz, Baupolizeigesetz und Bautechnikgesetz übernommen.	1. März 2004
Gesetz vom 17. Dezember 2003 (LGBl. Nr. 13/2004)	In das ROG werden europarechtliche Vorgaben übernommen: Einführung einer Naturverträglichkeitsprüfung bei Europaschutzgebieten, eine Umweltprüfung für Entwicklungsprogramme, Flächenwidmungspläne und Standortverordnungen, eine Raumverträglichkeitsprüfung bei Seveso-II-Gebieten sowie kleinere Verfahrensänderungen in der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung. Darüber hinaus wurde bestimmt, dass in von der Gemeinde im Flächenwidmungsplan kenntlich gemachten Orts- und Stadtkernen die Regelung über die Standortverordnung nicht anzuwenden ist.	1. Mai 2004
Gesetz vom 4. Februar 2004 (Hochwasserschutz-Maßnahmengesetz 2004, LGBl. Nr. 36/2004)	Durch das Hochwasserschutz-Maßnahmengesetz werden Bestimmungen im Raumordnungsgesetz und im Baurecht verändert. Die für den Hochwasserabfluss und -rückhalt wesentlichen Flächen müssen nunmehr bei der Baulandausweisung berücksichtigt werden, und bei der baulichen Ausnutzbarkeit der Grundflächen müssen zukünftig die 100-jährlichen Überflutungsflächen berücksichtigt werden.	1. Mai 2004
Gesetz vom 7. Juli 2004 (Baurechts-Novelle 2004, LGBl. Nr. 65/2004)	Im ROG werden zusammen mit umfassenden Änderungen im Baurecht kleinere Anpassungen vorgenommen.	1. September 2004
Kundmachung des Amtes der Landesregierung vom 17. Dezember 2004, LGBl. Nr. 96/2004	Ein falscher Verweis im Gesetz vom 17. Dezember 2003 wurde korrigiert.	31. Dezember 2004
Kundmachung des Amtes der Landesregierung vom 18. Dezember 2007, LGBl. Nr. 108/2007	Ein Druckfehler im § 17 Abs. 5 ROG 1998 wird korrigiert.	29. Dezember 2007
Das Gesetz vom 17. Dezember 2008 über die Raumordnung im Land Salzburg (Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 – ROG 2009, LGBl. Nr. 30/2009) tritt am 1. April 2009 in Kraft 4. Generation des Salzburger Raumordnungsgesetzes		
Gesetz vom 4. November 2009, LGBl. Nr. 118/2009	Für eine Bestimmung bezüglich des Kostenbeitrags hinsichtlich der Bebauungsplanung wird die Bundesabgabenordnung für anwendbar erklärt.	1. Jänner 2010
Kundmachung des Amtes der Landesregierung vom 23. November 2010, LGBl. Nr. 88/2010	Zwei Druckfehler in den §§ 52 Abs. 1 Z 2 und 56 Abs 4 Z 2 lit c werden korrigiert.	24. Dezember 2010

Quelle: BRAUMANN 1993, Rechts-Informationen-System des Bundeskanzleramtes, Österreichische Raumordnungskonferenz, Rechtsdokumentation und eigene Erhebungen

1.2. Im Berichtszeitraum erlassene Verordnungen der Landesregierung

Das Raumordnungsgesetz 2009 ermächtigt die Landesregierung zur Erlassung von Durchführungsverordnungen, zur Ausarbeitung überörtlicher Planungsinstrumente, die durch Verordnung der Landesregierung für verbindlich erklärt werden (Entwicklungsprogramme) sowie zur Erlassung von Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe, welche festlegen, ob die Verwendung von bestimmten Flächen in einer Gemeinde für Handelsgroßbetriebe vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung zulässig ist (ausgenommen in gekennzeichneten Stadt- und Ortskernen). Seit 1. 1. 2006 wurden von der Landesregierung 40 Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe erlassen, die in Tabelle 3 übersichtlich dargestellt sind:

Tab. 3: Im Berichtszeitraum in Rechtskraft erwachsene Standortverordnungen

Datum Beschluss/ Inkrafttreten	LGBl.-Nr.	Gemeinde	Projekt	HG-Kategorie	Maximale Verkaufsfläche (m ²)
05.01.2006 31.01.2006	9/2006	Saalfelden	Baumax Otto-Gruber-Straße	HG-B	6.500
16.02.2006 30.03.2006	25/2006	Salzburg	Südtiroler Platz EKZ	HG-E	9.500
01.08.2006 15.08.2006	74/2006	Salzburg	Uzzilinga/Pflanzmannstraße	HG-E	1.050
07.08.2006 29.08.2006	78/2006	Altenmarkt	Erweiterung ADEG-Markt	HG-V	2.700
07.08.2006 29.08.2006	79/2006	Bischofshofen	Erweiterung Hofer und Vögele	HG-V HG-F	800 1.700
07.08.2006 29.08.2006	80/2006	Bürmoos	Sparmarkt Erweiterung	HG-V	700
07.08.2006 29.08.2006	81/2006	Elsbethen	Nahversorgungszentrum Haslach	HG-V HG-E	800 1.000
07.08.2006 29.08.2006	82/2006	Hallein	Erweiterung ADEG Contra-Markt	HG-V	800
07.08.2006 29.08.2006	83/2006	Hof	ADEG Erweiterung Bereich Kreisverkehr	HG-V	900
07.08.2006 29.08.2006	84/2006	Saalfelden	Erweiterung Hofer	HG-V	760
27.09.2006 12.10.2006	100/2006	Zell am See	Einkaufszentrum ADEG	HG-E	6.000
03.10.2006 12.10.2006	104/2006	St. Michael i. Lg.	Nahversorgungszentrum	HG-E	2.100
20.10.2006 11.11.2006	107/2006	Salzburg	Erweiterung SCA	HG-E	14.200
22.12.2006 26.01.2007	2/2007	Bruck	Maximarkt	HG-E	4.934
03.04.2007 01.05.2007	29/2007	Salzburg	Baumax	HG-B	12.000
02.05.2007 16.05.2007	34/2007	St. Johann i. Pg.	Pongauer Kaufhof	HG-E	3.100
25.06.2007 14.07.2007	46/2007	Bad Hofgastein	Billa Erweiterung Kurgarten	HG-V	632

Datum Beschluss/ Inkrafttreten	LGBI.-Nr.	Gemeinde	Projekt	HG-Kategorie	Maximale Verkaufsfläche (m ²)
05.07.2007 14.07.2007	51/2007	Eugendorf	Flächenänderung Lutz/Mömax	HG-B	40.000
20.12.2007 18.01.2008	1/2008	Salzburg	Büro- und Geschäftsgebäude Schillerstraße	HG-V	1.200
20.12.2007 18.01.2008	2/2008	Kuchl	Hofer Erweiterung	HG-V	800
07.02.2008 16.02.2008	15/2008	Hallein	Thalhammergut Erweiterung	HG-F	2.050
18.02.2008 01.03.2008	20/2008	Bischofshofen	Lidl	HG-V	800
18.02.2008 01.03.2008	21/2008	Hallein	Hofer nördlich Europastraße	HG-V	850
06.03.2008 22.03.2008	23/2008	Salzburg	Lidl Linzer Bundesstraße 104	HG-V	600
10.03.2008 22.03.2008	24/2008	Zell am See	Möbelix	HG-B	15.000
07.05.2008 22.05.2008	45/2008	Wals-Siezenheim	Bauhaus (beim Stadion)	HG-B	13.000
23.07.2008 09.08.2008	68/2008	Zell am See	ÖBAU Ebster Erweiterung	HG-B	6.000
03.11.2008 06.11.2008	88/2008	Bad Hofgastein	M-Preis	HG-E	1.200
29.05.2009 01.07.2009	62/2009	Bad Hofgastein	Erweiterung Lagerhaus	HG-B	1.600
26.06.2009 01.07.2009	63/2009	Hallwang	Hofer Erweiterung	HG-V	999
29.05.2009 01.07.2009	64/2009	Lamprechtshausen	Erweiterung Lidl	HG-V	625
15.06.2009 27.06.2009	65/2009	Hof	Hofer Erweiterung	HG-V	850
15.06.2009 27.06.2009	66/2009	Wals-Siezenheim	Hofer Erweiterung	HG-V	1.300
13.10.2009 01.12.2009	100/2009	Hallein	Baumarkt Reisinger-Eisen	HG-B	5.500
24.11.2009 08.12.2009	111/2009	Salzburg	NVZ Science City	HG-V HG-F	3.350 3.200
18.01.2010 01.02.2009	7/2010	Anif	Lidl Gewerbeparkstraße 2	HG-V	670
25.03.2010 01.04.2010	32/2010	Bruck a.d.Glstr.	Hofer Erweiterung	HG-V	850
20.07.2010 07.08.2010	57/2010	Anif	Erweiterung Hofer	HG-V	800
11.08.2010 01.09.2010	59/2010	Wals-Siezenheim	Bau- und Verbrauchermarkt Himmelreich	HG-B HG-V	9.000 3.000
09.12.2010 01.01.2010 ³⁾	57/2010	Niedersill	Verbrauchermarkt	HG-V	600
23.12.2010 01.02.2011	6/2011	Eugendorf	Fachmarkt	HG-F	3.000

³⁾ Sollte eigentlich 1. 1. 2011 sein, eine Korrektur im Landesgesetzblatt erfolgte bisher nicht.

Neben den Standortverordnungen sind im Berichtszeitraum mehrere Durchführungsverordnungen und Verbindlicherklärungen von Entwicklungsprogrammen neu erlassen bzw. aufgrund des ROG 2009 neu gefasst worden. Die Übersicht zeigt die folgende Tabelle 4.

Tab. 4: Im Berichtszeitraum erlassene Durchführungsverordnungen und Verbindlicherklärungen von Entwicklungsprogrammen

Datum Beschluss / Inkrafttreten	LGBl.-Nr.	Bezeichnung und Inhalt der Verordnung
13.08.2007 01.09.2007	59/2007	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 13. August 2007, mit der Kriterien für geringfügige Änderungen von Plänen, Schwellenwerte für die Nutzung kleiner Gebiete und einheitliche Prüfkriterien für die Umwelterheblichkeitsprüfung festgelegt werden (Umweltprüfungsverordnung für Raumordnungspläne und -programme)
23.10.2007 01.12.2007	82/2007	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 23. Oktober 2007, mit der die Regionalverbandsverordnung geändert wird
05.12.2007 01.01.2008	96/2007	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 5. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung, mit der das Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden für verbindlich erklärt wird
03.06.2008 01.08.2008	49/2008	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 3. Juni 2008, mit der das Sachprogramm für die Errichtung oder Änderung von Schianlagen im Land Salzburg für verbindlich erklärt wird
10.07.2008 19.07.2008	62/2008	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 10. Juli 2008 zur Änderung des Entwicklungsprogramms Pongau
26.01.2009 01.03.2009	13/2009	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 26. Jänner 2009, mit der das Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“ für verbindlich erklärt wird
20.05.2009 30.05.2009	61/2009	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 20. Mai 2009, mit der das Regionalprogramm Flachgau-Nord für verbindlich erklärt wird
11.01.2010 01.02.2010	3/2010	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 11. Jänner 2010 über die nach dem Raumordnungsgesetz 2009 verlangten Nutzungserklärungen (Formularverordnung für Nutzungserklärungen)
23.04.2010 30.04.2010	39/2010	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 23. April 2010, mit der die Umweltprüfungsverordnung für Raumordnungspläne und -programme, die Regionalverbands-Verordnung, die Verordnung über die Unterlagen zur Feststellung von Einkaufszentren, die Verordnung über die Unterlagen zur Feststellung von Beherbergungsgroßbetrieben, die Verordnung über die Unterlagen zur Feststellung von Zweitwohnungsvorhaben, die Verordnung über die Unterlagen zur Beurteilung von Vorhaben gemäß § 24 Abs. 3 ROG 1992, die Bebauungsplan-Kostenbeitragsverordnung und die Verordnung über nähere Bestimmungen für die Einrichtung und Geschäftsführung der Gestaltungsbeiräte geändert werden
30.12.2010 01.03.2010	8/2011	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 30. Dezember 2010 über die Bauten in Kleingartengebieten (Kleingartengebietsverordnung) und die Änderung der Verordnung über Bauten ohne Bauplatzerklärung
30.12.2010 01.03.2010	9/2011	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 30. Dezember 2010, mit der geeignete Methoden und Betriebsweisen für die Abwassersammlung und -beseitigung von Almgebäuden festgelegt werden (Almgebäude-Abwasser-Verordnung – AAV)
12.01.2011 01.03.2010	10/2011	Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 12. Jänner 2011 über die Darstellung von Flächenwidmungsplänen und Bebauungsplänen (DarstVO)

2. Salzburger Geographisches Informationssystem SAGIS

Das Salzburger Geographische Informationssystem SAGIS wurde 1987 als eines der ersten Länder-GIS gegründet. Zu dieser Zeit bestand schon seit mehreren Jahren die gesetzliche Verpflichtung durch das Raumordnungsgesetz, einen Raumordnungskataster zu führen. Im aktuellen ROG 2009 ist im § 7 die Verpflichtung zur Führung eines geographischen Informationssystems (SAGIS) mit Einsichtnahmemöglichkeit im Internet festgelegt.

Seit 2007 erfolgt die Datenhaltung im SAGIS datenbankbasiert. Der Großteil der über 400 Datenschichten wird von den zuständigen Fachdienststellen erfasst bzw. gewartet. Die Verwaltung der gesamten Datenbestände erfolgt zentral über das SAGIS.

Mit Hilfe verschiedener Client-Anwendungen kann auf die Geodatenbank zugegriffen werden.

Innerhalb der Landesverwaltung werden die ArcGIS-Desktopprodukte ArcInfo, ArcEditor und ArcView

Abb. 2: Visualisierung von SAGIS-Basisdaten mit ArcMap

Amtsinterne Visualisierung von Basisdaten mittels ArcMap (Version 9.3.1): Ausschnitt Stadtgemeinde Oberndorf mit Orthofoto 2007, Grundstücks- und Hausflächen und Flächenwidmung

Abb. 3: GISonline Version 3.0

Ausschnitt Stadt Salzburg, Bereich Innenstadt – Chiemseehof

Abb. 4: ArcGIS-Server-Applikation

Umsetzung definierter Anforderungen auf Basis der ArcGIS-Server-Technologie für das Referat Katastrophenschutz

sowie einige Desktoperweiterungen genutzt. Die Produkte umfassen jeweils die beiden Anwendungen ArcMap (für Editieren, Analysen und Kartenerstellung) und ArcCatalog (Managementoberfläche für GIS-Daten). Diese hochfunktionalen Softwareprogramme sind bei rund 160 Nutzerinnen und Nutzern des Landesdienstes im Einsatz und dienen diesen Expertinnen und Experten dazu, Tätigkeiten bzw. Projekte mit GIS-Bezug professionell zu bearbeiten.

Seit 2002 gibt es GISonline, den kostenlosen Geodaten-Viewer des SAGIS, welcher allen Landesbediensteten über das Intranet und der Allgemeinheit unter www.salzburg.gv.at/landkarten Geodaten aus allen Fachbereichen zur Verfügung stellt.

Seit Anfang 2011 ist die Applikation in der dritten Generation online. Bei GISonline 3.0 handelt es sich um eine vollständig überarbeitete Version des Viewers. Die Applikation ist nun flexibler und komfortabler zu bedienen. So wurden unter anderem eine dynamische Zoomfunktion (per Mausrad), ein automatisches Update des Kartenbildes, eine Reihe von Zeichenwerkzeugen sowie eine deutlich verbesserte Druckfunktion integriert.

Wie gewohnt können an die 200 Datenschichten aus den verschiedensten Fachbereichen des Landes nahezu frei miteinander kombiniert werden, beliebig gezoomt und bezüglich ihrer Attribute abgefragt werden. Vordefinierte Suchabfragen wie z. B. nach Adressen oder Grundstücken ermöglichen eine rasche Navigation, und landesweit verfügbare, aktuelle Farbluftbilder bieten neben einer Vielzahl anderer Geobasisdaten eine optimale Visualisierung des gewünschten Ausschnittes.

Durch den neuen Digitalen Atlas des Landes wird wie bisher nicht nur für die Landesverwaltung, sondern auch für Gemeinden, Planungsbüros, Immobilienmakler und Bauträger sowie viele andere Interessierte eine mittlerweile unverzichtbare Unterstützung in der täglichen Arbeit angeboten.

Mit dem Einsatz von ArcGIS-Server und den damit verbundenen weiteren, modernen Möglichkeiten des Angebots von GIS-Funktionalitäten für Anwenderinnen und Anwender ergänzt das SAGIS seit Mitte 2010 sein Angebot. In angepassten Lösungen können Geoverarbeitungsprozesse von zentralen Servern bereitgestellt und über das Web genutzt werden. ArcGIS-Server-Anwendungen sind in erster Linie dafür gedacht, Lösungsmöglichkeiten für konkrete räumliche Fragestellungen anzubieten, bei denen sich die ArcGIS-Desk-

topprodukte als zu mächtig und kostenintensiv herausstellen und GIS-online mit seinen Funktionalitäten nicht ausreicht.

Die ArcGIS-Server-Technologie wird auch dafür eingesetzt, um von Auftragnehmern benötigte WMS-Dienste zur Verfügung zu stellen.

SAGIS-Dienstleistungen

Das umfangreiche Datenangebot des SAGIS ließ auch die Zahl der inter-

Abb. 5: Verteilung der SAGIS-Dienstleistungsaufträge 2002–2010 (intern und extern getrennt)

Quelle: Eigene Darstellung, Auswertung aus SAGIS-Auftragsverwaltung

Abb. 6: Übersicht über die SAGIS-Kundengruppen

Quelle: Darstellung der Fa. Micus; Ergebnisse aus Kundenumfrage 2008

nen Projekte mit GIS-Bezug und die Zahl der Dienstleistungen für interne und externe Kundinnen und Kunden auf ein bemerkenswertes Maß ansteigen. Pro Jahr werden ca. 400 Aufträge bearbeitet und in einer eigens programmierten Auftragsverwaltung dokumentiert. Diese Dienst-

leistungen umfassen konkret Daten- und Kartenabgaben, Analysen und Auswertungen sowie auch Beratungstätigkeit.

Eine Kundenumfrage aus dem Jahr 2008 hat ergeben, dass sich die Kundengruppen des SAGIS aus unter-

schiedlichen Branchen zusammensetzen.

Vor allem die Darstellung in Abbildung 6 lässt erkennen, welche Bedeutung SAGIS-Basis- und Fachdaten sowohl für die interne als auch für die externe Nutzung haben.

2.1. SAGIS im Umfeld des Aufbaus einer europaweit einheitlichen Geodateninfrastruktur

Am 15. Mai 2007 ist die Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) in Kraft getreten. Die Richtlinie verlangt rechtlich die Umsetzung in nationales Recht in den Mitgliedsstaaten (Österreich: ein Bundesgesetz und neun Landesgesetze) und regelt inhaltlich die Dokumentation, Bereitstellung, Zugänglichkeit von bestimmten Datenbeständen im Rahmen einer Geodateninfrastruktur (GDI). Weiters werden Suchdienste, Darstellungsdienste und Download-Dienste zur Verknüpfung von Geodatenproduzenten, Geodatenutzern und Dienstleistungsunternehmen gefordert.

Am 2. März 2010 ist das Bundesgesetz über eine umweltrelevante Geodateninfrastruktur des Bundes (GeoDIG, BGBl. I Nr. 14/2010) in Kraft getreten. Die rechtliche Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie im Land Salzburg erfolgt durch eine Änderung des Gesetzes über Auskunftspflicht, Dokumentenweiterverwendung, Datenschutz und Landesstatistik.

Analog zur Richtlinie sieht das GeoDIG eine stufenweise Umsetzung bis zum Jahr 2019 vor und regelt speziell folgende Punkte:

- Erstellung von Metadaten;
- interoperable Aufbereitung der Geodaten für deren Kompatibilität;
- Schaffung und Betrieb von auf dem

Internet basierenden Netzdiensten für die öffentliche Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Geodaten;

■ Nutzung der Geodaten zwischen inländischen öffentlichen Geodatenstellen und den Geodatenstellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und durch die Europäische Union;

■ Koordination der Einrichtung von Geodateninfrastruktur(en), Verpflichtung zum Monitoring und Erstattung von Berichten an die Europäische Kommission.

Wichtig ist sicherlich, dass sich die Richtlinie und somit auch die rechtliche nationale Umsetzung nur auf bereits bestehende Geodaten und -dienste beziehen und keine Erfas-

Abb. 7: Aufbau einer Geodateninfrastruktur

Quelle: http://www.geoportal-bw.de/basiswissen_grundlagen-gdi.html

sung von neuen Geodaten vorge-
schrieben ist.

Seit 3.12.2010 müssen für definierte
Datensätze (gemäß der Anhänge I und
II der Richtlinie) Metadaten INSPIRE-
konform erfasst sein. Als nächsten
Schritt sieht der Zeitplan vor, dass ab
9. Mai 2011 die Anfangsbetriebsfähig-
keit der Such- und Darstellungsdien-

te gegeben ist. Auf nationaler Ebene
erfolgt die inhaltliche Abstimmung über
die konkrete Umsetzung im Rahmen
der Nationalen Koordinierungsstelle des
Bundes (im GeoDIG vorgesehen), wo
auch das Land Salzburg durch das
SAGIS vertreten ist. Umfassende
Informationen über die Umsetzung der
Richtlinie in Österreich erhält man auch
unter www.inspire.gv.at.

Die traditionell gute Zusammenarbeit
aller österreichischen Bundesländer
auf GIS-Ebene bekommt in Zeiten
von INSPIRE eine neue und wichtige
Bedeutung.

Das gemeinsame Geodatenportal
www.geoland.at wird weiter ausge-
baut, um für die zukünftigen Heraus-
forderungen gerüstet zu sein.

Abb. 8 : Zeitplan zur Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie

Quelle: <http://www.gdi-de.org>

2.2. Gesamtbefliegung 2007–2010

Im Jahr 2006 wurde eine Kooperation
mit dem LFRZ (Land-, forst- und was-
serwirtschaftliches Rechenzentrum
GmbH) zur gemeinsamen Durchfüh-
rung einer landesweiten Luftbildbeflie-
gung und Erzeugung von Orthofotos
geschlossen (letzte Befliegung 2002/
2003). Die Ausschreibungen wurden

im Frühsommer 2007 durchgeführt und
die Aufträge an den jeweils Best-
bietenden vergeben. Im Sommer 2007
konnten wetterbedingt nur etwa 50 %
der Landesfläche befliegen werden. Der
restliche, vorwiegend alpine Teil des
Landes Salzburg wurde in den Folge-
sommern 2008 und 2009 fertiggestellt.

Im Juni 2010 wurden einzelne Berei-
che noch befliegen und die letzten der
daraus erzeugten Orthofotos an das
SAGIS geliefert, und diese sind jetzt
flächendeckend für das ganze Bun-
desland abrufbar. Die Befliegungsjah-
re der Gesamtbefliegung 2007 bis
2010 sind in Karte 2 dargestellt.

Karte 2: Übersichtskarte der Gesamtbefliegung 2007-2010

Abb. 9: Zeitreihe Orthofotos 1953, 2002 und 2007; Ausschnitt Bergheim – Lengfelden

Abbildung 9 dokumentiert eindrucksvoll, welchen unverzichtbaren Wert Luftbilder bzw. Orthofotos aus den verschiedenen Jahren haben, unter anderem wenn es zum Beispiel darum geht, die Entwicklung von Siedlungsflächen zu untersuchen.

2.3. ETZ-Projekt* „Prognosemodelle aus Geländedaten“

Nach dem Sammeln erster Erfahrungen bei großflächigen ALS-(Airborne-Laser-Scan-)Befliegungen im Flachgau im Frühjahr 2006 wurden im Herbst 2006 und Frühjahr 2007 weitere Gebiete im Hochgebirge (Pongau) erfasst. Die Projektabwicklung erfolgte

in Zusammenarbeit mit der WLV (Wildbach- und Lawinerverbauung) Sektion Salzburg. Dabei fanden eine Abstimmung bei den technischen Anforderungen und ein Austausch der Daten statt. Als Ergebnis wurden insgesamt 1.000 km² Gelände-

Höhenmodelldaten mit einer Dichte von einem Punkt pro Quadratmeter erfasst. Die Befliegung eines Großteils der Landesfläche (ca. 2.800 km²)

*) Anmerkung: ETZ steht für Europäische Territoriale Zusammenarbeit.

Abb. 10: Digitales Geländemodell und Darstellung von Höhenlinien 1m Äquidistant (Ausschnitt Stadt Salzburg)

Quelle: SAGIS, eigene Bearbeitung

Karte 3: Übersichtskarte der Laserscan-Befliegungen

kann in den Jahren 2008 bis 2011 im Rahmen eines, gemeinsam mit Bayern und Tirol, verfolgten Interreg IV-Projektes durchgeführt werden. Aktuell wird an der Prozessierung der Daten gearbeitet. Ein zentrales Anliegen ist dabei auch der Aufbau von Prognosemodellen für die Schnee-

sicherheit auf Grundlage der erhaltenen Daten.

Die Produkte welche aus den Laserscan-Befliegungen gewonnen werden können (z. B. Digitales Geländemodell, Digitales Höhenmodell, Höhenlinien etc.) werden sowohl in der Landesver-

waltung als auch von externen Firmen mittlerweile für viele Fragestellungen benötigt und auch entsprechend genutzt. Die konkreten Einsatzfelder sind u. a. Fachbereiche wie Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft, Geologie, aber auch spezielle Themengebiete wie Pistenplanung oder Ähnliches.

3. Handbuch Raumordnung Salzburg

Das Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 hat – wie im vorhergehenden Kapitel ausführlich dargelegt wurde – weitreichende Neuerungen und Veränderungen für die Gemeinden, Regionalverbände, Bezirksverwaltungsbehörden und sonstige mit Raumplanungsbefugten Stellen mit sich gebracht.

Um eine fachlich fundierte und einheitliche Umsetzung des ROG zu unterstützen, wurde das bereits 1994 erstmals veröffentlichte und inzwischen mehrfach aktualisierte „Handbuch Raumordnung Salzburg“ von der zuständigen Abteilung 7, Raumplanung, des Amtes der Landesregierung grundlegend überarbeitet. Damit wird das Anliegen verfolgt, allen mit Planungsfragen befassten Kreisen aktuelle und abgestimmte fachliche Grundlagen zur Verfügung zu stellen.

Das Ergebnis liegt nunmehr in einer Neuauflage des Handbuchs Raumordnung vor, die inhaltlich weitgehend neu verfasst und auch völlig neu gestaltet wurde.

Eine erste Teillieferung – die allgemeine Planungsgrundlagen, das neue ROG 2009 mit Erläuterungen sowie die überörtliche Raumplanung behandelt – wurde im Sommer 2010 herausgebracht. Die zweite Teillieferung mit Erscheinen im Frühjahr 2011 umfasst wesentliche Grundlagen für die örtliche Raumplanung.

Der Inhalt des Handbuchs Raumordnung ist digital über den Webshop

des Landes Salzburg zum Download verfügbar. Die gedruckte Ausgabe des Handbuchs Raumordnung (inklusive

Ringmappe) kann bei der Abteilung 7 unter landesplanung@salzburg.gv.at bestellt werden.

4. Raumforschung

4.1. Raumforschungsprojekt „Grundversorgung in den Salzburger Gemeinden“

Das Österreichische Institut für Raumplanung wurde 2006 vom Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung Raumplanung, mit einer methodischen Studie zur Erhebung der Grundversorgung im Bundesland Salzburg betraut. Diese Studie war die Basis für eine nachfolgende Erhebung aller zentralen Dienste im Land Salzburg (Ende 2006 bis April 2007), die wiederum die Grundlage für die Analyse der Grundversorgung im Land Salzburg und die Neuerhebung der Zentralen Dienste (siehe Kap. 4.2.) bildete.

Die Grundversorgung ist aktuell zweifellos ein Thema. Auch wenn der Sachverhalt zum Teil unter einer anderen Begrifflichkeit, wie Daseinsvorsorge, Aufrechterhaltung der Versorgungsinfrastruktur oder von Mindeststandards der Versorgung, Nahversorgung u. Ä., gefasst wird, geht es im Kern immer darum, die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs aufrechtzuerhalten und sicherzustellen. Vor dem Hintergrund zahlreicher Schließungen von Postämtern und Polizeidienststellen, dem sogenannten „Greißlersterben“, oder der Verlagerung von Standorten des Einzelhandels von den Ortszentren an die Peripherie u. Ä. m. sollte in der Studie aufgezeigt werden, wie es um die Grundversorgung im Land Salzburg tatsächlich bestellt ist. Dabei lag der Fokus einerseits auf der aktuellen Situation und andererseits auf der Entwicklung der Grundversorgung seit 1991.⁴

Die Datenbasis bildete einerseits die Erhebung der zentralen Dienste 2007, aus der die grundversorgungsrelevanten Dienste extrahiert wurden, und zusätzlich ein Fragebogen, der an alle Gemeinden im Land Salzburg gesendet wurde, um ergänzen-

de Informationen zu erhalten (u. a. zu Gasthäusern, Cafés, Hotels mit Grundversorgungsfunktion, Jugendtreffs, Veranstaltungssälen, Anzahl der Vereine etc.).

Entwicklung der Grundversorgung seit 1991 bis 2007

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick sowohl über die Einrichtungen bzw. Dienste, die in der vorliegenden Studie für die Definition von Grundversorgung herangezogen wurden, als auch über die Anzahl der Gemeinden, in denen der jeweilige Dienst vorhanden ist, sowie über die Entwicklung der Dienste seit 1991, wobei die Zu- und Abnahmen farblich hervorgehoben sind. Insgesamt wurden im Rahmen der Untersuchung 26 Dienste bzw. Funktionen der Grundversorgung zugeordnet und entsprechend erfasst.⁵ Wie sich zeigte, hat sich insgesamt zwischen 1991 und 2007 das Angebot an grundversorgungsrelevanten Diensten in den Salzburger Gemeinden kaum verändert (+1 Dienst). Bemerkenswert war, dass die Entwicklung in diesem Zeitraum zwei gegenläufige Tendenzen aufwies, die sich in Summe ausglich. Während zwischen 1991 und 2001 das Angebot an Diensten im Grundversorgungsbereich immerhin um 49 Dienste zunahm, war zwischen 2001 und 2007 eine praktisch ebenso große Abnahme auf 1.476 Dienste 2007 festzustellen.

Was außerdem deutlich wurde, war die Tatsache, dass die Entwicklung der einzelnen Grundversorgungsdienste recht unterschiedlich verliefen war. Sehr prägnant kam dies wiederum in der bereits oben angesprochenen Umstrukturierung des Lebensmittelhandels zum Ausdruck.

So sind zwischen 1991 und 2007 rund ein Fünftel der Bäckereien und ein Viertel der Fleischhauereien eingestellt worden. Auch die Zahl der Verbrauchermärkte hat sich um 10% (-11) reduziert.

Aus den vorliegenden Daten und den Ergebnissen aus anderen Studien ließen sich folgende Trends und Entwicklungslinien für den Lebensmittelhandel ableiten: Die Anzahl der Geschäfte des Lebensmittel-Einzelhandels verringerte sich, gleichzeitig nahmen die Verkaufsflächen der Betriebe deutlich zu; außerdem erfolgte eine Konzentration auf weniger Anbieter und eine Standortverlagerung der Betriebe von den Ortszentren an die Ortsränder. Tendenziell besteht somit die Gefahr, dass die Ortszentren und -kerne veröden und sich das Einkaufsgeschehen bzw. der Konsumbereich an die Ortsperipherie mit autogerechten Einkaufs- und Konsummöglichkeiten verlagert. Dies trifft vor allem auf Bäckereien und Fleischhauereien zu, da diese traditionellerweise eher in den Ortszentren situiert sind. Die Situation in den Ortszentren wurde außerdem durch

⁴) Eine Betrachtung der zeitlichen Entwicklung ist deshalb möglich, weil mit der Erhebung der Zentralen Orte 1991 von P. WEICHHART und der Neuerhebung bzw. Aktualisierung dieser Erhebung 2001 von G. AINZ Daten vorliegen, die einen Vergleich mit der aktuellen Situation und ein Aufzeigen der Entwicklung erlauben. Vgl.: WEICHHART 1996, AINZ 2001a.

⁵) In der Tabelle sind nur 18 Dienste aufgeführt. Folgende Dienste, die 2007 als grundversorgungsrelevant eingestuft wurden, wurden in den Erhebungen 1991 und 2001 nicht erfasst und fehlen deshalb in der Vergleichstabelle: Gasthäuser, Cafés, Hotels mit Grundversorgungsfunktion, Bibliothek/Leihbücherei, Feuerwehr, Jugendtreff, Sozialeinrichtung, Spielplatz, Sportplatz/Sporthalle, Veranstaltungssaal.

Tabelle 5: Entwicklung der Grundversorgung seit 1991

Dienst	Anzahl 1991	Anzahl 2001	Anzahl 2007	Zu-/Abnahme 1991–2001	Zu-/Abnahme 2001–2007	Zu-/Abnahme 1991–2007
Bäckerei	109	93	86	-16	-7	-23
Fleischhauerei	83	78	61	-5	-17	-22
Polizeiinspektion	71	61	49	-10	-12	-22
Postamt/Posthilfsstelle	106	105	91	-1	-14	-15
Verbrauchermarkt	110	108	99	-2	-9	-11
Lagerhaus	55	47	47	-8	0	-8
Tankstelle	78	75	74	-3	-1	-4
Pfarrre	108	111	106	3	-5	-2
Pflichtschulen	116	116	116	0	0	0
Trafik	72	75	72	3	-3	0
Praktischer Arzt	90	92	91	2	-1	1
Gemeindeamt	116	118	118	2	0	2
Apotheke	33	38	40	5	2	7
Altenheim	51	61	61	10	0	10
Kindergarten	99	111	111	12	0	12
Banken u. Sparkassen	89	109	109	20	0	20
Facharzt	51	64	72	13	8	21
Drogerie	38	62	73	24	11	35
Gesamt	1.475	1.524	1.476	49	-48	1

Quelle: ANZ 2007; rot = Abnahme, gelb = keine Änderung, grün = Zunahme; die Dienste sind dabei nach der Ab- bzw. Zunahme zwischen 1991 und 2007 (rechte Spalte) sortiert

eine zweite Entwicklungslinie verschärft, die ebenfalls in den Daten deutlich zum Ausdruck kam – die Schließung von öffentlichen und halböffentlichen Einrichtungen wie Polizeidienststellen und Postämter. So sind zwischen 1991 und 2007 fast ein Drittel der Polizeidienststellen (-22) geschlossen bzw. mit den Polizeiinspektionen in größeren Orten zusammengelegt worden. Eine deutlich positive Entwicklung zeigten die Sozial- und Gesundheitseinrichtungen. So hat die Anzahl der Apotheken und Altenheime gegenüber 1991 um rund ein Fünftel zugenommen, die Zahl der Fachärzte um über 40%. Jede dritte Gemeinde verfügte 2007 über eine Apotheke, in 6 von 10 Gemeinden war bereits ein Facharzt zu finden. In jeder zweiten Gemeinde war außerdem ein Altersheim vorhanden. Auch die Anzahl der Kindergärten bzw. Kinderbetreuungseinrichtungen ist mit +12% deutlich gewach-

sen. 94 Prozent der Gemeinden verfügten 2007 über eine derartige Einrichtung. Bis 2001 ist auch der Banken- und Sparkassensektor deutlich gewachsen (+20 bzw. 23% im Vergleich zu 1991). Seither war er stabil. Eine bemerkenswerte Entwicklung haben die Drogerien hinter sich. Diese Funktion hat sich seit 1991 nahezu verdoppelt (+92%), 2007 gab es bereits in 6 von 10 Gemeinden eine Drogerie bzw. einen Drogeriemarkt.

Regionale Gesichtspunkte

Auch in regionaler Hinsicht wurde diese Zweiteilung der zeitlichen Entwicklung deutlich. Während zwischen 1991 und 2001 alle Regionen eine positive Entwicklung zeigten, kehrte sich danach die Entwicklung um, und alle Regionen mit Ausnahme des Lungaus hatten mit deutlichen Angebotseinbußen zu kämpfen. Bis

2001 konnte dabei vor allem der Flachgau von der Entwicklung profitieren. Fast die Hälfte der hinzugekommenen Dienste zwischen 1991 und 2001 konzentrierte sich hier. Im Flachgau selbst haben wiederum vor allem die Umgebungsgemeinden um die Stadt Salzburg profitiert. Sie konnten 70% der neuen Dienste an sich ziehen. Die Umgebungsgemeinden sind auch die einzige Region im Flachgau, die nach 2001 keine Angebotsverluste hinnehmen musste. Im Tennengau verlief die Entwicklung relativ stabil bis leicht positiv (+2 Dienste). Die positive Entwicklung konzentrierte sich eindeutig im Salzach-Tennengau bzw. im Halleriner Becken. Das peripherer gelegene Abtenauer Becken büßte hingegen 2 Dienste ein. Im Pongau verlief die Entwicklung in den Planungsregionen etwas unterschiedlich. Am positivsten entwickelte sich der Enns-Pongau; zwischen 1991 und 2001

Karte 4: Veränderung der Grundversorgungsdienste 2001 bis 2007

Für unser Land!

Legende:

- Landesgrenze Salzburg
- Nichtdarstellungsfläche
- Grundversorgungsdienste Veränderung 2001 bis 2007**
- Abnahme von 4 bis 6 Diensten
- Abnahme von 1 bis 3 Diensten
- keine Veränderung
- Zunahme von 1 bis 3 Diensten
- Zunahme von 4 bis 8 Diensten
- keine Erhebung durchgeführt

Quelle: AINZ 2007
 Grundversorgungserhebung
 in den Salzburger Gemeinden
 außer der Stadt Salzburg

Fachreferent Raumforschung und
 grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 25.1.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

konnte die Region mit einer Zunahme von 10 Diensten aufwarten. Allerdings verringerte sich das Angebot zwischen 2001 und 2007 wieder um 7 Dienste, sodass in Summe +3 zusätzliche Dienste übrig blieben. Gleichbleibend stabil entwickelten sich auch das Gasteiner Tal und der Obere Salzach-Pongau. Insgesamt eher negativ verlief die Entwicklung im Unteren Salzach-Pongau. Vor allem zwischen 1991 und 2001 hat es hier einen stärkeren Verlust an Grundversorgungsdiensten gegeben (-6), der sich abgeschwächt bis 2007 fortsetzte (-3 Dienste zwischen 2001 und 2007). Der Lungau zeigte als einziger Bezirk eine durchgehend positive Entwicklung. Sowohl zwischen 1991 und 2001 als auch zwischen 2001 und 2007 konnten jeweils 4 neue Grundversorgungsdienste etabliert werden. Im Pinzgau zeigte sich

ein relativ ausgewogenes Bild. Während die Entwicklung zwischen 1991 und 2001 in allen Regionen positiv verlief (+11 Dienste), mussten zwischen 2001 und 2007 insgesamt 19 Dienste abgegeben werden, sodass sich das Angebot in Summe zwischen 1991 und 2007 um -8 Dienste verringert hat. Vor allem Krimml, Piegsdorf und Lend mussten Einbußen hinnehmen, sie mussten jeweils drei Grundversorgungsdienste abgeben, Maria Alm zwei.

Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Grundversorgung in den Salzburger Gemeinden im Wesentlichen gewährleistet ist. Allerdings haben sich vor allem zwischen 2001 und 2007

insbesondere durch die Konzentrationstendenzen im Lebensmittelhandel und die Schließung öffentlicher und halböffentlicher Einrichtungen doch massive Veränderungen ergeben.

Eine besondere Gefahr wird in der weiteren Ausdünnung der Grundversorgung gesehen, die durch die zu beobachtenden Verlagerungs- und Konzentrationstendenzen im Einzelhandel zusätzlich verschärft wird.

Ziel sollte die nachhaltige Sicherung der Grundversorgung für alle Personengruppen sein – ob Ältere, Jugendliche, Familien mit Kindern, MigrantInnen etc. – und nicht nur für jene, die über ein Kfz verfügen. Dazu sollte auch die Raumordnung ihren Beitrag leisten, weil sie mit ihren Planungen und Festlegungen letztlich Zukunft mitgestaltet.

4.2. Raumforschungsprojekt „Aktualisierung des Systems der Zentralen Orte 2007“

Vorbemerkung

Im November 2006 wurde das ÖIR von der Abteilung Raumplanung des Amtes der Salzburger Landesregierung mit der Aktualisierung der zentralörtlichen Struktur des Landes Salzburg beauftragt. Das Projekt konnte dabei auf Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Erhebung der zentralen Dienste mit besonderer Berücksichtigung der Grundversorgung im Land Salzburg mit Ausnahme der Stadt Salzburg aufbauen. Während sich das oben genannte Projekt auf die grundversorgungsrelevanten Dienste konzentrierte⁶, mussten für die Aktualisierung des zentralörtlichen Systems im Land Salzburg alle zentralen Dienste systematisch berücksichtigt werden.⁷

Methodisches Vorgehen

Als primäre Quelle für die Datenerhebung wurde die Herold-Marke-

ting-CD-ROM Business, Stand 4/2006 genutzt. Diese Daten wurden in der Folge anhand weiterer Quellen wie Internetverzeichnisse, Auskünfte von Gemeinden, Kammern, Berufsverbänden und Unternehmen, vorhandene Daten der Landesregierung etc. ergänzt, kontrolliert und berichtigt. Ergebnis war ein mehrfach kontrollierter Rohdatensatz, der dann die Basis für die Bestimmung der zentralen Dienste und Zentralen Orte bildete. Letzteres erfolgte in Anlehnung an die Erhebung von 2001 (AINZ 2001a, 2001c) und die Zentralitätsuntersuchung von P. WEICHART (1996) nach der Katalogmethode.

Dabei wird die Angebotsstruktur der Dienstleistungen in den Gemeinden mit Hilfe eines vorab festgelegten, umfassenden Dienstekatalogs (verwendet wurde der Dienstekatalog von 2001) erhoben. Der Dienstekatalog stellte dabei kein statisches Instrument dar, sondern war flexibel an die empirische Realität und die

tatsächlich vorfindbare Angebotsstruktur anzupassen – was konkret bedeutete, dass einige Dienste nicht mehr berücksichtigt wurden und eine ganze Reihe von neuen Diensten in den Dienstekatalog aufgenommen wurden (u. a. *Webdesign, Softwareentwicklung und -dienstleistung, Internetdienstleistungen sowie EDV-Hard- und Software, Buchhalter, private Gesundheitsdienste, Nachhilfe, Hausbetreuung, Wettbüro, Casino, Tätowierungen/Piercings, Erotikshop, Fachhochschule und Privatuniversität*).

⁶) Die wesentlichen Ergebnisse sind dargestellt in: G. AINZ, 2008b, Grundversorgung in den Salzburger Gemeinden. – Salzburg (= Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, Sonderheft: Raumforschung und GIS), S. 23-29.

⁷) Der Endbericht zum Projekt steht im Internet auf der Homepage des Landes Salzburg, Abteilung Raumplanung (<http://www.salzburg.gv.at/raumplanung>) zum Download zur Verfügung.

Insgesamt wurde so ein Dienstekatalog mit 287 Diensten/Funktionen zusammengestellt (2001: 261). Anhand des Dienstekatalogs wurde dann untersucht, an wie vielen Zentralen Orten die Dienste jeweils vorkommen. So entstand eine Rangreihe der Dienste nach ihrer Auftretenshäufigkeit in Zentralen Orten.

Entwicklung des Dienstangebots seit 2001

Insgesamt war festzustellen (wie bereits 2001), dass vor allem die privatwirtschaftlichen Dienste 2007 im Durchschnitt häufiger vorkamen als früher. Darin spiegelt sich die wirtschaftliche Prosperität und Dynamik des Landes wider, wodurch sich insgesamt auch das Versorgungsniveau der Bevölkerung verbessert hat.

Allerdings verzeichneten einige Dienste im Handel, Gewerbe und Handwerk auch deutliche Einbußen – so u. a. der *Brennstoffhandel* (–20 Zentrale Orte im Vergleich zu 2001), die *Fleischhauereien* (–18), *Schneidereien* (–17), der *Papier- und Schreibwarenhandel* (–13), der *Schuhhandel* und die *Fotografen* (jeweils –12) sowie die *Uhrmacher* und die *Gemischtwarenhandlung bzw. der kleine Verbrauchermarkt* (–11).

Mit der weiteren Abnahme der Funktionen *Fleischhauerei* und *Gemischtwarenhandlung/kleiner Verbrauchermarkt* setzt sich eine Tendenz fort, die sich bereits 2001 deutlich manifestiert hat: die Nahversorgung dünnt weiter aus, die Konzentration im Lebensmittelhandel hat sich noch einmal massiv verstärkt. Einzig die Bäckereien konnten ihren Bestand im Bereich des Lebensmittelhandels im Wesentlichen halten (+1 zusätzlicher Standort).

Abgesehen von der Nahversorgungsproblematik entwickelten sich die Dienste der *Untersten Stufe*, die für die Basisversorgung der lokalen Be-

völkerung wesentlich sind, recht positiv. Am häufigsten kam wie bereits 2001 die Funktion *Sachgütertransport* (2001 Transport) vor. Sie war an 166 Zentralen Orten zu finden. Am zweithäufigsten trat 2007 die Funktion *Möbelhandel/Tischlerei* in Erscheinung. Sie war an 162 Zentralen Orten vertreten, immerhin 12 Orten mehr als 2001. Recht positiv entwickelt haben sich gewerbliche Dienstleistungen und das Handwerk. So konnten die Funktionen *Bauunternehmen/Bauleitung*, *Elektrowaren und -installation*, *Wasser- und Gasinstallation/Heizung*, *Tapezierer/Raumausstatter/Böden/Jalousien* sowie *Baustoffhandel*, *Autohandel* und *Auto-reparatur* ihr Angebot deutlich ausweiten. Einbußen größeren Ausmaßes gab es vor allem bei einigen offiziellen Diensten, insbesondere bei den *Postämtern/Posthilfsstellen* (–24) und dem *Pfarramt mit regelmäßigem Sonntagsgottesdienst* (–25). Ein Postamt bzw. eine Posthilfsstelle war 2007 nur mehr in 94 Gemeinden zu finden, um 12 weniger als noch 2001.

Die *Untere Stufe*, die für die Versorgung mehrerer benachbarten Gemeinden eine wichtige Rolle spielt, hat sich im Vergleich zu 2001 insgesamt verbreitert. Diese Zuwächse waren einerseits auf neue Dienste zurückzuführen und andererseits darauf, dass mehrere Dienste der Mittleren Stufe aufgrund ihrer größeren Verbreitung 2007 zur Unteren Stufe zählten. Dies traf u. a. auf die Funktionen *Einrichtungen Erwachsenenbildung*, *Party-Service*, *Bandagist/orthopädisches Material*, *Übersetzungsbüro/Dolmetsch*, *Dekorateur*, *Film- und Videoproduktion*, *Telefonshop* und *Galerie/Kunsthandel* zu. Bei einigen Diensten hat sich das Angebot deutlich reduziert. So war die *Polizeiinspektion* z. B. nur mehr in 51 Zentralen Orten vertreten und verfügte somit über 11 Standorte weniger als noch 2001. Sie fiel damit von Rang 38 2001 auf Rang 61 2007 zurück.

Die *Mittlere Stufe*, deren Dienste für die teilregionale Versorgung charakteristisch sind, war mit 77 Diensten

2007 ebenfalls deutlich breiter ausgeprägt als 2001 (ca. 60 Dienste). Dies war einerseits wiederum auf die zahlreichen neu aufgenommenen Dienste und andererseits auf Zugänge aus der Oberen Stufe (*Fachhandel Medizintechnik*, *Gebäudereinigung*, *Personal-Leasing*, *Schreibbüro*, *Hundestudio* und *Konzertagentur*) zurückzuführen. Seltener als früher wurden einige offiziöse Dienste angeboten. So war das *Bezirksgericht* aufgrund der durchgeführten Strukturreform nur mehr in neun Zentralen Orten zu finden (2001: 16).

Die *Obere Stufe* war mit insgesamt 83 Diensten ähnlich breit ausgeprägt wie 2001 (88 Dienste). Aufgrund der generell relativ geringen Auftretenshäufigkeit der Dienste dieser Stufe (die Dienste kommen an maximal fünf Standorten vor) war die Entwicklungsdynamik relativ gering.

Die Zentralen Orte des Landes Salzburg nach dem Stand von 2007

Insgesamt konnten im Land Salzburg auf oben beschriebene Weise 226 Zentrale Orte identifiziert werden, das waren immerhin um 21 mehr als 2001. Elf Siedlungen, die 2001 als Zentrale Orte auszuweisen waren, erreichten in der Erhebung 2007 nicht mehr diesen Status. Den Verlusten standen 32 neue Zentrale Orte bzw. Nebenzentren gegenüber. In dieser starken Zunahme spiegelte sich einerseits die hohe Entwicklungsdynamik in manchen Gebieten wider. Andererseits war dies sicherlich auch dadurch bedingt, dass durch Nutzung der Adressinformationen der Dienste diese gegenüber 2001 wesentlich genauer verortet werden konnten und allein dadurch neue Zentrale Orte zu identifizieren waren.

In 55 der 119 Gemeinden Salzburgs konnte nur der Gemeindehauptort als eigenständiger Zentraler Ort ausgewiesen werden. In 36 Gemeinden war neben dem Hauptort ein weiterer Zentraler Ort vorhanden, in 17 Gemeinden ließen sich jeweils drei Zen-

trale Orte identifizieren, in 7 Gemeinden vier und in 4 Gemeinden fünf (Abtenau, Eugendorf, Grödig und Wals-Siezenheim). Für die Stadtgemeinde Salzburg erfolgte keine Differenzierung.

Einen Überblick über das System der Zentralen Orte des Landes Salzburg 2007 zeigt die Karte 5.

Die *Landeshauptstadt Salzburg* war mit 276 zentralen Diensten das absolute Zentrum im Land Salzburg und als „sehr gut ausgestattetes Oberzentrum“ zu kennzeichnen. Im Vergleich dazu fielen die anderen Orte der Oberen Stufe deutlich ab. *Hallein* erreichte mit 186 Diensten als einziger Ort Rang 8 und ist als „mäßig ausgestattetes Oberzentrum“ zu charakterisieren. Sehr positiv entwickelt hatte sich in den letzten Jahren *Sankt Johann*, das mit 35 neuen Diensten aufwarten konnte und mit 176 Diensten der Stufe 8 recht nahekam. Gemeinsam mit *Zell am See* (152 Dienste) und *Saalfelden* (151 Dienste) bildete es Rangstufe 7 – diese Orte sind damit als „schwach ausgestattete Oberzentren“ zu kennzeichnen.

In der Mittleren Stufe waren *Bischofshofen* im Pongau und *Tamsweg* im Lungau als „sehr gut ausgestattete Zentren der Mittleren Stufe“

(Rang 6) zu charakterisieren und kamen mit 147 bzw. 146 Diensten der Oberen Stufe schon recht nahe. Mit klarem Abstand folgten die „mäßig ausgestatteten Orte der Mittleren Stufe“ (Rangstufe 5). Dazu zählten die Zentralen Orte *Oberndorf*, *Mittersill* und *Schüttdorf*. *Seikirchen am Wallersee*, *Radstadt*, *Neumarkt am Wallersee*, *Bad Hofgastein*, *Himmelreich-Viehhausen* in Wals-Siezenheim, *Altenmarkt*, *Straßwalchen*, *Bad Gastein*, *Abtenau* und *Schwarzach* bildeten die Gruppe der „schwach ausgestatteten Zentralen Orte der Mittleren Stufe“.

Deutliche Rangverschiebungen zeigten sich in der Unteren Stufe. In die Stufe 3, die „gut ausgestatteten Zentralen Orte der Unteren Stufe“, sind mit *Siezenheim* (Gemeinde Wals-Siezenheim), *Eugendorf*, *Bergheim*, *Sankt Michael im Lungau* und *Strobl* vier weitere Zentrale Orte aufgerückt. Eine Abstufung mussten die Zentralen Orte *Lofer* und *Neukirchen am Großvenediger* hinnehmen.

Die „mäßig ausgestatteten Zentralen Orte der Unteren Stufe“ (Rangstufe 2) haben sich relativ stabil entwickelt. Nur einige wenige Zentralen Orte wie *Anthering*, *Maria Alm* und *Kalham-Straß-Pebering* in der Gemeinde Eugendorf konnten aufgrund der positiven Entwicklung eine

höhere Rangstufe (Stufe 2) erreichen. Eine Rangabstufung (von 2 auf 1) hatte nur *Mauterndorf im Lungau* zu verzeichnen.

Auch in Bezug auf Rangstufe 1, die „schwach ausgestatteten Zentralen Orte der Unteren Stufe“, gab es eine Reihe von Aufstufungen, die vorwiegend als Folge fortschreitender Suburbanisierung zu deuten sind – z. B. *Oberesch-Zilling* in *Hallwang*, *Breitenbergham-Bsuch-Letting* in *Saalfelden*, *Kellau* in *Kuchl* etc.

Einige wenige Zentrale Orte erfuhren auch eine Abstufung – *Krimml*, *Mühlbach am Hochkönig*, *Nußdorf*, *Bad Vigaun*, *Ebenau* und *Thumersbach* in *Zell am See*.

Für die Unterste Stufe lässt sich festhalten, dass sich die Versorgung zwischen 2001 und 2007 leicht verbessert haben dürfte, wie aus dem gleichbleibenden bis leicht verbesserten Angebot ersichtlich ist. Eine ungünstige Entwicklung (Rangverlust) war nur in einigen wenigen Zentralen Orten festzustellen.

Abschließend ist festzuhalten, dass sich insgesamt zwischen 2001 und 2007 doch wieder beträchtliche Veränderungen in Bezug auf das System der Zentralen Orte ergeben haben (vgl. Kap. IV.3.4.).

4.3. Raumforschungsprojekt „Siedlungsindikatoren“

Mit diesem Raumforschungsprojekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Research Studio iSpace ein Set an räumlichen Kenngrößen zur Siedlungsstruktur entwickelt, das auf Basis vorhandener und nachführbarer Daten Informationen über den Zustand und die Entwicklung der Siedlungsstruktur im Land Salzburg liefert (SPITZER & PRINZ 2010).

Damit soll gemessen werden, inwieweit die im Raumordnungsgesetz und Landesentwicklungsprogramm formulierten Ziele einer nachhaltigen

Raumentwicklung in den einzelnen Gemeinden des Landes Salzburg umgesetzt werden (z. B. die kompakte Siedlungsentwicklung, der Vorrang für die Siedlungsentwicklung nach innen, die Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Infrastruktur). Die fachbezogene Indikatorenentwicklung und -umsetzung erfolgt in Abstimmung mit dem Salzburger Landesentwicklungsprogramm und dem Sachprogramm Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum und ist räumlich auf das Land Salzburg be-

grenzt. Hierzu werden innovative Methoden der Geoinformatik und überwiegend Datengrundlagen des SAGIS (Flächenwidmungsplan, Verbauungskartierung) herangezogen. Die Indikatorenmodelle sollen die Nachvollziehbarkeit wie auch die mögliche Wiederholbarkeit der Berechnungen gewährleisten.

Besonderes Augenmerk wurde bei der Indikatorenentwicklung auf die Berücksichtigung landschaftlicher Strukturen und des Dauersiedlungsraums gelegt.

Räumliche Siedlungsindikatoren

Land Salzburg
Land - Austria - Salzburg

Karte 6

Zerklüftungsgrad (Umfang-Fläche-Verhältnis)

Zerklüftungsgrad: Verhältnis des Umfanges (m) zum Flächeninhalt (1.000m²) der Verbaugröße bis zum Erfassungszeitraum 2002-2003 (inkl.)* (PAR - Perimeter Area Ratio); Siedlungsgrenzlinie in m pro 1.000m² Siedlungsfläche

● >35 m/1.000m² zerklüftet
● >30 bis ≤35 m/1.000m²
● >25 bis ≤30 m/1.000m²
● >20 bis ≤25 m/1.000m²
● >15 bis ≤20 m/1.000m²
● ≤15 m/1.000m² kompakt

Entwicklung des Zerklüftungsgrades: Entwicklung des Verhältnisses von Umfang (m) zum Flächeninhalt (1.000m²)* vom Erfassungszeitraum 1985-1999 bis zum Erfassungszeitraum 2002-2003 in %

■ >9 %
■ >6 bis ≤9 %
■ >3 bis ≤6 %
■ ≤3 %
■ ≤3 %
■ >3 bis ≤6 %
■ >6 bis ≤9 %
■ >9 %

Zunahme der Zerklüftung
Abnahme der Zerklüftung

* Aggregation von Verbaugungen zu Siedlungskörpern bis zu einer Distanz von 100m zueinander den einzelnen Verbaugungen

Länder

Bezirke / Landkreise

Gemeinden

Seen

Flüsse

Autobahnen

Bundesstraßen

Bahnhöfen

0 5 10 20 Kilometer

Projekt: Räumliche Siedlungsindikatoren - Entscheidungsgrundlagen für Raumbeobachtung und nachhaltige Raumentwicklung

Auftraggeber: Amt der Salzburger Landesregierung - Abteilung 7 Raumplanung

Bearbeitung: W. Spitzer, T. Prinz

Erstellung: Oktober 2009; Datenstand: 2005

Datenquellen: SAGIS; Statistik Austria; ISPACE

Verwendung: interne Diskussionsgrundlage

ISPACE

ISPACE - Research Studies Austria Forschungsgesellschaft mbH
 Inbichlberg 10, 5020 Gars am Kamp
 office@ispace.at, ispace.researchstudio.at

Tabelle 6: Indikator-Ziel-Matrix: Eignung der Indikatoren zur Abbildung der Ziele

Ziele Indikatoren		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9
		Abstimmung von Siedlungsentwicklung, Öffentlichem Verkehr und Infrastruktur	flächen- und ressourcenschonende Raumnutzung	Verdichtung, Kompaktheit, Innen vor Außen	Dezentrale Konzentration - Gestreute Schwerpunktbildung	verträgliche Funktionsmischung	kurze Wege, Versorgungsqualität	Vermeidung räumlicher und sozialer Disparitäten	Umwelt- und Naturschutz	Sicherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten
Flächenverbrauch	Anteil verbauter Fläche am Dauersiedlungsraum (%)		stark							
	durchschnittlicher täglicher Siedlungsflächenneuverbrauch (m²)			mittel					stark	
Flächenreserve	absolute und relative Baulandreserve			mittel						stark
	Neuausweisung von Bauland (absolut, relativ) / Jahr			mittel						stark
Flächeneffizienz	Einwohner je km² Dauersiedlungsraum			mittel						
	Einwohner und Arbeitsplätze je km² Verbreitungsraum (Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte)			mittel						
	Verbaute Fläche je Einwohner			mittel						
	Wohn- / Betriebs- / Bauland je Einwohner in m²			mittel						
Siedlungs- / Bebauungsstruktur	Erwerbstätige vs. Arbeitsplätze - Verhältnis					mittel				
	Anteil der Wohngebäude mit bis zu 2 Wohnungen an der Gesamtzahl der Wohngebäude (%)			mittel						
	durchschnittliche Zahl der Wohnräume je Einwohner			mittel						
	durchschnittliche Haushalts- / Wohnungsgröße			mittel						
	Anteil der Zweitwohnungen (%)			mittel						
Abstimmung mit Infrastruktur	relative Straßenlänge (m) (je Einwohner oder Beschäftigten)	stark					mittel			
	Erreichbarkeit bzw. Versorgungsqualität infrastruktureller Einrichtungen	stark					mittel	mittel		
kompakte Siedlungsentwicklung	Konzentration der Einwohner und Arbeitsplätze (Gini-Koeffizient)									
	Innen- / Außenentwicklung (Randlinienlängenverhältnis)			mittel						
	Zerklüftungsgrad (Umfang-Fläche-Verhältnis)			mittel						
Dynamik	Einwohner-, Beschäftigten- und Gebäudeentwicklung (%)									
	Entwicklung der verbauten Flächen (%)									

wechselseitiger Bezug von Indikator und Ziel

stark
 mittel
 Mitberücksichtigung

Umsetzung im Projekt "Räumliche Siedlungsindikatoren"
 Modellentwurf

Quelle: SPITZER & PRINZ 2010, S. 7, www.salzburg.gv.at/rp2_download

Abb. 11: Beispiele unterschiedlicher Siedlungsformen

Abweichung vom Kreis anhand verschiedener Messwerte, die im Projekt verglichen wurden

Quelle: SPITZER & PRINZ 2010, S. 43, www.salzburg.gv.at/rp2_download

Die Tabelle 6 zeigt, wie gut die ausgewählten Indikatoren zur Kontrolle der Ziele einer nachhaltigen Raumentwicklung geeignet sind. Die blau umrandeten Indikatoren sind diejenigen, die im Forschungsprojekt umgesetzt wurden. Die Karte 6 zeigt die räumliche Umsetzung am Beispiel des Zerklüftungsgrads. Der Zerklüftungsgrad ist dabei ein Messwert, der die Abweichung eines Siedlungsgebiets von einem Kreis darstellt (vgl. Abb. 11 und die Umsetzung in Karte 6).

4.4. Raumforschungsprojekt „Landbedeckungskartierung“

Auf Grundlage der Gesamtbefliegung des Landes Salzburg 2007 bis 2009 wurde durch die Firma GeoVille Informationssysteme und Datenverarbeitung GmbH im Rahmen dieses Raumforschungsprojektes eine Landbedeckungskartierung mittels einer automatisierten Auswertung der Orthofotos im Maßstab 1:5.000 durchgeführt. Dabei erfolgte eine automatisierte Zuweisung zu den folgenden Landbedeckungstypen anhand eines nachvollziehbaren Regelwerks:

1. Gebäudeflächen > 25 m²
2. Straßenflächen und sonstige Flächen > 25 m²
3. Grün- und Ackerflächen > 100 m²
4. Bestockte Flächen > 100 m²
5. Wasserflächen > 200 m²
6. Fels > 1.000 m²
7. Topographisch bedingte Schattenflächen > 5.000 m²

Die Mindestobjektbreite zur Erfassung linearer Elemente (Straßen, Gewässerböden) betrug 3 Meter. Als Auswertungsgebiet wurde der sogenannte erwei-

terte Dauersiedlungsraum des Landes Salzburg festgelegt. Darunter ist eine Auswertemaske zu verstehen, die durch eine Vereinigung des früheren kartographischen Dauersiedlungsraums (siehe Kap. 4.6.) mit dem neuen Dauersiedlungsraum und einer manuellen Nachbearbeitung entstanden ist. Bei der manuellen Nachbearbeitung wurden Löcher im Dauersiedlungsraum geschlossen (z. B. die Seen bzw. Waldinseln im Bereich der Talböden) und kleine Inseln außerhalb der großen Dauersiedlungsraumflächen entfernt, um ein geschlossenes Auswertungsgebiet zu erhalten. Am Beispiel des Gebietes der Stadt Salzburg wird in der Karte 7 gezeigt, dass es mit dieser Landbedeckungskartierung möglich sein wird, durch Verschneidung mit der flächendeckend vorliegenden Baulandwidmung mögliche Innenentwicklungspotenziale im Bereich der bestehenden Verbauung zu erkunden. Damit wird mit dem Abschluss dieses Projektes ein wesentlicher Schritt zur Schaffung eines regionalen Flächen-

managements gesetzt werden, wie es in der Anfragebeantwortung des damals zuständigen Regierungsmitglieds vom 17. Dezember 2007 betreffend ein Flächenmanagement für das Land Salzburg angekündigt worden ist.⁸ Aufgrund von Verzögerungen bei der Gesamtbefliegung 2007 bis 2010 kann das Projekt erst im ersten Halbjahr 2011 abgeschlossen werden. Bisher sind die erweiterten Dauersiedlungsraumflächen für den gesamten Flach- und Tennengau und für große Teile des Pinzgau und Pongau ausgewertet. Eine Weiterführung des Projekts ist allerdings nicht vorgesehen, da in Zukunft mit dem Projekt LISA (siehe Kap. 4.5.) ein österreichweiter Ansatz weiterverfolgt werden soll.

⁸⁾ Vgl. die Beantwortung der Anfrage der Abg. Steidl und DI Hartl an Herrn Landesrat Eisl (Nr. 168 der Beilagen) betreffend ein Flächenmanagement für das Land Salzburg, Nr. 358 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages (5. Session der 13. Gesetzgebungsperiode).

Karte 7: Landbedeckung aus Orthofotos 2007 im Bereich der Stadt Salzburg

4.5. Raumforschungsprojekt „LISA – Land Information System Austria“

Das Projekt LISA I wurde im Rahmen des Österreichischen Weltraumprogramms in Kooperation mit Firmen, universitären und privaten Forschungseinrichtungen, Bundesstellen und anderen Bundesländern im Zeitraum 2009 bis 2010 durchgeführt. Es zielte darauf ab, einen Vorschlag für einen digitalen, homogenisierbaren, qualitätskontrollierten und aktualisierbaren Landnutzungs- und Landbedeckungsdatensatz für Österreich zu erstellen und dazu im Vorfeld einen Konsens der öffentlichen Nutzer zu den technischen Nutzeranforderungen zu etablieren. Das Land Salzburg beteiligte sich, wie andere österreichische Länder auch, am Projekt LISA – Land Information System Austria, das von einem Konsortium privater und öffentlicher Forschungseinrichtungen im Rahmen des Österreichischen Weltraumprogramms (ASAP 6) durchgeführt wurde. Das Projekt hat auch das Ziel, neben dem Konsens über die technischen Nutzeranforderungen, in kleinen Teilbereichen einen prototypischen, digitalen, homogenisierten, qualitätskontrollierten und aktualisierbaren Landnutzungs- und Landbedeckungsdatensatz zu erstellen.

Damit sollen zukünftig die zahlreichen isolierten Arbeitsansätze der österreichischen Landes- und Bundes-

dienststellen vereinheitlicht werden, um dann in der Folge zu einem einheitlichen und periodisch aktualisierbaren Landbedeckungs- und Landnutzungsdatensatz zu kommen.

LISA vereinigt die Vorteile von In-situ-Daten und von Satellitendaten, indem es die geometrische Genauigkeit von Orthofotos (z. B. Erkennbarkeit von Einzelhäusern) mit der thematischen Informationstiefe und der Homogenität von Satellitendaten (z. B. multitemporale Erfassung unterschiedlicher Vegetationstypen) kombiniert. Um die Machbarkeit der Umsetzung zu demonstrieren, wurde das mittlerweile vom Projektkonsortium abgeschlossene Datenmodell in 46 Testgebieten mit je 31,25 km² (6 Testgebiete je beteiligtem Bundesland, die aus jeweils fünf zusammenhängenden Orthofotos im Blattschnitt 1:5.000 bestehen) für die Landbedeckung in einer ersten Iteration umgesetzt.

Für das Land Salzburg waren dies sechs Testgebiete im Bereich der Stadtgemeinden Salzburg, Radstadt und Mittersill sowie der Gemeinden Anthering, Goldegg und Leogang.

Nach kritischer Überprüfung der Ergebnisse der 1. Iteration wurde für insgesamt 17 Testgebiete eine zwei-

te Iteration mit einem überarbeiteten Datenmodell durchgeführt, wobei für diese Testgebiete sowohl die Landbedeckung als auch die Landnutzung kartiert wurden (vgl. Karte 8 und 9). Mit der Auswahl der Testgebiete sollten die österreichweit vorkommenden Landnutzungstypen abgedeckt werden. Die Ergebnisse der Testgebiete der zweiten Iteration sind im LISA-Geoportal (<http://www.landinformationssystem.at>) visualisiert und stehen auch zum Download zur Verfügung.

Die Konzeptphase von LISA wurde mit dem Vorliegen der Prototypen der Testgebiete in den einzelnen Bundesländern sowie der Darstellung der Produktionskosten für eine flächendeckende Umsetzung abgeschlossen. Als Ergebnis der LISA-Entwicklungsphase steht somit ein vollständig definiertes und von den Nutzern getragenes Datenmodell für die standardisierte Erfassung der Landbedeckung und Landnutzung zur Verfügung.

In einer zweiten Entwicklungsphase von LISA (November 2010 bis April 2012) erfolgt die Vervollständigung als operationelle österreichische Landbeobachtungslösung sowie eine Demonstration von ausgewählten LISA-Informationsdiensten (vgl. WEICHSELBAUM et al. 2009).

4.6. Raumforschungsprojekt „Dauersiedlungsraum NEU“

Der Dauersiedlungsraum stellt in der österreichischen Raumplanung eine wichtige Grundlage für die Abschätzung der realen Siedlungsdichte dar. Dabei wird als Dauersiedlungsraum jener Raum verstanden, der nach dem Abzug von alpinem Grünland, Wald, Ödland (einschließlich Fels und Gletscher) und Gewässer übrigbleibt (vgl. SCHINDEGGER 1999, S. 49).

Bis 2009 existierte nur die aus der Grundstücksdatenbank ermittelte Tabelle des Ausmaßes des Dauersiedlungsraums pro Gemeinde. Eine kartographische Darstellung des Dauersiedlungsraums existierte davon unabhängig als generalisierte Datenschicht im SAGIS. Dieser kartographische Dauersiedlungsraum wurde durch eine auf Grundlage der Österrei-

chen Karte 1:50.000 gezeichneten Abgrenzung ermittelt. Dieser kartographische Dauersiedlungsraum eignete sich daher nur für Übersichtsdarstellungen und war nicht für eine großmaßstäbige Interpretation geeignet. Für diese Darstellungszwecke steht mittlerweile auch eine Abgrenzung seitens der Statistik Austria zur Verfügung (vgl. Karte 10).

Karte 8: Landbedeckung nach LISA-Datenmodell

Abb. 12: Modellschema und Datenfluss zur Abgrenzung des Dauersiedlungsraumes

Quelle: PRINZ et al. 2008, S. 11, www.salzburg.gv.at/rp2_download

Um dieses Defizit zu beheben, wurde mit diesem Raumforschungsprojekt der Dauersiedlungsraum direkt aus den Grundlagendaten der DKM und des SAGIS rechnerisch ermittelt und mit GIS-Methoden nachvollziehbar abgeleitet. Die Karten 11 und 12 zeigen den Vergleich zwischen der „alten“ (subjektiv abgegrenzten) und „neuen“ (rechnerisch ermittelten)

Dauersiedlungsraumabgrenzung. Erforderlich wurde dies durch die nicht abgeschlossene Abänderung des Landesentwicklungsprogramms, nach der eine Regelung eingeführt werden sollte, nach der die Neuausweisung von Sonderflächen für touristische Nutzung außerhalb des Dauersiedlungsraums für eine bestimmte Frist nicht mehr zulässig sein sollte (vgl.

dazu Kap. V.2.2.). Die Vorgangsweise zur Ermittlung des nachvollziehbar abgegrenzten Dauersiedlungsraums zeigt die Abb. 12 in der Übersicht. Diese „Neuabgrenzung“ des Dauersiedlungsraums ist daher vielmehr eigentlich eine „Erstabgrenzung“ auf digitaler Grundlage und ist im Wesentlichen die räumliche Darstellung der bisher nur tabellarisch

Abb. 13: Überarbeitungsschritte zur Erweiterung der Dauersiedlungsraumflächen am Beispiel von Bad Gastein

Quelle: PRINZ et al. 2009

Karte 10: Dauersiedlungsraum für kartographische Darstellungen

- Legende:**
- Landesgrenze Salzburg
 - Bezirksgrenzen Österreich
 - Dauersiedlungsraum nach Statistik Austria

Quelle: Statistik Austria

Datenquelle für die Dauersiedlungsraumabgrenzung sind die CORINE-Landnutzungsdaten 2000 sowie die Bevölkerungs- und Beschäftigtendaten 2001 auf der Grundlage von 250 m-Rastereinheiten.

Der Dauersiedlungsraum besteht aus einem Siedlungsraum mit den Nutzungskategorien städtisch geprägte Flächen, Industrie- und Gewerbeflächen und aus einem besiedelbaren Raum mit den Nutzungskategorien Ackerflächen, Dauerkulturen, Grünland, heterogene landwirtschaftliche Flächen, Abbauflächen und den künstlich angelegten, nicht landwirtschaftlich genutzten, Flächen (z.B. städtische Grünflächen, Sport- und Freizeiflächen)

<http://www.statistik.at>

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung

Raumordnungsbericht 2010

http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 3.3.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

Karte 12: Dauersiedlungsraum im Land Salzburg (Detailausschnitt)

Legende:

- a) Erweiterungsflächen des Dauersiedlungsraums nach der Überarbeitung
- b) Dauersiedlungsraum nach beiden Erfassungen
- c) Gelöschter Dauersiedlungsraum nach der Überarbeitung

Als überarbeiteter Dauersiedlungsraum gelten die Flächen der Signaturen a) und b)

Quelle: Prinz et al 2009 und 2008

0 0,5 1 Kilometer

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung

Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 5.1.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

vorliegenden Dauersiedlungsraumwerte der Statistik Austria (PRINZ et al. 2008).

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass diese automatisierte Abgrenzung einige Sonderfälle nicht berücksichtigte, da bestehende Siedlungsgebiete aufgrund der besonderen topographischen Lage außerhalb des Dauersiedlungsraums zu liegen kamen. Ein Beispiel dafür ist das Zentrum von Bad Gastein. Diese Sonderfälle machten es notwendig, das automatisiert erstellte vorläufige Ergebnis durch eine nachvollziehbare Überarbeitung zu

verbessern (vgl. Abb. 13). Die strukturierte Vorgangsweise bei der Verbesserung des Datensatzes ist in einer Ergänzung zum Endbericht dokumentiert (PRINZ et al. 2009). Im ersten Überarbeitungsschritt wurde der Datenbestand um Siedlungsbereiche erweitert, die außerhalb der Dauersiedlungsraumgrenzen liegen.

Dafür wurden jene Verbauungen aus der Verbauungskartierung des SAGIS ausgewählt, die weder innerhalb der Dauersiedlungsraumgrenzen liegen noch diesen berühren und in Bereichen mit mehr als 6 Einwohnern oder

Beschäftigten pro Rasterzelle von 250 Metern liegen. Diese Flächen wurden in der Folge manuell ergänzt. In einem zweiten Überarbeitungsschritt erfolgten eine Generalisierung und die Bereinigung von Artefakten (Restflächen aus Verschneidungsoperationen).

Die Flächenwerte des nun vorliegenden Datenbestandes des Dauersiedlungsraums unterstreichen nun sogar die aus der Grundstücksdatenbank abgeleiteten Werte, welche die Statistik Austria zur Verfügung stellte, und belegen eine weitere Verknappung des verfügbaren Raums.

Tab. 7: Dauersiedlungsraum (DSR) im Land Salzburg nach verschiedenen Erhebungen

Bezirksname	Gesamtfläche in km ²	DSR nach der digitalen Katastralmappe in km ²	DSR nach Statistik Austria 250 m-Raster	DSR „alt“, subjektiv auf Grundlage ÖK50 abgegrenzt	DSR „neu“
Stadt Salzburg	65,64	52,45	57,18	58,53	53,59
Hallein	668,51	161,24	166,35	219,45	157,18
Salzburg-Umgebung	1.004,78	479,03	498,82	559,72	503,13
St. Johann	1.754,91	271,62	263,88	352,31	202,67
Tamsweg	1.019,93	122,65	112,37	125,03	106,37
Zell am See	2.642,26	351,82	352,83	389,00	273,98
Land Salzburg	7.156,03	1.438,81	1.451,43	1704,05	1.296,92

Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Statistik Austria und PRINZ et al. 2008, 2009

Mittlerweile hat jedoch auch die Bundesanstalt Statistik Austria die aus der Grundstücksdatenbank abgeleiteten Werte von ihrer Homepage entfernt und bietet die Tabellenwerte auf Basis einer Ableitung vom 250 Meter-Raster an (vgl. 3. Spalte in Tab. 7). Dieser Datenbestand dient weitgehend auch nur für kartographische Darstellungen (vgl. Karten 10 und 13).

4.7. Einzelhandelsentwicklung (1996–2008) im Land Salzburg – Ergebnisse der Ecostra-Studie 2010

Der seit Jahren (Jahrzehnten) anhaltende Strukturwandel im Einzelhandel hat auch im Land Salzburg zu großen Veränderungen geführt. Bedingt durch Internationalisierung, Konzentrationsprozesse, Bedeutungsgewinne und -verluste von Standortlagen, Veränderungen im Branchen- und Betriebstypenmix, Fortgang der Filialisierung, enormen Wettbewerbs- und Preisdruck, Verschiebung der Konsumausgaben weg vom Einzelhandel etc. hat sich die Einzel-

handelslandschaft vor allem in den letzten 20 Jahren maßgeblich geändert.

Damit verbunden sind Rückwirkungen auf die landesplanerisch vorgesehenen Versorgungsfunktionen der Zentralen Orte, die Attraktivität und Funktionsvielfalt der Orts- und Stadtkerne bzw. ihrer historisch gewachsenen Geschäftstraßen ebenso wie auf die Nahversorgungssituation der wohnhaften Bevölkerung im Allgemeinen.

Auf Basis der vorhandenen Datengrundlagen wurde von der Fa. Ecostra die Einzelhandelsentwicklung im Zeitraum 1996 bis 2008 für das Bundesland Salzburg untersucht (Ecostra 2010). Folgende Datenbestände wurden dazu verwendet:

- die Erhebungen des früheren IFH – Institut für Handelsforschung in Wien aus dem Jahr 1996; hier liegen die Daten für alle Gemeinden in Salzburg in Form von aggregier-

- ten Bestandslisten (Datenblätter in Tabellenform) vor;
- die vom Institut CIMA im Rahmen der SABE-V-Studie durchgeführten Erhebungen für 44 Städte und Gemeinden in Salzburg aus dem Jahr 2004/2005;
- die vom Amt der Salzburger Landesregierung im Jahr 2008 durchgeführte Aktualisierung der Erhebungsdaten aus der SABE-V-Studie, wobei für einige Gemeinden fortlaufend bis zum September 2009 Veränderungen im Einzelhandelsbesatz nachgetragen wurden.

Aus den vorhandenen Datenbeständen ist es möglich, die Entwicklungen im Einzelhandel im Land Salzburg seit dem Jahr 1996 auf räumlicher und branchenbezogener Ebene nachzuzeichnen und so in der Langzeitbetrachtung Veränderungen in den Versorgungsstrukturen festzumachen. Eine Analyse und Bewertung der vorliegenden Daten bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Strukturen und Trends zu identifizieren, welche gegebenenfalls auf eine spezifische „Salzburger Situation“ (z. B. Siedlungsstrukturen, Tourismusfunktionen) zurückzuführen oder aber als allgemeine, übergreifende Aspekte der

Handelsentwicklung (z. B. Filialisierung, Fachmarktentwicklung) zu sehen sind.

Die Einzelhandelsstruktur wurde in Anlehnung an die SABE-V-Systematik in folgenden Branchen erfasst:

- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogeriewaren und Reinigungsmittel
- Blumen, Pflanzen und zoologische Artikel
- Bücher, Zeitschriften und Schreibwaren
- Spielwaren, Geschenk- und Hobbyartikel
- Sportartikel und Sportbekleidung
- Schuhe und Lederwaren
- Bekleidung
- Haushaltswaren, GPK
- Bau- und Heimwerkerartikel, Gartenbedarf
- Foto und Optik
- Wohnungseinrichtung und Heimtextilien
- Elektrowaren
- Uhren und Schmuck
- Tabak / Trafik
- Tankstelle mit Shop
- Sonstiges

Die Anzahl der Geschäfte blieb über alle Bezirke betrachtet fast gleich, bei der Verkaufsfläche kam es hingegen zu einem deutlichen Wachstum (im Durchschnitt plus 29%). Tatsächlich verringerte sich die Zahl der Geschäfte nur in der Stadt Salzburg, in allen anderen Bezirken kam es zu Zunahmen (Lungau ist mit plus 22% Spitzenreiter) bzw. blieb die Zahl annähernd gleich (Pinzgau).

Bei der Verkaufsfläche weisen alle Bezirke teils beträchtliche Zuwächse auf, an erster Stelle liegt der Pongau mit plus 48%, die Stadt Salzburg verfügt mit plus 11% über den geringsten Anstieg. Die Verkaufsfläche pro Einwohner ist 2008 im Pinzgau und Pongau am größten, 1996 war hier noch die Stadt Salzburg an erster Stelle. Der Tennengau weist hier die niedrigsten Werte auf (sowohl 1996 als auch 2008).

Für diese Entwicklungen sind verschiedene Einflussgrößen mehr oder weniger stark verantwortlich. Neben demographischen Parametern (Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur ...) sind auch ökonomische Faktoren zu berücksichtigen (Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung der Kaufkraft, Tourismus, Beschäftigte ...).

Tab. 8: Einzelhandelsstruktur 1996 und 2008

Bezirke	Anzahl der Geschäfte		Verkaufsfläche in m ²		Verkaufsfläche in m ² pro 1.000 EW	
	1996	2008	1996	2008	1996	2008
Stadt Salzburg	1.679	1.456	234.963	261.954	1.625	1.773
Flachgau	744	831*	154.532	216.646*	1.184	1.537
Tennengau	336	354	44.292	63.601	829	1.121
Pongau	752	836	103.255	152.636	1.329	1.949
Lungau	143	174	24.026	28.979	1.103	1.383
Pinzgau	863	865	130.589	170.265	1.575	2.013
Gesamt	4.517	4.516*	691.657	894.081	1.354	1.689

Quelle: Land Salzburg, Referat 7/01

*) Die Geschäfte bzw. die Verkaufsflächen des Designer Outlet Centers in Wals-Siezenheim sind dabei nicht berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Erfassung das DOC noch nicht eröffnet war.

Tab. 9: Relative Änderung der Einzelhandelsstruktur 1996 bis 2008

Bezirke	Anzahl der Geschäfte	Verkaufsfläche	Verkaufsflächenzuwachs pro EW
	1996–2008	1996–2008	1996–2008
Stadt Salzburg	– 13%	11%	9,1%
Flachgau	12%	40%	29,8%
Tennengau	5%	44%	35,2%
Pongau	11%	48%	46,6%
Lungau	22%	21%	25,4%
Pinzgau	0%	30%	27,8%
Gesamt	0%	29%	24,7%

Quelle: Land Salzburg, Referat 7/01

Darüber hinaus spielen auch wirtschaftliche und wirtschaftsstrategische Überlegungen der einzelnen Anbieter eine wesentliche Rolle. Auch die Raumplanung auf kommunaler und regionaler Ebene kann für die Einzelhandelsentwicklung einen entsprechenden Rahmen bereitstellen (Flächenwidmung, Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe, Stadt- und Ortskernabgrenzungen). Entgegen dem allgemeinen Trend im europäischen und österreichischen Einzelhandel ist die Zahl der Einzelhandelsbetriebe im Land Salzburg im Zeitraum von 1996 bis 2008 nicht rückläufig.

Mit Ausnahme des starken Rückgangs in der Stadt Salzburg und einer stagnierenden Entwicklung im Pinzgau konnten die übrigen vier politischen Bezirke sogar Zuwächse in der Geschäftszahl verzeichnen.

Die Verkaufsfläche hat dagegen in allen politischen Bezirken – also auch in der Stadt Salzburg – und auf allen zentralörtlichen Stufen meist deutlich zugenommen. Die Entwicklung deutet auf einen dynamischen Strukturwandel im Einzelhandel seit 1996 hin.

Begleitet wurde die Ausweitung der Verkaufsfläche von einem – nominal – in etwa in identischer Größenordnung gestiegenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraftvolumen. Bei realer Betrachtung, d. h. ohne Berücksichtigung der Preisentwicklung, hat die Kaufkraftentwicklung zwar nicht ganz mit der Verkaufsflächenentwicklung Schritt gehalten. Auf keinen Fall kann jedoch behauptet werden, dass sich diese beiden wichtigen ökonomischen Parameter im Land Salzburg völlig voneinander abgekoppelt hätten.

Im Food-Bereich und im kurzfristigen Bedarfsbereich ist ein eindeutiger Trend einer Abnahme der Zahl der Einzelhandelsbetriebe bei gleichzeitig starker Zunahme der Verkaufsfläche festzustellen. Diese Entwicklung deckt sich nun mit dem allgemeinen Trend der Aufgabe von kleinen, inhabergeführten Fachgeschäften zugunsten mehr oder weniger großflächiger Filialbetriebe in diesen Einzelhandelssegmenten. Im Non-Food-Bereich sowie im mittel- und langfristigen Bedarfsbereich hat sich dagegen meist ein Anstieg sowohl der Betriebsanzahl als auch der Verkaufsfläche vollzogen. Im langfristigen

Bedarfsbereich scheinen einige Gemeinden im Suburbanisierungsbereich der Stadt-Salzburg – wie z. B. Eugendorf, Bergheim oder Wals-Siezenheim – die Lagegunst gezielt genutzt, den lokalen Einzelhandelsbestand z. T. deutlich ausgebaut und somit zumindest teilweise Versorgungsfunktionen der Landeshauptstadt mit übernommen zu haben. Insgesamt zeigt sich, dass in den Orten niedriger Zentralität (Stufe C, D und nicht-zentrale Orte) das Verkaufsflächenwachstum vor allem auf Entwicklungen im Non-Food-Bereich zurückzuführen ist, während in Zentralen Orten der Stufen A und B die Flächenausweitung im Food-Bereich überwog.

Bezüglich der relativen Arbeits- und Verkaufsflächenausstattung zeigen sich im Food-Bereich und im kurzfristigen Bedarfsbereich keine großen Unterschiede zwischen den politischen Bezirken oder auf den einzelnen Stufen der zentralörtlichen Gliederung. Beim mittelfristigen und langfristigen Bedarfsbereich bestehen deutlichere Ausstattungsunterschiede innerhalb des Landes Salzburg, wobei auf der Ebene der politischen Bezirke insbesondere der Tennengau

in diesen Bereichen stark unterdurchschnittlich ausgestattet ist.

In der Differenzierung nach den Zentralen Orten ist das hohe Ausstattungs-niveau im langfristigen Bedarfsbereich in den nicht-zentralen Orten unter Berücksichtigung der Angebotsverdichtung im Umfeld der Stadt Salzburg zu sehen.

Insbesondere in den touristisch geprägten Gemeinden des Landes Salzburg trägt das saisonale oder ganzjährige Touristenaufkommen dazu bei, dass sich eine überdurchschnittlich hohe Arbeitsstättenausstattung im Einzelhandelsbereich etablieren konnte. Auf den Tourismus sind meist bedeutende Umsatzanteile des lokalen Einzelhandels zurückzuführen, so dass dieser eindeutig positive Auswirkungen auf den Umfang ebenso wie auf die Sicherung des Einzelhandelsangebotes in diesen Gemeinden hat. In der Konsequenz bedeutet dies, dass Maßnahmen zur Förderung des Tourismus immer auch – zumindest indirekt – Maßnahmen zur Förderung des örtlichen Einzelhandels sind.⁹

Weitere positive Effekte für den Einzelhandel im Bundesland Salzburg resultieren aus den starken, grenzüberschreitenden Kaufkraftverflechtungen zu den bayerischen Nachbarkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land. Dabei liegt der Kaufkraftzufluss aus den bayerischen Gebieten ins Bundesland Salzburg deutlich höher als der Kaufkraftabfluss aus dem Land Salzburg. Die Bedeutung der grenzüberschreitenden Verflechtungen in der Region wird u. a. auch darin deutlich, dass der Stadt Salzburg im bayerischen Landesentwicklungsprogramm 2006 die Funktion eines Oberzentrums zugewiesen wird und sie als Bestandteil einer von München über Rosenheim und Traunstein verlaufenden Entwicklungsachse dargestellt wird. Somit werden der Stadt Salzburg aus Sicht der bayerischen Landesplanung oberzentrale Versorgungsfunktionen – auch im Einzelhandelsbereich – für die angrenzenden bayerischen Landkreise eingeräumt.

In qualitativer Hinsicht hat sich gezeigt, dass die Branchenvielfalt in den Gemeinden in der Fläche tendenziell zugenommen hat, da insbesondere in den nicht-zentralen Orten Lücken im Branchenmix geschlossen wurden. Auch wenn die Zahl der Nahversorgungsbetriebe in größeren Gemeinden prozentual stärker abgenommen hat als in kleinen Gemeinden, so deuten die Ergebnisse der Datenauswertung darauf hin, dass eine flächendeckende Nahversorgung im Land Salzburg – von wenigen Ausnahmen abgesehen – prinzipiell aufrechterhalten werden konnte. Einschränkend muss dabei nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Zahl der Gemeinden ohne Nahversorgungsbetrieb im Zeitraum von 1996 bis 2008 von fünf auf acht zugenommen hat, hierbei handelt es sich aber meist um sehr einwohnerschwache Gemeinden, in denen aufgrund des geringen Kaufkraftvolumens keine ausreichende eigenständige ökonomische Basis zur Sicherung eines modernen Nahversorgungsangebotes (Vollversorger) vorhanden ist.

In den letzten Jahren wurden aber gerade in diesem Bereich die Bemühungen verstärkt, dass Gemeinden ohne eigenen Nahversorger wieder ein Geschäft, das Teile des Kurzfristbedarfes abdecken kann, bekommen. Aktuell kann das Beispiel der Gemeinde St. Georgen im Flachgau genannt werden, wo 2010 ein neuer Betrieb errichtet wurde, der diese Sortimente anbietet.

Großflächige Einzelhandelsprojekte wurden in den letzten ca. 20 Jahren insbesondere in der Landeshauptstadt Salzburg sowie in deren unmittelbarem Einzugsbereich umgesetzt, was die Sogkraft dieses Zentralraumes entsprechend verstärkt hat. Nach der Jahrtausendwende wurden mit der Eröffnung von Einkaufszentren in Bischofshofen, St. Johann und Zell am See die Zentralen Orte der Stufe A* mit in diese Entwicklung einbezogen. Die Analyse der Einzelhandelsdaten ebenso wie die Befragung lokaler und regionaler Experten, die im Rahmen

der Ecostra-Studie durchgeführt wurde, zeigt, dass in den vergangenen Jahren im Land Salzburg trotz des dynamischen Strukturwandels keine gravierenden Fehlentwicklungen aufgetreten sind. Auch wenn verschiedene Ansiedlungs- und Erweiterungsmaßnahmen von Einkaufs- und Fachmarktzentren sowie anderen großflächigen Einzelhandelsbetrieben nicht unumstritten waren, so ist doch festzuhalten, dass eine verschiedentlich befürchtete „Verödung der Innenstädte und Ortszentren“ oder ein „Zusammenbruch der Nahversorgung“ nicht eingetreten sind (vgl. dazu auch die Feststellungen in Kap. 4.1. und 4.2.).

Während im Land Salzburg – wie die Daten belegen – insgesamt ein ausreichendes Angebot der Grund- und Nahversorgung gegeben ist, muss gleichwohl auch zur Kenntnis genommen werden, dass in einigen Gemeinden keine Nahversorgungsangebote mehr vorhanden sind und deren Zahl sich in den letzten Jahren erhöht hat. Dies betrifft insbesondere auch den Lungau. Die Ursachen für eine solche Entwicklung liegen z. T. in raumordnerisch kaum beeinflussbaren Aspekten des Strukturwandels im Einzelhandel (z. B. Flächen- und Sortimentsentwicklung), der Organisationsform (selbstständiger Kaufmann/Filialbetrieb), einer fehlenden ökonomischen Basis für ein umfassendes Lebensmittelangebot oder der Nachfolgeproblematik. Teilweise ist die Ursache hierfür aber auch in der Wettbewerbsentwicklung durch großdimensionierte, autokundenorientierte Standorte mit weiträumigen Einzugsgebieten zu sehen, welche durchaus einer gewissen raumordnerischen Einflussnahme zugänglich sind.

⁹) Allerdings partizipieren nicht alle Einzelhandelsbranchen in gleichem Maße an touristischen Kaufkraftzuflüssen. Neben sämtlichen modischen Branchen (d. h. Bekleidung, Schuhe, Uhren/Schmuck etc.) verzeichnen u. a. auch der Lebensmittelhandel, Drogerie- und Parfümeriewaren sowie der Buch- und Zeitschriftenhandel mehr oder weniger hohe touristische Umsatzanteile.

4.8. ETZ-Projekt „MASTERPLAN für die Kernregion Salzburg“

Dieses INTERREG IV A-Projekt greift vier offene Schlüsselprojekte des EuRegio-Entwicklungskonzepts aus dem Jahr 2001 auf und soll gemeinsam mit den Gemeinden im Bearbeitungsgebiet die kurz- bis mittelfristig geplanten raumwirksamen Projekte für die Bereiche Wohnen, Wirtschaft, Verkehr und Freiraum erheben, Funktionsbereiche und Standorträume für bestimmte Nutzungen herausarbeiten sowie Pilotprojekte und umzusetzende Maßnahmen definieren. Damit sollen jene zukunftsweisenden Maßnahmen vorbereitet werden, die eine nachhaltige Entwicklung und das Zusammenwachsen des grenzüberschreitenden Ballungsraums bewirken sollen (Motto: „Vom Halbkreis zum Vollkreis“).

Die 1. Zukunftskonferenz zur Erarbeitung des Masterplans für die Kernregion Salzburg fand am 30. April 2009 im Heffterhof in Salzburg statt. Im Rahmen dieser Auftaktveranstaltung wurde ein größerer Kreis an Interessenten und Akteuren in der Region über das Projekt informiert, in Tischrunden wurden erste grenzüberschreitende Visionen entwickelt, und es wurden im Rahmen von Arbeitsgruppen zu den vier Themenbereichen Wohnen, Wirtschaft, Verkehr und Freiraum erste Ansatzpunkte für die weitere Bearbeitung identifiziert. Im Juni 2009 wurden in allen 21 Gemeinden der grenzüberschreitenden Kernregion halbtägige Gemeindeforum durchgeföhrt, im Rahmen derer den Vertretern der Gemeinden die Ziele des Projekts erläutert wurden und gemeinsam mögliche Schlüsselprojekte zur kurz- bis mittelfristigen Umsetzung erhoben und hinsichtlich ihrer grenzüberschreitenden Wirkung diskutiert wurden. Auf Anregung von Teilnehmern an der 1. Zukunftskonferenz wurden im Oktober 2009 ergänzend zu den 21 Gemeindeforum sechs Workshops mit Fachdienststellen zu den vier Themenbereichen, den Interessenvertretungen und den Ergän-

zungsgemeinden durchgeföhrt und ebenfalls dokumentiert. Der erste Entwurf des Masterplans für die Kernregion Salzburg wurde am 21. Januar 2010 in Teisendorf im Rahmen der 2. Zukunftskonferenz vorgestellt und entfachte in der Folge eine sehr kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit (SCHREMMER et al. 2010a). Dieser 1. Entwurf wurde in der Folge im ersten Halbjahr 2010 einem Stellungnahmeverfahren unterzogen und in enger Kooperation mit den beiden politisch Verantwortlichen auf Grundlage der Stellungnahmen, der Beschlüsse des EuRegio-Rates vom 5. März 2010 und der Diskussion in mehreren Dialogforen zum 2. Entwurf weiterentwickelt (SCHREMMER et al. 2010b). Die Vorstellung des 2. Entwurfs erfolgte am 21. Oktober 2010 in Salzburg.

Nach der Präsentation des 2. Entwurfs des Masterplans (SCHREMMER et al. 2010b) am 21. Oktober 2010 soll das Projekt im ersten Halbjahr 2011 abgeschlossen und in eine Umsetzungsphase überföhrt werden. Die grenzüberschreitende „Kernregion Salzburg“, für die der Masterplan erarbeitet und der Diskussionsprozess geföhrt wird, umfasst die Stadt Salzburg sowie 20 Salzburger und bayerische Gemeinden des Nahbereichs (vgl. Karte 16). Die Erarbeitung der Entwürfe des MASTERPLANS und der damit verbundene regionale Zukunftsdialog wurden im Rahmen eines von der EU kofinanzierten INTERREG-Projekts durchgeföhrt.¹⁰

Zur Vorgangsweise, zu den übergeordneten Zielsetzungen und zum Stellenwert des *Masterplans* wird Folgendes festgehalten:

Mit dem MASTERPLAN für die Kernregion Salzburg wird ein Entwicklungleitbild erarbeitet, das die für die Kernregion in den nächsten 20 Jahren prägenden Entwicklungen und Schlüsselprojekte in zusammenhängender Weise darstellt. Dabei soll bewusst eine positive, leitende Auswahl getroffen

werden und keine vollständige Sammlung aller regionalen Projekte und Entwicklungsvorschläge präsentiert werden. Der MASTERPLAN soll eine politisch vereinbarte, grenzübergreifende Rahmenvereinbarung für die weiteren Maßnahmen und Umsetzungsaktivitäten der für die Kernregion Salzburg relevanten Stellen darstellen.

Auf Salzburger Seite ist dazu ein Beschluss der Landesregierung und der Gemeinden, auf bayerischer Seite ein Beschluss der Kreistage und der Gemeinden vorgesehen. Dementsprechend sind die vorbereitenden Abläufe bis zu einer solchen Beschlussfassung in die Wege zu leiten (z. B. Befassung aller zuständigen Abteilungen des Amts der Salzburger Landesregierung).

Da der MASTERPLAN selbst kein verbindliches Rechtsinstrument sein kann, sollen die zentralen Ziele und Maßnahmen in die Planungsinstrumente in Bayern und Salzburg übernommen werden (Entwicklungsprogramme und regionale Planungsinstrumente). Zu den Inhalten des MASTERPLANS siehe Kap. IX.5.

¹⁰⁾ Auftraggeber und Mitglieder der projektbegleitenden Arbeitsgruppe sind das Land Salzburg, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, die EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein, die Stadt Salzburg, Amt für Stadtplanung und Verkehr, die Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein, der Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden sowie der Regionsbeauftragte für Südostbayern in der Regierung von Oberbayern. Auftragnehmer war eine deutsch-österreichische Arbeitsgemeinschaft. Diese Arbeitsgemeinschaft unter Federführung des Österreichischen Instituts für Raumplanung (ÖIR) umfasst die ÖAR-Regionalberatung GmbH (ÖAR), die Gesellschaft für Marktforschung und Regionalanalysen (ConM) in München, die Technische Universität München, Lehrstuhl für Raumentwicklung und das Fachgebiet für Landschaftsarchitektur sowie das Consulting-Unternehmen Ernst Basler + Partner in Zürich.

4.9. ETZ-Projekt „EuRegionale Raumpotenziale, Raumindikatoren und Raumszenarien als Entscheidungsgrundlage für eine innovative Raumentwicklung in Südostoberbayern und Salzburg“ – kurz: EULE

Der Grenzraum Salzburg–Bayern entwickelt sich stetig zu einem gemeinsamen grenzübergreifenden Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum. Dadurch wird eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Raumordnung, der Verkehrs- und Infrastrukturplanung und verschiedensten anderen Lebensbereichen immer wichtiger, um künftige Herausforderungen zu bewältigen und gemeinsame Entwicklungspotenziale in der Europaregion Salz-

Abb. 14: Grenzübergreifende Klassen der Flächenwidmung/Flächennutzung

Quelle: RSA Studio iSPACE

burg zu nutzen. Auch die Planungsinstrumente beider Länder nehmen bereits seit einiger Zeit auf diese besondere Situation Rücksicht. So kennzeichnen sowohl das Landesentwicklungsprogramm von Salzburg (LEP Salzburg 2003) als auch das von Bayern (LEP Bayern 2006) einen grenzüberschreitenden Verflechtungsraum mit dem gemeinsamen Oberzentrum Salzburg. Als Problem hat sich dabei jedoch herausgestellt, dass viele raumordnungsrelevante Planungs- und Datengrundlagen bisher nur für das jeweilige Land, nicht aber grenzüberschreitend bereitgestellt werden konnten. Für die Behördenarbeit stehen kaum aktuelle und fundierte, grenzübergreifend abgestimmte Planungsgrundlagen, Raumindikatoren, Raum-szenarien und konkrete Handlungsansätze auf kleinräumiger Ebene zur Verfügung. Festzustellen ist dies v. a. für die Bearbeitung von – für eine nachhaltige Entwicklung bedeutenden – Zukunftsthemen (z. B. Infrastruktur, Wohnen, Arbeiten, Versorgung). Um die Situation in diesem Bereich zu verbessern, wurde, aufbauend auf Vorprojekten wie „EuRegionale Raumindikatoren“ (HERBST et al. 2007), das Projekt „EuRegionale Raumanalyse“ innerhalb des von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Juni 2008 beim Fachreferenten Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung eingerichteten Arbeitsschwerpunktes „Raumentwicklung für die Europa-region Salzburg“ gestartet.

Abb. 15: Grenzübergreifende Einwohnerverteilung auf Basis von 250 m-Rasterzellen

Quelle: RSA Studio iSPACE

Abb. 16: Erreichbarkeitspotenziale auf dem S-Bahn-Nordost-Ast

Quelle: RSA Studio iSPACE

Das ETZ-Projekt „EuRegionale Raumanalyse (EULE)“

Das Interreg IV A-Projekt EULE setzt einen wichtigen Impuls, um möglichst „grenzbereinigte“ und den raumfunktionalen Verflechtungen entsprechende, innovative Planungsgrundlagen bereitzustellen. In einer umfassenden Kooperation der Länder Bayern (Wirtschaftsministerium/StMWIVT) und Salzburg (Raumplanung und Verkehrsplanung), der Stadt Salzburg, der Universität Salzburg (Z_GIS), der Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein, der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein, der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, des Instituts für Geoinformatik PLUS e.V. im Berchtesgadener Land sowie des Research Studio iSPACE als Projektträger werden sachthemenbezogene Planungsgrundlagen in wichtigen grenzüberschreitenden Fragestellungen anwendungsorientiert entwickelt.

Ausgewählte Projektziele zur Unterstützung der Steuerung einer nachhaltigen Raumentwicklung sind:

- Erarbeitung von grenzübergreifenden Datengrundlagen und Durchführung von räumlichen Einzugsbereichsanalysen im Verflechtungsraum der Europaregion Salzburg;
- Entwicklung von räumlichen Indikatoren zur Bewertung der infrastrukturellen Raumpotenziale für das Thema Wohnen in der Region (infrastrukturelle Wohnstandortanalyse);
- Unterstützung des grenzübergreifenden Öffentlichen Verkehrs bei der Konkretisierung der „Region der kurzen Wege“ durch Erstellung von Planungsgrundlagen, Erreichbarkeitspotenzialanalysen sowie durch Aufzeigen von Handlungsoptionen.

Ergebnisse zu den grenzübergreifenden Datengrundlagen

Als statistische Basis für die kleinräumige Analyse von Infrastruktureinrichtungen sind räumlich hoch aufgelöste Datengrundlagen unabdingbar. Eine rasterbasierte Darstellung von regionalstatistischen Datengrundlagen ermöglicht eine Annähe-

rung an den tatsächlichen Verbreitungsraum der Bevölkerung und eröffnet die Möglichkeit, je nach Anwendung eine dem Maßstab entsprechende Rastergröße zu wählen. Im gegenständlichen Projekt wurde ein grenzübergreifendes Raster (ab einer Zellengröße von 100 Metern) zur Darstellung der Bevölkerungsverteilung entwickelt. Abb. 15 stellt das flächendeckende Einwohnerraster für den grenzübergreifenden Stadt- und Stadtumlandbereich Salzburg, d. h. für Salzburg und den Landkreis Berchtesgadener Land, dar. Weiters erfolgte eine grenzübergreifende Zusammenführung der Flächenwidmungs- bzw. Flächenutzungspläne (Abb. 14).

Grenzübergreifende Erreichbarkeitsanalysen zum ÖPNV

Eine der zentralen Herausforderungen im Bereich der zukünftigen Raumentwicklung der Europaregion Salzburg ist die Entwicklung und Realisierung von Strategien ressourcenschonender Siedlungsentwicklung. Dabei sollen zukünftige regio-

Karte 16: Einwohnerverteilung, Regionalbahnlinien und Haltestellen

nale Entwicklungen (Wohnen/Arbeiten) vermehrt auf bestehende und die Standort- und Lebensqualität beeinflussende infrastrukturelle Einrichtungen abgestimmt werden. Ziel des Interreg-Projektes EULE ist es, den grenzübergreifenden ÖPNV durch die Entwicklung von neuen Planungsgrundlagen und Raumindikatoren und das Aufzeigen von Handlungsoptionen zur Konkretisierung einer Region der kurzen Wege zu unterstützen. Damit soll insbesondere der im Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 und im „Masterplan“ (vgl. Kap. 4.8.) verankerte Grundsatz einer Orientierung der Siedlungsentwicklung am Öffentlichen Verkehr nachhaltig unterstützt und damit ein Beitrag zu einer klimaverträglicheren Siedlungspolitik geleistet werden. Entscheidungsgrundlagen für eine grenzübergreifende ÖPNV-Planung (Raumanalyseswerpunkte: Schienenachsen Salzburg–Freilassing–Traunstein–Trostberg sowie S-Bahn-Linie S2/Mattigtalbahn von Salzburg über Straßwalchen bis Mattighofen) und eine Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung werden kartographisch und in Diagrammform (Erreichbarkeitspotenziale) aufbereitet. Zur Bewertung der Erreichbarkeit wird ein Analysetool angewendet, das die Trassen bzw. Teilabschnitte hinsichtlich der fußläufigen Erreichbarkeitspotenziale quantifiziert. Abb. 15 und Karte 16 zeigen die Haltestellen der Regionalbahn-Achsen und die detaillierte Bevölkerungsverteilung im Grenzraum Salzburg–Bayern.

Auf Basis bestehender und diskutierter Haltestellen sowie weiterer Analysepunkte (Punkte in regelmäßigen Abständen, z. B.: 250 m oder 500 m) werden fußläufige Erreichbarkeitszonen errechnet. Zur Auswertung werden die berechneten Erreichbarkeitsflächen mit weiteren Daten (bspw. Einwohnerzahlen, Grundversorgungseinrichtungen) räumlich verknüpft. Die Erreichbarkeitspotenziallinien bilden die graphische Umsetzung dieser Potenzialwerte, indem die Einwohnerpotenzialwerte für 1.000 m und 2.000 m in ein Liniendiagramm übertragen und zusammen mit den bestehenden/diskutierten Haltestellen dargestellt werden. An jenen Stellen, an denen die Kurve der Potenziallinie lokale Maximalwerte erreicht, erscheint es aus Sicht der Einwohnerverteilung sinnvoll, Haltestellen zu errichten. Weiters sind auch die jeweiligen Haltestellenabstände ersichtlich (Abb. 16).

Resümee

Aufbauend auf bestehenden Planungsinstrumenten und -grundlagen der Länder Bayern und Salzburg werden im gegenständlichen Projekt weiterführende Entscheidungsgrundlagen für eine räumliche Konkretisierung nachhaltiger Planungsstrategien und Leitbilder entwickelt. Die zu entwickelnden Raumindikatoren stellen nachvollziehbare und transparente Informationen über die Erreichbar-

keitspotenziale im ÖPNV oder über die infrastrukturelle „Attraktivität“ bestehender oder auch potenzieller Siedlungsflächen bereit. Hierzu entstehen im Projekt EULE grenzübergreifende Entscheidungsgrundlagen für die Stadregion Salzburg, die eine flächendeckende Analyse und Bewertung von Siedlungsflächen mit wohnortbezogenen Einrichtungen der Grundversorgung (Kinderbetreuung, Schulen, Nahversorgung, medizinische Versorgung) und weiteren relevanten Kriterien wie Naherholung und Durchgrünung unterstützen. Insgesamt wird eine wichtige Grundlage erarbeitet, um das Nahraumprinzip (Region der kurzen Wege) durch eine hohe infrastrukturelle Wohnumfeldqualität sowie durch eine am ÖPNV orientierte Siedlungsentwicklung umzusetzen. Dies ist langfristig auch für die Erreichung von Zielen des Klimaschutzes (Reduktion des CO₂-Ausstoßes) von Bedeutung. Die bisher erzielten Projektergebnisse werden auf unterschiedlichen planerischen Ebenen, bspw. in der Regionalplanung, zur Weiterentwicklung von Planungsstrategien wie der Landesentwicklungsprogramme oder in der Verkehrsplanung eingesetzt. Die Projektergebnisse waren auch eine spezielle fachliche Grundlage im Rahmen der Ausarbeitung des grenzüberschreitenden Masterplans in der Kernregion Salzburg für die Bereiche Wohnen, Wirtschaft, Verkehr und Freiraum (vgl. Kap. 4.8.).

4.10. ETZ-Alpenraumprojekt „CLISP – Anpassung an den Klimawandel“

Um den zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels besser begegnen zu können, sollen mit dem transnationalen Alpenraumprojekt „CLISP – Climatic Change Adaption by Spatial Planning“ Vermeidungs- und Anpassungsstrategien auf Ebene der Raumplanung entwickelt werden. Mit der konkreten Arbeit in der Modellregion „Pinzgau–Pongau“ und einer tiefergehenden Bearbeitung in vier Gemeinden sollen die Kernthemen eines „Climate Change Fitness Tools“ anhand

der lokalen und regionalen Gegebenheiten konkretisiert werden. Die Raumplanung stellt nach dem Grünbuch „Anpassung an den Klimawandel in Europa“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2007) eine Schlüsselkompetenz für die Anpassung an den Klimawandel, für die Eindämmung der Vulnerabilität (Verwundbarkeit) und für eine erhöhte Resistenz gegen mögliche Auswirkungen dar. Allerdings sind die Instrumente und die Verfahren der Raumplanung in den meisten Mitgliedsstaaten der EU der-

zeit noch nicht ausreichend geeignet, um die ihnen von der Europäischen Union zuerkannte Schlüsselrolle wahrzunehmen und umzusetzen.

CLISP gilt daher als strategisches „Leuchtturmprojekt“, das zu einer nachhaltigen, an das jeweilige Klima angepassten Raumentwicklungspolitik im Alpenraum beitragen soll. Das Projekt verfolgt folgende Hauptziele:

- Erarbeitung neuer klimasicherer Planungsstrategien für eine nachhalti-

Abb. 17: Modellregionen im Rahmen des Alpenraumprojekts CLISP

Quelle: EURAC; Powerpointpräsentation beim CLISP-Partnertreffen in Salzburg. Die weiße Linie ist die Grenze des Alpenraums nach der Alpenkonvention, siehe: <http://www.alpenkonvention.org>

- ge und widerstandsfähige Raumentwicklung auf transnationaler, nationaler und regionaler Ebene;
 - Entwicklung und Anwendung übertragbarer Konzepte und Methoden zur Bewertung regionaler raumrelevanter Vulnerabilitäten und Bereitstellung diesbezüglichen Wissens in den Modellregionen;
 - Evaluierung der „Klimawandelfitness“ der Raumplanungssysteme und Identifizierung von Stärken, Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten;
 - Förderung der Anwendung von Risk-Governance-Ansätzen auf das Management klimawandelbedingter Risiken und Unsicherheiten, u. a. durch Risikokommunikation in den Modellregionen und durch Untersuchung bestehender Risikomanagementsysteme;
 - Etablierung eines transnationalen Expertennetzwerks für Raumplanung und Klimawandel;
 - Sensibilisierung von Politik und Entscheidungsträgern, Planungsbehörden, Stakeholdern und der Öffentlichkeit für klimabedingte Risiken und die Notwendigkeit der Klimaanpassung (zusammengefasst nach dem CLISP-Flyer, www.clisp.eu).
- Der Schwerpunkt der regionalen Beteiligung liegt auf der Analyse und Beurteilung von Raumplanungsinstrumentarien auf lokaler, regionaler und Landesebene sowie auf der Entwicklung von erforderlichen Anpassungen relevanter Instrumente im Hinblick auf Anpassungs- und Bekämpfungsstrategien zum Klimawandel. Die Bearbeitung erfolgt im Rahmen mehrerer, ausgewählter, besonders betroffener Modellregionen und Fachbereichsplanungen auf lokaler und regionaler Ebene. Die begleitende Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema spielt dabei eine wesentliche Rolle. Dazu werden in den Modellregionen Workshops durchgeführt.
- Im Land Salzburg wurde die NUTS-3-Region Pinzgau-Pongau als Modellregion ausgewählt; innerhalb dieser werden in vier Gemeinden die Instrumente der örtlichen Raumplanung einer genaueren Analyse unterzogen. Dabei handelt es sich um die Gemeinden Kaprun, Zell am See, Goldegg und Eben im Pongau, da mit diesen eine repräsentative Auswahl der wahrscheinlichen Auswirkungen vorhanden ist.
- Die Herausforderung für die Raumplanung liegt in erster Linie darin, dass die traditionellen Raumplanungsinstrumente gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels nicht ausreichend abgesichert sind, weil sie zukünftige Veränderungen der naturräumlichen Rahmenbedingungen zu wenig berücksichtigen (z. B. Veränderungen in der Häufigkeit von winterlichen Starkniederschlägen). Es werden daher Modelle zu finden sein, die flexibel auf Veränderungen der Rahmen-

bedingungen reagieren und die Vulnerabilität der betroffenen Sektoren berücksichtigen. Durch die transnationale Zusammenarbeit in diesem Projekt erhoffen sich die Projektpartner¹¹ einen wesentlichen Schritt in Richtung einer Anpassungsstrategie für den Alpenraum.

Die thematischen Schwerpunkte für das Land Salzburg sind Themenstellungen im Umfeld der Veränderungen im Bereich Gletscher und Permafrost, Auswirkungen auf die Wasserkraftnutzung und den Tourismus sowie der Bereich Naturgefahren und notwendige Anpassungen im Siedlungssystem.

Anfang Oktober 2009 fand in Salzburg das vierte Partnertreffen statt, im Rahmen dessen eine Exkursion

zur Baustelle des Projekts „Sanierung Untere Salzach“ durchgeführt wurde. Dieses Projekt gehört zu den Finalisten im Rahmen des CIPRA-Wettbewerbs CC.Alps, bei dem erfolgreiche Klimamaßnahmen und Projekte zum Klimaschutz und -anpassung ausgezeichnet wurden, die im Einklang mit einer nachhaltigen Entwicklung stehen. Weitere Partnertreffen zur Abstimmung der Zwischenergebnisse fanden 2008 in Wien und Bozen, 2009 in Bern, 2010 in Ljubljana und in Graz sowie 2011 in München statt. Die Abschlusskonferenz ist Anfang September in Wien geplant. Regionale Auftragnehmer im Rahmen des CLISP-Projekts sind das Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR), die Research Studios Austria, Studio iSPACE in Salzburg und die beiden Planungsbüros Terra Cognita

Claudia Schöneegger KG und stadtländ Dipl.-Ing. Sybilla Zech GmbH.

Diese Einrichtungen sind mit der Erstellung von Unterlagen für das transnationale Projekt und für die Durchführung der Arbeiten in der Modellregion beauftragt. Die konkrete Arbeit in den Modellregionen wurde im Herbst 2009 begonnen und im Oktober 2010 abgeschlossen. Informationen und Ergebnisse des Projekts sind im Internet unter der Adresse www.clisp.eu verfügbar (siehe auch Kap. VIII.5.).

¹¹⁾ Als Projektleiter fungiert das Umweltbundesamt in Wien, beteiligt sind 19 Projektpartner und Beobachter aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, der Schweiz und Slowenien.

Abb. 18: Das „ewige Eis“? Gletscherweg von der Franz-Josefs-Höhe zur Pasterze

Quelle: Aufnahme: F. Dollinger, 28. 5. 2005

Abb. 19: Höhenverteilung der Skipistenflächen in Saalbach-Hinterglemm

Quelle: PRINZ et al. 2010b

4.11. ETZ-Alpenraumprojekt „DEMOCHANGE“

Demographischer Wandel als Dynamik ist nicht neu; demographischer Wandel findet seit Jahrhunderten statt, auch wenn er erst in den letzten 10 Jahren im Zusammenhang mit der Finanzierung des Wohlfahrtsstaates immer stärker in die politische Diskussion kommt. Aktuell gelangen dessen Auswirkungen auf die Regionen und Gemeinden und auf den Lebensalltag der Bewohner und Bewohnerinnen immer stärker in den politischen Diskurs auf europäischer wie auf regionaler und lokaler Ebene.

Welche Auswirkungen haben die Veränderung der Altersstrukturen und Wanderungsbewegungen auf Alpenregionen, wie zum Beispiel die Abwanderung aus peripheren Regionen oder die Zuwanderung von EU-Bürgerinnen und -Bürgern in attraktive Tourismusgebiete? Wie verändert sich das Verhältnis zwischen regionalen Bezirkszentren und umliegenden ländlichen Gebieten? Gemeinden und Regionen, Politik und Raumplanung sind gefordert, weitsichtig und angemessen auf die Folgen dieses Wandels sowie auf zukünftige Erfordernisse im Bereich der sozialen Infrastruktur (Schulen, Betreuung älterer Menschen, Gesundheitsversorgung), der Nahversorgung oder der Verkehrsinfrastruktur zu reagieren.

Im Mittelpunkt des ETZ-Projekts DEMOCHANGE steht nun die Entwicklung von Anpassungsstrategien in den Bereichen Raumplanung und Regionalentwicklung für den Alpenraum. Projektpartnerinnen und Projektpartner aus Anrainerstaaten der Alpen analysieren interdisziplinär und kooperativ die demografischen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf unterschiedliche Alpenregionen.

Das Salzburger Projektteam – Land Salzburg mit seinen externen Auftragnehmern¹² und die Universität Salzburg, Fachbereich Geologie und Geographie

- analysiert den demographischen Wandel und Trends in der Region „Innergebirg“;

DEMOCHANGE international

13 Partner aus 5 Ländern,
9 Modellregionen

Lead-Partner

Hochschule München – Fakultät für Tourismus (Projektleitung)

Projektpartner

- **Österreich:** Land Salzburg, Abteilung Raumplanung, Universität Salzburg, Fachbereich Geologie und Geographie
- **Italien:** Autonome Provinz Valle d’Aosta – Bereich Wirtschaft und Soziales UNCEM – Nationale Vereinigung der italienischen Berggemeinden, -gemeinschaften und -verwaltungen – Delegation Piemonte, Freie Universität Bozen – Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
- **Slowenien:** UPIRS – Institut für Raumplanung der Republik Slowenien, RAGOR – Agentur für Regionalentwicklung der Region Obere Gorenjske
- **Deutschland:** Landkreis Oberallgäu, Abteilung Wirtschaft und Tourismus, Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
- **Schweiz:** Hochschule Luzern, Teilschule Soziale Arbeit, Interface – Politikstudien, Forschung, Beratung Zentral-schweizer Konferenz der Volkswirtschaftsdirektoren der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Zug und Nidwalden

Beobachter

Gemeinde Kranjska Gora in Slowenien und die Region Rhône-Alpes in Frankreich.

- sensibilisiert Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für diesen Wandel und seine Herausforderungen;
- entwickelt gemeinsam mit ihnen Strategien sowie Handlungsempfehlungen und lernt aus anderen Alpenraumregionen;
- initiiert Pilotmaßnahmen in der Raumordnung und Regionalentwicklung in ausgewählten Teilregionen;
- baut ein Wissensnetzwerk auf, welches nach Projektabschluss aktiv weiterarbeitet.

Aktivitäten im ersten Projektjahr

Der Dialog mit den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern im Lungau–Pongau und Pinzgau wurde im Februar 2010 mit ausführlichen Gesprächen mit 21 BürgermeisterInnen, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern, Regionalmanagerinnen und Regionalmanagern und WirtschaftskammervertreterInnen begonnen. Nach der gut besuchten DEMOCHANGE-Startkonferenz mit Landesrat Walter Blachfellner am 22. April 2010 in Werfen (Abb. 20) wurden eine amtsinterne projektbegleitende Arbeitsgruppe sowie ein regionaler Lenkungsausschuss eingerichtet.

Die drei Bezirke der Salzburger Modellregion, Pongau, Pinzgau und Lungau, das sind 68 Gemeinden, wurden in ihren langfristigen und kurzfristigen Entwicklungen analysiert, und die Ergebnisse wurden mit Expertinnen und Experten diskutiert. Ergänzend dazu wurden die bestehenden Raumpla-

¹²⁾ Auftragnehmer des Landes Salzburg von Jan. 2010 bis Aug. 2012 ist eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus dem Büro Planwind, dem Österreichischen Institut für Raumplanung, Büro Salzburg, dem Researchstudio iSPACE und dem Büro ConSalis.

nungsinstrumente, wie z. B. das Landesentwicklungsprogramm und die gültigen Regionalprogramme der drei Bezirke, dahingehend analysiert, inwieweit sie auf die Herausforderungen der demographischen Veränderungen bereits eingehen.

Darauf aufbauend wurden im Rahmen des Lenkungsausschusses die brennenden Themen, die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung herausgearbeitet: Die Weiterentwicklung und Sicherung der Lebensqualität, die erst durch das Zusammenspiel von harten und weichen Standortfaktoren ermöglicht wird, wurde als ein zentrales Thema und Ziel der Gemeinde- und Regionalpolitik Innergebirg definiert. Als zweites Prinzip wurde das Streben nach der Überwindung von administrativen, fachlichen und organisatorischen Grenzen herausgearbeitet: das gilt für die Überwindung von Gemeindegrenzen zu wirkungsvollen interkommunalen Kooperationen, den Abbau von Barrieren zwischen Vereinen, zwischen Zugewanderten und im Ort Aufgewachsenen, die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen Jungen und Alten, zwischen Traditionalisten und Erneuerern, zwi-

Abb. 20: Startkonferenz am 22. April 2010 in Werfen

Foto: M. Koch

schon Inländern und Ausländern, zwischen Städten und Dörfern.

Erste Zwischenergebnisse aus dem Projekt

Einschätzungen von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren: Sowohl die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in den Gemeinden als auch die Expertinnen und Experten in den Fachabteilungen des Landes haben sich mit dem demographischen Wandel bereits vielfach auseinandergesetzt. Allerdings sind es vor allem die Akteurinnen in den kleineren, von Abwanderung und Verlust an Infrastruktur stark betroffenen Gemeinden und Regionen, die besonders informiert und vielfach bereits mit Projekten aktiv wurden.

Die Schere zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage wird vor allem im Zusammenhang mit höherqualifizierten Frauen und Männern als Ursache für die Abwanderung wahrgenommen. Hingegen ist der starke Rückgang der Erwerbsfähigen (15 bis 65 Jahre) und somit der Mangel an Arbeitskräften nicht präsent. Beim Tourismus wird zwar ein Arbeitskräftemangel wahrgenommen, der nur durch (saisonale) Zuwanderung ausgeglichen werden kann. Dieser Mangel wird aber durch das Auseinanderklaffen zwischen Arbeitsbedingungen (Niedriglohn, Arbeitszeiten, Saisonalität) und Nachfrage nach Arbeitsplätzen mit Maturantenniveau erklärt. Bei den industriellen Arbeitsplätzen steht die (scheinbar) fehlende Attraktivität der Region aufgrund der Entfernung zum Salzburger Zentralraum und nicht das Thema „altersgerechtes Arbeiten“ oder „attraktive Personalpolitik“ als Ursache im Mittelpunkt.

Als besondere Qualität in der Region wird von den meisten eine starke Verbundenheit mit der Gemeinde und der Teilregion, ein intaktes Vereinsleben (soziales Kapital), das Bewusstsein über die Qualität des Lebensraums (Landschaft, Dörfer und Städte), der gute Zusammenhalt in den

Teilregionen und die prosperierende Tourismuswirtschaft erwähnt.

Allgemeine Trends vs. kleinräumige regionale Differenzierung: Die Region umfasst 68 Gemeinden, in denen 93.750 Frauen und 91.236 Männer leben, das sind knapp 35% von Salzburgs Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 39,4 Jahren (RAOS & FASCHINGER 2008a). 2032 wird das Durchschnittsalter in der Modellregion auf 46,3 Jahre angestiegen sein, die Frauenerwerbsquote sich der von den Männern angenähert haben und die Zahl der über 80-Jährigen von 15.157 auf 27.860 Personen angestiegen sein.

Wachstum und Schrumpfung finden in unmittelbarer Nachbarschaft statt, Zuwanderung und Abwanderung gleichzeitig: Die kurzfristige Entwicklung (Zeitraum 2001 bis 2009) der Einwohnerzahl (Hauptwohnsitze) auf Gemeindeebene ist in Abbildung 21 dargestellt. Im Vergleich zum Salzburger Zentralraum weist die Modellregion „Innergebirg“ eine bedeutend stärkere Differenzierung in der Bevölkerungsentwicklung (Zu- bzw. Abnahme) mit regionalen Zentralisierungs- und auch Suburbanisierungstendenzen auf. Vor allem touristische Zentren sowie höherrangige zentralörtliche Gemeinden erfahren tendenziell ein Wachstum, während ländliche und periphere Gemeinden teils starke Rückgänge verbuchen.

Allen gemeinsam ist die Veränderung der Altersstruktur, insbesondere die starke Zunahme der Hochbetagten (85+): In allen Landesteilen wird sich die Zahl bis 2030 mehr als verdoppeln. Sowohl zentrale (Salzburg-Umgebung +156%) als auch periphere Räume (Lungau: +147%) müssen das Lebensumfeld für eine stark wachsende Zahl an betagten und hochbetagten Gemeindegewohnerinnen und -bürgern gestalten.

Insgesamt wird die Region immer älter, immer gebildeter, immer „bunter“ in der Herkunft und im Lebensstil, immer mobiler im Tages-, Wochen- und Lebensrhythmus. Es gab

noch nie so viele über 80-Jährige, und es gab noch nie so viele gut ausgebildete, auch akademische und hochmobile (d. h. reisefreudige, tatendurstige) allein lebende Pensionistinnen und Pensionisten. Gleichzeitig geht der Anteil der Erwerbsfähigen und der Kinder stark zurück: Die Anzahl Erwerbsfähiger (20–64 Jahre) wird sich bis 2030 innerhalb Salzburgs einzig im Tennengau erhöhen (+ 0,5%). Innergebirg muss klar zwischen den

Entwicklungen des Pongaus, der sich im Trend des Zentralraums befindet (–2,3%), und jenen der südlichen Gebirgsgaue unterschieden werden. So muss im Lungau und Pinzgau mit einem Schwund von –11,2% (Lungau) bzw. –8,8% (Pinzgau) gerechnet werden. Insbesondere der Verlust an jungen Erwerbsfähigen (20 bis 44 Jahre) wird mit –23,8% bzw. –18,9% im Vergleich zum Zentralraum hoch sein.

Parallel mit diesem Bevölkerungswandel läuft ein enormer wirtschaftlicher Strukturwandel weg von der Landwirtschaft und dem Gewerbe, hin zu Tourismus und Dienstleistungsbranchen. Seit den 60er Jahren wurden 142.000 Betten im Winterangebot errichtet, und 19 Mio. Gästenächtigungen im Jahr 2008 zeigen die enorme Dimension des Tourismus in der Modellregion. Es erfolgt eine saisonale „Zuwanderung“ von Millionen von Touristinnen

Abb. 21: Entwicklung der Einwohner mit Hauptwohnsitz (2001–2009)

Quelle: Statistik Austria Datenbank ISIS; Visualisierung: RSA-iSPACE 2010

Abb. 22: Ablaufschema der Pilotaktion aktivierende Bürgerbeteiligung

Quelle: Koch 2011

und Touristen, die Arbeitsplätze und Einkommen für viele – auch für Saisonarbeiterinnen und -arbeiter – schafft und die Verkehrs- und Infrastrukturausstattung der Regionen, die Werte und den Lebensalltag der Bewohnerinnen und Bewohner in den Gemeinden tiefgreifend beeinflusst.

Ausgewählte Pilotaktionen

Bei der Auswahl der Pilotaktionen in Salzburg war die erste Voraussetzung, dass die Pilotaktionen beide Schwerpunktthemen „Lebensqualität“ und „Grenzen überwinden“ abdecken. Weiters wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

1. Die Pilotaktion wird in einer schrumpfenden, eher peripheren Region oder Gemeinde umgesetzt, um gerade dort Lösungen zu entwickeln, wo es „bröckelt“.
2. Die Pilotaktion leistet einen Beitrag zu den drei wesentlichen Strategien im Umgang mit dem demografischen Wandel, nämlich

- Information/Bewusstseinsbildung, gegensteuern,
 - Anpassung an den demografischen Wandel.¹³
3. regionale Ausgewogenheit der drei Bezirke, d. h. es wurden gemeinde- und regionsübergreifende Pilotaktionen und teilregionale Pilotaktionen ausgewählt.
 4. Die Pilotaktion kann innerhalb der Projektlaufzeit mit den vorhandenen Ressourcen realisiert werden.

Das Projektteam von DEMOCHANGE stellt für die Pilotaktionen in der Modellregion Arbeitskraft und Expertise sowie ein Budget für Organisation, Reise-, Sach- und Veranstaltungskosten und Vermittlung zur Verfügung. Als konstante Herausforderung für alle Gemeinden hat sich die Notwendigkeit nach einer laufenden Weiterentwicklung und Anpassung der Infrastrukturen mit Blick auf die Bedürfnisse der Bevölkerung in den Dörfern und Städten erwiesen: Dies ist der gestaltbare Anteil einer vorausschauenden Gemeinde- und Regionalpolitik mit

dem Entwicklungsziel „Lebensqualität für alle“. Ein Begriff, der von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen je nach Alter, Herkunft und Lebensform unterschiedlich definiert wird und daher nur im Dialog mit der Bevölkerung definiert und gesichert werden kann. Diese Frage steht im Mittelpunkt der Pilotaktion „Aktivierende Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung“ in den Gemeinden Fusch und Lend, welche die in Abb. 22 dargestellten Umsetzungsschritte beinhaltet.

Weitere Pilotaktionen in Salzburg werden im Lungau (Nachhaltige Wirtschaft im Biosphärenreservat), im Pinzgau (Welcome-Service im Bereich der Attraktivierung der Region für Arbeitskräfte, GenderCheck¹⁴) und

¹³) Nach BERTELSMANN 2006

¹⁴) Das Projekt wird von der Stabsstelle für Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung des Landes Salzburg getragen und vom TEP-Pinzgau, der Verwaltungsakademie Salzburg und dem Demochangeteam gemeinsam umgesetzt.

im Pongau für die gesamte Region (Dialogforum in St. Johann/Pongau und Wanderausstellung Leben mit dem demographischen Wandel) umgesetzt.

Ausblick 2011 und 2012

Die Pilotaktionen in Salzburg zu den Themen „Lebensqualität“ und „Grenzen überwinden“ werden ab Februar 2011 in den Gemeinden Fusch und Lend im Pinzgau und in der Region Lungau umgesetzt.

Im Mai 2011 wird eine Kampagne zum Austausch von Praxisbeispielen aus dem Alpenraum, zur Entwicklung sinnvoller Maßnahmen und Projekte und zur Zusammenführung und Vernetzung des Wissens und der Erfahrung der Salzburger Expertinnen und Experten gestartet. Neben einem Dialogforum zu den Schwerpunktthemen

des Projekts Lebensqualität-Versorgung und Grenzen überwinden wird eine mobile Ausstellung zum Thema „Leben mit dem demographischen Wandel“ vor allem Ansatzpunkte zum Handeln in Diskussion bringen.

Alle Projektpartner setzen in ihren Modellregionen – nämlich im Allgäu, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, im Kanton Nidwalden und im Seetal in der Zentralschweiz, in der Region Gorenjska im Norden Sloweniens, in Südtirol, im Aostatal und in Langa Astigiana im Piemont – ausgewählte Pilotaktionen in den Themenbereichen Migration/Integration, seniorengerechter Tourismus, Arbeitsmarkt für Junge und Alte und Wohnen und persönliche Dienstleistungen für Seniorinnen und Senioren um.

Aufgabe des Salzburger DEMOCHANGE-Teams wird es sein, die Erfahrungen aus den Pilotaktionen aller

Modellregionen der internationalen Partnerschaft auszuwerten, zu bündeln und für die Gemeinden der gesamten Alpenregion zur Verfügung zu stellen. Die ersten Ergebnisse werden vom 15. bis 16. September 2011 im Rahmen eines internationalen Lern- und Austauschevents mit interessierten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus ganz Europa diskutiert. Die Konferenz wird in der Burg Monastero in Bormida (Piemont) stattfinden.

Details zum transnationalen Projekt sind auf der Projekthomepage www.demochange.org (englisch, italienisch, deutsch) aufbereitet. Für Salzburg wurde im April 2010 von den beiden österreichischen Projektpartnern und ihren Teams mit www.demochange.at eine eigene Kommunikationsplattform eingerichtet, die die Salzburger Zielgruppen direkt und konkreter ansprechen soll.

4.12. ETZ-Central-Europe-Projekt „Urban Soil Management Strategy (Urban-SMS)“

Die Entwicklung einer umfassenden Strategie zum Bodenmanagement in zentraleuropäischen Kommunen im Hinblick auf eine stärkere Berücksichtigung des Bodens und seiner Funktionen in Raumplanungsverfahren ist das wesentliche Ziel des Projektes. Dazu wird ein digitales Bewertungssystem erstellt. Ein ausführliches Handbuch soll die Anwendung und die Einsatzmöglichkeiten für die Planerin bzw. den Planer beschreiben.

Zusätzlich werden Anleitungen für das Bodenmanagement in urbanen Räumen und die Berücksichtigung des Schutzguts Boden in der SUP bzw. UVP erarbeitet. Ausgangspunkte sind einerseits Vorgängerprojekte, wie TUSEC-IP, andererseits die Anforderungen aus der Raumplanung. Ge-

testet wird das System in einigen Pilotgebieten, u. a. in den Bundesländern Wien und Salzburg, sowie anhand von Szenarien. Die Ergebnisse werden über verschiedene Medien den Stakeholdern vermittelt, um eine stärkere Akzeptanz für die Strategie zu erreichen.

Das Projekt im Programm CENTRAL EUROPE der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit wird von der Stadt Stuttgart geleitet. Das Projekt dauert von Okt. 2008 bis März 2012 und ist mit einem Gesamtbudget von 2,2 Mio. Euro dotiert. Das Projektkonsortium besteht aus elf Partnern aus sieben Ländern des Programmraumes. Das Land Salzburg ist über eine Kofinanzierung des Projektpartners Umweltbundesamt und die Be-

reitstellung von Daten für ein Pilotgebiet involviert.

Bisherige Aktivitäten und Ergebnisse

Projektaktivitäten

Seit Oktober 2008 werden EDV-Werkzeuge zur Bewertung von Bodenressourcen und Strategien zur Berücksichtigung dieser Ressourcen in der Raumplanung entwickelt. Die Werkzeuge können bei entsprechender Datenlage folgende Faktoren bewerten und damit Hilfestellung für die Raumplanung geben:

- ökosystemare Qualität der Böden (Bewertung des Bodens für die Umwelt);

- landwirtschaftliche Bodenqualität (Erhaltung der besten landwirtschaftlichen Böden);
- Bodenkontamination (Eignung für bestimmte Landnutzungen);
- Verlust von Bodenressourcen (Information über die Inanspruchnahme von Flächen unterschiedlicher Bodenqualität);
- Versiegelungsrate (Information über die versiegelten Böden);
- Wasserinfiltration (Abschätzung des Wasserspeicherungspotenzials);
- Vernetzung von Bodenflächen (Eignung von Bodenflächen zur Ergänzung des Grünflächenbestands);
- Distanz von Bodenflächen (Nähe von Bodenflächen bestimmter Qualität für Bürger).

Die Arbeiten zum Leitfaden für urbanes Bodenmanagement umfassten bislang die Sammlung und Analyse der rechtlichen Voraussetzungen sowie vorhandener Planungssysteme und Bodenmanagementansätze in den Partnerländern. Neben der Analyse der technischen und fachlichen Anforderungen wurden die Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder an ein Bodenmanagementkonzept ermittelt. Dazu wurde im Februar 2010 ein eigenes Meeting veranstaltet. Zusätzlich befragten die Projektpartner wichtige Zielgruppen in Form von Interviews. Darauf aufbauend wurde ein Entwurf für ein Gesamtkonzept entwickelt.

Planungssysteme und Bodenmanagementansätze

In den sieben Ländern der Projektpartnerschaft erfolgt die Raumplanung auf mehreren Ebenen, teilweise sind – wie in Österreich – drei Planungsebenen vorhanden, in Slowenien, der Slowakei und Polen gibt es nur zwei Ebenen. In erster Linie ist die Planung auf lokaler und überregionaler Ebene (diese reicht von Planungsregionen und Bundesländern bis zu NUTS-Regionen) angesiedelt, teilweise verbindlich, teilweise mit Empfehlungscharakter. Auf örtlicher

Ebene gibt es durchwegs zwei oder mehr – in der Regel verbindliche – Planungsinstrumente, einerseits einen Entwicklungs- und/oder Flächenwidmungsplan, andererseits einen Bebauungsplan mit Planungshorizonten von durchschnittlich 10 bis 20 Jahren. Hinzu kommen rechtliche Vorgaben aus der Sektoralplanung, hierbei insbesondere aus den Sektoren „Landwirtschaft“ und „Naturschutz“.

Insgesamt wurden 47 verschiedene Instrumente zum Bodenmanagement gesammelt, die zu einer Berücksichtigung des Bodens in der Planung beitragen. Es sind vorrangig Instrumente der (örtlichen) Raumplanung, teils Instrumente auf sektoraler Ebene, vorrangig mit dem Ziel der Verringerung der Flächeninanspruchnahme bzw. der Vermeidung der Verunreinigung von Boden. Das Spektrum der Instrumente konnte auf vier wesentliche Typen zusammengefasst werden:

- Abgrenzung und Schutz hochwertiger Böden: in den meisten Ländern praktiziert, u. a. landwirtschaftliche Vorrangzonen in Regionalplänen;
- Entwicklung von industriellen und gewerblichen Brachflächen: ebenfalls in den meisten Ländern ein wesentliches Thema, meistens in engem Zusammenhang mit der örtlichen Raumplanung zu sehen;
- Schutz von Freiflächen in städtischen Räumen: Bodenschutz als „Nebeneffekt“ von Freihalteflächen im Rahmen der Stadtplanung (z. B. Grünzonen);
- Bodendaten und -karten: hier sind in den Ländern unterschiedliche Standards vorhanden; erwähnenswert ist hier insbesondere die Bodenqualitätskarte des Bodenschutzkonzepts Stuttgart (BOKS), die auf einer Bodenfunktionsbewertung basiert.

Bedürfnisse und Erwartungen aus Sicht von Zielgruppen

Die Ergebnisse der Sammlung an Planungssystemen und Bodenmanage-

mentansätzen wurden mit Stakeholdern aus den Partnerländern anhand eines einheitlichen Fragebogens besprochen und um ihre Erfahrungen, Bedürfnisse und Erwartungen ergänzt. In Österreich wurden hierzu die Raumplanungsabteilungen der – nicht im Projekt vertretenen – Bundesländer im Zuge von Telefoninterviews kontaktiert.

Aus Sicht der Stakeholder ergibt sich insgesamt folgender Verbesserungsbedarf im Bereich Boden – Raumplanung:

- bessere Bodendaten als Bewertungsbasis;
- verstärkte Bewusstseinsbildung bei den Entscheidungsträgern;
- bessere Informationen zur Bodenqualität sowie zu den besonderen Bodenaspekten in der Raumordnung;
- verständliche Aufbereitung des komplexen Themas;
- Umsetzung der vorhandenen Instrumente;
- Entwicklungsstrategien zur Impulssetzung sollten Schutzstrategien vorgezogen werden;
- Leitfaden für städtischen Bodenschutz und Begrenzung von Flächeninanspruchnahme (z. B. über Bebauungsdichte);
- regelmäßiges Monitoring und Evaluierung gesetzter Maßnahmen.

Für die praktische Umsetzung eines Leitfadens für urbanes Bodenmanagement wurden seitens der Stakeholder folgende Erwartungen ausgesprochen:

- Konkrete Ziele, die mit Entscheidungsträgern abgestimmt werden müssen.
- Bodenqualität: hierzu sollten die Bodenfunktionen definiert werden.
- Die unterschiedlichen Planungsstufen sollten berücksichtigt werden.
- Berücksichtigung von finanziellen Aspekten und Anreizen sowie von externen Kosten.
- Monitoringsystem mit einheitlichen Erfolgsindikatoren (z. B. Verhältnis zusätzliche Einwohner zu Flächeninanspruchnahme) und Schwellenwerten für diese Indikatoren.

Tab. 10: Verbauung 1991 bis 2007 nach Bodenqualität im Gebiet des Regionalverbandes Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden

Bodenqualität	Fläche in ha	Anteil in % der Gesamtfläche	Verbauung in ha	Anteil verbaut in %	Verhältnis der Anteile
hoch	768	12	30	36	3,0
mittel	4.810	76	38	46	0,6
gering	791	12	15	18	1,5

Quelle: SIEBIELEC, LOPATKA & STUCZYNSKI et al. 2010, S. 22 (übersetzt und modifiziert durch S. HUBER, UBA Wien)

Abb. 23: Bodenqualität und verbaute Flächen 1991 bis 2007 im Gebiet des Regionalverbandes Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden

Quelle: SIEBIELEC, LOPATKA & STUCZYNSKI et al. 2010, S. 23

- Es sollen keine zusätzlichen Kosten für Entscheidungsträger entstehen.
- Motivationsmaßnahmen für Entscheidungsträger, das Management-System zu benutzen, sollten mit bedacht werden.

Erste Ergebnisse zum Testgebiet Salzburg

Auf Vorschlag des Amtes der Salzburger Landesregierung wurde das Gebiet des Regionalverbandes Salz-

burg-Stadt und Umgebungsgemeinden ausgewählt. Es umfasst die Stadt Salzburg und 10 Umgebungsgemeinden. Das Gebiet hat eine Fläche von 267 km², wovon 60% Dauersiedlungsraum sind. In diesem Gebiet leben ca. 200.000 Einwohner, wobei die Einwohnerzahl von 1981 bis 2000 um zehn Prozent gestiegen ist.

Auf der Basis von Satellitendaten, die einen Großteil des Gebiets abdecken, wurde eine Auswertung der Verbauung in der Stadt Salzburg und dem Umland durchgeführt. Es wurde

untersucht, welche Flächen zwischen 1991 und 2007 verbaut wurden und welche landwirtschaftliche Bodenqualität diese Flächen hatten.

Im Verhältnis zur Verteilung der Bodenqualitäten auf der gesamten landwirtschaftlichen Fläche im Jahr 1991 wurden bis zum Jahr 2007 überdurchschnittlich viele hochwertige Böden und auch etwas mehr geringwertige Böden verbaut (siehe Tabelle 10 und Abb. 23). Dies zeigt, dass hochwertige Böden nicht speziell vor Verbauung geschützt wurden.

4.13. ETZ-Projekt „Regionalisierte Blitzauswertung (REBLAUS)“

Naturgefahren und damit verbundene Risiken halten sich weder an Landesgrenzen noch an behördliche Zuständigkeiten. Hier wird das ergebnisorientierte Interreg IV A-Projekt „Grenzübergreifendes Risiko- und Naturgefahrenmanagement durch Regionalisierte Blitzauswertung“ (kurz „Reblaus“) zur erforderlichen länder- und fachübergreifenden Zusammenarbeit aktiv. Ein Pilot-Ansatz mit dem Schwerpunkt „Blitzgefahr“ verknüpft dafür Gefahrenmanagement, Raum- und Standortplanung, alpine Topographie, Meteorologie und Infrastruktur.

Im Projekt arbeiten das Research Studio iSPACE, der Österreichische Verband für Elektrotechnik (Abteilung ALDIS – Austrian Lightning Detection and Information System) und das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik mit breiter Unterstützung (Versicherungsverband Österreich – VVO; Lebensministerium – BMLFUW; Bayerisches Staatsministerium – StMUG; Stadt und Land Salzburg; EuRegio) gemeinsam an Grundlagen für ein integratives Risiko- und Naturgefahrenmanagement im Raum Südostoberbayern und Land Salzburg. Im 40.000 km² großen Untersuchungsgebiet wird das Naturphänomen *Blitz* auf seine raum-zeitlichen Zusammenhänge mit verschiedenen topographi-

schen Faktoren und Klimaelementen (Meereshöhe, Geländeform, Landbedeckung, Temperatur etc.) erst-

mals systematisch mit Hilfe geographischer Informationssysteme untersucht (siehe Beispiel in Abb. 24).

Abb. 24: Beobachtbarer Zusammenhang von Blitzdichte und Meereshöhe im Raum Flachgau, Tennengau und Berchtesgadener Land

Quelle: Research Studio iSPACE, Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH

Zur Analyse der Wirkung eines Blitzschlages auf die Stromversorgung und auf Energieerzeugungsanlagen ist ein stochastisches Simulationsmodell beim Max-Planck-Institut in Entwicklung. Parallel dazu wird in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Psychologie der Universität Salzburg der Wissensstand der Bevölkerung über Gewitter, Blitze, Verhaltensregeln und Blitzschutz in Umfragen erhoben.

Reblaus liefert dadurch neuartige, regionalisierte Planungsgrundlagen sowie Gefahrenhinweiskarten zur Risikoprävention, die eine zukunfts-

orientierte Raum- und Infrastrukturplanung unterstützen. Neue Daten, Darstellungs- und Auswertesysteme können länderübergreifend (vgl. Abb. 25) für Bayern und Österreich sowie regionalisiert, vom großräumigen Überblick bis hin zum Blitzrisiko einzelner Siedlungsgebiete, angeboten werden. Informationen zur Standortwahl bei erhöhter Blitzgefahr sowie zum richtigen Verhalten bei Gewitter werden regionalisiert aufbereitet und sowohl den Entscheidungsträgern als auch der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Damit kann ein wesentlicher Beitrag zur verbesserten

Gefahrenvorbeugung und Risikominimierung geleistet werden.

Durch das Projekt Reblaus wird die länderübergreifende Forschung und Kooperation (Forschungsstation des österreichischen Blitzortungssystems ALDIS am Gaisberg) im Themenfeld Klimawandel, Gewitter, Unwetter maßgeblich unterstützt. Informationen zum Projekt und zu Ergebnissen finden sich auf der Projekt-Homepage (www.reblaus-interreg.eu), die u. a. auch einen grenzübergreifenden, interaktiven Kartendienst zur Blitzdichte in der Region Salzburg–Bayern bietet.

Abb. 25: Durchschnittliche jährliche Blitzdichte im Grenzraum Salzburg–Bayern

Quelle: Research Studio iSPACE, Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH

4.14. Diplomarbeiten und Dissertationen mit Bezug zur Salzburger Raumplanung

An den Universitäten in München, Salzburg und Wien wurden auch im Zeitraum 2006 bis 2010 mehrere Diplomarbeiten und Dissertationen zu Themenbereichen der Salzburger Raumentwicklung verfasst, die – soweit sie feststellbar waren – hier dokumentiert werden sollen.

DINKA, Marek (2010): Ein Vergleich der Raumordnungssysteme in Österreich und der Slowakei. Diplomarbeit, Universität Wien, 134 S.

Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich von Systemen der Raumordnung in Österreich und in der Slowakei. Ein Schlüssel zum Verständnis der vorherrschenden Unterschiede ist der Staatsaufbau. Während die Slowakei ein unitärer Staat ist, ist Österreich eine Föderation, in der wichtige Staatsaufgaben zwischen Bund und Bundesländern aufgeteilt sind. Mit der Aufteilung von Kompetenzen befasst sich in Österreich bereits die Verfassung, die zugleich den Gemeinden die örtliche Raumplanung zugesteht. In der Slowakei befasst sich die Verfassung nicht mit der Kompetenzaufteilung, und den Gemeinden wird auch keine örtliche Raumplanungskompetenz übertragen. Ein weiterer – und nicht minder bedeutender – Schlüssel zum Verständnis der Unterschiede zwischen dem System der Gebietsplanung in der Slowakei und dem System der Raumordnung in Österreich ist die Planungsdoctrin als gewisses Paradigma der Raumplanung. In der Slowakei wird die Gebietsplanung nur als eine im Gesetz definierte Aufgabe der Staats- und Selbstverwaltung verstanden. Diese Aufgabe wird auch so durchgeführt: ausschließlich mit jenen Instrumenten und über jene Verfahren, die auch im Gesetz definiert sind. Demgegenüber ist in Niederösterreich eine

Verschiebung dieses Verständnisses zu beobachten: Die Raumordnung wird hier als eine Kombination aus dem, was im Gesetz steht, und neuen Zugängen, Verfahren und Instrumenten, die in der Praxis umgesetzt werden, obwohl sie in keinem Gesetz geregelt sind, verstanden. (Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Peter Weichhart.)

DOPPLER, Thomas (2008): Das Räumliche Entwicklungskonzept als strategisches Instrument der Gemeinden am Beispiel des Landes Salzburg. Masterarbeit, Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg, 82 S.

Diese Arbeit vergleicht das Instrument des Örtlichen Entwicklungskonzepts innerhalb der Österreichischen Raumplanung im Allgemeinen und das Instrument des Räumlichen Entwicklungskonzepts im Land Salzburg im Speziellen in seinem zeitlichen Entstehungsablauf von der erstmaligen Einführung im Salzburger Raumordnungsgesetz 1977 bis zum Salzburger Raumordnungsgesetz 2009.

Die Arbeit beginnt nach einer kurzen Vorstellung der Ziele und des zu untersuchenden Instrumentariums mit einer Kurzdarstellung der Entwicklung der Örtlichen Raumplanung im Land Salzburg und der Entwicklung des speziellen kommunalen Planungsinstrumentes „Räumliches Entwicklungskonzept“ vom ROG 1977 bis zum ROG 1998. Zentrum der Arbeit ist zweifellos die Auswertung und Bewertung von 117 Räumlichen Entwicklungskonzepten des Landes Salzburg und deren tabellarische und kartographische Übersicht. Der abschließende Ausblick auf die Neuregelung im ROG 2009 bildet den Abschluss der Arbeit. (Betreut von Priv.-Doz. Dr. Franz Dörlinger.)

FERNER, Bernhard (2007): Beurteilung nachhaltiger Entwicklung in der örtlichen Raumplanung – Am Beispiel des Infrastrukturprojektes Gnigl, Stadt Salzburg. Diplomarbeit, Universität für Bodenkultur Wien, 96 S.

In dieser Arbeit wurde ein Orientierungsraster zur qualitativen Beurteilung nachhaltiger Entwicklung von Projekten in der örtlichen Raumplanung erarbeitet und im Rahmen eines ExpertInnenworkshops erprobt. Als theoretisches Fundament diente ein integratives Konzept nachhaltiger Entwicklung, in das auch die Theorie Amartya Sens „Entwicklung als Freiheit“ aufgenommen wurde, um daraus konstitutive Elemente nachhaltiger Entwicklung abzuleiten. Ein Fallbeispiel war notwendig, um das abstrakte Konzept der nachhaltigen Entwicklung zu konkretisieren und den Fragenkatalog testen zu können. Ein Infrastrukturprojekt in der Stadt Salzburg wurde dafür gewählt. (Betreut durch O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerlind Weber, Univ.-Ass. Dipl.-Ing. Dr. Kim Meyer-Cech, Dr. oec. Jürg Minsch; diese Arbeit wurde mit dem Förderpreis 2008 der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum ausgezeichnet.)

LEITNER, Jakob (2010): Luftschadstoffemissionen aus dem Verkehrssektor – Emissionsreduktionspotenzial durch verkehrslenkende Maßnahmen im Hinblick auf die Kyotovereinbarungen Österreichs am Beispiel der Stadt Salzburg. Masterarbeit an der Fakultät für Architektur und Raumplanung, Technische Universität Wien, 113 S.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Wirkungen gezielter Maßnahmen im Verkehrsbereich der Stadt Salzburg im Hinblick auf die Luftschadstoffemissionen abzuschätzen. Mit Hilfe ei-

nes integrierten Flächennutzungs- und Verkehrsmodells (MARS) wird das Verkehrssystem der Stadt Salzburg modelliert und dessen Emissionsniveau für das Basisjahr (2001) ermittelt. In verschiedenen Szenarien, die jeweils Maßnahmenpakete für die unterschiedlichen Verkehrsträger beinhalten, werden zukünftige Verkehrssituationen auf einen Zeitraum von 30 Jahren simuliert. Diese Maßnahmen orientieren sich vorwiegend am „Räumlichen Entwicklungskonzept“ (REK) der Stadt Salzburg, das 2008 beschlossen wurde. Mittels Modellsimulation können die zukünftigen Emissionen des Verkehrssektors abgeschätzt werden und mit den umweltpolitischen Zielsetzungen der Stadt zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Relation gebracht werden. Das Ergebnis zeigt, dass es in erster Linie restriktiver Maßnahmen für den motorisierten Individualverkehr bedarf, um signifikante Verlagerungen auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel und daraus resultierende Reduktionen der Verkehrsemissionen erreichen zu können. Dennoch bewirken die simulierten Maßnahmen in Summe bestenfalls eine Emissionsreduktion auf das Niveau von Mitte der 1990er Jahre. Die umweltpolitischen Ziele der Stadt Salzburg drohen somit im Verkehrsbereich verfehlt zu werden. (Betretet durch Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Günter Emberger.)

NEUWIRTH, Christian (2010): Modellierung von Murgangprozessen in Wildbacheinzugsgebieten des Oberen Saalachtals unter Berücksichtigung der Geschiebeverfügbarkeit. Masterarbeit an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, 111 S.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Modellierung von Murgangprozessen am Beispiel mehrerer Wildbacheinzugsgebiete entlang der Südflanke des Saalachtals zwischen Saalbach-Hinterglemm und Maishofen.

Die Modellierung umfasst dabei die Abschätzung des Geschiebeaufkommens, die Ausscheidung potenzieller Murganganrisse sowie die Ableitung der ausgehend von diesen Anrissen zurückgelegten Prozessbahnen. Ziel ist es, ein übertragbares Modell zu entwickeln, das eine Abschätzung potenziell murganggefährdeter Bereiche ermöglicht, wobei auch klimawandelbedingte Variabilitäten des Prozessgeschehens durch die Überprüfung diesbezüglicher Kalibrierungsmöglichkeiten Berücksichtigung finden. Somit stellt die entwickelte Methodik nicht zuletzt auch für die Raumplanung ein „Impact-Modell“ zur Abschätzung von Vulnerabilitäten dar und bietet daher eine Grundlage zur planerischen Entscheidungsunterstützung. (Betretet durch: Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Blaschke.)

PRINZ, Thomas (2007): Räumliche Nachhaltigkeitsindikatoren als Planungsgrundlage. Integrative Bewertung von Siedlungsflächen in der Stadt Salzburg. Dissertation, Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg, 177 S. + Kartenanhang

Das Leitbild der Nachhaltigkeit findet bisher auf lokaler und regionaler Ebene in der Regel nur eine unzureichende räumliche Konkretisierung und Implementierung im Planungsprozess. Die Umsetzung des Konzeptes der Nachhaltigkeit als Leitmotiv der Raumentwicklung erfordert Kenngrößen und Anzeiger. Vielen Indikatorensystemen mangelt es an der „kleinräumigen Untersuchungstiefe“ bzw. an der räumlichen Gliederungstiefe von Basisdaten und räumlichen Datengrundlagen, um regionale und auch standortspezifische Entwicklungen entsprechend zu erfassen und zu bewerten. Dem expliziten Raumbezug von Indikatoren kommt bei der nachhaltigen Siedlungs- und Raumentwicklung auf regionaler Ebene eine besondere Rolle zu, dieser wird aber

bei bisherigen Indikatorenansätzen meist vernachlässigt. Die räumliche Dimension ist für die Konkretisierung und Kommunikation von Planungsstrategien von großer Bedeutung. Planungsziel ist, das Nahraumprinzip (Stadt der kurzen Wege) durch eine hohe infrastrukturelle Wohnumfeldqualität umzusetzen. Der im Rahmen dieser Arbeit dargestellte duale Indikatorenansatz, raumbezogene Zustände und Entwicklungen durch Globalzahlen quantitativ „messbar“ zu machen (für verschiedene Ebenen: Region / Stadt / Stadtteil) wie auch räumlich explizit zu lokalisieren, stellt eine innovative Grundlage für die Umsetzung einer zukunftsorientierten Raumentwicklungspolitik dar. Entscheidungshilfen für die Analyse infrastruktureller Versorgungsqualitäten wie auch für die Bewertung von Siedlungsflächen im Sinne einer zukunftsorientierten Raumplanung – „Stadt der kurzen Wege“, „Bedarfsorientierte Infrastrukturplanung“, „Baulandausweitung in den Nahbereichen des ÖPNV“ – werden bereitgestellt. Der Einsatz der entwickelten Indikatoren in der Planungspraxis bietet die Möglichkeit, Entwicklungsziele einer vorausschauenden Raumentwicklungspolitik „aktiv“ (agierend) in frühen Planungsphasen zu berücksichtigen. Ziel ist, bereits im Vorfeld zu beurteilen, inwieweit ein Projekt zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt.

Wie in der Arbeit demonstriert, kann die Umsetzung einer am Nachhaltigkeitsprinzip orientierten Planung durch den Einsatz der geographischen Informationsverarbeitung wesentlich unterstützt und bereichert werden. Für die Bewertung des nahen und erweiterten Wohnungsumfeldes, also jenes städtischen Raumes, der für die Befriedigung der „täglichen“ Grunddaseinsfunktionen bedeutend ist, wurde ein Set an räumlichen Indikatoren mit angewandten Methoden der Geoinformatik entwickelt. Für unterschiedliche Themenbereiche wie Naherholung,

Nahversorgung oder Durchgrünung – auch unter besonderer Berücksichtigung raumwirksamer qualitativer Faktoren – werden Indikatoren entwickelt, die über die Schnittstelle „Raum“ miteinander kombiniert werden können. So entstehen domänenübergreifende Sichten (Bürgersicht vs. Expertensicht) über die infrastrukturelle Eignung von Siedlungsflächen, die eine wichtige Grundlage für die Umsetzung einer nachhaltigen Siedlungs- und Raumentwicklung darstellen. Die entwickelte, übertragbare Methodik ermöglicht es, eine zukunftsweisende Raum- und Siedlungsentwicklung auch in ihrer räumlichen Dimension zu verwirklichen. Die kartographisch aufbereiteten Indikatoren leisten einen wesentlichen Beitrag, um Nachhaltigkeit „vor Ort“ zu konkretisieren, und unterstützen eine verbesserte Koordination und Steuerung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. (Betreut von Univ.-Prof. Dr. Josef Strobl und Priv.-Doz. Dr. Franz Dollinger.)

RASPOTNIG, Paul (2007): Planungsbezug durch Gestaltungsbeiräte – Das Salzburger Modell und seine Nachfolger in Österreich. Dissertation an der Fakultät für Architektur und Raumplanung der Technischen Universität Wien, 358 S.

Der erste Abschnitt (I. Bestandsaufnahme) bietet vom Salzburger Gestaltungsbeirat ausgehend einen Überblick über alle österreichischen Gestaltungsbeiräte und ihre Rahmenbedingungen und Modalitäten. Die systematische Bestandsaufnahme orientiert sich an Fakten wie der Zusammensetzung der Beiräte, deren Bestellungsmodi, Aufgabenfeldern, Richtlinien, Geschäftsordnungen, Kosten und dergleichen. Der zweite Abschnitt (II. Analyse und Bewertung) sucht nach Grundlagen und entsprechenden Rahmenbedingungen, die eine weniger konfliktreiche Basis für die Kommunikation der Partner im Planungswesen, nämlich Gestaltungsbeiräte, Bürgermeis-

ter, Sachverständige und Architekten sowie deren Auftraggeber, ermöglichen. Der dritte Abschnitt (III. Conclusio) verdichtet die gewonnenen Grundlagen zu einem Vorschlag von Anweisungen für das Planungsinstrument Gestaltungsbeirat und erstellt einen konkreten Leitfadensowie Musterstatuten. Der vierte und letzte Abschnitt (IV. Anhang) dient als Materialiensammlung und gibt Grundlagen, Ergebnisse und Analysen etc. in tabellarischer Form wieder. Bestehende rechtliche und organisatorische Grundlagen werden auszugsweise angeführt. (Betreut durch Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Kühn.)

ROCKENSCHAB, Thomas (2006): Naturgefahren und Raumordnung – Folgen der Naturkatastrophen in der Raumplanung. Überblick über die Vorgangsweise in den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und Steiermark. Diplomarbeit am Departement für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung der Technischen Universität Wien, 109 S., 24 Abb. und 2 Tabellen.

Ausgehend von einem Überblick über die für die Raumplanung wesentlichen Naturgefahren bespricht der Verfasser die rechtlichen Grundlagen in der Raumplanung betreffend Naturgefahren, schiebt ein Kapitel über den Umgang mit Naturgefahren in der Schweiz ein, um schließlich über einen Überblick über die Naturgefahren in Österreich zum abschließenden Teil über die Umsetzung im Land Oberösterreich zu kommen. Dabei werden insbesondere das Hochwasserschutzprojekt und die Absiedlung aus gefährdeten Objekten im Machland besprochen. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Aktionsfelder zur Unterstützung der Raumplanung im Umgang mit Naturgefahren – vom Katastrophenfonds, der Wohnbauförderung, der Versicherungswirtschaft bis zur Informationsbereitstellung.

SCHLECHT, Brigitte (2009): Perspektivenwechsel. Wasserlandschaft Saalach Saalachauenpark bei Salzburg. Masterarbeit am Fachgebiet für Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume der Technischen Universität München, 73 S.

Die Arbeit analysiert die Salzburger Stadtlandschaft und kommt zu dem Schluss, dass diese schon lange nicht mehr von der Saalach begrenzt wird, wie das Grüngürtelkonzept der Stadt noch vorgibt. Um von der trennenden nassen Grenze zwischen Deutschland und Österreich zur verbindenden Achse, vom „Schnitt zur Naht“ zu gelangen, wird in einem strategischen Entwurf ein neuer Saalachauenpark entworfen. Die Arbeit kann als pdf beim Fachgebiet bezogen werden. (Betreut durch Prof. Sören Schöbel-Rutschmann.)

SCHMIDJELL, Richard (2006): Wandel von Regional Governance am Beispiel der Frage der Einkaufszentren in Salzburg von 1975 bis 2005. Eine Untersuchung der Governance des Landes bei der Steuerung der Errichtung von Handelsgroßbetrieben. Dissertation, Kultur- und Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg, 564 S.

Das Land Salzburg hat mit einer Novelle des Raumordnungsgesetzes im Jahre 1975 als erste Region in Österreich die Möglichkeit geschaffen, dass die Landesregierung steuernd in die Entwicklung von Einkaufszentren bzw. Handelsgroßbetriebe eingreifen kann. Die Arbeit untersucht, wieweit dies im Zeitraum von 1975 bis 2005 gelang, wobei die zahlreichen weiteren Gesetzesnovellen und ihre Ursachen ebenso dargestellt werden wie Fallbeispiele versuchter raumordnungsrechtlicher Steuerung. Überprüft wird, ob die Prinzipal-Agent-Theorie im Verhältnis zwischen Land und EKZ-Standortgemeinde, aber auch innerhalb der Landesregierung ein geeigneter Ansatz ist, die geringe Effizienz der

Steuerung zu erklären. Beschrieben wird weiters die Veränderung der sozioökonomischen Rahmenbedingungen, die den Wandel in der Struktur von Handelsbetrieben und Kaufkraft sowie die Auswirkungen von Handelsgroßbetrieben auf den regionalen Arbeitsmarkt erklären, aber auch die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer auf regionaler Ebene eine Steuerung möglich ist. (Betreut von Univ.-Prof. Dr. Christian Dirninger und Univ.-Prof. Dr. Walter Scherrer.)

SPITZER, Wolfgang (2007): Zersiedelung – Quantifizierung eines mehrdimensionalen Begriffs. Magisterarbeit an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg, 143 S.

Gegenständliche Arbeit befasst sich, neben dem Blick auf das raumplanerische Konzept der Zersiedelung, vor allem mit den methodischen Möglichkeiten, die Eigenschaften einer Siedlungsstruktur im Kontext von „Zersiedelung“ mit räumlichen Indikatoren mess- und beurteilbar zu machen. Auf Basis von räumlich hochaufgelösten Datengrundlagen aus dem Bestand von SAGIS und Statistik Austria wird ein umfangreicher methodischer Werkzeugsatz gesammelt, für ein Untersuchungsgebiet im Tennengau weiterentwickelt und auf seinen Aussagegehalt und die Praxistauglichkeit für die Raumbeobachtung getestet. Erläuternde Illustrationen zur metrischen Umsetzung, informationsverdichtende Indikatorenblätter und erste anwendungsorientierte Bewertungsversuche zu Entwicklungstrends runden diese Arbeit an der Schnittstelle zwischen fachlicher und methodologischer Sicht ab. (Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Josef Strobl.)

STANGER, Stefan (2008): Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der EU-Regionalpolitik – eine Aufwertung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Strukturfondsperiode 2007–2013.

Magisterarbeit. Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg, 108 S.

Die Arbeit versucht, die Bedeutung der EU-Regionalpolitik für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Vergleich der abgelaufenen und aktuellen Strukturfondsperiode darzulegen. Sie beginnt mit einem einleitenden Kapitel über grundlegende Begriffe, wobei insbesondere die Bedeutungsvarianten des Begriffs „Regionen“ herausgearbeitet werden und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Regionalentwicklung und die Regionalpolitik im Kontext wirtschaftsgeographischer Theorien diskutiert werden. Im Kapitel 3 wird die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit durch die Europäische Union im Überblick und auch in ihrer geschichtlichen Genese ausführlich beleuchtet und in den Kontext der neuen Strukturfondsperiode gerückt. Das Kapitel 4 enthält eine ausführliche Darstellung der Gemeinschaftsinitiative Interreg bis zur neuen Einbindung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im neuen Ziel 3 der Strukturfondsperiode 2007 bis 2013. (Betreut von Priv.-Doz. Dr. Franz Dollinger, die Arbeit wurde approbiert, der Kandidat hat jedoch die Abschlussprüfung derzeit noch nicht absolviert, daher ist die Arbeit nicht zugänglich.)

WIESINGER, Franz (2009): Tourismus und Raumordnung im Alpenraum. Theoretische Grundlagen, planerische Umsetzung, aktuelle Problemstellungen und neue Regelungsansätze. Masterarbeit, Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg, 185 S.

Die sehr umfassende Masterarbeit ist in drei Hauptteile gegliedert. Im ersten Hauptteil werden die theoretischen Grundlagen aufbereitet, wobei der Tourismus im Alpenraum und die Raumordnung im Alpenraum anhand der Fachliteratur sehr ausführ-

lich beleuchtet und diskutiert werden. Im zweiten Hauptteil werden fünf Fallbeispiele im Alpenraum hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Tourismus und Raumordnung näher untersucht. Diese Untersuchung baut methodisch auf Experteninterviews auf, die vom Verfasser persönlich in den verantwortlichen Dienststellen in Bayern, Graubünden, Salzburg, Südtirol und Tirol durchgeführt wurden. Die Inhalte dieses Kapitels geben vielfache Anregungen für die Lösung der angeführten Problemstellungen, die in den verschiedenen Regionen in weitgehend ähnlicher Form auftreten. Im dritten Hauptteil werden Bausteine für neue Regelungsansätze in der Salzburger Raumplanung entwickelt. Methodisch geht der Verfasser dabei so vor, dass er zuerst aufbauend auf dem Salzburger Landesentwicklungsprogramm eine Typisierung der Gemeinden des Landes Salzburg hinsichtlich der Tourismusausprägung vornimmt und die Ergebnisse tabellarisch und kartographisch darstellt. Darauf aufbauend entwickelte er einen Fragebogen für die 119 Gemeinden des Landes Salzburg, anhand dessen die Zuordnung der Typisierung überprüft und zusätzliche Fragen im Zusammenhang mit Tourismus und Raumplanung gestellt werden. Die Befragung erbringt ein interessantes Ergebnis, das auch zu erwarten war: Die Beeinträchtigungen durch den Tourismus werden von den Gemeinden kaum als Problem wahrgenommen und zeigen, dass das Land Salzburg bei den in Vorbereitung befindlichen Regelungen noch wesentliche Überzeugungsarbeit leisten müssen. Abschließend befasst sich der Verfasser noch mit den anstehenden Beherbergungsvorhaben in der freien Landschaft auf Grundlage einer Erhebung im Referat Örtliche Raumplanung. Die damit zusammenhängende Problematik wird sorgfältig analysiert, und die Ergebnisse werden graphisch, tabellarisch und kartographisch aufbereitet. (Betreut von Priv.-Doz. Dr. Franz Dollinger.)

4.15. Veröffentlichungen der Abteilung Raumplanung

Seit dem letzten Raumordnungsbericht wurden folgende Veröffentlichungen der Abteilung Raumplanung herausgegeben:

Monographien und Schriftenreihen

- BRAUMANN, Christoph: 50 Jahre Raumplanung in Salzburg. 50 Jahre Salzburger Raumordnungsgesetz. Salzburg 2006 (= Materialien zur Raumplanung, Bd. 19), 232 S.
- DOLLINGER, Franz (Bearb.): Salzburger Raumordnungsbericht 2005. 5. Bericht über den Stand der Raumordnung im Land Salzburg. Salzburg 2006, 272 S.
- ZIBELL, Barbara, unter Mitarbeit von Nicole-S. DAHMS und Maya KARACSONY: Bedarfsgerechte Raumplanung. Gender Practise und Kriterien in der Raumplanung. Endbericht Langfassung. Salzburg 2006 (= Materialien zur Raumplanung, Bd. 20), 196 S.
- ZIBELL, Barbara, unter Mitarbeit von Nicole-S. DAHMS und Maya KARACSONY: Bedarfsgerechte Raumplanung. Gender Practise und Kriterien in der Raumplanung. Endbericht Kurzfassung. Salzburg 2006 (= Materialien zur Raumplanung, Bd. 20), 61 S.
- Sachprogramm Schianlagen. Errichtung von Schianlagen im Land Salzburg. Salzburg 2008, 16 S.
- Sachprogramm Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 26. Jänner 2009, LGBl. Nr. 13/2009. Salzburg 2009 (= Entwicklungsprogramme und Konzepte, H. 5), 58 S.
- BRAUMANN, Christoph (Bearb.): Handbuch Raumordnung Salzburg. 1. Ausgabe. Salzburg 2010

Periodika

- Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, Sonderheft: Salzburger Geographisches Informationssystem SAGIS, Jänner 2006, 83 S.
- Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, Heft 5, April 2007, 67 S.
- Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, Sonderheft: Raumforschung und GIS, Jänner 2008, 71 S.
- Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, Heft 6, April 2009, 42 S.
- Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, Heft 7, April 2010, 47 S.

Kapitel III

Trends der Raum- und Umweltentwicklung

1. Bevölkerung

1.1. Bevölkerungsentwicklung

Langfristig gesehen ist innerhalb Österreichs ein deutliches West-Ost-Gefälle bei der Bevölkerungsentwicklung zu beobachten. Starken Zuwächsen im Westen (Vorarlberg, Salzburg, Tirol) standen sehr geringe Wachstumsraten im Osten und auch Süden gegenüber (Steiermark, Burgenland, Wien). Als Ergebnis stieg die Bevölkerungszahl Österreichs in den letzten vier Jahrzehnten (1971–2010) „nur“ um knapp 12% an, während die Einwohnerzahl Salzburgs um mehr als 30% zunahm.

Im Land Salzburg wies der Bezirk Salzburg-Umgebung – mit über 66% – das mit Abstand stärkste Bevölkerungswachstum auf. Hallein, St. Johann und Zell am See befanden sich

knapp unter dem Landesschnitt, die Stadt Salzburg und Tamsweg lagen deutlich darunter (vgl. Tab. 11). Eine räumlich detaillierte Betrachtung der langfristigen Bevölkerungsentwicklung Salzburgs bietet Karte 18, eine mittelfristigere Darstellung zeigt die Karte 17.

Trugen zuvor die westlichen Länder die Hauptdynamik der Bevölkerungsentwicklung Österreichs, verlagerte sich in der zurückliegenden Dekade der Wachstumspol in den Osten des Bundesgebiets. So ist zwischen 2001 und 2010 – infolge Außen- und Binnenwanderungsüberschüssen – der mit Abstand stärkste Bevölkerungszuwachs in der Bundeshauptstadt Wien zu beobachten (ca. +9%)¹⁵.

Das Land Salzburg fiel in diesem Zeitraum, mit einem Bevölkerungsplus von 2,8%, erstmals relativ deutlich unter den Bundesschnitt (+4,3%). Damit verlor die Bevölkerungsentwicklung Salzburgs nicht nur im österreichweiten Vergleich an Dynamik, sondern auch mit Blick auf die vorangegangenen Jahrzehnte.

In den siebziger und achtziger Jahren wies das Land Salzburg noch jähr-

¹⁵ Der Hauptgrund ist in der zunehmenden Konzentration wirtschaftlicher Aktivitäten in Agglomerationsräumen (Verdichtungsräumen) zu finden. Auch Niederösterreich bzw. das Burgenland profitieren von der teilweisen Auslagerung der Wohnfunktion aus der Bundeshauptstadt in dessen Umlandgebiete.

Tab. 11: Lang- und mittelfristige Bevölkerungsentwicklung im Land Salzburg nach politischen Bezirken

Politischer Bezirk	Anzahl der Hauptwohnsitze			Änderung 1971–2010 in %	Änderung 2001–2010 in %
	VZ 12. 5. 1971	VZ 15. 5. 2001	FS 1. 1. 2010		
Stadt Salzburg	129.919	142.662	147.571	13,6	3,4
Hallein	41.115	54.282	56.957	38,5	4,9
Sbg-Umgebung	85.032	135.059	141.552	66,5	4,2
St. Johann	63.479	77.854	78.275	23,3	0,5
Tamsweg	19.116	21.283	20.975	9,7	-1,4
Zell am See	66.454	84.124	84.531	27,2	0,5
Land Salzburg	405.115	515.264	529.861	30,8	2,8
Österreich	7.491.526	8.032.926	8.375.290	11,8	4,3

Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Volkszählung 12. 5. 1971, Volkszählung 15. 5. 2001, Fortschreibung 1. 1. 2010; VZ = Volkszählung der Statistik Austria, FS = Bevölkerungsfortschreibung der Landesstatistik zum 1. 1. d. J.

Karte 17: Mittelfristige Bevölkerungsveränderung 15.5.2001 - 1.1.2010

Tab. 12: Bevölkerungsstand im Land Salzburg nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit am 1. 1. 2010

Politischer Bezirk	Nach Geschlecht			Nach Staatsangehörigkeit		
	Männer	Frauen	Frauenanteil	Österreich	Ausland	Ausländeranteil
Stadt Salzburg	69.621	77.950	52,8	116.840	30.731	20,8
Hallein	27.920	29.037	51,0	50.554	6.403	11,2
Salzburg-Umgebung	69.567	71.985	50,9	130.662	10.890	7,7
St. Johann	38.311	39.964	51,1	69.685	8.590	11,0
Tamsweg	10.402	10.573	50,4	19.722	1.253	6,0
Zell am See	41.490	43.041	50,9	75.917	8.614	10,2
Land Salzburg	257.311	272.550	51,4	463.380	66.481	12,5
Österreich	4.079.093	4.296.197	51,3	7.480.146	895.144	10,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA (Ein Blick auf die Gemeinde) – Statistik des Bevölkerungsstands am 1. 1. 2010

liche Zuwachsraten von +0,9% bzw. in den neunziger Jahren von +0,7% auf – in der letzten Dekade gingen diese auf ca. +0,3% pro Jahr zurück (Bundesschnitt: +0,47%).

Auch die regionale Dynamik der Bevölkerungsentwicklung innerhalb des Landes Salzburg hat sich verändert. Das prozentuell stärkste Wachstum verzeichnete in den letzten neun Jahren der Bezirk Hallein (+4,9%) – gefolgt vom Bezirk Salzburg-Umgebung (+4,2%) und der Stadt Salzburg (+3,4%). In den neunziger Jahren ist hingegen der Bezirk Salzburg-Umgebung noch doppelt so stark gewachsen wie der Bezirk Hallein, und die Stadt Salzburg hat in den neunziger Jahren sogar an Einwohnern verloren.

Von den südlichen Bezirken des Landes wiesen in der zurückliegenden Dekade St. Johann und Zell am See noch ein geringfügiges Wachstum auf (jeweils +0,5%). Im Bezirk Tamsweg ging die Einwohnerzahl bereits zurück und zählte am 1. 1. 2010 um 1,4% weniger Einwohner als neun Jahre zuvor. Damit konzentriert sich das Bevölkerungswachstum Salzburgs mehr denn je auf den nördlichen Landesteil (vgl. RAOS & KURZ 2009).

Von 2001 auf 2010 hat in 79 der 119 Salzburger Gemeinden die Einwoh-

nerzahl zugenommen, in 40 Gemeinden kam es zu einem Rückgang. In acht Gemeinden betrug die Zunahme mehr als 10%, wobei die größten Zuwachsraten in Tweng (+55%) und Werfenweng (+17,6%) bestehen. Der Bevölkerungsschwund war in Bad Gastein (-23,5%) und Ramingstein (-12,2%) am stärksten.¹⁶ In weiteren sieben Gemeinden – diese befinden sich ausschließlich in den Gebirggauen – war der Rückgang größer als 5% (siehe dazu Karte 18).

Bevölkerungsstand

Zu Beginn des Jahres 2010 lebten im Land Salzburg 529.861 Menschen mit Hauptwohnsitz. Davon sind 257.311 Einwohner männlichen (48,6%) und 272.550 weiblichen (51,4%) Geschlechts.¹⁷ Innerhalb des Bundeslandes ist der Frauenanteil in der Stadt Salzburg mit 52,8% auffallend hoch. Die restlichen Bezirke zeigen – mit jeweils leichten Frauenüberhängen – ähnliche Quoten (vgl. Tab. 12). Diese Tendenz spiegelt sich auch auf Gemeindeebene wider: in 81 der 119 Gemeinden Salzburgs leben mehr Frauen als Männer.¹⁸

Sowohl der wirtschaftliche und politische Integrationsprozess in Europa

als auch weltweit größer werdende wirtschaftliche Disparitäten lassen den Migrationsdruck und letztlich auch den Anteil der Menschen mit „nicht österreichischer Staatsbürgerschaft“ im Land Salzburg steigen. Zu Beginn des Jahres 2010 lebten in Salzburg 66.481 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (Personen mit Hauptwohnsitz). Zum Volkszählungszeitpunkt 15. 5. 2001 waren es noch 60.520. Somit hat in diesen knapp neun Jahren die Zahl der Ausländer um 5.961 Personen bzw. +8,9% zugenommen. Da ihre prozentuelle Zunahme deutlich höher als jene der Inländer war (+2,8%), stieg auch der

¹⁶ Hauptursache für die überproportionalen Zuwächse in Tweng bzw. Abnahmen in Bad Gastein dürfte neben Bereinigungen des lokalen Melderegisters auch der unterschiedliche Zeitpunkt der Bevölkerungszählung sein (Mai 2001 bzw. Jänner 2010, siehe auch RAOS & KURZ 2009, S. 25ff).

¹⁷ Das Land Salzburg befindet sich damit in etwa im Bundestrend: Männer 48,7% – Frauen 51,3%; Der Hauptgrund für die höheren Frauenanteile ist die geringere Lebenserwartung der Männer (obwohl sogar etwas mehr Knaben als Mädchen geboren werden).

¹⁸ Anteilig die meisten Frauen im Jahreschnitt 2005–2009 gibt es in Forstau mit 53,5% und in der Stadt Salzburg. Den größten Männerüberhang haben die Gemeinden Lessach (52,9%) und Krispl (52,2%) (RAOS & KURZ 2009).

Karte 19: Einwohner nach Staatsangehörigkeit 2010

Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung von 11,7% auf 12,5% an. Das Land Salzburg befindet sich damit über dem gesamtösterreichischen Durchschnitt von 10,7%.

Auf Bezirksebene besitzt die Stadt Salzburg den mit Abstand höchsten Ausländeranteil (20,8%). Deutlich abgeschlagen folgen Hallein (11,2%), St. Johann (11,0%) und Zell am See (10,2%). In den Bezirken Salzburg Umgebung (7,7%) und Tamsweg (6,0%) ist ein vergleichsweise niedriger Anteil an Ausländern auszumachen (jeweils Stand 1. 1. 2010).

Bei einem Blick auf die einzelnen Gemeinden (vgl. Karte 19) sieht man, dass sowohl die Anteile als auch die Herkunft der Nicht-Österreicher räumlich stark variieren. Neben den bevölkerungsreichen Gemeinden (z. B. Stadt Salzburg, Hallein, Zell am See oder Radstadt) weisen auch kleinere Intensivtourismusgemeinden wie Saalbach-Hinterglemm, Tweng

oder Bad Gastein relativ hohe Ausländeranteile auf. Räumliche Muster können auch hinsichtlich der Unterschiede in den Nationalitäten der Nicht-Österreicher ausgemacht werden (vgl. AINZ et al. 2011, S. 28):

- überwiegend EU-15-Staaten: oft kleine und/oder touristisch geprägte Gemeinden;
- überwiegend EU-Beitrittsländer 2004 oder 2007 oder übrige Staaten: größere Gemeinden und/oder Arbeitsplatzzentren.

Bevölkerungsdichte

Die Bevölkerungsdichte ist im Land Salzburg mit durchschnittlich 74 Einwohnern pro Quadratkilometer (Österreich: 100 EW/km²) vergleichsweise gering und differiert erheblich zwischen den einzelnen politischen Bezirken. Der Hauptgrund dafür ist vor allem im hohen Anteil an unbewohnbarer Fläche – insbesondere in den Gebirgsgauen – zu finden. Nimmt

man daher den Dauersiedlungsraum¹⁹ anstatt der Gesamtfläche als Bezugsfläche heran, erhöht sich zum einen die Bevölkerungsdichte des Landes Salzburg auf 368 EW pro Quadratkilometer. Zum anderen wird deutlich, dass auch in den Gebirgsgauen eine hohe Siedlungsdichte vorherrscht (vgl. Tab. 13 Bevölkerungsdichte).

Dies wird mit der Karte 20 „Einwohner je km² Dauersiedlungsraum 2010“ offensichtlich. Neben der Stadt Salzburg und weiteren Gemeinden des Zentralraums weisen auch inneralpine Zentren, wie Bischofshofen, Zell am See oder Bad Gastein, im Bezug zum Dauersiedlungsraum eine überdurchschnittliche Bevölkerungsdichte auf.

¹⁹⁾ Das Land Salzburg besitzt im Bundesländervergleich mit 20,1% nach Tirol (11,8%) den geringsten Dauersiedlungsraumanteil an der Landesfläche (vgl. beispielsweise Oberösterreich ca. 55%).

Tab. 13: Bevölkerungsdichte im Land Salzburg im Jahr 2010 (nach politischen Bezirken)

Bezirksname	Gesamtfläche in km ²	Katasterfläche Dauersiedlungsraum in km ²	Anteil der Katasterfläche Dauersiedlungsraum in%	Bevölkerungsdichte 2010 (bezogen auf Gesamtfläche) [EW/km ²]	Bevölkerungsdichte 2010 (bezogen auf Dauersiedlungsraum) [EW/km ²]
Stadt Salzburg	65,68	52,45	79,9	2.247,8	2.813,5
Hallein	668,97	161,24	24,1	85,1	353,2
Salzburg-Umgebung	1.005,45	479,03	47,6	140,8	295,5
St. Johann	1.756,09	271,61	15,5	44,6	288,2
Tamsweg	1.020,60	122,65	12,0	20,6	171,0
Zell am See	2.644,21	352,84	13,3	32,0	239,6
Land Salzburg	7.160,99	1.439,83	20,1	74,0	368,0
Österreich	83.871,13	31.917,00	38,1	99,9	262,4

Quelle: Bevölkerung nach Statistik Austria (Fortreibung 1. 1. 2010) und Flächen gemäß Widmungskataster Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Mitte 2007)

1.2. Komponenten der Bevölkerungsentwicklung (Wanderungs- und Geburtenbilanz)

Die Bevölkerungsentwicklung wird von zwei Veränderungskomponenten – der natürlichen Bevölkerungsentwicklung (= Geburtenbilanz) und den Zu- bzw. Abwanderungen (= Wanderungsbilanz) – bestimmt (vgl. Abb. 26). Im Land Salzburg sind in den Jahren 2002 bis 2009 62,8% des Bevölkerungswachstums auf die Geburtenbilanz und 31,6% auf die Wanderungsbilanz zurückzuführen²⁰ (vgl. RAOS & KURZ 2009).

Die natürliche Komponente der Bevölkerungsentwicklung – die Geburtenbilanz – wird im Wesentlichen von der Fruchtbarkeit und der Lebenserwartung gesteuert. Im Jahr 2009 wies das Land Salzburg einen Überhang an Geburten (4.979) gegenüber den Sterbefällen (3.984) auf. Die Geburtenbilanz trug damit im Ausmaß von 995 Personen zum Bevölkerungswachstum bei, lag aber unter

dem Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2009 (1.134 Personen/Jahr). Wie das gesamte Land Salzburg wiesen auch die einzelnen Bezirke in diesem Zeitraum jeweils eine positive natürliche Bevölkerungsentwicklung auf. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Geburten minus Sterbefälle) zeigt jedoch, ausgehend von deutlich positiven Werten in der Vergangenheit, eine zunehmende Tendenz in Richtung Stagnation (siehe dazu 1.4. Ausblick).

Das Land Salzburg ist gekennzeichnet von einer negativen Binnenwanderungs- und einer positiven Außenwanderungsbilanz. Die Außenwanderungsüberschüsse können dabei Binnenwanderungsdefizite mehr als ausgleichen, wodurch sich eine positive Gesamtwanderungsbilanz ergibt. Die Wanderungsgewinne sind in den letzten Jahren jedoch deutlich gesun-

ken. Sind im Jahr 2003 noch um 1.520 Personen mehr nach Salzburg gezogen als verzogen, waren es im Jahr 2009 nur mehr 319 Personen.

Hinsichtlich der Wanderungsverflechtungen mit dem Ausland sind alle Salzburger Bezirke Wanderungsgewinner (Stand 2009). Ein anderes Bild zeigt sich bei den Binnenwanderungen – den Wanderungen mit den anderen Bundesländern bzw. zwischen den Bezirken des Landes Salzburg. Hier verlieren alle Salzburger Bezirke mehr Einwohner an die anderen Bundesländer als sie von diesen durch Zuzüge „erhalten“. In den Bezirken Hallein, Salzburg-Umgebung und Salzburg Stadt kann dieses innerösterreichische Abwanderungsdefizit jedoch durch Zuwande-

²⁰) 5,7% sind in den durchgeführten statistischen Korrekturen begründet.

Abb. 26: „Komponenten der Bevölkerungsentwicklung“ – Jahresschnitt des Zeitraums 2002–2009

Quelle: RAOS & KURZ 2009

rungsüberschüsse aus den südlichen Bezirken Salzburgs wettgemacht werden. Innergebirg wird dadurch die negative Binnenwanderungsbilanz jedoch weiter verstärkt.

Als Ergebnis sieht man mit Blick auf die Gesamtwanderungsbilanz (Binnen- und Außenwanderung) auch ein deutliches räumliches Muster: Wanderungsgewinnen im nördlichen Landesteil stehen Wanderungsverluste in

den Gebirgsgauen gegenüber²¹ (vgl. Abb. 26).

Wie in Karte 21 ersichtlich, sind die lokalen Differenzen in den Wanderungsbewegungen oftmals noch gravierender, als dies auf der Landes- bzw. Bezirksebene zum Ausdruck kommt. Da die Geburtenbilanz vergleichsweise wenig variiert, ist die jeweilige Wanderungsbilanz hierbei hauptverantwortlich dafür, welcher

Teilraum des Landes Bevölkerungswachstum bzw. -rückgang erfährt.

²¹⁾ Ungeachtet der absoluten Größen der Zu- und Abwanderung zeigt die Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen das intensivste Wanderungsverhalten. In den südlichen Bezirken Pinzgau, Pongau und Lungau ist der Wanderungssaldo dieser Bevölkerungsgruppe negativ und damit auch maßgeblich für den insgesamt negativen Wanderungssaldo (vgl. AINZ et al. 2011).

1.3. Bevölkerungsstruktur

Als Folge der sinkenden Geburtenzahlen und der steigenden Lebenserwartung vollzog sich im Land Salzburg – wie in Österreich und Europa – ein Wandel in der Altersstruktur der Bevölkerung (vgl. Abb. 27):

Zu Beginn der achtziger Jahre machten im Land Salzburg die unter 20-Jährigen noch 31,1% der Gesamtbevölkerung aus. 2010 liegt ihr Anteil nur

mehr bei 21,8%. Gegenteilig verlief die Entwicklung der Generation 65+. Ihr Anteil stieg seit Beginn der 80er Jahre von 12,3 auf 16,4% (vgl. Tab. 14).

Innerhalb dieses Alterssegments gilt zudem: je älter desto stärker die Zunahme; diese Entwicklung kommt in der überproportionalen Zunahme des Anteils der Hochbetagten (85+) zum Ausdruck.²²

Die regional unterschiedliche Altersstruktur im Land Salzburg spiegelt

²²⁾ In der Altersstruktur der Einwohner mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit und derjenigen der Gesamtbevölkerung bestehen deutliche Unterschiede. Ausländer sind jünger als die Inländer und in hohem Maße auf das Erwerbsalter konzentriert (vgl. RAOS, BRUNNAUER & FASCHINGER 2007, in: AINZ et al. 2011).

Tab. 14: Entwicklung der Bevölkerungsstruktur auf Bezirksebene 1981–2010 (nach breiten Altersgruppen in %)

Politischer Bezirk	Altersklassen 1981			Altersklassen 2010		
	<20 Jahre	20–65 Jahre	>65 Jahre	<20 Jahre	20–65 Jahre	>65 Jahre
Stadt Salzburg	24,3	60,2	15,5	18,3	62,8	18,9
Hallein	32,1	56,1	11,8	23,6	61,0	15,4
Salzburg-Umgebung	33,4	56,1	10,5	23,1	62,0	14,9
St. Johann	34,4	54,7	10,9	23,5	60,6	15,9
Tamsweg	37,5	51,3	11,2	22,6	60,0	17,4
Zell am See	35,5	54,1	10,4	22,5	61,8	15,7
Land Salzburg	31,1	56,6	12,3	21,8	61,8	16,4

Quelle: STATISTIK AUSTRIA – Bevölkerungsstatistik; abgerufen am 27. 10. 2010

Abb. 27: Bevölkerungspyramide Salzburgs – Vergleich 1981–2010

Quelle: STATISTIK AUSTRIA – Bevölkerungsstatistik; abgerufen am 27. 10. 2010

nach RAOS & KURZ 2009 vor allem folgende Umstände bzw. Faktoren wider:

- die Wanderungsverluste des Lungaus mit in der Folge einem geringeren Anteil der Personen im Erwerbsalter und einem etwas höheren Anteil der alten Menschen;
- die Arbeitsplatzkonzentration im städtischen Ballungsraum mit einem daraus resultierenden höheren Anteil der Personen im Erwerbsalter;
- das geringere Geburtenniveau der Stadt Salzburg mit einem geringeren Anteil junger Menschen;
- die größere Attraktivität des städtischen Raumes für ältere Menschen mit einem höheren Anteil

älterer Menschen in der Stadt Salzburg.

Interessant ist auch die Frage, welche Gemeinden gegenwärtig am jüngsten bzw. welche am ältesten strukturiert sind (siehe Karte 22). Gemessen am Anteil der unter 15-Jährigen an der Gesamtbevölkerung sind die Gemeinden Werfenweng, Unternberg und Schleedorf, mit Quoten über 20%, die jüngsten Gemeinden des Landes. Demgegenüber besitzen Tweng, Fusch und Ramingstein die geringsten Jugendanteile.

Betrachtet man das andere Ende der Bevölkerungspyramide, den Anteil

der Menschen, die älter als 65 Jahre sind, liegen die Gemeinden Lend, Bad Gastein und Mauterndorf an der „Spitze“ – Tweng, Werfenweng und Plainfeld weisen hingegen den geringsten Seniorenanteil auf.

Nimmt man das Durchschnittsalter als Indikator (Durchschnittswert der Jahre 2005–09), so sieht man die stärkste (Über-)Alterung in Anif, mit 42,6 Jahren, gefolgt von Bad Gastein mit 42,3 und der Stadt Salzburg mit 42,2.

Das geringste Durchschnittsalter weisen Werfenweng (35,0 Jahre), Plainfeld (35,4 Jahre) und Schleedorf (35,7 Jahre) auf (siehe RAOS & KURZ 2009).

Karte 22: Altersstruktur 2010 und Bevölkerungsveränderung 15.5.2001 - 1.1.2010

1.4. Ausblick (Bevölkerungsentwicklung, Komponenten, Bevölkerungsstruktur)

1.4.1. Bestimmungsfaktoren der künftigen demografischen Entwicklung (vgl. ÖROK 2009)

Demografisches Momentum: Vorangegangene Entwicklungen (Baby-Boom-Generation der 50er und 60er Jahre etc.) bestimmen die gegenwärtige Bevölkerungsstruktur. Auch die künftige demografische Entwicklung ist dadurch zu einem Gutteil bereits „vorprogrammiert“.

Geburtenrate: Im Land Salzburg wird mit einem leichten Anstieg der Fertilitätsrate von ca. 1,4 auf ca. 1,5 Kinder/Frau bis 2030 gerechnet. Damit würde man weiterhin klar unter dem sogenannten Reproduktionsniveau von ca. 2,1 Kinder/Frau liegen.

Lebenserwartung: In Salzburg stieg die Lebenserwartung (bei der Geburt) in den vergangenen 30 Jahren um durchschnittlich 2,5 bis 3,0 Jahre pro Jahrzehnt. Bis 2030 wird ein Anstieg auf 83,4 (Männer) bzw. 88,0 (Frauen) Jahre prognostiziert (vgl. 2008: m 79,2 J./w 83,9 J.).

Wanderungen: Die Bedeutung von Außenwanderungsüberschüssen (für eine positive Bevölkerungsentwicklung) wird aufgrund negativer Binnenwanderungs- und rückläufiger Geburtenbilanz zunehmen.

1.4.2. Künftige Bevölkerungsentwicklung

Für das Land Salzburg wird ein weiterer Rückgang in der Bevölkerungsdynamik prognostiziert²³ – die jährliche Wachstumsrate sinkt auf ca. + 0,2%. Damit würde das Bevölkerungsvolumen Salzburgs bis zum Jahr 2030 um ca. + 5,5% ansteigen und deutlich unterhalb des Bundesschnitts von + 8% angesiedelt sein.

Generell gilt: je stärker eine Region verstädtert bzw. zentrumsnah ist, desto größer wird das künftige Bevölkerungswachstum sein. Diese Polarisierungstendenzen finden innerhalb Salzburgs mit Wachstumsunterschieden zwischen dem nördlichen und südlichen Landesteil ihren Ausdruck. Im Zentralraum und dessen Umland wird die dynamische Entwicklung – wenn auch in abgeschwächter Form – bis 2030 anhalten: Tennengau (+ 9%), Flachgau (+ 8,5%) und Salzburg Stadt (+ 6,5%); Als Trendwende zeigt sich hier, dass auch die Stadt Salzburg künftig wieder verstärkt an Bevölkerung gewinnen dürfte. Die Gebirgs-gaue liegen mehr oder weniger deutlich unterhalb des Landesschnitts von + 5,5%: der Pongau hat Zuwächse von + 4% zu erwarten, die Bevölkerungszahl des Pinzgaus stagniert, und für den Lungau wird sogar eine Bevölkerungsschrumpfung von – 4% bis zum Jahr 2030 vorhergesagt (vgl. HANIKA 2010).

Die zukünftige Bevölkerungsentwicklung wird auch in den einzelnen Bezirken des Landes Salzburg uneinheitlich sein (siehe Karte 23). Folgende Trends sind u. a. nach RAOS & FASCHINGER (2008b) zu erkennen (vgl. AINZ et al. 2011):

- anhaltendes Wachstum in bereits großen Gemeinden;
- große Einpendlergemeinden -> stärkeres Wachstum;
- agrarisch geprägte Gemeinden -> geringeres Wachstum;
- Peripherie -> kaum Wachstum bzw. Rückgang;
- teils starke räumliche Einwohnerkonzentration (auf Zentralraum und Arbeitsplatzzentren).

1.4.3. Komponenten der Bevölkerungsentwicklung

In naher Zukunft wird die Geburtenbilanz im Land Salzburg noch relativ

ausgeglichen sein, mittel- und langfristig (Zeithorizont: 2030) wird sich diese jedoch in ein immer stärker werdendes Geburtendefizit verwandeln.²⁴ Demzufolge nimmt die Bedeutung von Wanderungen – und hierbei vor allem jene der Außenwanderungen – als Faktor für eine positive Bevölkerungsentwicklung weiter zu. Für das Land Salzburg wird prognostiziert, dass Außenwanderungsüberhänge sowohl die negative Binnenwanderungsbilanz als auch die Geburtendefizite ausgleichen können (vgl. HANIKA 2010).

Bei einer räumlich differenzierten Betrachtung der Komponenten der Bevölkerungsentwicklung sind interessante Veränderungen zu beobachten (siehe Tab. 15). Ist die Wanderungsbilanz Innergebirg im Jahr 2009 noch klar negativ (ca. – 250), wird im Jahr 2030, trotz weiterhin bestehender Binnenwanderungsdefizite, mit Wanderungsüberschüssen (ca. + 200)

²³ Güte von Bevölkerungsprognosen: Bevölkerungsprognosen beruhen auf vorangegangenen und derzeitigen demografischen Entwicklungen (demografisches Momentum). Zudem müssen bestimmende Faktoren für die künftige Bevölkerungsentwicklung – wie Geburten (Fertilität), Lebenserwartung (Mortalität) und Wanderungen (Migration) –, unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, von Experten vorausgeschätzt werden. Diese Schätzungen sind zwangsweise mit einer Ungewissheit behaftet. So können unvorhersehbare wirtschaftliche Krisen Einschnitte bei den Geburtenzahlen bewirken, Kriegereignisse oder auch der Klimawandel entscheidend das Ausmaß und die Richtung von Wanderbewegungen mitbestimmen etc. (siehe AINZ et al. 2011).

²⁴ Primäre Ursache dafür ist der absehbare Übertritt der geburtenstarken Jahrgänge der Baby-Boom-Generation ins Pensionsalter. Ein erhöhtes Sterberisiko geht damit einher (-> starker Anstieg der Sterbefälle). Demgegenüber wird mit einem leichten Rückgang der Geburtenzahlen gerechnet.

Abb. 28: Langfristige Bevölkerungsentwicklung auf Bezirksebene (1971–2050)

Quelle: RSA Studio iSPACE, Statistik Austria und HANIK 2010

Tab. 15: Komponenten der Bevölkerungsentwicklung 2009 und 2030 nach Bezirken

Politischer Bezirk	Jahr	Geburten	Sterbefälle	Geburtenbilanz	Binnenwanderungsbilanz	Außenwanderungsbilanz	Gesamtwanderungsbilanz
Stadt Salzburg	2009	1.354	1.265	89	-11	303	292
	2030	1.400	1.346	54	-278	479	201
Hallein	2009	592	400	192	1	93	94
	2030	576	519	57	-4	114	110
Salzburg-Umgebung	2009	1.318	975	343	-12	265	253
	2030	1.272	1.384	-112	190	332	522
St. Johann	2009	769	565	204	-259	178	-81
	2030	710	689	21	-213	311	98
Tamsweg	2009	189	162	27	-133	47	-86
	2030	149	202	-53	-72	95	23
Zell am See	2009	757	617	140	-301	148	-153
	2030	666	783	-117	-143	235	92
Land Salzburg	2009	4.979	3.984	995	-715	1.034	319
	2030	4.773	4.923	-150	-520	1.566	1.046

Quelle: HANIK 2010 – eigene Darstellung

gerechnet. Diese Trendumkehr wird daher ausschließlich von einer positiven Außenwanderungsbilanz getragen. Der deutliche Unterschied zum nördlichen Landesteil bleibt dennoch bestehen. Außerordentlich hohe Zuwanderungsüberschüsse lassen hier die Gesamtwanderungsbilanz auf + 800 im Jahr 2030 ansteigen:

- gut gebildete, jüngere Gruppen und Frauen ziehen in Agglomerationen, Zentralräume, Mittel- und Kleinstädte sowie Tourismuszentren;
- alte, weniger gebildete und/oder aktive Gruppen bleiben in der Peripherie und in kleinen Ortschaften;
- internationale Zuwanderung hilft Geburten- und Binnenwanderungsdefizite auszugleichen und verjüngt in der Regel die demografische Struktur (vgl. TU Wien 2009).

Gegenteilig werden sich die Geburtenbilanzen entwickeln. Derzeit zeigen noch alle Landesteile einen leichten Geburtenüberschuss. Im Jahr 2030 wird in den Gebirgsgauen nur mehr

für den Pongau ein leichter Geburtenüberschuss (+20) prognostiziert. Im Pinzgau und Lungau werden hingegen starke Geburtendefizite erwartet. Dadurch muss Innergebirg im Jahr 2030 mit einer negativen natürlichen Bevölkerungsbewegung von ca. -150 gerechnet werden. Im nördlichen Landesteil wird die Geburtenbilanz zwar ebenfalls zurückgehen, zum Ende des Prognosezeitraums jedoch noch immer ausgeglichen sein (vgl. HANIKA 2010, in: AINZ et al. 2011).

1.4.4. Künftige Bevölkerungsstruktur

Die gravierendsten Veränderungen sind mit Blick auf die Altersstruktur zu erwarten: die künftige Bevölkerungsentwicklung im Land Salzburg wird von einem zunehmenden Überalterungs- bzw. Unterjüngungsprozess begleitet! Beschrieben wird dieser Prozess mit dem Ausdruck „demografischer Wandel“.²⁵ Das Durchschnittsalter wird im Land Salzburg

bis zum Jahr 2030 von derzeit etwa 40 auf über 45 Lebensjahre ansteigen. Eine dementsprechende Entwicklung nehmen auch die einzelnen Altersklassen:

- Die steigende Lebenserwartung führt zu einer größeren Zahl älterer Menschen und vor allem sehr alter Menschen. Die Baby-Boomer der 1950er und 1960er Jahre werden zunächst die Zahl der Personen im höheren Erwerbsalter und nach 2020 jene im Pensionsalter stark erhöhen.
- Infolge sinkender Geburtenzahlen – geburtenschwächere Jahrgänge der jüngeren Vergangenheit rücken nach, die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter nimmt ab, die Gesamfruchtbarkeitsrate stagniert auf niedrigem Niveau, das Fertili-

²⁵ Zugleich werden unter dem Begriff „demografischer Wandel“ alle möglichen Trends zum Zustand und zur Veränderung der Bevölkerung (veränderte Lebensstile, steigende Migrantenteile etc.) zusammengefasst.

Abb. 29: Künftige Bevölkerungsstruktur nach Bezirken

Quelle: HANIKA 2010

tätsalter steigt – werden die Zahl und der Anteil der unter 20-jährigen Personen sowie jener der jungen Erwerbsfähigen stark zurückgehen.

- Als Folge dieser Entwicklungen wird der Seniorenanteil an der Gesamtbevölkerung enorm ansteigen.

Betrachtet man die altersstrukturellen Veränderungen räumlich, so gehen alle vorliegenden Prognosen von einer zunehmenden und überproportionalen „Überalterung“ der Bevölkerung in peripherer gelegenen Räumen aus. So steigt denn auch in Salzburg der Anteil der Generation 65+ bis zum Jahr 2030 zwar in allen Landesteilen, die beiden südlichsten Bezirke, Tamsweg (26,7%) und Zell am See (25,6%), werden jedoch die mit

Abstand größten Seniorenanteile aufweisen. Gegenüber dem Vergleichsjahr 2009 erhöht sich hier der Anteil der 65+-Jährigen an der Gesamtbevölkerung um ca. +10% (vgl. Abb. 29)!

Die Erwerbsfähigen (20–64 Jahre) werden innerhalb Salzburgs einzig im Bezirk Hallein zunehmen (+ 0,5%). Innergebirg muss klar zwischen den Entwicklungen des Pongaus (–2,3%) – der sich im Trend des Zentralraums befindet – und jenen der südlichen Gebirgsgaue unterschieden werden. Im Lungau und Pinzgau muss mit einem Schwund von –11,2% bzw. –8,8% gerechnet werden. Insbesondere der Verlust an jungen Erwerbsfähigen (20–44 Jahre) wird hier mit –23,8% bzw. –18,9% außerordentlich hoch sein.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen wird zwischen 2009 und 2030, mit Ausnahme der Stadt Salzburg (+ 2,1%), in allen Bezirken des Landes zurückgehen. Vergleichsweise geringe Verluste werden noch für die Bezirke Hallein (–5,6%) und Salzburg-Umgebung (–9,5%) vorhergesagt.

In den südlichen Bezirken zeigt sich ein dramatischeres Bild. Im Lungau (–26%) – sowie in der westlichen Obersteiermark und Oberkärnten – wird der österreichweit stärkste Rückgang erwartet. Auch für den Pinzgau (–20,8%) und den Pongau (–14,3%) werden deutlich höhere Verluste der Altersklasse <20 Jahre prognostiziert als für den nördlichen Landes- teil (vgl. HANIKA 2010, in: AINZ et al. 2011).

2. Haushalte und Wohnungen

2.1. Aktuelle Entwicklungen / bestimmende Trends

Der Wohnungsbedarf wird von der demografischen Entwicklung und vor allem vom sozioökonomischen Strukturwandel bestimmt: Zunahme der Haushalte (durch mehr kleine Haushalte) und der Wohnfläche pro Person (steigende Wohnansprüche); wesentliche Bestimmungsfaktoren für die räumliche Verteilung bzw. das Ausmaß des Wohnbaulandbedarfs sind der monetäre Wohnungsaufwand und die Bodenpreise.

Haushaltsentwicklung

War das Land Salzburg bereits in der Vergangenheit von einer überdurchschnittlichen Zunahme an Haushalten geprägt – zwischen 1971 und 2001 stieg die Anzahl der Privathaushalte um 61,5% (Ö: 29,9%) –, setzt sich diese Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit in abgeschwächter Form fort (siehe Tab. 16). Im Jahr 2008 gab es in Salzburg 222.600 Privathaushalte, und damit um ca. 3,8%

mehr als noch vier Jahre zuvor (RAOS, FERSTERER & FILIPP 2010). Generell gilt: je kleiner die Haushaltsgrößen – gemessen an der Personenzahl –, desto größer sind die Wachstumsraten. So sieht man im Land Salzburg zwischen 2004 und 2008 hohe Zunahmen der Ein- (+7,2%) und Zweipersonenhaushalte (+ 5,8%), während die Haushalte mit fünf und mehr Personen bereits stark rückläufig waren (–9,1%). Die Einpersonenhaushalte können grob in zwei Hauptgruppen unterteilt werden. Bei den jüngeren Einpersonenhaushalten dominieren die 25- bis 44-jährigen Männer, wohingegen bei den älteren Einpersonenhaushalten eindeutig die über 65-jährigen Frauen überwiegen (vgl. TÖTZER, LOIBL & STEINOCHER 2009).

Wohnflächenbedarf

Neben der Abnahme der Personenzahl je Haushalt lässt auch das stetig wachsende Anspruchsniveau die

Pro-Kopf-Wohnfläche (= Wohnflächenbedarf) steigen. Die Neubauproduktion verschiebt sich weiterhin vom Geschosswohnungsbau zum Eigenheimbau²⁶ (siehe auch BBR 2003). Dessen höherer spezifischer Flächenbedarf verstetigt die Nachfrage nach zusätzlichem Wohnbauland (ortstypische Bauweisen etc.). Dies kann selbst in Räumen mit stagnierenden bzw. abnehmenden Einwohnerzahlen zu steigendem Wohnbaulandbedarf führen. Auch die demografische Überalterung trägt zum Anstieg der Pro-Kopf-Wohnfläche bei: relativ große Wohnungen und Häuser sind nicht für größere Haushalte verfügbar, und jüngere Generationen sind gezwungen, neuen Wohnraum schaffen (TÖTZER, LOIBL & STEINOCHER 2009).

²⁶ In Österreich sind rund 45% der Wohnungen in Gebäuden mit 1 oder 2 Wohnungen (Stand: Volkszählung 2001) untergebracht. Diese Ein- oder Zweifamilienhäuser machen insgesamt rund 75% der etwas mehr als 2 Mio. Gebäude in Österreich aus (UBA 2010).

Tab. 16: Kurzfristige Entwicklung der Privathaushalte (nach Personenzahl) im Jahresdurchschnitt 2004 und 2008 (Veränderung in %)

	2004	2008	Veränderung in % 2004–2008
Gesamt	214.450	222.600	+ 3,8
1 Person	70.243	75.300	+ 7,2
2 Personen	59.546	63.000	+ 5,8
3 Personen	36.489	37.000	+ 1,4
4 Personen	31.024	31.800	+ 2,5
5 und mehr Personen	17.052	15.500	– 9,1

Quelle: RAOS, FERSTERER & FILIPP 2010 – Hochrechnung gemäß Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung

Diese Trends zeigen sich auch beim Blick auf die jüngste Entwicklung der Wohnflächengröße zwischen dem Jahr 2004 und 2008 (vgl. Tab. 17). Während Hauptwohnsitzwohnungen mit kleinen Wohnflächengrößen (bis 60 m²) Rückgänge verzeichneten, nahmen jene ab 60 m² durchwegs zu. Insbesondere die Hauptwohnsitzwohnungen mit einer Wohnfläche >130 m² wiesen überproportionale Zuwächse auf (+15,8%).

Wohnungsaufwand

Im Jahr 2008 betrug im Land Salzburg der durchschnittliche Wohnungsaufwand in entgeltlich bewohnten Hauptwohnsitzwohnungen²⁷ € 422,-. Damit musste österreichweit nach

Vorarlberg (€ 444,-) der höchste Aufwand pro Wohnung entrichtet werden (vgl. Bundesschnitt: € 377,-). Die m²-Kosten – wiederum in entgeltlich bewohnten Hauptwohnsitzwohnungen – beliefen sich in Salzburg auf € 6,12. Hierbei nahm man im Ländervergleich sogar die „Spitzenposition“ ein. Auch bei einer differenzierten Betrachtung nach Hauptmietwohnungen (€ 7,43/m²) und Eigentumswohnungen (€ 4,11/m²) lag das Land Salzburg bundesweit jeweils an „erster Stelle“ (STATISTIK AUSTRIA – Wohnungsaufwand).

Bodenpreise

Hohe Grundstückspreise bewirken einerseits eine hohe Bebauungsdichte und eine gute Effizienz der Flä-

chenutzung, andererseits aber auch eine Abwanderung in günstigere Regionen. Niedrige Grundstückspreise „erlauben“ eine flächenhafte Großzügigkeit der Planung (Ein- und Zweifamilienhäuser etc.).

Für eine Gegenüberstellung der Bodenpreise im Land Salzburg wurden

²⁷⁾ Darunter fallen: Hauptwohnsitz-Wohnungen, die unter dem Rechtstitel „Hauptmiete“, „Untermiete“ oder „Wohnungseigentum“ benützt werden, sowie Wohnungen unter sonstigen Rechtsverhältnissen, wenn dafür ein Entgelt entrichtet wird. Der durchschnittliche Aufwand pro Wohnung berechnet sich aus der Miete bzw. Rückzahlungen bei Eigentumswohnungen und den Betriebskosten – alles inklusive MWST (Statistik Austria – Wohnungsaufwand).

Tab. 17: Hauptwohnsitzwohnungen im Jahresschnitt nach Wohnflächengröße im Land Salzburg 2004 und 2008

	2004	2008	Veränderung in %
Insgesamt	214.450	222.600	+ 3,8
Bis unter 45 m ²	21.604	19.400	–10,2
45 bis unter 60 m ²	31.216	29.000	– 7,1
60 bis unter 90 m ²	66.700	69.700	+ 4,5
90 bis unter 130 m ²	52.318	55.300	+ 5,7
130 und mehr m ²	42.487	49.200	+15,8

Quelle: RAOS, FERSTERER & FILIPP 2010 – Hochrechnung gemäß Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung

vom Salzburger Institut für Raumordnung (SIR 2010) alle Verkäufe unbebauter Baugrundstücke (ab einer Fläche von 300 m²) der Jahre 1995 bis 2010 statistisch ausgewertet.

Die Aufbereitung der Daten erfolgte anhand des langjährigen Medians²⁸ der Baulandpreise für den Zeitraum 2000–2009.

Die mittleren Grundstückspreise der Gemeinden des Landes Salzburg unterscheiden sich dabei beträchtlich. Das oberste Preisniveau wird wenig überraschend von der Stadt Salzburg und der südlichen Umgebungsgemeinde Anif, mit einem Median-Bodenpreis von 350–400 €/m², belegt. Dahinter folgen mit Wals-Siezenheim, Bergheim und Elixhausen ebenfalls Umgebungsgemeinden der Stadt Salzburg. Hier liegen die durchschnittlichen Bodenpreise bei € 250 bis 300 pro m².

Im Preissegment von € 200–250 je m² befinden sich wiederum überwiegend Gemeinden des Zentralraums.

Darüber hinaus sind in dieser Kategorie auch die regionalen Zentren St. Johann und Zell am See bzw. die stark touristisch geprägten Gemeinden Saalbach-Hinterglemm, Viehhofen und Krimml zu finden.

Am unteren Ende des Preisniveaus liegen ländlich geprägte/periphere Gemeinden. So ist beispielsweise im Lungau der Baugrund durchwegs noch für unter € 100/m² zu bekommen.

Wohnbaurate/ Neuerrichtungen

Im Jahr 2007 wurden im Land Salzburg 1.439 Gebäude bzw. 3.614 Wohnungen neu errichtet (fertiggestellte sowie ohne Bauvorhabensmeldung neu erfasste Wohnungen). Die Wohnbaurate betrug damit 6,9 (Anzahl der Wohnungen je 1.000 EW). Dies bedeutet eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2002 – mit 2.725 Wohnungen neu errichteten Wohnungen bzw. einer Wohnbaurate von 5,6. Die vorläufigen Ergeb-

nisse der Jahre 2008 und 2009 zeigen eine Fortsetzung dieses Trends.

Nach einem leichten Rückgang der Wohnbaurate im Jahr 2008 auf 6,1 stieg sie im Jahr 2009 wieder auf den im Ländervergleich überdurchschnittlichen Wert von 6,9 an (Ö ohne Wien: 5,7). 2009 wurden 3.654 Wohnungen im Land Salzburg neu errichtet.

Damit befindet man sich in diesen Jahren jeweils klar über dem Niveau des Vergleichsjahres 2002 (Statistik Austria, Wohnungen und Gebäude, Fertigstellungen).

²⁸⁾ Median = 50%-Stelle, d. h. 50% der Grundstücksverkäufe (der bezahlten Quadratmeterpreise) liegen unter diesem Wert und 50% darüber. Der Median verhält sich gegenüber einzelnen Extremwerten oder Ausreißern unempfindlich, was ein großer Vorteil im Vergleich zum arithmetischen Mittel ist. Da es aufgrund der Datenlage zu Abweichungen von den ortsüblichen Bodenpreisen kommen kann, ist eine sehr sorgfältige Interpretation erforderlich! (Vgl. Kap. IV.2.1. und SIR 2010.)

2.2. Ausblick Haushaltentwicklung

Demografische und gesellschaftliche Entwicklungen führen zu einem Rückgang der Haushaltsgröße und zu einem überproportionalen Anstieg der Haushaltszahlen im Verhältnis zur Bevölkerungsentwicklung. Natürlich wirkt sich dies in weiterer Folge auch entsprechend auf den Wohnungs- bzw. Wohnbaulandbedarf (siehe dazu Kap. 6 und 7) aus.

Nach HANIKA (2006b) wird sich die Zahl der Privathaushalte im Land Salzburg künftig zwar weiter erhöhen, die Dynamik nähert sich jedoch dem Bundesschnitt an. So wird in Salzburg zwischen 2001 und 2031 mit einem Anstieg der Haushalte von ca. +21% auf 252.000 gerechnet (Österreich: +19%).

Die stärksten Wachstumsraten sind im näheren – jedoch zunehmend

ausgreifenderen – Umland der großen Städte zu erwarten (vgl. Abb. 30). Im Betrachtungszeitraum 2001 bis 2031 zeigen die Bezirke Salzburg-Umgebung mit +31% und Hallein mit +26% die landesweit höchsten Wachstumsraten. Für den Lungau (+10%) und die Stadt Salzburg (+11%) werden hingegen die geringsten Zuwächse prognostiziert.

Wie beschrieben, ist der Anstieg der Haushaltszahlen in erster Linie auf das Wachstum der kleineren Haushalte zurückzuführen.²⁹ Die höchste Wachstumsrate im Land Salzburg wird demgemäß zwischen 2001 und 2031 für Einpersonenhaushalte, mit einem Plus von 41%, vorausgeschätzt.

Auf Bezirksebene sind hierbei die stärksten Zuwächse in Salzburg-Umgebung zu erwarten (+77%). Dass die

Einpersonenhaushalte nicht ausschließlich in zentralen Regionen zunehmen, zeigt sich anhand des Bezirks Tamsweg (+71%) (vgl. Abb. 31).

Demgegenüber werden vergleichsweise geringe Wachstumsraten für Mehrpersonenhaushalte prognostiziert (+11%). Die durchschnittliche Haushaltsgröße wird dadurch weiter sinken. Beträgt sie im Jahr 2008 noch 2,35 Personen/Haushalt, fällt sie bis zum Ende des Prognosezeitraums auf 2,17 (vgl. HANIKA 2006b).

²⁹⁾ Hauptverantwortlich für die Zunahme kleinerer Haushalte wird künftig nicht unbedingt die fortschreitende Individualisierung sein, sondern vor allem die Alterung der Bevölkerung und der damit verbundene Anstieg der nach Verwitwung (oder Scheidung) allein lebenden Menschen.

Abb. 30: Veränderung der gesamten Privathaushalte 2001 bis 2031

Quelle: HANIKA 2006b, S. 18

Abb. 31: Veränderung der Einpersonenhaushalte 2001 bis 2031

Quelle: HANIKA 2006b, S. 19

3. Wirtschaft

3.1. Wirtschaftsentwicklung

Als Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft gilt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bzw. das Bruttoregionalprodukt (BRP) als dessen regionales Äquivalent.³⁰ Mit Blick auf das Bruttoregionalprodukt nimmt das Land Salzburg im Ländervergleich eine Spitzenposition ein. Im Jahr 2007 betrug es 19.618 Mio. Euro (zu laufenden Preisen). Umgelegt auf die Einwohnerzahl ergibt sich mit € 37.300 je EW ein Wert, der 14,4% über dem gesamtösterreichischen Durchschnitt liegt. Zu diesem Zeitpunkt erreichte das Land Salzburg in Relation zur Einwohnerzahl, nach der Bundeshauptstadt Wien (€ 43.400/EW), im Ländervergleich den höchsten Wert. Gegenüber dem Jahr 2002 konnte eine Steigerung des BRP von 26,8% erreicht werden. Der Anteil Salzburgs an der gesamtösterreichischen Wertschöpfung blieb damit konstant und belief sich auf 7,2% (vgl. RAOS & FERSTERER 2009).

Die NUTS 3-Region Salzburg und Umgebung³¹ befand sich im Jahr 2007, als einer der wirtschaftsstärksten Räume Österreichs, 25,5% über dem Bundesschnitt. Die Region Pinzgau-Pongau lag, trotz größter Zuwachsraten seit 2002, etwa 3,7%

unter dem österreichweiten Vergleichswert. Sowohl die eindeutig niedrigste Wirtschaftsleistung (72,4% des Bundesschnitts) als auch das geringste Wachstum zwischen 2002 und 2007 waren innerhalb Salzburgs im Lungau zu beobachten (vgl. Tab. 18).

Die Wirtschaftsentwicklung des Landes, gemessen an der realen Wertschöpfung³², zeigte in den Jahren 2006 und 2007 mit + 4,3% bzw. + 5,0% noch überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten.

Das Jahr 2008 war bereits von ökonomischen Turbulenzen geprägt. Waren im ersten Halbjahr noch durchwegs positive Entwicklungen zu erkennen, kam es im Laufe des zweiten Halbjahres teilweise zu schweren Konjunkturinbrüchen (Jahreschnitt +2%).

Im Jahr 2009 führte schließlich die Wirtschafts- und Finanzkrise zum stärksten Rückgang der österreichischen Wirtschaft seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Land Salzburg musste in der Wertschöpfung ein Einbruch von - 4,2% (Ö: - 4,3%) hin-genommen werden (vgl. Abb. 32)³³ (vgl. WKO 2010).

Als Folge dieser Rückgänge fiel auch das durchschnittliche jährliche Wirtschaftswachstum im Land Salzburg in den 2000er Jahren auf +2,3% (wiederum gemessen an der Wertschöpfung).

Damit lag die Wachstumsrate der Salzburger Wirtschaft etwas unter dem Wert von Österreich (+2,5%). Im Ländervergleich befindet man sich damit lediglich an der 7. Stelle (vgl. Abb. 32) (WKO 2010 bzw. WIFO 2010).

³⁰) Das BRP ergibt sich aus den regionalen Bruttowertschöpfungen und beschreibt den in einem bestimmten Zeitraum (üblicherweise ein Kalenderjahr) von den in einer Region ansässigen produzierenden Einheiten im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zusätzlich geschaffenen Wert (Statistik Austria – Regionales BIP).

³¹) Bezirke: Salzburg Stadt, Salzburg-Umgebung und Hallein.

³²) Zu Vorjahrespreisen und in Relation zu den Vorjahresergebnissen.

³³) Dies ist in erster Linie auf überproportionale Rückgänge in der Exportwirtschaft und der Sachgütererzeugung zurückzuführen, während die Dienstleistungsbranche noch eine stabile Stütze für die Konjunktur darstellte. Auch die Konsumnachfrage der privaten Haushalte expandierte leicht (HUBER 2010).

Tab. 18: Entwicklung des Bruttoregionalprodukts absolut (in Mio. Euro) und je Einwohner nach NUTS 3-Regionen und zu laufenden Preisen

NUTS 3-Regionen	BIP/BRP 2002		BIP/BRP 2007		BIP/BRP-Veränderung 2002 bis 2007 in %	
	Absolut in Mio. Euro	Je EW	absolut	Je EW	absolut	Je EW
Salzburg und Umgebung	11.067	33.200	14.006	40.900	26,6	23,2
Pinzgau-Pongau	3.981	24.600	5.114	31.400	28,5	27,6
Lungau	428	20.100	498	23.600	16,4	17,4
Land Salzburg	15.476	29.900	19.618	37.300	26,8	24,7
Österreich	218.848	27.100	270.782	32.600	23,7	20,3

Quelle: STATISTIK AUSTRIA – Regionales BIP; abgefragt am 15. 11. 2010

Abb. 32: Entwicklung des Wirtschaftswachstums 2000–2009 im Land Salzburg und Österreich (gemessen an der Wertschöpfung)

Daten: WKO 2010; abgefragt am 15. 11. 2010

Unternehmensneugründungen (Selbständigenquote)

Obwohl die Gründungstätigkeit in Österreich in den letzten Jahren etwas angestiegen ist, liegt man im europäischen Vergleich nach wie vor „nur“ im Mittelfeld. Trotz der konjunkturellen Schwierigkeiten konnten auch in Salzburg im Krisenjahr 2009 die Unternehmensneugründungen um +12% gegenüber dem Jahr 2000 angehoben werden. Im Ländervergleich waren dies nach den Werten für Vorarlberg jedoch die geringsten Zuwächse. Mit 1.834 Neugründungen im Jahr 2009 bzw. 3,5 Neugründungen je 1.000 EW lag das Land Salzburg nur mehr im Bundesschnitt (vgl. Tab. 9)³⁴ (WKO 2009a).

Innerhalb des Landes Salzburg verzeichnete die Stadt Salzburg mit 558

Neugründungen im Jahr 2009 sowohl absolut als auch in Relation zur Einwohnerzahl (3,8/1.000 EW) die höchsten Werte. Die südlichen Landesteile (insb. der Lungau) weisen eine tendenziell geringere Gründungsintensität auf.³⁵ Wie auch in den vergangenen Jahren dominierte landesweit die Sparte Gewerbe und Handwerk (667), gefolgt von den Sparten Handel (520), Information und Consulting (347) sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft (190). Immer öfter steht hinter der Gründung eine Frau. Der Anteil der von Frauen gegründeten Einzelunternehmen in Salzburg liegt bei rund 40%. Während sich die Neugründungsintensität im Bundesschnitt befindet, ist Salzburg mit einer Selbständigenquote von 57,7 je 1.000 EW nach wie vor das Land mit der höchsten Unternehmerquote Österreichs (vgl. HUBER 2010).

Größenstruktur der Betriebe

Salzburg ist wie Österreich von einer kleinteiligen Betriebsgrößenstruktur geprägt (vgl. ÖROK 2008). Weit mehr als 90% der Firmen zählen zu den kleinen und mittleren Unternehmen (= KMU-Orientierung). Im Jahr 2009 betrug der Anteil der Unternehmen mit 1–9 Beschäftigten 81,6% (Ö: 82,6%) und jener mit 10–49 Beschäftigten 15,3% (Ö: 14,0%) an den gesamten Betrieben (19.475) im Land Salzburg. Nur 3,1% (Ö: 3,4%)

³⁴ Die höchsten Quoten sind in Wien und, etwas überraschend, im Burgenland auszumachen, während die wenigsten Neugründungen je 1.000 EW Vorarlberg bzw. Oberösterreich aufweisen (WKO 2010).

³⁵ Dies ist hinsichtlich der Auswirkungen auf den Erhalt der Innovations- und damit Wettbewerbsfähigkeit der Region kritisch zu betrachten (vgl. AINZ et al. 2011).

Abb. 33: Durchschnittliches Wirtschaftswachstum 2000–2009 im Land Salzburg und Ländervergleich (gemessen an der Wertschöpfung)

Daten: WKO 2010; abgefragt am 15. 11. 2010

der Betriebe beschäftigten mehr als 50 Menschen (WKO 2009b).

Forschung und Entwicklung (F&E)

Die monetären Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betragen im Jahr 2007 im Land Salzburg 241,38 Mio. Euro (Bruttoinlandsausgabe). Die Forschungsquote (= Anteil der Forschungsausgaben am Bruttoregionalprodukt) konnte zwar zum Jahr 2002 geringfügig (+1%) angehoben werden, zeigte aber mit 1,23% nach wie vor ein bescheidenes Ausmaß. Salzburg hinkt damit weiterhin dem österreichischen Vergleichswert von 2,54% (Jahr 2007) hinterher.³⁶ Im Ländervergleich wies nur das Burgenland eine niedrigere Forschungsquote auf. Zum Erreichen des Lissabon- bzw. Barcelonaziels (Forschungsquote = 3%) wären deutlich größere Wachstumsraten der

Tab. 19: Unternehmensneugründungen im Land Salzburg nach Bezirken im Jahr 2009 – absolut und je EW

Politischer Bezirk	Unternehmensneugründungen	Gründungsintensität je 1.000 EW
Salzburg Stadt	558	3,8
Hallein	177	3,1
Salzburg-Umgebung	549	3,9
St. Johann	233	3,0
Tamsweg	48	2,3
Zell am See	268	3,2
Land Salzburg	1.834	3,5

Quelle: WKO 2009a; abgefragt am 22. 10. 2010

F&E-Ausgaben notwendig. In Österreich befanden sich nur die Steiermark (4,3%) und Wien (3,3%) über dieser Zielvorgabe (vgl. ÖROK 2008). Im Land Salzburg ist der hohe Anteil der Grundlagenforschung bei den F&E-Ausgaben augenfällig (25,6% der Gesamtausgaben). Salzburg lag

³⁶⁾ Die geringe Forschungsquote des Landes Salzburg ist vor allem in der Branchenstruktur begründet. Der forschungsintensivere sekundäre Sektor ist in der Salzburger Wirtschaft relativ schwach ausgebildet. Zudem dominieren innerhalb des sekundären Sektors Branchen mit eher geringen Forschungsaktivitäten (HUBER 2004).

damit im Ländervergleich nach Tirol an zweiter Stelle und klar über dem Bundesschnitt von 17,5%. Demgegenüber befanden sich die Ausgaben im Bereich der angewandten Forschung mit 32,7% (Ö: 35,4%) und der experimentellen Entwicklung mit 41,6% (Ö: 47,1%) jeweils unter dem österreichweiten Durchschnitt (STATISTIK AUSTRIA – Forschungsstatistik).

Die Finanzierung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung erfolgt mit einem Beitrag von 115,8 Mio.

Euro (55,2%) überwiegend durch den Unternehmenssektor (Ö: 48,7%).

Der öffentliche Sektor (Bund, Länder, Gemeinden) steuert 85,9 Mio. Euro bzw. 40,9% (Ö: 32,9%) bei. Die restlichen Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung erfolgen durch den privaten, gemeinnützigen Sektor (0,6%), aus dem Ausland einschließlich internationaler Organisationen (1,7%) und durch die EU (1,6%). Insbesondere bei den Ausgaben aus dem Ausland sind die

größten Disparitäten zum Bundesschnitt festzustellen.

Machen diese in Salzburg wie erwähnt nur 1,7% aus, werden damit in Österreich insgesamt ca. 16,4% der Forschung und Entwicklung finanziert (mögliche Erklärung: dies ist in erster Linie auf die F&E-Zuwächse in der Industrie zurückzuführen, und hierbei wiederum auf den Anstieg internationaler Unternehmen – die F&E dieser Unternehmen wird häufig aus dem Ausland finanziert; vgl. ÖROK 2008).

3.2. Wirtschaftsstruktur

Sektoral betrachtet (gemessen an der Bruttowertschöpfung nominell zu Herstellungspreisen) konnte im Land Salzburg der Bereich Land- und Forstwirtschaft zwischen 2000 und 2007³⁷ von 176 auf 210 Mio. Euro zulegen. Der sekundäre Sektor verzeichnete eine Steigerung von 3.756 auf 5.011 Mio. Euro, und der Dienstleistungssektor den stärksten Zuwachs von 9.546 auf 12.517 Mio. Euro. Prozentual gesehen (= Anteil an der gesamten Bruttowertschöpfung des Landes) führten diese Entwicklungen interessanterweise zu einem leichten Rückgang des Dienstleistungsanteils, während jener des produzierenden Bereichs geringfügig zunahm. Der Anteil des primären Sektors ist hingegen erwartungsgemäß weiter geschrumpft (WKO 2010).

Trotz dieser geringfügigen Verschiebungen wird die Wirtschaftsstruktur Salzburgs nach wie vor eindeutig vom tertiären Sektor geprägt. Mit einem Dienstleistungsanteil an der Bruttowertschöpfung von 70,6% lag man im Jahr 2007 klar über dem Bundesschnitt (67,8%) und nach der Bundeshauptstadt Wien (82,9%) im Ländervergleich an der zweiten Stelle. Der Beitrag des sekundären Sektors befand sich mit 28,3% um über 2 Prozentpunkte unter dem gesamtösterreichischen Vergleichswert (30,4%). Hier wiesen Vorarlberg (41,1%) und Oberösterreich (40,8%) die höchsten Anteile auf. Die Land- und Forstwirtschaft trug in Salzburg mit 1,2% – wie in ganz Österreich (1,8%) – nur mehr in einem sehr geringen Ausmaß zur Bruttowertschöpfung bei (WKO 2010).

Einen regionalen Überblick (nach NUTS 3-Regionen) zur sektoralen Wirtschaftsentwicklung im Land Salzburg bietet Tabelle 20. Auffallend ist zum einen der sehr hohe Anteil des tertiären Sektors im nördlichen Landesteil und zum anderen der nach wie vor überproportionale Wertschöpfungsanteil des primären Sektors im Lungau. Der sekundäre Sektor ist in der Region Pinzgau/Pongau am stärksten ausgeprägt (jeweils gemessen an der Bruttowertschöpfung) (STATISTIK AUSTRIA – Regionales BIP).

³⁷⁾ Aufgrund der Umstellung der ÖNACE-Wirtschaftsgliederung im Jahr 2008 (= ÖNACE 2008) besteht eine eingeschränkte Vergleichbarkeit zu früheren Jahren. Daher wurden der Vergleichszeitraum 2000–2007 sowie die vormalige ÖNACE-Gliederung aus dem Jahr 2003 (= ÖNACE 2003) gewählt.

Tab. 20: Sektorale Wirtschaftsentwicklung der NUTS 3-Regionen im Land Salzburg 2000 und 2007 in % an der Bruttowertschöpfung (zu Herstellungspreisen – laufende Preise)

	2000			2007		
	Primärer Sektor	Sekundärer Sektor	Tertiärer Sektor	Primärer Sektor	Sekundärer Sektor	Tertiärer Sektor
Salzburg und Umgebung	0,9	27,5	71,6	0,8	27,7	71,5
Pinzgau/Pongau	2,1	29,0	68,9	1,9	29,9	68,2
Lungau	4,3	27,8	67,9	4,4	25,8	69,8
Land Salzburg	1,3	27,9	70,8	1,2	28,2	70,6
Österreich	2,0	30,8	67,2	1,8	30,4	67,8

Quelle: STATISTIK AUSTRIA – Regionales BIP; abgefragt am 28. 10. 2010

3.2.1. Primärer Sektor (Land- und Forstwirtschaft)

Die Land- und Forstwirtschaft nimmt in der Wirtschaftsstruktur des Landes Salzburg eine Sonderstellung ein. Als Besitzer und Bewirtschafter des Großteils von Grund und Boden sind land- und forstwirtschaftliche Betriebe entscheidende Mitgestalter der Landschaft und des Lebensraums. Gerade im Tourismusland Salzburg ist dies von besonderer Bedeutung.

Im Jahr 2007 betrug die landwirtschaftliche Erzeugung in Salzburg 248 Mio. Euro. Die landwirtschaftliche Produktion je Einwohner belief sich auf € 471 und ist damit deutlich niedriger als in Gesamtösterreich mit € 724/EW (RAOS & EDER 2010). Im selben Jahr gab es insgesamt 10.028 land- und forstwirtschaftliche Betriebe.³⁸ Zwischen 1999 und 2007 betrug der durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft hervorgerufene Rückgang der Betriebszahlen – 6,7%. Salzburg lag damit deutlich unter dem Bundesschnitt von –14% und im Ländervergleich sogar an letzter Stelle (siehe Tab. 21). Während sich die Zahl der Haupterwerbsbetriebe im Land

Salzburg zwischen 2003 und 2007 um 15% reduzierte, wuchs die Anzahl der Nebenerwerbsbetriebe in diesem Betrachtungszeitraum um 13,3% an.³⁹ Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe fiel dadurch auf 41,8% (Ö: 37,5%).

Bereits 3.475 der gesamten land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im Land Salzburg waren im Jahr 2007 Biobetriebe. Der Anteil von 34,7% an den gesamten Betrieben bedeutete im Ländervergleich den herausragenden Wert – der Bundesschnitt lag bei 10,7%⁴⁰ (vgl. RAOS, FERSTERER & FILIPP 2010 bzw. LANDWIRTSCHAFTSKAMMER 2010).

Die topographische Lage (Steilhänge, Almen) „begünstigt“ im Land Salzburg die extensive Bewirtschaftung durch Viehzucht bzw. die Nutzung als Weideland. Der Anteil der tierischen Erzeugung an der gesamten landwirtschaftlichen Produktion war denn auch in Salzburg im Jahr 2007 mit 69,3%⁴¹ deutlich höher als in Österreich mit 47,4% (vgl. RAOS & EDER 2010).

Demgegenüber betrug der Anteil der pflanzlichen Erzeugung in Salzburg

nur 28,2% (Ö: 49,1%). So sank unter anderem der Holzeinschlag seit 2003 um 38,3% und belief sich im Jahr 2008 auf 1.366,8 Festmeter (in 1.000). Während die stoffliche Nutzung zurückging (– 46,1%), wurde die energetische Holznutzung in diesem Zeitraum um 22,9% ausgedehnt (RAOS & FERSTERER 2009).

Arbeitskräfte in der Landwirtschaft

Dass die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft als unmittelbare Erwerbsgrundlage für die Bevölkerung

³⁸) 4.196 Haupt- und 5.114 Nebenerwerbsbetriebe, 118 Personengemeinschaften und 599 Betriebe juristischer Personen (RAOS, FERSTERER & FILIPP 2010).

³⁹) In den Jahren 1999 bis 2005 wurde hingegen ein starker Rückgang bei den Nebenerwerbsbetrieben (–11,7%) verzeichnet (vgl. AINZ et al. 2011).

⁴⁰) Österreich wies damit im EU-Vergleich im Jahr 2007 wiederum den mit Abstand größten Anteil an Biobetrieben auf (vor Dänemark und Finnland mit jeweils rund 6%) (UBA 2010).

⁴¹) Dies ist im Land Salzburg in erster Linie auf die Rinderhaltung zurückzuführen (ca. 80% des gesamten Nutztierbestands).

Tab. 21: Entwicklung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im Ländervergleich

	Zahl der Betriebe		Veränderung 1999 zu 2007 in %	Biobetriebe 2007	
	1999	2007		absolut	Anteil in % an Betrieben gesamt
Burgenland	16.081	11.167	–30,6	774	6,93
Kärnten	21.202	18.911	–10,8	1.371	7,25
Niederösterreich	54.551	45.782	–16,1	4.245	9,27
Oberösterreich	41.804	36.385	–13,0	3.517	9,67
Salzburg	10.751	10.028	– 6,7	3.475	34,65
Steiermark	48.582	42.370	–12,8	3.426	8,09
Tirol	18.238	16.929	– 7,2	2.632	15,55
Vorarlberg	5.401	4.762	–11,8	460	9,66
Wien	898	699	–22,2	22	3,15
Österreich	217.508	187.033	–14,0	19.922	10,65

Quelle: LANDWIRTSCHAFTSKAMMER 2010 – eigene Darstellung

Tab. 22: Produktionsindex 2006 bis 2009 nach Bundesländern (EU-harmonisiert; Index 100 = Jahr 2005)

	Insgesamt B-F	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Ø 2006	107,0	104,5	107,8	108,8	105,1	110,8	105,7	109,3	110,7	104,7
Ø 2007	113,1	110,1	113,9	114,8	112,8	119,8	110,7	114,6	116,3	105,8
Ø 2008	112,8	110,6	110,0	118,3	114,1	117,1	110,0	110,8	118,8	111,7
Ø 2009	102,8	106,2	100,8	108,7	104,8	101,0	92,9	99,9	109,1	106,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA – Produktionsindex

zunehmend an Bedeutung verliert, entspricht dem wirtschaftlichen Strukturwandel.⁴² Im Jahr 2007 waren insgesamt noch 27.154 Personen in der Land- und Forstwirtschaft tätig. Das bedeutet einen Rückgang von -2,2% gegenüber dem Vergleichsjahr 2003. Ein deutlicher Wandel vollzog sich auch hinsichtlich der Arbeitskräftezusammensetzung. Die Anzahl der „familienangehörigen Arbeitskräfte“ sank überdurchschnittlich (-7,1%), während „familienfremde Arbeitskräfte“ (+40,5%) – und hier vor allem unregelmäßig Beschäftigte (+183,6%) – enorme Steigerungsraten verzeichneten (-> Trend zu saisonalen Beschäftigungsverhältnissen) (RAOS, FERSTERER & FILIPP 2010). Trotz dieser Entwicklungen war der Anteil familienfremder Arbeitskräfte – an den gesamten Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft – im Land Salzburg mit 5,5% nach wie vor vergleichsweise gering (Ö: 7,0%) (RAOS & EDER 2010).

3.2.2. Sekundärer Sektor (produzierender Bereich)

Im sekundären Sektor des Landes wies der Wirtschaftsabschnitt „Herstellung von Waren“ im Jahr 2007 mit 3.242 Mio. Euro die mit Abstand größte Bruttowertschöpfung auf – gefolgt vom Bauwesen mit 1.266 Mio. Euro (jeweils nominell zu Herstellungspreisen). Damit trugen diese Bereiche mit 18,3% bzw. 7,1% zum Bruttoregionalprodukt des Landes bei. Im gesamtösterreichischen Vergleich waren dies jedoch unter-

durchschnittliche Anteile (WKO 2010).

Produktionsindex

Der Produktionsindex gibt Auskunft über das reale, preisbereinigte Produktions- bzw. Umsatzwachstum der Wirtschaft (= Konjunktur). Zwischen 2005 und 2007 konnte das Land Salzburg den Produktionsindex auf 119,8 steigern (Basis 2005 = 100). Das bedeutete im Ländervergleich das größte Wachstum. Wie der Tabelle 22 zu entnehmen, war jedoch im Land Salzburg die Finanz- und Wirtschaftskrise auch deutlicher spürbar. Bereits im Jahr 2008 zeigte die mit Jahresende hereinbrechende Wirtschaftskrise erste Auswirkungen, die schließlich 2009 voll durchschlugen: nach geringfügigen Rückgängen im Jahr 2008 (auf 117,1) fiel der Produktionsindex im Krisenjahr auf 101,0 und damit beinahe auf den Ausgangswert des Jahres 2005 zurück.

Aktuell ist der Produktionsindex im Land Salzburg wieder im Steigen begriffen. In den ersten 8 Monaten des Jahres 2010 beträgt er im Schnitt 104,0 (STATISTIK AUSTRIA – Produktionsindex).

Außenhandel

Das Wirtschaftssystem ist deutlich offener geworden – die Exportquoten steigen. Salzburgs Betriebe der Bereiche Gewerbe, Industrie und Handel, zuzüglich des Bereichs Con-

sulting, exportierten im Jahr 2007 Waren und (Dienst-)Leistungen im Wert von 8,5 Mrd. Euro. Der Umfang war damit um knapp die Hälfte größer (+49,8%) als noch im Jahr 2003.⁴³ Der überwiegende Teil der Exporte ging in die anderen EU-Länder (66%), wobei hier das Volumen im 4-Jahres-Vergleich um 30% gesteigert werden konnte. Auffallend hoch waren die Exportzuwächse nach Übersee mit +117% und in das restliche Europa (ohne EFTA- und EU-Länder) mit +110% (vgl. LANDESSTATISTISCHER DIENST 2010a).

Aufgrund der Datenlage erfolgt der Blick in die jüngste Vergangenheit auf Bundesebene: Im Krisenjahr 2009 gingen in Österreich die Ausfuhren um -20,2% und die Einfuhren um -18,4% gegenüber dem Vorjahr zurück (Quelle: STATISTIK AUSTRIA).

3.2.3. Tertiärer Sektor (Dienstleistungen)

Innerhalb des Dienstleistungssektors zeigte im Jahr 2007 der Wirtschaftsabschnitt „Realitätenwesen/Unternehmensdienstleistungen“ mit 3.076

⁴² Innergebirg kommt der Landwirtschaft in allen Bezirken und insbesondere in den kleinen Gemeinden auch heute noch eine große Bedeutung zu. Landwirtschaft wird häufig im Nebenerwerb betrieben und ist zumeist das zweite wirtschaftliche Standbein vieler Einheimischer (AINZ et al. 2011).

⁴³ Die Auswertung der Außenhandelsstatistik erfolgt auf Landesebene nur alle 4 Jahre (letztmalig 2007).

Mio. Euro die größte Wertschöpfung und lieferte damit auch den größten Beitrag zum Bruttoregionalprodukt (17,5%). Nur geringfügig weniger, nämlich 2.829 Mio. Euro, trug der Bereich „Handel bzw. Reparatur“ bei. Dieser Wirtschaftsabschnitt war im Land Salzburg, mit einem Anteil von knapp 16% (Ö: 12,5%) an der gesamten Wertschöpfung, über-

durchschnittlich ausgeprägt. Die größte Disparität zwischen dem Land Salzburg und dem Bundesschnitt bestand jedoch im Bereich „Beherbergung und Gaststättenwesen“. Mit knapp 9% des Bruttoregionalprodukts ist der Anteil dieses Wirtschaftsabschnitts beinahe doppelt so hoch wie auf Österreichebene (4,5%) (siehe auch Kap. 5, Tourismus).

Der Bereich „Beherbergung und Gaststättenwesen“ zeigte im Land Salzburg auch die höchsten Zuwachsraten (+ 51,1%). Eine überdurchschnittliche Steigerung konnte zudem im Wirtschaftsabschnitt „Realitätenwesen/Unternehmensdienstleistungen“, mit einem Plus von 47,7%, erzielt werden (jeweils von 2000 bis 2007) (vgl. WKO 2010).

3.3. Wirtschaftsentwicklung – Ausblick

Österreich bzw. Salzburg haben in den vergangenen 30 Jahren den strukturellen Wandel von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft (Tertiärisierung) vollzogen. Derzeit befindet man sich im Übergang zu einer reifen Dienstleistungsökonomie und weist eine verstärkte Dynamik hin zu einer Wissensökonomie auf (vgl. ÖROK 2008). In diesem Kontext gewinnt Wissen und Innovation zunehmend an Bedeutung für die ökonomische Konkurrenzfähigkeit. Die Informationsproduktion wird zur Hauptquelle der Wert-

schöpfung (siehe dazu Abb. 34). Standortspezifische Vorteile beruhen auf Spezialisierung, Arbeitskräftequalifikation und Innovationspotenzialen (F&E-Orientierung, Vernetzung, Kooperation, Risikokapital).

Wirtschaftsentwicklung in zentralen Räumen

Die Entwicklung zur wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft ist von einer generellen Beschleunigung der wirtschaftlichen (und gesellschaft-

lichen) Prozesse geprägt (-> instabile Industrie- und Gewerbestandorte etc.). Die bedeutsamste räumliche Auswirkung ist die zunehmende Konzentration (Polarisierung) wirtschaftlicher Aktivitäten in Verdichtungsräumen: Die Sogwirkung von Zentren wird erhöht und wirkt dort positiv auf die gesamte Standortqualität (Arbeitsplatzwachstum, attraktive Arbeitsplätze für Hochqualifizierte etc.).

Auch die Beschleunigung der physischen Raumüberwindung gewinnt an Bedeutung. Diese Entwicklung mani-

Abb. 34: Hierarchie der wirtschaftlichen Wachstumsdeterminanten

Quelle: ROSINAK & PARTNER 2008, S. 89 (nach AIGINGER, WIFO)

festiert sich im verstärkten Ausbau von Hochgeschwindigkeitsverbindungen (Bahn, Straße etc.). Demzufolge wird für die künftige (globale) ökonomische Konkurrenzfähigkeit von Zentralräumen – wie Salzburg – die Lage an einem leistungsfähigen Knoten des europäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) (bzw. der schnelle Anschluss daran) mitbestimmend sein. Dadurch können funktionale Verbindungen zu Großstädten oder Metropolregionen aufgebaut und erweitert werden (-> Einbindung in ein leistungsfähiges Netz international orientierter Zentren).

Auch die landschaftliche Attraktivität bzw. eine gute Umwelt- und Lebensqualität (Sicherheitsstandards, Kultur- und Freizeitangebot etc.) scheinen zu einem immer wichtigeren wirtschaftlichen Gunstfaktor zu werden, um vom fortwährenden Globalisierungsprozess profitieren zu können (vgl. BBR 2003 und ESPON 2006).

Infolge produktzyklischer Alterungen haben demgegenüber Räume mit traditionellen industriellen Strukturen mit

einer Abschwächung der Wettbewerbsfähigkeit zu rechnen. Betriebe mit veralteter Produktpalette, hoher Energieintensität, geringem Spezialisierungs- und Forschungsanteil (= geringe Wertschöpfung) und hohem Niedriglohnanteil werden zunehmend eingestellt oder ausgelagert (vgl. DOLLINGER 2007 und ROSINAK & PARTNER 2008).

Wirtschaftsentwicklung in ländlichen/peripheren Räumen

Der wirtschaftsstrukturelle Wandel verstärkt im Zusammenwirken mit der anhaltenden neoliberalen Wirtschaftspolitik (Deregulation) die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit zu Lasten peripherer Regionen: „Spill-overs“ (Nutzung von F&E-Ergebnissen) können u. a. aufgrund des Verlusts leistungsfähiger regionaler Arbeitsmärkte die Wirtschaft kaum stabilisieren, von den Möglichkeiten des Telearbeitens kann nur beschränkt profitiert werden, steigende Energiepreise (hohe Mobilitätskosten) ver-

schlechtern die Position dieser Standorte etc.

Dennoch bestehen in peripherer gelegenen Räumen durchaus auch Möglichkeiten, die wirtschaftliche Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ansatzpunkte für eine regionalökonomische Aufwertung sind in erster Linie in der Entwicklung regionaler Wertschöpfungsketten (Umwelttourismus, lokale Marken/Produkte, traditionelles Handwerk), der Streuung wirtschaftlicher Aktivitäten (Nischenprodukte etc.), der Inwertsetzung des landschaftlichen und kulturellen Potenzials oder im Ausbau der Energieunabhängigkeit („energieautarke Regionen“) zu finden (vgl. ROSINAK & PARTNER 2008 bzw. ESPON 2006).

Günstige Entwicklungsperspektiven weisen darüber hinaus städtische Zentralorte im ländlichen Raum mit vorhandener technologischer Basis, kleinteiliger Betriebsgrößenstruktur und funktionalen Verbindungen zu größeren Verdichtungsräumen auf (vgl. ROSINAK & PARTNER 2008 bzw. ESPON 2006).

4. Arbeitsmarkt

4.1. Erwerbstätigkeit

Stand

Im Land Salzburg betrug die Zahl der Erwerbstätigen (= Summe aus unselbstständig und selbstständig Beschäftigten) im Jahr 2009 ca. 271.700 Personen (WKO 2010). Die Erwerbsquote⁴⁴ belief sich auf 73,4%, wobei jene der Männer (76,5%) relativ deutlich über derjenigen der Frauen (70,1%) lag. Wie in Tabelle 23 ersichtlich, befand sich das Land Salzburg damit über den bundesweiten Vergleichswerten. Regional betrachtet waren die Erwerbsquoten in den südlichen Landesteilen – und hierbei insbesondere bei den Männern – etwas höher als im Landesschnitt (AMS 2010). Rund 235.000 Personen gingen im Jahresschnitt 2009 einer un-

selbstständigen Beschäftigung nach (wohntbezogen).⁴⁵ Die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte belief sich auf ca. 34.800. Ihr Anteil an den gesamten unselbstständig Beschäftigten lag im Land Salzburg bei 14,8% und damit relativ deutlich über dem Bundeschnitt von 11,5% (vgl. WKO 2010).

Entwicklung

Im Zeitraum von 2005 bis 2010 konnten in Salzburg die unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse um +7,1%⁴⁶ ausgedehnt werden (arbeitsplatzbezogen). Die stärksten Zunahmen wiesen die Bezirke St. Johann und Zell am See mit jeweils +10,0% auf. Die Wachstumsraten der Stadt

Salzburg, von Salzburg-Umgebung und Tamsweg befanden sich jeweils knapp unterhalb des Landesschnitts. Mit +1,1% ist im Bezirk Hallein ein

⁴⁴ Erwerbsquote (wohntbezogen): Summe aus der Zahl der Arbeitslosen sowie der (unselbstständig und selbstständig) Beschäftigten in Prozent der 15- bis unter 65-jährigen männlichen bzw. der 15- bis unter 60-jährigen weiblichen Wohnbevölkerung laut Bevölkerungsregister (AMS 2010).

⁴⁵ Einschließlich Kinderbetreuungsgeldbezieherinnen und Kinderbetreuungsgeldbezieher und ordentlicher Präsenzdienster mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis.

⁴⁶ Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten im Jahresschnitt: Berechnung des Jahresschnitts anhand der gemittelten Werte der Monate Jänner und Juli.

Tab. 23: Erwerbsquoten im Jahr 2009 nach Arbeitsmarktbezirken (wohntortbezogen)

	Unselbstständig Beschäftigte 2009		Erwerbsquoten 2009		
	Gesamt	Frauenanteil in%	Männer	Frauen	Gesamt
Bischofshofen	32.197	46,6	80,2	72,2	76,4
Hallein	23.590	46,4	78,9	71,6	75,4
Salzburg	114.388	48,8	73,8	70,1	71,6
Tamsweg	7.902	43,9	78,8	68,3	73,8
Zell am See	34.279	46,2	80,2	70,5	75,5
Land Salzburg	235.018	47,8	76,5	70,1	73,4
Österreich	3.373.536	47,1	75,7	68,8	72,4

Quelle: AMS 2010 – Arbeitsmarktprofile 2009; abgefragt am 4. 11. 2010

vergleichsweise geringer Anstieg auszumachen (vgl. Tab. 24 bzw. Karte 24).

Zwischen 2008 und 2009 ließ der Konjunkturunbruch das Arbeitsplatzangebot für unselbstständig Beschäftigte um – 0,7% sinken. Davon waren in erster Linie Männer betroffen (– 2,3%), und hier wiederum vor allem jene im sekundären Sektor.

Seit Anfang 2010 ist jedoch eine Entspannung am Salzburger Arbeitsmarkt festzustellen. Gegenüber dem Vorjahr konnten die unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse landesweit um 0,6% angehoben werden. Bis auf Hallein (–2,9%) zeigen die Salzburger Bezirke durchwegs Zu-

wächse. Die stärksten Wachstumsraten verzeichneten der Lungau (+3,4%) und der Pongau (+1,9%).

Geschlechtsspezifische Betrachtung

Die positive Beschäftigungsentwicklung der letzten Dekade ist im Land Salzburg in erster Linie auf das Anwachsen der Frauenerwerbstätigkeit zurückzuführen. Das ungleiche Geschlechterverhältnis bei den unselbstständig Beschäftigten wurde dadurch zwar abgemildert, blieb aber zu Lasten der Frauen bestehen. Wie aus Tabelle 23 abzulesen, zeigten wohnortbezogen und auf Ebene der

Arbeitsmarktbezirke Salzburg Stadt und Umgebung (48,8%) den höchsten und Tamsweg (43,9%) den niedrigsten Frauenanteil bei den unselbstständig Beschäftigten (Stand 2009). Bei einer arbeitsplatzbezogenen Betrachtung kommt es zum Teil zu gravierenden Verschiebungen. Der Bezirk Tamsweg besitzt im Jahr 2010 landesweit den größten Anteil an Frauenarbeitsplätzen für unselbstständig Beschäftigte (50,4%), während hierbei der Bezirk Salzburg-Umgebung mit 41,3% die geringste Frauenquote aufweist (vgl. Tab. 24). Des Weiteren ist zu beachten, dass insbesondere Frauen häufiger einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Im

Tab. 24: Stand und Entwicklung des Arbeitsplatzangebots für unselbstständig Beschäftigte 2005–2010 im Jahresschnitt (arbeitsplatzbezogen)

Politischer Bezirk	Unselbstständig Beschäftigte 2010			Veränderung 2005–2010 in %		
	Gesamt	Männeranteil in %	Frauenanteil in %	Gesamt	Männer	Frauen
Stadt Salzburg	91.559	50,2	49,8	6,8	4,7	8,9
Hallein	16.513	56,1	43,9	1,1	–2,8	6,6
Salzburg-Umgebung	52.023	58,7	41,3	6,4	4,4	9,3
St. Johann	33.112	52,2	47,8	10,0	7,2	13,2
Tamsweg	6.475	49,6	50,4	5,8	2,1	9,8
Zell am See	34.275	52,7	47,3	10,0	7,6	12,8
Land Salzburg	233.955	53,1	46,9	7,1	4,7	10,0

Quelle: LANDESSTATISTISCHER DIENST 2010b

Karte 24: Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten 2005 bis 2010

Legende:
Entwicklung der unselbstst. Beschäftigten 2005 bis 2010

Datengrundlage:
 AK Salzburg

Fachreferat Raumforschung und
 grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Terra Cognita KG
 Erstellungsdatum: 20.12.2010
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

Land Salzburg lag die weibliche Teilzeitquote im Jahr 2008 bei 43,2% (vgl. männliche Teilzeitquote: 5,6%)⁴⁷ (siehe AINZ et al. 2011).

Altersstrukturelle Betrachtung

Die bevölkerungsstrukturelle Entwicklung (Überalterung) spiegelt sich auch bei den Erwerbspersonen wider (siehe Tab. 25). Selbst in dem relativ kurzen Vergleichszeitraum von 2004 bis 2008 ist eine Verschiebung der Beschäftigungsanteile in Richtung ältere Arbeitnehmer erkennbar. Als erfreuliche Ausnahme kann hier die Zunahme der 15- bis 24-Jährigen gewertet werden. Trotz einer positiven Entwicklung der gesamten Beschäftigtenzahlen mussten hingegen bei den 25- bis 44-jährigen Erwerbspersonen bereits Rückgänge verzeichnet werden. Die Altersklassen ab 45 Jahren zeigten durchgängig Zuwächse. Insbesondere der Anteil der 55- bis 64-jährigen (+30,9%) und jener der 65+-jährigen Erwerbspersonen (+179,6% -> Anstieg Pensionsalter) ist im Land Salzburg stark angestiegen (LANDESSTATISTISCHER DIENST 2010a).

Wirtschaftsstrukturelle Betrachtung des Arbeitsplatzangebots

Dass die Wirtschaft im Land Salzburg überdurchschnittlich und zunehmend vom Dienstleistungssektor dominiert wird, zeigt sich auch bei Betrachtung des Arbeitsplatzangebotes für unselbstständig Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten. Wie in Abb. 35 ersichtlich, wurden zwischen 2005 und 2010 auf Landesebene die größten Arbeitsplatzzuwächse durchgängig im tertiären Sektor erzielt: M/N) wissenschaftliche, technische und sonstige wirtschaftliche Dienste (+16,7%), R-U) Sonstige Dienste (+14,4%), Q) Gesundheits- und Sozialwesen (+13,0%) und J) Beherbergung und Gastronomie (+12,9%); Rückgänge im Arbeitsplatzangebot mussten landesweit lediglich in den Branchen H) Verkehr und Lagerei

Tab. 25: Altersstrukturelle Entwicklung der Erwerbspersonen im Land Salzburg 2004–2008

	2008	Veränderung gegenüber 2004 in %
15 bis 24 Jahre	39.300	5,0
25 bis 34 Jahre	62.000	- 1,1
35 bis 44 Jahre	78.300	- 1,5
45 bis 54 Jahre	67.700	16,6
55 bis 64 Jahre	28.300	30,9
65 Jahre und älter	4.200	179,6
Insgesamt	279.700	7,3

Quelle: LANDESSTATISTISCHER DIENST 2010a – Statistik nach Themen; abgefragt am 3. 11. 2010

(-3,1%) und C) Herstellung von Waren (-1,7%) hingenommen werden.

Als Resultat dieser Entwicklungen sind im Jahr 2010 von den 5 beschäftigungstärksten Branchen des Landes, mit Ausnahme des Wirtschaftsabschnitts C) Herstellung von Waren (14,9%), alle im Dienstleistungsbereich angesiedelt. Die führende Position nimmt der Bereich G) Handel, Instandhaltung und Reparatur ein (17,6%). Die Beschäftigungsanteile der Beherbergung und Gastronomie (14,9%) und des Gesundheits- und Sozialwesens (9,4%) sind im Land Salzburg ebenfalls überdurchschnittlich stark ausgeprägt.

Innerhalb des Landes sind deutliche regionale Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur zu erkennen. In Abb. 36 werden auf Bezirksebene und wiederum auf Basis des Arbeitsplatzangebotes für unselbstständig Beschäftigte zum einen die Entwicklung für den Zeitraum 2005 bis 2010 und zum anderen die Anteile der sieben wesentlichen Wirtschaftsabschnitte in Form von Wirtschaftsportfolios dargestellt (Stand 2010).

Die Stadt Salzburg nimmt aufgrund ihrer Landeshauptstadtfunktion wirtschaftsstrukturell eine Sonderstellung ein. So konzentrieren sich höhere Dienstleistungen (Ausbildungswirtschaft, Finanzwesen etc.) überwie-

gend auf den städtischen Raum. Die herausragende Bedeutung des tertiären Sektors zeigt sich auch im hohen Beschäftigtenanteil des Wirtschaftsabschnitts G) Handel, Instandhaltung und Reparatur (18,0%). Zudem sind die Bereiche M/N) wissenschaftliche, technische und sonstige wirtschaftliche Dienste, Q) das Gesundheits- und Sozialwesen, J/K/L) unternehmensnahe Dienstleistungen und vor allem die öffentliche Verwaltung (O) jeweils überdurchschnittlich repräsentiert. Hier sind auch die höchsten Wachstumsraten zu beobachten.

Im Bezirk Hallein ist demgegenüber der sekundäre Sektor (landesweit) am stärksten ausgebildet. Trotz starker Rückgänge (-15,2%) weist hier nach wie vor der Wirtschaftsabschnitt C) Herstellung von Waren den höchsten Beschäftigtenanteil auf (29,3%). Im Dienstleistungssektor sind zwar fast durchgängig Steigerungsraten ersichtlich, der Arbeitsplatzanteil befindet sich im Tennengau jedoch lediglich im Bereich P) Erziehung und Unterricht (10,8%) über dem Landeschnitt.

Der Anteil des Wirtschaftsabschnitts G) Handel, Instandhaltung und Repa-

⁴⁷⁾ Unterliegen diese Beschäftigungsverhältnisse nicht der Sozialversicherungspflicht, scheinen sie nicht in der Statistik der unselbstständig Beschäftigten auf.

Abb. 35: Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten (arbeitsplatzbezogen) im Land Salzburg nach Wirtschaftsabschnitten 2005–2010

Datenquelle: LANDESSTATISTISCHER DIENST 2010b

ratur ist, mit 23,6% am gesamten Arbeitsplatzangebot, im Bezirk Salzburg-Umgebung am größten. Enorme Wachstumsraten (über +20%) in den Bereichen J/K/L) unternehmensnahe Dienstleistungen, M/N) wissenschaftliche, technische und sonstige wirtschaftliche Dienste und R-U) sonstige Dienste deuten auf eine zunehmende Verlagerung von Dienstleistungen in das Stadt-Umland hin. Diesen Entwicklungen zum Trotz befindet sich im Bezirk Salzburg-Umgebung auch der Beschäftigtenanteil der Branche C) Herstellung von Waren mit 24,5% weit über dem landesweiten Durchschnitt von 14,9%. Der herausragende Wirtschaftsabschnitt im Bezirk St. Johann ist die I) Beherbergung und Gastronomie (21,8%). Darüber hinaus existieren im Pongau in der Industrie und im Gewerbe führende Wirtschaftszweige. Dies kommt im zweitgrößten Arbeitsplatzangebot der Branche C) Herstellung von Waren (15,0%) zum Ausdruck. Mit zwar bescheidenen 1,1% findet man im Pongau auch den

landesweit größten Anteil an unselbstständig Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft (A). Hohe Wachstumsraten im Zeitraum 2005–2010 sind in den Bereichen Q) Gesundheits- und Sozialwesen (+16,4%) sowie F) Bau (+15,1%) zu beobachten.

Der Arbeitsmarkt im Bezirk Zell am See wird – wie im Bezirk St. Johann – vom Wirtschaftsabschnitt I) Beherbergung und Gastronomie dominiert (22,1%). Danach folgen mit jeweils ähnlichen Anteilen die Bereiche G) Handel, Instandhaltung und Reparatur (13,7%) bzw. C) Herstellung von Waren (13,2%). Zudem ist das Arbeitsplatzangebot im F) Bauwesen (11,2%) überdurchschnittlich ausgeprägt. In diesem Bereich konnten auch die stärksten Beschäftigungsgewinne seit dem Jahr 2005 verzeichnet werden (+20,1%). Das größte Arbeitsplatzwachstum im Dienstleistungssektor ist in den Wirtschaftsabschnitten M/N) wissenschaftliche, technische und sonstige wirtschaftliche Dienste (+17,4%) bzw. Q) Ge-

sundheits- und Sozialwesen (+15,8%) zu finden.

Im Bezirk Tamsweg zeigt sich ein leicht überdurchschnittliches Arbeitsplatzangebot im sekundären Sektor. So besitzt der Wirtschaftsabschnitt C) Herstellung von Waren im Lungau den größten Beschäftigtenanteil (17,8%). Der Arbeitsplatzanteil des Bereichs Bauwesen (F) ist trotz rückläufiger Beschäftigtenzahlen (–7,6%) mit 11,4% im Bezirksvergleich sogar am höchsten. Die größten Arbeitsplatzzuwächse konnten im 5-Jahresvergleich im Wirtschaftsabschnitt C) Herstellung von Waren (+27,1%) und in den Bereichen B) Bergbau/Gewinnung von Steinen (+17,6%) bzw. Q) Gesundheits- und Sozialwesen (+16,4%) erzielt werden. Während im Pinzgau, Pongau und Flachgau die Beschäftigtenzahlen in der Beherbergung und Gastronomie seit 2005 überproportional expandierten (jeweils ca. +15%), stagnierte der Lungau in diesem Wirtschaftsbereich nahezu (+0,4%).

Abb. 36: Arbeitsplatzangebot nach Wirtschaftsabschnitten (Branchen) auf Basis unselbstständig Beschäftigter je Bezirk = Wirtschaftsportfolios

Datenquelle: LANDESSTATISTISCHER DIENST 2010b

Karte 25: Saisonale Beschäftigungsdisparitäten 2009

Saisonale Betrachtung

Die saisonale Verteilung der unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse (arbeitsplatzbezogen) anhand der Monate Jänner (49,9%) bzw. Juli (50,1%) zeigt landesweit im Jahr 2009 ein relativ ausgewogenes Verhältnis.

In den touristisch geprägten Innergebirgsbezirken überwog das Arbeitsplatzangebot im Winter. Am eindeutigsten war der Winterüberhang im Bezirk St. Johann mit 52,1% – Tamsweg und Zell am See befanden sich jeweils knapp über 50%.

Demgegenüber war der nördliche Landesteil bei den unselbstständig Beschäftigten „sommerlastig“ – am stärksten der Bezirk Salzburg-Umgebung mit 51,3%. Auf Gemeindeebene kommen die saisonalen Disparitäten noch klarer zum Ausdruck (siehe dazu Karte 25). Absolut betrachtet wiesen die Gemeinden Saalbach-Hinterglemm und Untertauern den stärksten Winterüberhang auf (hier sind zudem die höchsten Beschäftigtenzahlen in Relation zur Einwohnerzahl erkennbar). In der Stadt Salzburg ist das Plus bei den „Sommerarbeitsplätzen“ am deutlichsten ausgeprägt.

Einkommensentwicklung und -verteilung⁴⁸

Die unselbstständig Beschäftigten wiesen im Land Salzburg 2008 – gerechnet als Jahreszwölftel inklusive Sonderzahlungen – ein mittleres Bruttomonatseinkommen von € 2.012 (Median) auf. Das war um 9,5% mehr als noch im Jahr 2003. Die größten Einkommenssteigerungen konnten männliche Angestellte verzeichnen, bei Arbeitern und Frauen war der Zuwachs hingegen gering.

Inflationsbereinigt kam es allerdings zu einem Reallohnverlust von –2,2%. Besonders stark traf es hierbei den Bezirk Tamsweg mit –5,9% (AK 2009, in: AINZ et al. 2011, S. 47).

Frauen haben durchwegs (in allen Bezirken Salzburgs) ein geringeres Einkommen als Männer. Das Bruttomonatseinkommen der Männer betrug im Landesschnitt im Jahr 2008 rund € 2.380, jenes der Frauen € 1.585. Dass sich die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern weiter geöffnet hat, ist wiederum im Zusammenhang mit der Zunahme der Teilzeitarbeit zu sehen. Berücksichtigt man das Beschäftigungsausmaß, verdienen die Männer aller-

dings immer noch um 15,5% (im Jahr 2007) mehr als die Frauen (vgl. LANDESSTATISTISCHER DIENST 2010a).

In den südlichen Landesteilen waren die geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede geringer. Dies ist auf den großen Anteil der Tourismusbranche zurückzuführen, die generell von niedrigeren Einkommen geprägt ist.

Auch hinsichtlich der räumlichen Einkommensverteilung sind klare Disparitäten erkennbar (vgl. Abb. 37). Im Land Salzburg besteht ein zunehmendes Nord-Süd-Gefälle. So lag das durchschnittliche Bruttomonatseinkommen im Jahr 2008 in den Bezirken Innergebirg um rund 14% unter jenem des Zentralraums. Im Bezirk Salzburg-Umgebung wurde das höchste durchschnittliche Bruttomonatseinkommen erreicht (€ 2.191). Nachzügler im Land Salzburg ist der politische Bezirk Tamsweg mit € 1.823 (siehe AINZ et al. 2011).

⁴⁸⁾ Die Darstellung der Einkommenssituation im Land Salzburg basiert großteils auf sekundärstatistischen Daten der AK Salzburg. Diese hat 2009 Primärdaten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger analysiert und zusammenfassend dargestellt (AK 2009).

Abb. 37: Einkommensunterschiede der Bezirke zum Landesdurchschnitt 2003 und 2008

Quelle: AK 2009; Visualisierung: M. KOCH 2010 (AINZ et al. 2011, S. 47)

4.2. Arbeitslosigkeit

9.758 beschäftigungslose Personen waren im Jahresdurchschnitt 2008 im Land Salzburg auf aktiver Arbeitssuche (Männer: 5.150, Frauen: 4.608). Gegenüber dem Vergleichsjahr 2003 konnten damit die Arbeitslosenzahlen um beachtliche $-15,1\%$ (Ö: $-11,6\%$) verringert werden. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit haben in Salzburg erfreulicherweise die Jugendlichen überdurchschnittlich stark profitiert ($-21,3\%$). Ein leichter Anstieg war hingegen bei den arbeitslosen Personen im Alter von 50 und mehr Jahren ($+1,9\%$) zu beobachten.

Der Gesamtentwicklung entsprechend ist auch die Arbeitslosenrate zwischen 2003 und 2008 deutlich gesunken – und zwar auf $3,9\%$ (Ö: $5,8\%$). 5 Jahre zuvor waren in Salzburg noch 5,0 Prozent und in Österreich noch 7,0 Prozent aller Er-

werbspersonen ohne Arbeit (vgl. LANDESSTATISTISCHER DIENST 2009). Landesweit konnten in diesem Zeitraum in allen Bezirken die Arbeitslosenzahlen verringert werden (vgl. Karte 26). Die stärksten Abnahmen waren in der Stadt Salzburg und in Salzburg-Umgebung, mit einem Minus von über 20% , zu beobachten.

Rückgängen in der Wertschöpfung und bei den Beschäftigungszahlen stand mit dem Hereinbrechen der Finanz- und Wirtschaftskrise ein sprunghafter Anstieg in der Arbeitslosigkeit gegenüber. Die Arbeitslosenzahlen nahmen in allen Sektoren zu. Besonders stark war der produzierende Bereich (Herstellung von Waren, Exportwirtschaft etc.) betroffen (WIFO 2010). Die Zahl der Arbeitssuchenden erhöhte sich im Land Salzburg zwischen 2008 und 2009 (Jahresschnitt) um $+30,5\%$ auf

12.733 Personen. Österreichweit musste damit das Land Salzburg nach Oberösterreich und Vorarlberg die dritthöchste Steigerung hinnehmen (Ö: $+22,6\%$).

In diesem Zeitraum ist die Zahl der arbeitslosen Männer ($+40,3\%$) deutlich stärker gestiegen als jene der arbeitslosen Frauen ($+19,5\%$). Auch die Zahl der als arbeitslos gemeldeten AusländerInnen stieg im Land Salzburg stark an. Mit einem Plus von $38,6\%$ gegenüber dem Vorjahr war die Steigerungsrate wesentlich höher als jene der Inländer ($28,3\%$). Im Jahr 2009 vergrößerte sich damit der Ausländeranteil an den Arbeitslosen auf 22% (AMS 2010). Die gesamte Arbeitslosenrate erreichte dadurch im Land Salzburg mit $5,1\%$ ($+1,2$ Prozentpunkte zu 2008) das Niveau des bisherigen (negativen) Höchststands der Jahre 2004 und 2005. Dennoch

Abb 38: Entwicklung der Arbeitslosigkeit 2003–2008 und altersspezifische Betrachtung

Quelle: STATISTIK AUSTRIA – Ein Blick auf die Gemeinde

Tab. 26: Arbeitslosigkeit im Land Salzburg 2009 nach Arbeitsmarktbezirken (Jahresschnitt)

	Arbeitslose	Arbeitslosenquote			Altersstruktur der Arbeitslosen in %		
	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	bis 24 Jahre	25–50 Jahre	ab 50 Jahre
Bischofshofen	2.040	5,8	6,2	6,0	17,35	62,50	20,15
Hallein	1.304	5,9	4,5	5,2	18,10	62,58	19,33
Salzburg und Umgebung	6.155	5,9	0,3	5,1	16,41	63,53	20,06
Tamsweg	650	7,0	8,4	7,6	16,00	65,69	18,31
Zell am See	2.583	7,0	7,0	7,0	18,97	63,22	17,81
Land Salzburg	12.733	5,6	4,7	5,1	17,22	63,32	19,46
Österreich	260.309	7,9	6,3	7,2	16,48	63,64	19,87

Quelle: AMS 2010 – Arbeitsmarktprofil 2009; aufgerufen am 4. 11. 2010

lag Salzburg nach wie vor klar unter dem gesamtösterreichischen Vergleichswert von 7,2% (vgl. AMS 2010 bzw. LANDESSTATISTISCHER DIENST 2009).

Innerhalb Salzburgs offenbart sich abermals eine Zweiteilung (vgl. Tab. 26 und Abb. 38). Die Arbeitslosigkeit in den südlichen Arbeitsmarktbezirken befand sich jeweils über dem Landesschnitt. Hier wiesen Tamsweg (7,6%) und Zell am See (7,0%) die mit Abstand höchsten Arbeitslosenquoten auf. Vergleichsweise gering waren diese in den Arbeitsmarkt-

bezirken Salzburg (5,1%) und Hallein (5,2%)⁴⁹ (AMS 2010).

Aktuell ist ein positiver Trend erkennbar. Zum Monatsende Oktober 2010 waren im Land Salzburg 12.005 Arbeitslose vorgemerkt. Ihre Zahl nahm damit gegenüber dem vorjährigen Vergleichsmonat um –10,3% ab. Die Arbeitslosenrate ist dadurch um 0,6 Prozentpunkte auf 4,9% gesunken. Dieser Rückgang ist in erster Linie einer Reduktion der Zahl der männlichen Arbeitslosen geschuldet (–0,9 Prozentpunkte), während die weibli-

che Arbeitslosenquote im 12-Monats-Vergleich nur geringfügig reduziert werden konnte⁵⁰ (–0,3 Prozentpunkte) (LANDESSTATISTISCHER DIENST 2010c).

⁴⁹ Und das, obwohl der Bezirk Hallein mit +53,6 % die landesweit stärkste Zunahme an arbeitslosen Personen verkräften musste.

⁵⁰ Der Frauenanteil an den arbeitslos gemeldeten Personen beträgt damit 55,5%. Dadurch hat sich das Geschlechterverhältnis im Vergleich zum Jahreschnitt 2009 umgekehrt. Hier waren nur 43,3% der gesamten Arbeitslosen des Landes Frauen.

4.3. Ausblick: Entwicklungen am Arbeitsmarkt

Erwerbsprognose

Die Zahl der Erwerbspersonen wird im Land Salzburg nach vorliegender Prognose (vgl. HANIKA 2006a) mittelfristig zwar noch leicht steigen, bis 2030 jedoch wieder stark zurückgehen (Übertritt der Baby-Boom-Generation ins Pensionsalter etc.). Hinsichtlich der regionalen Verteilung zeigt sich das zu erwartende Bild. Während Zentralräume und regionale Zentren (und deren Umland) noch mit Zuwächsen rechnen können, verlieren peripherere Regionen ungleich mehr Erwerbspersonen als noch in der Gegenwart (z. B.: Lungau –19,4% zwischen 2001 und 2031).

Noch deutlicher wird sich die Altersstruktur der Erwerbspersonen in allen Landesteilen verschieben: der Anteil älterer Arbeitnehmer wird künftig stark ansteigen; dies wirkt sich unter anderem auf die Mobilität, Innovationskraft und Produktivität aus (-> berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung, präventive Gesundheitsmaßnahmen, altersgerechte Arbeitsfelder etc.). Gleichzeitig werden die zu Erhaltenden (v. a. Senioren) immer mehr, die Erhalter jedoch immer weniger (Wirkungen auf das Sozialsystem!). Wiederum sind strukturschwächere Regionen davon verstärkt betroffen. So werden für den

Lungau in der Altersklasse von 15 bis 29 Jahren (– 40,2%) sowie bei den 30- bis 44-jährigen Erwerbspersonen (–37,4%) österreichweit die stärksten Rückgänge prognostiziert (Betrachtungszeitraum jeweils 2001–2031).

Arbeitnehmerbezogene Trends

■ **Arbeitsmarkt:** Arbeitsplatzzuwächsen im Zentralraum und in regionalen Zentren bzw. Tourismuszentren stehen zunehmende Arbeitsplatzverluste in peripheren Gebieten gegenüber.

■ **Erwerbsmöglichkeiten:** Generelle Reduktion der Erwerbsmöglichkeiten durch Verlagerung von arbeitsintensiven Geschäftsfeldern (vorrangig im niedrigen/mittleren Technologiesegment mit geringer Wertschöpfung). Künftig werden auch Dienstleistungen vermehrt von Auslagerungen betroffen sein. Aufgrund dieser Entwicklungen ist ein Anstieg der Arbeitslosenquoten wahrscheinlich.⁵¹

■ **Partizipation am Arbeitsmarkt:** Die künftige Entwicklung der Erwerbsquoten spiegelt die aktuellen Trends bzw. politischen Intentionen wider: weiterer Rückgang der Erwerbsbeteiligung im Jugendalter, Anstieg der Frauenerwerbsquote im Haupterwerbsalter und von Doppel- und Mehrverdienerhaushalten sowie als Folge der Pensionsreform auch ein Zuwachs im höheren Erwerbsalter bei beiden Geschlechtern.

■ **Arbeitsverhältnisse:** Lebenslange Beschäftigung ist nicht mehr Standard – häufige (räumliche) Arbeitsplatzwechsel gehen damit einher (von Vollzeit- Richtung Teilzeitarbeit; Anstieg atypischer Beschäftigungsformen, neuer Selbstständigkeitsformen und Leiharbeit; stark wachsender Schwarzmarkt etc.).

■ **Tertiärisierung:** Der Dienstleistungssektor expandiert weiterhin. Am stärksten werden die Arbeitsplätze im Gesundheits- und Sozialwesen, in den wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Diensten (unternehmensnahe Dienstleistungen), aber auch im Tourismus zunehmen.

■ **Bildung:** Der Schritt in Richtung Wissensökonomie erfordert Höherqualifizierung und lebenslanges Lernen der Arbeitnehmer. Um einen ausgewogenen und wettbewerbsfähigen Arbeitsmarkt zu erreichen,

ist eine adäquate Ausbildungs- und Integrationspolitik gefragt.⁵²

■ **Einkommens- und Vermögensverteilung:** Anstieg der Einkommensunterschiede zwischen schlecht und gut ausgebildeten Arbeitskräften. Zudem trägt das überproportionale Wachstum des privaten Kapitals bzw. Gewinneinkommens (im Verhältnis zum Erwerbseinkommen) zu einer Verschärfung der Disparitäten bei (vgl. ROSINAK & PARTNER 2008, in: SCHOSSLEITNER 2010).

⁵¹⁾ Die demografische Schrumpfung zeigt zwar kurzfristig eine entlastende Wirkung auf dem Arbeitsmarkt, dieser Effekt muss jedoch vermutlich längerfristig mit einer Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit bzw. des Wirtschaftswachstums (-> Senkung der Arbeitskräftenachfrage) bezahlt werden.

⁵²⁾ Zuwanderung trägt dazu bei, einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften abzufedern und die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

5. Tourismus

5.1. Aktuelle Entwicklungen im Tourismus

Das Tourismusjahr 2008/09 brachte dem Land Salzburg 23,8 Mio. Übernachtungen. Mit rund 45 Übernachtungen je EW lag Salzburg damit weiterhin im Spitzenfeld der wichtigsten Tourismusregionen Europas (vgl. Österreich ca. 15 Nächtigungen/EW) (RAOS & EDER 2010).

Im Zuge der Wirtschaftskrise musste zwar ein leichter Rückgang von -2,1% gegenüber dem Rekordjahr 2007/2008⁵³ hingenommen werden, bei einer längerfristigen Betrachtung der Nächtigungsentwicklung zeigt sich jedoch ein durchwegs erfreulicher Verlauf. So konnten landesweit die Nächtigungszahlen zwischen 2003/2004 und 2008/2009 um +6,8% angehoben werden (LANDESSTATISTISCHER DIENST 2010a). Auf Bezirksebene verzeichnete in diesem Zeitraum nur Tamsweg (-28,8%! Rückgänge). Die größten Zugewinne wiesen St. Jo-

hann (+12,6%) und die Stadt Salzburg (+11,2%) auf. Zell am See lag mit einem Plus von 6,7% im Landeschnitt, Salzburg-Umgebung (+3,9%) und der Tennengau (+3,0%) lagen relativ deutlich darunter. Des Weiteren stechen im Bezirksvergleich die überdurchschnittlichen Nächtigungsanteile von Zell am See und St. Johann heraus. Diese beiden Bezirke vereinen im Tourismusjahr 2008/09 bereits über drei Viertel der gesamten Nächtigungen des Landes (vgl. Abb. 39).

Die Zahl der Gästeankünfte (Reisehäufigkeit) nahm in Salzburg im 5-Jahres-Vergleich (mit +11,2% auf 5,6 Mio.) noch stärker zu als die Nächtigungszahlen. Es kamen also deutlich mehr Gäste, aber sie blieben weniger lange als früher. Konkret ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 4,5 auf 4,3 Tage gesunken.⁵⁴

Die positive Tourismusedwicklung der letzten Jahre wurde im Land Salzburg vor allem von einem überdurchschnittlichen Nächtigungszuwachs in der Wintersaison getragen. Hier konnte eine Steigerung von 9,5% gegenüber dem Jahr 2003/04 erreicht werden. Das Wachstum in der Sommersaison war mit +3,4% deutlich geringer. Im Tourismusjahr 2008/09 entfielen damit bereits 58,5% der gesamten Nächtigungen Salzburgs auf das Winterhalbjahr.⁵⁵

⁵³⁾ 2007/08 wurde mit 24,8 Mio. Nächtigungen das beste Nächtigungsergebnis aller Zeiten verbucht (vgl. LANDESSTATISTISCHER DIENST 2010a).

⁵⁴⁾ Hierbei ist die Aufenthaltsdauer in der Wintersaison mit 4,6 Tagen höher als jene im Sommer mit 3,9 Tagen.

⁵⁵⁾ Auch bei einer spezifischen Betrachtung der Saisonen wird der Anstieg in der Reisehäufigkeit offensichtlich. In der Wintersaison nahmen die Ankünfte um 13,7% und in der Sommersaison um 8,3% zu.

Abb. 39: Tourismusentwicklung im Land Salzburg nach Bezirken 1999–2009

Daten: Statistik Austria, bearbeitet vom RSA Studio iSPACE

Der Anteil der Ausländer-Nächtigungen belief sich im selben Jahr in etwa auf 76%. Zur Einordnung: der EU-Raum wies mit 35% Ausländerinnen und Ausländern zu 65% Inländer-Nächtigungen ein umgekehrtes Verhältnis auf (Stand 2007). Die kräftige Zunahme der Nächtigungszahlen im Land Salzburg war denn auch in den letzten 5 Jahren in erster Linie dem Ausländertourismus geschuldet (+ 8,2%), während bei den Inländerinnen- und Inländer-Nächtigungen nur ein Plus von 2,7% verbucht werden konnte.⁵⁶ Bei der Reishäufigkeit zeigt sich hingegen ein anderes Bild: die Ankünfte aus dem Inland nahmen mit +13,0% stärker zu als jene aus dem Ausland mit +10,4%.

Der größte ausländische Herkunftsmarkt war im Tourismusjahr 2008/09 nach wie vor Deutschland, mit einem

Anteil von 54% an den gesamten Ausländerinnen/Ausländer-Nächtigungen, gefolgt von den Niederlanden (11,6%) und Großbritannien (4,3%). Die größten Zugewinne wurden in den letzten 5 Jahren am dänischen Markt erreicht (+63,9%), während die stärksten Einbußen bei den italienischen Touristinnen und Touristen (-17,7%) hingenommen werden mussten.

Zum überwiegenden Teil (rund 60%) nächtigten die Touristen in Hotels und ähnlichen Betrieben. Der Trend zu qualitativ höherwertigen Unterkunftsarten setzte sich dabei weiter fort. Starke Zuwächse verzeichneten Hotelbetriebe der 5/4-Stern-Kategorie (+15,6%), während Anbieter der niedrigeren Hotelkategorien (2/1 Stern: - 6,0%), ebenso wie Privatquartiere (-19,4%), enormen Rück-

gängen gegenüberstanden. Ferienwohnungen/-häuser konnten hingegen ihre Nächtigungszahlen stark ausbauen (+19,4%).

Die Anzahl der Fremdenunterkünfte nahm im Land Salzburg ab (- 4,3% im Winter und - 6,7% im Sommer) die Bettenanzahl zu (+ 7,5% im Winter und + 5,9% im Sommer). Demzufolge stieg die durchschnittliche Bettenzahl je Betrieb auf 19,5 im Winter und 18,9 im Sommer an.⁵⁷

⁵⁶) Österreichweit konnte im „Krisenjahr“ 2008/09 der Rückgang von Gästen aus dem Ausland (-3%) durch vermehrte Nächtigungen von einheimischen Gästen (+1,5%) abgefedert werden (Huber 2010).

⁵⁷) Entwicklung jeweils im 5-Jahres-Vergleich der Fremdenverkehrsahre 2003/04–2008/09 (nach RAOS, FERSTERER & FILIPP 2010).

Auch die Bettenauslastung konnte erhöht werden. Im Tourismusjahr 2008/09 waren im Jahresschnitt 32,7% der Betten belegt.

Dabei ist die Auslastungsquote im Winterhalbjahr (38,3%) deutlich höher als jene der Sommersaison (27,0%) (RAOS, FERSTERER & FILIPP 2010).

Touristische Prägung der Salzburger Gemeinden

Welche Bedeutung der Tourismus für die einzelnen Gemeinden des Landes Salzburg hat, wird in Karte 27

sichtbar. Sowohl in der Tourismusin-tensität⁵⁸ (Nächtigungen je EW) als auch hinsichtlich der saisonalen Ausrichtung ist im Land Salzburg eine relativ klare Trennung zwischen den Großregionen Innergebirg und Außergebirg zu erkennen.

Die Gebirgsgemeinden zeigen zum überwiegenden Teil eine stärkere touristische Prägung und weisen fast durchgängig Nächtigungsüberhänge im Winter auf (z. B.: Saalbach-Hinterglemm, Flachau, Wagrain, Maria Alm u.v.m.).

Außergebirg ist die strukturelle Abhängigkeit vom Tourismus generell

geringer ausgeprägt. Hier findet man auch jene Gemeinden – vor allem im Salzburger Seengebiet –, die vom Sommertourismus dominiert werden.

Auch die Stadt Salzburg, als nächtigungstärkste Gemeinde im Land Salzburg (gefolgt von Saalbach-Hinterglemm und Zell am See), zeigt einen leichten Nächtigungsüberhang im Sommer.

⁵⁸⁾ Klassifizierung nach dem Salzburger Landesentwicklungsprogramm (2003): Sehr stark touristisch geprägt = >200 Nächtigungen/EW, stark touristisch geprägt = >100-200 Nächtigungen/EW, touristisch geprägt = >50-100 Nächtigungen/EW (siehe Karte 27).

5.2. Ausblick / Trends im Tourismus

■ **Tourismuswachstum:** Durch einen generellen Anstieg der Freizeit (verlängerte Jahresurlaube, Zunahme erwerbsarbeitsfreier Wochentage etc.) wird sich das Tourismuswachstum weiter fortsetzen und die Beherbergung und Gastronomie einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsabschnitte bleiben.

■ **Veränderung der Freizeitkultur:** Freizeit und Erholung wird Bestandteil des alltäglichen Lebens („Post-Tourismus“); die Intensivierung der Verflechtungen zwischen Wohnen, Arbeiten und Freizeit bewirkt eine Zunahme in der Nutzung von Naherholungseinrichtungen/-gebieten (kostenintensive Tagesausflüge etc.).

■ **Reisegewohnheiten:** Steigende Mobilität, Ausdifferenzierung der Lebensstile und Flexibilisierung des Freizeitkonsums führen zu neuen Reisegewohnheiten: die Reisehäufigkeit wächst, die Aufenthaltsdauer sinkt. Insbesondere der Städtetourismus profitiert von diesem Trend und wird künftig eine dynamischere Entwicklung nehmen als der gesamte Tourismus.

■ **Tourismus und Verkehr:** Tourismuswachstum und die Zunahme der Reisehäufigkeit führen zu höheren Verkehrsbelastungen durch den Tourismus (80% der An- und Abreise erfolgt nach wie vor mit dem Auto!).

Im Zentralraum wird sich das tourismusbedingte Verkehrsaufkommen durch die zunehmende Nutzung von Naherholungsgebieten und Freizeiteinrichtungen im Stadt-Umland erhöhen. Peripherer gelegene (Wintersport-)Tourismusebenen stehen vor dem Problem fehlender/ausgedünnter Anbindung an den leistungsfähigen öffentlichen Verkehr.

■ **Herkunftsmärkte:** Internationalisierung und die Möglichkeit der Erreichbarkeit mit relativ geringem Kostenaufwand (Billigfluglinien etc.) führen zu einer Ausdehnung der Herkunftsmärkte (Osteuropa, Asien etc.). Gleichzeitig ist das Land Salzburg dadurch einem zunehmenden globalen Tourismuswettbewerb ausgesetzt.

■ **Tourismus und Klimawandel:** Der mögliche Klimawandel bewirkt

einen Anstieg der Schneegrenze und eine Verkürzung der Wintersaison. Insbesondere niedrig gelegene Gebiete mit starker Abhängigkeit vom Wintertourismus sind dadurch besonders verwundbar (vgl. Kap. VIII.4.). Auf dem künftigen Tourismusmarkt werden vorrangig hoch gelegenen Ganzjahresdestinationen gute Chancen eingeräumt (Gegenstrategie: Ausbau des Ganzjahrestourismus im Land Salzburg).

■ **Tourismuswachstum** erfolgt verstärkt durch die Erweiterung des Angebotsspektrums und nicht der Ausstattung (Infrastruktur). Der/die „postmoderne KonsumentIn“ verlangt nach maßgeschneiderten Angeboten (Differenzierung und Spezialisierung).

Die Gewinner sind flexible Dienstleister und All-inclusive-Anbieter. Diese Entwicklungen führen zur Koexistenz verschiedenster Formen des Tourismus: Event-, Erlebnis-, Gesundheits-, Kultur-, Städte-, Natur-, Messe- und Kongress-tourismus etc. (vgl. ROSINAK & PARTNER 2008 und DOLLINGER 2007, in: SCHOSSLEITNER 2010).

6. Flächennutzung nach Widmungskategorien

6.1. Wohnbauland

6.1.1. Aktuelle Entwicklungen

Die gewidmeten Wohnbaulandflächen betragen derzeit landesweit 10.091 ha. Damit hat sich ihr Ausmaß zwischen 2006 und 2010 um 198,8 ha bzw. +2,0% erhöht.

Mit +84 ha wurde regional gesehen in diesem Zeitraum im Bezirk Salzburg-Umgebung das meiste Wohnbauland dazugewidmet. Relativ gesehen waren hingegen die Zuwächse in Hallein am größten (+2,9%). Zieht man zur Einordnung die Kennzahl „Gewidmetes Wohnbauland je Einwohner“ heran, besitzt gegenwärtig der Bezirk Tamsweg mit 289 m²/EW den höchsten Wert (siehe Tab. 27).

In Relation zur Einwohnerzahl zeigen naturgemäß die Städte, wie Salzburg, St. Johann oder Hallein, die geringsten Wohnbaulandausweisungen (vgl. Karte 28). Hohe Widmungsanteile im nördlichen Flachgau (beispielsweise Dorfbeuern und Kösten-

dorf) können als Vorboten einer Ausdehnung des Zentralraums interpretiert werden. Innergebirg sieht man generell etwas geringere Wohnbaulandwidmungen. Dies ist vor allem auf den sehr limitierten Dauersiedlungsraum zurückzuführen. Einige Gemeinden – vor allem im Lungau – erreichen im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl dennoch überproportionale Wohnbaulandausweisungen. Auch Intensivtourismusgemeinden wie Untertauern oder Flachau befinden sich klar über dem Landesschnitt.

175 ha sind in Salzburg als Zweitwohnungsgebiete gewidmet. Das mit Abstand größte Ausmaß zeigt sich im Bezirk Zell am See (120,14 ha). Damit befinden sich im Pinzgau knapp 69% der gesamten gewidmeten Zweitwohnungsflächen des Landes. Absolut betrachtet sind hier auch die höchsten Zuwächse zwischen 2006 und 2010 zu beobachten. Prozentual gesehen nahmen die gewidmeten Flächen im Bezirk St. Johann (+3,2%) am stärksten zu.

6.1.2. Ausblick / Trends im Bereich Wohnbauland

Veränderungen in den sozioökonomischen Rahmenbedingungen lassen die Wohnraumnachfrage (pro Kopf) steigen, die Boden- und Mietpreise sind mitbestimmend für die räumliche Verteilung des Wohnbaulandbedarfs (siehe dazu auch Kapitel 2).

Nördlicher Landesteil (Zentralraum)

Zersiedelung / Suburbanisierung

Baulandverknappung und hohe Boden- und Mietpreise in den Kernzonen des Zentralraums machen die Schaffung leistbaren Wohnraums – unter den Rahmenbedingungen für geförderten (Miet-)Wohnungsbau – zunehmend schwieriger. Unter Trendannahmen gehen dadurch in der Kernzone des Zentralraums (innerer Zentralraum) die Bevölkerungszahlen und Nutzungsdichten zurück, wäh-

Tab. 27: Gewidmetes Wohnbauland im Land Salzburg und in seinen Bezirken 2006–2010

Politischer Bezirk	Gewidmetes Wohnbauland in ha				Gewidmetes Wohnbauland in m ² je EW 2010
	2006	2010	VÄ absolut	VÄ in %	
Stadt Salzburg	1.765,6	1.771,4	+ 5,8	+0,3	120,0
Hallein	987,9	1.008,9	+ 21,0	+2,1	177,1
Salzburg-Umgebung	3.247,8	3.331,6	+ 83,8	+2,6	235,4
St. Johann	1.498,0	1.541,6	+ 43,6	+2,9	197,0
Tamsweg	597,1	606,2	+ 9,1	+1,5	289,0
Zell am See	1.795,7	1.831,1	+ 35,4	+2,0	216,6
Land Salzburg	9.892,0	10.090,8	+198,8	+2,0	190,4

Quelle: Auswertung der digitalen Flächenwidmungspläne (durch Terra Cognita) – eigene Darstellung

Berücksichtigte Widmungsklassen: Reine Wohngebiete, erweiterte Wohngebiete, Dorfgebiete, Kerngebiete, Ländliche Kerngebiete

Karte 28: Wohnbauland je Einwohner 2010

Tab. 28: Gewidmete Zweitwohnungsgebiete im Land Salzburg 2006 und 2010 (in ha)

Politischer Bezirk	Gewidmete Zweitwohnungsgebiete in ha			
	2006	2010	VÄ absolut	VÄ in%
Stadt Salzburg	0	0	0	0
Hallein	3,6	3,6	0	0
Salzburg-Umgebung	14,7	15,0	+0,3	+2,2
St. Johann	25,8	26,6	+0,8	+3,2
Tamsweg	9,5	9,7	+0,2	+1,7
Zell am See	119,2	120,2	+1,0	+0,8
Land Salzburg	172,8	175,1	+2,3	+1,3

Quelle: SAGIS-Auswertung der digitalen Flächenwidmungspläne (durch Terra Cognita) – eigene Darstellung
Berücksichtigte Widmungsklasse: Zweitwohnungsgebiete

rend in den Außenbereichen (mittlerer Zentralraum) die Zersiedelung⁵⁹ bzw. Suburbanisierung weiter zunimmt. Dieser Bereich wächst dadurch auch deutlich schneller als der unmittelbare Rand der Kernstädte. Zudem wird mit einer bandartigen Verdichtung von Siedlungsstrukturen entlang Verkehrsinfrastrukturen und mit einem fortschreitenden „Zusammenwachsen“ von Stadtregionen gerechnet (vgl. SCHOSSLEITNER 2010).

Siedlungsexpansion

Vor allem jüngere Menschen und Familien werden (aus Kosten- bzw. Platzgründen) zu einer räumlich immer weiter ausgreifenden Wanderung veranlasst.⁶⁰ Die flächenhafte Siedlungsexpansion erfasst dadurch zunehmend auch ländlich geprägte Gebiete im äußeren Zentralraum (Stichwort „Schlafdörfer“).⁶¹

Diese Ausdehnung des Zentralraums erhöht nicht nur die Flächeninanspruchnahme (durch flächenintensive Bebauungsformen aufgrund ortstypischer Bauweisen -> der Trend zum Ein- bzw. Zweifamilienhaus „auf der grünen Wiese“ hält unvermindert an⁶²), sondern verursacht gegenüber kompakten Siedlungsstrukturen wesentlich höhere Kosten für Wohnfolgeeinrichtungen (Erschließungsstraßen, technische Ver- und Entsorgunginfrastrukturen etc.).

Disperse Siedlungsstrukturen bewirken zudem eine räumliche Trennung (funktionale Entflechtung) von Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Konsum und Bildung. Als Folgeproblem steigt das Verkehrsvolumen: Pendeldistanzen und -frequenzen werden erhöht, die Einfahrtsrouten in die Stadtregion und die Einfahrten in die Stadt selbst werden belastet, potenzielle Siedlungsgebiete können dadurch nicht mehr erweitert werden etc. (vgl. SCHREMMER et al. 2011 bzw. SCHOSSLEITNER 2010).

Eine gute Erreichbarkeit durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist zwar ein mitentscheidendes Kriterium für die Lage dieser Wohn- und Pendleräume, es werden jedoch zunehmend auch Standorte besiedelt, die gerade wegen der Distanz und der ungünstigen Verkehrslage (Pkw-orientierte Siedlungsstrukturen) noch als leistbar eingestuft werden – weniger weil sie besonders attraktiv oder raumplanerisch sinnvoll sind (vgl. SCHREMMER et al. 2011). Neuwidmungen außerhalb des Einzugsbereichs von ÖV-Haltestellen werden jedoch nur mehr in speziell begründeten Fällen genehmigt.

Segregation

Wachsende Unterschiede bei den Einkommen und eine weitere Deregulierung der Boden- und Immobilienmärkte führen zu innerstädtischen

Polarisierungen und verringern auch im Stadt-Umland die soziale Durchmischung. Räume ordnen sich künftig verstärkt nach Einkommensclustern: Herausbildung von Wohlstands- (Pri-

⁵⁹) Zersiedelung wird definiert als „die nutzbar- bzw. Wohnbarmachung eines Raumes durch eine Bebauung, die Ziele, Pläne, Konzepte und Funktionen der Raumentwicklung, die für diesen Raum Gültigkeit haben, nicht berücksichtigt“. Nicht alle Bauführungen, die eine Ausdehnung bestehender Siedlungsgebiete oder einzelne Bauten im Grünland bewirken, werden als negativ eingestuft (ÖROK 2009, S. 117).

⁶⁰) Auf der anderen Seite kann die selektive Abwanderung aus der Stadt dort Überalterungstendenzen auslösen und damit auch weitere Folgeprobleme (z. B. Betreuungs- und Gesundheitskosten) (SCHREMMER et al. 2011).

⁶¹) Prozentuell gesehen wird für kleinere Umlandgemeinden ohne zentralörtliche Bedeutung im interregionalen Vergleich zukünftig sogar das größte Wachstum prognostiziert. Dies ist in erster Linie durch Zuwanderung, als Auswirkung einer zentrifugalen wohnstandortbezogenen Fluchtbewegung, begründet (wachsende Disparitäten bei den Baulandpreisen zwischen kernstädtischen Gebieten und Umlandbereichen als entscheidender Faktor). Beim Grundstückserwerb werden immer weitere Entfernungen zur Kernstadt hingenommen (vgl. BBR 2003, S. 31–32).

⁶²) Auf einen Hektar passen rund 10 Einfamilienhäuser. Beim Bau einer Reihenhaussiedlung können rund doppelt so viele Wohnungen, rund 20, errichtet werden. Im Geschosswohnbau sind bis zu 60 Wohnungen auf einem Hektar möglich (UBA 2010).

vatisierung des öffentlichen Raums in Form von „Gated Communities“) und Armut-Wohnquartieren („No Go Areas“). Insbesondere die räumliche Konzentration von einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen gibt Anlass zur Sorge – in diesen Stadt- bzw. Ortsteilen befinden sich in der Regel auch ethnisch-religiöse Konzentrationen von Zugewanderten (vgl. ROSINAK & PARTNER 2008).

Südlicher Landesteil

Der künftige raum- und siedlungsstrukturelle Wandel zeigt sich sowohl in der Auflösung des starren Gegensatzes von Stadt und Land als auch in einer vielfältigen Differenzierung der ländlichen Räume. So wird im südlichen Landesteil auch das Bild des Wohnungsmarktes uneinheitlicher – Wachstums- und Entleerungsprozesse treten gleichzeitig auf. Zunehmend bestimmen funktionale Beziehungen zwischen Stadt und Land bzw. das Fehlen solcher Verflechtungen die Entwicklungsperspektiven der Räume: regionale Zentren und deren Umland sowie peripher gelegene Gebiete sind dadurch künftig den stärksten Transformationsprozessen ausgesetzt. Regionale Zentren sehen sich Urbanisie-

rungs- und Suburbanisierungsprozessen gegenüber. Wohnraumengpässe bewirken auch hier eine Auslagerung der Wohnfunktion. Kleinere Ortschaften in deren Einzugsbereich – jedoch ohne zentralörtliche Bedeutung bzw. infrastrukturelle Ausstattung (Nahversorgung, soziale Infrastruktur etc.) – werden dadurch vermehrt zu reinen Wohn- und Auspendlerorten.

Peripher gelegene ländliche Räume werden hingegen verstärkt von Wohnungsleerständen, Angebotsüberhängen an Wohnbauland und dem Verfall bestehender Bausubstanz geprägt werden. Durch das Fehlen dezentraler Kristallisationspunkte (Arbeitsplatz- und Dienstleistungszentren) kann hier die Tragfähigkeit für ganze Siedlungsstrukturen schwinden (Stichworte: „Rückbau“, „Geisterorte“) (vgl. HIESS et al. 2009a).

Wohnbaulandnachfrage in Tourismusregionen

In den landschaftlich attraktivsten Gebieten wird der limitierte Dauersiedlungsraum durch den Tourismus extrem beansprucht. Hier besteht die Gefahr, dass die zunehmende Nutzung als Zweitwohnungsgebiet mit

einer weiteren Zersiedelung und Übernutzung der Landschaft einhergeht. Allerdings ist dazu zu bemerken, dass im Salzburger ROG 2009 eine sehr wirkungsvolle Bremse gegen die Neuausweisung von Zweitwohnungsgebieten besteht. Auch die Projektierungen bestimmter Formen touristischer Beherbergung (z. B.: Feriendörfer an Mittelstationen oder Almhüttendörfer) abseits von Versorgungsmöglichkeiten für die Nutzer sind kritisch zu betrachten. In Intensivtourismusgemeinden sind zudem starke Verdichtungs- bzw. Urbanisierungstendenzen zu beobachten (vgl. auch Kap. VIII.1.).

Für die einheimische Bevölkerung ist die hohe Flächennachfrage für (saisonal bzw. temporär genutzte) touristische Einrichtungen vor allem mit einer Kostensteigerung („Überhitzung“) der Baulandpreise verbunden. Die Schaffung neuen Wohnraums zu leistbaren Preisen ist für sie dadurch oftmals nicht mehr möglich. Daher wurden die Grundbesitzer bzw. Projektbetreiber mittlerweile verpflichtet, bei Neuwidmungen für Appartementhäuser, Beherbergungsgroßbetriebe etc. eine Reallastvereinbarung zu Gunsten der Gemeinde in das Grundbuch eintragen zu lassen.

6.2. Betriebsbauland

6.2.1. Aktuelle Entwicklungen

Mit Betriebsbaulandanteilen von ca. 1% an der Dauersiedlungsraumfläche liegen die südlichen Bezirke des Landes Salzburg jeweils unter dem Landesschnitt von 1,5%. Nicht überraschend weist die Stadt Salzburg im Bezirksvergleich hierbei den höchsten Anteil auf (7,2%). Gleichzeitig ist die Stadt Salzburg der einzige Bezirk des Landes, in dem die gewidmeten Betriebsbaulandflächen zwischen 2006 und 2010 reduziert werden konnten (–5,2%). Absolut betrachtet waren die Neuwidmungen im Bezirk Salzburg-Umgebung am stärksten (+37,8 ha). Relativ gesehen zeigt der Bezirk Tamsweg mit einem Plus von 5,4% noch gering-

fügig höhere Zuwächse. Zur Einordnung: in der Zeitspanne 2006–2010 betrug landesweit die Zunahme an gewidmetem Betriebsbauland 44,6 ha bzw. +2,1%.

Bei einer gesonderten Betrachtung der gewidmeten Flächen für Handelsbetriebe zeigen sich enorme Zuwachsraten. Die Bezirke Hallein und Salzburg-Umgebung weiteten in den letzten vier Jahren ihre gewidmeten Flächen um 52,4% bzw. 49,6% aus. Zieht man die absoluten Veränderungen heran, weist der Bezirk Salzburg-Umgebung, mit einem Plus von 16,9 ha, das höchste Wachstum auf. In Summe beträgt die Zunahme der gewidmeten Flächen für Handelsbetriebe im Land Salzburg 30,57 ha bzw. +29,4%!

6.2.2. Ausblick / Trends im Bereich Betriebsbauland

Zentrale Räume werden ihre wirtschaftliche Vormachtstellung weiter ausbauen (siehe dazu Kap. 3). Insbesondere stadtnahe und verstärkte ländliche Gebiete können durch die Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen, die Verlagerung von Dienstleistungen, die Errichtung von Einkaufszentren und den Ausbau von stadtnahen Freizeiteinrichtungen mit einer ökonomischen Aufwertung rechnen (ROSINAK & PARTNER 2008).

Die verstärkte Dynamik in diesen Räumen geht mit einer Zunahme der Flächeninanspruchnahme einher (vgl. Kap. 7). Während neue Wohn-

Tab. 29: Gewidmetes Betriebsbauland im Land Salzburg 2006–2010 (in ha)

Politischer Bezirk	Gewidmetes Betriebsbauland in ha				Gewidmetes Betriebsbauland 2010 je Dauer-siedlungsraum in %
	2006	2010	VÄ absolut	VÄ in%	
Stadt Salzburg	399,46	378,64	-20,82	-5,2	7,2
Hallein	319,78	322,48	+ 2,70	+0,8	2,0
Salzburg-Umgebung	714,91	752,70	+37,78	+5,3	1,6
St. Johann	266,19	274,48	+ 8,29	+3,1	1,0
Tamsweg	113,64	119,79	+ 6,15	+5,4	1,0
Zell am See	345,50	355,95	+10,45	+3,0	1,0
Land Salzburg	2.159,49	2.204,04	+44,56	+2,1	1,5

Quelle: Auswertung des digitalen Flächenwidmungsplans (durch Terra Cognita) – eigene Darstellung
Berücksichtigte Widmungsklassen: Betriebsgebiete, Betriebsgebiete/A, Betriebsgebiete/L, Gewerbegebiete, Gewerbegebiete/A, Industriegebiete, Industriegebiete/A

Tab. 30: Gewidmete Flächen für Handelsbetriebe 2006–2010 (in ha)

Politischer Bezirk	Gewidmete Flächen für Handelsbetriebe in ha			
	2006	2010	VÄ absolut	VÄ in%
Stadt Salzburg	28,18	31,87	3,69	13,1
Hallein	4,81	7,34	2,52	52,4
Salzburg-Umgebung	34,09	50,98	16,89	49,6
St. Johann	16,23	20,55	4,32	26,6
Tamsweg	3,20	4,22	1,02	32,1
Zell am See	17,54	19,66	2,12	12,1
Land Salzburg	104,05	134,62	30,57	29,4

Quelle: Auswertung des digitalen Flächenwidmungsplans (durch Terra Cognita) – eigene Darstellung
Berücksichtigte Widmungsklassen: Bau-, Möbel- oder Gartenmärkte; C&C-Märkte; Einkaufszentren; Fachmärkte; Verbrauchermärkte

siedlungsflächen großteils im Anschluss an bestehende Siedlungen entstehen, werden Betriebsbauland und Flächen für Handelsgroßbetriebe verstärkt abseits von Siedlungsgrenzen ausgewiesen (vgl. TÖTZER, LOIBL & STEINACHER 2009). Ein Mehr an Verkehrsflächen wird notwendig, und auch die Verkehrsleistung steigt dadurch (beispielsweise infolge der Funktionskonzentration mit längeren Wegen für die NutzerInnen bzw. KundInnen). Der Anstieg des Flächenbedarfs je Arbeitsplatz erhöht den Flächenverbrauch durch die betriebliche Nutzung zusätzlich: der Raumanspruch an Neubauten steigt,

Flächen für Lagerhaltung und PKW-Abstellplätze steigen, großflächige Dienstleistungs-, Handels- und Unterhaltungseinrichtungen werden errichtet etc.; mit ein Grund ist aber auch der Abbau von Arbeitsplätzen, ohne dass die Betriebsfläche verringert wird (LEXER 2004).

Kleinere bzw. peripherer gelegene Betriebsstandorte verlieren hingegen im Zuge des wirtschaftsstrukturellen Wandels zunehmend an Bedeutung: d. h. Disparitätenwachstum zwischen starken und schwachen Standorten! Schon heute ist ein Verlust von qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen in

den südlichen Landesteilen spürbar⁶³ (vgl. AINZ et al. 2011). Als Folge von Standortverlagerungen fallen vermehrt Industrie- und Gewerbeflächen brach. Der Recyclingbedarf steigt dadurch. Es ist davon auszugehen, dass eine Wiedernutzung nur an den jeweils aktuell attraktivsten Stellen (der zentral gelegenen Räume) stattfinden wird.

⁶³ Auf lange Sicht führt dies zu einer weiteren Abwanderung von Akademikern und damit auch zu einem Verlust an jungen, qualifizierten und qualifikationswilligen Beschäftigten (besonders Jugendliche und Frauen) (AINZ et al. 2011).

6.3. Land- und forstwirtschaftliche Flächen

6.3.1. Aktuelle Entwicklungen

Nach der BUNDESANSTALT FÜR AGRARWIRTSCHAFT (2010) wurden im Jahr 2009 in Salzburg 195.471 ha (-1% zu 2004) der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt (Datenbasis: INVEKOS⁶⁴). Zieht man von dieser gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche die Almen und Bergmäher ab, erhält man eine Fläche von 107.138 ha (-1,5% zu 2004). Davon sind wiederum 6.209 ha Ackerland.

Bei den Ackerflächen sind im 5-Jahres-Vergleich auch die größten Rückgänge auszumachen (-8,5% zu 2004).

Betrachtet man die Nutzungskategorie Dauergrünland, so wies das Land Salzburg im Jahr 2009 eine Fläche von 189.684 ha (-0,7% zu 2004) auf.

Diese Nutzungskategorie lässt sich in normalertragsfähiges Dauergrünland (Wirtschaftsgrünland) bzw. extensiv genutztes Grünland unterteilen: die Wirtschaftsgrünlandfläche betrug 65.187 ha (-21% zu 2004), die extensiv genutzte Grünlandfläche

124.497 ha (+14,6% zu 2004). Die Almen machten 87.913 ha (-0,8% zu 2004) der extensiv genutzten Grünlandflächen aus⁶⁵

93.140 ha der landwirtschaftlich genutzten Flächen entfielen im Jahr 2009 auf geförderte Biobetriebe (im INVEKOS). Das bedeutet einen Anstieg von 4,9% gegenüber dem Vergleichsjahr 2004.

Setzt man die landwirtschaftlich genutzten Flächen der Biobetriebe in Relation zur gesamten landwirtschaftlichen Flächennutzung, ergibt sich im Land Salzburg mit 47,6% ein herausragender Anteil (BUNDESANSTALT FÜR AGRARWIRTSCHAFT 2010). Zur Einordnung: im Bundesländervergleich folgen mit Abstand Tirol (24,2%) und das Burgenland (20,6%). Mit einem Flächenanteil der Biobetriebe von ca. 17% an der landwirtschaftlichen Nutzfläche lag Österreich im Jahr 2007 EU-weit an der Spitze, gefolgt von Schweden mit ca. 10% (vgl. RAOS & EDER 2010).

Auf Grundlage der Katastralmappe des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen sieht man mit Blick

auf die landwirtschaftliche Flächennutzung deutliche Unterschiede zwischen den nördlichen und den südlichen Landesteilen Salzburgs. Topografisch bedingt werden Innergebirge nur etwas mehr als 10% der Bezirksflächen landwirtschaftlich genutzt. Der nördliche Landesteil zeigt demgegenüber klar höhere Werte. Hier weist der Bezirk Salzburg-Umgebung – mit 39,6% der Gesamtfläche – den landesweit größten Anteil an landwirtschaftlicher Nutzfläche auf. Die Stadt Salzburg befindet sich mit 28,3% ebenfalls klar über dem Landeschnitt von 16,3%.

⁶⁴) INVEKOS ist ein von der Europäischen Kommission eingeführtes integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem zur Durchsetzung einer einheitlichen Agrarpolitik in den EU-Mitgliedsstaaten (siehe WIKIPEDIA 2011).

⁶⁵) Die enormen Verschiebungen innerhalb der Nutzungskategorie Dauergrünland sind in erster Linie auf eine Umstellung der Erfassungssystematik ab dem Jahr 2007 zurückzuführen. Ab diesem Jahr wurden die zweimähdigen Wiesen nicht mehr zum normalertragsfähigen Dauergrünland gezählt, sondern zum extensiven Grünland (vgl. BUNDESANSTALT FÜR AGRARWIRTSCHAFT 2010).

Tab. 31: Land- und forstwirtschaftliche Nutzung im Land Salzburg nach Bezirken (Stand Mitte 2007)

Politischer Bezirk	Gesamtfläche absolut in ha	Benützungsart „Landwirtschaftliche Nutzung“		Benützungsart „Wald“	
		absolut in ha	in % an Gesamtfläche	absolut in ha	in % an Gesamtfläche
Stadt Salzburg	6.568,0	1.856,5	28,3	1.073,4	16,3
Hallein	66.896,5	13.373,2	20,0	33.978,1	50,8
Salzburg-Umgebung	100.544,5	39.833,6	39,6	43.511,1	43,3
St. Johann	175.608,7	22.301,7	12,7	79.133,8	45,1
Tamsweg	102.060,0	10.255,4	10,1	38.691,1	37,9
Zell am See	264.421,4	28.955,6	11,0	88.097,8	33,3
Land Salzburg	716.099,1	116.576,0	16,3	284.485,3	39,7

Quelle: Katastralmappe des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (+ SAGIS) – Stand Mitte 2007

Berücksichtigte Flächen: Benützungsart „Landwirtschaftliche Nutzung“ (ohne Almen und Bergmäher), Benützungsart „Wald“

Die „Benützungsort Wald“ macht 39,7% der gesamten Landesfläche aus. Mit über 50% der gesamten Bezirksfläche besitzt Hallein den höchsten, die Stadt Salzburg mit 16,3% den geringsten Waldanteil.

Wiederum naturräumlich bedingt (hoher Alpenanteil), zeigen auch hier die südlichen Bezirke (Tamsweg und Zell am See) unterdurchschnittliche Werte (vgl. Tab. 31).

6.3.2. Ausblick / Trends im Bereich Land- und Forstwirtschaft

Die kontinuierliche Abnahme der landwirtschaftlich genutzten Flächen ist für die Landnutzung aus zweierlei Gründen von Bedeutung: in Gunstlagen erhöht die Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzflächen das Angebot von Flächen für zukünftige Baulandausweisungen, und in für Bebauung weniger geeigneten Gebieten werden diese zunehmend weiter verwaltet (vgl. ROB 2005).

In zentralen Räumen und Tallagen stehen das Siedlungswesen und die Landwirtschaft im Wettbewerb um den knappen Raum (Boden). Land-

wirtschaftliche Flächen bzw. ertragreiche/hochwertige Böden dienen vielfach als Reservoir für andere Nutzungen.

Intensive Bewirtschaftungsformen (Spezialisierung, Rationalisierung, Mechanisierung, Düngereinsatz) ermöglichen hier jedoch eine Produktionssteigerung auf den verbleibenden Flächen.

In periphereren Lagen nimmt die landwirtschaftliche Nutzung weiter ab. Die Extensivierung bzw. Aufgabe der landwirtschaftlichen Grünlandnutzung in diesen Räumen – vor allem auf Grenzertragsflächen (ungünstig erreichbare Hochlagen, steile Hanglagen etc.) – führt infolge von Aufforstungen und natürlicher Wiederbewaldung zu Waldzuwächsen.⁶⁶

Die Kulturfläche wird dadurch kleiner, die „sonstigen“ Flächen (unproduktive Flächen, Ödland etc.) nehmen zu. Unklar ist, inwieweit die Landwirtschaft in peripheren Raumlagen generell „überleben“ wird.

Ein Rückzug der Landwirtschaft aus der Fläche würde hier erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Raum- bzw. Siedlungsstruktur nach sich zie-

hen (z. B. Aufgabe ganzer Teilräume) (vgl. ÖROK 2008). Gleichzeitig fördern gewandelte gesellschaftliche Erwartungen den Trend zur postproduktiven Landwirtschaft.

Neben der weiterhin boomenden ökologisch und sozial verträglichen Lebensmittelproduktion gewinnen die Landschaftspflege („Produktion“ von Erholungslandschaft), der Natur- und Umweltschutz (Vertragsnaturschutz) und die Produktion alternativer Energieträger (Biomasseproduktion) an Bedeutung.

Derzeit ist noch fraglich, welche Form der erneuerbaren Energie sich durchsetzt: Wald, Gras oder Getreide? In Abhängigkeit davon werden sich die Anteile zwischen Grün- und Ackerland bzw. Wald weiter verschieben (vgl. ÖROK 2008 und 2009a, in: SCHOSSLEITNER 2010).

⁶⁶) Die stärkste Waldflächenzunahme ist im bäuerlichen Kleinwald zu verzeichnen und betrifft insbesondere den bewirtschafteten Hochwald (ÖROK 2008). Gebiete, die bereits jetzt über wenig Wald verfügen, sind hingegen verstärkt von Waldverlusten betroffen (Zentralräume, Stadt-Umland, offene Agrarlandschaften).

7. Flächeninanspruchnahme (-verbrauch)

Jede Form der Raum- bzw. Landnutzung findet unter Inanspruchnahme der Ressource Fläche und damit des Umweltmediums „Boden“ statt.

Im Gegensatz zu Wasser oder Biomasse sind Böden jedoch endliche, nicht erneuerbare Naturgüter (vgl. LEXER 2004). Bebauung beschränkt die vielfältigen Funktionen⁶⁷ der Ressource Boden auf eine einzige Funktion, nämlich diejenige als Standort für Siedlungs- und Verkehrsnutzungen. In diesem Sinne wird Flächen-

verbrauch auch als „der dauerhafte Verlust biologisch produktiven Bodens durch Bebauung und Versiegelung für Siedlungs-, Verkehrs- und Industriezwecke sowie durch damit zusammenhängende andere menschliche Intensivnutzungen“ definiert (LEXER 2004, S. 2).

⁶⁷) In der Umwelt des Menschen erfüllen Böden eine Vielzahl von Funktionen. Diese umfassen aus ökologischer Sicht insbesondere die Regulation des Naturhaushaltes (Stoffkreisläufe, Wasserhaus-

halt, Energieflüsse), die Lebensraumfunktion (Standort für tierische und pflanzliche Lebensgemeinschaften) und ökologische Ausgleichswirkungen (Filter-, Puffer- und Umwandlungsfunktionen). Aus stärker anthropozentrischer Perspektive betrachtet erfüllen Böden unverzichtbare Produktionsfunktionen (Biomasse, geogene Rohstoffe, Trinkwasserangebot), Standorts- und Trägerleistungen (Siedlungen, Infrastruktur) und Schutzwirkungen (Wasserspeicherung und -rückhalt), stellen aber auch Lebens- und Erholungsraum für den Menschen bereit (BASTIAN & SCHREIBER 1999 bzw. HÄBERLI 1992, in: LEXER 2004).

7.1. Aktuelle Entwicklungen

Die aktuellen Entwicklungen in der (potenziellen) Flächeninanspruchnahme (bzw. des Flächenverbrauchs) im Land Salzburg können auf Basis der Indikatoren „gewidmetes Bauland“ (Wohn-, Misch- und Betriebsgebiete) bzw. „ausgewiesene Verkehrsflächen“ dargestellt werden.⁶⁸

Der Bestand an gewidmetem Bauland⁶⁹ liegt in Salzburg im Jahr 2010 bei 13.574 Hektar. Seit 1995/96 sind damit Zugewinne von 332,30 ha (+2,5%) zu beobachten. Die Entwicklung verlief dabei in den einzelnen Bezirken sehr unterschiedlich. Zell am See (+7,1%), Salzburg-Umgebung (+6,2%) und St. Johann (+4,5%) zeigten in diesem Zeitraum teils starke Widmungszunahmen, während in der Stadt Salzburg, in Tamsweg und Hallein die Baulandrückwidmungen überwogen.

Bei einer detaillierteren Analyse des zeitlichen Verlaufs sieht man zum einen, dass zwischen 1995 und 2006 das Ausmaß der Baulandwidmungen im gesamten Land Salzburg weitgehend stabil gehalten werden konnte (-10,4 ha bzw. -0,1%). Zum anderen zeigt sich bei Betrachtung der jüngsten Entwicklung von 2006 bis 2010, dass Rückwidmungseffekte, durch einzelne Teilabänderungen des

Flächenwidmungsplans, langsam wieder aufgezehrt wurden (vgl. DOLLINGER & BRAUMANN 2007). Insbesondere die Ausweisung von Flächen für Handelsbetriebe (+29%), von Gebieten für Beherbergungsgroßbetriebe (+10%) und „Sonderflächen“ (+7%) zogen eine erneute Zunahme der Baulandwidmungen nach sich. In diesem relativ kurzen Zeitraum nahm denn auch das gewidmete Bauland im Land Salzburg um +2,6% bzw. 343 ha zu. Die prozentuell stärksten Zuwächse wiesen die Bezirke St. Johann (+4,2%) und Salzburg-Umgebung (+3,5%) auf.

Auf Gemeindeebene übertrafen zwischen 2006 und 2010 allein in der Stadt Salzburg (-0,6%) und in Bergheim (-1,3%) die Rückwidmungen die Neuausweisungen. Die flächenmäßig größten Baulandneuwidmungen (absolut in ha) sind in Strobl (+40,4 ha) und Lamprechtshausen (+13,2 ha) zu registrieren (siehe Karte 30).

Nach der Studie „Räumliche Siedlungsindikatoren“ (SPITZER UND PRINZ 2010) waren Mitte 2007 im Land Salzburg 2.411 ha in den drei Widmungsklassen Wohn-, Misch- und Betriebsgebiete nicht bebaut und stellten als sogenannte „Theoretische

Nutzungspotenziale“ einen Vorrat für mögliche, künftige Bauvorhaben dar. Der größte Anteil dieser Nutzungspotenziale war auf Landesebene in der Widmungsklasse „Wohngebiete“ identifizierbar (1.358 ha).

Bei der Verkehrsflächenwidmung⁷⁰ ist eine Trendwende zu beobachten. Zwischen 2006 und 2010 gingen die ausgewiesenen Flächen landesweit um 0,9% bzw. von 7.130 ha auf 7.066 ha zurück. Räumlich gesehen beruht diese Entwicklung in erster Linie auf geringfügigen Rückgängen

⁶⁸) Wengleich die Flächenwidmung nicht der Realnutzung entspricht, kann diese als Indikator für die beabsichtigte/potenzielle Flächeninanspruchnahme dienen.

⁶⁹) Berücksichtigte Widmungsklassen Bauland: Dorfgebiete, Kerngebiete, Ländliche Kerngebiete, Reine Wohngebiete, Erweiterte Wohngebiete, Zweitwohnungsgebiete, Gebiete für Beherbergungsgroßbetriebe, Industriegebiete, Gewerbegebiete, Betriebsgebiete, Verbrauchermärkte, Fachmärkte, Einkaufszentren, C&C-Märkte, Bau-, Möbel- oder Gartenmärkte, Sonderflächen.

⁷⁰) Berücksichtigte Widmungsklassen Verkehrsflächen: Bundes- und Landesstraßen, Sonstige Straßen von überörtlicher Bedeutung, wichtige Straßen der Gemeinden, Verkehrsfläche Parkplätze, Flugplätze, Eisenbahnen und deren Betriebsanlagen.

Tab. 32: Entwicklung der gewidmeten Bau- und Verkehrsflächen 2006–2010

Politischer Bezirk	Bau- und Verkehrsflächen 2006 in ha	Bau- und Verkehrsflächen 2010 in ha	Veränderung 2006–2010 in %	Anteil der Bau- und Verkehrsflächen am Dauersiedlungsraum 2010 in %
Stadt Salzburg	2.756,6	2.743,9	- 0,5	52,3
Hallein	2.163,8	2.196,6	+ 1,5	13,6
Salzburg-Umgebung	6.082,9	6.231,8	+ 2,5	13,0
St. Johann	3.813,9	3.875,6	+ 1,6	14,3
Tamsweg	1.465,9	1.474,2	+ 0,6	12,0
Zell am See	4.078,4	4.117,5	+ 1,0	11,7
Land Salzburg	20.361,5	20.639,7	+ 1,4	14,3

Quelle: Daten gemäß Auswertung der digitalen Flächenwidmungspläne (Bearbeitung durch Terra Cognita)
Berücksichtigte Widmungsklassen: siehe Fußnoten Bauland bzw. Verkehrsflächen

Karte 30: Baulandentwicklung 2006 bis Mitte 2010 nach Gemeinden

Legende:

Baulandentwicklung in ha

- Rückwidmung 5,0 bis 12,95
- Rückwidmung < 5,0
- Neuwidmung bis 2,5
- Neuwidmung > 2,5 bis 5,0
- Neuwidmung > 5,0 bis 10,0
- Neuwidmung > 10,0 bis 15,0
- Neuwidmung > 15,0 bis 40,38

Datengrundlage:
SAGIS Flächenwidmung

Fachreferent Raumforschung und
grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
Bearbeitung: Terra Cognita KG
Erstellungsdatum: 07.12.2010
Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

(–1,3 bis –1,7%) in den Gebirgsgauen. In den Bezirken Außerberg blieb das Ausmaß der gewidmeten Verkehrsflächen nahezu konstant. Es sei darauf hingewiesen, dass die Gemeinden hier sehr unterschiedlich vorgehen.

Insgesamt stehen derzeit 143.982 ha der Landesfläche Salzburgs als Dauersiedlungsraum zur Verfügung. 14,3% des Dauersiedlungsraums bzw. 20.639,7 ha sind als Bau- und Verkehrsfläche gewidmet.⁷¹ Die Anteile der einzelnen Bezirke des Landes variieren von 11,7% (Zell am See) bis 52,3% (Stadt Salzburg) (vgl. Tab. 32).

Gegenüber dem Jahr 2006 nahmen die ausgewiesenen Bauland- und Verkehrsflächen landesweit um 1,4% zu. Die stärkste Zunahme auf Bezirksebene ist in Salzburg-Umgebung (+2,5%) zu beobachten.⁷² Als einziger Bezirk konnte die Stadt Salzburg gewidmete Bau- und Verkehrsflächen reduzieren (–0,5%).

Dass die Begrenztheit des Dauersiedlungsraumes generell zu einer geringeren Flächeninanspruchnahme führt, zeigt die Maßzahl „Gewidmete Bau- und Verkehrsfläche je Einwohner“. Hier weist Salzburg mit 390 m²/EW nach Wien und neben Vorarlberg und Tirol den geringsten Wert auf. Umgekehrt verhält es sich bei Betrachtung des Anteils der Flächeninanspruchnahme am Dauersiedlungsraum. Hier zeigen, neben Wien, die westlichen Bundesländer – aufgrund ihrer topografischen Voraussetzungen – die höchsten Quoten (vgl. BMLFUW 2011). Eine detaillierte Betrachtung des Landes Salzburg bietet Karte 31. Auf Gemeindeebene werden die gewidmeten Bau- und Verkehrsflächen in Relation zum Dauersiedlungsraum dargestellt. Neben der Stadt Salzburg weisen hierbei die flächenmäßig kleinen Gemeinden Bürmoos und Schwarzach die größten Bau- und Verkehrsflächenanteile auf (> 40%). Eine überdurchschnitt-

liche Auslastung des Dauersiedlungsraums (30–40%) ist auch in Krimml, Bad Gastein, Wals-Siezenheim, Anif, Hallein und Oberndorf zu finden.

Die dargestellten Entwicklungen in der Flächenwidmung bewirkten einen geringfügigen Rückgang der ausgewiesenen Grünlandflächen. Im Land Salzburg nahmen diese zwischen 2006 und 2010 um 212,6 ha ab. Der flächenmäßig stärkste Rückgang ist im Bezirk Salzburg-Umgebung mit –101,3 ha zu beobachten. Einzig im Bezirk Tamsweg konnten die Grünlandwidmungen ausgeweitet werden (+43,3 ha).

⁷¹) Laut UMWELTBUNDESAMT (UBA 2010) sind mehr als 40% der bebauten Bau- und Verkehrsfläche versiegelt, d. h. durch wasserundurchlässige Schichten bedeckt (Asphalt etc.).

⁷²) Der Bezirk Salzburg-Umgebung besitzt auch den mit Abstand größten Anteil (30,2%) an den gesamten ausgewiesenen Bau- und Verkehrsflächen des Landes.

7.2. Ausblick / Trends im Bereich Flächeninanspruchnahme (-verbrauch)

Alle vorliegenden Szenarien zur räumlichen Entwicklung gehen von einem steigenden Bedarf und einer höheren Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen aus. Der Druck auf die (verbliebenen) Freiräume bleibt bestehen, der offene, unverbaute Dauersiedlungsraum wird insbesondere durch Siedlungserweiterungen, Verkehrsinfrastrukturausbau und die Tourismusexpansion auch in Zukunft weiter schrumpfen. Der Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen, der Rückgang der Artenvielfalt und die Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen, aber auch der Lebensqualität für den Menschen, sind die Folge (vgl. TÖTZER, LOIBL & STEINOCHER 2009).

Die Ursachen für die weiter steigende Flächeninanspruchnahme (= Flächenverbrauch) sind im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel, aber auch in der Raumplanungspraxis⁷³ zu suchen (vgl. LEXER 2004, ROSINAK & PARTNER 2008 und ESPON 2006 bzw. SCHOSSLEITNER 2010):

■ Anhaltender Trend zu flächenintensiven Bebauungsformen vor allem im ländlich geprägten Einzugsbereich der Städte (Ein- und Zweifamilienhäuser).

■ Durch den sozioökonomischen Wandel – kleinere Haushalte und größere Wohnnutzfläche/Person – entkoppelt sich das einstmalige lineare Verhältnis zwischen Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung zunehmend.

■ Der wirtschaftsstrukturelle Wandel erhöht die Sogwirkung von Zentralräumen und regionalen Zentren. Eine weitere Verlagerung von flächenintensiven Dienstleistungs- und Produktionsbetrieben ins Stadt-Umland lässt dort den Flächenbedarf steigen.

■ Die „Übernutzung“ der Landschaft durch den Tourismus (Freizeitein-

richtungen, Beherbergungsbetriebe, Zweitwohnungsgebiete etc.) oder die Expansion des Tourismus in schneesichere Hochlagen – als Folge des möglichen Klimawandels – führen zu Belastungen in den ökologisch sensibelsten Räumen.⁷⁴

■ Zunehmender Wettbewerb zwischen Gemeinden (um Einwohner,

⁷³) Im Land Salzburg wurde zwar durch Adaption des Raumordnungsgesetzes und durch Fördermaßnahmen bereits ein guter Weg eingeschlagen, um die Flächeninanspruchnahme in Zukunft weiter zu reduzieren. Viele dieser Maßnahmen sind jedoch völlig neu und können dadurch erst in einigen Jahren sichtbare Ergebnisse liefern (vgl. BMLFUW 2011, S. 28).

⁷⁴) Der Tourismus ist auf einen intakten Naturraum und ein ansprechendes Landschaftsbild angewiesen. Gleichzeitig steht das Tourismuswachstum in vielen Fällen in Konflikt mit der Forderung nach einer nachhaltigen Entwicklung.

Karte 31: Anteil Bauland und Verkehrsflächen am Dauersiedlungsraum 2010

Legende:
Anteil gewidmetes Bauland und Verkehrsflächen am Dauersiedlungsraum

Datengrundlage:
 Statistik Austria, Baulandauswertung FWP SAGIS 2010

Raumordnungsbericht 2010
 Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Terra Cognita KG
 Erstellungsdatum: 20.12.2010
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

<p>Betriebe und letztlich Steuereinnahmen) lässt die Ausweisung von Bauland vermehrt kurzfristig, nachfrageorientiert und anlassbezogen erfolgen. Der Druck auf den Raum steigt, eine zum Teil suboptimale Standortentwicklung mit hohen externen Kosten (Verkehr, Umwelt, Freiraum) ist die Folge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufgrund des Agrarstrukturwandels verdrängt der Wald die Wiese: die gewachsene (kultivierte) Vielfalt der Landschaft wird dadurch ebenso reduziert wie der Artenreichtum (insbesondere auf seltenen Magerstandorten). Wo die positiven Wirkungen des Waldes am meisten 	<p>benötigt werden (Erholungs- und Wohlfahrtswirkung im Siedlungs- und naturnaher Lebensraum, Biotopvernetzung und Erosionsschutz in waldarmen Agrarlandschaften), wird er hingegen weiter abnehmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückkopplung zwischen Siedlungsstruktur und Verkehr: gesteigerte Mobilität fördert Zersiedlung -> Zersiedlung führt zu Zwangsverbraucher, auch die Zerschneidungswirkung durch Verkehrsinfrastrukturen nimmt bei dispersen Siedlungsformen erheblich zu. Die Zerschneidung von Lebensräumen 	<p>gilt bereits heute als eine der Hauptursachen von Artenverlusten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mangelnde Nutzung vorhandener Flächenentwicklungspotenziale, wie Brachflächenrecycling, Nachverdichtung und die Aktivierung von Baulücken in bereits erschlossenen Baugebieten (Innenentwicklung), erhöhen den Neuwidmungsdruck. ■ Die vermehrte Ausweisung von Naturschutzgebieten (Nationalparks, Natura-2000-Gebiete etc.) bewirkt zumindest einen ausreichenden Schutz der „wertvollsten“ Naturgebiete.
--	---	---

Kapitel IV

Indikatoren zur Raum- und Umweltentwicklung

In diesem Hauptkapitel werden die wesentlichen Strukturgrößen und die Trends der räumlichen Entwicklung des Landes Salzburg anhand ausgewählter Indikatoren dargestellt. Damit wird in diesem Raumordnungsbericht die laufende Raumbearbeitung ausgewählter Parameter fortgesetzt, die im Raumordnungsbericht 2005 begonnen worden ist. Diese Indikatoren sollen je nach Datenverfügbarkeit in einjährigen, fünfjährigen und zehnjährigen Abständen berechnet und veröffentlicht werden.

Indikator des Raumordnungsberichts 2005

Indikator des Raumordnungsberichts 2005 und 2010

Indikator des Raumordnungsberichts 2010

1. Bevölkerung, Haushalte, Wohnungen

Ziele

- Herstellung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen.
- Die Bevölkerungsdichte soll im Einklang mit ökologischer und wirtschaftlicher Tragfähigkeit stehen.

Das Raumordnungsziel einer Herstellung möglichst gleichwertiger

Lebensbedingungen sowie deren Verbesserung durch die Schaffung einer ausgeglichenen Wirtschafts- und Sozialstruktur erfordert im Zusammenhang mit dem Raumordnungsgrundsatz einer haushälterischen Nutzung von Grund und Boden, des Vorrangs einer Siedlungsentwicklung nach innen und der Vermeidung von Zersiedelung eine möglichst ausge-

wogene Bevölkerungsstruktur im Land.

Zur Beobachtung der Entwicklung stehen für die kurzfristige Analyse nur Indikatoren aus der Bevölkerungsforschung zur Verfügung, die mittelfristige Perspektive erlaubt auch die Berücksichtigung der Haushalts- und Wohnungsentwicklung.

Indikator	Fristigkeit
1. Bevölkerung, Haushalte, Wohnungen	
Änderung der Bevölkerungsdichte	5 Jahre
Kurzfristige Bevölkerungsveränderung in Prozent	5 Jahre
Anteil der Einpersonenhaushalte nach Gemeinden	10 Jahre
Anteil der Wohnungen mit Nebenwohnsitz und der Nicht-Hauptwohnsitzwohnungen	10 Jahre
Anteil der Wohngebäude mit bis zu 2 Wohnungen	10 Jahre
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner	10 Jahre

1.1. Bevölkerungsdichte

Die Einwohnerdichte wird auch in internationalen Publikationen als Indikator zur Abbildung urbaner Strukturen verwendet. So zählt zum Beispiel im Kohäsionsbericht der Europäischen Kommission die Bevölkerungsdichte zu den Hauptindikatoren, mit denen die Raumstruktur der europäischen Regionen im Vergleich dargestellt wird (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2004, S.188-203). Dabei erfolgt in der Regel die kartographische Darstellung der Dichte in Bezug auf NUTS 2- oder NUTS 3-Regionen. Als dicht besiedelt gelten Regionen mit einer Bevölkerungsdichte von mehr als 500 Einwohnern pro km², dünn besiedelte Regionen sind solche mit einer Dichte von weniger als 100 Einwohnern pro km². Im 6. periodischen Bericht über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der Europäischen Union wird auf Grundlage einer NUTS 2-Gliederung Wien mit

3844 Einwohnern/km² zu den dicht besiedelten Regionen gezählt, während Tirol mit 52, Kärnten mit 59, das Burgenland mit 69, Salzburg mit 71, die Steiermark mit 74 und Niederösterreich mit 80 Einwohnern pro km² zusammen mit peripheren Regionen am Rande Europas den dünn besiedelten europäischen Regionen zugeordnet werden (EUROPÄISCHE KOMMISSION 1999, S. 202-204).

In alpinen Gebieten werden damit jedoch falsche Verhältnisse vorgetäuscht. Wie die Tabelle 33 zeigt, werden lokal erhebliche Dichtwerte erreicht, wenn man die Wohnbevölkerung nicht auf die Gesamtfläche, sondern auf den Dauersiedlungsraum bezieht. Die Veränderung der Dichte bezogen auf den Dauersiedlungsraum (Karte 32) zeigt deutlich die Konzentrationstendenz des letzten Jahrzehntes in den größeren und mittleren Zen-

tren. Ein besonderer Ausreißer ist die Gemeinde Bad Gastein, die in der Bevölkerungsdichte bezogen auf den Dauersiedlungsraum um 197,2 Personen pro km² abgenommen hat.

Die stärkste Zunahme in der Dichte verzeichnete die Stadtgemeinde Salzburg mit 102,1 Personen pro km² bezogen auf den Dauersiedlungsraum, gefolgt von der Stadtgemeinde Hallein mit 101,5 Personen pro km², der Gemeinde Bürmoos mit 84,8, Oberalm mit 71,1, der Gemeinde Tweng im Lungau mit 61,1 und Wals-Siezenheim mit 55,2 Personen pro km² Dauersiedlungsraum. Im Falle der Wintersportgemeinde Tweng (Skigebiet Obertauern) handelt es sich um einen durch die unterschiedlichen Bezugsdaten verursachten Ausreißer (Volkszählung 2001 vom 15. 5. 2001 und Fortschreibung 2011 vom 1. 1. 2011).

Tab. 33: Einwohnerdichte im Land Salzburg bezogen auf den Dauersiedlungsraum und die Gesamtfläche 1991, 2001 und 2011

Politischer Bezirk	1	2	3	4	5	6
Stadt Salzburg	2.736,57	2.193,24	2.711,56	2.173,19	2.813,70	2.255,05
Hallein	293,82	75,41	316,48	81,23	334,33	85,81
Salzburg-Umgebung	245,47	117,66	280,63	134,51	295,76	141,76
St. Johann	215,24	40,99	232,88	44,35	234,33	44,63
Tamsweg	157,59	20,23	162,64	20,87	159,83	20,51
Zell am See	209,16	29,26	227,69	31,85	229,02	32,03
Land Salzburg	313,22	67,42	334,58	72,02	345,18	74,30

1 = Bevölkerungsdichte 1991 in Einwohner pro km² (bezogen auf Dauersiedlungsraum)

2 = Bevölkerungsdichte 1991 in Einwohner pro km² (bezogen auf Gesamtfläche)

3 = Bevölkerungsdichte 2001 in Einwohner pro km² (bezogen auf Dauersiedlungsraum)

4 = Bevölkerungsdichte 2001 in Einwohner pro km² (bezogen auf Gesamtfläche)

5 = Bevölkerungsdichte 2011 in Einwohner pro km² (bezogen auf Dauersiedlungsraum)

6 = Bevölkerungsdichte 2011 in Einwohner pro km² (bezogen auf Gesamtfläche)

Quelle: Statistik Austria, Volkszählungsergebnisse 1991 und 2001, Bevölkerungsfortschreibung 2011 (vorläufige Ergebnisse)

Karte 32: Änderung der Bevölkerungsdichte 2001 bis 2011

Für unser Land!

Legende:

Änderung der Bevölkerungsdichte

**Differenz 2001 bis 2011
in Einwohner je km²
Dauersiedlungsraum**

Quelle: Landesstatistik und Statistik Austria

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung

Raumordnungsbericht 2010

http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702

E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at

Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02

Erstellungsdatum: 14.3.2011

Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

1.2. Bevölkerungsveränderung vom 1. 1. 2005 bis zum 1. 1. 2010

Die kurzfristige Änderung in der Wohnbevölkerung vom 1. 1. 2005 bis zum 1. 1. 2010 zeigt im Unterschied zur letzten Fünfjahresperiode, dass sich ein zu Beginn dieses Jahrzehnts beginnender Trend weiter verstärkt hat. Dieser Trend hängt mit der in Kap. III.1.1. beschriebenen Verlagerung des Bevölkerungswachstumspols in den Osten der Republik zusammen, der mit einem ausgeprägten Reurbanisierungstrend kombiniert ist.

Dabei überlagern sich zwei Entwicklungen: der großräumig und österreichweit zu beobachtende Trend in die Zentralräume der größeren Städte und der kleinräumige Trend aus der Peripherie in die regional zentralen Gemeinden. Besonders im Innergebirg lässt sich das deutlich erkennen: urban geprägte Teilregionen gewinnen zu Lasten der ländlich strukturierten Gemeinden. Die Stagnation in der Stadt Salzburg in der letzten Fünfjahresperiode widerspricht zwar scheinbar diesem Trend, lässt sich jedoch sehr gut mit dem Mangel an preisgünstigem Wohnraum in der Stadt erklären. Zuwanderer suchen sich ihre Wohnungen daher eher in den Umlandgemeinden der Stadtgemeinde Salzburg.

Tab. 34: Kurz- und mittelfristige Veränderung der Wohnbevölkerung im Land Salzburg nach politischen Bezirken

Politischer Bezirk	1	2	3	4	5	6	7
Stadt Salzburg	142.662	146.868	147.571	4.206	2,95	703	0,48
Hallein	54.282	55.383	56.957	1.101	2,03	1.574	2,84
Salzburg-Umgebung	135.059	138.212	141.552	3.153	2,33	3.340	2,42
St. Johann	77.854	79.405	78.275	1.551	1,99	- 1.130	- 1,42
Tamsweg	21.283	21.261	20.975	- 22	- 0,10	- 286	- 1,35
Zell am See	84.124	84.888	84.531	764	0,91	- 357	- 0,42
Land Salzburg	515.264	526.017	529.861	10.753	2,09	3.844	0,73

1 = Einwohner zur Volkszählung 2001

2 = Einwohner zum 1. 1. 2005

3 = Einwohner zum 1. 1. 2010

4 = Differenz 15. 5. 2001 bis 1. 1. 2005 absolut

5 = Differenz 15. 5. 2001 bis 1. 1. 2005 relativ

6 = Differenz 1. 1. 2005 bis 1. 1. 2010 absolut

7 = Differenz 1. 1. 2005 bis 1. 1. 2010 relativ

Quelle: Statistik Austria, Volkszählungsergebnisse 2001, Landesstatistik Bevölkerungsforschreibung 2005 und 2010

Karte 33: Veränderung der Wohnbevölkerung 2005 bis 2010 in Prozent

Legende:
Änderung der Wohnbevölkerung 1.1.1995 bis 1.1.2010 in % (2005 = 100)

- Abnahme > 90 bis 95
- Abnahme > 95 bis 99
- Abnahme > 99 bis 101
- Stagnation > 99 bis 101
- Zunahme > 101 bis 105
- Zunahme > 105 bis 110
- Zunahme > 110 bis 117 [max]

Datenquelle: Landesstatistik

Raumordnungsbericht 2010
 Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 16.2.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

2. Siedlung und Bebauung

Ziele

- Flächensparende und nachhaltige Raumnutzung;
- sparsamer Umgang mit Grund und Boden.

Im Sinne der Raumordnungsgrundsätze der haushälterischen Nutzung von Grund und Boden, der Vermeidung von Zersiedelung sowie des Vorrangs für die Siedlungsentwick-

lung nach innen (§ 2 Abs. 2 ROG 2009) soll durch diese Ziele das Siedlungssystem derart entwickelt werden, dass die Bevölkerungsdichte eines Raumes mit der ökologischen Tragfähigkeit im Einklang steht und die natürlichen Lebensgrundlagen in ausreichender Güte und Menge erhalten werden.

Diese Ziele entsprechen daher dem Grundsatz der haushälterischen Nut-

zung von Grund und Boden nach § 2 Abs. 2 Ziff. 1 ROG 2009 und dem Artikel 2 des Protokolls „Bodenschutz“ der Alpenkonvention. Darin verpflichteten sich die Vertragsparteien zur Begrenzung der Bodenversiegelung für ein flächensparendes und bodenschonendes Bauen, wobei insbesondere das Siedlungswachstum nach außen zu begrenzen ist (Artikel 7, Abs. 2 Bodenschutzprotokoll, BGBl. III Nr. 235/2002).

Indikator	Fristigkeit
2. Siedlung und Bebauung	
Bodenpreis – Median	5 Jahre
Wohnbauland je Einwohner nach Gemeinden	5 Jahre
Betriebsbauland je Einwohner nach Gemeinden	5 Jahre
Bauland je Einwohner nach Gemeinden	5 Jahre
Verbaute Fläche in Prozent des Dauersiedlungsraums	5 Jahre
Verbaute Fläche je Einwohner nach Gemeinden	5 Jahre
Veränderung Bauland 5 Jahre nach Hauptkategorien	5 Jahre
Veränderung Verbauung 5 Jahre	5 Jahre
Innen-/Außenentwicklung (Randlinienlängenverhältnis)	5 Jahre
Zerklüftungsgrad	5 Jahre
Theoretische Nutzungspotenziale im Bauland	5 Jahre
Wohnbauland im Einzugsbereich des ÖPNV	5 Jahre
Betriebsbauland im Einzugsbereich des ÖPNV	5 Jahre
Versorgungsqualität von Wohnbauland durch Nahversorgungseinrichtungen	5 Jahre

2.1. Beobachtung der Bodenpreise im Land Salzburg

Raumordnerische Maßnahmen besitzen durch ihre Steuerungsfunktion auch Einfluss auf den Bodenmarkt und daher auf die Bodenpreise – lokal, regional und landesweit. Die Beobachtung der Entwicklungen am Bodenmarkt ist somit wertvoll, unter anderem um auf extreme Preissteigerungen reagieren zu können. Das Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen SIR erhebt jährlich seit 1995 alle Verkäufe unverbauter Grundstücke im gesamten Bundesland und wertet sie statistisch für die Abteilung Raumplanung aus.

Datengrundlagen und Definition der Kennzahlen

Die SIR-Erhebung der Grundstückspreise erfolgte von 1995 bis 2001 über den Grundverkehrsbeauftragten des Landes Salzburg, seit 2002 über die Kaufverträge der Grundbücher. Die Daten im Gerichtsbezirk Salzburg stammen bei gleicher Erhebungsmethode von Hölzl und Hubner Immobilien. Erhoben bzw. ausgewertet werden alle Verkäufe unbebauter Grundstücke über 300 Quadratmeter Größe, weitestgehend im Bauland. Die Kaufverträge bieten jedoch oftmals keine Information, ob ein Grundstück Bauland ist. Soweit möglich wurden verkaufte Grundstücke mittels Katastralgemeinde- und Grundstücksnummern daher per GIS mit dem Bauland überlagert und Verkäufe außerhalb des gewidmeten Baulands ausgeschieden. Mit dieser Methode kann den meisten Verkäufen auch die jeweilige Baulandklasse zugewiesen werden. Alle folgenden Kennzahlen beziehen sich auf Verkaufsfälle. Ein Verkaufsfall kann ein oder mehrere Grundstücke umfassen, der Preis (Preis pro Quadratmeter) wird aus der Gesamtfläche und dem Gesamtpreis ermittelt. Unterschiedliche Flächennutzungen in einem Verkauf bleiben unberücksichtigt.

Im Land Salzburg gab es jährlich ca. 500 ausgewertete Verkaufsfälle bei 119 Gemeinden. Sehr detaillierte Auswertungen werden von Einzelwerten stark beeinflusst und unterliegen somit starken räumlichen und zeitlichen Schwankungen. Um generelle Aussagen zu erzielen, werden die Daten daher aggregiert ausgewertet (z. B. über mehrere Jahre, über Gemeindetypen, unabhängig von der Baulandklasse etc.).

Alle ausgewiesenen **Preise sind inflationsbereinigt** auf das Niveau des Jahres 2009. Die Preise vor 2009 wurden dazu entsprechend dem jährlichen Verbraucherpreisindex (VPI 1976) erhöht. Durch die Inflationsbereinigung bleiben die Preise auch über längere Zeiträume miteinander vergleichbar.

Das mittlere Bodenpreisniveau aller 119 Salzburger Gemeinden

Erst wenn man die Grundstücksverkäufe über viele Jahre zusammenfasst, ergeben sich genügend Daten, um für (fast) alle Gemeinden einen relativ stabilen Medianwert auszuweisen. Die Karte 34 illustriert diese langjährigen Medianwerte (2000–2009) in 50-Euro-Klassen. Klar ersichtlich sind die „Preispitzenreiter“ Stadt Salzburg und Anif (351–400 € Medianklasse), gefolgt von den Stadtumlandgemeinden Wals-Siezenheim, Elsbethen und Elixhausen (251–300 €). Etliche weitere Umlandgemeinden, hochrangige zentrale Orte (z. B. Hallein, St. Johann, Zell am See) und einzelne Tourismus-/Zweitwohnungs-Gemeinden folgen (201–250 €). In den nächsten beiden 50-Euro-Klassen bewegen sich viele Gemeinden des Salzburger Zentralraums, des Pongaus und Pinzgaus. Auch die preislich niedrigsten Gemeinden sind deutlich sichtbar, besonders im Lungau, wo einige Gemeinden noch unter 50 € Medianpreis aufweisen.

Die Entwicklung der mittleren Bodenpreise nach Regions- und Gemeindetypen

Anhand der langjährigen Daten lässt sich auch die Entwicklung der Bodenpreise im Land Salzburg abbilden. Zwecks Übersichtlichkeit der Entwicklung werden im Folgenden die Entwicklungen nach funktionalen Regions- und Gemeindetypen dargestellt. (Typisierung siehe Karte 35). Die Trendlinien der inflationsbereinigten Medianwerte von Abb. 40 sind stark geglättet. Die Originalwerte – hier zur Verbesserung der Lesbarkeit ausgeblendet – schwanken in der Realität wesentlich stärker. Im Salzburger Zentralraum zeigt sich in den Jahren 2000 bis 2009 ein wechselvoller Trend: Der Bodenpreis-Medianwert in der Stadt Salzburg lag mit rund 400 € sehr deutlich über dem aller anderen Regionen. Er fiel nach der extremen Hochpreisphase in der Mitte der 1990er Jahre (nicht in der Abbildung enthalten), stieg und sank mit Schwankungen und war auch zuletzt wieder leicht nachlassend.

Tendenziell sind die Preise aller übrigen Gemeindetypen des inneren und mittleren Zentralraums langjährig ganz leicht gesunken („Stadt- und Umlandbereich Salzburg“ zuletzt ca. 230 €, „Regionale Wohn- und Arbeitsplatzzentren“ bzw. „Verdichtungs-gemeinden“ ca. 130–140 €). Nur in dem als „ländlich“ eingestuften Gemeindetyp (Koppl, Plainfeld, Ebenau, Vigaun) sind sie bei stark schwankendem Verlauf gestiegen. Der äußere Zentralraum lag preislich in fast allen Regions-Untertypen mit 100–120 € klar tiefer, in den letzten Jahren leicht ansteigend. Nur die stark touristisch geprägten Gemeinden (Fuschl, Rußbach) hatten höhere, aufgrund weniger Verkaufsfälle stark schwankende Medianwerte (um 200 €).

Die Preissituation im „Innergebirg“, im Pongau und Pinzgau ist insgesamt von weniger variablen, eher anstei-

genden Medianpreisen gekennzeichnet. Nur im Typ „Stadt- und Umlandbereich St. Johann“ scheinen deutliche Preisschwankungen auf. Der Medianpreis ist hier zuletzt wieder auf über 200 € angestiegen. Der „Stadt- und Umlandbereich Zell am See“ sowie der stark touristisch geprägte Gemeindetyp und auch „regionale Wohn- und Arbeitsplatzzentren“ verzeichnen langjährig flach ansteigende Preiskurven, 2009 mit rund 150 bis 170 € Medianpreis. Etwas darunter verlief die Entwicklung im Typ „kleinere Zentren und Verdichtungsgemeinden“ (100–130 € Median). In den beiden hier dargestellten Raumtypen im Lungau lagen die berechneten Medianpreise sehr stabil zwischen ca. 50 und 80 €.

Das mittlere Bodenpreisniveau nach Regions- und Gemeindetypen und Baulandgruppen

Noch detaillierter als mit Trendlinien der langjährigen Median-Entwicklung können Bodenpreise nach Gemeinde- und Baulandtypen analysiert werden. Um für die Statistik höhere Verkaufszahlen verwenden zu können, wurden auch hier wieder die inflationsbereinigten Preise der vergangenen 10 Jahre (2000–2009) verwendet. Die Gemeindetypisierung in Tabelle 35 entspricht der oben verwendeten. Die Baulandwidmungen werden dazu nach Widmung in 4 Gruppen zusammengefasst:

- Wohnbauland = Erweiterte Wohngebiete + Reine Wohngebiete;
- Mischgebiete = Kerngebiete + Ländliche Kerngebiete + Dorfgebiete;
- Betriebsbauland = Betriebsgebiete + Gewerbegebiete + Industriegebiete;
- Sonstiges Bauland = Zweitwohngebiete + Gebiete für Handels- großbetriebe + Beherbergungs- großbetriebe + Sonderflächen.

In der Tabelle 35 ist im Vergleich der Baulandklassen das generell niedrigere Preisniveau des Betriebsbaulands abzulesen, während „Mischgebiete“ und das „sonstige Bauland“ meist teurer als „Wohngebiete“ verkauft wurden.

Abb. 40: Bodenpreistrendlinien im Salzburger Zentralraum 2000–2009

Quelle: Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR)

Karte 34: Bodenpreise: langjähriger Median 2000-2009

Für unser Land!

Legende:

**Median, inflationsbereinigt
m²-Preise in €**

Datengrundlage:
SIR Bodenpreisinformation 2010

Verkäufe unbebauter Flächen,
über 300 m², weitestgehend
Bauland

Fachreferent Raumforschung und
grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at

Bearbeitung: SIR
Erstellungsdatum: 02.11.2010
Geodaten: SAGIS, Statistik Austria,
Researchstudio ISpace

Tab. 35: Mittlere Bodenpreise nach Regions- und Gemeindetypen in Baulandgruppen (gerundete Medianwerte, inflationsbereinigt, Verkäufe 2000–2009)

	Wohn- gebiete	Misch- gebiete	Betriebs- bauland	Sonstige Bauland- widmungen	nicht zugeordnet	Verkaufs- fälle
INNERER ZENTRALRAUM						
Stadt Salzburg	440 €	380 €	250 €	280 €	350 €	441
Umlandbereich Salzburg	250 €	230 €	200 €	200 €	200 €	561
MITTLERER ZENTRALRAUM						
Regionale Wohn- und Arbeitsplatzzentren	170 €	220 €	140 €	160 €	180 €	324
Kleinere Zentren bzw. Verdichtungsgemeinden	190 €	220 €	80 €	230 €	150 €	164
Ländliche (touristisch geprägte) Gemeinden	170 €	150 €	80 €	k.A.	130 €	83
ÄUSSERER ZENTRALRAUM						
Regionale Wohn- und Arbeitsplatzzentren	130 €	160 €	70 €	280 €	110 €	433
Kleinere Zentren bzw. Verdichtungsgemeinden	110 €	110 €	90 €	80 €	110 €	269
Stark touristisch geprägte Gemeinden	170 €	k.A.	k.A.	k.A.	50 €	42
Ländliche (touristisch geprägte) Gemeinden	100 €	90 €	50 €	k.A.	100 €	309
PONGAU – PINZGAU						
Stadt- und Umlandbereich St. Johann	190 €	180 €	140 €	k.A.	170 €	169
Stadt- und Umlandbereich Zell am See	140 €	160 €	110 €	210 €	150 €	367
Regionale Wohn- und Arbeitsplatzzentren	140 €	150 €	80 €	230 €	100 €	228
Kleinere Zentren bzw. Verdichtungsgemeinden	120 €	70 €	70 €	40 €	120 €	137
Stark touristisch geprägte Gemeinden	130 €	190 €	70 €	180 €	140 €	599
Ländliche (touristisch geprägte) Gemeinden	100 €	90 €	50 €	80 €	100 €	419
LUNGAU						
Regionale Wohn- und Arbeitsplatzzentren	70 €	50 €	60 €	50 €	50 €	150
Stark touristisch geprägte Gemeinden	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0
Ländliche (touristisch geprägte) Gemeinden	50 €	40 €	30 €	50 €	50 €	145
Verkaufsfälle	3.346	387	417	159	531	

Quelle: Erhebung durch das SIR

- Legende:**
- Gemeindetypen**
- Stadt- und Stadtumlandbereiche
 - regionale Wohn- und Arbeitsplazentren
 - kleinere Zentren bzw. Verdichtungsgemeinden
 - stark touristisch geprägte Gemeinden
 - ländliche (touristisch geprägte) Gemeinden
 - Regionen

Datengrundlage:
SIR 2003

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
Bearbeitung: SIR
Erstellungsdatum: 02.11.2010
Geodaten: SAGIS, Statistik Austria, Researchstudio ISpace
terraCognita
XGIS

Karte 35: Regions- und Gemeindetypen

2.2. Bauland je Einwohner mit Hauptwohnsitz und Veränderung seit Ende 2005

Seit März 2003 stehen für die gesamte Landesfläche digitalisierte Flächenwidmungspläne zur Verfügung. Eine erste Auswertung von März 2003 bis Ende 2005 ist im letzten Raumordnungsbericht 2005 enthalten. In diesem Raumordnungsbericht werden die Baulandbilanz und die Baulandentwicklung erstmals für die letzten 5 Jahre dargestellt.

Tabelle 36 zeigt den Stand der Baulandausweisung und die Durchschnittswerte einwohnerbezogen zusammengefasster Baulandarten zum 31. 12. 2005 und 31. 12. 2010.

Das Ausmaß der gesamten Baulandflächen hat sich landesweit von ca. 13.211 Hektar (31.12.2005) auf ca. 13.633 Hektar (31.12.2010) erhöht. Dies entspricht einer relativen Zunahme von 3,2% bzw. einer absoluten Zunahme von 422,4 Hektar.

Regional gesehen wurde im Beobachtungszeitraum im Bezirk Salzburg-Umgebung absolut das meiste neue Bauland dazugewidmet (175 ha), relativ gesehen im Bezirk St. Johann im Pongau (4,9%).

Der heute bei etwa 257 m²/Einwohner liegende Landesdurchschnitt wird, mit Ausnahme der Stadt Salzburg und dem Bezirk Hallein, in allen anderen Bezirken übertroffen. Der Bezirk St. Johann im Pongau liegt allerdings nur knapp über dem Landeschnitt. In den fünf Jahren seit Ende 2005 bis Ende 2010 erhöhte sich der Landesdurchschnitt des Indikators merklich.

Zunahmen sind in den Bezirken Salzburg-Umgebung, St. Johann, Tamsweg und Zell am See festzustellen, im Bezirk Hallein stagniert der Wert, und in der Stadt Salzburg sank der Baulandverbrauch je Einwohner.

Beim Betriebsbauland liegen die Bezirke Stadt Salzburg und St. Johann bedeutend unter dem Landeschnitt. Hier ist daher von einem bestehenden Defizit an Betriebsbauland auszugehen.

Tab. 36: Bauland insgesamt und Bauland je Einwohner Ende 2005 und Ende 2010

Politischer Bezirk	Bauland insgesamt				Bauland je Einwohner					
	Bauland in Hektar		Veränderung 2005 bis 2010		Bauland je EW		Wohnbauland je EW		Betriebsbauland je EW	
	2005	2010	absolut	in%	2005	2010	2005	2010	2005	2010
Salzburg Stadt	2.252,40	2.239,90	-12,44	-0,55	151,70	151,31	118,91	119,66	26,90	25,61
Hallein	1.397,63	1.437,48	39,86	2,85	250,52	250,68	176,97	176,17	57,32	56,76
Salzburg-Umgeb.	4.351,71	4.526,71	175,00	4,02	313,69	318,02	233,83	234,86	51,39	53,00
St. Johann i. P.	1.993,70	2.091,16	97,46	4,89	252,20	266,94	189,10	197,17	33,61	35,20
Tamsweg	771,62	797,03	25,41	3,29	364,58	381,10	281,62	291,34	53,30	57,49
Zell am See	2.443,85	2.540,96	97,11	3,97	287,03	300,30	210,38	217,42	40,66	42,97
Land Salzburg	13.210,88	13.633,27	422,39	3,20	250,04	256,46	186,98	190,34	40,82	41,73

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Referat 7/01

Karte 36: Bauland je Einwohner 1.1.2011 nach Gemeinden

Für unser Land!

Legende:

Bauland je Einwohner

Ende 1.1.2011 in m²

Datenquelle:

SAGIS-Baulandauswertung,
Statistik Austria, vorläufige
Bevölkerungsforschung 2011

Fachreferent Raumforschung und
grenzüberschreitende Raumplanung

Raumordnungsbericht 2010

http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at

Bearbeitung: SIR

Erstellungsdatum: 3.3.2011

Geodaten: SAGIS, Statistik Austria,

Researchstudio iSpace

terraCognita

SIR

Tab. 37: Absolute Veränderung des Baulandes 1995–2010 bzw. 2003–2010

Politischer Bezirk	Veränderung in Hektar (Zu- und Abnahme)				
	Bauland insgesamt		Wohnbauland	Betriebsbauland	Sonstiges Bauland
	1995–2010	17. 3. 2003 bis 31. 12. 2010			
Salzburg Stadt	-89,69	11,71	10,40	-1,96	3,26
Hallein	-26,37	102,15	44,66	26,26	31,23
Salzburg-Umgebung	278,28	204,62	23,12	112,16	69,34
St. Johann im Pongau	96,99	116,87	39,31	14,49	63,07
Tamsweg	-19,54	21,27	3,35	10,55	7,36
Zell am See	192,16	144,13	61,49	32,26	50,38
Land Salzburg	431,84	600,76	182,34	193,76	224,66

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Referat 7/01

Die absolute Veränderung des Baulandes zwischen 1995 bzw. März 2003 und Ende 2010 (Tabelle 37 und Karten 37 und 38) nach Bezirken und Gemeinden zeigt, dass es im Vergleich zu 1995/96 (ungefährer Beginn des Wirksamwerdens des ROG 1992) zu bedeutenden Rückwidmungen von Bauland gekommen ist. Die hohen Zugewinne in der Gesamtbilanz im Flachgau und im Pinzgau sind auf besondere Einzelfälle zurückzuführen, wie in den Karten 37 und

38 zu erkennen ist. So kam es auch im Flachgau zu einer bedeutenden Rückwidmung an Wohnbauland; durch die Neuausweisung der bisher ungewidmeten Flächen der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim und des Freilichtmuseums in Großgmain jeweils als Bauland-Sonderfläche entsteht jedoch eine Bauland-Neuausweisung zwischen 1995 und 2010 von mehr als 278 Hektar. Im Pinzgau ist dies auf die Neuausweisung großflächiger Gewerbegebiete

zurückzuführen (Umwidmung von Verkehrsfläche in Bauland im Bereich des Zeller Flugplatzes).

Die Tabelle 37 zeigt auch, dass im Zeitraum zwischen 2003 und 2010 wieder mehr Bauland neu ausgewiesen worden ist als insgesamt durch die Überarbeitung der Flächenwidmungspläne rückgewidmet werden konnte.

Karte 37: Baulandentwicklung 1995/96 bis Ende 2010 [Hektar]

Die Karten 38, 39 und 40 zeigen die Entwicklung des gesamten Baulandes, des Wohnbaulandes und des Betriebsbaulandes zwischen 31. 12. 2005 und 31. 12. 2010 (vgl. dazu auch die Tabelle 36). Dabei kann festgestellt werden, dass die bezirksweise Aussage zu Tabelle 36 einer kleinregionalen Differenzierung bedarf: Das gesamte Bauland hat sich, wie Karte 38 zeigt, am stärksten im Bereich des äußeren Zentralraums sowie im Bereich touristisch geprägten Gemeinden erhöht, während die Entwicklung des Wohnbaulandes und des Betriebsbaulandes ein sehr differenziertes Bild zeigt (Karten 39 und 40).

Karte 38: Baulandentwicklung Ende 2005 bis Ende 2010 [Hektar]

Karte 39: Wohnbaulandentwicklung Ende 2005 bis Ende 2010 [Hektar]

Für unser Land!

Wohnbaurand:
Reine Wohngebiete, Erweiterte Wohngebiete, Kerngebiete, Ländliche Kerngebiete, Dorfgebiete nach § 30 Abs. 1 Ziff 1 bis 5 ROG 2009

Legende:

Wohnbaulandentwicklung Ende 2005 bis Ende 2010 in Hektar

- Rückwidmung -10 bis -15,5
- Rückwidmung bis < -10
- keine oder geringe Veränderung bis 0,1
- Neuwidmung > 0,1 bis 0,5
- Neuwidmung > 0,5 bis 1
- Neuwidmung > 1 bis 2,5
- Neuwidmung > 2,5 bis 5
- Neuwidmung > 5 bis 37,1

Datenquelle:
SAGIS-Baulandauswertung, Statistik Austria (vorläufiger Bevölkerungsstand zum 1.1.2011)

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at

Bearbeitung: SIR
Erstellungsdatum: 24.2.2011
Geodaten: SAGIS, Statistik Austria, Researchstudio iSpace

Karte 40: Betriebsbaulandentwicklung Ende 2005 bis Ende 2010 [Hektar]

Betriebsbauland:
 Betriebsgebiete, Gewerbegebiete
 Industriegebiete nach
 § 30 Abs. 1 Ziff 6 bis 8 ROG 2009

Legende:

- Betriebsbaulandentwicklung
 Ende 2005 bis Ende 2010 in Hektar**
- Rückwidmung > -10 bis -20,4
 - Rückwidmung > -1 bis -10
 - Rückwidmung bis -1
 - keine Veränderung oder kein Betriebsbauland
 - Neuwidmung bis 1
 - Neuwidmung > 1 bis 2,5
 - Neuwidmung > 2,5 bis 5
 - Neuwidmung > 5 bis 6 [max]

Datenquelle:
 SAGIS-Baulandauswertung,
 Statistik Austria (vorläufiger
 Bevölkerungsstand zum
 1.1.2011)

Raumordnungsbericht 2010
 Fachreferat Raumforschung und
 grenzüberschreitende Raumplanung
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: SIR
 Erstellungsdatum: 24.2.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria,
 Researchstudio iSpace

2.3. Verbaute Fläche bezogen auf den Dauersiedlungsraum

Als Dauersiedlungsraum werden nach gängiger Interpretation jene Teile der Landesfläche zusammengefasst, die als theoretisch besiedelbar gelten. Damit umfasst er jene Flächen, die nicht dem Ödland (Gebirge, Fels, Gletscher), Wasser- oder Waldflächen zugeordnet werden (vgl. dazu Kap. II.4.6.).

Die verbauten Flächen in Bezug auf den Dauersiedlungsraum zeigen, dass durchschnittlich etwa 9,5% des Dauersiedlungsraums bzw. knapp 2% der Gesamtfläche des Landes verbaut sind. Damit haben sich die verbaute Flächen in Bezug auf den Dauersiedlungsraum seit der letzten Erhebung 2002/03 um fast ein halbes Prozent erhöht (2002/03: 9,04%).

Die Stadt Salzburg ist in Bezug auf die Gesamtfläche zu einem Viertel und in Bezug auf den Dauersiedlungsraum bereits zu mehr als einem Drittel verbaut. Über dem Landesschnitt liegende Werte der Verbauung sowohl in Bezug auf die Gesamtfläche als auch in Bezug auf den Dauersiedlungsraum haben die beiden Zentralraumbezirke Hallein und Salzburg-Umgebung. Die regionalisierte Darstellung in Karte 41 zeigt, dass dies in erster Linie auf die urbanisierten Bereiche im Salzachtal und im Salzburger Becken zurückzuführen ist. Diese Karte zeigt die räumliche Verteilung der Verbauung in Bezug auf den Dauersiedlungsraum. Deutlich sind die verdichteten Gebiete im Salzburger Becken und im gesamten

Salzachtal sowie auch die dichter besiedelten Bereiche im Saalfeldener Becken und im Gasteinertal zu erkennen.

Die vorliegenden Fakten weisen deutlich auf die Notwendigkeit zur langfristigen Sicherung und Erhaltung unverbaute Flächen im Ballungsraum der Landeshauptstadt Salzburg hin. Dies bestätigt den grenzüberschreitenden Ansatz zur Freiraumsicherung, wie er in den Regionalprogrammen der Regionalverbände Stadt Salzburg und Umgebungs-gemeinden und Tennengau versucht worden ist. Diese Ansätze sollten daher dringend weiterverfolgt bzw. auch weiterentwickelt werden.

Tab. 38: Verbaute Fläche nach Bezirken in Bezug auf die Gesamtfläche und den Dauersiedlungsraum 2007–2010

Politischer Bezirk	Verbaute Fläche in ha 2007/10	Gesamtfläche in ha	Dauersiedlungsraum in ha	Anteil der Verbauung an der Gesamtfläche	Anteil der Verbauung am Dauersiedlungsraum
Salzburg Stadt	1.789,80	6.564,6	5.261,3	26,45	34,02
Hallein	1.666,08	66.828,6	17.151,9	2,40	9,71
Salzburg-Umgebung	4.942,85	100.406,5	48.127,3	4,71	10,27
St. Johann im Pongau	2.421,90	175.524,9	33.430,6	1,28	7,24
Tamsweg	914,77	101.955,7	13.085,6	0,85	6,99
Zell am See	2.880,49	264.143,6	36.946,4	1,03	7,80
Land Salzburg	14.615,85	715.423,9	154.003,0	1,95	9,49

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung

Karte 41: Verbaute Fläche 2007/10 bezogen auf den Dauersiedlungsraum

Land Salzburg
Für unser Land!

- Legende:**
- Verbaute Fläche: Anteil am Dauersiedlungsraum in %**
- 0 bis 5
 - > 5 bis 10
 - > 10 bis 15
 - > 15 bis 20
 - > 20 bis 34,02 [max]

Datenquelle:
SAGIS-Verbauungskartierung 2007 bis 2010.

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
Bearbeitungsdatum: 9.3.2011
Erstellungsjahr: 2010
Geodaten: SAGIS, Statistik Austria, Researchstudio iSpace

SIR
Salzburger Institut für Raumforschung
terraCognita
URISA iSPACE
CIP

2.4. Verbaute Fläche je Einwohner mit Hauptwohnsitz

Der landesweite Durchschnittswert der Verbauung auf Grundlage der Verbauungskartierung 2007/10 des Referates Landesplanung SAGIS betrug in Bezug auf die Einwohner zu dieser Zeit ca. 276 m² verbaute Fläche je Einwohner am 1. 1. 2008 und erhöhte sich somit seit dem letzten Raumordnungsbericht um knapp 10 m² (2002/03: 266 m²). Die Verbauung beträgt zum Zeitpunkt der 4. Erhebungsphase (2007/10) im gesamten Land ca. 14.616 Hektar, wobei regional gesehen der Bezirk Salzburg-Umgebung mit ca. 4.943 Hektar vor dem Bezirk Zell am See mit ca. 2.881 Hektar an der Spitze liegt. Auf den nächsten Plätzen folgen die Bezirke St. Johann (2.422 ha), Stadt Salzburg (1.790 ha), Hallein (1.666 ha) und Tamsweg (915 ha).

Tab. 39: Verbaute Flächen nach Erhebungszeiträumen und in Bezug auf die Einwohner 1. 1. 2008

Politischer Bezirk	Verbaute Fläche in Hektar							
	Ende 70er Jahre 1. Erhebung	Ende 80er Jahre 2. Erhebung	2002/03 3. Erhebung	2007/10 4. Erhebung	Relative Zunahme 1.–4. Erhebung in %	Verbaute Flächen 2007/10 in m ²	Einwohner 1.1.2008 absolut	Verbaute Fläche 2007/09 je Einwohner 1.1.2008 in m ² /EW
Salzburg Stadt	1.420,5	1.568,9	1.736,6	1.789,8	26,0	17.897.561	149.201	120,0
Hallein	1.184,3	1.331,8	1.605,5	1.666,1	40,7	16.660.984	56.362	295,6
Salzburg-Umgebung	3.340,0	3.925,4	4.725,7	4.942,9	48,0	49.428.394	140.203	352,6
St. Johann im Pongau	1.607,0	1.796,5	2.252,2	2.421,9	50,7	24.218.977	78.531	308,4
Tamsweg	676,1	733,4	870,9	914,8	35,3	9.147.853	21.121	433,1
Zell am See	1.823,1	2.097,6	2.727,7	2.880,5	58,0	28.804.846	85.158	338,3
Land Salzburg	10.050,9	11.453,6	13.918,7	14.615,9	45,4	146.158.616	530.576	275,5

Quelle: Verbauungskartierung Referat 7/01 und Landesstatistischer Dienst

Die Verbauung hat sich seit dem 1. Erhebungszeitraum Ende der siebziger Jahre bis zur Erhebung 2007/2010 landesweit um etwa 4.565 ha bzw. um 45,4% erhöht. Unter dem Landesschnitt liegen die Bezirke Salzburg Stadt (26%), Hallein (40,7%) und Tamsweg (35,3%). Der Bezirk Salzburg-Umgebung und der Bezirk St. Johann liegen mit 48% bzw. 50,7% Verbauungszunahme seit Ende der siebziger Jahre deutlich über dem Landesschnitt. Der Bezirk Zell am See zeichnet sich durch den höchsten relativen Flächenverbrauch aus (+1.057,4 Hektar bzw. 58%). Es ist bereits an den Bezirksdurchschnitt zu erkennen, dass in urbanen Gebieten je Einwohner weniger verbauete Fläche benötigt wird. Bei den Bezirken liegt nur die Stadt Salzburg unter dem Landesschnitt, in den anderen Bezirken werden zwei- bis fast vierfach höhere Durchschnittswerte an verbauter Fläche je Einwohner ermittelt. Die auf Gemeinden bezogene Darstellung in Karte 42 zeigt, dass es nur wenige Gemeinden sind, die unterhalb des Landesdurchschnittes liegen. Die Absolutwerte der Verbauung zeigen, dass hier der Bezirk Salzburg-Umgebung mit großem Abstand an der Spitze steht. Dies ist eine Folge der Suburbanisierung der letzten Jahrzehnte, insbesondere die der Bevölkerung und der Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen. Erhöhend wirkt sich in den Gebirgs-gauen auch der Flächenverbrauch von Freizeitwohnsitzen sowie der Freizeit- und Versorgungsinfrastruktur aus, was dazu führt, dass die Bezirke St. Johann und Zell am See vor dem Bezirk Hallein liegen.

Karte 42: Verbaute Fläche je Einwohner 2007/10 und Veränderung seit 2002/03

2.5. Innen- und Außenentwicklung

Auf Grundlage der Verbauungskartierung des Referates Landesplanung SAGIS lässt sich beurteilen, wie sich neue Verbauungen in die vorhandene Siedlungsstruktur einfügen. Der im Raumforschungsprojekt „Räumliche Siedlungsindikatoren“ entwickelte Indikator *Randlinienlängenverhältnis* gibt das Verhältnis der Länge gemeinsamer Randlinien neuer Verbauungen und des Siedlungsbestandes zur Gesamtlänge der Randlinie neuer Verbauungen an und weist so neuen Verbauungen einen Wert zwischen 0 und 1 zu. Je höher dieser Wert ausfällt, desto höher ist der Integrationsgrad neuer Verbauungen und damit auch der Anteil an der Innenentwicklung.

Auf Bezirks- und Landesebene (Tab. 40) zeigt sich für die Verbauungen

des Erfassungszeitraumes 2007/10, dass durchschnittlich etwa die Hälfte der neuen Verbauungen als Innenentwicklung zu sehen sind, wobei naturgemäß vor allem die Stadt Salzburg kaum Außenentwicklung aufweist. Die Bezirke Tamsweg und St. Johann liegen dagegen unter dem Landesschnitt. Ein Vergleich zu den vorherigen Erfassungszeiträumen lässt einen Trend hin zu mehr Innenentwicklung erkennen.

Das Verhältnis von Innen- zu Außenentwicklung streut bei regionalisierter Betrachtung auf Gemeindeebene (Karte 36) deutlich mehr als im großräumigen Überblick. Zu beachten ist allerdings, dass mit verbesserter Qualität der Luftbilder auch einige Verbauungen erstmalig 2007/10 erfasst

wurden, die möglicherweise schon länger bestehen.

Interessant scheint jedenfalls zu sein, dass es, mit Ausnahme der Stadt Salzburg und dem Bezirk Salzburg-Umgebung, in allen anderen Bezirken zu einer Abnahme des Verhältnisses zwischen der 2. und 3. Erhebungsphase der Verbauungskartierung gekommen war und seitdem in allen Bezirken das Verhältnis wieder anstieg. Konkret heißt das, dass der Trend nach einer Wende zwischen 1990 und 2000 wieder ein Erstarren der Innenentwicklung zeigt.

Dies ist sicherlich u. a. auch auf die Wirkung des ROG 1992 zurückzuführen (Abschaffung der Einzelbewilligung für Wohnbauten im Grünland).

Tab. 40: Innen- und Außenentwicklung (Randlinienlängenverhältnis)

Politischer Bezirk	Randlinienlängenverhältnis der Verbauungen des Erfassungszeitraums		
	1985–1989	2002–2003	2007–2009
Stadt Salzburg	0,63	0,74	0,86
Hallein	0,41	0,38	0,60
Salzburg-Umgebung	0,46	0,54	0,65
St. Johann im Pongau	0,42	0,35	0,44
Tamsweg	0,50	0,35	0,54
Zell am See	0,45	0,32	0,62
Land Salzburg	0,46	0,44	0,58

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Referat 7/01

2.6. Zerklüftungsgrad

Die Bewertung der Kompaktheit von Siedlungen erfolgt auf Basis der Verbauungskartierung als Verhältnis von Siedlungsgrenzlänge zur damit umgrenzten Siedlungsfläche (Raumforschungsprojekt „Räumliche Siedlungsindikatoren“). Je kompakter die Form einer Siedlung ist, desto „günstiger“ und kleiner ist dieses Verhältnis. Hohe Werte des Zerklüftungsgrades stehen für eher zusammenhangslose Siedlungsflächen und Siedlungssplitter. Dieser Zerklüftungsgrad ist eine direkte Folge der vorangegangenen Innen- bzw. Außenentwicklung (vgl. Kap. 3.7.).

Tabelle 41 macht den Zustand des Zerklüftungsgrades 2007/10 und seine zeitliche Entwicklung für vier Erfassungszeiträume ersichtlich. Gegenüber dem Landesschnitt erscheint die Stadt Salzburg deutlich kompakter, die Landbezirke erscheinen etwas zerklüfteter. Ein leichter Trend hin zu größeren und kompakteren Siedlungsflächen und zu geringerer Zunahme der kleinen Siedlungssplitter ist auf dieser regionalen Ebene beobachtbar. In den Gemeindeergebnissen (Karte 44) zeigt der Zerklüftungsgrad

2007/10 ein differenzierteres Bild. Die Stadt Salzburg, ihre Umlandgemeinden oder auch das Zeller Becken weisen verhältnismäßig geringe Zerklüftungsgrade auf. Dagegen sind bspw. Siedlungsstrukturen im Tennengau und Lammertal oder im Oberpinzgau und unteren Saalachtal als zerklüfteter zu beurteilen. Je höher der Indikatorwert, desto höher ist der Zerklüftungsgrad (mehr zusammenhangslose Siedlungen bzw. höhere Zersiedelung).

Tab. 41: Zerklüftungsgrad

Politischer Bezirk	Verbauungen des Erfassungszeitraums			
	1976–1983	1985–1989	2002–2003	2007–2009
Stadt Salzburg	9,5	8,6	7,8	7,7
Hallein	31,5	29,1	27,2	26,4
Salzburg-Umgebung	26,7	23,4	21,3	20,8
St. Johann im Pongau	30,3	27,5	26,8	27,3
Tamsweg	25,8	23,5	23,4	23,1
Zell am See	28,6	25,0	25,8	25,3
Land Salzburg	25,6	23,0	22,2	22,0

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Referat 7/01

2.7. Theoretische Nutzungspotenziale im Bauland

Die Kenntnis der freien Nutzungspotenziale im vorhandenen gewidmeten Bauland ist von entscheidender Bedeutung für raumordnerische Steuerungsmechanismen. Eine im Raumforschungsjahr 2010 entwickelte Methodik zieht eine räumliche Bilanz aus dem gewidmeten Bauland (Wohn-, Misch- und Betriebsgebiete) und bereits verbauten Flächen (Verbauungskartierung) und wählt die freien Flächen nach ihrer theoretischen Bebaubarkeit⁷⁵ aus.

Demnach sind im Land Salzburg beinahe 24 der 123 km² als Wohn-,

Misch- oder Betriebsgebiete gewidmeten Flächen baulich nicht oder untergenutzt (Tabelle 42). Pro Einwohner oder Arbeitsplatz ergibt dieser Wert rechnerisch etwa 30,7 m². Die Landbezirke übersteigen diesen Mittelwert teils deutlich, die Stadt Salzburg hat mit rund 10 m² die geringsten theoretischen Nutzungspotenziale je Einwohner oder Arbeitsplatz. Die größten Nutzungspotenziale finden sich dabei in der Regel in Wohngebieten, gefolgt von Betriebsgebieten.

Auf Gemeindeebene (Karte 45) wird deutlich, dass gerade im Flachgau oft

große Nutzungspotenziale vorhanden sind. Auffällig sind dabei Gemeinden mit verhältnismäßig großen absoluten und gleichzeitig hohen relativen Nutzungspotenzialen. Zu beachten ist, dass bei diesen Nutzungspotenzialen die tatsächliche Verfügbarkeit einer Fläche (Bau- oder Veräußerungsbereitschaft) nicht berücksichtigt ist.

⁷⁵Theoretische Bebaubarkeit ist dann gegeben, wenn unter Berücksichtigung eines Abstandes von 4 m zur bestehenden baulichen Nutzung eine Fläche von mindestens 300 m² mit einer Mindestbreite von 10 m übrigbleibt.

Tab. 42: Theoretische Nutzungspotenziale im Bauland (Flächenwidmung Juni 2010, Verbauungskartierung 2007)

Politischer Bezirk	absolut (Hektar)	relativ (m ² je Einwohner 2009 oder Arbeitsplätze 2001)
Stadt Salzburg	245,0	9,9
Hallein	296,7	39,3
Salzburg-Umgebung	829,9	42,5
St. Johann im Pongau	368,1	33,5
Tamsweg	163,3	58,8
Zell am See	474,2	40,4
Land Salzburg	2.377,2	30,7

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Referat 7/01

Karte 45: Theoretische Nutzungspotenziale im Bauland

2.8. Wohnbauland im Einzugsbereich des ÖPNV

Um das Wohnbauland nach der ÖPNV-Erschließung zu bewerten, erfolgt eine Verschneidung des gewidmeten Wohnbaulandes (Wohn- und Mischgebiete aus dem Flächenwidmungsplan) mit den Einzugsbereichen der ÖPNV-Haltestellen und die Berechnung der Flächenanteile je Gemeinde.

Unter dem ÖPNV-Einzugsbereich werden nach dem Salzburger Landesentwicklungsprogramm (LEP 2003) jene Flächen im Nahbereich von Haltestellen des Öffentlichen Verkehrs (Bahnhaltstellen und Bushaltstellen) verstanden, die von der Wohnbevölkerung zu Fuß erreichbar sind. Wohnbaulandflächen mit einer fußläufigen Entfernung zur Haltestelle

von bis zu 500 m sind „gut erreichbar“; zwischen 500 und 1000 m „erreichbar“; Flächen, die über 1.000 m entfernt sind, werden als „nicht erreichbar“ beurteilt.

Tabelle 39 zeigt das Flächenausmaß des Wohnbaulandes nach Bezirken und die erreichbaren bzw. nicht erreichbaren Anteile. In der Stadt Salzburg beispielsweise ist mehr als 88% des Wohnbaulandes „gut erreichbar“. In den übrigen Bezirken liegt der durchschnittliche Anteil der gut erreichbaren Flächen bei etwa 65%, wobei der Bezirk Zell am See darüber (70%) und der Bezirk Hallein darunter (60%) liegt. Im Landesschnitt sind 68% des Wohnbaulandes gut er-

reichbar, 25% erreichbar und 7% eingeschränkt fußläufig erreichbar.

Karte 46 stellt den gut erreichbaren Anteil des Wohnbaulandes (bis 500 m fußläufige Distanz zu Haltestellen des ÖPNV) je Gemeinde dar. Dabei zeigen sich etwa überdurchschnittliche Erreichbarkeitswerte im Salzburger Zentralraum. Zusätzlich zur hier ausgewerteten fußläufigen Distanz zur nächsten Haltestelle könnten das Angebot an einer Haltestelle (Takt) sowie die Erreichbarkeit von Zentren Berücksichtigung finden. Gute Erreichbarkeiten sind allerdings eine notwendige Voraussetzung für einen funktionierenden Öffentlichen Verkehr.

Tab. 43: Wohnbauland nach Erreichbarkeit von ÖPNV-Haltestellen (Flächenwidmung: Juni 2010, Haltestellen: Land Salzburg 2009)

Politischer Bezirk	Wohnbauland in ha	gut erreichbar (0–500 m)	erreichbar (500–1.000 m)	eingeschränkt erreichbar (> 1.000 m)
Stadt Salzburg	1.771	1.564 (88%)	194 (11%)	12 (1%)
Hallein	1.009	611 (60%)	268 (27%)	129 (13%)
Salzburg-Umgebung	3.332	2.119 (64%)	948 (28%)	263 (8%)
St. Johann im Pongau	1.542	1.012 (66%)	413 (27%)	115 (7%)
Tamsweg	606	426 (70%)	159 (26%)	20 (3%)
Zell am See	1.831	1.146 (62%)	522 (29%)	161 (9%)
Land Salzburg	10.091	6.880 (68%)	2.507 (25%)	702 (7%)

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Referat 7/01

Karte 46: Anteil Wohnbauland im Bereich 0 bis 500m zu Haltestellen des ÖPNV

2.9. Versorgungsqualität von Wohnbauland durch Nahversorger

Die Bestimmung der Versorgungsqualität von Wohnbauland durch Nahversorger erfolgt über die Abschätzung der fußläufigen Erreichbarkeit von Nahversorgerstandorten. Eine „gute Versorgung“ wird dort ausgewiesen, wo mindestens ein Vollnahversorger in 500 m fußläufiger Entfernung erreichbar ist. Die Bewertung „versorgt“ erhalten jene Gebiete, in denen Vollnahversorger in 1.000 m oder Teilnahversorger in 500 m fußläufiger Entfernung erreicht werden können. Eine Verschneidung mit dem Wohnbauland gibt den Anteil des Wohnbaulandes mit guter Versorgung

am gesamten Wohnbauland wieder, wie dies Karte 47 darstellt. Mehr als 50% gut versorgtes Wohnbauland findet sich in der Stadt Salzburg sowie in den Gemeinden Oberndorf und Schwarzach. Durch mäßige Versorgungsgrade sind vor allem Gemeinden im Lungau gekennzeichnet.

Aus Karte 48 ist das Wohnbauland differenziert nach den drei Nahversorgungskategorien gemeindeweise ersichtlich. Vor allem in Gemeinden abseits der regionalen Zentren ist eine schlechtere Nahversorgung zu erkennen.

Tabelle 44 zeigt die absolute Wohnbaulandfläche je Bezirk im Land Salzburg sowie die gut versorgten, versorgten und nicht versorgten Flächenanteile des Wohnbaulandes. Die höchsten Anteile gut versorgter Flächen hat erwartungsgemäß die Stadt Salzburg mit über 57%. Die größten Anteile an eingeschränkt versorgtem Wohnbauland weisen die Bezirke Tamsweg, Hallein und Salzburg-Umgebung mit jeweils rund 50% auf. Der Landesschnitt liegt bei etwa 28% gut versorgten, 33% versorgten und 39% eingeschränkt versorgten Wohnbaulandflächen.

Tab. 44: Versorgungsqualität durch Nahversorger (Flächenwidmung: Juni 2010, Nahversorgungsstandorte: SABE-V, Aktualisierung Land Salzburg 2009)

Politischer Bezirk	Wohnbauland in ha	gut versorgt	versorgt	eingeschränkt versorgt
Stadt Salzburg	1.771	1.032 (58%)	553 (31%)	205 (11%)
Hallein	1.009	227 (22%)	299 (30%)	483 (48%)
Salzburg-Umgebung	3.332	675 (20%)	1.085 (33%)	1.572 (47%)
St. Johann im Pongau	1.542	398 (26%)	508 (33%)	636 (41%)
Tamsweg	606	103 (17%)	199 (33%)	304 (50%)
Zell am See	1.831	460 (25%)	640 (35%)	731 (40%)
Land Salzburg	10.091	2.876 (28%)	3.284 (33%)	3.931 (39%)

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Referat 7/01

Karte 47: Anteil Wohnbauland mit guter Versorgung durch Nahversorger

Legende:
Anteil Wohnbauland am gesamten Wohnbauland mit guter Versorgung durch Nahversorger

- 0 %
- > 0 % bis 25 %
- > 25% bis 50 %
- > 50 % bis 57,3 %

"gut versorgt" = Vollnahversorger in 500 m

Datengrundlage:
 Erreichbarkeitsanalyse iSpace
 Baulandauswertungen FWP SAGIS

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent/02
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 5.1.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

3. Räumliche Disparitäten, Erreichbarkeit und Versorgungsqualität infrastruktureller Einrichtungen

Ziele nach LEP 2003

- Vordringliche Entwicklung von Betriebsstandorten dort, wo dies aufgrund der angestrebten wirtschafts- und raumstrukturellen Ziele des Landes besonders notwendig ist.
 - Sicherstellung einer möglichst gleichwertigen Versorgung der Bevölkerung bei möglichst geringer Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr.
- Berücksichtigung der absehbaren Veränderungen der demografischen Strukturen bei Planungsmaßnahmen.
- Durch diese Ziele soll die Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen in ausreichendem Umfang und angemessener Qualität unterstützt werden. Dies betrifft beinahe alle Bereiche des Alltags, von der Beschäftigung bis zum Zugang zur sozialen Infrastruktur. Die Vermeidung von einseitigen Wirtschafts- und Sozialstrukturen stellt daher eine wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre und Jahrzehnte dar.
- Insbesondere der Abbau von räumlichen Disparitäten ist eine Voraussetzung für soziale Kohäsion, aber auch für die Standortqualität selbst.

Indikator	Fristigkeit
3. Räumliche Disparitäten, Erreichbarkeit und Versorgungsqualität infrastruktureller Einrichtungen	
Ausländeranteil nach Zählspiegeln oder Gemeinden	10 Jahre
EU-Ausländeranteil nach Zählspiegeln oder Gemeinden	10 Jahre
Akademikeranteil am Wohnort und Zahl der Akademiker	10 Jahre
Vollzeitbeschäftigung – Verhältnis Männer : Frauen	10 Jahre
Teilzeitbeschäftigung – Verhältnis Männer : Frauen	10 Jahre
Geringfügige Beschäftigung – Verhältnis Männer : Frauen	10 Jahre
Zahl der unter 15-Jährigen	5 Jahre
Ausgewogene Altersstruktur (über 65-Jährige : 20- bis 64-Jährige)	5 Jahre
Konzentration der Einwohner und Arbeitsplätze	5 Jahre
Veränderung der Grundversorgungsdienste nach Gemeinden	5 Jahre
Veränderung der zentralörtlichen Struktur	5 Jahre
Rangziffernänderung zentralörtlicher Dienste Gemeinde	5 Jahre
Versorgungsabdeckung der Bevölkerung im Einzelhandel innerhalb 1.000 Meter Wegelänge	5 Jahre
Versorgungsqualität der Bevölkerung durch Nahversorger	5 Jahre
Versorgungsqualität der Bevölkerung durch den ÖPNV	5 Jahre

3.1. Zahl und Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung

Die Ausgewogenheit der Altersstruktur kann im Verhältnis der Anteile der unter 15-Jährigen und der über 65-Jährigen zu der Hauptgruppe der 15- bis 65-Jährigen gemessen werden. Die Verteilung der Altersgruppen in Österreich zeigt, dass das Land Salzburg bezogen auf den Österreich-Durchschnitt zu den am wenigsten überalterten Ländern gehört und auch der Anteil der Kinder noch rela-

tiv hoch ist (vgl. Tab. 45). Der Anteil der Kinder – definiert als die Zahl der unter 15-Jährigen – ist für die zukünftige Beschäftigungs- und Wohnstruktur von Bedeutung.

Die regionale Verteilung der Kinder in Karte 49 zeigt, dass der Kinderanteil in den urbanen Gebieten hoch ist. Dies hängt nicht nur mit der dort höheren Bevölkerungszahl zusam-

men, sondern auch damit, dass die kinderreicheren Zuwanderer-Familien in erster Linie in den städtischen Regionen Arbeitsplätze finden.

Der Anteil der älteren Personen ab 60 Lebensjahren ist im Land Salzburg unter dem österreichischen Schnitt. Niedrigere Werte haben nur die Länder Vorarlberg und Tirol.

Tab. 45: Bevölkerung 2010 nach breiten Altersgruppen

	Absolutwerte			Relativwerte in %		
	Unter 15 Jahre	15 bis 59 Jahre	60 und mehr Jahre	Unter 15 Jahre	15 bis 59 Jahre	60 und mehr Jahre
Burgenland	38.250	173.520	72.195	13,5	61,1	25,4
Kärnten	79.738	340.863	138.714	14,3	60,9	24,8
Niederösterreich	241.773	977.830	388.373	15,0	60,8	24,2
Oberösterreich	220.849	878.002	312.387	15,6	62,2	22,1
Salzburg	82.435	331.279	116.147	15,6	62,5	21,9
Steiermark	167.656	748.923	291.793	13,9	62,0	24,1
Tirol	109.860	446.173	150.840	15,5	63,1	21,3
Vorarlberg	62.851	231.063	74.954	17,0	62,6	20,3
Wien	241.458	1.075.922	381.442	14,2	63,3	22,5
Österreich	1.244.870	5.203.575	1.926.845	14,9	62,1	23,0

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerung nach Alter und Geschlecht,

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_alter_geschlecht/index.html

Karte 49: Zahl und Anteil der 0 bis 15 Jährigen an der Gesamtbevölkerung 2010

3.2. Altersstruktur (über 65-Jährige versus 20- bis 64-Jährige)

Im Gegensatz dazu zeigt die Überalterung nach Gemeinden ein sehr heterogenes Bild (Karte 50). Höhere Anteile sind im Lungau und in einzelnen peripheren Gebieten auszumachen, besonders auffällig dabei sind das untere Saalachtal, das Gasteinertal und einigen inneralpine Gemeinden.

Schwerpunkt dieses Indikators ist jedoch das Verhältnis der Erwerbsbevölkerung zu den Pensionisten, daher wird im Unterschied zum vorigen Indikator eine andere Aufteilung

der breiten Altersgruppen verwendet. Die Erwerbsbevölkerung besteht hauptsächlich aus der Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen.

Regional gesehen ist der Anteil der jungen Bevölkerung im politischen Bezirk Salzburg Stadt am geringsten und im Bezirk St. Johann im Pongau am höchsten. Der Anteil der Bevölkerung ab 65 Lebensjahren ist hingegen in der Stadtgemeinde Salzburg am höchsten und im Bezirk Salzburg-Umgebung (noch) am geringsten. Hier

wirken sich offensichtlich noch die Effekte der Zuwanderung und Suburbanisierung aus, die dazu führen werden, dass der Anteil der älteren Bevölkerungsgruppen im Flachgau erst mit zeitlicher Verzögerung auf das gleiche Niveau ansteigen wird. Dieser räumliche Effekt ist auch im kartographischen Bild recht deutlich zu erkennen, insbesondere die typischen Suburbanisierungsgemeinden fallen durch eine deutlich geringere Zahl an 65+-Jährigen im Verhältnis zur Zahl der 20- bis 64-Jährigen auf.

Tab. 46: Altersstruktur 2010 im Land Salzburg

Politischer Bezirk	Absolutwerte			Relativwerte (Anteil an der Gesamtbevölkerung)		
	0 bis 19	20 bis 64	65 und älter	0 bis 19	20 bis 64	65 und älter
Salzburg Stadt	26.925	92.720	27.926	18,2	62,8	18,9
Hallein	13.430	34.777	8.750	23,6	61,1	15,4
Salzburg-Umgebung	32.714	87.744	21.094	23,1	62,0	14,9
St. Johann i. Pg.	18.384	47.464	12.427	23,5	60,6	15,9
Tamsweg	4.739	12.584	3.652	22,6	60,0	17,4
Zell am See	19.075	52.218	13.238	22,6	61,8	15,7
Land Salzburg	115.267	327.507	87.087	21,8	61,8	16,4

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerung nach Alter und Geschlecht,

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_alter_geschlecht/index.html

Karte 50: Altersstruktur (über 65 Jährige : 20 bis 64 Jährige) 2010 n. Gemeinden

3.3. Konzentration der Einwohner und Arbeitsplätze (unselbstständig Beschäftigte bezogen auf die Wohnbevölkerung)

Da seit der Volkszählung 2001 keine neuen Daten in Bezug auf die Beschäftigten insgesamt zu erhalten sind, wurde als Indikator für die Konzentration der Einwohner und Arbeitsplätze das Verhältnis der unselbstständig Beschäftigten zu den Einwohnern herangezogen.

Neben der Stadtgemeinde Salzburg und den arbeitsplatzstarken Gemein-

den Wals-Siezenheim und Bergheim fallen insbesondere viele touristisch geprägte Gemeinden durch hohe Werte des Indikators auf.

Den Spitzenwert erreicht die Gemeinde Untertauern mit einem Wert von 1,83 unselbstständig Beschäftigten je Einwohner im Jahresdurchschnitt.

Auch in anderen Wintersportgemeinden (z. B. Saalbach, Kaprun, St. Jo-

hann, Flachau und Altenmarkt ist das Verhältnis der unselbstständig Beschäftigten zu der Wohnbevölkerung weit über dem Landesschnitt.

Hier ist zu berücksichtigen, dass diese Werte saisonal noch extremer ausfallen würden, da die Zahl der unselbstständig Beschäftigten zwischen dem Januar- und dem Juliwert sehr unterschiedlich ist.

Tab. 47: Unselbstständig Beschäftigte in Bezug auf den Durchschnitt der Einwohner zum 1. 1. 2010 und 1. 1. 2011

Politischer Bezirk	Beschäftigte Jahresdurchschnitt 2010 Männer	Beschäftigte Jahresdurchschnitt 2010 Frauen	Beschäftigte Jahresdurchschnitt 2010 Gesamt	Durchschnitt der Einwohner zum 1. 1. 2010 und 1. 1. 2011	Unselbstständig Beschäftigte / Einwohner 1. 1. 2010 / 1. 1. 2011
Salzburg Stadt	43.856	42.493	86.349	147.804	0,62
Hallein	9.539	6.735	16.273	57.151	0,29
Salzburg-Umgebung	29.308	19.530	48.838	141.946	0,37
St. Johann im Pongau	16.115	13.822	29.936	78.307	0,42
Tamsweg	3.125	2.851	5.975	20.945	0,31
Zell am See	16.713	14.023	30.736	84.573	0,41
Land Salzburg	118.654	99.452	218.106	530.724	0,44

Quelle: Landesstatistik 2011 und Statistik Austria 2011

Karte 51: Unselbstständig Beschäftigte : Einwohner 2010

3.4. Veränderung der Grundversorgungsdienste nach Gemeinden

Die nachstehende Tabelle 48 zeigt die Häufigkeit der Grundversorgungsdienste und in wie vielen Gemeinden sie vorkommen. Es kommen nur zwei Dienste – das Gemeindeamt und die Feuerwehr – in allen Gemeinden vor (die Stadtgemeinde Salzburg ist in der Auswertung der Grundversorgungsdienste nicht berücksichtigt).

Ein Gasthaus fehlt nur in einer Gemeinde, in der gleichen Gemeinde fehlt auch eine Pflichtschule (Gemeinde Göming).

Tab. 48: Einrichtungen sortiert nach Gemeinden (außer Stadt Salzburg)

Dienste/Funktionen	Anzahl	Gemeinden	% Gemeinden
Feuerwehr	169	118	100,0
Gemeindeamt	118	118	100,0
Gasthäuser, Cafés, Hotels mit GV-Funktion	397	117	99,2
Pflichtschulen	269	117	99,2
Bibliothek, Leihbücherei	194	111	94,1
Kinderbetreuungseinrichtung	123	111	94,1
Veranstaltungssaal	290	110	93,2
Banken und Sparkassen	241	109	92,4
Pfarre	138	106	89,8
Verbrauchermarkt	285	99	83,9
Postamt, Posthilfsstelle	246	91	77,1
Praktische/r Arzt/Ärztin	178	91	77,1
Sportplatz, Sporthalle	102	91	77,1
Bäckerei	166	86	72,9
Tankstelle	140	74	62,7
Drogerie	132	73	61,9
Facharzt/Fachärztin	391	72	61,0
Trafik	136	72	61,0
Altenheim	95	61	51,7
Fleischhauerei	64	61	51,7
Spielplatz	116	57	48,3
Jugendtreff	57	54	45,8
Polizeiinspektion	52	49	41,5
Lagerhaus	47	47	39,8
Apotheke	50	40	33,9
Sozialeinrichtung	117	37	31,4
Gesamt	4.313	118	100,0

Quelle: AINZ 2007, S. 11

Karte 52: Veränderung der Grundversorgungsdienste 1991 bis 2007

Für unser Land!

Legende:

**Grundversorgungsdienste
Veränderung 1991 bis 2007**

- Abnahme von 5 Diensten
- Abnahme von 3 bis 4 Diensten
- Abnahme von 1 bis 2 Diensten
- keine Veränderung
- Zunahme von 1 bis 2 Diensten
- Zunahme von 3 bis 5 Diensten
- Zunahme von 6 bis 7 Diensten

Quelle: AINZ 2007
Grundversorgerhebung
in den Salzburger Gemeinden
außer der Stadt Salzburg

Fachreferent Raumforschung und
grenzüberschreitende Raumplanung

Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent/702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erststellungsdatum: 25.1.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

3.5. Veränderung der zentralörtlichen Struktur

Auf der Grundlage der Analyse von G. AINZ (2008a) wird im Folgenden eine kurze Charakteristik des zentralörtlichen Systems des Landes Salzburg versucht. Besonders hingewiesen wird dabei auf die Veränderungen seit 2001. Detaillierte Informationen sind den Tabellen bei G. AINZ zu entnehmen (siehe dazu auch Kap. II.4.2).

Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde in der Raumplanung nach wie vor eine zentrale Planungsebene darstellt, bestimmte G. AINZ – wie bereits 2001 – die Zentralität sowohl nach Zentralen Orten auf Ortschaftsniveau als auch nach Gemeinden.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass in einem Gebirgsland wie Salzburg die Siedlungsstruktur und somit auch die Lage der Zentralen Orte primär von der Topographie bestimmt wird. Sowohl die Hauptverkehrswege als auch die Hauptsiedlungsräume orientieren sich an den großen Tallandschaften.

Die zentrale Achse bildet das Salzachtal, entlang dessen eine ganze Reihe von Zentralen Orten aufgefädelt ist. Daneben stellen die Mittelpinzgauer Senke und das Saalachtal, das zentrale Becken des Lungaus, das Ennstal und das Lammertal sowie das Salzburger Becken und der Flachgau bevorzugte Siedlungsräume dar, was sich in einer Häufung der Zentralen Orte in diesen Gebieten widerspiegelt (vgl. dazu Karte 5).

Die *Landeshauptstadt Salzburg* ist mit 276 zentralen Diensten insgesamt und 72 von 83 möglichen Diensten der Oberen Stufe als sehr gut ausgestattetes Oberzentrum zu kennzeichnen.

Im Vergleich dazu fallen die anderen Orte im Bezug auf Dienste der Oberen Stufe deutlich ab. *Hallein* erreicht mit 186 Diensten den zweiten Platz und erreicht bereits in der Auswertung nach Zentralen Orten als

einzigster Ort Rangstufe 8. In der Gemeindeauswertung erreicht neben *Hallein* auch *Zell am See* mit 184 Diensten diese Rangstufe, während der Gemeindehauptort in der Auswertung nach Zentralen Orten mit 152 Diensten genauso wie *Saalfelden* mit 151 Diensten gerade noch die Rangstufe 7 erreicht. Sehr positiv entwickelt hat sich in den letzten Jahren *Sankt Johann*, das mit 35 neuen Diensten aufwarten kann und mit 176 Diensten der Stufe 8 recht nahe kommt.

Im Gesamtsystem der Zentralen Orte im Land Salzburg lassen sich die Orte der Rangstufe 8 als „mäßig ausgestattete Oberzentren“ charakterisieren.

Die Gemeinden *St. Johann*, *Saalfelden* und der Zentrale Ort *Zell am See* wären als „schwach ausgestattete Oberzentren“ zu bezeichnen.

Zu *Saalfelden* ist anzumerken, dass der Hauptort nur eine geringe Anzahl von Diensten der Oberen Stufe aufweist. Dies ist dadurch bedingt, dass in dieser Stufe die gesetzten und offiziellen Dienste überproportional vertreten sind, die im Pinzgau vorwiegend im Bezirkshauptort *Zell am See* angesiedelt sind.

Im Vergleich zu den anderen Orten der Oberen Stufe scheint *Saalfelden* auch eher zu stagnieren – so sind im Zentralen Ort *Saalfelden* nur vier neue Dienste dazugekommen, auf Ebene der Gesamtgemeinde sind es auch nur neun. Deshalb hat *Saalfelden* auch zwei Rangplätze eingebüßt und ist auf Rangstufe 5 hinter *Salzburg*, *Hallein*, *Sankt Johann* und *Zell am See* zurückgefallen.

In der Mittleren Stufe sind *Bischofshofen* im Pongau und der Bezirkshauptort *Tamsweg* im Lungau als sehr „gut ausgestattete Zentren der Mittleren Stufe“ (Rangstufe 6) zu kennzeichnen und kommen mit 147 bzw. 146 Diensten der Oberen Stufe schon recht nahe.

Mit klarem Abstand folgen die „mäßig ausgestatteten Orte der Mittleren Stufe“. Dazu zählen die Zentralen Orte *Oberndorf*, *Mittersill* und *Schüttdorf* sowie die Gemeinden *Wals-Siezenheim* und *Bad Hofgastein*. *Bad Hofgastein* konnte damit um eine Rangstufe zulegen.

Das Gegenteil ist bei *Seekirchen* der Fall. Die Gemeinde hat zwar sowohl auf Gemeinde- als auch auf ZOEbene die erforderliche Anzahl von Diensten, kann die Mindestanzahl von stufenspezifischen Diensten der Mittleren Stufe aber nicht vorweisen. Wie die Daten zeigen, scheint die Entwicklung auch eher zu stagnieren, nur sechs neue Dienste seit 2001 sind im Vergleich zu den anderen Zentralen Orten und Gemeinden eher wenig. Deshalb erfolgt eine Abstufung auf Rangstufe 4.

Seekirchen bildet somit mit den Zentralen Orten *Radstadt*, *Neumarkt am Wallersee*, *Bad Hofgastein*, *Himmelreich-Viehhausen* in *Wals-Siezenheim*, *Altenmarkt*, *Straßwalchen*, *Bad Gastein*, *Abtenau* und *Schwarzach* die Gruppe der „schwach ausgestatteten Zentralen Orte der Mittleren Stufe“. Auf Gemeindeebene erreichen zusätzlich *Kuchl*, *Eugendorf*, *Bergheim*, *Grödig*, *Anif* und *Thalgau* diese Stufe. Deutliche Zugewinne an Diensten konnten vor allem die Gemeinden im Flachgau erreichen, weshalb sie auch einen Rang höhergestuft wurden.

Sehr eindrucksvoll zeigt sich wieder die Entwicklung von *Himmelreich-Viehhausen* in der Gemeinde *Wals-Siezenheim*. Der Ortsteil hat seit 2001 weitere 22 Dienste dazugewonnen (von 78 auf 100 Dienste) und ist damit auch vom 23. Rang 2001 auf den 15. Rang 2007 vor- und in Rangstufe 4 aufgerückt.

Interessant ist, dass ein weiterer Ortsteil von *Wals-Siezenheim*, nämlich *Siezenheim* eine ganz ähnliche Entwicklung aufweist. *Siezenheim* hat

Karte 53: Das System der Zentralen Orte Stufenänderung 2001 bis 2007

Legende:
Rangstufenänderung

- -4 Rangstufen
- -3
- -2
- ▲ -1
- ▲ keine Änderung
- ▲ +1
- +2
- +3
- +4
- +5
- +6 Rangstufen

Quelle:
Ainz 2001 und 2008

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 5.1.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

seit 2001 sogar 33 Dienste dazugewonnen (von 43 2001 auf 76 Dienste 2007) und ist damit um 30 Ränge auf Rang 31 und von Rangstufe 2 auf 3 vorgerückt. Wie Himmelreich-Viehhausen liegt es rangmäßig damit deutlich vor dem Gemeindehauptort *Wals-Siezenheim*, dessen Dienstangebot nur relativ schwach gewachsen ist (+ 6 Dienste) und der vom 34. Rang 2001 auf den 38. Rang 2007 zurückgefallen ist.

P. WEICHHART hat in seiner Untersuchung auf die enge räumliche Nachbarschaft von Zentralen Orten gleicher oder benachbarter Rangstufe hingewiesen, woraus er einen funktionalen Verbund bzw. eine Aufgabenteilung dieser zentralen Orte ableitet (vgl. WEICHHART 1996, S. 58). Auch in der aktuellen Erhebung lassen sich diese zentralörtlichen Verflechtungsbereiche gut erkennen. Neben Salzburg und Hallein bilden Zell am See, Schüttdorf und Saalfelden das wichtigste derartige Verbundsystem.

An dritter Stelle folgen wie bei WEICHHART St. Johann, Bischofshofen und Schwarzach und schließlich Radstadt und Altenmarkt im Pongau. Im Flachgau ist eine solche Funktionsteilung für Seekirchen, Neumarkt und Straßwalchen festzustellen. Vergleicht man die Dienstekonfiguration der Zentralen Orte dieser Systeme, erkennt man, dass sie sich in ihrer Angebotsstruktur teilweise wechselseitig ergänzen.

Deutliche Rangverschiebungen zeigen sich in der Unteren Stufe. In die Stufe 3, die „gut ausgestatteten Zentralen Orte der Unteren Stufe“, sind neben *Siezenheim* noch vier weitere Zentrale Orte aufgerückt – und zwar die Zentralen Orte *Eugendorf*, *Bergheim*, *Sankt Michael im Lungau* und *Strobl*. Auf Gemeindeebene verbesserten sich außerdem *Hallwang* und *Werfen* um eine Rangstufe auf Stufe 3. Eine Abstufung mussten die Zentralen Orte *Lofer* und *Neukirchen am Großvenediger* hinnehmen. Auf Gemeindeebene rangiert Neukirchen aber nach wie vor auf Rangstufe 3.

Die übrigen Zentralen Orte und Gemeinden dieser Rangstufe konnten ihre Position halten und stabilisieren.

Die „mäßig ausgestatteten Zentralen Orte der Unteren Stufe“ (Rangstufe 2) haben sich sowohl auf ZO- als auch auf Gemeindeebene relativ stabil entwickelt. Nur einige wenige Zentrale Orte wie *Anthering*, *Maria Alm* und *Kalham-Straß-Pebering* in der Gemeinde Eugendorf konnten aufgrund der positiven Entwicklung eine höhere Rangstufe (Stufe 2) erreichen. Eine Rangabstufung (von 2 auf 1) hat nur *Mauterndorf* im Lungau zu verzeichnen. Auf Gemeindeebene zeigen sich allerdings größere Veränderungen. So konnten folgende Gemeinden eine Aufstockung auf Stufe 2 erreichen: *Koppl*, *Piesendorf*, *Adnet*, *Anthering*, *Köstendorf*, *Faisntenau* und *Sankt Veit i. Pongau*. Eine Gemeinde musste eine Abstufung (auf Stufe 1) hinnehmen, nämlich *Rauris*.

Auf Rangstufe 1 der „schwach ausgestatteten Zentralen Orte der Unteren Stufe“ konnte sich ebenfalls eine ganze Reihe von Orten und Gemeinden in Bezug auf die Rangeinstufung verbessern (vgl. Tabelle). Einige Zentrale Orte verbesserten sich sogar um zwei Rangstufen (von Stufe A auf Stufe 1) – so *Breitenbergham-Bsuch-Letting* in der Gemeinde Saalfelden, *Hallwang*, *Oberesch-Zilling* in Hallwang, *Kellau/Gemeinde Kuchl*, *Walserberg/Wals-Siezenheim* und *Enzersberg*, Gemeinde Thalgau.

Einige wenige Zentrale Orte erfuhr auch eine Abstufung – *Krimml*, *Mühlbach am Hochkönig*, *Nußdorf*, *Bad Vigaun*, *Ebenau* und *Thumersbach* in Zell am See.

In der Untersten Stufe hat sich ebenfalls einiges getan, Details sind den Tabellen im Anhang zu entnehmen. Generell lässt sich festhalten, dass sich die Versorgung auf dem Niveau der Untersten Stufe gegenüber 2001 leicht verbessert haben dürfte, wie aus dem gleichbleibenden bis leicht verbesserten Angebot ersichtlich ist. Eine ungünstige Entwicklung (Rang-

verlust) ist nur in einigen Zentralen Orten oder Gemeinden, wie etwa in *Mitterberghütten* (Gemeinde Bischofshofen), *Dienten am Hochkönig*, *Neu-Anif*, *Waidach/Adnet*, *Obertauern*⁷⁶ (Gemeinde Untertauern), *Böckstein* (Bad Gastein), *Vorderkrimml/Wald im Pinzgau* und *Holzhausen*, Gemeinde Sankt Georgen sowie *Au-Schied* (Gemeinde Großarl), festzustellen.

Insgesamt haben sich im Laufe der letzten Jahre seit 2001 doch wieder beträchtliche Veränderungen in Bezug auf das System der Zentralen Orte ergeben. Diese konnten hier nur ausschnittsweise angesprochen werden. Detailliertere Informationen sind den ortschaftsbezogenen Tabellen bei G. AINZ (2008a) zu entnehmen.

Auf den folgenden Seiten sind die Rangreihungen nach den Gesamtgemeinden nach G. AINZ (2008a) dargestellt.

Dabei werden die einzelnen zentralen Orte jeder Gemeinde zusammengefasst und als Gesamtwert dargestellt (bei fünf zentralen Orten in einer Gemeinde würde zum Beispiel ein Dienst der unteren Stufe, der in drei zentralen Orten vorkommt, nur mehr als ein Vorkommen in der Gemeinde gezählt werden).

Es bedeuten auf den folgenden Seiten in Tab. 49:

UUST = Anzahl der Dienste der untersten Stufe

UST = Anzahl der Dienste der unteren Stufe

MST = Anzahl der Dienste der mittleren Stufen

OST = Anzahl der Dienste der oberen Stufe

⁷⁶Der Rangverlust hängt primär damit zusammen, dass die Dienste in Obertauern diesmal entsprechend ihrer Lage der Gemeinde Untertauern oder Tweng zugeordnet wurden.

Tab. 49: Zentralität der Gemeinden im Land Salzburg

Rangreihung – Änderung 2001–2007	Rangreihung 2007	Rangreihung 2001	Gemeinde	UUST	UST	MST	OST	Rangziffer 2007	Rangziffer 2001	Zu-/Abnahme von Diensten 2001–2007	Rang 2007	Rang des Zentralen Ortes 2001	Rangverschiebung 2001–2007
0	1	1	Salzburg	25	104	72	75	276	250	26	9	9	0
0	2	2	Hallein	25	98	56	13	192	174	18	8	8	0
0	3	3	Zell am See	25	95	50	14	184	160	24	8	8	0
1	4	5	Sankt Johann	25	96	45	10	176	141	35	7	7	0
-1	5	4	Saalfelden	25	93	34	5	157	148	9	7	7	0
0	6	6	Bischofshofen	25	86	32	5	148	133	15	6	6	0
0	7	7	Tamsweg	25	82	33	7	147	131	16	6	6	0
2	8	10	Wals-Siezenheim	25	80	24	6	135	111	24	5	5	0
2	9	11	Oberndorf	25	81	17	1	124	111	13	5	5	0
-2	10	8	Seekirchen	25	82	16	0	123	116	7	4	5	-1
-2	11	9	Mittersill	25	79	19	0	123	112	11	5	5	0
2	12	14	Bad Hofgastein	25	73	20	1	119	99	20	5	4	1
-1	13	12	Neumarkt	25	70	16	0	111	100	11	4	4	0
-1	14	13	Radstadt	25	75	8	2	110	100	10	4	4	0
2	15	17	Straßwalchen	24	73	9	1	107	89	18	4	4	0
4	16	20	Kuchl	25	67	7	3	102	85	17	4	4	0
9	17	26	Eugendorf	24	59	17	0	100	75	25	4	3	1
-2	18	16	Altenmarkt	25	65	9	0	99	94	5	4	4	0
-1	19	18	Abtenau	25	66	7	0	98	87	11	4	4	0
5	20	25	Bergheim	25	60	11	2	98	76	22	4	3	1
-6	21	15	Bad Gastein	25	61	7	2	95	95	0	4	4	0
2	22	24	Grödig	24	63	6	2	95	77	18	4	3	1
4	23	27	Anif	25	54	13	2	94	72	22	4	3	1
-5	24	19	Schwarzach	24	56	8	2	90	85	5	4	4	0
-2	25	23	Thalgau	24	57	9	0	90	78	12	4	3	1
-5	26	21	St. Gilgen	25	59	4	0	88	83	5	3	3	0
-5	27	22	Golling	24	55	3	0	82	83	-1	3	3	0
5	28	33	Elsbethen	24	50	5	2	81	68	13	3	3	0
8	29	37	St. Michael	25	52	4	0	81	65	16	3	3	0
-1	30	29	Kaprun	25	49	5	1	80	71	9	3	3	0
3	31	34	Hof	24	49	6	1	80	67	13	3	3	0
-4	32	28	Mattsee	25	49	5	0	79	72	7	3	3	0
-3	33	30	Bruck	25	45	8	1	79	70	9	3	3	0
2	34	36	Obertrum	25	46	7	1	79	66	13	3	3	0
3	35	38	Henndorf	25	47	5	0	77	65	12	3	3	0
3	36	39	Strobl	25	46	6	0	77	64	13	3	2	1
6	37	43	Hallwang	24	46	5	0	75	57	18	3	2	1
-7	38	31	Neukirchen	25	46	2	1	74	70	4	3	3	0
-4	39	35	Oberalm	25	41	8	0	74	66	8	3	3	0

Rangreihung – Änderung 2001–2007	Rangreihung 2007	Rangreihung 2001	Gemeinde	UUST	UST	MST	OST	Rangziffer 2007	Rangziffer 2001	Zu-/Abnahme von Diensten 2001–2007	Rang 2007	Rang des Zentralen Ortes 2001	Rangverschiebung 2001–2007
7	40	47	Werfen	24	39	7	0	70	55	15	3	2	1
-9	41	32	Lofer	25	40	4	0	69	69	0	2	3	-1
2	42	44	Puch	23	41	3	2	69	56	13	2	2	0
6	43	49	Maishofen	24	37	5	1	67	54	13	2	2	0
-3	44	41	Bürmoos	23	33	9	1	66	61	5	2	2	0
1	45	46	Wagrain	24	40	1	0	65	55	10	2	2	0
5	46	51	Elixhausen	22	39	4	0	65	53	12	2	2	0
-7	47	40	Saalbach	25	33	6	0	64	64	0	2	2	0
2	48	50	Bramberg	25	36	3	0	64	54	10	2	2	0
-7	49	42	Lamprechtshausen	22	34	4	1	61	59	2	2	2	0
-5	50	45	Großarl	25	36	0	0	61	56	5	2	2	0
2	51	53	Uttendorf	22	35	4	0	61	51	10	2	2	0
2	52	54	Leogang	25	31	1	1	58	51	7	2	2	0
-1	53	52	Taxenbach	25	31	1	0	57	53	4	2	2	0
11	54	65	Koppl	21	31	4	0	56	39	17	2	1	1
-7	55	48	Mariapfarr	22	31	2	0	55	54	1	2	2	0
5	56	61	Piesendorf	25	27	3	0	55	42	13	2	1	1
9	57	66	Adnet	22	32	1	0	55	38	17	2	1	1
-1	58	57	Großgmain	24	28	2	0	54	46	8	2	2	0
-3	59	56	Eben	23	27	3	0	53	47	6	2	2	0
11	60	71	Anthering	24	27	2	0	53	36	17	2	1	1
1	61	62	Köstendorf	23	26	3	0	52	42	10	2	1	1
1	62	63	Faistenau	25	27	0	0	52	41	11	2	1	1
-3	63	60	Maria Alm	24	26	1	0	51	43	8	2	1	1
0	64	64	Sankt Veit	21	27	3	0	51	40	11	2	1	1
-10	65	55	Mauterndorf	24	24	2	0	50	47	3	2	2	0
4	66	70	Annaberg-Lungötz	25	24	1	0	50	36	14	1	1	0
2	67	69	Flachau	25	22	1	1	49	37	12	1	1	0
-10	68	58	Rauris	22	25	0	0	47	45	2	1	2	-1
-1	69	68	Unken	24	20	3	0	47	37	10	1	1	0
3	70	73	Pfarrwerfen	24	21	1	0	46	36	10	1	1	0
-12	71	59	Dorfgastein	25	20	0	0	45	44	1	1	1	0
11	72	83	St. Martin a.Tg.	22	22	1	0	45	30	15	1	1	0
-6	73	67	Fuschl	22	18	2	0	42	37	5	1	1	0
2	74	76	Berndorf	19	20	2	1	42	34	8	1	1	0
-1	75	74	Niedernsill	24	16	1	0	41	35	6	1	1	0
9	76	85	Bad Vigaun	19	18	3	0	40	27	13	1	1	0
0	77	77	Stuhlfelden	21	17	1	0	39	34	5	1	1	0
1	78	79	Seeham	18	20	1	0	39	33	6	1	1	0

Rangreihung – Änderung 2001–2007	Rangreihung 2007	Rangreihung 2001	Gemeinde	UUST	UST	MST	OST	Rangziffer 2007	Rangziffer 2001	Zu-/Abnahme von Diensten 2001–2007	Rang 2007	Rang des Zentralen Ortes 2001	Rangverschiebung 2001–2007
1	79	80	Hütttau	23	14	0	0	37	33	4	1	1	0
2	80	82	Filzmoos	20	16	1	0	37	31	6	1	1	0
8	81	89	St. Georgen	18	18	1	0	37	26	11	1	A*	1
-7	82	75	Ebenau	15	18	2	0	35	34	1	1	1	0
1	83	84	Dorfbeuern	20	14	1	0	35	29	6	1	A*	1
4	84	88	Hollersbach	19	14	2	0	35	26	9	1	A*	1
-7	85	78	Krimml	21	13	0	0	34	34	0	A*	1	-1
-5	86	81	Nußdorf	20	11	3	0	34	32	2	1	1	0
11	87	98	St. Martin b. Lofer	18	15	1	0	34	20	14	1	A*	1
5	88	93	Lend	19	12	0	0	31	21	10	A*	A*	0
2	89	91	Rußbach	20	10	0	0	30	24	6	A*	A*	0
-18	90	72	Mühlbach	20	9	0	0	29	36	-7	A*	1	-1
-5	91	86	Goldegg	19	9	1	0	29	26	3	A*	A*	0
-5	92	87	Wald	16	11	1	0	28	26	2	A*	A*	0
9	93	102	St. Margarethen	15	12	1	0	28	16	12	A*	A	1
5	94	99	St. Koloman	17	8	2	0	27	19	8	A*	A*	0
2	95	97	Plainfeld	17	6	3	0	26	20	6	A*	A*	0
22	96	118	Tweng	12	12	1	0	25	3	22	A*	C	3
-1	97	96	Zederhaus	17	7	0	0	24	20	4	A*	A*	0
-6	98	92	Scheffau	15	6	2	0	23	22	1	A*	A*	0
-4	99	95	Ramingstein	20	3	0	0	23	21	2	A*	A*	0
1	100	101	Werfenweng	12	11	0	0	23	18	5	A*	A*	0
3	101	104	Unternberg	14	8	1	0	23	14	9	A*	A	1
-8	102	94	Kleinarl	15	6	0	0	21	21	0	A*	A*	0
0	103	103	Schleedorf	15	6	0	0	21	15	6	A*	A	1
2	104	106	Viehhofen	14	6	0	0	20	13	7	A	A	0
2	105	107	Forstau	14	6	0	0	20	13	7	A	A	0
-6	106	100	Dienten	16	2	0	0	18	18	0	A	A*	-1
2	107	109	Fusch	14	3	1	0	18	12	6	A	A	0
-18	108	90	Untertauern	10	7	0	0	17	25	-8	A	A*	-1
-4	109	105	Weißbach	14	2	0	0	16	13	3	A	A	0
-2	110	108	Krispl	13	3	0	0	16	14	2	A	A	0
-1	111	110	Hüttschlag	14	2	0	0	16	11	5	A	A	0
-1	112	111	Muhr	12	3	1	0	16	10	6	A	A	0
-1	113	112	Hintersee	11	3	0	0	14	9	5	A	B	1
5	114	119	St. Andrä	6	6	0	0	12	3	9	A	C	2
-1	115	114	Göming	4	6	1	0	11	6	5	B	C	1
-1	116	115	Weißpriach	9	2	0	0	11	6	5	A	B	1
-4	117	113	Lessach	8	2	0	0	10	7	3	B	B	0
-1	118	117	Thomathal	7	3	0	0	10	3	7	B	C	1
-3	119	116	Göriach	6	1	0	0	7	4	3	B	C	1

Quelle: AINZ 2008a

Karte 55: Zentralität der Gemeinden im Land Salzburg 2007

Für unser Land!

Legende:

Rangziffer 2007

- Obere Stufe Rang 9
- Obere Stufe Rang 8
- Obere Stufe Rang 7
- Mittlere Stufe Rang 6
- Mittlere Stufe Rang 5
- Mittlere Stufe Rang 4
- Untere Stufe Rang 3
- Untere Stufe Rang 2
- Untere Stufe Rang 1
- Unterste Stufe Rang A*
- Unterste Stufe Rang A
- Unterste Stufe Rang B
- Unterste Stufe Rang C

Quelle: Ainz 2001 und 2008

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung

Raumordnungsbericht 2010

http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 5.1.2011

Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

4. Wirtschaftsstruktur und Tourismus

- Ziele nach LEP 2003**
- Vordringliche Entwicklung von Betriebsstandorten dort, wo dies aufgrund der angestrebten wirtschafts- und raumstrukturellen Ziele des Landes besonders notwendig ist;
 - Sicherung und Entwicklung von Betriebsstandorten mit überörtlicher Bedeutung an dafür geeigneten Standorten unter Berücksichtigung des Bedarfs.
- Zur Umsetzung dieser Ziele müssen den Entscheidungsträgern in Land und Gemeinden Informationen zur Verfügung gestellt werden, aus welchen der regionale Handlungsbedarf abgelesen werden kann. Dafür sind regionalisierte Daten über die Struktur der Beschäftigung und der Arbeitsplätze geeignete Indikatoren.
- Neu dazugenommen werden Indikatoren zur Entwicklung der Verkaufsfläche, die aufgrund eines Vergleichs mit einer Erhebung Mitte der neunziger Jahre möglich geworden sind.

Indikator	Fristigkeit
4. Wirtschaftsstruktur und Tourismus	
Erwerbstätige Wohnbevölkerung versus Arbeitsplätze	10 Jahre
Anteil der Beschäftigten in KMU	10 Jahre
Anteil der weiblichen Teilzeitbeschäftigten und geringfügig Erwerbstätigen	10 Jahre
Anteil der männlichen Teilzeitbeschäftigten und geringfügig Erwerbstätigen	10 Jahre
Veränderung der Arbeitslosigkeit nach Geschlecht	5 Jahre
Verkaufsfläche insgesamt je 1.000 Einwohner nach Gemeinden	10 Jahre
Verkaufsfläche Kurzfristbedarf je 1.000 Einwohner nach Gemeinden	10 Jahre
Veränderung Verkaufsflächen in Prozent	10 Jahre
Veränderung der Übernachtungen pro Einwohner	5 Jahre

4.1. Veränderung der Arbeitslosigkeit nach Geschlecht

Die Zahl der Arbeitslosen in Salzburg ist im Vergleich zum Vorjahr im 1. Quartal erstmals seit dem 2. Quartal 2008 wieder gesunken.

Zu Jahresbeginn 2010 waren in Salzburg 13.209 Personen arbeitslos, das sind 3,5% weniger als ein Jahr zuvor (RAOS & FERSTERER 2010, S. 7). Im Jahresdurchschnitt waren 11.461 Personen arbeitslos (vgl. Tab. 50).

Die Berechnung der Arbeitslosenquote erfolgt hier und für die Karte 57 als Quotient der Arbeitslosenzahl und der Zahl der Erwerbspersonen (unselbstständig Beschäftigte plus Arbeitslose). Regional gesehen zeigt sich im Land Salzburg ein sehr differenziertes Bild, das sicherlich nur mit Einschränkungen gemeindefach analysiert werden darf. So zeigen sich hier sicherlich grundsätzliche Veränderungen in der

Wirtschaftsstruktur genauso wie die Entwicklungen im Bereich des Tourismus. Relativ deutlich treten jedoch die durch die Wirtschaftskrise bedingten Effekte im produktiven Sektor hervor, die durch die raschere Erholung im Dienstleistungssektor bereits überlagert werden und die sich in einer ungünstigeren Entwicklung der Arbeitslosigkeit bei den Männern manifestieren (vgl. dazu RAOS & FERSTERER 2010, S. 15ff).

Tab. 50: Arbeitslose, unselbstständig Beschäftigte und Arbeitslosenrate 2010

Politischer Bezirk	Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 2010			Unselbstständig Beschäftigte im Jahresdurchschnitt			Arbeitslosenrate 2010		
	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt
Stadt Salzburg	2.096	1.367	3.463	45.918	45.614	91.532	4,36	2,91	3,65
Hallein	632	472	1.104	9.271	7.242	16.513	6,38	6,12	6,27
Salzburg-Umgebung	1.194	936	2.130	30.538	21.517	52.055	3,76	4,17	3,93
St. Johann im Pongau	957	996	1.953	17.296	15.816	33.112	5,24	5,93	5,57
Tamsweg	291	252	542	3.209	3.266	6.475	8,31	7,16	7,73
Zell am See	1.165	1.104	2.269	18.058	16.204	34.261	6,06	6,38	6,21
Land Salzburg	6.333	5.128	11.461	124.289	109.658	233.947	4,47	4,85	4,67

Quelle: Landesstatistischer Dienst 2011, Berechnung der Arbeitslosenrate nach der Formel:
 $Arbeitslosenrate = (Arbeitslose / \text{Summe der unselbstständig Beschäftigten} + \text{Arbeitslosen}) * 100$

Tab. 51: Arbeitslosenrate 2005 und Veränderung 2005 bis 2010

Politischer Bezirk	Arbeitslosenrate 2005			Veränderung der Arbeitslosenrate 2005–2010		
	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt
Stadt Salzburg	4,93	3,42	4,19	-0,54	-0,56	-0,51
Hallein	5,08	5,72	5,36	0,91	1,29	0,40
Salzburg-Umgebung	4,11	5,36	4,61	-0,68	-0,35	-1,19
St. Johann	5,75	6,43	6,06	-0,49	-0,51	-0,50
Tamsweg	9,36	9,36	9,37	-1,64	-1,05	-2,21
Zell am See	7,08	7,21	7,14	-0,92	-1,02	-0,83
Land Salzburg	5,28	5,11	5,20	-0,53	-0,44	-0,64

Quelle: Salzburger Raumordnungsbericht 2005 und Landestatistik

Karte 57 : Arbeitslose nach Geschlecht 2010 und Veränderung der Gesamtrate 2005 bis 2010

4.2. Veränderung Verkaufsflächen

Tab. 52: Die Trends in der Entwicklung der relativen Arbeitsstättenausstattung im Land Salzburg im Zeitraum von 1996 bis 2008

Branchen	Land Salzburg	Ebene der politischen Bezirke	Ebene der Zentralen Orte
Einzelhandel insgesamt	Bezogen auf die Einwohnerzahl ist die Zahl der Einzelhandelsbetriebe relativ etwas zurückgegangen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rückgang des Wertes im gesamten Bundesland resultiert nahezu ausschließlich aus stark überdurchschnittlichem Rückgang in Salzburg Stadt (von ca. 11,61 auf ca. 9,86 Betriebe je 1.000 Einwohner) ■ Hoher Zuwachs im Pongau und vor allem im Lungau (Wert im Lungau durch Bevölkerungsrückgang beeinflusst) ■ Höchste Ausstattung 2008: Pongau (ca. 10,67 Betriebe je 1.000 Einwohner) vor Pinzgau und Salzburg Stadt ■ Geringster Wert im Flachgau mit ca. 5,90 Betrieben je 1.000 Einwohner 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rückgang in den Zentralen Orten der Stufe D und insbesondere der Stufe A & A*. Dabei ist wiederum die Sonderrolle der Stadt Salzburg mit ihren starken Verlusten im Geschäftsbesatz zu beachten. Ohne Einberechnung der Stadt Salzburg hätten die Zentralen Orte der Stufe A* am stärksten zugenommen ■ Im Jahr 2008 lagen die Zentralen Orte der Stufe C mit einem Durchschnittswert von 11,82 Betrieben je 1.000 Einwohner vor den A-Zentren und deutlich vor den B-Zentren
Food-Bereich	Im Vergleich zum gesamten Einzelhandel überproportional starker Rückgang von ca. 3,07 auf ca. 2,40 Betriebe je 1.000 Einwohner	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nur im Lungau nahezu keine Veränderung. Alle übrigen Bezirke mit ähnlicher Abnahme wie das Bundesland insgesamt ■ Insgesamt verfügen alle politischen Bezirke mit Werten zwischen ca. 1,97 und ca. 2,86 Betrieben je 1.000 Einwohner über relativ gleichwertige Ausstattungen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rückgang bei Zentralen Orten entspricht – unabhängig von der jeweiligen zentralörtlichen Stufe – ebenso wie Ausstattung im Jahr 2008 in etwa dem Landesschnitt
Non-Food-Bereich	Entgegen dem Gesamttrend im Einzelhandel Steigerung von ca. 5,78 auf ca. 6,13 Geschäfte je 1.000 Einwohner	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rückgang einzig in Salzburg Stadt ■ Steigerungen im Pongau und Lungau deutlich über dem Landesdurchschnitt ■ Flachgau 2008 mit ca. 3,83 Betrieben je 1.000 Einwohner deutlich geringer ausgestattet als Bundesland insgesamt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leicht rückläufige Tendenzen in den A & A*-Zentren ■ Trotz überdurchschnittlichen Anstiegs liegen nicht-zentrale Orte bei einer Ausstattung von ca. 3,73 Betrieben je 1.000 Einwohner deutlich unter dem Vergleichswert für das Bundesland Salzburg
Kurzfristiger Bedarfsbereich	Analog zum Food-Bereich überdurchschnittlicher Rückgang verglichen mit gesamtem Einzelhandel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einzig im Lungau leicht positive Entwicklung. Analog zur Entwicklung der absoluten Zahl der Einzelhandelsbetriebe ist diese Zunahme hauptsächlich auf Veränderungen in den Zentralen Orten Tamsweg, St. Michael und Mauterndorf sowie dem nicht-zentralen Ort Tweng zurückzuführen ■ Relativ einheitliche Ausstattung in allen politischen Bezirken in 2008 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tendenz einer ausgeglichenen Entwicklung und Verteilung. Nur die Zentralen Orte der Stufe C liegen mit einem Wert von ca. 4,43 Betrieben je 1.000 Einwohner im Jahr 2008 etwas über dem Durchschnitt
Mittelfristiger Bedarfsbereich	Minimaler Rückgang in der relativen Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Markanter Rückgang von ca. 4,36 auf ca. 3,19 Betriebe je 1.000 Einwohner nur für die Stadt Salzburg, die ebenfalls absolut deutliche Verluste an Einzelhandelsbetrieben verzeichnete ■ Pongau mit deutlich stärkerer Zunahme als Bundesland Salzburg insgesamt ■ Für 2008 liegen die Bezirke Flachgau (ca. 1,60) und Tennengau (ca. 1,80) relativ deutlich unter dem Landesschnitt von 2,88 Betrieben je 1.000 Einwohner 	<ul style="list-style-type: none"> ■ In Zentralen Orten der Stufe A & A* überdurchschnittliche Abnahme ■ 2008 höchste Ausstattung mit ca. 4,38 Betrieben je 1.000 Einwohner in den C-Zentren vor den A- und deutlich vor den B-Zentren ■ Trotz des seit 1996 stärksten Wachstums liegt der Wert für die nicht-zentralen Orte im Jahr 2008 mit ca. 1,90 immer noch weit unter Landesschnitt
Langfristiger Bedarfsbereich	Leichter Anstieg von ca. 2,15 auf ca. 2,36 Betriebe je 1.000 Einwohner	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Lungau deutlich stärkere Zunahme als im gesamten Bundesland Salzburg. Neben der Bezirkshauptstadt Tamsweg hauptsächlich in den nicht-zentralen Orten Mariapfarr und St. Margarethen steigende Ausstattungswerte 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auf allen Stufen der zentralörtlichen Gliederung leicht positive Entwicklung. Bei den Kennzahlen für das Jahr 2008 ist gemäß der ihnen zugeteilten zentralörtlichen Funktionen der höchste Wert bei den A-Zentren (ca. 3,38) und der niedrigste bei den nicht-zentralen Orten (ca. 1,18) zu finden. Die Zentralen Orte der Stufe C weisen höhere Werte als jene der Stufe B auf

Quelle: ECOSTRA 2010, S. 68

Zur Einzelhandelsentwicklung siehe auch die Ausführungen in Kap. II.4.7.

Karte 58: Verkaufsfläche insg. 2008 je 1.000 Einwohner nach Gemeinden

Legende:

Verkaufsfläche insgesamt je 1.000 Einwohner in m²

- keine Verkaufsflächen
- bis 500
- > 500 bis 1.000
- > 1.000 bis 2.500
- > 2.500 bis 5.000
- > 5.000 bis 11.391,4 [max]

Quelle: Erhebungen im Auftrag des Referats 7/0, aufbereitet durch die Firma ecostra GmbH 2010

Raumordnungsbericht 2010
 Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 18.1.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

Karte 60: Entwicklung der Verkaufsflächen insg. 1996-2008

4.3. Veränderungen im Tourismus 2005 bis 2010

Die Karte 61 zeigt deutlich den Konzentrationsprozess in der Tourismuswirtschaft, in dem die wirtschaftlich starken Standorte weitere Anteile an den Gesamtübernachtungen an sich ziehen können und der sich seit der letzten Berichtsperiode des Raumordnungsberichts 2005 weiter verstärkt hat. Eine besondere Situation besteht im Skigebiet Obertauern (Gemeinden Untertauern und Tweng), das seit November 2005 als gemeinsamer Datenbestand geführt wird. Zur Bearbeitung wurde der Wert für Obertauern auf die Gemeinden Untertauern und Tweng zu je 50% aufgeteilt, wodurch es zu der in der Karte zu erkennenden Verschiebung von Nächtigungsanteilen je Einwohner kam, die in dieser Form nicht der Realität entspricht.

Tab. 53: Übernachtungen in den Tourismuszahlen 2004/05 und 2009/10

Politischer Bezirk	Übernachtungen 2004/2005	Übernachtungen 2009/2010	Einwohner 1. 1. 2005	Einwohner 1. 1. 2010	Übernachtungen pro Einwohner 2004/2005	Übernachtungen pro Einwohner 2009/2010	Differenz 2004/2005 und 2009/2010
Stadt Salzburg	1.876.406	2.194.027	146.868	147.571	12,78	14,87	2,09
Hallein	776.825	809.924	55.383	56.957	14,03	14,22	0,19
Salzburg-Umgebung	1.815.583	1.904.442	138.212	141.552	13,14	13,45	0,32
St. Johann im Pongau	8.103.747	8.576.411	79.405	78.275	102,06	109,57	7,51
Tamsweg	1.297.603	1.284.326	21.261	20.975	61,03	61,23	0,20
Zell am See	8.828.988	9.213.369	84.888	84.531	104,01	108,99	4,99
Land Salzburg	22.699.152	23.982.499	526.017	529.861	43,15	45,26	2,11

Quelle: Raumordnungsbericht 2005 und Landesstatistischer Dienst 2011

Karte 61: Differenz Übernachtungen pro Einwohner 2004/2005 und 2009/2010

Legende:
Differenz 2004/05 bis 2009/10
Übernachtungen pro Einwohner

- Abnahme: -25 bis -37.5
- Abnahme: 0 bis -25
- keine Nächttigungen
- Zunahme: >0 bis 25
- Zunahme: >25 bis 50
- Zunahme: >50 bis 100
- Zunahme: > 100 bis 150
- Zunahme: >150 bis 174,9

Übernachtungen pro Einwohner zum 1.1.2010

- keine Nächttigungen
- >0 bis 50
- >50 bis 100
- >100 bis 200
- >200 bis 400
- >400 bis 1.164.8 [max]

Datenquelle:
 Landesstatistischer Dienst, Referat 0/03
 0 5 10 20
 Kilometer

Fachreferat Raumforschung und
 grenzüberschreitende Raumplanung

Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferat702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferat 7/02
 Erstellungsdatum: 5.4.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

Der Wunsch nach dem freistehenden Einfamilienhaus, möglichst in alleinstehender und/oder exponierter Lage, ist weiterhin in der Bevölkerung stark ausgeprägt.

(Bildquelle: J. LEBESMÜHLBACHER)

5. Landschaftsstruktur und Umweltsituation

Ziele nach LEP 2003

- Sicherung von erhaltenswerten Grün- und Freiraumstrukturen;
- Sicherung von Flächen (Lebensräumen) mit hohem ökologischem und/oder landschaftsästhetischem Wert und Entwicklung von lebenswerten Räumen mit hoher Biodiversität;
- Schutz der Bevölkerung vor Umweltschäden, -gefährdungen und -belastungen.

Im Hinblick auf den Raumordnungsgrundsatz einer verstärkten Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Abwägung ökologischer und ökonomischer Ansprüche an den Raum und die Unterstützung des Natur- und Landschaftsschutzes (§ 2 Abs. 2 Ziff. 4 ROG 2009) sind daher Indikatoren zu entwickeln, die messbar machen, inwieweit dieses grundsätzliche Ziel des Gesetzgebers im Rahmen der Raumordnung durch Land- und Gemeinden unterstützt wird.

Wie beim ROB 2005 wird als einleitender Indikator die Landnutzungsverteilung im Überblick dargestellt. Die Indikatoren Waldausstattung, Veränderung der Waldbedeckung und Geschützte Gebiete und Bevölkerungsdichte werden in diesem Raumordnungsbericht aufgrund der Datenlage nicht dargestellt. Der schon im ROB 2005 verwendete Indikator Geschützte Gebiete pro Gemeinde wird durch einen Entwicklungsindikator und einen weiteren ergänzt, der den Anteil der Widmungsarten in landschaftlich geschützten Gebieten zeigt. Als umweltbezogener Indikator wird der Anteil der lärmbelasteten Gebiete am gesamten Bauland einer Gemeinde verwendet.

Wie beim ROB 2005 wird als einleitender Indikator die Landnutzungsverteilung im Überblick dargestellt. Die Indikatoren Waldausstattung, Veränderung der Waldbedeckung und Geschützte Gebiete und Bevölkerungsdichte werden in diesem Raumordnungsbericht aufgrund der Datenlage nicht dargestellt. Der schon im ROB 2005 verwendete Indikator Geschützte Gebiete pro Gemeinde wird durch einen Entwicklungsindikator und einen weiteren ergänzt, der den Anteil der Widmungsarten in landschaftlich geschützten Gebieten zeigt. Als umweltbezogener Indikator wird der Anteil der lärmbelasteten Gebiete am gesamten Bauland einer Gemeinde verwendet.

Indikator	Fristigkeit
5. Landschaftsstruktur und Umweltsituation	
Landnutzungsverteilung	5 Jahre
Waldausstattung und Veränderung im Jahrzehnt	10 Jahre
Geschützte Gebiete und Bevölkerungsdichte	10 Jahre
Geschützte Gebiete pro Gemeinde	5 Jahre
Veränderung geschützter Gebiete pro Gemeinde	5 Jahre
Anteil von Widmungsarten an landschaftlich geschützten Gebieten	5 Jahre
Anteil des lärmbelasteten Gebietes am gesamten Bauland je Gemeinde	5 Jahre

5.1. Landnutzungsverteilung

Die Tabelle 54 zeigt die Verteilung der Haupt-Landnutzungsklassen in Österreich für das Jahr 2005 auf Grundlage der Benutzungsart nach der Katastralmappe beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Den größten Anteil in der Nutzungsart im Land Salzburg hat die Waldfläche mit 39,8%, gefolgt von den Almflächen und dem alpinen Ödland mit 25,5%. Landwirtschaftlich genutzt sind danach 16,3%. Die in

Tabelle 54 dargestellten 17% sonstige Nutzung teilen sich nach dem Statistischen Jahrbuch 2006 in 0,4% Bauflächen, 1,4% Gärten und eigentliche 15,2% sonstige Flächen auf (STATISTIK AUSTRIA 2006, S. 37, und STATISTIK AUSTRIA 2011a).

Es ist zu erkennen, dass es Unterschiede zwischen verschiedenen Erhebungen gibt. Zum Beispiel ist der Waldanteil nach Angaben der Lan-

desforstdirektion auf Grundlage der Auswertung der ÖK 50 nahezu 50%. Die Verteilung der Anteile nach dem CORINE Landcover (Karte 62) wurde derzeit noch nicht ausgewertet.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Indikatoren zur Raumentwicklung wird versucht werden, einen nachvollziehbaren Vergleich zwischen den unterschiedlichen Erhebungsmethoden durchzuführen.

Tab. 54: Verteilung der Haupt-Landnutzungsklassen in Österreich

Flächennutzung ¹⁾ 2005						
Bundesland	Fläche	Landwirtschaftliche Nutzung	Wald	Alpen	Gewässer	Sonstige ²⁾
	in km ²	in %				
Burgenland	3.966	50,2	30,5	–	7,2	12,1
Kärnten	9.536	19,9	52,9	15,8	1,8	9,6
Niederösterreich	19.178	49,5	39,4	0,2	1,3	9,6
Oberösterreich	11.982	47,8	38,8	0,4	2,2	10,8
Salzburg	7.154	16,3	39,8	25,5	1,4	17,0
Steiermark	16.392	24,2	57,1	6,6	0,9	11,2
Tirol	12.648	9,3	36,9	27,3	0,9	25,6
Vorarlberg	2.601	17,5	34,0	25,4	2,6	20,5
Wien	415	15,8	16,6	–	4,6	63,0
Österreich	83.871	30,9	43,3	10,3	1,7	13,8

¹⁾ Bodennutzung lt. Kataster des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen nach Benutzungsart

²⁾ U. a. Bauflächen, Gärten, Weingärten

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2011a, http://www.statistik.at/web_de/dynamic/Common/019492, zuletzt abgefragt am 5. 4. 2011

Karte 62: Vorrangige Landnutzung (CORINE Landcover 2000 Level 3)

Legende:

- durchgängig städtische Prägung
- nicht durchgängig städtische Prägung
- Industrie / Gewerbeflächen
- Straßen / Eisenbahnnetze
- Flughäfen
- Abbauflächen
- Städtische Grünflächen
- nicht bewässertes Ackerland
- Wiesen und Weiden
- komplexe Parzellenstruktur
- landwirtschaftlich genutztes Land
- Laubwälder
- Nadelwälder
- Mischwälder
- natürliches Grünland
- Heiden und Moorheiden
- Wald / Strauch, Übergangsstadien
- Flächen mit spärlicher Vegetation
- Flächen ohne Vegetation
- Gletscher / Dauerschneegebiet
- Sümpfe
- Torfmoore
- Gewässläufe
- Wasserflächen

Datenquelle:
CORINE Landcover 2000
(Umweltbundesamt)

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
Erstellungsdatum: 5.1.2011
Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

5.2. Geschützte Gebiete pro Gemeinde am 31. 12. 2010

Einen brauchbaren Indikator für das Ausmaß geschützter Gebiete pro Gemeinde zeigt die Karte 63. Die Berechnung des Anteils naturschutzrechtlich geschützter Gebiete an der gesamten Gemeindefläche und dessen kartographische Darstellung zeigen, wie heterogen dies nach den Gemeinden ist.

Zur Berechnung ist zu bemerken, dass sich überlagernde Schutzgebiete jeweils nur als eine Fläche in die Berechnung eingingen. Bezogen auf die

Einwohner steht bei einem Landeschnitt von 4.289,7 m² geschützte Gebiete je Einwohner der Bezirk Tamsweg an der Spitze (vgl. Tab. 55).

In absoluten Zahlen hat der Pinzgau die größte Fläche naturschutzrechtlich geschützter Gebiete (über 100.000 ha). Dabei machen der Nationalpark Hohe Tauern und die großflächigen Naturschutzgebiete in den Kalkalpen bedeutende Anteile davon aus.

Die Gemeinde Krimml hat in mehreren Bereichen den Maximalwert inne. So beträgt ihr Anteil geschützter Gebiete an der Gesamtfläche der Gemeinde mit 99,7% fast die gesamte Gemeindefläche. Auch bezogen auf die Einwohner führt die Gemeinde Krimml die Landesliste mit 201.986 m² geschützte Gebiete pro Einwohner (20,2 ha pro EW) vor Weißpriach (18,8 ha/EW) und Tweng (14,4 ha/EW) an. Sechs Gemeinden haben keine geschützten Gebiete auf ihrem Gemeindegebiet.

Tab. 55: Geschützte Gebiete nach politischen Bezirken zum 31.12.2005 und 2010

Politischer Bezirk	Gesamtfläche nach DKM in ha 2010	Geschützte Gebiete in ha 31. 12. 2005	Geschützte Gebiete in ha 31. 12. 2010	Anteil an der Gesamtfläche 2005 in %	Anteil an der Gesamtfläche 2010 in %
Stadt Salzburg	6.567,74	1.730,91	1.725,3	26,4	26,3
Hallein	66.895,19	12.534,85	12.540,9	18,7	18,7
Salzburg-Umgebung	100.544,42	19.374,06	19.375,9	19,3	19,3
St. Johann	175.609,73	46.394,97	46.431,0	26,4	26,4
Tamsweg	102.060,27	45.962,97	45.907,4	45,0	45,0
Zell am See	264.421,91	100.952,66	102.051,5	38,2	38,6
Land Salzburg	716.099,26	226.950,42	228.032,0	31,7	31,8

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung

Karte 63: Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete zum 1.1.2011

5.3. Geschützte Gebiete je Einwohner zum 1. 1. 2011 und Änderung geschützter Gebiete 2006 bis 2011

Ein etwas anderes Bild zeigt der einwohnerbezogene Indikator in Karte 64, bei dem dieser mit der absoluten Änderung der geschützten Gebiete in ha überlagert wird. Dabei werden wie beim vorigen Indikator sich überlagernde Schutzgebiete nur als eine Fläche gewertet. Die in Tabelle 56 zu erkennende Differenzierung innerhalb des Landes, wonach in den Gebirgsgauen großflächige neue Schutzgebiete verordnet wurden und im Zentralraum eine Verkleinerung der Schutzgebiete festzustellen ist, kann auch im kartographischen Bild nachvollzogen werden.

Tab. 56: Geschützte Gebiete nach politischen Bezirken zum 1. 1. 2011

Politischer Bezirk	Einwohner am 1. 1. 2006	Geschützte Gebiete je Einwohner zum 1. 1. 2006 in m ² /EW	Einwohner am 1. 1. 2011	Geschützte Gebiete je Einwohner zum 1. 1. 2011 in m ² /EW	Änderung 1. 1. 2006 bis 1. 1. 2011
Stadt Salzburg	146.868	117,86	148.036	116,55	- 0,03
Hallein	55.383	2.263,30	57.344	2.186,97	- 59,82
Salzburg-Umgebung	138.212	1.401,76	142.339	1.361,25	- 35,31
St. Johann	79.405	5.842,83	78.339	5.926,94	58,17
Tamsweg	21.261	21.618,44	20.914	21.950,55	234,05
Zell am See	84.888	11.892,45	84.614	12.060,83	203,85
Land Salzburg	526.017	4.314,51	531.586	4.289,65	- 5,79

Quelle: Raumordnungsbericht 2005, STATISTIK AUSTRIA 2011b und SAGIS-Basisdatenauswertung

Karte 64: Geschützte Gebiete je Einwohner zum 1.1.2011 und Änderung Ende 2005 bis 2010

5.4. Anteil der Nutzungsarten an landschaftlich geschützten Gebieten

Dieser für die Evaluierung der Flächenwidmungspläne in Kap. VII.4. verwendete Indikator drückt aus, inwieweit naturschutzrechtlich geschützte Gebiete durch die einzelnen Nutzungsarten (Bauland, Grünland, Verkehrsflächen) und Baulandwidmungskategorien in Anspruch genommen werden.

Einschränkend ist zu diesem Indikator festzustellen, dass ein geringer

Anteil „fremder“ Nutzungsarten nicht automatisch bedeutet, dass in der betreffenden Gemeinde die naturschutzrechtliche Festlegung besser als in anderen berücksichtigt wird.

Es werden nämlich die bestehenden Schutzgebiete in periodischen Abständen nach erfolgter Baulandwidmung an die gegebene Struktur angepasst und entsprechend verkleinert.

Das kartographische Bild zeigt, dass es vorwiegend Verkehrsflächen sind, die als „Fremdfächen“ in naturschutzrechtlich geschützten Gebieten auftreten. Die auffällige Sonderfläche in der Gemeinde Großgmain ist in Wahrheit keine flächendeckende Verbauung. Es handelt sich dabei um das Freilichtmuseum, das zur Gänze als Bauland-Sonderfläche gewidmet ist und die Bauland-Bilanz in dieser Gemeinde dadurch verzerrt.

Tab. 57: Anteil der Nutzungsarten an landschaftlich geschützten Gebieten

Art des Schutzgebietes	Schutzgebiet in ha		Anteil Bauland im Schutzgebiet			
	2006	2010	2006		2010	
	ha	ha	ha	%	ha	%
Landschaftsschutzgebiete	105.315	106.483	322,77	0,31%	307,18	0,29%
Geschützte Landschaftsteile	1.694	1.696	7,07	0,42%	7,05	0,42%
Naturschutzgebiete	36.649	36.678	1,29	0,00%	1,14	0,00%

Art des Schutzgebietes	Anteil Grünland im Schutzgebiet				Anteil Verkehrsfläche im Schutzgebiet			
	2006		2010		2006		2010	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Landschaftsschutzgebiete	104.483	99,2%	105.674	99,2%	508	0,48%	499	0,47%
Geschützte Landschaftsteile	1.672	98,7%	1.673	98,6%	15	0,90%	16	0,94%
Naturschutzgebiete	36.633	100,0%	36.664	100,0%	15	0,04%	13	0,04%

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Terra Cognita, Mag. Stefanie Zobl

Karte 65: Anteil der Nutzungsarten an landschaftlich geschützten Gebieten

5.5. Anteil des lärmbelasteten Gebietes am gesamten Bauland je Gemeinde

Dieser umweltbezogene Indikator wurde ebenfalls für die Evaluierung der Flächenwidmungspläne in Kap. VII.4. verwendet. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass geringe Flächen an lärmbelastetem Bauland eine höhere Berücksichtigung des Schutzes der Bevölkerung vor Umweltschäden und -belastungen signalisieren.

Das kartographische Bild zeigt deutlich auf, dass insbesondere die Ge-

meinden am hochrangigen Straßennetz höhere Anteile an lärmbelastetem Bauland aufweisen.

Der Landesschnitt von etwa 10% wird in den politischen Bezirken Hallein mit knapp 15% und St. Johann und Zell am See mit knapp unter 14% deutlich übertroffen, der Bezirk Salzburg-Umgebung liegt etwa im Landesschnitt und die Stadtgemeinde Salzburg aufgrund zahlreicher technischer Maßnahmen fast beim Null-

wert. Bei den Gemeinden fallen insbesondere die Gemeinden im Salzach- und Saalachtal und an der B1 durch hohe Werte auf.

Der geringe Wert im Bezirk Tamsweg lässt sich durch die bereits gesetzten technischen Maßnahmen erklären, während die noch höheren Werte im Salzach-Tennengau, im Mitterpinzgau und im Pongau durch die noch nicht gesetzten Lärmschutzmaßnahmen erklärt werden können.

Tab. 58: Anteil lärmbelasteten Baulandes am gesamten Bauland je Bezirk

Politischer Bezirk	Bauland Mitte 2010	Aufschließungsgebiete Lärm	Lärm-belastete Flächen	Lärm-belastete Flächen Handlungsstufe 1	Lärm-belastetes Bauland gesamt	Anteil lärm-belastetes Bauland am gesamten Bauland in %
Stadt Salzburg	2.239,43	1,25	–	–	1,25	0,06%
Hallein	1.431,14	21,81	187,59	4,70	214,10	14,96%
Salzburg-Umgebung	4.510,44	30,80	367,91	74,14	472,85	10,48%
St. Johann i. Pg.	2.084,08	32,70	229,44	24,02	286,15	13,73%
Tamsweg	793,41	1,17	40,05	7,40	48,61	6,13%
Zell am See	2.515,21	33,87	267,30	37,04	338,22	13,45%
Land Salzburg	13.573,71	121,59	1.092,29	147,30	1.361,18	10,03%

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Terra Cognita, Mag. Stefanie Zobl

Karte 66: Anteil lärmbelastetes Bauland am Gesamtbauland je Gemeinde 2010

Kapitel V Stand der Raumplanung

1. Organisation, Träger und Instrumente der Raumplanung in Salzburg

Aufbauend auf die Zuordnung von Planungskompetenzen nach der österreichischen Bundesverfassung wird die Raumordnung – soweit sie über die örtliche Raumplanung hinausgeht – als Landesplanung vom Land oder in der Form der Regionalplanung von den Regionalverbänden zusammen mit dem Land besorgt. Grundlage der Raumplanung und Raumordnung im Land Salzburg ist das Raumordnungsgesetz 2009 – ROG 2009 (siehe II.1.).

1.1. Überörtliche Raumplanung

Innerhalb des Landes Salzburg erfolgt daher eine Aufgabenverteilung zwischen zwei Ebenen der überörtlichen Raumplanung:

- Landesplanung durch das Land als Planungsträger (siehe Kapitel V.2.);
- Regionalplanung durch die Regionalverbände als Planungsträger gemeinsam mit dem Land (siehe Kapitel V.3.).

Die Entwicklung der überörtlichen Raumplanung im Land Salzburg wurde seit 1993 von zwei wesentlichen Faktoren bestimmt:

- Im Land Salzburg wurde mit dem am 1. März 1993 in Kraft getretenen ROG 1992 ein neuer Weg der Aufgabenverteilung in der Raumplanung beschritten und die über-

örtliche Raumplanung neu organisiert. Die wesentliche Neuerung war die Aufgabenteilung zwischen dem Land und den neu eingeführten „Regionalverbänden“ als Planungsträger für die Regionalplanung. Diese Aufgabenteilung wurde auch im neuen ROG 2009 beibehalten.

- Andererseits gewann die Integration der Raumplanung in die überregionale, nationale und internationale Raumentwicklung immer größere Bedeutung: Bedingt durch die Ostöffnung, den EU-Beitritt 1995 und die dynamische wirtschaftliche Entwicklung (insbesondere Verkehr und Standortpolitik) hat das vergangene Jahrzehnt grundlegende Änderungen der Perspek-

tiven gebracht und die Abstimmung der Raumentwicklung mit diesen Entwicklungen höchste Priorität erlangt.

Die wichtigsten übergeordneten Planungsbereiche sind:

- Abstimmung der Raumplanung des Landes mit den übergeordneten Planungsbereichen des Bundes (z. B. Verkehrsinfrastruktur);
- Abstimmung der Raumplanung mit den benachbarten Ländern: Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Tirol sowie mit dem Nachbarn Bayern (z. B. Euregio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein);
- Einfluss und Berücksichtigung der raumwirksamen Aktivitäten auf EU-Ebene (z. B. EUREK, ESPON etc.).

1.2. Instrumente der überörtlichen Raumplanung nach dem ROG 2009

Instrumente der überörtlichen Raumplanung sind die Entwicklungsprogramme, die Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe sowie die Raumverträglichkeitsprüfungen für Seveso-II-Betriebe und Abfallbehandlungsanlagen.

Entwicklungsprogramme können für das gesamte Land als Landesentwicklungsprogramm, für das gesamte Land oder für Landesteile als Sachprogramme bzw. für einzelne Planungsregionen als Regionalprogramme durch Verordnung der Landes-

regierung für verbindlich erklärt werden. Sie bestehen aus dem Wortlaut und den allenfalls erforderlichen planlichen Darstellungen.

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen des Landes, insbeson-

dere Investitionen und Förderungsmaßnahmen, sowie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen der Gemeinden dürfen nur im Einklang mit den Entwicklungsprogrammen gesetzt werden. Für verbindlich erklärte Entwicklungsprogramme sind also bei der Ausarbeitung und Abänderung von Räumlichen Entwicklungskonzepten und Flächenwidmungsplänen zu berücksichtigen.

Standortverordnungen für Handels-großbetriebe nach § 14 ROG 2009 werden von der Landesregierung erlassen und legen fest, dass die Verwendung von bestimmten Flächen für Handelsgroßbetriebe vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung des Landes zulässig ist. Sie bilden – ausgenommen in gekennzeichneten Orts- oder Stadtkernbereichen – die Voraussetzung für eine Widmung von Gebieten für Handelsgroßbetriebe durch eine Gemeinde. Für das Verfahren zur Erlassung einer Standortverordnung gelten sinngemäß die Regelungen für die Erlassung von Entwicklungsprogrammen des Landes. Standortverordnungen haben sich auf bestimmte Grundflächen zu beziehen und legen das Höchstausmaß der Gesamtverkaufsfläche und die zulässigen Kategorien der Handelsgroßbetriebe fest. Seit Einführung der Standortverordnung wurden bis 31. 12. 2010 schon 91 derartige Verfahren abgewickelt (Details siehe Kap. VI.3.).

Raumverträglichkeitsprüfungen für Seveso-II-Betriebe und für Abfallbehandlungsanlagen nach den §§ 15 und 16 ROG 2009 werden von der Landesregierung als einzelfallbezogener Bescheid erlassen und stellen für erstere fest, ob die Verwendung von Flächen in einer Gemeinde für Betriebe, die in den Anwendungsbereich der Seveso-II-Richtlinie fallen, vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung des Landes zulässig ist. Für Abfallbehandlungsanlagen hat die Landesregierung mit Bescheid festzustellen, dass die Verwendung von Flächen für genehmigungspflichtige ortsfeste Anlagen zur Behandlung von gefährlichen oder

überwiegend nicht gefährlichen Abfällen gemäß dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 zulässig ist, wenn die Raumverträglichkeit des Vorhabens gegeben ist. Für diese Verfahren wurden eigene Bestimmungen eingeführt, nach denen ein beantragtes Vorhaben hinsichtlich seiner Raumverträglichkeit geprüft wird.

Eine Raumverträglichkeit ist bei Seveso-II-Betrieben u. a. dann nicht gegeben, wenn im Auswirkungsbereich kein angemessener Abstand zu Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebieten und Bauten, wichtigen Verkehrswegen oder aus Sicht des Naturschutzes besonders wertvollen oder empfindlichen Gebieten vorliegt

bzw. wenn das Vorhaben im Widerspruch zu Zielen oder Maßnahmen von Entwicklungsprogrammen oder Festlegungen in räumlichen Entwicklungskonzepten steht. Die Raumverträglichkeit wird durch Bescheid festgestellt, in dem auch der Auswirkungsbereich des Betriebes festzulegen ist. Dieser muss von der Gemeinde im Flächenwidmungsplan kenntlich gemacht werden. Innerhalb dieses Auswirkungsbereichs dürfen keine Widmungen erfolgen oder Bewilligungen erteilt werden, wenn deren Verwirklichung zu einer erheblichen Vermehrung des Risikos führen oder einen schweren Unfall nach sich ziehen kann. Bisher wurden keine derartigen Verfahren durchgeführt.

Abb. 41: Planungsträger und Planungsinstrumente der überörtlichen Raumplanung im Land Salzburg

Quelle: HANDBUCH RAUMORDNUNG SALZBURG 2011, Kap. 5.1, S. 1

2. Landesplanung

2.1. Landesentwicklungsprogramm

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP 2003) wurde auf Grundlage des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1998 – ROG 1998, LGBL. Nr. 44, am 30. September 2003 verordnet und trat am 1. November 2003 in Kraft. In § 9 des Salzburger ROG 2009 in der aktuellen Fassung werden die wichtigsten Aufgaben des Landesentwicklungsprogramms wie folgt aufgezählt:

„Das Landesentwicklungsprogramm hat die Grundsätze und Leitlinien der Landesplanung festzulegen. Dabei sind insbesondere die zentralen Orte und die Entwicklungs- und Hauptverkehrsachsen zu bestimmen, grundlegende Aussagen über die Siedlungsstrukturen und -dichten zu treffen und das Land in Planungsregionen zu gliedern.“

Ihm kommt vor allem die Funktion zu, die eher allgemein gehaltenen Grundsätze und Ziele des ROG anwendungsorientiert zu formulieren. Zu diesem Zweck konkretisiert das Landesentwicklungsprogramm die Grundsätze der Raumplanung durch speziellere Ziele und ein Bündel an anwendungsorientierten Maßnahmen.

Das Landesentwicklungsprogramm gliedert sich in mehrere Kapitel. Zuerst werden die maßgeblichen Grundsätze und Leitlinien der Landesentwicklung definiert. Diese sind im Wesentlichen aufgrund der finalen Determinierung an die Grundsätze und Ziele des ROG angelehnt, mit diesen allerdings nicht ident. Die Landesentwicklung soll sich demnach an folgenden neun Grundsätzen orientieren: Flächensparende und nachhaltige Raumnutzung, am Öffentlichen Verkehr orientierte Siedlungsentwicklung in den dichter besiedelten Gebieten des Landes, Dezentrale Konzentration (gestreute Schwerpunktbildung), Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Funktionsvielfalt, Erhalt und gezielte Steigerung der Wirtschaftskraft, multifunktionale und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, nachhaltige und zeitgemäße Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes, Schutz und Pflege von Kulturgut und Baukultur sowie die Erhaltung und Entwicklung einer regionalen Identität und Zusammenarbeit. Bei der Umsetzung dieser Grundsätze soll die Strategie des „Gender Mainstreamings“ angewendet werden. Ein weiteres Kapitel ist im LEP 2003 der Landesstruktur gewidmet. In diesem Kapitel wird so-

wohl auf den Status quo als auch auf die bestehenden Planungsziele in Bezug auf die Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur, die Hauptverkehrs- und Entwicklungsachsen sowie die Zentralörtliche Struktur im Land Salzburg eingegangen. Außerdem definiert das Landesentwicklungsprogramm gemeindeübergreifende Planungsregionen, die sich zu Regionalverbänden zusammenschließen können, und behandelt das Thema grenzüberschreitende Raumplanung. Wesentlich ist vor allem das Kapitel bzgl. der Ziele und Maßnahmen zur Ordnung und Entwicklung der Landesstruktur. In diesem werden verbindliche, an die Maßnahmenträger Gemeinde, Regionalverband, Land, Bund, Wildbach- und Lawinerverbauung, Baulandsicherungsgesellschaft und Projektwerber gerichtete Maßnahmen formuliert, welche zur Verfolgung der zuvor genannten Ziele dienen sollen. Des Weiteren beinhaltet das LEP 2003 die Begründung seiner Überarbeitung und einen umfassenden Erläuterungsbereich zum besseren Verständnis.

Im Kapitel VI.2. erfolgt in diesem Raumordnungsbericht eine Evaluation des LEP 2003.

2.2. Nicht abgeschlossene Änderung des LEP 2003 im Jahr 2007

2.2.1. Anlass der Änderung des Landesentwicklungsprogramms

Die Abteilung Raumplanung wurde vom damals ressortzuständigen Regierungsmitglied beauftragt, das durch Verordnung der Landesregierung vom 30. September 2003 für verbindlich erklärte Landesentwicklungsprogramm punktuell hinsichtlich einzelner Themen abzuändern. Grund für die angestrebte Abänderung

waren einige Vollzugsprobleme, die eine Ergänzung bzw. Klarstellungen erforderlich machten. Es hat sich nämlich im Bereich der Umsetzung im Rahmen der örtlichen Raumplanung herausgestellt, dass in vier Bereichen die bestehenden Regelungen des Landesentwicklungsprogramms nicht ausreichen und daher Ergänzungen bzw. Klarstellungen erforderlich waren. Diese erste Änderung des Landesentwicklungsprogramms verfolgte folgende fachliche Ziele:

1. Die Vermeidung weiterer Wohnbebauung entlang des hochrangigen Verkehrsnetzes.
2. Die Berücksichtigung von wildökologischen Korridoren in der Regionalplanung und örtlichen Raumplanung.
3. Ein Moratorium für Projekte der touristischen Beherbergung außerhalb des Dauersiedlungsraums.
4. Die Freihaltung von Umfahrungsstraßen.

Abb. 42: Darstellung der LEP-Karte 1: Großraumstruktur und Zentrale Orte

Quelle: LEP 2003, Karte 1. In der Abbildung sind die wesentlichen Änderungen erkennbar: die Darstellung der grenzüberschreitenden Verflechtungen, die Neustrukturierung der Zentralen Orte, die Einführung der Stadt- und Umlandbereiche als neue Gebietskategorie und die Kennzeichnung des Alpenraums entsprechend der Alpenkonvention.

2.2.2. Die Vermeidung weiterer Wohnbebauung entlang des hochrangigen Verkehrsnetzes

Die derzeit bestehende Regelung zur Vermeidung weiterer Wohnbebauung entlang des hochrangigen Verkehrsnetzes (Maßnahme B.1.7 im Landesentwicklungsprogramm 2003) bietet den Gemeinden zu wenig Unterstützung zur Abwehr von Neuwidmungswünschen in Lärmbereichen und führt aufgrund der in der bestehenden Maßnahme vorgeschlagenen technischen Ausgleichsmaßnahmen zu volkswirtschaftlich unrentablen Investitionen, da oft nur wegen eines einzelnen Bauobjektes teure Schutzeinrichtungen neu errichtet werden müssen. Um dieses Problem zu beseitigen, wurde vorgeschlagen, die Maßnahme 7 durch zwei neue Maßnahmen zu ersetzen. Diese neuen Maßnahmen sollen bewirken, dass neue Wohnbauflächen primär an Standorten errichtet werden, an denen das entsprechende Ruheklima ohne technische Maßnahmen erreicht wird. Nur dann, wenn diese Flächen aus raumordnungsfachlichen Gründen eine hohe Standortgunst besitzen oder wenn in der Gemeinde keine geeigneten Flächen mehr zur Verfügung stehen, kann der Weg zur Herstellung des Ruheklimas über technische Maßnahmen an solchen Standorten gewählt werden.

2.2.3. Die Berücksichtigung von wildökologischen Korridoren in der Regionalplanung und örtlichen Raumplanung

Zur Sicherung der in einer Studie der Universität für Bodenkultur vorgeschlagenen Querungsbereiche für wildlebende Großsäuger vor Verbauung und Versiegelung sollen diese Querungsbereiche in den Regionalprogrammen und Räumlichen Entwicklungskonzepten als Grünzüge oder Grünverbindungen festgelegt werden. Die dafür notwendigen begrifflichen und inhaltlichen Grundlagen sollten durch eine Ergänzung der bestehenden Maßnahme 2 im Kapitel C.1 des LEP 2003 geschaffen werden.

2.2.4. Ein Moratorium für Projekte der touristischen Beherbergung außerhalb des Dauersiedlungsraums

Die wichtigste vorgeschlagene Änderung betrifft das Kapitel Tourismus und Freizeitwirtschaft im LEP 2003. Vorgeschlagen wurde die Ergänzung durch zwei Maßnahmen, die neue Regelungen in Bezug auf die Neuerichtung touristischer Infrastruktur mit Beherbergungsfunktion einfüh-

ren. Grund für diese neuen Maßnahmen ist eine bedenkliche Entwicklung bei der Projektierung von bestimmten Formen der touristischen Beherbergung, die meist auf Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraums errichtet werden sollen. Erhebungen der Abteilung Raumplanung zu diesem Thema zeigten, dass es sich dabei vor allem um ein Problem der Gebirgsgaue handelt, da dort bereits jetzt zahlreiche Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraums bestehen (vgl. WIESINGER 2008, Tab. 59 und Kap. VIII.1).

Die Intention des Gesetzgebers bei der Einführung der Sonderflächen war, für standortgebundene Projekte (z. B. eine Liftstation) bzw. für Projekte, für die eine besondere Standorteignung gegeben ist, nicht mehrere spezielle Widmungskategorien einführen zu müssen. Es war jedoch nicht die Intention des Gesetzgebers, dass über den Weg der Sonderfläche Großformen der touristischen Beherbergung entstehen, die abseits von Versorgungsmöglichkeiten für die Nutzer neu errichtet werden und damit zusätzliche Belastungen für die öffentlichen Haushalte nach sich ziehen. Darüber hinaus kann in vielen Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass diese Projekte in der Zukunft zu Zweitwohnsitzstandorten umgewandelt werden, wenn wirtschaftliche Schwierigkeiten auftreten.

Tabelle 59: Sonderflächen inner- und außerhalb des Dauersiedlungsraums (DSR)

Politischer Bezirk	Sonderflächen insgesamt	im DSR	außerhalb DSR	in %
Stadt Salzburg	25	23	2	8,0
Salzburg-Umgebung	219	191	28	12,8
Hallein	117	92	25	21,4
St. Johann	399	208	191	47,9
Tamsweg	92	46	46	50,0
Zell am See	366	217	149	40,7
Summe	1.218	777	441	36,2

Quelle: WIESINGER 2008, S. 51

Abb. 43: Beherbergungsgroßbetriebs-Projekt in der Gemeinde Annaberg/Lungötz

Quelle: Referat 7/03: Örtliche Raumplanung

Aber auch innerhalb des Dauersiedlungsraums lässt sich feststellen, dass die Widmungskategorie Sonderfläche für die Neuerrichtung von touristischen Infrastrukturprojekten eingesetzt wird, ohne das Erfordernis der notwendigen Standorteignung zufriedenstellend zu berücksichtigen. Auch bei Beherbergungsgroßbetrieben konnte in letzter Zeit beobachtet werden, dass neue Projekte in Randlage entstehen. Ein auch in den Medien häufig zitiertes Beispiel dafür ist ein Projekt in der Gemeinde Annaberg/Lungötz, bei dem am Rande des Dauersiedlungsraums in Hanglage ein Hüttendorf entstanden war (vgl. Abb. 43).

In letzter Zeit wurden mehrere Projektideen bekannt, die auf einen verstärkten Siedlungsdruck außerhalb der

geschlossenen Siedlungen hindeuten und weitere Probleme im Bereich der Erschließung, Entsorgung und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erwarten lassen. Der niederländische Freizeitcenterbetreiber „Toverland“ (<http://www.toverland.de>) lancierte im Jahr 2008 die Projektidee eines überregionalen Freizeitparks mit multifunktionaler Freizeithalle und angeschlossenem Hüttendorf im Außenbereich einer Gemeinde im Oberpinzgau (vgl. Abb. 44).

Die Erhebungen der Abteilung 7 zeigen weiters, dass der Begriff touristische Beherbergung in zahlreichen Varianten als Sonderfläche auftaucht. Auch Projekte des landwirtschaftlichen Nebenerwerbs (Urlaub am Bauernhof), die zwar grundsätzlich mit den Zielen der Landesentwick-

lung in Übereinstimmung stehen, entstehen immer öfter an Standorten, die in der Folge erhebliche Probleme im Bereich der Erschließung nach sich ziehen und auch aus landschaftsästhetischer Sicht kritisch zu sehen sind (vgl. Abb. 45). Derzeit handelt es sich eher um Einzelfälle, die für sich genommen, noch unbedenklich sind. Wenn jedoch derartige Fälle in der Zukunft verstärkt auftreten werden, werden die Ziele des Raumordnungsgesetzes, nämlich eine Bevorzugung der Siedlungsentwicklung nach innen und die Vermeidung von Zersiedelung, konterkariert (siehe dazu auch Kap. VIII.1.).

Aus diesem Grunde erschien es als erforderlich, für die Neuausweisung von Sonderflächen für Projekte der touristischen Beherbergung neue

Regeln einzuführen. Dafür wäre die Ausarbeitung eines Sachprogramms „Touristische Infrastruktur und Raumordnung“ die geeignete Umsetzungsvariante. Da jedoch die Ausarbeitung dieses Sachprogramms aufgrund der notwendigen Grundlagenarbeiten und des zweistufigen Ausarbeitungsverfahrens mehrere Jahre in Anspruch nehmen würde, sollte als Zwischenschritt über die vorgesehene Änderung des Landesentwicklungsprogramms ein vorläufiger Stopp für die Ausweisung von Bauland zum Zwecke der touristischen Beherbergung und von Zweitwohnungsgebieten außerhalb des Dauersiedlungsraums im Sinne eines fünfjährigen Moratoriums verordnet werden. Als Dauersiedlungsraum wurde dabei der Teil des Landes verstanden, der für die Landwirtschaft, Siedlungen und Verkehrsanlagen verfügbar ist. Nicht

zum Dauersiedlungsraum gehören die alpinen Grünlandflächen (Almen), Waldflächen, das Ödland sowie Gewässerflächen. Die Abgrenzung des Dauersiedlungsraums ist als eigener Datenbestand im SAGIS verfügbar, die nachvollziehbare Methode zur Abgrenzung des Dauersiedlungsraums sollte dazu auf der Homepage der Abteilung 7 veröffentlicht werden (vgl. auch Kap. II.4.6.). Für Sonderflächen innerhalb des Dauersiedlungsraums wurde durch die geplante LEP-Änderung klargestellt, dass die besondere Standorteignung hinsichtlich der Auswirkungen des Projektes auf die Siedlungsstruktur, die Verkehrsstruktur, die Sozialstruktur und das Landschafts- oder Ortsbild zu prüfen ist. Damit sollten derartige Projekte nicht verhindert, sondern in erster Linie an die dafür geeigneten Standorte gelenkt werden.

2.2.5. Freihaltung von Umfahrungsstraßen

Da die bestehende LEP-Maßnahme aus der Sicht der Aufsichtsbehörde nicht alle erforderlichen Fälle umfasst und, wie die Praxis zeigte, durch die Verbauung neuer Umfahrungsstraßen mit gewerblichen Projekten mit direkter Straßenanbindung der Verkehrsfluss behindert wird, muss die bestehende Maßnahme umformuliert und durch eine weitere Maßnahme ergänzt werden. Durch die Ergänzung der Worte „und sonstige Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen“ soll erreicht werden, dass der Lärmproblematik entlang des hochrangigen Verkehrsnetzes verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet wird. Gleichzeitig wird den Gemeinden vorgeschlagen, die Freihaltung dieser Bereiche durch die Festlegung von

Abb. 44: Angefragtes Freizeitgroßprojekt im Oberpinzgau (Toverland)

Quelle: Referat 7/03: Örtliche Raumplanung

Abb. 45: Sonderfläche für ein Projekt der touristischen Beherbergung in Bruck an der Glocknerstraße

Quelle: Referat 7/03 – Örtliche Raumplanung

Grünzügen im REK oder im Regionalprogramm dauerhaft zu gewährleisten. Als neue Maßnahme 5 soll erreicht werden, dass neue Baulandausweisungen an Umfahrungsstraßen nur dann möglich sind, wenn eine kreuzungsfreie Einbindung in die Umfahrung gewährleistet ist.

2.2.6. Das Stellungnahmeverfahren gemäß § 6 Abs. 4 ROG 1998

Gemäß § 6 Abs. 4 ROG 1998 war dem Bund, den gesetzlichen beruflichen Vertretungen, den in Betracht kommenden Bezirksverwaltungsbehörden und Gemeinden Gelegenheit zur Erhebung von schriftlichen

Einwendungen innerhalb von vier Wochen ab Kundmachung in der Salzburger Landeszeitung zu geben. Zusätzlich zu den im Gesetz genannten Körperschaften wurden der Österreichische Alpenverein, die Naturfreunde Österreich und der Österreichische Touristenclub gebeten, als maßgebliche Betreiber alpiner Unterkünfte im Land Salzburg eine Stellungnahme hinsichtlich der vorgeschlagenen Formulierung zum Verbot und der Ausnahme von Neuausweisungen von Bauland zum Zwecke der touristischen Beherbergung außerhalb des Dauersiedlungsraums abzugeben.

Das Hörungsverfahren wurde mit Kundmachung in der Salzburger Landeszeitung am 18. September 2007

offiziell eingeleitet, wobei die Planungsbeteiligten auch schriftlich darüber informiert wurden, dass Stellungnahmen und Einwände gegen die beabsichtigte Änderung bis zum Ende der Kundmachungsfrist am 16. Oktober 2007 bei der Landesregierung einzubringen sind.

Im Stellungnahmeverfahren gemäß § 6 Abs. 4 ROG 1998 wurden 44 Stellungnahmen von Planungsbeteiligten abgegeben.

Der Großteil der Stellungnahmen war dem Vorhaben gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt, einige Missverständnisse konnten durch Gespräche aufgeklärt werden. Die farbliche Kennzeichnung in der nachfolgenden Übersichtsliste bedeutet:

Die Stellungnahme befürwortet im Großen und Ganzen das Vorhaben bzw. das Vorhaben wird ohne Einwand zur Kenntnis genommen, die vorgeschlagenen Änderungen wurden vollinhaltlich berücksichtigt.

Die Stellungnahme enthält Forderungen nach Änderungen. Diese Änderungen konnten weitgehend berücksichtigt werden oder die Stellungnahme ist hinfällig aufgrund durchgeführter Änderungen.

Die Stellungnahme enthält Forderungen, die den Zielen der LEP-Änderung widersprechen und die in der Endfassung nicht berücksichtigt werden konnten.

Tab. 60: Stellungnahmen im Hörungsverfahren zur 1. LEP-Änderung

Nr.	Planungsbeteiligte Stelle	Datum
1	Referat Katastrophenschutz	20. 09. 2007
2	Marktgemeinde Oberalm	01. 10. 2007
3	Gemeinde Mariapfarr	02. 10. 2007
4	Gemeinde Bramberg	03. 10. 2007
5	ProjektRaumOrdnung DI Ursula Brandl, Anif	09. 10. 2007
6	Marktgemeinde Thalgau	09. 10. 2007
7	Regionalverband Lungau	28. 09. 2007
8	Stadtgemeinde Oberndorf	06. 10. 2007
9	Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr u. Technologie	11. 10. 2007
10	Gemeinde Mühlbach a. Hkg.	15. 10. 2007
11	Stadtgemeinde Neumarkt a.W.	15. 10. 2007
12	Gemeinde Kaprun	15. 10. 2007
13	Regierung von Oberbayern	15. 10. 2007
14	Regionalverband Salzburger Seenland	16. 10. 2007
15	Österreichischer Alpenverein	16. 10. 2007
16	Referat 16/02: Immissionsschutz	16. 10. 2007
17	Gemeinde Eben	16. 10. 2007
18	Referat 13/02: Naturschutzfachdienst	17. 10. 2007
19	Regionalverband Oberpinzgau	17. 10. 2007
20	DI Günther Poppinger	17. 10. 2007
21	Stadtgemeinde Saalfelden	17. 10. 2007
22	Marktgemeinde Altenmarkt	17. 10. 2007
23	Gemeinde St. Gilgen	17. 10. 2007
24	Stadtgemeinde Radstadt	17. 10. 2007
25	Gemeinde Flachau	17. 10. 2007
26	Gemeinde Puch	17. 10. 2007
27	Wirtschaftskammer Salzburg	19. 10. 2007
28	Kammer für Arbeiter und Angestellte	19. 10. 2007
29	Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden	22. 10. 2007
30	Stadtgemeinde Seekirchen	23. 10. 2007
31	Marktgemeinde Rauris	25. 10. 2007
32	Regionalverband Pongau	06. 11. 2007
33	Naturfreunde Salzburg	17. 10. 2007
34	Gemeinde Leogang	23. 10. 2007
35	Marktgemeinde Mattsee	09. 10. 2007
36	Stadtgemeinde Salzburg	15. 10. 2007
37	Salzburger Gemeindeverband	15. 10. 2007
38	Landkreis Traunstein	15. 10. 2007
39	Städtebund Salzburg	15. 10. 2007
40	Alle 42 Landschaftsarchitekten	15. 10. 2007
41	Wasserwirtschaft	15. 10. 2007
42	Regionalverband Flachgau-Nord	16. 10. 2007
43	Landesumweltschutz	16. 10. 2007
44	Fachabteilung Verkehrsplanung	17. 10. 2007

Der Großteil der Planungsbeteiligten äußerte sich somit grundsätzlich positiv zum Vorhaben und hat allenfalls Änderungen vorgeschlagen, die in Form von Klarstellungen und kleinen Ergänzungen übernommen werden konnten (**grüne Markierung**).

Eine Reihe von Planungsbeteiligten gab sehr ausführliche und kritische Stellungnahmen ab, die allerdings eher auf Missverständnissen beruhten und die aufgrund nachfolgender Gespräche bzw. aufgrund der durchgeführten Abänderungen des Vorschlags keine wirklichen Hindernisse darstellen (**gelbe Markierung**).

Mehrere Gemeinden und ein Regionalverband übermittelten ablehnende Stellungnahmen, die meist aufgrund konkreter Vorhaben in diesen Gemeinden oder im Gebiet des be-

troffenen Regionalverbandes abgegeben wurden. Eine Gemeinde sah das Vorhaben als unzulässige Einmischung des Landes in die im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden gelegene örtliche Raumplanung (**rote Markierung**).

2.2.6. Beendigung des Verfahrens

Das Verfahren zur Änderung des Landesentwicklungsprogramms wurde durch Erstellung eines Berichtes an die Landesregierung abgeschlossen. Der Amtsbericht wurde jedoch vom zuständigen Mitglied der Landesregierung vor Abschluss der 13. Gesetzgebungsperiode nicht freigegeben, so dass eine Behandlung in einer Regierungssitzung nicht erfolgen konnte.

Nach dem Zuständigkeitswechsel in der Landesregierung als Ergebnis der Landtagswahl vom 1. März 2009 wurde durch die zuständige Arbeitsgruppe in der Abteilung Raumplanung entschieden, dass die im Rahmen dieses Raumordnungsberichts geplante Evaluierung des gesamten Landesentwicklungsprogramms abzuwarten ist, bevor das Verfahren neuerlich aufgegriffen wird (siehe dazu die Evaluierung des LEP in Kap. VI.2.).

Auch die Vorbereitungsarbeiten für ein Sachprogramm „Raumordnung und Tourismus“ wurden einstweilen aus dem gleichen Grund nicht weitergeführt, die bisher vorliegenden Ergebnisse wurden jedoch im Rahmen einer akademischen Abschlussarbeit teilweise veröffentlicht (vgl. WIESINGER 2009 und das Kap. VIII.1. in diesem Bericht).

2.3. Sachprogramme

Sachprogramme sind ergänzende Teile des Landesentwicklungsprogramms, die für bestimmte raumbezogene Sachbereiche (z. B. Wohn- und Betriebsstandorte, Golfanlagen) Vorgaben in Form von Leitlinien sowie Richt- und Grenzwerten festlegen. Sie haben in erster Linie den

Zweck, raumbezogene Ziele und Maßnahmen von Sachbereichen mit räumlichen Wirkungen miteinander zu vernetzen und bilden daher eine wichtige Grundlage für die Umsetzung landespolitischer Zielvorstellungen auf der regionalen und kommunalen Ebene. In Sachprogramme sol-

len umfassende Planungsarbeiten auf verschiedenen Gebieten der Landesverwaltung mit raumbezogenen Inhalten einfließen. Dabei arbeitet das Land als Verordnungsgeber nur für solche Sachbereiche Vorgaben als Sachprogramme aus, für die eine überregionale Sicht notwendig ist.

Tab. 61: Überblick über erstellte und in Ausarbeitung befindliche Sachprogramme

Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum	Das Sachprogramm wurde 2004 bis 2009 erstellt und durch Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 26. Jänner 2009 für verbindlich erklärt. Es trat am 1. März 2009 in Kraft, gleichzeitig trat das Sachprogramm Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum aus dem Jahr 1995 außer Kraft.
Golfplätze und -anlagen	Das Sachprogramm wurde erstellt und durch Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 21. Juli 1998 für verbindlich erklärt.
Schianlagen	Das Sachprogramm wurde erstellt und durch Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 3. Juni 2008 für verbindlich erklärt und trat am 1. Juli 2008 in Kraft.
Raumordnung und Verkehr	Die Erarbeitung eines Sachprogramms befindet sich derzeit in der Bearbeitung. Das 1. Hörungsverfahren gem. § 8 ROG 2009 wurde durchgeführt.

2.3.1. Sachprogramm Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum

Das Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“, das von der Salzburger Landesregierung mit Verordnung vom 26. Jänner 2009 für verbindlich erklärt worden ist (LGBl. Nr 13/2009), stellt die umfassende Überarbeitung des seit 1995 verbindlichen Sachprogramms „Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Zentralraum“ dar. Anlässe zur Überarbeitung waren zwischenzeitliche Novellen des ROG sowie das neu erlassene Landesentwicklungsprogramm 2003, ebenso die Ergebnisse einer Evaluierung des bisherigen Sachprogramms. Weitere Anstöße bedeuteten die Bemühungen zur Verstärkung der gemeinde- und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie die Anliegen des geschlechtergerechten Planens („Gender Mainstreaming“). Darüber hinaus stellten die absehbaren demografischen Veränderungen (Stichwort „Überalterung“) in den kommenden Jahrzehnten einen wichtigen Hintergrund für die Überarbeitung dar; denn bei weiter anhaltendem Wohnungsbedarf und Siedlungswachstum muss Vorsorge für einen künftig wesentlich höheren Anteil älterer und weniger mobiler Bewohner im Zentralraum getroffen werden.

Grundsätze und Leitlinien der Siedlungsentwicklung im Zentralraum

Folgende planerischen Leitbilder wurden der Überarbeitung des Sachprogramms zugrunde gelegt:

■ **Leitbild der „dezentralen Konzentration“** – Ein polyzentrisches System aus regionalen Zentren an den Achsen des Schienennahverkehrs soll großräumig eine geordnete Siedlungsentwicklung sichern, die wichtigsten Daseinsgrundfunktionen und höherrangigen Güter sol-

len für alle Bevölkerungsgruppen gut erreichbar sein.

■ **Leitbild der „Konzentration und Verdichtung der Siedlungsentwicklung im Einzugsbereich des leistungsfähigen Öffentlichen Verkehrs“** – Ziel ist eine stärker integrierte Verkehrs- und Siedlungsentwicklung, Verlagerung von Verkehr auf öffentliche Verkehrsmittel.

■ **Leitbild „Wohnen und Arbeiten in einer Region der kurzen Wege“** – Die künftige Siedlungsentwicklung in den Gemeinden soll vorrangig in mit sozialer Infrastruktur und Nahversorgungseinrichtungen ausgestatteten, durch ÖV gut erschlossenen „Siedlungsschwerpunkten“ erfolgen, dies auch als Beitrag zur Sicherung einer funktionsfähigen Nahversorgung.

■ **Leitbild „Sicherung bedarfsgerechter Standorte für Erwerbsmöglichkeiten“** – Eine wesentliche Zielsetzung des bisherigen Sachprogramms war es, große, zusammenhängende Flächen für Betriebsstandorte größeren Ausmaßes zu sichern (Gewerbebezonen). Dieses Ziel wird nunmehr um ergänzende Vorgaben erweitert, außerdem wurden zusätzliche Gewerbebezonen neu aufgenommen.

■ **Leitbild „Förderung von Formen der Kooperation“** – Um im europäischen Wettbewerb der Regionen bestehen zu können, setzt sich die Überarbeitung des Sachprogramms als ein weiteres Ziel die Förderung und Forcierung von Formen der Kooperation zwischen den Gemeinden des Zentralraumes.

Das Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“ beinhaltet Ziele und Maßnahmen zur Steuerung der künftigen Siedlungsentwicklung im Zentralraum. Die Beurteilung der Festlegungen des Sachprogramms im Zuge der Umweltprüfung mit Umweltbericht ergibt klar ihre weithin positiven Wirkungen auf die Umwelt und führt vor Augen, dass Maßnah-

men der überörtlichen Raumplanung einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Umweltschutzziele im Land Salzburg leisten können.

Im Sachprogramm werden im Bereich Wohnen Zielwerte für die Ermittlung des Baulandbedarfs für Wohnbauland und Vorgaben für die Siedlungsstruktur formuliert (insbesondere die Festlegung von Richtwerten zur Ermittlung des Baulandbedarfs und von Siedlungsschwerpunkten), und im Bereich Wirtschaft erfolgt die Festlegung von Gewerbebezonen als Vorrangbereiche für betriebliche Nutzung, die langfristig von zweckwidriger Verbauung freizuhalten sind.

2.3.2. Sachprogramm „Golfanlagen“

Das Sachprogramm Golfanlagen wurde im Jahr 1998 von der Salzburger Landesregierung für verbindlich erklärt. Ziel dieses Sachprogramms war eine einheitliche Beurteilungsgrundlage und eine koordinierte Vorgangsweise bei der Beurteilung von Golfprojekten zu schaffen. Aufgrund der Größe von Golfprojekten ist zumeist eine Vielzahl von Fragen im Vorfeld zu beurteilen. Mitglieder der Arbeitsgruppe Golfanlagen sind

- die Abteilung 1 – Wasserrecht,
- die Fachabteilung 4/3 – Landesforstdirektion,
- die Fachabteilung 6/6 – Wasserwirtschaft,
- die Abteilung 7 – Raumplanung,
- die Abteilung 15 – Tourismus,
- die Abteilung 12 – Landessportbüro (wird durch die Abteilung 7 vertreten),
- die Abteilung 13 – Naturschutzgrundlagen,
- der Salzburger Landes-Golfverband,
- die Salzburger Landesumweltanwaltschaft sowie
- die betroffenen Gemeinden und Regionalverbände.

Bei besonderen Anlässen können auch ein Experte für Golfplatzplanung oder andere Experten herangezogen werden.

Abb. 46: Das Strukturmodell des Sachprogramms Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum

Legende:

Strukturmodell Zentralraum

- Regionalzentrum
- Regionalzentrum in Funktionsteilung
- Regionales Nebenzentrum
- Ergänzungsgemeinden

Zentrale Orte in Bayern (nachrichtliche Übernahme)

- Mittelzentrum
- Mögliches Mittelzentrum
- ▲ Unterzentrum

Zentrale Orte in Oberösterreich (nachrichtliche Übernahme)

- Regionale Zentren nach LRP OÖ 1998
- ▲ Gerichtsorte
- Salzburger Zentralraum lt. LEP 2003
- Stadt- und Umlandbereich Salzburg und Hallein lt. LEP 2003
- Stadt- und Umlandbereich im Verdichtungsraum lt. LEP Bayern
- Verdichtungsraum lt. LEP Bayern
- Entwicklungsachse - Bahnlinie
- - - → Entwicklungsachse - Buskorridor

Quelle: Land Salzburg, Abteilung Raumplanung, Referat 7/01: Landesplanung und SAGIS

Die eingelangten Golfplatzprojekte werden vorerst intern auf ihre Realisierbarkeit überprüft und anschließend im Rahmen eines Lokalaugenscheins besichtigt. Dabei wird aus fachlicher Sicht überprüft, ob mögliche Ausschließungsgründe für die Errichtung eines Golfplatzes gegeben sind.

Aufgrund der Änderung des UVP-Gesetzes sind Golfplätze seit Jänner 2005 ab 10 ha Fläche UVP-pflichtig, wodurch praktisch alle Golfanlagen zukünftig einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind. Die Arbeitsgruppe Golfanlagen hat daher im Vorfeld bei der Vorprüfung jetzt verstärkt die Aufgabe, Projekte auf Ausschließungsgründe zu untersuchen, damit nicht aufwendige UVP-Verfahren mit ungewissem Ausgang durchgeführt werden. Die Ansuchen betreffend Golfanlagen sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen, da offensichtlich die Ausstattung mit Golfanlagen im Land Salzburg bereits sehr gut ist.

2.3.3. Sachprogramm „Schianlagen“

Das Land Salzburg ist aufgrund seiner außergewöhnlichen landschaftlichen Vielfalt touristisch von besonderer Attraktivität. Schönheit und Abwechslungsreichtum der Landschaft, eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt sowie unterschiedliche geologische und klimatische Gegebenheiten zeichnen das Land aus. Der hohe Alpenanteil von 94,7% der Landesfläche ermöglicht in weiten Teilen des Landes schisportliche Aktivitäten.

Der Alpenraum des Landes ist sowohl als Lebens-, Erholungs- und Wirtschaftsraum für die Bevölkerung als auch als Rückzugs- und Lebensraum vieler gefährdeter Pflanzen- und Tierarten von hoher Bedeutung. Andererseits ist dieser geländebedingt regional unterschiedlichen Gefährdungen durch Hochwasser, Muren und Lawinen ausgesetzt. Die ständig wachsende Beanspruchung durch den Men-

sch kann den Alpenraum und seine ökologischen Funktionen gefährden. Es ist daher notwendig, die wirtschaftlichen Interessen mit den ökologischen und landschaftlichen Erfordernissen unter Berücksichtigung internationaler Übereinkommen – insbesondere der Alpenkonvention und ihrer Protokolle – in Einklang zu bringen.

Die Tourismuswirtschaft als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes Salzburg ist in hohem Maße selbst auf einen intakten Naturraum und ein ansprechendes Landschaftsbild angewiesen.

Zur Sicherstellung dieser Zielsetzung wurde das Sachprogramm für die Errichtung von Schianlagen durch eine Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 3. Juni 2008, kundgemacht im LGBl. Nr. 49/2008, für verbindlich erklärt.

Der verbindliche Teil des Sachprogramms gem. § 8 Abs. 2 ROG 2009 enthält Ziele und Maßnahmen zu folgenden Bereichen:

- raumstrukturelle Eignung,
- landschaftsstrukturelle Erfordernisse,
- landschaftsökologische Erfordernisse,
- Nutzungskonflikte,
- Umsetzung.

In den Beurteilungskriterien (unverbindlich gem. § 8 Abs. 2 ROG 2009) werden weitere Vorschläge zur Beurteilung der raumstrukturellen Eignung, der landschaftsstrukturellen, der wasserwirtschaftlichen und der landschaftsökologischen Erfordernisse, der Nutzungskonflikte und der Umsetzungsmöglichkeiten formuliert.

Durch die Errichtung von Schipisten oder Seilbahnen darf es nicht zur Vernichtung des örtlichen Bestandes von Pflanzen, Tieren oder Lebensgemeinschaften kommen, die auf der Roten Liste gefährdeter Pflanzen, Tiere oder Biotoptypen des Bundeslandes Salzburg oder Österreichs angeführt sind. Bei der Planung von Schianlagen ist auch eine landschaftsökologische Planung erforderlich.

Die Planung und der Bau von Schianlagen und Schipisten müssen möglichst naturraum- und landschaftschonend erfolgen und sind nach ingenieurbioologischen Kriterien und dem Stand der Technik zu realisieren. Das vorhandene Oberboden- und Vegetationsmaterial ist entsprechend zu sichern und für die sofortige Wiederbegrünung entsprechend den Richtlinien für standortgerechte Begrünung ÖAG-2000 zu verwenden. Neu zu errichtende Schipisten müssen möglichst optimal in das Gelände integriert werden, und großflächige Planierungen sind zu vermeiden. Bei notwendigen Rodungen sind Ersatzaufforstungen oder Ersatzmaßnahmen vorzusehen und notwendig. Auf die forstliche Raumplanung (Waldentwicklungsplan) ist Bedacht zu nehmen. Die Inanspruchnahme der Kampfzone oder von Waldflächen mit höchster Schutz- und Wohlfahrtsfunktion ist so gering als möglich zu halten oder nach Möglichkeit zu vermeiden.

Bei der Neuerrichtung von Schipisten oder bei größeren Geländekorrekturen sind entsprechende Ersatzretentionsmaßnahmen zu planen und zu realisieren, damit es zu keiner Verschlechterung der Abflussverhältnisse kommt.

Umsetzung – Standortvorprüfung von Schianlagen

Projekte über Schianlagenumbauten oder Schianlageneubauten sind einer abgestimmten Vorprüfung zu unterziehen (Raumverträglichkeitsprüfung). Diese Vorprüfung ist durch die Arbeitsgruppe „Schianlagen“ des Amtes der Salzburger Landesregierung durchzuführen.

Aus verwaltungsökonomischen Gründen sowie zur Unterstützung von Gemeinden und Projektbetreibern soll für Vorhaben zur Errichtung oder Änderung von Schianlagen eine abgestimmte fachliche Vorprüfung durch die Arbeitsgruppe „Schianlagen“ erfolgen.

Abb. 47: Skigebiet Snow-Space Flachau

Quelle: Flachauer Bergbahnen GmbH

Tab. 62: Skigebiete, Pistenflächen und technische Anlagen nach politischen Bezirken

Bezirke	Anzahl Skigebiete	Pistenfläche in ha	in %	Anzahl Liftanlagen	in %	Anzahl Schneispeicher*	Inhalt in m ³ *	Beschneit in ha	in %
Flachgau	2	111,0	2,4	25	4,3	1	250	6,4	5,8
Tennengau	6	293,9	6,3	50	8,5	5	49.700	88,4	30,1
Pongau	23	1.670,9	35,7	216	37,0	45	1.343.185	1.246,3	74,6
Lungau	6	291,6	6,2	39	6,7	13	458.000	235,8	80,8
Pinzgau	16	2.305,4	49,3	254	43,5	37	1.570.142	1.424,5	61,8
Summe	53	4.672,8		584		101	3.421.277	3.001,4	

Quelle: WEISSENBOCK, o. J., S. 3, Daten von der Fachabteilung 6/6 – Wasserwirtschaft

Mitglieder der Arbeitsgruppe „Schianlagen“

- Fachabteilung 4/3 – Landesforst-direktion,
- Fachabteilung 6/6 – Wasserwirt-schaft,
- Abteilung 7, Referat 7/01– Lan-desplanung und SAGIS (Vorsitz),
- Abteilung 13, Referat 13/02 – Naturschutzfachdienst,
- Abteilung 15, Referat 15/04 – Tou-rismus,
- Forsttechnischer Dienst für Wild-bach- und Lawinenverbauung (vor-behaltenlich der Zustimmung dieser Bundesdienststelle).

Die Arbeitsgruppe hat bei ihren Be-ratungen einen Vertreter der betrof-fenen Gemeinde (Gemeinden) bei-zuziehen. Bei Bedarf können Vertre-ter des Geologischen Dienstes, der Abteilung 5, Referat 5/05 – Ver-kehrsunternehmen, der Fachabteilung 6/2 – Verkehrsinfrastruktur, des Re-ferates 7/03 – Örtliche Raumpla-nung, der Abteilung 16 – Umwelt-schutz, der Salzburger Landesum-weltanwaltschaft sowie weitere Experten beigezogen werden.

Durch die Festlegung des Sachpro-gramms ist bei einer positiven Stel-lungnahme der Arbeitsgruppe Schian-lagen ein Naturschutzverfahren ohne vorherige Widmung möglich. So kön-nen Schianlagenprojekte bei einer Zustimmung durch die Arbeitsgruppe und nach Abschluss der anderen not-wendigen Behördenverfahren rasch umgesetzt werden. Die Widmung ist nach der Umsetzung des Projektes reaktiv durchzuführen. Dazu sind der betroffenen Gemeinde die Unterlagen digital zur Verfügung zu stellen. Das Amt der Salzburger Landesregierung ist darüber nachweislich zu informie-ren, damit die Schigebiete laufend evaluiert werden können.

Die laufende technische Verbesse-rung der bestehenden Skianlagen hat in den letzten zwei Jahrzehnten in den Salzburger Skigebieten eine zentrale Bedeutung eingenommen. Die Skianlagen sind in einem tech-nisch sehr guten Zustand, und es

Abb. 48: Beschneigung im Skigebiet Snow-Space Flachau

Quelle: Flachauer Bergbahnen

wurden viele Speicherteiche für die technische Beschneigung errichtet. Derzeit können ca. 90% der Pisten-flächen bereits technisch beschneit werden. Es wird derzeit praktisch keine Seilbahn mehr ohne technische

Beschneigung errichtet. Die wesent-lichen Daten zu den Skigebieten kön-nen der Tabelle 62 entnommen wer-den (vgl. dazu auch die Ergebnisse zum Alpenraumprojekt CLISP in Kap. VIII.5.).

2.3.4. Sachprogramm Raumplanung und Verkehr

Das Land Salzburg weist eine Fläche von 7.161 km² auf, davon können aber nur rund 17,6% (1.259 km²) als Dauersiedlungsraum genutzt werden.

In diesem Dauersiedlungsraum befinden sich 99,8% der Wohnbevölkerung, 99,5% der Beschäftigten am Arbeitsort sowie 96,8% der verbauten Fläche. Durch die Vielzahl der Nutzungsinteressen (Siedlungsflä-

chen, Verkehrsflächen, technische Infrastrukturen, Freiraumnutzungen) und den dadurch immer knapper werdenden Raum wird die Planung und Flächensicherung für zukünftige Verkehrsinfrastrukturen zusehends schwieriger.

Neben langen Planungszeiträumen sind auch die finanziellen Ressourcen des Bundes, des Landes und der Kommunen ein Faktum, das die Umsetzung von geplanten Verkehrsprojekten oftmals verzögert.

Um aber auch in Zukunft eine Verkehrsinfrastruktur anbieten zu können, die die intensiven Austauschbeziehungen und Verflechtungen des Zentralraumes Salzburg mit den Be-

zirken Innergebirg sowie den benachbarten Ländern (vor allem Bayern und Oberösterreich) gewährleisten kann, ist eine vorausschauende Planung und Freihaltung von Korridoren bzw. Trassen erforderlich.

Auch in den inneralpinen Talschaften bestehen sehr oft beengte Verhältnisse, die sich nachträglich auf die Verkehrsverhältnisse auswirken. Der Urlauberreiseverkehr sowie das Freizeitverhalten der Bevölkerung vergrößern diese Problematik.

Eine wichtige Rolle für das Verkehrsgeschehen im Land Salzburg nimmt auch die Schieneninfrastruktur ein.

Durch die bereits teilweise erfolgte Umsetzung des NAVIS-Konzeptes (S-Bahn Salzburg) ist ersichtlich, welches Potenzial dieser Verkehrsträger für eine nachhaltige Verkehrsabwicklung besitzt.

Der Um- bzw. Ausbau bestehender Bahntrassen und Haltestellen, aber vor allem auch die Errichtung neuer Schienenwege sollen durch die Flächenfreihaltung mittels des Sachprogramms mittel- bis langfristig gesichert werden.

Wesentlich erscheint, dass die Chancen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung weiterhin genutzt werden und allfällige Risiken durch raumordnerische Maßnahmen voraussichtlich verhindert bzw. minimiert werden.

Das Sachprogramm „Raumplanung und Verkehr“ soll neben anderen Raumplanungsinstrumenten einen Beitrag dazu liefern, dass durch eine koordinierte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung die hohe Qualität der Landschaft dieses Raumes und die Lebensqualität der heute und künftig hier lebenden Menschen verbessert bzw. erhalten werden kann.

Eine intakte Landschaft wird dabei als Voraussetzung für einen funktionierenden, attraktiven und somit zukunftsfähigen Lebens- und Wirtschaftsraum gesehen.

Ziel des Sachprogramms sind verbindliche flächen- und raumbezogene Festlegungen im Hinblick auf eine Trassen-/Korridorfreihaltung bzw. eine Standortsicherung.

Grundsätzlich ist das Raumordnungsprinzip der Begründbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Planungsmaßnahmen ausschlaggebende Maxime für Art und Umfang der erforderlichen Grundlagen.

Für die zu erarbeitenden raumbezogenen Flächen- bzw. Korridorfestlegungen sind daher folgende Grundlagen zu erarbeiten:

- Lagepläne von einschlägigen Projekten, allfällige Varianten;
- soweit vorhanden, Grundlagenuntersuchungen zu den Projekten;
- zur Ergänzung bzw. Aktualisierung allenfalls örtliche Bestandsaufnahmen (Widmungen, Bebauung, Schutzfestlegungen etc.);
- Aufbereitung der Trassenkorridore bzw. der Freihalteflächen unter Berücksichtigung fachlicher Kriterien (örtliche Raumplanung, Verkehrsplanung, Umweltschutz, Naturschutz, Wasserwirtschaft, WLW ...);
- Strukturanalysen zur Darstellung der räumlichen Gegebenheiten mit Hilfe von SAGIS-Daten;
- allfällige Bewertung von Flächen bzw. Korridorfestlegungen hinsichtlich der Raumwirksamkeit; allenfalls Durchführung einer Konfliktanalyse (Raumbewertung) für die jeweiligen Bereiche;
- Abstimmung und Konkretisierung der Freihalteflächen mit den betroffenen Gemeinden (z. B. Breite des Korridors) und den jeweiligen Regionalverbänden.

Je nach Sachlage und geplanten Festlegungen erfolgt die Feststellung des Erfordernisses einer Umweltprüfung gem. § 5 ROG 2009. Aufbauend darauf ist die Erarbeitung eines entsprechenden Entwurfes mit Zielen und Maßnahmen sowie planlichen Darstellungen beabsichtigt. Dieser ist in weiterer Folge dem 2. Hörungsverfahren zu unterziehen.

Abb. 49: Projektliste des Vorhabensberichts zum Sachprogramm Raumplanung und Verkehr

Nr.	SCHIENE	Nr.	STRASSE
	Zentralraum (Stadt Salzburg/Flachgau/Tennengau)		Zentralraum (Stadt Salzburg/Flachgau/Tennengau)
1	NAVIS I Nordost-Ast Phase 2 – Einbindung Braunauer Bahn in Westbahn, 3-gleisiger Ausbau Neumarkt-Steindorf	1	B 1 Umfahrung Straßwalchen Spange West
2	HL-Strecke Westbahn Salzburg – Attnang Puchheim (Abschnitt bis Neumarkt, derzeit 5 Varianten, Variante 5 derzeit in Prüfung)	2	B 156 Umfahrung Bergheim (Gitzentunnel)
3	SLB Schleife Bürmoos	3	B 156 Umfahrung (UFT) Bergheim (Variante zu Nr. 2)
4	SLB Ausbau Weitwörth – Oichtensiedlung (Ausweiche)	4	B 1 Umfahrung Eugendorf – Autobahnanschluss Eugendorf Ost
5	SLB Ausbau Itzling – Schlachthof / Siggerwiesen	5	B 159 Bahnübergang Bad Vigau
6	Stadt-Regionalbahn Abschnitt Salzburg Süd - Anif – Grödig – Hallein (Variante neu 2008, Herbrich, Brandl)	6	RAST Fuschlsee/Wallersee
7	Flughafenbahn Varianten Taxham / Stiegleis mit Haltestellen	7	ABA Wallersee – Salzburg Nord
8	Verbindungsbahn Kasern - Bergheim	8	HAST A 1 Stadt Salzburg/Hagenau
9	NAVIS I Nordost-Ast Phase 1 – HST Seekirchen Süd	9	RAST Untersberg/Glanegg
10	NAVIS I Nordost-Ast Phase 2 – HST Köstendorf	10	ABA Knoten Wals – Salzburg Süd
11	NAVIS I Nordost-Ast Phase 2 – HST Neumarkt	11	ABA Salzburg Süd - Hallein
12	NAVIS I Nordost-Ast Phase 2 – HST Straßwalchen West		
13	NAVIS I Nordost-Ast Phase 2 – HST Grüner Wald		
14	NAVIS Süd-Ast Phase 2 – HST Haslach		
15	SLB HST Lamprechtshausen (Verlegung)		
16	ANSCHLUSSBAHN GZ Weitwörth		
17	ANSCHLUSSBAHN GZ Urstein		
18	ANSCHLUSSBAHN Leube / St. Leonhard		
	Pongau		Pongau
19	Westbahn Golling - Stegenwald	13	Erschließung Ennsbogen B 320 (Laudersbach)
20	Ennstalbahn – HST Hüttau Ort (ersetzt Hüttau Bahnhof)	13/2	Erschließung Ennsbogen Variante 2 (A 10 Anschluss neu)
21	ANSCHLUSSBAHN GG Ennsbogen	14	AST A 10 Pfarwerfen (Ausbau Vollanschluss) + Verbindungsspange Imlau
22	Ennstalbahn – HST "Atomic" (GG Ennsbogen)		
	Pinzgau		Pinzgau
23	Pinzgaubahn Verlängerung bis Krimmler Wasserfälle	15	B 311 Umfahrung Saalfelden
		16	B 168 Umfahrung Schüttdorf/Variante 2, 4, 5 (DI Schlosser)

HST..... Haltestelle

ABA..... Autobahnausbau

HAST..... Halbanschluss

AST..... Vollanschluss

RAST..... Raststätte

Quelle: Referat 7/01 – Sachprogramm Raumplanung und Verkehr – Vorhabensbericht

2.4. Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe

Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe (§ 14 ROG 2009) werden von der Landesregierung erlassen und stellen fest, ob die Verwendung von bestimmten Flächen für Handelsgroßbetriebe vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung des Landes zulässig ist. Sie bilden – ausgenommen in gekennzeichneten Orts- oder Stadtkernbereichen – die Voraussetzung für eine Widmung von Gebieten für Handelsgroßbetriebe durch eine Gemeinde.

Für das Verfahren zur Erlassung einer Standortverordnung gelten sinngemäß die Regelungen für die Erlassung von Entwicklungsprogrammen des Landes. Standortverordnungen haben sich auf bestimmte Grundflächen zu beziehen und legen das Höchstausmaß der Gesamtverkaufsfläche und die zulässigen Kategorien der Handelsgroßbetriebe fest.

Beurteilungskriterien und -grundlagen für Handelsgroßbetriebe (§ 14 Abs. 2 ROG 2009)

- Übereinstimmung mit den Raumordnungszielen und -grundsätzen;
- Auswirkungen eines Vorhabens auf die Verkehrsstrukturen (überörtliche Verkehrsanbindung, örtliche Verkehrsanbindung, Leistungsfähigkeit des Straßennetzes, ÖV-Anbindung je nach Kategorie, Stellplatzanzahl und -unterbringung);
- Auswirkungen eines Vorhabens auf die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen sowie Erwerbsmöglichkeiten (Einzugsbereich des Vorhabens, Einfluss auf Handelsstruktur im jeweiligen Bezugsbereich, Einfluss auf Erwerbsmöglichkeiten im Einzelhandel und in sonstigen Branchen);
- Auswirkungen eines Vorhabens auf die weitere Entwicklung der ge-

wachsenen Lebensräume unter besonderer Berücksichtigung des Prinzips der gestreuten Schwerpunktbildung (Einbindung in die bestehende Siedlungs- und Ortszentrenstruktur, Auswirkungen auf die zentralörtliche Struktur bzw. auf den Verflechtungsbereich der Standortgemeinde).

Die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskernbereiche, insbesondere der von zentralen Orten laut LEP mit überörtlichen Versorgungsfunktionen, liegt im Interesse der Raumplanung des Landes und stellt daher ein grundlegendes strukturelles Beurteilungskriterium bei Handelsgroßbetriebs-Vorhaben dar. Die Erlassung von Standortverordnungen schließt aber auch die Beachtung der sonst bei einer Baulandausweisung zu beachtenden Voraussetzungen ein. Ein konkretes Vorhaben muss jedenfalls gegeben sein, nur ein solches kann Gegenstand der Beurteilung sein. Standortverordnungen unterliegen grundsätzlich auch der Verpflichtung zur Umweltprüfung bzw. Umwelterheblichkeitsprüfung (§ 5 ROG 2009).

Seit Einführung der Standortverordnung im Jahr 1999 wurden bis Redaktionsschluss des ROB 2010 insgesamt 91 Standortverordnungs-Verfahren abgeschlossen (vgl. Tabelle 63), von denen allerdings die letzten vier aus redaktionellen Gründen nicht mehr in die Evaluation des Instrumentes in Kap. VI.3. einbezogen werden konnten. Die folgenden quantitativen Aussagen beziehen sich auf 90 Standortverordnungen. Das durchschnittliche Verfahren dauerte mit einem Median aller bisher abgeschlossenen Verfahren von 436 Tagen ein Jahr und zwei Monate (arithmetischer Mittelwert 530,4 Tage), ein Großteil der Projekte wurde bereits umgesetzt (Details siehe Tabellen 63 und 64 und Kap. VI.3.).

Die Karten 69 und 70 zeigen die räumliche Verteilung der gewidme-

ten Flächen für Handelsgroßbetriebe und die Anteile nach Kategorien. Danach ist zu erkennen, dass sich die Standorte weitgehend auf die Stadt- und Umlandbereiche und die Zentralen Gemeinden konzentrieren. Einzelne Gemeinden im Umland der Landeshauptstadt fallen durch überdimensionale Verkaufsflächen und Spezialisierung auf Kategorien auf (Karten 70 und 71).

Aus Tabelle 63 kann auch entnommen werden, dass der Großteil der Verfahren keine neuen Standorte betrifft. Insgesamt handelt es sich um 39 neue Standorte und um 52 Erweiterungen bestehender Standorte.

Die Verfahren benötigten im Median 108 Tage für die Verfahrenseinkleitung, 119 Tage für die Vorprüfung, 83 Tage für das Hörungsverfahren sowie 72 Tage für das Ordnungsverfahren. Damit verlängerte sich die Verfahrensdauer bei drei Verfahrensschritten seit dem letzten Raumordnungsbericht 2005, beim Schritt 4 (Ordnungsverfahren) kam es zu einer Verkürzung. Damit kann die im ROB 2005 formulierte Vermutung, dass die Einführung der Umweltprüfung zur Verlängerung des Verfahrens beitragen wird, bestätigt werden (vgl. Tab. 64).

Auffällig ist jedenfalls die erhebliche Erhöhung der Verfahrensdauer bei der Vorprüfung, die insbesondere auf die Einführung der Umwelterheblichkeitsprüfung in diesem Verfahrensschritt zurückgeführt werden kann, aber auch auf fehlende Unterlagen bei der Einreichung des Verfahrens. Beim rein administrativen Verfahrensschritt 4 (Ordnungsverfahren) konnte hingegen eine Verfahrensverkürzung erreicht werden.

Detaillierte Analysen zum Instrument der Standortverordnung können in diesem Raumordnungsbericht dem Kapitel VI.3. (Evaluierung der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe) entnommen werden.

Karte 70: Gebiete für Handelsgroßbetriebe nach Gemeinden (Stand: 31.12.2010)

Karte 71: Gesamte Verkaufsfläche je Einwohner 1.1.2008

Legende:
Gesamte Verkaufsfläche in m² je Einwohner 1.1.2008

- keine Verkaufsfläche
- > 0 bis 0,5
- > 0,5 bis 1
- > 1 bis 2,5
- > 2,5 bis 5
- > 5 bis 11,4 [max]

Quelle:
 ECOSTRA 2010 im Auftrag des Landes Salzburg, Referat 7/01 Landesplanung und SAGIS

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 9.3.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

Tab. 63: Abgeschlossene Standortverordnungen bis 31. 12. 2010

Nr.	Gemeinde	Projekt	HG-Kategorie	Verkaufsfläche (m ²)	Erweiterung (m ²)*	Beschlussdatum	Rechtskraft LGBL.-Nr.	Verfahrensdauer gesamt (Tage)
1	Bischofshofen	Karolinenhof	HG-V HG-F	2.600 4.220		10.04.00	29.04.00 71/2000	242
2	Salzburg	AVA-Hof	HG-E	6.800	4.800	20.11.00	21.11.00 123/2000	351
3	Eben i. Pg.	Gasthofgut	HG-E	3.300		20.11.00	21.11.00 116/2000	299
4	Wals-Siezenheim	C&C Pfeifer	HG-C	8.000	1.935	20.11.00	21.11.00 124/2000	251
5	Hof	Bau-, Möbel- und Gartenmarkt	HG-B	1.300	501	24.01.01	20.02.01 19/2001	362
6	Salzburg	Höllner-Eisen I	HG-B	2.500	800	08.02.01	16.03.01 30/2001	302
7	Dorfgastein	Sparmarkt	HG-V	900	405	27.03.01	23.05.01 50/2001	366
8	Hallwang	Esch Fachmarktzentrum	HG-V HG-F	1.500 2.000		07.05.01	23.05.01 60/2001	467
9	Göming	Lagerhaus	HG-B	1.347		22.05.01	23.05.01 50/2001	301
10	Bruck	Maximarkt	HG-E	3.000		22.05.01	23.05.01 59/2001	351
11	Salzburg	Europark Kässbohrer-Areal	HG-E HG-B	12.250 15.000	12.250	05.06.01	30.06.01 67/2001	488
12	Bischofshofen	Höll Gasteinerstraße	HG-B HG-F	850 500	100	15.06.01	30.06.01 68/2001	409
13	Salzburg	Supermarkt Linzer Bundesstraße	HG-V	1.000		14.08.01	21.09.01 85/2001	237
14	St. Johann im Pongau	C&C Wedl	HG-C	4.000	2.800	06.11.01	12.12.01 102/2001	454
15	Tamsweg	Hofer	HG-V	600	101	06.11.01	12.12.01 101/2001	360
16	Tamsweg	Tamdi-Diskont	HG-V	700	201	20.02.02	21.03.02 21/2002	459
17	Maishofen	C&C Adeg	HG-C	3.100		12.03.02	21.03.02 22/2002	217
18	St. Johann im Pongau	Einkaufszentrum Galerie	HG-E	6.600		12.03.02	01.05.02 45/2002	302
19	Salzburg	Rizzi Plaza	HG-V	600		16.10.02	14.11.02 93/2002	256
20	Hallein	Modehaus Reyer	HG-F	1.800	720	04.12.02	21.12.02 109/2002	650
21	Salzburg	Postareal Eberhard-Fugger-Str.	HG-E	1.200		13.12.02	18.01.03 7/2003	416
22	Hallein	Lagerhaus	HG-B	1.500	754	22.12.02	21.12.02 99/2002	503
23	Bischofshofen	Fachmarktzentrum	HG-F	4.000		17.01.03	18.01.03 6/2003	256
24	Bad Gastein	Eurospar	HG-V	2.220	594	21.02.03	22.02.03 14/2003	374
25	St. Johann im Pongau	Lagerhaus	HG-B	1.900	1.070	10.04.03	31.05.03 49/2003	508

Nr.	Gemeinde	Projekt	HG-Kategorie	Verkaufsfläche (m ²)	Erweiterung um (m ²)*	Beschlussdatum	Rechtskraft LGBL.-Nr.	Verfahrensdauer gesamt (Tage)
26	St. Johann im Pongau	Eurofunk Kappacher	HG-F	1.650	570	17.05.03	18.05.03 50/2003	637
27	Golling	Sparmarkt	HG-V	720	410	18.08.03	19.08.03 62/2003	380
28	Tamsweg	Billa	HG-V	800		22.08.03	01.10.03 88/2003	343
29	Hallein	Interspar/Hervis	HG-V HG-F	3.200 2.000		02.09.03	01.10.03 91/2003	934
30	Tamsweg	Hofer	HG-V	800	200	30.09.03	01.10.03 89/2003	476
31	St. Johann im Pongau	Adelsberger II	HG-F	2.800	800	30.09.03	01.10.03 90/2003	216
32	Strobl	ADEG-Markt	HG-V	800	301	07.11.03	17.12.03 115/2003	752
33	Oberndorf	Erweiterung Hofer	HG-V	800	301	27.11.03	28.11.03 102/2003	347
34	Salzburg	Höllner-Eisen II	HG-V	1.200		30.12.03	28.02.04 11/2004	955
35	Salzburg	Lehener Stadion	HG-E	2.400		21.01.04	23.01.04 5/2004	415
36	Seekirchen	Einkaufszentrum	HG-E	3.900	1.400	18.03.04	30.04.04 40/2004	302
37	Eugendorf	Lagerhaus	HG-B	1.800	800	19.03.04	20.03.04 20/2004	537
38	Hallein	Thalhammergut	HG-V HG-F	950 1.100		20.03.04	20.03.04 19/2004	764
39	Bad Hofgastein	C&C-Markt AGM	HG-C	2.300		14.04.04	30.04.04 41/2004	289
40	Leogang	Leoganger Einkaufsmarkt	HG-E	2.900		22.06.04	16.07.04 49/2004	484
41	Neumarkt	SOM	HG-V	1.120		22.06.04	16.07.04 48/2004	268
42	Tamsweg	Ambrosch-Gründe	HG-F	1.400		12.07.04	14.08.04 61/2004	326
43	Tamsweg	Tamdi-Erweiterung	HG-V	800	100	13.08.04	14.08.04 60/2004	326
44	Zell am See	Sporthaus Scholz	HG-F	1.300	350	13.08.04	14.08.04 59/2004	299
45	Obertrum	Lagerhaus	HG-B	1.350		04.11.04	30.11.04 88/2004	351
46	Bergheim	C&C-Markt AGM	HG-C	3.100		04.11.04	30.11.04 89/2004	324
47	Saalfelden	Intersport	HG-F	1.500		20.04.05	21.04.05 32/2005	634
48	Bischofshofen	Erweiterung Hofer und Vögele	HG-V HG-F	800 1.700	301 900	07.08.05	29.08.05 79/2005	688
49	Bergheim	Lagerhaus	HG-B	2.900		24.11.05	24.11.05 81/2005	385
50	Flachau	Erweiterung Spar-Markt	HG-V	650	151	24.11.05	24.11.05 82/2005	216

Nr.	Gemeinde	Projekt	HG-Kategorie	Verkaufsfläche (m ²)	Erweiterung um (m ²)*	Beschlussdatum	Rechtskraft LGBL.-Nr.	Verfahrensdauer gesamt (Tage)
51	Zell am See	Postplatz	HG-E	2.700		24.11.05	24.11.05 83/2005	300
52	Saalfelden	Baumax Otto-Gruber-Straße	HG-B	6.500	2.300	05.01.06	31.01.06 9/2006	426
53	Salzburg	EKZ Südtiroler Platz	HG-E	9.500		16.02.06	30.03.06 25/2006	384
54	Bürmoos	Sparmarkt Erweiterung	HG-V	700	202	07.08.06	29.08.06 80/2006	509
55	Hof	ADEG-Erweiterung Bereich Kreisverkehr	HG-V	900	410	07.08.06	29.08.06 83/2006	498
56	Saalfelden	Erweiterung Hofer	HG-V	760	261	07.08.06	29.08.06 84/2006	338
57	Hallein-Rif	Erweiterung ADEG Contra-Markt	HG-V	800	318	07.08.06	29.08.06 82/2006	441
58	Salzburg	Uzzilinga Pflanzmannstraße	HG-E	1.050		01.08.06	15.08.06 74/2006	335
59	Elsbethen	Nahversorgungszentrum Haslach	HG-V HG-E	800 1.000	301	07.08.06	29.08.06 81/2006	338
60	Altenmarkt	Erweiterung ADEG-Markt	HG-V	2.700	351	07.08.06	29.08.06 78/2006	296
61	Zell am See	Einkaufszentrum ADEG	HG-E	6.000	4.900	27.09.06	12.10.06 100/2006	1.123
62	St. Michael im Lungau	Nahversorgungszentrum	HG-E	2.100		03.10.06	12.10.06 104/2006	402
63	Salzburg	Erweiterung SCA	HG-E	14.200	5.600	20.10.06	11.11.06 107/2006	599
64	Bruck	Maximarkt	HG-E	4.934	1.934	22.12.06	26.01.07 2/2007	1.220
65	Salzburg	Baumax	HG-B	12.000		03.04.07	01.05.07 29/2007	699
66	St. Johann im Pongau	Pongauer Kaufhof	HG-E	3.100	1.130	02.05.07	16.05.07 34/2007	511
67	Bad Hofgastein	Billa Erweiterung Kurgarten	HG-V	632	133	25.06.07	14.07.07 46/2007	822
68	Eugendorf	Flächenänderung Lutz/Mömax	HG-B			05.07.07	05.07.07 51/2007	733
69	Hallein	Hofer nördlich Europastraße	HG-V	850		18.02.08	01.03.08 21/2008	1.012
70	Kuchl	Hofer Erweiterung	HG-V	800	301	20.12.07	18.01.08 2/2008	969
71	Salzburg	Büro- und Geschäftsgebäude Schillerstr.	HG-V	1.200		20.12.07	18.01.08 1/2008	730
72	Hallein	Thalhammergut Teil 2	HG-F	2.050		07.02.08	16.02.08 15/2008	529
73	Bischofshofen	Lidl	HG-V	800	300	18.02.08	01.03.08 20/2008	556
74	Zell am See	Möbelix	HG-B	15.000	4.270	10.03.08	22.03.08 24/2008	662
75	Salzburg	Lidl Linzer Bundesstr. 104	HG-V	600	101	06.03.08	22.03.08 23/2008	450

Nr.	Gemeinde	Projekt	HG-Kategorie	Verkaufsfläche (m ²)	Erweiterung um (m ²)*	Beschlussdatum	Rechtskraft LGBL.-Nr.	Verfahrensdauer gesamt (Tage)
76	Wals-Siezenheim	Bauhaus (beim Stadion)	HG-B	13.000		07.05.08	22.05.08 45/2008	1.395
77	Zell am See	ÖBAU Ebster Erweiterung	HG-B	6.000	2.700	23.07.08	09.08.08 68/2008	436
78	Bad Hofgastein	ADEG Magnet-Markt	HG-E	2.000		03.11.08	06.11.08 88/2008	1.491
79	Hallwang	Hofer Erweiterung	HG-V	999		24.06.09	01.07.09 63/2009	753
80	Hof	Hofer Erweiterung	HG-V	850	350	05.04.09	27.06.09 65/2009	745
81	Wals-Siezenheim	Hofer Erweiterung	HG-V	1.300	300	15.06.09	27.06.09 66/2009	739
82	Bad Hofgastein	Erweiterung Lagerhaus	HG-B	1.600	769	29.05.09	01.07.09 62/2009	387
83	Lamprechthausen	Erweiterung Lidl	HG-V	800	300	29.05.09	01.07.09 64/2009	1.215
84	Hallein	Baumarkt Reisinger-Eisen	HG-B	5.500		13.10.09	01.12.09 100/2009	353
85	Salzburg	NVZ Science City	HG-V HG-F	4.000 5.400		24.11.09	08.12.09 111/2009	1.302
86	Anif	Lidl Gewerbeparkstraße 2	HG-V	670	170	18.01.10	01.02.10 7/2010	1.038
87	Bruck an der Glocknerstraße	Hofer Erweiterung	HG-V	850	350	25.03.10	01.04.10 32/2010	757
88	Anif	Erweiterung Hofer	HG-V	800	300	20.07.10	06.08.10 57/2010	696
89	Wals-Siezenheim	Verbrauchermarkt Himmelreich	HG-V	3.000		11.08.10	01.09.10 59/2010	545
90	Niedernsill	Erweiterung Spar-Markt	HG-V	600	100	09.12.10	01.01.10 (!) 89/2010**	385
91	Eugendorf	Fachmarktzentrum	HG-F	5.000	100	23.12.10	01.02.11 6/2011	

*) Alle Erweiterungen mit Widmungsänderung auf eine HG-Kategorie bzw. Erweiterung bei bestehender HG-Widmung.

***) Bisher nicht berichteter Druckfehler.

Quelle: HGB-Liste, Referat 7/01

Tab. 64: Verfahrensdauer der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe

Verfahrensschritte	ROB 2005 (50 Standort-VO)		ROB 2010 (90 Standort-VO)	
	Mittelwert	Median	Mittelwert	Median
Schritt 1: Verfahrenseinleitung	105,7	79	156,2	108
Schritt 2: Vorprüfung	122,4	94	164,1	119
Schritt 3: Hörungsverfahren	86,9	68	122,7	83
Schritt 4: Ordnungsverfahren	93,7	89	87,4	72
Gesamtdauer	408,8	356	530,4	436

Quelle: HGB-Liste, Referat 7/01

3. Regionalplanung

3.1. Aufgaben der Regionalplanung und der Regionalverbände

Die Regionalplanung ist in der Planungshierarchie zwischen der sich auf das ganze Landesgebiet bzw. auf Landesteile beziehenden Landesplanung mit dem Landesentwicklungsprogramm und den Sachprogrammen einerseits und der sich auf die Gemeinde beziehenden örtlichen Raumplanung (REK, FWP, Bebauungsplan) andererseits angesiedelt. Die eigenständigen und eigenverantwortlichen Regionalverbände bilden eine neue Planungsebene und besitzen mit der Erstellung von Regionalprogrammen ein bedeutendes Planungsinstrument

zur Umsetzung regionaler Ziele. Die Regionalverbände wurden entsprechend den Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm durch Verordnung der Landesregierung gebildet (Regionalverbands-Verordnung, LGBl. Nr. 81/1994, i.d.F. LGBl. Nr. 39/2010). Zu Regionen wurden nach Anhörung der Gemeinden Gebiete zusammengefasst, die strukturell und funktional zusammengehören und entsprechend den Erfordernissen der Raumordnung als Einheit entwickelt werden sollen, wobei auch die „Identifikation“ der Gemeinden mit einer

bestimmten Region berücksichtigt wurde. Die Regionalverbände werden mit dem Inkrafttreten einer Verbandssatzung sowie der Wahl von Verbandsorganen handlungsfähig.

Die Aufgaben der Regionalverbände sind von den gesetzlichen Möglichkeiten her sehr vielfältig. Die Regionalverbände sind Träger öffentlicher Belange und damit an der Aufstellung und Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu beteiligen. Sie wirken durch Planungsvorschläge und Stel-

Tab. 65: Regionalverbände nach der Regionalverbandsverordnung (LGBl. Nr. 81/1994, i.d.F. LGBl. Nr. 39/2010)

Nr.	Bezeichnung der Planungsregion (laut LEP 2003)	Anzahl der Gemeinden	Regionalverband
1	Flachgau-Nord	7	konstituiert 19. 4. 1994 als RV „Flachgau-Nord“
2	Salzburger Seengebiet	10	konstituiert 7. 2. 1996 als RV „Salzburger Seengebiet“, geändert in RV „Salzburger Seenland“ am 1. März 2005 (LGBl. Nr. 20/2005)
3	Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden	11	konstituiert 24. 10. 1995 als RV „Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden“
4	Osterhorngruppe	10	konstituiert 24. 5. 1996 als RV „Osterhorngruppe“
5	Hallein und Umland	9	konstituiert 24. 2. 1999 als gemeinsamer RV „Tennengau“
6	Lammertal	4	
7	Unterer Salzach-Pongau	5	konstituiert 21. 2. 2005 als gemeinsamer RV „Pongau“
8	Enns-Pongau	11	
9	Oberer Salzach-Pongau	6	
10	Gasteinertal	3	
11	Lungau	15	konstituiert 8. 2. 1995 als RV „Lungau“
12	Unteres Saalachtal	4	konstituiert 15. 1. 2008 als RV „Pinzgau (ohne Oberpinzgau)“
13	Oberes Saalachtal	6	
14	Oberpinzgau	9	konstituiert 4. 7. 1996 als RV „Oberpinzgau“
15	Zeller Becken	5	konstituiert 15. 1. 2008 als RV „Pinzgau (ohne Oberpinzgau)“
16	Unterpinzgau	4	

Quelle: Akten des Referats 7/01 – Landesplanung und SAGIS

lungnahmen bei der Aufstellung der Entwicklungsprogramme des Landes und auf dem Gebiet der örtlichen Raumplanung (REK, FWP, Bebauungsplan) mit. Durch Vereinbarung ist auch die Übernahme von Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches der verbandsangehörigen Gemeinden möglich. Als zentrale Aufgabe der Regionalverbände bestimmt das Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 jedoch die Ausarbeitung, Überprüfung und Änderung des Regionalprogramms. Das Regionalprogramm legt die anzustrebende räumliche Ordnung und Entwicklung einer Region in Form von verbindlichen Zielen und Maßnahmen fest.

Die Kosten für die Erstellung der Regionalprogramme werden zwischen den beteiligten Gemeinden und dem Land aufgeteilt. Seit der großen ROG-Novelle 2004 ist jedoch keine Pflichtförderung mehr vorgesehen. Vielmehr ist nun festgehalten, dass das Land für Regionalprogramme und regionale Entwicklungskonzepte, an denen ein besonderes landesplanerisches Interesse besteht, nach Maßgabe der Finanzkraft der verbandsangehörigen Gemeinden einen Zuschuss zur teilweisen Abdeckung des damit verbundenen zweckmäßigen Aufwandes ge-

währen kann. Damit können nun auch die unverbindlichen regionalen Entwicklungskonzepte, die auch grenzüberschreitend erarbeitet werden können, durch das Land aus Mitteln der Regionalplanung gefördert werden.

Darüber hinaus werden den Regionalverbänden Planungsgrundlagen aus dem SAGIS zur Verfügung gestellt, die einen Teil der erforderlichen Strukturanalyse abdecken, und es wird in Form von ausgearbeiteten Musterstatuten und einer Mustergeschäftsordnung Hilfestellung geboten.

Im Regionalprogramm soll zum einen der landesweite Rahmen des Landesentwicklungsprogramms und – soweit zutreffend – von Sachprogrammen für den räumlich engeren Bereich der Region konkretisiert werden, zum anderen sollen die Entwicklungsvorstellungen der einzelnen Gemeinden aufeinander abgestimmt und zu einem Gesamtkonzept für die Region zusammengefügt werden.

Die Abgrenzung der Planungsregionen hat sich in einigen Fällen als zu eng erwiesen. Nach einer Änderung des Landesentwicklungsprogramms im Jahr 1999, die unverändert in das LEP 2003 übernommen wurde, ist es

nun auch möglich, dass mehrere Planungsregionen einen gemeinsamen Verband gründen (z. B. Tennengau, Pongau). Grundsätzlich können daher größere Verbände gegründet werden, bei denen es sich aber weiterhin um „Pflichtverbände“ entsprechend dem Gemeindeverbände-gesetz handelt. Diesen Pflichtverbänden können auch andere Aufgaben übertragen werden (z. B. die regionale Organisation des Öffentlichen Personennahverkehrs). Im Jahr 1999 schlossen sich die Planungsregionen Salzach-Tennengau und Lammertal zum Regionalverband Tennengau zusammen. Für den Pongau wurde durch Änderung der Regionalverbands-Verordnung vom 25. Oktober 2000 (LGBl. Nr. 122/2000) die rechtliche Grundlage zur Konstituierung eines Regionalverbandes für den gesamten politischen Bezirk geschaffen, für den Pinzgau wurde durch die Änderung vom 23. Oktober 2007 (LGBl. Nr. 82/2007) die Konstituierung eines größeren Verbandes neben dem Regionalverband Oberpinzgau ermöglicht.

Somit sind mittlerweile alle Gemeinden des Landes Mitglied in einem konstituierten Regionalverband (vgl. Karte 72 und Tab. 65).

3.2. Aktueller Stand der Regionalplanung

Mit LGBl. Nr. 59/1998 wurde das Regionalprogramm für den Regionalverband Flachgau-Nord als erstes Regionalprogramm nach dem ROG 1998 für verbindlich erklärt. Das Regionalprogramm für den Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden wurde nach intensiven Beratungen im Regionalverband und in der Landesregierung im Jahr 1999 für verbindlich erklärt, das Regionalprogramm für den Regionalverband Lungau im Jahr 2000 und das für den Regionalverband Unteres Saalachtal im Jahr 2001. Es folgten im Jahr 2002 das Regionalprogramm für den Regionalverband Tennengau und im Jahr 2004 das für den Regionalverband Salzburger Seenland (vgl. Tab. 66). Im Berichtszeitraum wur-

den die Gesamtüberarbeitung des Regionalprogramms Flachgau-Nord und eine Teilabänderung des Regionalprogramms Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden für verbindlich erklärt (vgl. Tab. 66). Die Inhalte der Regionalprogramme können auf folgender Internetseite der Abteilung Raumplanung eingesehen werden: www.salzburg.gv.at/rp1_regionalplanung. Den aktuellen Stand der Regionalplanung zeigt Tabelle 66.

3.2.1. Regionalprogramm Flachgau-Nord

Der Regionalverband „Flachgau-Nord“ wurde bereits am 19. 09. 1994

konstituiert und hat am 10. 07. 1997 das Regionalprogramm zur Verbindlicherklärung vorgelegt. Nach grundsätzlicher Überprüfung durch das Land im Herbst 1997 und Überarbeitung des Regionalprogramms erfolgte der endgültige Beschluss in der Verbandsversammlung am 20. 01. 1998. Am 26. 03. 1998 erfolgte die Behandlung des Regionalprogramms im Raumordnungsfachbeirat, der mehrheitlich eine Beschlussempfehlung an die Landesregierung abgab. Am 26. Mai 1998 hat die Landesregierung den vom Regionalverband vorgelegten Entwurf durch Verordnung für verbindlich erklärt. Das Regionalprogramm trat am 1. Juli 1998 in Rechtskraft. Nach rund 10 Jahren

Tab. 66: Regionalprogramme mit Stand 31. Dezember 2010

Regionalverband	Regionalprogramm
Flachgau-Nord (Gesamtüberarbeitung des Regionalprogramms von 1998)	Erstellt 2004–2008, durch die Verbandsversammlung am 7. Juli 2008 beschlossen, für verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 20. Mai 2009, in Kraft getreten am 30. Mai 2009 durch LGBl. Nr. 61/2009
Salzburger Seenland	Erstellt 2002–2003, durch die Verbandsversammlung am 20. Oktober 2003 beschlossen, für verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 13. September 2004, in Kraft getreten am 1. Oktober 2004 durch LGBl. Nr. 76/2004
Salzburg-Stadt und Umgebungsgemeinden (inkl. 1. Teiländerung 2007)	Erstellt 1997–1998, durch die Verbandsversammlung am 7. September 1998 beschlossen, für verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 20. September 1999, in Kraft getreten am 1. Oktober 1999 durch LGBl. Nr. 97/1999, 1. Teiländerung für verbindlich erklärt durch die Verordnung der Landesregierung vom 5. Dezember 2007, LGBl. Nr. 96/2007
Tennengau	Erstellt 1998–2001. Das Regionalprogramm wurde am 13. November 2001 vom Regionalverband beschlossen, für verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 5. Juni 2002, in Kraft getreten am 1. Mai 2002 durch LGBl. Nr. 60/2002
Lungau	Erstellt 1997–1999, durch die Verbandsversammlung am 30. Juni 1999 beschlossen, für verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 21. Februar 2000, in Kraft getreten am 30. März 2000 durch LGBl. Nr. 60/2000
Unteres Saalachtal	Erstellt 1997–1999, durch die Verbandsversammlung am 21. Dezember 2000 beschlossen, für verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 26. Juni 2001, in Kraft getreten am 1. Juli 2001 durch LGBl. Nr. 79/2001

Abb. 50: Struktur- und Entwicklungsleitbild Regionalprogramm Flachgau-Nord

Quelle: Kurzfassung Regionalprogramm Flachgau-Nord 2009, S. 1 und S. 6

Karte 73: Stand der Regionalplanung zum 31.12. 2010

wurde dieses Regionalprogramm unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und geänderter Planungsgrundlagen umfassend überarbeitet. Die Gesamtüberarbeitung trat am 30. Mai 2009 in Kraft und ersetzt das Regionalprogramm aus 1998.

Das Regionalprogramm Flachgau-Nord gilt für die sieben Gemeinden Oberndorf, Göming, Nußdorf, Lamprechtshausen, Bürmoos, St. Georgen und Dorfbeuern.

Die räumlichen Leitfunktionen geben Orientierung für zweckmäßiges Handeln und für die Ziele und Maßnahmen des Programms. Das räumliche Leitbild besitzt folgende Schwerpunkte:

- naturraumbetonte Außenzone (Salzachauen, Moorlandschaften, Haunsberg);
- Schwerpunktbereiche für Nah-/Naturerholung und für Tourismusentwicklung;
- Großraum Landwirtschaft (ausgedehntes und hochproduktives Landwirtschaftsgebiet);
- regionale Wohn- und Wirtschaftszentren entlang der Lokalbahnachse (Oberndorf/Laufen, Bürmoos und Lamprechtshausen);
- Kooperationsraum Salzburger – bayerische – oberösterreichische Grenze.

Das Regionalprogramm „Flachgau-Nord“ geht von folgenden Leitbildern und grundsätzlichen Zielen aus:

- Stärkung der Region als attraktiven und wachstumsintensiven Lebens- und Wirtschaftsraum durch gemeinsame Steuerung der raumbedeutsamen und zielgruppenorientierten Entwicklung sowie das gemeinsame Forcieren der regionalen Wertschöpfung.
- Die Entwicklungschancen der Gemeinden im Regionalverband Flachgau-Nord sollen dabei möglichst ausgewogen und solidarisch verteilt sein. Die Gemeinden sollen ihre Funktionen zum Wohle der gesamten Region erfüllen und sich gegenseitig ergänzen.
- Es wird eine dauerhaft umwelt-, wirtschafts- und sozialverträgliche

Entwicklung angestrebt, welche die Lebenschancen von Frauen und Männern sowie zukünftiger Generationen nicht beeinträchtigt. Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den bayerischen Nachbargemeinden, dem südlichen Innviertel und dem Salzburger Seengebiet.

Instrumente zur Gestaltung des regionalen Siedlungs- und Freiraumgefüges

Neben den funktionalen Zuordnungen für die einzelnen Gemeinden wurden auch klare **ordnungsplanerische Maßnahmen** getroffen, die zur Umsetzung des Leitbildes der Siedlungsentwicklung nach innen und entlang der Achsen des Öffentlichen Verkehrs bzw. die zur Erhaltung der regionaltypischen Natur- und Landschaftsformen beitragen sollen.

Regionale Siedlungsgrenzen

Die regionalen Siedlungsgrenzen sollen langfristige maximale Bauland-Grünland-Grenzen sein, ein Überspringen dieser Siedlungsgrenzen soll auch langfristig, d. h. über den nächsten 10-Jahres-Bedarf hinaus, nicht möglich sein. Siedlungsgrenzen wurden in den Gemeinden Oberndorf, Lamprechtshausen und Bürmoos festgelegt.

Regionale Vorrangbereiche für künftige betriebliche Nutzungen

Für die Ansiedlung neuer Betriebe bzw. für den Erweiterungs- und Umnutzungsbedarf der eigenen Betriebe sollen entsprechende Flächen mit besonderen Standort- und Lagepotenzialen in der Region als regionale Vorrangbereiche für künftige betriebliche Nutzungen festgelegt werden. Dabei handelt es sich um folgende Standortbereiche:

- Nußdorf-Weitwörth,
- Göming-Dreimühlen/Oberndorf Südost,
- Oberndorf-Nord/Mittergöming/Lamprechtshausen-Süd,
- Lamprechtshausen-Nord (Ehringer),
- Bürmoos/Zehmemoos,
- St. Georgen-Oberfeld (Non Ferum),
- St. Georgen-Eching.

Kooperationen im Rahmen der Standortentwicklung bzw. der Standortvermarktung sollen in Zukunft verstärkt weiterverfolgt und genutzt werden.

Ökologische Vorrangbereiche

Verbindliche Festlegung ökologischer Vorrangbereiche zur vorrangigen Erhaltung, Sanierung und Entwicklung besonders bedeutsamer naturräumlicher Strukturen. Verhinderung von Eingriffen durch Verbauung sowie Verhinderung einer Grünlandwidmung für intensivere Grünraumnutzung (keine Campingplätze, Sportanlagen, Kleingartengebiete und Materialgewinnungsstätten), Sicherung dieser Flächen für eine naturnahe Erholung. Entsprechende Vorrangbereiche wurden u. a. entlang der Salzachauen, der Oichten, des Pladenbaches und der Moosach, weiters im Bereich der Moorflächen in Bürmoos und Lamprechtshausen sowie am Haunsberg Rücken festgelegt.

Landwirtschaftliche Schwerpunktbereiche

Erhaltung ausgedehnter, hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen für eine dauerhafte landwirtschaftliche Nutzung zur Sicherung eines regional wichtigen Wirtschafts- und Freiraumpotenzials. Im Unterschied zu den Vorrangbereichen soll hier jedoch auch ein gewisser Ermessensspielraum möglich sein. Bei Überlagerung mit neuen Raumansprüchen ist von der Gemeinde ein Nachweis zur konkreten Abwägung hinsichtlich der angestrebten Nutzungsänderung zu erbringen.

Vorrangbereiche und Vorrangachsen für naturbetonte Erholung und Freizeit

Sicherung und Attraktivierung von naturbetonten Erholungs-, Freizeit- und Sportanlagen bzw. einer stark genutzten linearen Erholungsachse mit regionaler Bedeutung bei weitgehender Schonung ökologisch sensibler Gebiete durch entsprechende Besucherstromlenkung (Badeteich St. Georgen, Badesee Bürmoos, Salzach/Tauernradweg). Darüber hinaus wurden wesentliche Zielpunkte im Ausflugstourismus festgelegt (z. B. Themenweg „Weidmoos“, Oichtenrenaturierungserlebnispfad, St. Pankraz – Barockkirche, Steinbruch, Geolehrpfad).

Zu den weiteren Sachbereichen wie naturräumliche Gefährdungen, Wasser- und Rohstoffbelange, zentralörtliche

Versorgung/Nahversorgung, Verkehr, Wasserversorgung sowie soziale und kulturelle Infrastruktur wurden ebenso Ziele, Maßnahmen und Empfehlungen im Regionalprogramm formuliert. Im „Handbuch Raumordnung“ kann jedoch nur ein grober Überblick über die Struktur des Programmes sowie die für die örtliche Raumplanung maßgeblichen Instrumente gegeben werden. Das Regionalprogramm (verordnete Ziele und Maßnahmen, Planungskarten und Erläuterungen) kann auf der Homepage der Abteilung 7 – Raumplanung heruntergeladen werden.

3.2.2. Änderung 2007 des Regionalprogramms Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden

Die Konstituierung des Regionalverbandes erfolgte am 17. 07. 1995. Das

Regionalprogramm wurde im Zeitraum 1996–1998 erstellt und am 7. September 1998 vom Regionalverband beschlossen. Am 15. 10.

Abb. 51: Stadtrationales Strukturmodell des Regionalverbandes

Abb. 52: Ausschnitt aus Planungskarte 2 – Räumliche Festlegungen

Quelle: Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden 1999, i.d.F. von 2007, Planungskarte 2

1998 erfolgte die Beratung des vorgelegten Regionalprogramms im Raumordnungsfachbeirat. Mit Beschluss vom 20. September 1999 wurde es von der Landesregierung für verbindlich erklärt. Es trat nach Kundmachung der Verordnung durch LGBl. Nr. 97/1999 am 1. Oktober 1999 in Kraft.

Der Regionalverband bestand bereits vor dem Inkrafttreten des ROG 1992 als Verein (ohne die Marktgemeinde Eugendorf, aber mit der Gemeinde Koppl). Er besteht aus 11 Gemeinden mit zusammen über 195.000 Einwohnern. Aufbauend auf der umfangreichen Strukturanalyse wurden Leitbilder und grundsätzliche Ziele zur regionalen Funktion, zur räumlichen Entwicklung, zu neuen Wegen in der regionalen Zusammenarbeit definiert.

Diese Leitbilder wurden durch regionale Raumordnungsziele und Maßnahmen im Siedlungsbereich konkretisiert. Dabei erfolgte die Ergänzung des LEP durch kleinräumige Entwicklungsachsen, die Festlegung von Richt- und Orientierungswerten zur Steuerung des regionalen Wohnungs- und Baulandbedarfs, die Festlegung von regionalen Vorrangbereichen für künftige Wohngebiete oder funktionsgemischte zentralörtliche Bereiche (vgl. Abb. 51) und die Festlegung von regionalen Siedlungsgrenzen (vgl. Abb. 52) sowie eines „Grüngürtels für den Salzburger Ballungsraum“ (vgl. Abb. 52 und Karte 74).

Die regionale Flächen- und Standort-sicherung für die Wirtschaft wurde aufgrund von berechneten Richt- und Orientierungswerten zur Ermittlung

regional notwendiger Flächen für die Wirtschaft in Form regionaler Vorrangbereiche für künftige Gewerbegebiete festgelegt (vgl. Abb. 52).

In der 1. Teilabänderung 2007 erfolgte die Festlegung von „überörtlich bedeutsamen Betriebsstandorten“ (vgl. Abb. 52) aufgrund einer sektoralen Evaluierung der Ziele und Maßnahmen des bestehenden Regionalprogramms. Diese Evaluierung bezieht sich auf die erfolgte Überarbeitung des LEP 2003, nach der die „Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von bestehenden Gewerbe- und Industriebetrieben“ zum wirtschaftspolitischen Ziel erhoben wurde, was durch die Sicherung notwendiger Erweiterungsflächen zur Verhinderung von Konflikten mit anderen Nutzungen zu erfolgen hat.

Karte 74: Der Grüngürtel im Salzburger Ballungsraum

Legende:

- Landesgrenze Salzburg
- Gemeindegrenzen
- Regionalprogramm RVS
- Grüngürtel

Multifunktionaler Vorrangbereich für Ökologie, Erholung und Landwirtschaft, verbindlich erklärt durch Verordnung der Landesregierung vom 20. September 1999, LGBl. Nr. 97/1999

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung

Raumordnungsbericht 2010
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 5.1.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

Abb. 53: Betriebsstandort mit überörtlicher Bedeutung Salzburg-Süd

Quelle: Regionalprogramm Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden 1999, i.d.F. von 2007, Anhang C 50

Als Umsetzung der LEP-Maßnahme wurde vom Regionalverband das neue Kapitel 2.3.3 „Festlegung von überörtlich bedeutsamen Betriebsstandorten“ in das Regionalprogramm und in die Planungskarte 2 (vgl. Abb. 52) eine Signatur für „überörtlich bedeutsame Betriebsstandorte“ eingefügt. Konkret wurden sechs „Betriebsstandorte mit überörtlicher Bedeutung“ festgelegt: Salzburg-Kasern (Fa. Palfinger), Salzburg-Lieferung (Fa. Commend), Salzburg-Maxglan (Fa. Druckzentrum), Salzburg-Flughafen (Fa. Pappas), Salzburg-Süd (Fa. MACO und Fa. Porsche) und Anif-Niederalm (Fa. SONY).

Durch die Festlegung eines „Betriebsstandortes von überörtlicher Bedeutung“ wird die wirtschaftspolitische Anerkennung der Region und der Standortgemeinde für eine bestimmte Wirtschaftsbranche oder einen bestimmten Betriebstyp ausgedrückt. Damit wird die grundsätzliche Möglichkeit für eine Betriebserweiterung eröffnet, und zwar auch dann, wenn damit die Umwidmung von geschütztem Grünland erforderlich wird (Regionalprogramm RVS, S. 2–19). Voraussetzung ist allerdings die Widmung der betreffenden Fläche durch die Standortgemeinde (vgl. Abb. 53).

3.2.3. Regionales Entwicklungskonzept Pongau

Das Salzburger Raumordnungsgesetz (ROG) gibt den Regionalverbänden die Möglichkeit, selbst die künftige Entwicklung in ihrer Region zu planen. Dafür sind das Regionale Entwicklungskonzept (RegEK) und das Regionalprogramm als Instrumente der überörtlichen Raumplanung vorgesehen. Das Regionale Entwicklungskonzept besitzt im Unterschied zum Regionalprogramm keine unmittelbare Rechtskraft. Der Verband kann die Schwerpunktthemen, die für die räumliche Entwicklung in der Region bedeutend sind, und den Prozess zur Erstellung des Entwicklungskonzeptes selbst wählen.

Der Regionalverband Pongau hat als erster Regionalverband im Land Salzburg ein Regionales Entwicklungskonzept erarbeitet und als „Pongau-Pakt“ am 26. 11. 2009 auf der Burg Hohenwerfen unterzeichnet.

„Der Pongau bestimmt selbst, was im Pongau in Zukunft passieren soll.“ Unter diesem Motto stand der Erarbeitungsprozess zum Regionales Entwicklungskonzept Pongau (RegEK), an dem Pongauer und Pongauerinnen aus allen 25 Gemeinden mitgearbeitet haben. Im Laufe des Prozesses konzentrierte sich die gemeinsame Arbeit auf jene Themen, die sich für die räumliche Entwicklung des Pongau als besonders wichtig herausstellten. Dies waren die Themen Naturraum und Kulturlandschaft, Mobilität und Siedlungsentwicklung sowie eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Für diese Themen wurden – in Übereinstimmung mit den Verordnungen und Programmen des Landes Salzburg – Qualitätsstrategien für die künftige Entwicklung erarbeitet.

Qualitätsstrategie Naturraum und Kulturlandschaft

■ Erhalten einer ausgewogenen Balance zwischen „Schützen“ und

„Nützen“ des Naturraumes. Abstimmung v. a. mit touristischer Nutzung, Rohstoffabbau, Energiegewinnung;

- Erhalt der hohen Qualität der Naturraumausstattung auch als Grundlage für einen naturraumbetonnten Tourismus, z. B. Salzburger Almenweg;
- Entwicklung der Kulturlandschaft in siedlungsnahen Bereichen als Teil der Wohn- und Lebensqualität;
- Sicherung der für die Landwirtschaft erforderlichen Flächen in Tallagen, gut bewirtschaftbaren Hanglagen sowie attraktiven Almbereichen und deren flächendeckende Bewirtschaftung durch landwirtschaftliche Betriebe;
- Entwicklung neuer Angebote zur Beherbergungsinfrastruktur (Feriendörfer, Beherbergungsgroßbetriebe) nur an dafür geeigneten Standorten, die regional festgelegte Mindeststandards erfüllen (vgl. Kriterienkatalog für Feriendörfer als Empfehlung der örtlichen Raumplanung des Landes).

Darüber hinaus wurden konkrete Maßnahmen für den Qualitätsraum Landschaft entwickelt, die einer nachhaltigen Nutzung der Natur- und Kulturlandschaft den Vorrang einräumen und eine langfristige Flächensicherung (z. B. Ausweisung von Ruhezeiten) ermöglichen sollen.

Weiters wurden Maßnahmen zu Räumen mit infrastrukturbetontem Tourismus sowie zur Rohstoffbewirtschaftung formuliert.

Dazu wurden regionale Kooperations- und Planungsmaßnahmen für das Regionalprogramm, wie z. B. der Aufbau eines regionalen Ausgleichsflächenpools oder die vorrangige Errichtung von Infrastrukturangeboten im Nahbereich bereits bestehender Angebote zur Freizeit- und Tourismuswirtschaft, sowie die frühzeitige gemeinsame Abstimmung auf Basis qualitativ hochwertiger Entscheidungsgrundlagen, wie z. B. Landschaftsgutachten, festgehalten.

Abb. 54: Strukturmodell – Qualitätsstrategie Naturraum und Kulturlandschaft

Quelle: Kurzfassung Entwicklungskonzept Pongau, S. 12

Qualitätsstrategie Mobilität und Raumentwicklung

Die Qualitätsstrategie Mobilität und Raumentwicklung beinhaltet allgemeine regionale Ziele sowie ein Strukturmodell mit Kennwerten in Bezug auf Mindestdichten für Wohnen und Gewerbe im Einzugsbereich von Bahnhöfen und Haltestellen sowie Knotenpunkte des Öffentlichen Verkehrs und Mindestbedienstungsqualitäten.

Allgemeine regionale Ziele zur Mobilität und Raumentwicklung

- Ausbau und Stärkung des Nicht-motorisierten und Öffentlichen Verkehrs, um die Abhängigkeit vom privaten Autobesitz zu redu-

- zieren und das Ausmaß der Auto-
- nutzung zu begrenzen;
- Verringerung der Emission von klimarelevanten Luftschadstoffen als Beitrag zur Erreichung der Reduktionsziele des Kyoto-Protokolls;
- gegenseitige Abstimmung von Raumentwicklung und Ausbau des Öffentlichen Verkehrs;
- für bisher schlecht erschlossene Siedlungen wird ein Ausbau des ÖV-Angebotes angestrebt;
- neues Bauland wird vorrangig im Einzugsbereich von Bahnhöfen und Haltestellen gewidmet, oder in Zonen, in denen ein adäquater ÖV-Anschluss in wirtschaftlicher Weise herstellbar ist. Ausnahmen sind in Einzelfällen, wo sich eine ÖV-Erschließung aufgrund der Topografie, der gewachsenen Baustruktur oder aus rechtlichen Gründen nicht durchführen lässt, zulässig;

- die Dichte der Bebauung ist abhängig von der Erschließungsqualität im Öffentlichen Verkehr und soll die festgelegten Zielwerte nicht unterschreiten;
- neue publikumsintensive Nutzungen entstehen vorrangig in den Knotenpunkten des Öffentlichen Verkehrs;
- verstärkte Lenkung des motorisierten Individualverkehrs auf jene Strecken, die bereits über entsprechende Maßnahmen zum Lärmschutz verfügen, und zugleich Verhinderung von Umgehungsverkehr.

Qualitätsstrategie Kooperation, Standortkooperation

Aufgrund der geografischen Situation des Pongau lassen sich die Pongauer Gemeinden in drei größere „Regio-

nale Kooperationsräume“ zusammenfassen. Der räumliche Fokus für die Kooperation entspricht dabei weitgehend den Identitätsräumen der Menschen.

Im regionalen Entwicklungskonzept wurden zum Thema „Kooperation“ sowohl Grundsätze und allgemeine Ziele für die Kooperation im Pongau, für die regionalen Kooperationsräume und kleinräumigen Kooperationsbeziehungen, als auch Qualitätsstandards für hochwertige – regionale – Gewerbestandorte festgelegt.

Grundsätze und allgemeine Ziele für die Kooperation im Pongau

- Kooperation erfolgt grundsätzlich auf freiwilliger Basis.
- Unter dem Dach des Regionalverbandes ist jede Kooperation zwi-

schen Gemeinden möglich, die allen Kooperationspartnern nützt und den Zielen des Regionalverbandes entspricht.

- Kooperation wird aktiv gesucht!
- Kooperation erfolgt auf gegenseitige Einladung.

Größere Betriebsstandorte (größer als 5 Hektar) sollen ausschließlich auf geeigneten Flächen in regionaler Abstimmung und Kooperation entwickelt werden. Voraussetzungen für hochwertige Standorte sind z. B.:

- Möglichkeit eines Gleisanschlusses, Autobahnanschluss;
- geringe Beeinträchtigung umgebender Flächen und des Landschaftsbilds;
- die Räume zwischen den Standorten werden entlastet. Auf Neuwidmungen der beteiligten Gemeinden außerhalb der hochwertigen Standorte soll verzichtet werden.

An hochwertigen Standorten sollten nur Betriebe angesiedelt werden, die zwischen den Gemeinden des jeweiligen „regionalen Kooperationsraums“ abgestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Solche Qualitätskriterien könnten z. B. sein:

- ökologische und ästhetische Standards,
- Mobilitätsmanagement (verpflichtend für angesiedelte Betriebe),
- geringer Flächenverbrauch pro Arbeitsplatz,
- Verkehrserzeugung pro Arbeitsplatz,
- Qualifikationsniveau, Sicherheit der Arbeitsplätze,
- Steuerrückflüsse,
- Erzeugung zukunftsfähiger Produkte,
- Impulse und Synergien für andere Betriebe in der Region.

Das Regionale Entwicklungskonzept Pongau wurde am 26. 11. 2009 in

Abb. 55: Strukturmodell – Qualitätsstrategie Verkehr und Raumentwicklung

Quelle: Kurzfassung Entwicklungskonzept Pongau, S. 16

Abb. 56: Strukturmodell – Kooperation – Standortkooperation

Quelle: Kurzfassung Entwicklungskonzept Pongau, S. 20

Werfen durch den Regionalverband beschlossen und wurde als Heft 8 in Form einer Kurzfassung im Rahmen der Reihe Regionalplanung des Landes Salzburg publiziert.

Die Kurzfassung ist im Internet unter http://www.salzburg.gv.at/rp1_regionalplanung zum Download verfügbar.

3.2.4. Sektorales Regionales Entwicklungskonzept S-Bahn Pinzgau

Der Regionalverband Pinzgau, dessen Konstituierung im Jahre 2008 erfolgte, hat sich zum Ziel gesetzt, für den Pinzgauer Zentralraum ein S-Bahn-Konzept mit neuen Haltestellen zur Verbesserung der Situation im ÖPNRV erstellen zu lassen. Dazu wurde im Herbst 2008 ein Ausschrei-

bungsverfahren durchgeführt und der Auftrag an das Büro BVR Innsbruck (DI Schlosser, DI Rauch) vergeben. Ziel der Ausschreibung war es, ein Regionales Entwicklungskonzept gemäß § 11 Abs. 5 ROG 2009 mit Unterstützung der Abteilungen 6/24 – Verkehrsplanung und Öffentlicher Verkehr und 7/01 – Landesplanung und SAGIS zu erarbeiten. Da der Ausarbeitung des Regionalen Entwicklungskonzeptes S-Bahn Pinzgau ein besonderes landesplanerisches Interesse zukommt, hat die Abteilung 7/01 eine Förderung in Höhe von rund 54% der Planungskosten erteilt. Seitens des Regionalverbandes Pinzgau wurde das Untersuchungsgebiet auf die Gemeinden Leogang, Saalfelden, Maishofen, Zell a. See, Bruck an der Großglocknerstraße, Taxenbach und Lend abgegrenzt. Das Rückgrat des Untersuchungsgebietes bildete die bestehende ÖBB-Strecke von Schwarzach bis Hochfilzen. Die

bestehende Schieneninfrastruktur des Pinzgauer Zentralraumes besteht im Wesentlichen aus der ÖBB-Westbahnstrecke und der Pinzgauer Lokalbahn (von Zell am See bis Krimml). Zu den wesentlichen Verknüpfungspunkten zwischen Bahn und Bus, die, bedingt durch die geografische Lage, im Parallelbetrieb erforderlich sind, zählen die Bahnhöfe Taxenbach, Bruck-Fusch, Zell am See und Saalfelden.

Die Analyse der Strukturdaten, wie Bevölkerung, Beschäftigte, Pendler, Schüler und Einzelhandelsflächen, erfolgte mittels georeferenzierter Strukturdaten, die vom Amt der Salzburger Landesregierung (SAGIS und Statistik) zur Verfügung gestellt wurden.

Ergänzt wurden diese Daten um medizinische Einrichtungen, touristische Einrichtungen (wie Museen, Schigebiete etc.) sowie die Nächtigungszahlen der betroffenen Gemeinden.

Abb. 57: Geplante Haltestellen im Raum Zell am See

Quelle: DÖRFLER 2009, S. 38

Infrastrukturausbau

Durch die Kilometrierung der Westbahnstrecke und der Bildung von Buffern (Einzugsbereiche 500 m und 1000 m) wurden die raumbezogenen Daten in Profilen und Tabellen aufgezeigt und somit mögliche neue Haltestellenstandorte ermittelt. Die sich daraus ergebenden Bereiche sind:

- Bruck-West (im Bereich Maxi-markt),
- Schüttdorf (im Bereich Sochor-Areal),
- Schüttdorf (im Bereich Tischlerhäusl),
- Zell am See Nord – Maishofen (im Bereich Badhaussiedlung),
- Saalfelden-Bsuch,
- Saalfelden-Süd (im Bereich des Industriegebietes),
- Saalfelden-Zentrum.

Eine vertiefende Untersuchung dieser neuen Haltestellenbereiche er-

folgte durch die Ermittlung der tatsächlichen Weglängen auf Basis der bestehenden Rad- und Gehwegverbindungen sowie des Straßennetzes. Im Vergleich dazu wurden auch die bestehenden Haltestellen an der Westbahnstrecke untersucht. Das Ergebnis zeigt, dass im 1000-m-Einzugsbereich bezüglich der Hauptwohnsitze und auch der Beschäftigten eine Steigerung gegenüber dem Bestand von 80% erreicht werden kann. Bei den Schulstandorten könnte eine Steigerung der Erreichbarkeit von knapp 50% und bei den Verkaufsflächen von 143% erreicht werden.

Betriebskonzept Bahn

Basierend auf dem Salzburg-Takt 2010 wurden insgesamt fünf Betriebs-szenarien ausgearbeitet und anschließend eine Wirkungsanalyse zur Quantifizierung der zu erwartenden Nach-

frageänderung durchgeführt. Diese ergab für das Betriebsszenario 3 eine Steigerung um 52% (mit Haltestelle Saalfelden-Zentrum sogar 88%) und für das Szenario 5 eine Steigerung um 35% (57% mit HST Saalfelden-Zentrum).

Die Strategieempfehlung des Büro BVR für die Implementierung der S-Bahn Pinzgau lautet:

- vertiefte Ausarbeitung des Betriebsszenarios 5 in enger Abstimmung mit der ÖBB;
- Start des S-Bahn-Betriebes zwischen Bruck-Fusch und Saalfelden im Stundentakt, in Kombination mit den REX-Verbindungen kann annähernd ein 30-Min.-Takt im Zentralraum an den bestehenden Haltestellen realisiert werden;
- durch den Inselbetrieb (keine Ver-taktung mit REX) ist eine flexiblere Anpassung an Schulzeiten und dgl. gegeben.

Bestmögliche Anpassung an touristische Potenziale

- Rasche Umsetzung einer Haltestelle in Schüttdorf;
- Freihaltung der Flächen für Haltestellen mit den entsprechenden Mitteln der Raumordnung und schrittweise Umsetzung der weiteren Haltestellen in Absprache mit der ÖBB-Infrastruktur;
- Überprüfung und Anpassung der Buslinien an den Verknüpfungspunkten mit der Bahn, vor allem im Bereich Saalfelden.

Langfristig soll das Ziel sein, bei entsprechender Kundenfrequenz, das Betriebsszenario 3 zu realisieren.

Sektorales Regionales Entwicklungskonzept

Im letzten Bearbeitungsschritt erfolgte die Betrachtung der möglichen Entwicklung der Siedlungsstruktur gemäß den Räumlichen Entwicklungskonzepten (REK) der Gemeinden unter Berücksichtigung des Angebots der S-Bahn (Haltestellensituation, Fahrplan) und deren Funktion als Rückgrat des ÖPNRV.

Die bestehenden und die möglichen neuen Bahnhaltepunkte wurden hinsichtlich des Potenzials aufgrund der bestehenden Siedlungsstruktur (Festlegungen der Räumlichen Entwicklungskonzepte) in 4 Bewertungsstu-

fen eingeteilt. Ein sehr hohes Potenzial kommt demnach den Haltestellen Bruck Bahnhof, Schüttdorf – Sochor, Schüttdorf – Tischlerhäusl, Bahnhof Zell am See sowie Saalfelden zu.

Über ein zusätzliches künftiges hohes Potenzial verfügen lediglich der Bereich Bahnhof Bruck, die Haltestelle Maishofen sowie Saalfelden.

Das Regionale Entwicklungskonzept S-Bahn Pinzgau wurde am 15. 1. 2010 vom Regionalverband beschlossen und stellt die Grundlage für die Erarbeitung eines umsetzbaren Betriebskonzeptes mit den erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen dar.

4. Örtliche Raumplanung

4.1. Einleitung – Aufgaben

Auf der Ebene der örtlichen Raumplanung verfügt die Stadtgemeinde Salzburg im Rahmen der Magistratsverwaltung über eine eigene Abteilung mit der Bezeichnung „Raumplanung und Baubehörde“ (Abteilung 5), in der ein Amt für Stadtplanung und Verkehr eingerichtet ist. In den übrigen Gemeinden des Landes werden die Angelegenheiten der Raumplanung im Rahmen der örtlichen Bauämter wahrgenommen, die Bearbeitung der Planungsinstrumente (Räumliches Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplan, Bebauungspläne) wird an dafür befugte Zivilingenieure vergeben.

Maßnahmen der Gemeinden sind an die Festlegungen der Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur in übergeordneten Planungen gebunden: Einzelne Maßnahmen des Landesentwicklungsprogramms stehen in direktem Zusammenhang mit diesen Festlegungen, wie z. B. die Orientierung von Rückwidmungen und von Baulandausweisungen am Öffentlichen Verkehr,

Dichtefestlegungen, Mietwohnungsanteile, großflächige Gewerbeansiedlungen und andere. Dies bedeutet für die einzelne Gemeinde, dass sie bei der Erstellung der Flächenwidmungspläne bestimmte Widmungskategorien nur dann ausweisen bzw. bestimmte Maßnahmen nur dann vorsehen kann, wenn für die Gemeinde auch die entsprechenden Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm, in einem Sachprogramm oder in einem Regionalprogramm getroffen wurden.

Nach § 17 ROG 2009 obliegt der örtlichen Raumplanung unter Beachtung der überörtlichen Planung die räumliche Ordnung und Planung des Gemeindegebietes nach den Raumordnungszielen und -grundsätzen.

Die Entwicklung der örtlichen Raumplanung war auch in der Berichtsphase – wie auch schon davor – wesentlich von zwei Herausforderungen geprägt:

- Eindämmung der Zersiedelung durch Umsetzung der entsprechenden Instrumente der Raumplanung und geeigneter Maßnahmen;
- Mobilisierung von gewidmetem Bauland für den Wohnbau und Betriebsansiedlungen auf der Basis des 10-Jahres-Bedarfs.

Im Berichtszeitraum erfolgte endgültig die Anpassung der Instrumente der örtlichen Raumplanung an das ROG 1992 bzw. 1998. Durch das neue ROG 2009 wurden keine Anpassungsfristen eingeführt, jedoch besteht nun als neue Regelung die Verpflichtung zur Überprüfung der Planungen im Abstand von jeweils 10 Jahren (§ 20 ROG 2009).

Im Rahmen dieser Prüfung sind das Räumliche Entwicklungskonzept bzw. der Flächenwidmungsplan hinsichtlich der Erreichung der Entwicklungsziele des REK, die Ausweisungen im Flächenwidmungsplan und die Umweltauswirkungen, die im Rahmen

der Umweltprüfung prognostiziert worden sind, einer Bewertung zu unterziehen. Mit den Ergebnissen dieser Bewertung hat sich die Gemein-

devertretung zu befassen. Wenn diese aufgrund dieser Bewertung einen Grund zur Änderung des REK oder des Flächenwidmungsplans feststellt,

ist von der Gemeinde eine Revision des Flächenwidmungsplanes für das gesamte Gemeindegebiet durchzuführen (§ 20 Abs. 2 ROG 2009).

4.2. Räumliche Entwicklungskonzepte

Als Grundlage für die Entwicklung der Gemeinde, im Besonderen für die Aufstellung des Flächenwidmungsplanes, der Bebauungspläne und deren Änderungen, dient der Gemeinde ihr Räumliches Entwicklungskonzept (REK).

Das Instrument des REK wurde bereits am 1. Mai 1977 durch das ROG 1977 eingeführt, in der Novelle vom 4. Juli 1984 wurden die zu erarbeitenden Inhalte weiter präzisiert, und es erhielt mit Inkrafttreten des ROG 1992 am 1. März 1993 eine wesentliche Bedeutung für die bodenpolitischen Maßnahmen. Es stellt die Grundlage sowohl für die Flächenwidmungspläne als auch für die Bebauungspläne dar. Überdies kommt ihm im Zusammenhang mit der Setzung von privatwirtschaftlichen oder öffentlich-rechtlichen Maßnahmen zur Baulandmobilisierung eine zentrale Rolle zu.

Die Bestimmungen über das REK wurden im ROG 2009 erneut grundsätzlich verändert, dieses soll nun als strategisches Instrument der örtlichen Raumplanung das zentrale Planungsinstrument werden, das auch einer aufsichtsbehördlichen Genehmigungspflicht unterliegt. Dafür entfällt bei den Flächenwidmungsplänen die aufsichtsbehördliche Genehmigung und wird durch eine aufsichtsbehördliche Kenntnisnahme ersetzt.

Das Räumliche Entwicklungskonzept besteht nach dem § 23 ROG 2009 nunmehr verpflichtend aus einem Textteil und einer planlichen Darstellung (Entwicklungsplan).

In der Bestandsaufnahme nach § 24 ROG 2009 sind die für die örtliche

Raumordnung maßgeblichen Gegebenheiten zu erheben und zusammen mit den wesentlichen daraus sich ergebenden Aussagen darzustellen. Darauf aufbauend sind nach § 25 Abs. 1 ROG 2009 die Aussagen und Festlegungen des Räumlichen Entwicklungskonzepts für einen Planungszeitraum von 20 Jahren zu erarbeiten.

Das REK hat nach § 25 Abs. 2 ROG 2009 grundsätzliche Aussagen zu enthalten

- zur angestrebten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung,
- zur angestrebten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung,
- zum voraussichtlichen Baulandbedarf und
- zur Entwicklung des Freiraums.

Im Entwicklungsplan sind nach § 25 Abs. 3 ROG 2009 folgende Flächen festzulegen und planlich darzustellen:

- Flächen, die für eine Baulandausweisung in Betracht kommen,
- Flächen, die für grünlandgebundene Einrichtungen in Betracht kommen und
- Flächen, die für die Freiraumentwicklung von Bedeutung sind.

Zur einheitlichen Gestaltung des REK kann die Landesregierung nach § 25 Abs. 5 ROG 2009 Richtlinien als Verordnung der Landesregierung erlassen. Von dieser Möglichkeit wurde bisher nicht Gebrauch gemacht, da die Aufsichtsbehörde vor der Erlassung dieser Verordnung praktische Erfahrungen durch die ersten neuen Räumlichen Entwicklungskonzepte gewinnen möchte.

Die Überarbeitung der Räumlichen Entwicklungskonzepte auf Grundlage

des ROG 1998 ist mittlerweile abgeschlossen, und einige Gemeinden beginnen bereits wieder mit einer generellen Überarbeitung ihrer Räumlichen Entwicklungskonzepte nach der alten oder neuen Rechtslage.

Die Karte 75 zeigt den Bearbeitungsstand zum 31. 12. 2010. Dieser Karte kann man entnehmen, dass der Großteil der Salzburger Gemeinden (93) ein Räumliches Entwicklungskonzept im Alter von mehr als zehn Jahren hat.

Ein geringer Teil der Gemeinden (16) hat ein Räumliches Entwicklungskonzept, das zwischen 5 und 10 Jahre alt ist, weitere zehn Gemeinden haben ihr aktuelles Räumliches Entwicklungskonzept nach dem 1. 1. 2006 beschlossen.

Räumliche Entwicklungskonzepte haben in der Regel eine längerfristige Planungsperspektive. Aus diesem Grunde sind Abänderungen von Räumlichen Entwicklungskonzepten auch etwas kritischer als beim Flächenwidmungsplan zu sehen.

Die Karte 75 zeigt nämlich auch, dass fast die Hälfte der Gemeinden (51) ihr Räumliches Entwicklungskonzept seit der Beschlussfassung zumindest einmal abgeändert hat, mehrere Gemeinden haben das REK bereits zwei- bis dreimal und drei Gemeinden haben ihr REK sogar bereits vier- bis fünfmal abgeändert. Dies kann entweder daran liegen, dass diese Gemeinden in ihren REKs einen zu engen Rahmen gesetzt haben oder daran, dass in diesen Gemeinden die Instrumente der örtlichen Raumplanung stets anlassbezogen abgeändert werden.

Abb. 58: Ausschnitt aus dem Siedlungsleitbild des REK der Gemeinde Maria Alm

Die Gemeinden haben aufgrund der Übergangsbestimmungen des ROG 2009 überdies die Möglichkeit, bis zum 31. Dezember 2015 Änderungen des Räumlichen Entwicklungskonzeptes nach den Bestimmungen des ROG 1998 durchzuführen. In diesem Falle gilt jedoch für die auf deren Grundlage erfolgenden Änderungen des Flächenwidmungsplanes, dass weiterhin eine aufsichtsbehördliche Genehmigung der Teilabänderung des Flächenwidmungsplans erforderlich ist.

Am Beispiel des Siedlungsleitbilds der Gemeinde Maria Alm am Steinernen Meer kann die Gestaltung der planlichen Darstellung eines REK illustriert werden. Es wird daher eine sehr wesentliche Herausforderung sein, für die nächste Generation der Räumlichen Entwicklungskonzepte einheitliche Gestaltungsrichtlinien zu entwickeln, damit auch diese im Rahmen der digitalen Weiterverarbeitung konsequent genutzt werden können.

Quelle: Räumliches Entwicklungskonzept der Gemeinde Maria Alm

LEGENDE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> --- GEMEINDEGRENZE □ BAULANDGRENZE □ VERKEHRSFLÄCHEN ▨ RUHENDER VERKEHR ○ (P) ÖFFENTLICHE PARKPLÄTZE ○ (T) GEPLANTE TIEFGARAGE ○ (S) SCHULE ○ (K) KINDERGARTEN ○ (r = 500 m) EINZUGSGEBIET FÜR SCHULE U. KINDERGARTEN □ BUSHALTESTELLEN — GEWÄSSER ■ WALD ▨ GRÜNKEIL — LIFTANLAGEN — FREILEITUNG ▨ NATURSCHUTZGEBIETE ▨ QUELLSCHUTZ- UND TRINKWASSERSCHUTZGEBIETE | <p>GEFAHRENZONEN</p> <ul style="list-style-type: none"> — WILDBACH ROT — WILDBACH GELB ○ (F) PARK, ERHOLUNG, SPORT, FREIZEITANLAGEN ⊕ FRIEDHOF ☛ KIRCHE ▨ WOHNNUTZUNG ▨ WOHNNUTZUNG - ERWEITERUNG ▨ GEWERBLICHE NUTZUNG ▨ TOURISMUS, KULTUR, RELIGION (ZWEITWOHNUNG) ▨ SIEDLUNGSGRENZEN ○ (R) GEPLANTE RÜCKWIDMUNGEN ○ (ND) NATURDENKMAL ○ (DS) DENKMALSCHUTZ |
|---|---|

Karte 75: Räumliche Entwicklungskonzepte zum 31.12. 2010

4.3. Flächenwidmungspläne

Jede Gemeinde hat auf der Grundlage des Räumlichen Entwicklungskonzepts einen Flächenwidmungsplan durch Verordnung aufzustellen. Schon das Raumordnungsgesetz 1992 brachte gegenüber dem ROG 1977 grundlegende Änderungen, über die in den Raumordnungsberichten 1996 und 2001 ausführlich berichtet wurde. Damit auch ohne die Vorberichte die maßgeblichen Eckpunkte und Ziele des ROG 2009 hinsichtlich der örtlichen Raumplanung verstanden werden können, sollen hier die wichtigsten Rahmenbedingungen für die Ausarbeitung der Flächenwidmungspläne wiederholt werden:

■ **Baulandausweisung für den Planungszeitraum von 10 Jahren:** Der zentrale Ansatzpunkt für die Flächenwidmungsplanung ist zweifellos die Beschränkung des Umfangs an auszuweisendem Bauland. Nach § 29 Abs. 2 ROG 2009 hat sich das Ausmaß des ausgewiesenen Baulandes nach dem Bedarf zu richten, der in der Gemeinde voraussichtlich in einem Planungszeitraum von zehn Jahren besteht. Der Umfang richtet sich dabei nach den Festlegungen im REK. Der Bedarf ist in einer Beilage zum Flächenwidmungsplan nach Nutzungsarten detailliert zu begründen (Flächenbilanz).

■ **Verpflichtung zur Sicherung der Verfügbarkeit von unbebauten Baulandflächen durch entsprechende privatwirtschaftliche oder öffentlich-rechtliche Maßnahmen der Gemeinden:** Unverbaute Flächen dürfen nur dann als Bauland ausgewiesen werden, wenn aufgrund einer Nutzungserklärung der Grundeigentümer davon ausgegangen werden kann, dass sie im Fall einer Baulandausweisung innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren ab Inkrafttreten des Flächenwidmungsplans einer Bebauung zugeführt werden. Flächen, die nicht entsprechend der Nutzungserklärung verbaut worden sind, sollen in Grünland rückgewidmet werden.

■ **Befristung der Entschädigungspflicht bei Rückwidmungen auf zehn Jahre:** Eine Entschädigungspflicht bei der Rückwidmung unbebauter Baulandflächen in Grünland ist nach dem ROG 2009 nur mehr dann gegeben, wenn dies innerhalb von 10 Jahren nach der erstmaligen Ausweisung der betreffenden Fläche als Bauland erfolgt (§ 49 Abs. 1). Dieser Zeitraum verlängert sich um den aufrechten Bestand einer in diesem Zeitraum erteilten Baubewilligung. Die zeitliche Begrenzung der Entschädigungspflicht bei Rückwidmungen bedeutet, dass alle unbebauten Baulandflächen, deren Ausweisung bereits mehr als 10 Jahre zurückliegt, grundsätzlich entschädigungslos in Grünland rückgewidmet werden können. Mit dieser Regelung wurde ein beträchtlicher Mobilisierungseffekt für Bauland erreicht. Spezifische Regelungen wurden für den Eigenbedarf des Grundbesitzers getroffen.

Stand der Flächenwidmungsplanung

Im Land Salzburg verfügen seit dem Jahr 1977 sämtliche Gemeinden über einen Flächenwidmungsplan. Aufgrund der notwendigen Rückführung der Baulandüberhänge verpflichtete bereits das ROG 1992 die Gemeinden zu einer generellen Überarbeitung ihres Flächenwidmungsplans, und zwar innerhalb der relativ kurzen Zeit von sieben Jahren bis Ende 1999. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten allerdings nur 46 Gemeinden die Anpassung vorgenommen. Die Fristverlängerung bis 1. März 2003 mit Androhung der Ersatzvornahme hatte zur Folge, dass bis zu diesem Termin nur mehr in 14 Gemeinden die Flächenwidmungspläne noch nicht rechtskräftig an die Vorgaben des ROG 1998 angepasst waren. Davon waren nur mehr in fünf Gemeinden die Arbeiten noch nicht so weit fortgeschritten (oder noch nicht begonnen worden), dass das Verfahren nach § 87 der Salzburger Gemeindeordnung (Ersatzvornahme) eingeleitet werden musste.

In diesem Paragraphen der Gemeindeordnung ist festgelegt, dass die Aufsichtsbehörde die Erfüllung durch Bescheid mit Fristsetzung aufzutragen hat und nach fruchtlosem Verstreichen der letzten Frist die Ersatzvornahme auf Kosten der Gemeinde zu treffen hat. Nach Einleitung dieses Verfahrens konnten weitere vier Gemeinden die Arbeiten an der Gesamtüberarbeitung ihres Flächenwidmungsplanes abschließen. Im Frühjahr 2006 hatte auch die letzte Gemeinde die Anpassung der Flächenwidmungspläne an das ROG 1998 abgeschlossen. Nach den Übergangsbestimmungen des ROG 2009 gelten diese Flächenwidmungspläne alle als Flächenwidmungspläne nach dem neuen Gesetz.

Nach § 20 ROG 2009 ist der Flächenwidmungsplan im Abstand von zehn Jahren, ausgehend vom Inkrafttreten des Flächenwidmungsplans, zu überprüfen. Diese Überprüfung ist beim Großteil der Salzburger Gemeinden bereits fällig, wie die Karte 76 in der Übersicht deutlich zeigt. 58 Gemeinden haben ihren Flächenwidmungsplan vor dem 1. 1. 2001 beschlossen, weitere 54 Gemeinden zwischen dem 1. 1. 2001 und dem 31. 12. 2005. 7 Gemeinden haben ihren neuen Flächenwidmungsplan nach dem 1. 1. 2006 beschlossen. In vielen Gemeinden wurde seit der Beschlussfassung eine erhebliche Anzahl an Teilabänderungen durchgeführt. Dazu ist allerdings zu bemerken, dass die Zahl der Verfahren alleine noch keine Auskunft darüber gibt, wie viele Flächen seit dem Beschluss der generellen Überarbeitung dazugewidmet worden sind, da es Gemeinden gibt, die in einem Verfahren mehrere Teilabänderungen durchführten.

Die Auswertung der Baulandbilanzen aller Gemeinden mit Hilfe der digitalisierten Flächenwidmungspläne zeigt jedoch, dass in vielen Gemeinden durch die generelle Überarbeitung zwar bedeutende Baulandrückwidmungen durchgeführt werden konnten, dass

Abb. 59: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde Maria Alm

Quelle: Flächenwidmungsplan der Gemeinde Maria Alm

Tab. 67: Baulandentwicklung nach Bezirken 1995/96, März 2003, Ende 2005 und Ende 2010

Politischer Bezirk	Bauland in Hektar				Dauersiedlungsraum (DSR)	Anteil Bauland am DSR
	1995/96	März 2003	Ende 2005	Ende 2010		
Stadt Salzburg	2.329,62	2.228,22	2.252,37	2.239,90	5.261,25	42,6
Salzburg-Umgebung	1.463,85	1.335,33	1.397,63	1.437,48	17.151,88	8,4
Hallein	4.248,43	4.322,10	4.351,72	4.526,71	48.127,29	9,4
St. Johann	1.994,17	1.974,28	1.993,71	2.091,16	33.430,62	6,3
Tamsweg	816,57	775,78	771,64	797,03	13.085,56	6,1
Zell am See	2.348,80	2.396,82	2.443,86	2.540,96	36.946,40	6,9
Land Salzburg	13.201,43	13.032,53	13.210,93	13.633,27	154.003,00	8,9

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung, Aktenevidenz Teilabänderungen der Flächenwidmungspläne

Tab. 68: Baulandflächen 1995/96, März 2003, Ende 2005 und Ende 2010

	Genehmigung des FWP	Summe Bauland [Hektar] 1995/96	Bauland März 2003 [Hektar]	Aktuelles Bauland Ende 2005 [Hektar]	Aktuelles Bauland Ende 2010 [Hektar]	Dauersiedlungsraum [Hektar]	Anteil Baulandwidmung 2010 an DSR in %	Anzahl der Teilabänderungen 31.7.2008 bis 22.3.2011
Stadt Salzburg	28.7.1998	2.329,62	2.228,22	2.252,37	2.239,93	5.261,25	42,6	30
Abtenau	16.10.2000	163,80	139,58	142,55	148,88	3.759,94	4,0	21
Adnet	3.3.2000	87,11	87,45	89,04	93,05	1.433,75	6,5	11
Annaberg-Lungötz	20.12.2000	60,01	55,83	55,95	58,13	1.739,93	3,3	6
Golling	2.2.2001	114,06	117,19	117,96	119,39	735,75	16,2	13
Hallein	25.8.1999	417,48	413,13	425,36	434,77	1.438,99	30,2	24
Krispl	20.8.1998	23,83	20,14	21,31	22,00	1.059,23	2,1	0
Kuchl	19.5.1998	169,08	160,86	162,74	169,14	1.923,36	8,8	14
Oberalm	8.5.2002	91,09	94,90	96,16	98,73	437,68	22,6	10
Puch bei Hallein	13.6.1996	145,26	101,49	134,78	136,10	777,45	17,5	7
Rußbach	18.5.1999	35,82	23,16	24,78	25,37	482,51	5,3	2
Sankt Koloman	25.3.1997	31,49	32,67	41,10	35,03	1.450,57	2,4	4
Scheffau a. T.	15.3.2000	66,51	37,31	34,04	43,40	1.129,98	3,8	6
Vigaun	28.3.2001	58,33	51,62	51,86	53,50	782,74	6,8	7
Anif	18.1.1999	177,92	131,14	131,80	137,42	602,35	22,8	12
Anthering	18.12.1997	64,40	72,76	74,94	82,74	1.487,38	5,6	13
Bergheim	2.8.1988	189,31	190,79	196,63	194,15	1.120,55	17,3	7
Berndorf	5.2.2001	50,76	50,89	51,01	51,54	1.164,96	4,4	1
Bürmoos	29.7.1998	167,43	156,75	156,78	159,59	364,39	43,8	9
Dorfbeuern	11.8.1999	61,26	47,79	50,19	53,56	1.026,95	5,2	15

	Genehmigung des FWP	Summe Bauland [Hektar] 1995/96	Bauland März 2003 [Hektar]	Aktuelles Bauland Ende 2005 [Hektar]	Aktuelles Bauland Ende 2010 [Hektar]	Dauer-siedlungs-raum [Hektar]	Anteil Bauland-widmung 2010 an DSR in %	Anzahl der Teilabänderungen 31.7.2008 bis 22.3.2011
Ebenau	23.9.1999	45,79	35,01	38,03	38,33	690,25	5,6	9
Elixhausen	23.10.2003	75,92	78,18	75,85	77,63	672,39	11,5	3
Elsbethen	11.5.1998	135,91	116,55	122,28	123,82	988,93	12,5	13
Eugendorf	11.11.2002	184,80	169,65	172,40	178,06	2.382,96	7,5	10
Faistenau	19.8.1998	61,85	59,22	63,06	66,20	1.287,51	5,1	15
Fuschl am See	1.6.2004	45,42	46,13	47,01	49,44	427,58	11,6	3
Göming	15.9.1999	23,46	23,91	24,59	25,58	603,91	4,2	1
Grödig	4.4.2001	160,10	119,98	160,36	161,34	689,05	23,4	5
Großgmain	22.2.2001	63,86	157,89	120,08	122,27	504,00	24,3	3
Hallwang	15.2.1999	120,01	116,83	123,86	126,23	841,79	15,0	12
Henndorf a. W.	13.5.2000	106,85	101,68	107,12	112,45	1.521,86	7,4	5
Hintersee	13.1.2004	14,44	14,44	7,47	7,60	289,43	2,6	0
Hof bei Salzburg	16.7.1998	96,43	94,19	97,24	100,50	958,55	10,5	17
Köstendorf	20.9.1996	78,67	85,71	86,89	91,05	1.734,31	5,2	8
Koppl	18.9.2002	95,14	95,61	95,96	101,45	1.202,79	8,4	10
Lamprechtshausen	17.9.2003	103,90	111,39	116,83	131,13	2.401,12	5,5	20
Mattsee	28.7.1998	92,90	92,85	94,65	97,83	1.183,70	8,3	6
Neumarkt a. W.	7.12.2000	143,91	170,94	173,96	179,27	2.046,79	8,8	14
Nußdorf	23.7.2002	86,99	98,39	98,80	101,89	1.848,06	5,5	8
Oberndorf	14.9.2000	144,04	109,79	114,74	116,16	390,95	29,7	4
Obertrum	13.7.2001	89,00	89,14	118,71	120,62	1.772,19	6,8	8
Plainfeld	7.7.1998	37,33	41,78	43,12	43,30	393,34	11,0	2
Sankt Georgen	7.6.2000	111,29	19,24	83,95	91,73	1.723,52	5,3	20
St. Gilgen	23.6.2003	202,72	40,57	170,01	176,64	1.032,19	17,1	18
Schleedorf	29.5.1999	17,56	82,58	20,75	22,20	821,40	2,7	6
Seeham	7.1.1997	34,52	203,36	41,63	44,61	780,95	5,7	7
Straßwalchen	17.3.2003	170,67	168,46	206,11	213,54	3.591,29	5,9	28
Strobl	11.4.1997	150,14	121,05	122,66	163,45	1.001,11	16,3	12
Thalgau	25.2.1997	148,43	161,81	168,86	181,81	2.724,94	6,7	19
Wals-Siezenheim	18.12.2002	394,32	545,44	546,38	552,72	1.879,23	29,4	40
Seekirchen	27.7.2004	300,97	300,21	227,01	228,85	3.974,62	5,8	14
Altenmarkt i. P.	18.6.2001	114,48	123,79	129,28	139,48	929,50	15,0	19
Bad Hofgastein	16.9.1998	157,79	113,42	154,03	163,72	1.948,30	8,4	24

	Genehmigung des FWP	Summe Bauland [Hektar] 1995/96	Bauland März 2003 [Hektar]	Aktuelles Bauland Ende 2005 [Hektar]	Aktuelles Bauland Ende 2010 [Hektar]	Dauer-siedlungs-raum [Hektar]	Anteil Bauland-widmung 2010 an DSR in %	Anzahl der Teilabänderungen 31.7.2008 bis 22.3.2011
Badgastein	11.3.2002	110,71	149,31	113,44	119,46	732,32	16,3	8
Bischofshofen	4.3.1999	187,29	166,40	168,03	171,32	1.690,56	10,1	5
Dorfgastein	5.11.2001	49,38	50,25	50,93	52,90	822,47	6,4	4
Eben im Pongau	22.7.1997	66,85	68,43	69,73	73,17	1.244,41	5,9	15
Filzmoos	6.11.2003	47,90	47,80	44,42	47,42	1.073,38	4,4	9
Flachau	24.7.2000	130,61	121,58	127,26	136,62	1.530,11	8,9	21
Forstau	14.9.1998	12,51	13,64	14,15	17,00	392,54	4,3	5
Goldegg	6.6.2001	67,06	64,74	67,14	69,16	1.547,11	4,5	5
Großarl	11.9.1995	65,86	79,06	82,03	88,81	2.040,80	4,4	22
Hüttau	28.4.2004	61,63	61,63	37,63	37,63	1.156,47	3,3	0
Hüttschlag	25.11.1996	13,79	16,81	17,68	19,82	715,28	2,8	5
Kleinarl	9.7.2001	22,31	24,37	25,35	27,08	768,60	3,5	11
Mühlbach	17.3.2000	47,02	43,50	43,93	44,99	791,74	5,7	12
Pfarrwerfen	22.2.2001	59,08	47,63	48,27	49,29	1.209,70	4,1	6
Radstadt	1.9.1999	152,13	124,82	136,80	141,66	1.811,66	7,8	9
St. Johann	30.5.2005	230,77	66,80	234,06	242,16	2.770,06	8,7	20
St. Martin a. T.	22.9.1999	24,06	232,92	36,07	37,95	968,09	3,9	7
St. Veit i. P.	12.12.2001	71,02	34,77	94,40	98,99	1.752,37	5,6	18
Schwarzach	29.7.1999	76,47	94,41	70,08	71,28	239,41	29,8	6
Untertauern	21.7.2004	30,01	40,53	39,33	41,46	328,06	12,6	8
Wagrain	15.5.2000	90,35	78,32	85,26	91,62	2.037,95	4,5	14
Werfen	14.8.2003	79,08	83,89	77,01	78,40	4.430,30	1,8	4
Werfenweng	28.5.2002	26,01	25,46	27,40	29,79	499,43	6,0	4
Göriach	10.6.2003	13,95	14,10	11,74	11,80	595,35	2,0	1
Lessach	28.8.2001	10,93	12,11	13,02	13,50	661,10	2,0	2
Mariapfarr	9.8.2001	125,08	113,07	113,34	117,04	1.543,70	7,6	13
Mauterndorf	27.7.2004	92,58	96,21	85,17	89,73	930,70	9,6	4
Muhr	27.3.1996	13,28	12,97	12,96	13,72	810,65	1,7	2
Ramingstein	5.7.2000	53,08	41,55	41,63	41,96	1.003,01	4,2	0
St. Andrä i. L.	24.6.2002	38,46	30,04	30,35	31,41	505,37	6,2	4
St. Margarethen	16.4.1999	24,06	29,12	29,55	30,49	694,55	4,4	12
Sankt Michael	14.9.1998	154,68	138,67	141,16	143,76	1.341,42	10,7	11
Tamsweg	24.10.2002	175,00	175,91	178,31	181,39	2.326,52	7,8	12

	Genehmigung des FWP	Summe Bauland [Hektar] 1995/96	Bauland März 2003 [Hektar]	Aktuelles Bauland Ende 2005 [Hektar]	Aktuelles Bauland Ende 2010 [Hektar]	Dauer-siedlungs-raum [Hektar]	Anteil Bauland-widmung 2010 an DSR in %	Anzahl der Teilabänderungen 31.7.2008 bis 22.3.2011
Thomatal	22.5.2000	22,52	14,00	14,22	16,67	367,47	4,5	4
Tweng	8.6.1998	14,38	16,94	17,26	17,48	318,92	5,5	3
Unternberg	28.3.2001	44,37	44,65	45,70	48,49	862,75	5,6	7
Weißpriach	27.1.1997	8,16	10,42	10,88	12,59	362,86	3,5	2
Zederhaus	29.3.2001	26,03	26,02	26,35	27,00	761,19	3,5	0
Bramberg	2.5.2000	92,34	89,13	93,55	105,46	1.352,76	7,8	17
Bruck	5.4.2001	144,61	138,49	141,94	145,50	1.862,41	7,8	8
Dienten	25.7.2000	14,79	17,41	17,50	17,88	1.042,01	1,7	6
Fusch	10.7.2001	15,52	16,55	16,55	17,09	779,21	2,2	3
Hollersbach	5.5.1999	45,32	31,49	32,23	32,80	602,02	5,4	2
Kaprun	26.7.2002	114,12	121,37	121,99	127,86	898,38	14,2	8
Krimml	31.3.2003	48,48	50,15	42,11	44,45	254,59	17,5	6
Lend	5.5.1999	40,01	31,87	33,06	33,89	896,30	3,8	2
Leogang	9.3.2001	83,08	85,04	86,50	94,29	1.929,18	4,9	17
Lofer	21.8.2001	67,11	64,70	64,99	66,41	810,26	8,2	11
Maishofen	8.11.2000	90,27	106,43	98,33	103,85	1.265,30	8,2	13
Maria Alm	12.12.2001	95,18	96,98	106,45	107,10	2.003,72	5,3	10
Mittersill	20.8.2001	139,52	133,50	135,13	138,16	2.040,03	6,8	20
Neukirchen	26.4.2001	60,12	73,41	73,57	78,32	963,54	8,1	9
Niedersill	6.4.2000	88,51	63,80	65,64	72,44	1.013,59	7,1	8
Piesendorf	7.1.2002	113,59	113,72	114,46	118,82	1.631,53	7,3	9
Rauris	2.7.2001	67,93	74,83	76,24	80,14	2.461,34	3,3	17
Saalbach	28.1.2002	94,99	115,15	117,46	125,45	1.974,91	6,4	22
Saalfelden	19.10.1999	347,49	343,04	365,92	378,69	3.705,19	10,2	18
St. Martin b. L.	14.7.2003	39,46	41,46	47,88	48,34	516,12	9,4	4
Stuhlfelden	8.1.2001	39,99	38,35	38,42	38,53	802,90	4,8	6
Taxenbach	30.7.1999	57,68	54,65	55,53	57,06	2.303,53	2,5	4
Unken	2.5.2000	59,86	59,26	60,31	62,73	1.412,73	4,4	10
Uttendorf	13.5.2002	89,91	84,76	85,28	86,33	1.831,87	4,7	4
Viehhofen	16.10.2001	18,80	19,95	20,21	21,12	340,38	6,2	7
Wald	7.8.2002	55,87	53,95	54,15	56,63	526,90	10,7	8
Weißbach b. L.	16.10.2000	10,26	10,83	10,84	11,29	479,02	2,4	2
Zell am See	26.4.2001	213,96	266,55	267,62	270,33	1.246,68	21,7	16

Quelle: SAGIS-Basisdatenauswertung des Referats 7/01

jedoch bis zum 31. 12. 2005 das ursprüngliche Niveau mittels einzeln durchgeführter Teilabänderungen wieder erreicht wurde und bis 31. 12. 2010 wieder deutlich überschritten wurde.

Ein Hauptziel des ROG 1998 war die Rückführung der teilweise enormen Baulandüberhänge in den Gemeinden. Der letzte Raumordnungsbericht 2005 zeigte, dass es weitgehend zu den beabsichtigten Rückwidmungen auch gekommen ist. Am deutlichsten war dies im Vergleich zwischen 1995/96⁷⁷ und der ersten digitalen Baulandbilanz zum 17. März 2003 zu erkennen (vgl. ROB 2005, S. 51ff). Zu diesem Zeitraum war die Überarbeitung der Flä-

chenwidmungspläne weitgehend abgeschlossen, und es wurden erhebliche Rückwidmungsleistungen durchgeführt. Allerdings zeigte der Vergleich im gleichen Bericht zwischen 2003 und 2005 auch, dass durch eine Vielzahl an Teilabänderungen in vielen Gemeinden das ursprüngliche Ausmaß der Baulandausweisungen wieder erreicht worden war. Die Auswertung Ende 2010 zeigt, dass nunmehr durch eine Vielzahl an Teilabänderungen der Flächenwidmungspläne das ursprüngliche Ausmaß an Baulandausweisungen vor der Rückwidmungswelle in fast allen Gemeinden wieder erreicht, in vielen sogar deutlich wieder überschritten wurde (vgl. Tab.

68). Ursache dafür ist sicherlich auch die „bedarfsorientierte Baulandausweisungspraxis“. Da aus methodischen Gründen im Rahmen dieser Bearbeitung die Erhebung aller Teilabänderungsfälle nicht durchgeführt werden konnte, wird als Indikator die Anzahl der Teilabänderungen seit Einführung des ROG-Serve herangezogen (vgl. Tab. 68 und die Darstellung in Karte 76).

⁷⁷⁾ Der Vergleich zwischen 1995/1996 ist deshalb möglich, weil es durch einen glücklichen Umstand Mitte der neunziger Jahre zu einer landesweiten Bauland-erfassung im Rahmen eines SAGIS-Projekts kam und dieser alte Datenbestand noch aufgefunden werden konnte.

4.4. Bebauungsplanung

Das ROG 2009 legt fest, dass jede Gemeinde auf der Grundlage des Räumlichen Entwicklungskonzepts und des Flächenwidmungsplans Bebauungspläne durch Verordnung zu erstellen hat. Grundsätzlich geht der Gesetzgeber von der Notwendigkeit einer flächendeckenden Bebauungsplanung für unverbauten Baulandflächen aus. Mit Ausnahme der Stadt Salzburg erfolgte die bisherige Erstellung von Bebauungsplänen jedoch eher im Anlassfall. Die Möglichkeiten für eine aufsichtsbehördliche Kontrolle sind jedoch beschränkt, da die Bebauungspläne keinem Genehmigungsvorbehalt seitens des Landes unterliegen.

Die Bebauungsplanung erfolgt in zwei Stufen:

- Bebauungsplan der Grundstufe nach § 51 ROG 2009 mit einfachen generellen Bebauungsgrundlagen; für alle unbebauten Baulandflächen mit Ausnahme von Baulücken und Bauplätzen in Streulage. Seit der großen ROG-Novelle 2003 ist auch die Erstellung eines erweiterten Grundstufen-Bebauungsplans als Ergänzung zu einem bestehenden Bebauungsplan der Grundstufe möglich.
- Bebauungspläne der Aufbaustufe nach § 53 ROG 2009 mit der Möglichkeit sehr differenzierter Festlegungen, die im konkreten An-

lassfall oder aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse zu erstellen sind.

Die Aufbaustufe ist als anlassbezogenes Planungsinstrument insb. für größere Bauvorhaben (z. B. Gewerbe, Handel, Industrie) zu sehen. Nach § 50 Abs. 3 ROG 2009 hat der Bebauungsplan jedenfalls eine Grundstufe zu enthalten und kann durch eine Aufbaustufe ergänzt werden:

- a) in Bereichen mit besonderer örtlicher Gestaltung (Ortsbild, Landschaft),
- b) für Bauvorhaben mit einer Gesamtgeschoßfläche von mehr als 2.000 m², einer Baumasse von mehr als 7.000 m³, in Gewerbe- und Industriegebieten ab einer Baumasse von mehr als 15.000 m³.

Die Gemeinde hat auch die Möglichkeit, die durch die Aufstellung eines Bebauungsplans entstehenden Planungskosten auf die Eigentümer der Bauplätze umzulegen. Dies gilt allerdings nur für Flächen, die bisher unbebaut sind oder die nach Abbruch des gesamten bisherigen Baubestandes neu bebaut werden. Mit der Novelle 1997 (LGBl. Nr. 75/1997) entfiel die bisherige generelle Pflicht für die Aufstellung eines Bebauungsplans der Aufbaustufe als Voraussetzung für „Großprojekte“ mit einer Gesamtge-

schoßfläche über 2.000 m² oder Baumasse über 7.000 m³, in Gewerbe- und Industriegebieten über einer Baumasse von 15.000 m³. Die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Aufbaustufe liegt nunmehr bei der Gemeinde, wobei das Erfordernis im Bebauungsplan der Grundstufe festgelegt werden muss. Da seit der großen ROG-Novelle 2003 die Möglichkeit zur Stellungnahme während der Auflagefrist der Bebauungspläne weitgehend entfallen ist, fehlt der Aufsichtsbehörde eine Überprüfungsmöglichkeit über die von den Gemeinden verordneten Bebauungspläne, wenn diese der Landesregierung nach Beschlussfassung nicht zur Kenntnis übermittelt werden. Daher war eine systematische Aufbereitung für den Raumordnungsbericht nicht möglich. Eine wesentliche Neuregelung des ROG 2009 ist jedoch die Verpflichtung, bei Teilabänderungen des Flächenwidmungsplans zur Ausweisung von Bauland einen Bebauungsplan gleichzeitig mit der Änderung des FWP aufzustellen (vgl. § 68 Abs. 3 ROG 2009). Auf Basis dieser Regelung wird eine Beschleunigung der Verfahren erwartet, und es wird die Aufsichtsbehörde im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Kenntnisnahme damit zukünftig zumindest Informationen über diese Bebauungspläne erhalten.

Kapitel VI

Evaluation der Pläne und Programme

1. Auswahl der zu evaluierenden Instrumente

Im letzten Raumordnungsbericht 2005 wurden das mittlerweile außer Kraft getretene Sachprogramm „Siedlungsentwicklung und Betriebsstandorte im Salzburger Zentralraum“ und die Regionalprogramme evaluiert. Im ROB 2005 erfolgte keine Evaluierung des Landesentwicklungsprogramms (wegen des zu kurzen Zeitabschnittes seit der Rechtskraft) und der Instrumente der örtlichen Raumplanung (da die Anpassung an das ROG 1998 noch nicht ganz abgeschlossen war).

In diesem Raumordnungsbericht erfolgt daher eine Evaluierung des Landesentwicklungsprogramms (LEP 2003), der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe und der Instrumente der örtlichen Raumplanung (Flächenwidmungspläne). Da bei den Regionalprogrammen seit dem letzten Raumordnungsbericht nur geringe Änderungen durchgeführt wurden, über die im Kapitel „Stand der Regionalplanung“ berichtet wird, erfolgt diesmal keine systematische Evaluierung dieser Planungsinstrumente. Das neue Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“ ist erst seit zwei Jahren rechtskräftig, eine allfällige Evaluierung dieser Planung kann daher sinnvollerweise erst frühestens zum nächsten Raumordnungsbericht erfolgen.

2. Landesentwicklungsprogramm

2.1. Einleitung

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP 2003) wurde auf Grundlage des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1998 – ROG 1998, LGBL. Nr. 44 am 30. September 2003 verordnet und trat am 1. November 2003 in Kraft. Es wurde im Rahmen der Schriftenreihe der Abteilung Raumplanung der Salzburger Landesregierung veröffentlicht. Außerdem steht es in digitaler Form der Öffentlichkeit unter http://www.salzburg.gv.at/rp2_lep2003.htm zur Verfügung. Das Landesentwicklungsprogramm ist das zentrale Planungsinstrument der überörtlichen Raumplanung im Land Salzburg. In § 9 des ROG 2009 werden die wichtigsten Aufgaben des Landesentwicklungsprogramms wie folgt aufgezählt:

„Das Landesentwicklungsprogramm hat die Grundsätze und Leitlinien der Landesplanung festzulegen. Dabei sind insbesondere die zentralen Orte und die Entwicklungs- und Hauptverkehrsachsen zu bestimmen,

grundlegende Aussagen über die Siedlungsstrukturen und -dichten zu treffen und das Land in Planungsregionen zu gliedern.“

Ihm kommt vor allem die Funktion zu, die eher allgemein gehaltenen Grundsätze und Ziele des ROG anwendungsorientiert zu formulieren. Zu diesem Zweck konkretisiert das Landesentwicklungsprogramm die Grundsätze der Raumplanung durch spezifischere Ziele und ein Bündel an anwendungsorientierten Maßnahmen.

Das Landesentwicklungsprogramm gliedert sich in mehrere Kapitel. Zuerst werden die maßgeblichen Grundsätze und Leitlinien der Landesentwicklung definiert. Diese sind im Wesentlichen aufgrund der finalen Determinierung des Raumordnungsrechts an die Grundsätze und Ziele des ROG angelehnt, mit diesen allerdings nicht identisch. Die Landesentwicklung soll sich demnach an

folgenden neun Grundsätzen orientieren: flächensparende und nachhaltige Raumnutzung, am Öffentlichen Verkehr orientierte Siedlungsentwicklung in den dichter besiedelten Gebieten des Landes, dezentrale Konzentration (gestreute Schwerpunktbildung), Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Funktionsvielfalt, Erhalt und gezielte Steigerung der Wirtschaftskraft, multifunktionale und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, nachhaltige und zeitgemäße Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes, Schutz und Pflege von Kulturgut und Baukultur sowie die Erhaltung und Entwicklung einer regionalen Identität und Zusammenarbeit. Bei der Umsetzung dieser Grundsätze soll die Strategie des „Gender Mainstreamings“ angewendet werden. Ein weiteres Kapitel ist im LEP 2003 der Landesstruktur gewidmet. In diesem Kapitel wird sowohl auf den Status quo als auch auf die bestehenden Planungsziele in

Bezug auf die Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur, die Hauptverkehrs- und Entwicklungsachsen sowie die zentralörtliche Struktur im Land Salzburg eingegangen. Außerdem definiert das Landesentwicklungsprogramm gemeindeübergreifende Planungsregionen und behandelt das Thema grenzüberschreitende Raum-

planung. Wesentlich ist vor allem das Kapitel bzgl. der Ziele und Maßnahmen zur Ordnung und Entwicklung der Landesstruktur. In diesem werden verbindliche, an die Maßnahmen-träger Gemeinde, Regionalverband, Land, Bund (z. B. Wildbach- und Lawinenverbauung), Baulandsicherungs-gesellschaft und Projektwer-

ber gerichtete Maßnahmen formuliert, welche zur Verfolgung der zuvor genannten Ziele dienen sollen.

Des Weiteren beinhaltet das LEP 2003 die Begründung seiner Überarbeitung und einen umfassenden Erläuterungsbereich zum besseren Verständnis.

2.2. Zweck der Evaluation

Im Rahmen des vorliegenden Raumordnungsberichts wurde durch das Österreichische Institut für Raumplanung (ÖIR) im Auftrag der Salzburger Landesregierung, Abteilung Raumplanung, eine Evaluation des Salzburger Landesentwicklungsprogramms 2003 durchgeführt. Wie bereits erwähnt,

kommt dem LEP 2003 eine besonders wichtige Stellung als Planungsinstrument innerhalb des Systems der Salzburger Raumordnung zu. Deswegen ist dessen Evaluation nach einer gewissen Zeitdauer die logische Konsequenz. Im Zentrum der Evaluation stehen die Analyse der Berücksichti-

gung bzw. der Umsetzung des Landesentwicklungsprogramms in der örtlichen Raumplanung sowie die generelle Zufriedenheit mit diesem Instrument. Darüber hinaus sollen Erfordernisse für die in den nächsten Jahren geplante Überarbeitung des LEP herausgearbeitet werden.

2.3. Datenerhebung

Kern der Evaluation bildet die Befragung der wesentlichen Akteure, die im Bereich der Raumplanung tätig sind. Diese Befragung fand in Form eines schriftlichen Fragebogens statt, welcher digital versandt wurde (vgl. Anhang 1). Er richtete sich an die in den Gemeinden für den Bereich Raumplanung/Raumordnung zuständigen Personen, an die Ortsplaner, an die Regionalverbände, an die Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung der Salzburger Landesregierung, an Mitarbeiter aus anderen Abteilungen der Salzburger Landesregierung, welche manchmal ebenfalls mit diesem Instrument zu tun haben, sowie an sonstige Interessenvertretungen (Kammern, Vertreter anderer Gebietskörperschaften etc.).

1. Konzept, Aufbau und Stellenwert des LEP 2003;
2. Inhalt und Umsetzung des LEP 2003 (Grundsätze und Leitlinien, Landesstruktur, Ziele, Umsetzung allgemein);
3. Standortverordnungen für Handels-großbetriebe und
4. Zukunft des Landesentwicklungsprogramms.

Der Fragenkomplex „Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe“ hat nicht direkt mit der Evaluation des Landesentwicklungsprogramms zu tun, wurde dem Fragebogen allerdings auf Wunsch der Abteilung Raumplanung der Salzburger Landesregierung hinzugefügt, um hierfür keine separate Erhebung durchführen zu müssen.

Der Fragebogen setzt sich aus sowohl geschlossenen Fragen mit Auswahlmöglichkeit als auch offenen Fragen zusammen. Die so erhaltenen quantitativen Daten wurden statistisch analysiert, die qualitativen Antworten wurden separat betrachtet. Diese

Mischung aus qualitativen und quantitativen Methoden wurde im Sinne einer umfassenden Betrachtung des LEP ausgewählt. Der Fragebogen ist im Anhang 1 wiedergegeben.

2.3.2. Datengrundlage

Insgesamt wurde der Fragebogen an 254 Personen/Institutionen versendet. Hierbei handelte es sich um die 119 Salzburger Gemeinden, 31 Ortsplaner (Planungsbüros), alle 9 konstituierten Regionalverbände sowie 95 Vertreter von Interessenvertretungen, Bürgerinitiativen, NGOs, Verkehrsinitiativen und Raumplanungsexperten, darunter auch Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung der Salzburger Landesregierung, und Mitarbeiter anderer Abteilungen der Salzburger Landesregierung.

Bis zur gesetzten Frist wurden 70 Fragebögen ausgefüllt retourniert. Weitere 3 Fragebögen kamen erst nach der Abgabefrist an und konnten somit leider nicht mehr in die quantita-

2.3.1. Der Fragebogen

Der Fragebogen orientiert sich in seinem Aufbau an der Gliederung des Landesentwicklungsprogramms und teilt sich auf in vier Fragenkomplexe:

tive Auswertung einbezogen werden. Ihre qualitativen Aussagen wurden allerdings verwertet. Anzumerken ist, dass mehrere Gemeinden den Fragebogen nicht ausfüllten und auf die jeweiligen Ortsplaner verwiesen. Sie begründeten dies meist mit dem zu geringen Wissensstand bzgl. des LEP, da die meisten Agenden betreffend

Raumordnung/Raumplanung zumeist von Ortsplanern durchgeführt werden.

Der gesamte Rücklauf von 70 Fragebögen teilt sich auf die einzelnen Akteursgruppen wie folgt auf: Gemeinden: 35 (50%; in Bezug auf gesamten Rücklauf), Ortsplaner: 9 (12,86%), Regionalverbände: 5 (7,14%), Land

Salzburg, Abteilung Raumplanung: 4 (5,71%), Interessenvertretungen: 7 (10%) und andere Abteilungen der Salzburger Landesregierung: 10 (14,29%). Um dieser ungleichen Verteilung Rechnung zu tragen, wird bei der nachstehenden Auswertung nach den jeweiligen Akteuren differenziert.

2.4. Auswertung

2.4.1. Konzept, Aufbau und Stellenwert des LEP 2003

Dieser erste Komplex behandelt eine erste grundsätzliche Beurteilung des Landesentwicklungsprogramms seitens der Befragten. Um einen Überblick zu erhalten, welchen Stellenwert das LEP 2003 bei der täglichen Arbeit im raumplanerischen Bereich hat, wurde zum einen danach gefragt, wie gut die Akteure das LEP kennen, zum anderen, wann und warum es zur Hand genommen wird. Es zeigt sich, dass die Inhalte des LEP eher durchschnittlich bekannt sind. Bei Antwortmöglichkeiten zwischen 1 und 5 (wobei 1 die Höchstnote ist) gaben sich die Befragten insgesamt durchschnittlich eine 3 (Median⁷⁸) für ihren Wissensstand. Differenziert nach den einzelnen Akteursgruppen zeigt sich nicht sehr überraschend, dass der höchste Wissensstand über das LEP in der Abteilung Raumplanung der Lan-

desregierung, gefolgt von den Ortsplanern, zu finden ist. Den schlechtesten Durchschnittswert hierbei haben die Gemeinden. Dies lässt sich dadurch erklären, dass – wie schon zuvor erwähnt wurde – viele Tätigkeiten mit Bezug zum Landesentwicklungsprogramm von den Gemeinden an die Ortsplaner delegiert werden. Weiters ist die Gruppe der Gemeinden mit einem Variationskoeffizienten⁷⁹ von 0,22 im Verhältnis zu den anderen Gruppen vergleichsweise homogen. Dies bedeutet, dass die Gemeinden grundsätzlich wenig über die Inhalte des LEP Bescheid wissen. Die Mitarbeiter von Regionalverbänden, Interessenvertretungen und anderen Abteilungen der Landesregierung kennen das LEP ebenfalls meist nur durchschnittlich.

Die Aussagen decken sich auch mit jenen über die Benutzung des LEP. Die Gemeinden nutzen dieses Instru-

ment sehr selten. Sie verweisen hauptsächlich auf die Ortsplaner als ausführende Akteure bei Raumordnungsverfahren. Wenn das LEP in den Gemeinden verwendet wird, dann für REK-Überarbeitungen, FWP-Änderungen, in der Regionalplanung, bei größeren Umwidmungen oder als Nachschlagewerk. Für die Ortsplaner hingegen spielt das LEP eine große Rolle. Es wird von diesen für unterschiedliche gemeindliche Raumordnungsverfahren herangezogen. Außerdem wird von den Raumplanern auch die Schlüsselstellung des LEP als Grundlage für die Raumplanung hervorgehoben. Die Regionalverbände

⁷⁸) Der Median ist ein statistisches Lagemaß, welches die Verteilung von Werten halbiert. Er ist robuster gegen Ausreißer als der arithmetische Mittelwert.

⁷⁹) Der Variationskoeffizient ist eine statistische Kenngröße. Er gibt die relative Standardabweichung an, d. h. die durchschnittliche Abweichung der Werte vom Mittelwert in Prozent.

Tab. 69: Bewertung von Konzept und Aufbau des LEP 2003

	Gesamt	Gemeinde	Ortsplaner	Regionalverbände	Abt. Raumplanung der Landesregierung	Interessenvertretungen	Andere Abteilungen der Landesregierung
Wie gut bekannt?	3	4	2	3	1,5	2	3
Übersichtlichkeit	2	2	2	2	1	2	2
Logik/Stimmigkeit	2	3	2	2	1	2	2
Insgesamt positiv/negativ	2	3	3	2	1	2	2

Anmerkung: Medianwerte; Bewertung nach Schulnoten zwischen 1 und 5

Quelle: Erhebung ÖIR

ziehen das Landesentwicklungsprogramm vor allem bei regionalplanerischen Anliegen zu Rate. In der Arbeit der Abteilung Raumplanung spielt das LEP 2003 klarerweise eine große Rolle. Die anderen Abteilungen der Landesregierung und die Interessenvertreter nutzen das Landesentwicklungsprogramm meist nur selektiv bei der Beantwortung von konkreten Anfragen und im Rahmen von Stellungnahmen in Verfahren.

Der Aufbau des Landesentwicklungsprogramms wird grundsätzlich positiv gesehen. Sowohl in Bezug auf Übersichtlichkeit, Logik/Stimmigkeit und allgemeine Beurteilung wurden dem LEP von den Befragten gute Noten ausgestellt. Gemeinden und teilweise auch die Ortsplaner sind kritischer in der Beurteilung des LEP als die anderen Akteure. Vor allem die Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung der Landesregierung halten

das Landesentwicklungsprogramm für besonders logisch und übersichtlich. Das LEP wird in seinem Aufbau grundsätzlich eher positiv gesehen.

2.4.2. Inhalt und Umsetzung des LEP 2003

Grundsätze und Leitlinien

Im LEP sind zur Umsetzung der Raumordnungsziele und Raumordnungsgrundsätze des ROG Leitbilder für eine wünschenswerte Landesentwicklung formuliert. Diese Leitbilder sollten von den Befragten auf ihre Wichtigkeit und die Umsetzung/Berücksichtigung in der Raumplanung bewertet werden. Hieraus lassen sich wiederum Aussagen zur Stellung und Anwendung des Landesentwicklungsprogramms in der täglichen Arbeit der befragten Akteure ableiten. Außerdem können

die Wertigkeiten und der Umsetzungsgrad der einzelnen Leitbilder miteinander und auch die differenzierte Beurteilung seitens der Akteursgruppen verglichen werden.

Grundsätzlich zeigt sich durch die Auswertung der Befragung, dass **sämtliche Leitbilder** von der Mehrheit der Akteure **als sehr wichtig oder wichtig beurteilt werden**. Nur eine Minderheit findet einzelne Leitbilder wenig bis gar nicht wichtig. Dies lässt auf eine grundsätzliche Wertschätzung und Übereinstimmung mit den Aussagen des Landesentwicklungsprogramms schließen. Allerdings muss die Beurteilung bzgl. der Wichtigkeit stark differenziert werden. Wie in Abbildung 60 ersichtlich ist, wird das **Leitbild der flächensparenden und nachhaltigen Raumnutzung mit Abstand als wichtigstes beurteilt**. Danach folgen die Leitbilder „**Erhalt und gezielte Steigerung der Wirtschaftskraft**“ und

Abb. 60: Bewertung der Wichtigkeit der Leitbilder durch die wesentlichen Akteure der Raumplanung (1 = sehr wichtig bis 5 = gar nicht wichtig)

Quelle: Erhebung ÖIR

Tab. 70: Reihung der Leitbilder nach ihrer Wichtigkeit (Beurteilung durch die Akteursgruppen)

	Gesamt	Gemeinde	Ortsplaner	Regionalverbände	Abt. Raumplanung der Landesregierung	Interessenvertretungen	Andere Abteilungen der Landesregierung
Flächensparende und nachhaltige Raumnutzung	1	1	1	1	1	1	1
Erhalt und gezielte Steigerung der Wirtschaftskraft	2	2	3	3	8	2	7
Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Funktionsvielfalt	3	4	2	7	6	3	3
Erhaltung und Entwicklung einer regionalen Identität und Zusammenarbeit	4	5	7	5	3	7	6
Multifunktionale und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft	5	3	9	4	9	5	5
Nachhaltige und zeitgemäße Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes	6	6	4	8	4	8	4
Am Öffentlichen Verkehr orientierte Siedlungsentwicklung	7	8	6	2	2	4	2
Schutz und Pflege von Kulturgut bzw. Baukultur	8	7	5	9	7	9	8
Dezentrale Konzentration	9	9	8	6	5	6	9

Quelle: Erhebung ÖIR

„Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Funktionsvielfalt“. Geringer in der Wichtigkeit wurden vor allem die Leitbilder „dezentrale Konzentration“, „Schutz und Pflege von Kulturgut bzw. Baukultur“ sowie die am Öffentlichen Verkehr orientierte Siedlungsentwicklung eingeschätzt. Die Beurteilung der Wichtigkeit der Leitbilder für die räumliche Planung und Landesentwicklung kann nun auch noch differenziert nach Akteuren analysiert werden. Hier zeigt sich, dass zwar bezüglich der Leitbilder (und den zugrunde liegenden Grundsätzen des ROG) ein grundsätzlicher Konsens herrscht, die Gewichtungen dieser Leitbilder durch die einzelnen Akteursgruppen allerdings voneinander abweichen.

Einig sind sich alle Befragten, dass die flächensparende und nachhaltige

Raumnutzung das wesentliche Leitbild der Raumplanung sein soll. Bei den anderen Leitbildern ist die Meinung allerdings nicht so homogen. Beispielsweise bewerten die einzelnen Abteilungen der Landesregierung den Erhalt und die gezielte Steigerung der Wirtschaftskraft bei weitem nicht so hoch, wie dies die anderen Akteure tun. Große Unterschiede in der Einschätzung gibt es außerdem bei den Leitbildern „Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Funktionsvielfalt“, „Multifunktionale und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft“ sowie „am Öffentlichen Verkehr orientierte Siedlungsentwicklung“. Da die Gemeinden mit 50% an den rückläufigen Fragebögen einen überproportionalen Anteil an der Befragung einnehmen, ist deren Meinung sehr prägend für die Auswertung, und das heterogene Meinungsbild der unter-

schiedlichen Akteursgruppen spiegelt sich meist nicht in der Betrachtung wider.

Interessant ist auch, dass Gemeinden und Ortsplaner zwar tendenziell derselben Meinung sind, dies aber nicht immer zutrifft. Dies ist insofern relevant, da viele Gemeinden die Verantwortung für Aspekte der Raumplanung an die Ortsplaner übertragen. Deshalb hätte man vermuten können, dass die enge Zusammenarbeit und das Sich-Verlassen der Gemeinden auf die Ortsplaner auf einer einheitlichen Meinung basieren.

Die Reihungen von Gemeinden und der Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung der Salzburger Landesregierung unterscheiden sich zumeist deutlich. Dies legt den Schluss nahe, dass diese Akteursgruppen eine unter-

schiedliche Einstellung zu raumplanerischen Themen haben. Vor allem bei jenen Leitbildern, die eine mögliche Einschränkung der Entwicklung von Gemeinden implizieren, weichen die Reihungen voneinander ab. Besonders auffällig ist dies bei den Leitbildern „dezentrale Konzentration“ und „am Öffentlichen Verkehr orientierte Siedlungsentwicklung“.

Eines der Kernthemen der vorliegenden Evaluation des Landesentwicklungsprogramms soll die Analyse der Berücksichtigung bzw. der Umsetzung des LEP in der örtlichen Raumplanung sein. Diesem Ziel wurde in der Befragung mit der Beurteilung des Umsetzungsgrades durch die Akteure Rechnung getragen. Gefragt wurde nach der Umsetzung mit geschlossenen Fragen, wobei die eigen-

ne Beurteilung auf einer fünfstufigen Skala angegeben werden konnte, bei der 1 für stark berücksichtigt/umgesetzt und 5 für gar nicht berücksichtigt/umgesetzt steht (siehe Anhang 1).

Die Befragten sind durchaus **kritisch bezüglich der Umsetzung der Leitbilder in der örtlichen Raumplanung**. Die Mehrheit sieht eher eine durchschnittliche bis schwache Berücksichtigung der meisten Leitbilder bzw. sieht diese als schlecht umgesetzt. Als am ehesten berücksichtigt wird das Leitbild „Erhalt und gezielte Steigerung der Wirtschaftskraft“ gesehen.

Dies ist aber auch schon das einzige, welches mit dem arithmetischen Mittelwert⁸⁰ über der Hälfte der Skala liegt. Bei allen anderen Leitbildern

sieht die Mehrheit der Befragten nur eine geringe Berücksichtigung. Am geringsten schätzen die Befragten die Berücksichtigung der Leitbilder „Erhaltung und Entwicklung einer regionalen Identität und Zusammenarbeit“ (2,97) sowie „Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Funktionsvielfalt“ (3,03). Diese grundlegenden Einschätzungen der einzelnen Gruppen unterscheiden sich auch nicht wesentlich voneinander, nur die Gemeinden beurteilen die Umsetzung etwas wohlwollender als die restlichen Akteure. Aber auch hier ist die Tendenz zur Bewertung einer unterdurchschnittlichen Berücksichtigung der Leitbilder des Landesentwicklungsprogramms

⁸⁰⁾ Statistisches Lagemaß; Summe aller Bewertungen geteilt durch deren Anzahl.

Tab. 71: Beurteilung der Berücksichtigung der Leitbilder durch die örtliche Raumplanung (Mittelwerte)

	Gesamt	Gemeinde	Ortsplaner	Regionalverbände	Abt. Raumplanung der Landesregierung	Interessenvertretungen	Andere Abteilungen der Landesregierung
Erhalt und gezielte Steigerung der Wirtschaftskraft	2,49	2,24	2,67	3,20	2,75	2,50	2,70
Flächensparende und nachhaltige Raumnutzung	2,62	2,26	2,78	2,60	3,00	3,17	3,30
Multifunktionale und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft	2,62	2,20	3,11	3,20	3,25	2,50	3,20
Nachhaltige und zeitgemäße Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes	2,71	2,51	2,50	3,40	3,25	2,50	3,10
Am Öffentlichen Verkehr orientierte Siedlungsentwicklung	2,81	2,86	2,67	2,50	2,25	3,00	3,00
Dezentrale Konzentration	2,87	2,86	2,89	3,00	3,25	2,67	2,80
Schutz und Pflege von Kulturgut bzw. Baukultur	2,90	2,79	3,44	3,00	3,00	2,00	3,20
Erhaltung und Entwicklung einer regionalen Identität und Zusammenarbeit	2,97	2,69	3,44	3,60	2,75	2,67	3,50
Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Funktionsvielfalt	3,03	2,76	3,56	3,00	2,75	3,50	3,30

Quelle: Erhebung ÖIR

durch die örtliche Raumplanung erkennbar.

Die zuvor erwähnten Leitbilder wurden im Jahr 2003 um das Ziel „Herstellung von Chancengleichheit unter Berücksichtigung unterschiedlicher Ausgangsbedingungen und Lebenssituationen von gesellschaftlichen Gruppen“ (Gender Mainstreaming) ergänzt. Es sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, innerhalb deren Männer und Frauen in den Regionen des Landes die Möglichkeit haben zu Erwerbstätigkeit, die ihre ökonomische Unabhängigkeit sichert, zur Betreuung von Kindern und des Haushalts und zur Teilnahme an politischen, gesellschaftlichen und sozialen Aktivitäten (LEP 2003, S. 62). Über 90% der Befragten gaben an, sofern sie diese Fragen beantworteten, dass ihrer Meinung nach die Strategie des „Gender Mainstreamings“ im Salzburger Landesentwicklungsprogramm ausreichend beachtet werde. Kritisiert wurde von einem Befragten, dass „Gender Mainstreaming“ zwar postuliert werde, aber im LEP praktisch nicht vorkomme. Ansonsten kritisierten nur wenige die Behandlung des „Gender Mainstreamings“ als unzureichend. Wenn, dann wurde der Wunsch geäußert, diese Strategie als ein eigenständiges Leitbild zu etablieren. Außerdem wurde erwähnt, dass die Chancengleichheit vor allem auch unterstützt würde, wenn die grundsätzlichen Ziele der Raumordnung umgesetzt würden und ein noch stärkerer Fokus auf die allgemeine Versorgungsqualität gelegt würde.

Landesstruktur

Das Kapitel 2 des Salzburger Landesentwicklungsprogramms beschäftigt sich mit der bestehenden Landesstruktur. Es gliedert das Landesgebiet in zwei großräumige Funktionsbereiche: den Salzburger Zentralraum und den ländlichen Raum. Weiters legt es die Zwischenkategorie der Stadt- und Umlandgebiete fest. Auf Grundlage dieser Unterteilung wird differenziert auf unterschiedliche raum-

Abb. 61: Wertschätzung/Akzeptanz des Konzepts der Zentralen Orte

Quelle: Erhebung ÖIR

strukturelle Problemlagen eingegangen. Außerdem werden die wichtigsten Hauptverkehrsachsen beschrieben und die für den Zentralraum wesentlichen Entwicklungsachsen definiert. Ziel ist es hierbei, diese Entwicklungsachsen durch leistungsfähige öffentliche Verkehrseinrichtungen zu erschließen und die zukünftige Bautätigkeit an diesen Achsen zu konzentrieren. Darüber hinaus wird die angestrebte zentralörtliche Funktion für die einzelnen Gemeinden des Salzburger Landesgebietes festgelegt. Es wird darauf hingewiesen, dass die zentralörtliche Gliederung keine Bestandsaussage darstellt, sondern die angestrebte zentralörtliche Funktion festlegt (LEP 2003, S. 13). Mit dieser im Modell der dezentralen Konzentration genannten, gestreuten Schwerpunktbildung soll eine Minimierung des motorisierten Individualverkehrs mit einer Maximierung der Erreichbarkeit einhergehen.

Für die Mehrheit der Befragten ist die Unterteilung der Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur in Zentralraum und ländlichen Raum „eher sinnvoll“ oder sogar „sehr sinnvoll“. Nur 12 von 69 gültig abgegebenen Antworten ent-

hielten eine Ablehnung gegenüber dieser Einteilung. Wenn Kritik geübt wurde, dann meist an der stark simplifizierenden Gliederung in zwei Großräume oder an der Realitätsferne dieses Konzepts. Außerdem wurde vermehrt die Benachteiligung der ländlichen Gebiete zu Gunsten des Zentralraums als bestehendes Problem genannt. Anzumerken ist auch, dass zwischen den Akteursgruppen keine Unterschiede in der Akzeptanz dieses Konzepts zu erkennen sind.

Auch das Ziel, durch die Einrichtung von Entwicklungsachsen die Bautätigkeit und Siedlungsentwicklung an den Einrichtungen des Öffentlichen Verkehrs zu konzentrieren, wird positiv gesehen. Die häufigste Antwort der Akteursgruppen auf die Frage, ob dieses Ziel erreicht wurde, war „eher ja“. Auch hier unterscheidet sich die Meinung der einzelnen Gruppen nicht voneinander. Kritisiert wurde mehrfach, dass die **Ausdünnung des Öffentlichen Verkehrs die Bestrebungen der Raumplanung konterkariert** bzw. das oben genannte Ziel nur durch einen besseren Ausbau des ÖV erfüllt werden könne. Weiters wurde als Problem genannt, dass die Abhängigkeit von der zufäl-

ligen Flächenverfügbarkeit zu groß sei. Außerdem seien die Entwicklungsachsen nicht verbindlich genug, was eine inkonsequente Umsetzung zur Folge hätte. Von den Befragten wurden teilweise auch Vorschläge für eine Verbesserung eingebracht bzw. Probleme, die direkt in Zusammenhang mit den Entwicklungsachsen stehen, genannt: Ein Vorschlag sah Verbesserungspotenzial durch die Adaptierung von Förderungen wie die Wohnbauförderung im Sinne der Stärkung der Entwicklungsachsen. Thematisiert wurde auch das Problem, dass Bürgermeister grundsätzlich zu nah am Bürger seien und aufgrund dieser Befangenheit keine Baugenehmigungen erteilen sollten. Ein Befragter sah auch in der seiner Meinung nach mit Entwicklungsachsen einhergehenden Installierung von weiteren Lärmschutzmaßnahmen den Nachteil einer zusätzlichen „Landschaftsverhandlung“. Über ein Viertel der Befragten wäre außerdem für eine Definierung von Entwicklungsachsen auch im ländlichen Raum. Explizite Vorschläge hierbei wären: eine Entwicklungsachse von Bischofshofen nach Schwarzach, von Bruck nach Mittersill, von Zell am See nach Saalfelden, die Selzthalstrecke der ÖBB, das Saalachtal (auch grenzüberschreitend) und eine Entwicklungsachse von Norden nach Osten im Zentralraum.

Die Planungsziele der angestrebten zentralörtlichen Struktur wurden ebenfalls am häufigsten mit „eher positiv“ beurteilt. Allerdings ist hier die Zustimmung nicht so groß wie bei anderen Elementen des Kapitels „Landesstruktur“ des Salzburger Landesentwicklungsprogramms. Dies war anzunehmen, da auch das Leitbild „dezentrale Konzentration“ als das am wenigsten wichtige Leitbild definiert wurde. Als Begründung für ihre positive Einstellung gegenüber dem Konzept der Zentralen Orte und dessen Implementierung in das Salzburger Landesentwicklungsprogramm gaben die Befragten an, dass eine kontrollierte Entwicklung, welche nicht auf Zufall basiert, Ordnung und Übersicht mit sich bringe und somit ein Kernelement der Raumplanung

darstelle. Damit einher gehen Vorteile für verschiedene Akteure: Es würden Mittel gespart, da Doppelgleisigkeiten im Infrastrukturbereich eingespart würden, die Konzentration auf Zentren habe auch Vorteile für die angesiedelten Betriebe und die Zersiedelung werde teilweise aufgehoben. Des Weiteren befanden die Befragten, dass sich das Konzept der Zentralen Orte bewährt habe und auch Vorteile, wie eine bessere Versorgung und eine damit einhergehende Reduktion des motorisierten Individualverkehrs für kleinere Gemeinden, bringe. Allerdings sollte auch eine Strategie gegen die Ausdünnung der ländlichen Gemeinden entworfen werden, welche mit Landflucht, der Entwicklung zu Schlafgemeinden und einer gefährdeten Grundversorgung konfrontiert sind.

Weitere Aussagen betrafen das Problem, dass das Konzept durch Einzelentscheidungen bestimmter Entscheidungsträger konterkariert werde. Jene Befragten, die sich kritisch zum Konzept der Zentralen Orte zu Wort meldeten, nannten Probleme peripherer Regionen, vor allem kleiner Gebirgsregionen. Diese könnten sich nur schwer an die Orte mit hoher Zentralität anbinden. Außerdem sei ihre Grundversorgung durch das Konzept gefährdet, und mehr (Pendler-) Verkehr entstehe. Einige sehen darin auch eine Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinden, eine Zentralisierung und die Degradierung zu Schlafgemeinden. Einer der Befragten wünschte sich die Entfernung dieses Elements aus dem Landesentwicklungsprogramm, da die Disparitäten zwischen den Gemeinden so immer größer würden und die ländlichen Gemeinden ums Überleben kämpfen müssten.

Das LEP 2003 untergliedert das Land Salzburg in 16 Planungsregionen. Über die Zusammenarbeit in Planungsregionen sollen die Gemeinden an den Aufgaben der Landesplanung durch eine aktive Regionalplanung beteiligt werden. Dazu sind Regionalverbände zu konstituieren, die sich auch aus mehreren Planungsregionen

zusammensetzen können. Die Wertschätzung der Akteure dieser Einteilung gegenüber ist durchwachsen. Auf einer fünfstufigen Skala, wobei 1 eine starke Verbesserung und 5 keine Änderung gegenüber vorher darstellt, liegt der Durchschnittswert aller Befragten bei 2,6. Diese Einschätzung ist außerdem auch weitestgehend homogen. Nur die Vertreter der Regionalverbände sehen eine starke Verbesserung (1,4) der Zusammenarbeit durch die Etablierung von Planungsregionen und Regionalverbänden.

Auch die Nutzung der Chancen, welche sich durch eine abgestimmte räumliche Planung durch Planungsregionen und Regionalverbände für die Gemeinden ergeben, wird nicht einhellig positiv beurteilt. 38 Befragte gaben zwar an, dass Chancen hier auf jeden Fall oder eher schon genutzt würden, 30 hingegen befanden die Ausnutzung der Chancen als schlecht („eher nein“) oder unzureichend („nein, gar nicht“). Vor allem die Gruppe der Ortsplaner war hier mit einer Medianaussage von „eher nein“ besonders kritisch.

Als Behinderung für die aktive Regionalpolitik wurden zum einen die ausgeprägten Eigeninteressen vieler Gemeinden angegeben (dies wurde zumeist unter dem Begriff „Kirchturmpolitik“ zusammengefasst), aber auch Kosten, Zeit- und Organisationsaufwand wurden als Problem charakterisiert. Des Weiteren wurde angegeben, dass die definierten Planungsregionen nicht immer die tatsächlichen Funktionsräume wiedergäben und aufgrund voneinander abweichender Struktur und Lage der Gemeinden die Interessenlagen unterschiedlich seien. Dies sei einem Konsens innerhalb der Planungsregionen nicht zuträglich. Für mehrere Befragte ist die regionale Zusammenarbeit außerdem noch nicht ausgeprägt. Sie sei nicht verbindlich genug, da die rechtliche Voraussetzung noch keine aktive Zusammenarbeit begründe, umfasse keine finanzielle Ebene und sei überdies stark abhängig von den jeweils handelnden Personen.

Ziele des Landesentwicklungsprogramms

Ein weiterer Abschnitt des Evaluations-Fragebogens beschäftigt sich mit den Zielen des Landesentwicklungsprogramms. Diese führen die konzeptionellen Leitbilder des LEP 2003 aus und bieten gemeinsam mit den expliziten Maßnahmen (welche ebenfalls Bestandteil des LEP 2003 sind) eine gute Basis für die Vollziehung in den, dem Landesentwicklungsprogramm nachgeordneten, Instrumenten der Raumordnung. Die Ziele sind in vier verschiedene Komplexe gegliedert: Siedlungswesen⁸¹, Landschaftsschutz und -entwicklung (Naturraum, Freiraum und Landschaft)⁸², Wirtschaft⁸³ und Infrastruktur⁸⁴. Die Fragestellung zielte

tionsvielfalt von Ortszentren und Siedlungsschwerpunkten, (8) Sicherung erhaltenswerter Bau- und Siedlungsstrukturen sowie von erhaltenswerten Kulturgütern und (9) erhaltenswerte historische Stadt- und Ortszentren sollen in ihrem Bestand geschützt und maßvoll weiterentwickelt werden.

⁸²⁾ Der Zielkomplex „Landschaftsschutz und -entwicklung (Naturraum, Freiraum und Landschaft)“ besteht aus folgenden Zielen: (1) Sicherung von erhaltenswerten Grün- und Freiraumstrukturen, (2) Sicherung ertragreicher und Erhaltung geschlossener landwirtschaftlicher Fluren, (3) Sicherung von Flächen (Lebensräumen) mit hohem ökologischem und/oder landschaftsästhetischem Wert und Entwicklung von lebenswerten Räumen mit hoher Biodiversität, (4) Absicherung des Dauersiedlungsraumes vor Naturgefahren unter Berücksichtigung des Aspekts der Nachhaltigkeit, (5) Freihaltung der Abflussräume und Gewässernahbereiche von Nutzungen, die dem Abfluss und die ökologische Funktionsfähigkeit von Gewässern beeinträchtigen sowie (6) Sicherung des Potenzials von nutzbaren Trinkwasservorkommen und Erhaltung der Reinheit der Gewässer.

⁸³⁾ Der Zielkomplex „Wirtschaft“ setzt sich aus folgenden Zielen zusammen: (1) Vordringliche Entwicklung von Betriebsstandorten dort, wo dies aufgrund der angestrebten wirtschafts- und raumstrukturellen Ziele des Landes besonders notwendig ist, (2) Sicherung und Entwicklung von Betriebsstandorten mit überörtlicher Bedeutung an dafür geeigneten Standorten unter Berücksichtigung des Bedarfs, (3) Verstärkung der regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbesondere von Gemeinden bei der Standortentwicklung, (4) Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Gewerbe- und Industriebetrieben durch Sicherung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, (5) die raumverträgliche Anpassung der Infrastruktur soll durch Maßnahmen der

Raumplanung unterstützt werden, (6) die Qualitätsverbesserung im Tourismus soll im Rahmen der Standortentwicklung unterstützt werden, (7) die Sicherung der zeitgemäßen Weiterentwicklung von Tourismuseinrichtungen und -betrieben soll gewährleistet werden, (8) die Erreichbarkeit der Tourismusregionen soll insbesondere im Öffentlichen Personenverkehr verbessert werden, (9) Erhaltung einer multifunktionalen und nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft, (10) Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe insbesondere im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion zur Erhaltung eines hohen Eigenversorgungsgrades des Landes, (11) Sicherstellung der Versorgung mit mineralischen Rohstoffen, (12) Vermeidung von Nutzungskonflikten bei der Gewinnung und Verarbeitung mineralischer Rohstoffe, (13) Sicherstellung einer möglichst gleichwertigen Versorgung der Bevölkerung bei möglichst geringer Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr und (14) Sicherstellung der angestrebten zentralörtlichen Strukturen bei der Entwicklung und Veränderung der Versorgungsstrukturen.

⁸⁴⁾ Der Zielkomplex „Infrastruktur“ besteht aus folgenden Zielen: (1) Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung beim Ausbau der technischen Infrastruktur, (2) Reduktion des Energieverbrauchs durch Raumordnungsmaßnahmen, (3) Beiträge zur Aktivierung von Stoffkreislaufsystemen, (4) Sicherstellung von Standorten für alternative Energieformen, (5) Berücksichtigung der absehbaren Veränderungen der demographischen Strukturen bei Planungsmaßnahmen, (6) Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei Standortentscheidungen der sozialen Infrastruktur, (7) Verringerung von Verkehrsbelastungen, (8) Unterstützung leistungsfähiger und attraktiver ÖV-Systeme insbesondere im Bereich der Entwicklungs- und Hauptverkehrsachsen und (9) Sicherung leistungsfähiger Verkehrssysteme.

⁸¹⁾ Der Zielkomplex „Siedlungswesen“ setzt sich aus folgenden Zielen zusammen: (1) Erhaltung bzw. Schaffung kompakter Siedlungen mit klar definierten Grenzen zum Außenraum und haushälterische Nutzung von Grund und Boden, (2) Konzentration der Siedlungsentwicklung an geeigneten Standorten möglichst im Bereich leistungsfähiger ÖV-Systeme, (3) Sicherstellung der Verfügbarkeit geeigneter Baulandflächen in ausreichendem Umfang, (4) Schutz der Bevölkerung vor Umweltschäden, -gefährdungen und -belastungen, (5) Vermeidung von Nutzungskonflikten, (6) Sicherstellung einer geordneten Siedlungsentwicklung unter Beachtung auf einen sparsamen Umgang mit Bauland und gezielte Verdichtung in den Ortszentren und Siedlungsschwerpunkten, (7) Erhöhung der Funk-

Tab. 72: Ziele des Landesentwicklungsprogramms (Bewertung der Wichtigkeit)

	Gesamt	Gemeinde	Ortsplaner	Regionalverbände	Abt. Raumplanung der Landesregierung	Interessenvertretungen	Andere Abteilungen der Landesregierung
Landschaftsschutz und -entwicklung (Naturraum, Freiraum und Landschaft)	1,68	1,77	1,52	1,92	1,38	1,74	1,44
Siedlungswesen	1,74	1,88	1,61	1,96	1,33	1,62	1,52
Wirtschaft	1,85	1,8	2,06	2,03	1,66	1,74	1,91
Infrastruktur	1,85	1,92	1,78	1,8	1,44	1,89	1,85
Durchschnitt gesamt	1,78	1,84	1,74	1,93	1,45	1,75	1,68

Quelle: Erhebung ÖIR

**Tab. 73: Ziele des Landesentwicklungsprogramms
(Bewertung der Umsetzung/Berücksichtigung in der örtlichen Raumplanung)**

	Gesamt	Gemeinde	Ortsplaner	Regionalverbände	Abt. Raumplanung der Landesregierung	Interessenvertretungen	Andere Abteilungen der Landesregierung
Landschaftsschutz und -entwicklung (Naturraum, Freiraum und Landschaft)	2,37	2,19	2,44	2,93	2,54	2,33	2,61
Siedlungswesen	2,71	2,53	2,85	2,98	2,69	2,93	2,96
Wirtschaft	2,72	2,47	2,93	3,34	3,12	2,66	2,94
Infrastruktur	2,92	2,65	3,03	3,58	3,03	3,15	3,29
Durchschnitt gesamt	2,68	2,46	2,81	3,21	2,85	2,77	2,95

Quelle: Erhebung ÖIR

zum einen wieder auf die Wichtigkeit und zum anderen auf die Umsetzung der einzelnen Ziele in der Raumplanung ab. Bewertet wurde mit den Schulnoten 1 bis 5. Die Einschätzung der Akteursgruppen wurde wieder separiert erfasst und ausgewertet.

Den einzelnen Zielen der Komplexe wird von der Gesamtheit der Befragten generell Wichtigkeit zugestanden. Dies zeigt sich daran, dass der Mittelwert aller Bewertungen bei keinem der einzelnen Ziele unter 2,5 liegt. Die durchschnittlichen Bewertungen liegen zwischen 1,37 (Sicherung des Potenzials von nutzbaren Trinkwasservorkommen und Erhaltung der Reinheit der Gewässer) und 2,24 (Beiträge zur Aktivierung von Stoffkreislaufsystemen). Die durchschnittliche Bewertung der Zielkomplexe durch die Gesamtheit der Akteure weist ebenfalls niedrige Werte auf. Außerdem weichen die Bewertungen nicht besonders stark voneinander ab. Es kann somit keine eindeutige Reihung der im Landesentwicklungsprogramm genannten Zielkomplexe nach der durch die Befragten beurteilten Wichtigkeit festgestellt werden.

Geht man nun eine Ebene tiefer und vergleicht die Bewertung der einzelnen Akteursgruppen in Bezug auf die Wichtigkeit der Zielgruppen mitein-

ander, ergibt sich ein differenziertes Bild. Die Meinung der Akteursgruppen ist nämlich heterogen. Sowohl die absoluten Werte der Bewertung als auch die Reihung der Zielkomplexe weichen voneinander ab. Die Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung und die Interessenvertreter sehen den Zielkomplex „Siedlungswesen“, abweichend von der Gesamtmenge der Bewertung, als den wichtigsten Bereich. Vergleicht man weiters den Mittelwert aus allen Bewertungen je Akteursgruppe miteinander, kann man feststellen, dass die Abteilung Raumplanung den Zielen des LEP 2003 mehr Bedeutung zumisst als die anderen Gruppen. Am stärksten ist der Unterschied hierbei zu den Regionalverbänden, welche die Wichtigkeit der Ziele durchschnittlich mit 1,93 bewerten (im Gegensatz zur durchschnittlichen Bewertung von 1,45 der Abteilung Raumplanung). Grundsätzlich befinden sich aber alle (Gesamt-)Mittelwerte unter dem Wert 2. **Somit werden die Zielkomplexe des Landesentwicklungsprogramms grundsätzlich von allen Akteursgruppen als wichtig und relevant anerkannt.**

Die Umsetzung der einzelnen Ziele sowie der Zielgruppen wird hingegen nicht so positiv gesehen. Die Bewertungen des Umsetzungsgrades der einzelnen Ziele liegen im Mittel zwi-

schen 1,96 (Sicherung des Potenzials von nutzbaren Trinkwasservorkommen und Erhaltung der Reinheit der Gewässer) und 3,12 (Verstärkung der regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbesondere von Gemeinden bei der Standortentwicklung. Die Berücksichtigung der LEP-Ziele in der örtlichen Raumplanung wird von der Gesamtheit der Befragten als unzureichend bewertet. Mit Ausnahme des Zielkomplexes „Landschaftsschutz und -entwicklung (Naturraum, Freiraum und Landschaft)“ liegt die Bewertung im Mittel über dem Wert von 2,5 und tendiert somit eher in Richtung „nicht berücksichtigt“. Die Befragten sehen den Themenbereich Landschaftsschutz somit als am ehesten umgesetzt. Die Bewertung dieses Komplexes als bestumgesetzten in der örtlichen Raumplanung ist bei allen Akteursgruppen gleich. Ansonsten unterschieden sich allerdings wieder die einzelnen Werte, sowohl die Mittelwerte der einzelnen Zielkomplexe je Akteursgruppe als auch die Mittelwerte bezogen auf die Bewertungen aller Ziele je Akteursgruppe. Zusammengefasst befinden die Repräsentanten der Gemeinden die Berücksichtigung der Ziele mit einem Mittelwert von 2,46 als wesentlich besser als die anderen Akteursgruppen. Dies ist außerdem die einzige Gruppe, deren Mittelwert für die Gesamt-

heit der Ziele über der Mitte (2,5) liegt. Besonders kritisch bei der Bewertung der Umsetzung in der örtlichen Raumplanung sind hier die Regionalverbände, gefolgt von den anderen Abteilungen der Landesregierung.

Somit zeigt sich auch hier wieder deutlich, dass den Zielen und somit dem Landesentwicklungsprogramm eine grundsätzliche Wertschätzung und Akzeptanz widerfährt. Dies macht sich in der guten Bewertung der Wichtigkeit der im LEP 2003 beschriebenen Ziele bemerkbar. Die Umsetzung/Berücksichtigung dieser Ziele in der örtlichen Raumplanung hingegen wird im Durchschnitt als mittelmäßig beurteilt.

Umsetzung des Landesentwicklungsprogramms allgemein

Die Mehrheit der Befragten sieht die Raumplanung im ganzen Bundesland Salzburg durch die Verordnung des LEP 2003 als unverändert. Nur 3 Befragte empfinden eine Verschlechterung und 14 eine Verbesserung. Besonders positiv sehen die Abteilungen der Salzburger Landesregierung (Abteilung Raumplanung und andere Abteilun-

gen, die teilweise mit raumplanerischen Aufgaben konfrontiert sind) die Veränderungen durch das Instrument des Landesentwicklungsprogramms. In diesen beiden Gruppen ist der Anteil der Befragten, die eine Verbesserung der Raumplanung im Bundesland Salzburg sehen, weitaus größer als in den anderen Gruppen.

Als positive Veränderung wurde von den Befragten eine stärkere Effizienz der Raumplanung durch das LEP genannt. Weiters wird es als vorteilhaft angesehen, dass eine grundsätzliche Leitlinie vorliegt, an der sich die Gemeinden orientieren können. Dies erlaubt auch eine bessere Steuerung der Gemeindeentwicklung. Außerdem wurde angemerkt, dass die ÖV-Orientierung der Siedlungsentwicklung mittlerweile allgemein anerkannt ist und die überörtlichen Festlegungen des LEP nachvollziehbar und deshalb akzeptiert sind. Positiv bewertet wurde auch, dass Zielformulierungen oft von Gemeinden für ihre räumlichen Entwicklungskonzepte verwendet werden und die REKs somit qualitativ besser werden. Als Verschlechterung wurde angegeben, dass die Ziele des Landesentwicklungsprogramms nicht mit den Anforderungen von kleinen Gemeinden vereinbar seien. Darüber hinaus wur-

de vermerkt, dass viele Verbesserungen im Verbund mit Veränderungen des ROG und der Sachprogramme einhergingen und somit die Raumplanung im Land Salzburg allgemein besser wurde.

Ein weiterer interessanter Gesichtspunkt die Umsetzung des Landesentwicklungsprogramms betreffend ist die Einschätzung der Akteure, inwieweit die Idealvorstellungen des LEP mit der tatsächlichen Umsetzung übereinstimmen. Mehr als 50% der Befragten denken, dass die Kluft zwischen den Vorstellungen des LEP und der tatsächlichen Umsetzung zumindest groß ist. Hier herrscht außerdem ziemliche Einigkeit unter den Akteursgruppen, denn kein einziger der Befragten schätzt die Kluft als klein oder sehr klein ein, sondern zumindest mittel oder sogar größer. Leicht abweichend sind hierbei nur die Gemeinden, welche mit einem Medianwert von 3 (mittel) das Auseinanderdriften von Wunsch und Wirklichkeit leicht geringer sehen als die anderen Gruppen.

Zusammenfassend beurteilen die Befragten die Umsetzung bzw. Berücksichtigung des LEP in der örtlichen Raumplanung im Durchschnitt mit der Schulnote 3 (arithmetisches

Abb. 62: Veränderung der Raumplanung im Bundesland Salzburg durch das LEP 2003

Quelle: Erhebung ÖIR

Mittel von 2,93). Mit einer durchschnittlichen Abweichung von 22% (Variationskoeffizient: 0,2194) ist diese Aussage auch relativ homogen. Alle Akteure sind sich einig, dass die Umsetzung nur befriedigend ist. Am besten wird der Berücksichtigungsgrad von der Abteilung Raumplanung gesehen, am schlechtesten von den anderen Abteilungen der Salzburger Landesregierung. Nur eine Person vergibt hier die Schulnote „Sehr gut“, und keiner beurteilt die Berücksichtigung des Landesentwicklungsprogramms in der örtlichen Raumplanung mit „Nicht genügend“.

2.4.3. Zukunft des Landesentwicklungsprogramms

Wie bereits angeführt, umfasst der der Evaluation zugrunde liegende Fragebogen auch ein Kapitel mit Fragen zur Zukunft des Landesentwicklungsprogramms. Damit soll versucht werden, Verbesserungsvorschläge einer möglichst großen Anzahl an Personen, welche mit Angelegenheiten der Raumplanung konfrontiert sind, zu sammeln, um diese Erfahrungen und Meinungen in den Prozess der Überarbeitung des Landesentwicklungsprogramms einfließen zu lassen. Anzumerken ist, dass dieser Fragenkomplex hauptsächlich aus offenen Fragen bestand und in den zurückerhaltenen Fragebögen nur sporadisch ausgefüllt wurde.

Die erste Frage dieses Komplexes behandelt die aktuellen Rahmenbedingungen der Raumplanung: Gibt es Themen oder Ziele, die aktuellen Rahmenbedingungen der Raumplanung betreffend, die vom LEP 2003 noch nicht erfasst sind? Von den

Befragten wurden hierbei einige Themen genannt, welche durch das LEP 2003 nicht erfasst sind. Es wurde angemerkt, dass das Thema Verkehr mit dem Problem des sinkenden Angebots öffentlicher Verkehrseinrichtungen durch verbindliche Verkehrskonzepte verstärkt behandelt werden sollte. Weitere Themen, für die Interesse gezeigt wurde, waren: Nachhaltigkeit/Erneuerbare Energien, Anpassungsstrategien betreffend den Klimawandel, demografische Entwicklungen (Überalterung und Migration) und die Wirtschaftskrise. Recht explizite Wünsche betrafen außerdem die stärkere Berücksichtigung kleiner Innergebirgsgemeinden, die Eindämmung des Zuzugs in die Ballungsräume, die Behandlung des („Aus“-)Verkaufs von Baugründen an ausländische Staatsbürger und das Thema Biotopverbünde über Gemeindegrenzen hinweg. Allgemein wurde angemerkt, dass die meisten Programme der Raumordnung zwar gut gemeint seien, aber dass zum einen nicht alles planbar sei und zum anderen viele Bereiche nicht nur durch die Raumplanung geregelt werden könnten, sondern auch politischer Gestaltungswille vonnöten sei. Einzelne Stimmen forderten eher eine Reduktion der Themen oder nannten den gesamten Stufenbau der Raumordnung unflexibel und praxisfern.

Auch auf die Frage einer inhaltlichen Überarbeitung bezüglich Inhalt und Aufbau gab es durchwegs kritische Antworten. Allerdings muss, wie oben erwähnt, hinzugefügt werden, dass dieser Teil des Fragebogens von den Befragten nur sporadisch ausgefüllt wurde und somit nur eingeschränkt eine repräsentative Meinung abgebildet werden kann. Allgemein wünschen sich einige Personen eine

Kürzung und einen besseren Aufbau. Teilweise wurde auch wieder direkt Kritik am Instrument Landesentwicklungsprogramm geübt und dessen Redundanz aufgrund der bestehenden Grundsätze des Raumordnungsgesetzes angeführt. Folgende Themen sollten nach Auffassung der Befragten ausführlicher behandelt werden: Verkehr (sowohl die Stärkung des Öffentlichen Verkehrs als auch des motorisierten Individualverkehrs), die Belebung der Ortskerne in Verbindung mit einem Ansiedlungsstopp von Handelsgroßbetrieben, Strategien zur Ansiedlung von Betrieben und zur Standortsicherung, die Freiraumplanung, die Integration der Landschaftsplanung, Tourismus, Chancengleichheit, die Regional-Stadt-Bahn und der Themenkomplex Baulandmobilisierung, Flächeninanspruchnahme und Flächensparen. Außerdem erwünscht sind eine Wiederaufnahme der Bestimmung zur „Freihaltung der Seeufer“, eine stärkere interkommunale und grenzüberschreitende Raumplanung und eine Koppelung von Wohnbauförderung und Energieausweis an die Lage der Wohnbauten. Ein weiterer Wunsch wäre darüber hinaus ein einheitlicher Regionalverband für den gesamten Flachgau. Dafür sollten die Zentralraumlastigkeit aus dem LEP entfernt und vor allem nicht nur die Wünsche der Stadt Salzburg erfüllt werden. Aus dem Titel des Leitbildes bezüglich des Naturschutzes solle das Wort „zeitgemäß“ gestrichen werden. Darüber hinaus habe das LEP zu viele „Soll“-Bestimmungen. Die Aufzählung dieser Wünsche beansprucht allerdings keine Repräsentativität, da die Fragen nur von einem Teil der Befragten beantwortet wurden und viele Antworten/Wünsche nur von einzelnen Befragten genannt wurden.

Tab. 74: Zukunft des Landesentwicklungsprogramms

	Ja	Nein	Ungültig/ nicht ausgefüllt
Sollen Themen im LEP ausführlicher behandelt werden?	24	21	25
Gibt es im LEP überflüssige Themen?	6	30	34

Quelle: Erhebung ÖIR

Grundsätzlich denken aber nur sechs der Befragten, dass aus ihrer Sicht Bereiche des LEP überflüssig seien, und 24 finden, dass Teile ausführlicher behandelt werden könnten. Somit sieht nur eine Minderheit der Befragten Redundanzen bei den durch das Landesentwicklungsprogramm behandelten Themen, was auf eine grundsätzliche Zufriedenheit mit dem LEP 2003 schließen lässt.

2.4.4. Conclusio

Grundsätzlich lässt diese Auswertung den Schluss zu, dass die Mehrheit der im Bereich der Raumplanung tätigen Akteure im Bundesland Salzburg dem Landesentwicklungsprogramm 2003 positiv gegenüberstehen. Das LEP 2003 wird im Mittel mit der Gesamtnote 2 bewertet. Zwar bestehen Differenzen in der Beurteilung durch die unterschiedlichen Akteursgruppen,

allerdings sind diese nicht extrem. Die das LEP 2003 prägenden Leitbilder werden, genauso wie die daraus abgeleiteten Ziele, von der Mehrheit der Akteure als wichtig anerkannt. Natürlich gibt es Unterschiede in der Bewertung der einzelnen Leitbilder und Ziele, aber nur eine kleine Minderheit der Befragten sieht Redundanzen oder befindet Teile des Landesentwicklungsprogramms für überflüssig. Das Instrument wird auf jeden Fall mehrheitlich nicht abgelehnt. Interessant ist außerdem, dass bei vielen Fragestellungen die einzelnen Akteursgruppen nicht stark unterschiedlicher Meinung sind.

Dies zeigt, dass das Landesentwicklungsprogramm die richtigen und wichtigen Themen der Raumplanung aufgreift, auf die Wünsche und Bedürfnisse der unterschiedlichen Akteure in der Raumplanung eingegangen ist und auf eine breite, die Ak-

teursgruppen übergreifende Akzeptanz zurückgreifen kann.

So positiv die Befragten das Landesentwicklungsprogramm als Instrument sehen und die in ihm angesprochenen Themen als relevant anerkennen, so kritisch sind diese bei der Beurteilung der Umsetzung/Berücksichtigung der Leitbilder und Ziele in der örtlichen Raumplanung – auch wenn Teile der Befragten, namentlich die Gruppe der Gemeinden, im Vergleich zu den anderen Akteursgruppen die Umsetzung des Landesentwicklungsprogramms in der örtlichen Raumplanung nicht ganz so negativ sehen. Grundsätzlich ist die Bilanz der Befragten doch eindeutig: Gerade weil die Leitbilder und Ziele des Landesentwicklungsprogramms als relevant anerkannt sind, könnte deren Umsetzung/Berücksichtigung in der örtlichen Raumplanung weitaus besser sein.

3. Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe

3.1. Allgemeines

Das Instrument der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe wurde im Jahr 1999 eingeführt, um die Verwendung von bestimmten Flächen zur Ansiedelung von Handelsgroßbetrieben vom Standpunkt der überörtlichen Raumplanung aus verbindlich bewerten zu können. Gemäß § 14 ROG 2009 (= Salzburger Raumordnungsgesetz 2009) sind Standortverordnungen von der Landesregierung zu erlassen und legen fest, dass die Verwendung einer bestimmten Fläche für einen Handelsgroßbetrieb aus der Sicht der überörtlichen Raumplanung zulässig ist.

Im Gesetz festgelegt ist außerdem die Verpflichtung, dass sich Standortverordnungen immer auf konkrete

Grundflächen beziehen müssen und sowohl das Höchstmaß der Gesamtverkaufsfläche als auch die zulässige Kategorie für Handelsgroßbetriebe gem. § 32 Abs. 3 ROG 2009 festgelegt werden muss. Mögliche Kategorien sind: Verbrauchermarkt (HG-V), C&C-Markt (Cash & Carry-Märkte; HG-C), Fachmarkt (HG-F), Bau-, Möbel- und Gartenmarkt (HG-B) und Einkaufszentrum (HG-E).

Standortverordnungen bilden grundsätzlich die zwingende Voraussetzung für eine gemeinderechtliche Widmung einer Fläche für Handelsgroßbetriebe. Hiervon ausgenommen sind nur jene Flächen, welche sich in gekennzeichneten Orts- und Stadtkernbereichen gem. § 32 Abs. 5 ROG 2009 befinden.

Für das Verfahren zur Erlassung einer Standortverordnung gelten sinngemäß die Regelungen für die Erlassung von Entwicklungsprogrammen. Für die Beurteilung der den Verfahren zugrunde liegenden Projekte/Handelsgroßbetriebe gelten die Beurteilungskriterien und Beurteilungsgrundsätze des § 14 Abs. 2 ROG 2009:

- Übereinstimmung mit den Raumordnungszielen und -grundsätzen;
- Auswirkungen eines Vorhabens auf die Verkehrsstruktur (überörtliche Verkehrsanbindung, örtliche Verkehrsanbindung, Leistungsfähigkeit des Straßennetzes, ÖV-Anbindung je nach Kategorie, Stellplatzanzahl und -unterbringung);
- Auswirkungen eines Vorhabens auf die Versorgung der Bevölkerung

mit Gütern und Dienstleistungen, sowie Erwerbsmöglichkeiten (Einzugs- und Verflechtungsbereich, Projektspezifische Kaufkraftdaten, bestehende Versorgungsstruktur, Umsatzherkunft des geplanten Projektes, Auswirkungen auf die bestehende Versorgungsstruktur und Auswirkungen auf die Erwerbsmöglichkeiten der Bevölkerung;

- sparsamer Umgang mit Grund und Boden;
- Auswirkungen eines Vorhabens auf die weitere Entwicklung der gewachsenen Lebensräume unter besonderer Berücksichtigung des Prinzips der gestreuten Schwer-

punktbildung (Einbindung in die bestehende Siedlungs- und Ortszentrenstruktur, Auswirkungen auf die zentralörtliche Struktur bzw. auf den Verflechtungsbereich der Standortgemeinde).

Ein weiteres wichtiges Beurteilungskriterium zur Beurteilung der Vorhaben ist die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskernbereiche, besonders jener von Gemeinden hoher Zentralität gemäß der zentralörtlichen Struktur des LEP 2003.

Außerdem ist zu erwähnen, dass in den Verfahren zur Erlassung von

Standortverordnungen für Handels-großbetriebe auch die grundsätzlichen Voraussetzungen einer Baulandausweisung zu beachten sind und sie zusätzlich der Verpflichtung zur Umweltprüfung bzw. Umwelt-erheblichkeitsprüfung gemäß § 5 ROG 2009 unterliegen.

Mit dem ROG 2009 neu geschaffen wurde die Regelung, dass Standortverordnungen, welche nach dem Inkrafttreten des Gesetzes (1. April 2009) erlassen werden, nach 5 Jahren außer Kraft treten, falls bis dahin keine entsprechende Bebauung begonnen wurde.

3.2. Datengrundlage

Als Datengrundlage für die statistische Auswertung der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe diente die routinemäßig erhobene Aufstellung der Verfahren durch die Abteilung 7 – Raumplanung des Amtes der Salzburger Landesregierung. Bezüglich der Umsetzung der Standortverordnungen wurde zum einen auf eine im Auftrag der Landesregierung durchgeführte Einzel-

handelserhebung (SCHOSSEITNER 2008) und zum anderen auf eine zur Vollständigkeit der bestehenden Datengrundlage durch das Österreichische Institut für Raumplanung durchgeführte Erhebung zurückgegriffen. Stichtag der Aufstellung der Standortverordnungen ist der 1. April 2010. Aus diesem Grunde kommt es zu (geringfügigen) Abweichungen zu der im Rahmen des Kapitels „Stand der

Raumplanung“ wiedergegebenen Darstellung bis Jahresende 2010 (insbesondere bei der Verfahrensdauer).

Hauptaugenmerk der durchgeführten Auswertung lag zum einen auf der jeweiligen räumlichen Lage der Verfahren (politische Bezirke, zentralörtliche Struktur, Zentralraum/ländlicher Raum) und zum anderen auf der jeweiligen Verfahrensdauer.

3.3. Statistische Auswertung

Seit der Einführung des Verfahrens der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe im Jahr 1999 wurden bis zum 1. April 2010 131 Verfahren eingeleitet (siehe dazu auch die Gesamtdarstellung der Standortverordnungen in Tab. 63). Von diesen Verfahren wurden 21 eingestellt, und 23 sind noch anhängig. 87 dieser Verfahren wurden mit Erlassung einer Standortverordnung abgeschlossen. Das bedeutet, dass von allen Verfahren (abzüglich der laufenden, über welche noch keine Aussagen getroffen werden können) ungefähr 80% positiv abgeschlossen wurden. Kumuliert wurde somit eine Fläche von knapp 277.000 m² zur Widmung für Han-

delsgroßbetriebe aus Sicht der überörtlichen Raumplanung für zulässig erklärt und durch die Landesregierung verordnet. Allerdings sind in diesem Wert auch rund 79.000 m² an bereits vorhandenen Verkaufsflächen eingeschlossen, die in die Standortverordnung einbezogen werden.

3.3.1. Verteilung der Verordnungen nach politischen Bezirken

Die Anzahl der abgeschlossenen Verfahren in den politischen Bezirken, in Beziehung gesetzt mit der jeweiligen Bevölkerung, lässt einen ersten Blick

auf die Handelsstruktur in den einzelnen Gebieten zu. Zum einen lässt sich erkennen, dass sich Bezirke mit annähernd gleich großer Bevölkerung teilweise deutlich in der Anzahl der abgeschlossenen Verfahren unterscheiden. Als Beispiel anzuführen ist hier der Vergleich zwischen dem Bezirk St. Johann im Pongau mit 20 Verfahren und dem Bezirk Zell am See mit 13 Verfahren. Außerdem ist festzustellen, dass die durchschnittlich verordnete Fläche zwischen den einzelnen politischen Bezirken beträchtlich schwankt. Gerade der Bezirk Zell am See mit einem Medianwert von 3.000 m² pro Verfahren sticht doch merklich hervor. Dies, in

Tab. 75: Verteilung der abgeschlossenen Standortverordnungen nach den politischen Bezirken

	Stadt Salzburg	Salzburg-Umgebung	Hallein	St. Johann im Pongau	Zell am See	Tamsweg
Anzahl	15	22	10	20	13	7
Kumulierte Fläche (in m ²)	91.150	50.936	21.270	51.802	54.544	7.200
Median (in m ²)	2.400	1.300	1.650	2.250	3.000	800
Bevölkerung Jahresbeginn 2010	147.571	141.552	56.957	78.275	84.531	20.975
kumulierte Fläche / Bevölkerung 2010	0,618	0,359	0,373	0,662	0,645	0,343

Quelle: Statistik Austria 2010, Abteilung 7 – Raumplanung des Amtes der Salzburger Landesregierung und Erhebung ÖIR; Erhebungsstand: 1. April 2010

Summe mit dem Umstand, dass 11 von 13 verordneten Standorten in nur drei Gemeinden (Zell am See, Saalfelden am Steinernen Meer und Bruck an der Glocknerstraße) liegen, lässt hier auf eine erhebliche Konzentration der Handelsstruktur schließen.

Betrachtet man die kumulierten verordneten Flächen im Verhältnis zur Bevölkerung mit Jahresbeginn 2010, ergeben sich zwei Gruppen: eine Gruppe mit der Stadt Salzburg, dem Bezirk Zell am See und dem Bezirk St. Johann im Pongau an der Spitze, welche einen Pro-Kopf-Wert von über 0,6 m² aufweist (Spitzenwert: Bezirk St. Johann im Pongau mit 0,662 m²/EW), und eine zweite Gruppe, bestehend aus Salzburg-Umgebung, Bezirk Hallein und Bezirk Tamsweg, welche nur etwas mehr als die Hälfte des zuvor genannten Wertes, nämlich zwischen 0,3 und 0,375 m² erreicht.

3.3.2. Verteilung nach Funktionsräumen

Weiters lassen sich die beiden Funktionsräume Salzburger Zentralraum und ländlicher Raum (gem. Kapitel 2: Landesstruktur des LEP 2003) miteinander vergleichen. Hier zeigt sich kein eindeutiger Trend. Der Zentralraum liegt mit 47 abgeschlossenen Verfahren nur knapp vor dem ländlichen Raum. Bei der Summe aller verordneten Flächen ist das Verhältnis eindeutiger. Hier weist der Zentralraum (163.356 m²) gegenüber dem ländlichen Raum (113.546 m²) eine ungefähr um ein Drittel größere Fläche auf.

3.3.3. Verteilung nach zentralörtlicher Struktur

Interessant ist auch eine differenzierte Betrachtung der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe nach

ihrer Lage gemäß der zentralörtlichen Struktur (siehe LEP 2003, 2.3. Zentralörtliche Struktur – Planungsziele). Hierbei lässt sich analysieren, ob die angestrebte zentralörtliche Funktion einer jeden Gemeinde in den Planungen respektiert wird. Auch das Leitbild der dezentralen Konzentration lässt sich auf Grundlage dieser Betrachtung teilweise evaluieren.

Auf den ersten Blick fällt auf, dass sich die Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe von der Zahl der Verfahren her zum einen auf die Gemeinden mit der höchsten Zentralität (A und A*) mit zusammen 55% und zum anderen auf Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion (26%) verteilen. Die Gemeinden der mittleren und niedrigen Zentralität (B, C und D) sind mit insgesamt nur 16 abgeschlossenen Verfahren deutlich unterrepräsentiert. Der relativ hohe Anteil an Verfahren in Gemeinden ohne zentralört-

Tab. 76: Verteilung der abgeschlossenen Standortverordnungen nach der zentralörtlichen Struktur der jeweiligen Gemeinde (gemäß LEP 2003)

	A	A*	B	C	D	Kein zentraler Ort
Anzahl	15	33	3	8	5	23
Summe (m ²)	91.150	100.130	5.820	12.952	5.850	61.000
Median (m ²)	2.400	1.900	1.120	1.800	900	1.800
Mittelwert (m ²)	6.076,7	3.034,2	1.940	1.619	1.170	2.652,2

Quelle: Abteilung 7 – Raumplanung des Amtes der Salzburger Landesregierung und Erhebung ÖIR; Erhebungsstand: 1. April 2010

Tab. 77: Abgeschlossene Standortverordnungen in zentralen Orten der Stufe A*

	Anzahl	Fläche gesamt (m ²)	Median (m ²)	Min.	Max.	Bevölkerung Jahresbeginn 2010	Fläche (m ²) je Einwohner 2010
Hallein	8	19.750	1.925	800	5.500	19.566	1,009
Tamsweg	6	5.100	800	700	1.400	5.748	0,887
Zell am See	5	31.000	6.000	1.300	15.000	9.616	3,224
Saalfelden am Steinernen Meer	3	8.760	1.500	760	6.500	15.912	0,551
Bischofshofen	5	15.470	1.500	800	6.820	10.256	1,508
St. Johann im Pongau	6	33.250	3.550	1.650	6.600	10.714	3,103

Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2010a, Abteilung 7 – Raumplanung des Amtes der Salzburger Landesregierung und Erhebung ÖIR; Erhebungsstand: 1. April 2010

liche Funktion lässt sich zum Teil durch den immer noch andauernden Trend zur Abwanderung und Neugründung von Betrieben im „Speckgürtel“ von Salzburg erklären: Auf die direkt an Salzburg angrenzenden Gemeinden und Eugendorf entfallen immerhin 11 der 23 abgeschlossenen Standortverordnungen in Orten ohne zentralörtliche Funktion nach LEP 2003.

Die Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion heben sich nicht nur durch die Quantität an abgeschlossenen Standortverordnungen von den Kategorien B, C und D ab, sondern auch durch die Größe der verordneten Flächen. Die Verfahren in den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion haben, neben denen der Stadt Salzburg, die höchste Spannweite in Bezug auf die Ausprägungen der verordneten Fläche (Variationskoeffizient). Dies bedeutet, dass die Verfahren hier sehr unterschiedlich in ihrer Größe sind.

Dem gegenüber stehen die zentralen Orte der Stufe A*, welche entweder allein oder in Funktionsteilung die Versorgung der Bevölkerung von mehreren Planungsregionen mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs und auch teilweise des höheren Bedarfs besorgen. Diese Zentralen Orte erfüllen somit eine wichtige Funktion bei der Versorgung der Bevölkerung, eine größere Anzahl an abgeschlossenen Standortverordnun-

gen ist deshalb die logische Folge. In den zentralen Orten der Stufe A* finden sich nicht nur die meisten abgeschlossenen Standortverordnungen, sondern sie weisen auch kumuliert die größte Fläche auf, mehr sogar als der einzige Zentrale Ort der Stufe A, die Stadt Salzburg. Allerdings sind die verordneten Flächen in den zentralen Orten der Stufe A* durchschnittlich nur halb so groß wie jene in der Stadt Salzburg.

Aber es zeigt sich, dass auch die Gruppe der Standortverordnungen in zentralen Orten der Stufe A* nicht generalisiert betrachtet werden kann. Es variieren hier vor allem die durchschnittlichen Werte und die kumulierten Gesamtflächen. Gut vergleichbar werden die Daten wiederum, wenn man sie in Beziehung zur Einwohnerzahl der Gemeinden setzt. Durch das Verhältnis von verordneter Fläche und Einwohnern lässt sich auch besser abschätzen, ob die Versorgungsfunktion aufgrund der angestrebten zentralörtlichen Struktur gewährleistet ist.

Besonders die Bezirkshauptstädte Zell am See und St. Johann im Pongau weisen nicht nur die höchsten Summen an verordneten Flächen auf, sondern auch den höchsten Wert beim Verhältnis aus verordneter Fläche und Bevölkerung. Dies lässt darauf schließen, dass die verordneten Flächen für Handelsgroßbetriebe hier

eindeutig auch zur Versorgung der Bevölkerung der umliegenden Planungsregionen dienen. Bischofshofen hat ebenfalls noch einen relativ hohen Anteil an verordneter Fläche je Einwohner. Wie die Karte 69 belegt, kann dieser Wert auch als Hinweis für die Erfüllung der Versorgungsaufgabe der zentralen Orte herangezogen werden, ist dabei allerdings kritisch zu betrachten, da es dabei keine empirisch nachgewiesene „Versorgungsschwelle“ gibt.

Die Stadt Salzburg kann 15 abgeschlossene Standortverordnungen für sich verbuchen, mit welchen insgesamt 91.150 m² Fläche verordnet wurden. Dies ist, wie schon oben gezeigt, der höchste Wert aller politischen Bezirke. Vor allem die Standortverordnung betreffend die Erweiterung des Europarks (insgesamt 27.500 m²) wirkt sich hier sowohl auf die Gesamtfläche als auch auf den Mittelwert aus. Grundsätzlich sind die Vorhaben nämlich in der Stadt Salzburg im Mittel (Median) nicht viel größer als in den restlichen Bezirken.

3.3.4. Unterscheidung: Neuwidmung, Erweiterung, Umnutzung

Bei den Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe wird unterschieden, ob es sich um Neuwidmungen,

Abb. 63: Verfahrensablauf bei Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe

a) Verfahrenseinleitung
Projektstartgespräch mit Betreiber, Gemeinde, eventuell Gutachtern (empfohlen)
Schriftliche Anregung (Gemeinde bzw. Betreiber) auf Erfassung einer Standortverordnung unter Vorlage von Projektdarstellung, Gutachten, Beurteilungsgrundlagen für Umweltauswirkungen
Vorbegutachtung durch Landesplanung (einschließlich Feststellung der Erfordernis zur Umweltprüfung)
Allenfalls Einholung von erforderlichen ergänzenden Projektunterlagen und Gutachten
Wenn aufgrund der Vorbegutachtung gravierende Probleme absehbar sind: Mitteilung an Gemeinde, Möglichkeit zur Stellungnahme, eventuell Modifizierung des Vorhabens
b) Vorprüfung
Erstellung eines Vorprüfungsberichtes durch Abteilung 7 – Raumplanung des Amtes der Salzburger Landesregierung
Internes Stellungnahmeverfahren (einschließlich Interessenvertretungen und Regionalverband), Vorprüfungsbericht und Unterlagen im Intranet bzw. Internet, Stellungnahmefrist 4 Wochen
Bei Pflicht zur Umweltprüfung: Bekanntgabe von allfälligen Untersuchungsschwerpunkten durch Fachdienststellen mit umweltbezogenen Aufgabenbereichen (Scoping)
Bei Erfordernis Koordinationsgespräch mit Beteiligten und Einholung von allenfalls erforderlichen ergänzenden Unterlagen und Gutachten zur Umweltprüfung
Wenn aufgrund der Vorprüfung Probleme oder erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind: Möglichkeit zur Stellungnahme für Gemeinde bzw. Projektwerber, bei Bedarf als Voraussetzung zur Weiterführung des Verfahrens Vergabe von ergänzenden Gutachten durch das Land
Bei positivem Ergebnis der Vorprüfung Erstellung der Strukturanalyse nach Maßgabe von § 14 Abs. 2 ROG 2009, allenfalls Erstellung eines Umweltberichtes
Ausarbeitung des Entwurfes zur Standortverordnung
c) Hörungsverfahren
Einleitung des Hörungsverfahrens mit Kundmachung in der Landeszeitung, den Nachbargemeinden und der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft (Stellungnahmefrist 4 Wochen)
Aussendung von Verordnungsentwurf und allfälligem Umweltbericht an Bund, gesetzliche berufliche Vertretungen sowie Fachdienststellen (Verfügbarkeit im Internet) mit Stellungnahmefrist 4 Wochen
Auswertung der eingegangenen Stellungnahme des Hörungsverfahrens
Bei Bedarf Koordinationsgespräch mit Beteiligten, Vergabe von allenfalls erforderlichen ergänzenden Gutachten
Amtsbericht mit Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung an FA 0/1 – Legislativ- und Verfassungsdienst des Amtes der Salzburger Landesregierung
d) Verordnungsverfahren
Verordnungsentwurf durch FA 0/1 – Legislativ- und Verfassungsdienst des Amtes der Salzburger Landesregierung im Stellungnahmeverfahren II „Konsultationsmechanismus“
Umlaufbeschluss durch die Landesregierung
Kundmachung der Verordnung im Landesgesetzblatt

Quelle: Abteilung 7 – Raumplanung, Referat Landesplanung und SAGIS

um Erweiterungen oder um Umnutzungen bestehender Flächen handelt. Um Neuwidmungen handelt es sich bei jenen Flächen, die vormals eine Grünlandwidmung oder eine andere Baulandwidmung als „HG“ hatten. Bei Erweiterungen muss bereits eine Verkaufsfläche vorhanden sein. Umnutzungen meinen die Nutzung einer bereits mit „HG“ gewidmeten Fläche unter einer anderen „HG“-Kategorie.

Bei den 87 abgeschlossenen Standortverordnungen handelt es sich um 37 Neuwidmungen, 49 Erweiterungen und 3 Umnutzungen.⁸⁵

Neuwidmungen sind im Durchschnitt (Median) 2.400 m² groß, Erweiterungen haben nur einen Median von 410 m². In Summe stellen die Neuwidmungen, obwohl sie eine kleinere Gruppe sind, die größere Summe an verordneter Fläche dar. Die kumulierte Fläche der Neuwidmungen beträgt 136.486 m², jene der Erweiterungen nur 61.616 m².

Eine Untergruppe der Erweiterungen stellen die so genannten Bagatellverfahren dar. Bagatellverfahren werden von der Abteilung 7 – Raumplanung des Amtes der Salzburger Landesregierung jene Verfahren genannt, welche eine Erweiterung um weniger als 500 m² darstellen. Unter den abgeschlossenen Standortverordnungen befinden sich 26 Bagatellverfahren (rund 30% aller Verfahren!), die im Median 300 m² groß sind. Sie stellen eine eher homogene Gruppe mit einem vergleichsweise niedrigen Variationskoeffizienten von 0,39 dar.

Interessant bei der Betrachtung von großen bzw. Bagatellverfahren ist die Frage, ob es bei kleinen Verfahren überhaupt notwendig ist, das normale Verfahren der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe anzuwenden, ob in beiden Fällen die Verfahren modifiziert werden sollten oder ob die bisherige Vorgehensweise ausreichend ist. Weiters von Interesse ist, ob die Verfahrensdauer mit der Höhe der verordneten Flächen korreliert oder hiervon unabhängig ist.

3.3.5. Bagatellverfahren und große Verfahren

Die 26 bis zum Stichtag vorliegenden Standortverordnungen, welche in die Kategorie „Bagatellverfahren“ fallen, wurden nach ihrer Größe im Verhältnis zum Bestand analysiert. Die im Verhältnis zum Bestand größte Erweiterung (um 132%) eines Sparmarktes in Golling fällt hier also genauso in diese Kategorie wie die Erweiterung eines Handelsgroßbetriebes in Bischofshofen um rund 8%. Relevant ist diese Differenzierung insofern, als man sich fragen kann, ob durch so geringfügige Erweiterungen der verordneten Flächen eine große Auswirkung auf die Verkehrs- und Handelsstruktur des Gebietes gegeben ist, und falls nicht, ob für kleine Erweiterungen von Handelsgroßbetrieben trotzdem das gleiche aufwendige Verfahren vorzusehen ist.

Der Medianwert der Relation zwischen Erweiterung und Bestand liegt bei 0,404. Dies bedeutet, dass die Hälfte aller Erweiterungen den Bestand um weniger als 41% erweitern. Variiert nun auch die Verfahrensdauer nach der Größe? Eine diesbezügliche lineare Korrelation kann nur bedingt festgestellt werden. Mit einem Wert von 0,149⁸⁶ liegt zwar eine Korrelation (je größer die Erweiterung, desto länger das Verfahren) vor, allerdings eine sehr schwache.

Große Verfahren von über 5.000 m² verordneter Fläche gab es im Bundesland Salzburg seit ihrer Einführung insgesamt 10. Sie vereinen mit verordneten Flächen im Ausmaß von 109.720 m² beinahe 40% aller verordneten Flächen auf sich. Im Durchschnitt handelt es sich um Verfahren von ungefähr 10.000 m². Bei den großen Verfahren ist nur eine verschwindend geringe Korrelation von 0,05 zwischen Flächengröße und Verfahrensdauer nachzuweisen. Das bedeutet, dass die Verfahrensdauer relativ unabhängig von der Größe des Verfahrens ist bzw. andere Umstände die Verfahrensdauer determinieren müssen.

3.3.6. Verfahrensdauer der Standortverordnungen⁸⁷

Die Dauer der Verfahren für Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe hat eine ziemliche Spannweite. Während das kürzeste Verfahren nur 216 Tage dauerte, konnte das längste Verfahren erst nach 1.491 Tagen abgeschlossen werden. Das Verfahren beginnt mit Einlangen der Anregung bzw. dem empfohlenen Projektstartgespräch und endet mit dem Datum der Kundmachung der Verordnung im Landesgesetzblatt (vgl. Abb. 63).

Durchschnittlich (Median) dauert es von der Einleitung des Verfahrens bis zur Verordnung 436 Tage. Auffällig bei der Aufstellung der Verfahrensdauer ist aber, dass die durchschnittlichen Werte der einzelnen Kategorien (Neuwidmung, Erweiterung und Umnutzung) einigermassen stark voneinander abweichen. Die Umnutzungen weisen die durchschnittlich längsten Verfahren auf. Bei nur 3 Ausprägungen ist allerdings klar, dass sich hier ein einzelnes langes Verfahren sehr stark auf den Durchschnitt auswirkt. Auffällig sind vor allem zwei Trends: Verfahren betreffend Erwei-

⁸⁵) Mehrfachnennungen möglich; Standortverordnungen teilweise sowohl Neuwidmung als auch Erweiterung

⁸⁶) Korrelation Verfahrensdauer mit relativer Größe (Erweiterung im Verhältnis zum Bestand)

⁸⁷) **Wichtiger Hinweis:**

Die nun folgende Analyse bezieht sich auf die Standortverordnungen seit Einführung des Instruments bis zum 1. April 2010, da die Auswertung der Verfahren im Rahmen einer externen Analyse erfolgte, die gemäß der Ausschreibung nach dem Bundesvergabegesetz noch vor Jahresende 2010 abgeschlossen werden musste. Daher unterscheidet sich die Anzahl der Verfahren in diesem Kapitel von dem im Kapitel V „Stand der Raumplanung“ in welchem alle bisher abgeschlossenen Verfahren berücksichtigt werden konnten. Um bei den Werten der Verfahrensdauer nach Verfahrensschritten jedoch keine Unterschiede zu haben, wurden für Tabelle 79 die Werte aus dem Kapitel „Stand der Raumplanung“ herangezogen.

Tab. 78: Verfahrensdauer der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe

	Gesamt	Neu- widmungen	Erweite- rungen	Umnut- zungen	Bagatell- verfahren	Große Verfahren
Mittelwert	532,44	494,24	532,41	924,33	542,35	669,8
Median	436	353	459	753	454,5	543,5
Min.	216	217	216	529	216	242
Max.	1.491	1.395	1.220	1.491	1.215	1.395

Quelle: Abteilung 7 – Raumplanung des Amtes der Salzburger Landesregierung und Erhebung ÖIR; Erhebungsstand: 1. April 2010

terungen dauern durchschnittlich länger als Neuwidmungen. Die unter diesen Erweiterungen nochmals differenzierten Bagatellverfahren dauern trotz ihrer geringen Größe und der daraus resultierenden, geringeren Auswirkungen länger als Verfahren generell im Durchschnitt.

Große Verfahren (über 5.000 m² verordneter Fläche) haben neben den Standortverordnungen betreffend Umnutzungen die längsten Verfahren, was aufgrund der beträchtlichen Auswirkungen dieser Verfahren auf die jeweilige Verkehrs- und Handelsstruktur durchaus logisch erscheint.

Als Orientierungshilfe für die Einschätzung der bisherigen Praxis kann auch die Betrachtung der Verfahrensdauer differenziert nach den einzelnen Verfahrensschritten herangezogen werden. Das Verfahren gliedert sich in folgende Schritte: Vorprüfung, Hörungsverfahren (inklusive etwaiger Stellungnahmen von Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Regionalverbänden etc.), Amtsberichterstellung

und Ordnungsverfahren. Die Differenzierung der Verfahrensdauer nach Verfahrensschritten ist insofern interessant, weil die Verantwortlichkeit für die Verfahrensschritte bei unterschiedlichen Instanzen liegt: seien es unzureichend vorbereitete Unterlagen, nachträglich nachzureichende Gutachten oder planungspolitische Einwände und Vorbehalte während des Hörungsverfahrens.

Bei der differenzierten Betrachtung der einzelnen Verfahrensschritte zeigt sich, dass es keinen Abschnitt gibt, welcher in besonderem Maße für lange Verfahren verantwortlich ist. Die Minima und Maxima zeigen ganz deutlich, dass sämtliche Verfahrensschritte schnell vonstatten gehen können, aber sich auch über Jahre hinweg ziehen können. Im Durchschnitt dauert das Ordnungsverfahren am kürzesten, aber auch hier gibt es eine hohe Spannweite an unterschiedlichen Ausprägungen.

Korreliert man nun die jeweilige Größe des Verfahrens mit der Dauer

des jeweiligen Verfahrensschritts, erhält man folgendes Bild: Verfahrensschritt 1 und 4 weisen eine, wenn auch sehr geringe, gegenläufige Korrelation auf. Dies bedeutet, dass diese Abschnitte mit der Zunahme der Größe kürzer dauern. Bei Schritt 2 und 3 hingegen ist Gegenteiliges der Fall: Je größer die zu verordnende Fläche, desto länger dauert dieser Verfahrensabschnitt.

Setzt man die gesamte Verfahrensdauer in Beziehung mit der Größe des Verfahrens, ergibt sich eine leicht positive Korrelation (0,122). Dies bedeutet, dass größere Verfahren tendenziell länger dauern. Die äußerst geringe Korrelation lässt aber keinen eindeutigen Schluss zu.

3.3.7. Standortverordnungen nach HG-Kategorie

Die Handelsgroßbetriebe werden in folgende Kategorien eingeteilt: Verbrauchermärkte, C&C-Märkte, Fach-

Tab. 79: Verfahrensdauer der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe nach Verfahrensschritten

Verfahrensschritt	Mittelwert	Median	Minimum	Maximum
Schritt 1: Verfahrenseinleitung	156,2	108	Für Einzelschritte nicht signifikant auswertbar	769
Schritt 2: Vorprüfung	164,1	119		792
Schritt 3: Hörungsverfahren	122,7	83		840
Schritt 4: Ordnungsverfahren	87,4	72		433
Gesamtdauer	530,4	436	216	1491

Quelle: HGB-Liste, Referat 7/01, Stand März 2011

märkte, Bau-, Möbel- oder Gartenmärkte und Einkaufszentren. Die Mehrheit der Standortverordnungen entfällt mit 32 Ausprägungen auf die Kategorie Verbrauchermarkt, gefolgt von 17 Verordnungen für Einkaufszentren, 16 für Bau-, Möbel- und Gartenmärkte, 8 für Fachmärkte und 5 für C&C-Märkte. 9 Standortverordnungen beinhalten mehrere Kategorien. Obwohl es weniger Verordnungen für Baumärkte gibt, liegt diese Kategorie bei der verordneten Fläche mit 90.047 m² vor den Einkaufszentren (76.354 m²) und den Verbrauchermärkten (41.151 m²).

3.3.8. Umsetzung und Lage im Ort

Bezüglich der Umsetzung der abgeschlossenen Standortverordnungen wurde differenziert zwischen Verordnung, Widmung durch die Gemeinde, Bau und tatsächlicher HG-Nutzung.

Von den 87 abgeschlossenen Standortverordnungen wurden 80 bereits durch die Gemeinde gewidmet. Bei 7 Verfahren liegt bis dato noch keine Widmung vor. Von den 80 sind 73 bereits baulich umgesetzt und stehen in HG-konformer Nutzung. Zusätzlich sind zwei den Verfahren zugrunde liegende Projekte bereits baulich umgesetzt, sie werden aber (noch) nicht für die vorgesehene handelsgroßbetriebliche Nutzung verwendet. Des Weiteren befinden sich zwei Vorhaben gerade in Bau. Der Umsetzungsgrad (Anteil der umgesetzten Vorhaben an den abgeschlossenen Standortverordnungen) liegt somit bei über 80%.

Die für die abgeschlossen Standortverordnungen vorgesehenen Standorte befinden sich zu 31% im Stadt-/Ortskern, sind zu 40% städtebaulich integriert oder zu 29% in peripherer Lage.⁸⁸ Auch die Flächenanteile der jeweiligen Kategorien befinden sich ungefähr in diesem Bereich: Der An-

teil an Flächen in Stadt- bzw. Ortskernen an der gesamten verordneten Fläche beträgt relativ 29% (in absoluten Zahlen 80.692 m²), jener der städtebaulich integrierten Standorte 47% (129.760 m²), und der Anteil der Standortverordnungen betreffend periphere Standorte liegt bei 24% bzw. 66.450 m².

Ergänzend sei noch erwähnt, dass es seit der ROG-Novelle 2003 für die Gemeinden die Möglichkeit gibt, in gekennzeichneten Orts- und Stadtkernbereichen die Ausweisung von Gebieten für Handelsgroßbetriebe ohne Standortverordnung durchzuführen. Von dieser Möglichkeit wurde bisher 14-mal Gebrauch gemacht. Daher sind prozentuell sicherlich mehr Handelsgroßbetriebe im Stadt-/Ortskern zu finden, als die Analyse aus den Standortverordnungen ergeben hat.

⁸⁸) Einteilung durch Abteilung 7 – Raumplanung des Amtes der Salzburger Landesregierung.

3.4. Auswertung der Befragung

Im Rahmen der Befragung zum Landesentwicklungsprogramm (siehe Kap. VI.2) wurden auch einige Fragen zum Thema „Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe“ gestellt.

Die Auswertung dieser Befragung schließt das Kapitel ab. Der Fragebogen befindet sich im Anhang 1.

Gestellte Fragen und Auswertung

■ Frage 1: Was halten Sie generell vom Instrument der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe? Finden Sie das Instrument ...?

Die 70 Befragten befinden das Instrument der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe mehrheitlich für „gut“ oder „mittel“. Nur ein kleiner Teil von ca. 17% der gesamten Befragten hält dieses Instrument für „schlecht“ oder gar „sehr schlecht“. Deutlich mehr (ca. 42%) befinden es hingegen für „sehr gut“ oder zumindest für „gut“. Weiters kann man nun die verschiedenen Akteursgruppen nach ihrer jeweiligen Einschätzung differenzieren.

Es zeigt sich, dass die Ortsplaner jene Gruppe bilden, welche den Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe am negativsten gegenübersteht. In dieser Akteursgruppe hält über

40% der Befragten das Instrument für eine schlechte Lösung. Besonders positiv sehen die Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung und die Interessenvertreter die Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe. Bei beiden gibt es überhaupt keine negative Bewertung.

Interessant ist, dass die Gemeinden die Standortverordnungen bei Weitem nicht so negativ sehen wie die – für die Gemeinden die Raumplanung ausführenden – Ortsplaner.

Festzuhalten ist, dass die Einstellungen der Befragten in den einzelnen Akteursgruppen stark voneinander abweichen.

	Sehr gut	Gut	Mittel	Schlecht	Sehr schlecht	Ungültig
Gesamt	6	24	24	10	2	4

Abb. 64: Beantwortung der Frage 1

Frage 2: Hat sich durch die Einführung dieses Instruments die Steuerung der Ansiedlung von Handelsgroßbetrieben Ihrer Meinung nach verbessert oder hat sie sich nicht verbessert bzw. verändert? (Bewertung zwischen 1 = deutliche Verbesserung und 5 = keine Verbesserung/Änderung)

Diese Frage wurde von 63 der 70 Befragten ausgefüllt. Die durchschnittliche Antwort (Median) der Befragten auf diese Frage war eine „3“. Die meisten Befragten sehen also eine mittlere bis deutliche Ver-

besserung durch die Einführung dieses Steuerungsinstruments. Drei der Befragten bewerten die Veränderung mit „1“, 18 bewerten sie mit „2“. Die Wertung „3“ vergeben 23 Befragte, „4“ 12 und „5“ 7. Auch hier ergibt sich wieder ein differenziertes Bild, wenn man die einzelnen Akteursgruppen separat betrachtet.

Der Anteil jener, die eine deutliche Verbesserung durch die Einführung der Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe sehen, ist verschwindend gering. Nur bei den Gemeinden und den anderen Abteilungen der Landesregierung gibt es

einige, die mit „1“ bewerteten. Auch der Wert „5“, welcher für „keine Verbesserung/Änderung“ steht, stellt nur einen kleinen Teil der Bewertungen. Mit Ausnahme der anderen Abteilungen der Landesregierung überwiegen vor allem die Bewertungen „2“ und „3“. Die Mehrheit in jeder Gruppe sieht somit meist eine mittlere bis stärkere Verbesserung. Besonders positiv beurteilen hierbei die Mitarbeiter der Abteilung Raumplanung, die Gemeinden und die Interessensvertretungen. Besonders geringe Verbesserungen oder Änderungen sehen vor allem die anderen Abteilungen der Landesregierung.

Abb. 65: Beantwortung der Frage 2

Tab. 80: Auswertung der Fragebogenbeantwortung

D1: Was halten Sie generell vom Instrument der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe?							
	Gesamt	Gemeinde	Ortsplaner	RV	Abt. RP	InteressV	And. Abt.
Median	3	2	3	3	2	2	3
Modus	2	2	4	3	2	2	3
Sehr gut	6	3	0	0	1	1	1
Gut	24	15	2	2	2	3	0
Mittel	24	11	3	2	1	2	5
Schlecht	10	3	4	1	0	0	2
Sehr schlecht	2	1	0	0	0	0	1
99/Ungültig	4	2	0	0	0	1	1
D2: Hat sich durch die Einführung dieses Instruments die Steuerung der Ansiedlung von Handelsgroßbetrieben Ihrer Meinung nach verbessert oder hat sich nichts verbessert?							
	Gesamt	Gemeinde	Ortsplaner	RV	Abt. RP	InteressV	And. Abt.
Median	3	3	3	3	2	3	4
Modus	3	2	3	3	2	99	4
1	3	2	0	0	0	0	1
2	18	12	2	0	2	2	0
3	23	12	4	3	1	2	1
4	12	2	2	2	0	1	5
5	7	4	1	0	0	0	2
99/Ungültig	7	3	0	0	1	2	1
D3: Haben Sie Änderungsvorschläge für das Verfahren der Standortverordnung?							
Schnellere Entscheidungspflicht							
Ohne Finanzausgleich zwischen den Gemeinden ist es nicht zielführend.							
Dieses Verfahren ist nur kompliziert und schadet der Wirtschaftsentwicklung und fördert die Aushungerung der dezentralen Orte.							
Weniger Bürokratie, mehr Sachlichkeit, weniger Zentralismus							
Instrument arbeitet für manche Betriebe zu langsam.							
Zu große Konzentrationen wären zu vermeiden.							
Zeitlich straffen!							
Generell keine Handelsgroßbetriebe mehr genehmigen							
Zusätzliche Instrumentarien erforderlich							
Konkurrierender Handel müsste in einem größerem Kontext betrachtet werden – Stichworte Verdrängungswettbewerb und Marktsättigung.							
Mehr Rücksicht auf die kleinregionalen Strukturen auch für andere Betriebszweige bzw. restriktivere Vorgangsweise.							
Verringerung des Verfahrensaufwands für kleine Erweiterungen (unter der jeweiligen Schwelle für Erfordernis einer HGB-Widmung).							
Differenzierung nach Verkaufsfläche vor Kategorie (war Vorschlag, der von AG ausgearbeitet wurde).							
Ständig neue Verfahren ersetzen nicht das Rückgrat, zu getroffenen Entscheidungen auch zu stehen.							
Ortskernaktivierung							
Das genaue Prozedere ist dem Gefertigten nicht bekannt. Es gibt häufig die Beschwerden, dass die Verfahren sehr lange dauern.							
Mehr Einbindung der Gemeinden							
Regionale Planung und Rahmenvorgaben erforderlich							

■ Frage 3: Haben Sie Änderungsvorschläge für das Verfahren der Standortverordnung?

Von den 70 Befragten gaben 18 Verbesserungsvorschläge für das Verfahren für Standortverordnungen von Handelsgroßbetrieben an. Hierbei handelt es sich um unterschiedliche Kritikpunkte, welche auf einem Kontinuum zwischen dem Wunsch nach der kompletten Abschaffung des Verfahrens und geringfügigen Veränderungen liegen. Ein Hauptkritikpunkt stellt hierbei für die Befragten die lange Dauer der Verfahren dar. Mehrere Akteure gaben an, dass eine zeitliche Straffung und somit eine schnellere Entscheidung wesentlich wäre. Einige finden das Verfahren überhaupt zu bürokratisch, und es sollten die Gemeinden mehr eingebunden werden, andere sehen eher den Bedarf für zusätzliche Instrumentarien neben den Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe. Diese zusätzlich gewünschten Instrumentarien wurden allerdings nicht näher ausgeführt. Ein anderer Befragter wünscht sich überhaupt, dass keine neuen Genehmigungen für Handelsgroßbetriebe mehr erteilt werden.

Das Verfahren sollte nach Verkaufsfläche differenzieren und somit für kleinere Erweiterungen eine Verringerung des Verfahrensaufwands bringen. Ein weiterer Akteur gab an, dass die Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe ohne einen Finanzausgleich zwischen den Gemeinden nicht zielführend wären. Außerdem sollten zu große Konzentrationen der gewidmeten Handelsgroßbetriebe vermieden, die Ortskerne aktiviert werden und der konkurrierende Handel müsste in einem größeren Kontext betrachtet werden (Stichworte: Verdrängungswettbewerb und Marktsättigung).

4. Flächenwidmungspläne

4.1. Einleitung

Flächenwidmungspläne stellen neben den Räumlichen Entwicklungskonzepten und den Bebauungsplänen das wesentliche Element der örtlichen Raumplanung dar.

Sie setzen die in den Räumlichen Entwicklungskonzepten zur Entwicklung der Gemeinde gemachten Aussagen über die Zuweisung von Nutzungs-

arten und Widmungen in konkrete räumliche und standortbezogene Festlegungen um.

Die Flächenwidmungsplanung ist zweifellos eines der wichtigsten Instrumente – insbesondere auf örtlicher Ebene – zur Umsetzung der Ziele und Grundsätze von Raumordnung und Raumplanung. Umso ver-

wunderlicher ist die Tatsache, dass dieses Instrument nur selten evaluiert wird.

Für das Land Salzburg wird diese Lücke mit der Evaluation der Flächenwidmungspläne aller 119 Gemeinden hinsichtlich der Umsetzung der Ziele und Grundsätze des ROG nun geschlossen.

4.2. Methodik

Eine Durchsicht und Bewertung der analogen Pläne der 119 Gemeinden erschien nicht zielführend. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurde stattdessen eine Methodik entwickelt, die sich vorwiegend auf GIS-Analysen und indikatorengestützte Auswertungen des vorhandenen Datenbestandes stützt.⁸⁹⁾

Den Ausgangspunkt bilden dabei der Evaluationsfrage entsprechend die Ziele und Grundsätze des ROG. Diese Ziel- und Grundsätzeausagen des ROG 2009 (siehe § 2) sind in Tab. 81 in der linken Spalte dargestellt.

Diese Ziele und Grundsätze hängen zum Teil zusammen und überschneiden sich in ihrer Intention und Aussage, deshalb wurden sie zum Zwecke der Evaluierung zusammengefasst. Dabei wird im Folgenden auf eine Aggregation der Ziele und Grundsätze (sowie Leitbilder) von iSPACE zurückgegriffen, die im Rahmen der Indikatorenentwicklung für die Raumordnung und Raumb Beobachtung für eine nachhaltige Siedlungs- und Regionalentwicklung vorgenommen wurde. Demnach lassen sich die Ziele, Grundsätze und Leitbilder aus den Raumordnungsgrundlagen in

Salzburg (berücksichtigt wurden das ROG, das LEP sowie das Sachpro-

⁸⁹⁾ Dabei wurde vor allem auf bereits vorhandene Analysen und Auswertungen von Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH – Studio iSPACE zurückgegriffen, das im Auftrag der Salzburger Landesregierung, Abteilung Raumplanung, Indikatoren für die Raumb Beobachtung und nachhaltige Regionalentwicklung entwickelt hat (vgl. SPITZER & PRINZ 2007 und 2010); zusätzlich wurden speziell für dieses Projekt GIS-Analysen und Auswertungen vom Technischen Büro für Raumplanung und angewandte Geographie – Terra Cognita durchgeführt.

Tab. 81: Aggregation der Ziele und Grundsätze des ROG 2009

Raumordnungsziele (R _{1-n}) und Grundsätze (G _{1-n}) nach ROG 2009 §2	Ziele aggregiert
R1. Für die Bevölkerung in allen Teilen des Landes ist die Herstellung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen sowie deren Verbesserung durch die Schaffung einer ausgeglichenen Wirtschafts- und Sozialstruktur anzustreben.	Z7
R2. Die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu schützen und pfleglich zu nutzen, um sie für die Zukunft in ausreichender Güte und Menge zu erhalten. Insbesondere ist anzustreben: a) die Sicherung des Bodens, der Pflanzen- und der Tierwelt; b) die Erhaltung und Wiederherstellung der Reinheit der Luft und der Gewässer sowie des natürlichen Klimas; c) der Schutz und die Pflege erhaltenswerter Naturgegebenheiten sowie des Landschaftsbildes.	Z8
R3. Gebiete mit nutzbaren Wasser- und Rohstoffvorkommen sollen von Nutzungen freigehalten werden, welche diese Vorkommen beeinträchtigen und ihre Gewinnung verhindern können. Die Nutzung von Wasserkraften hat unter möglicher Schonung der Landschaft und des Naturhaushaltes zu erfolgen.	Z2
R4. Die Bevölkerung ist vor Gefährdung durch Naturgewalten und Unglücksfälle außergewöhnlichen Umfangs sowie vor Umweltschäden, -gefährdungen und -belastungen durch richtige Standortwahl dauergenutzter Einrichtungen und durch Schutzmaßnahmen bestmöglich zu schützen.	Z10
R5. Die Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen ist in ausreichendem Umfang und angemessener Qualität sicherzustellen. Insbesondere bezieht sich diese Vorsorge auf Wohnungen, Erwerbsmöglichkeiten, die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, Kultur-, Sozial-, Bildungs-, Sport- und sonstige Freizeit-, Informations-, Kommunikations- und Verkehrseinrichtungen.	Z6
R6. Das Siedlungssystem soll derart entwickelt werden, dass die Bevölkerungsdichte eines Raums mit seiner ökologischen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit im Einklang steht und dass eine bestmögliche Abstimmung der Standorte für Wohnen, wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Dienstleistungseinrichtungen sowie für Erholungsgebiete erreicht wird. Als gleichbedeutend ist der Schutz und die Pflege erhaltenswerter Kulturgüter und solcher Stadt- und Ortsgebiete zu betreiben und durch Maßnahmen der Dorf- und Stadterneuerung zu unterstützen.	Z1
	Z3
R7. Die Grundlagen für die langfristige Entwicklung der Wirtschaft, der Infrastruktur und des Wohnungswesens sowie für die erforderlichen Strukturanpassungen sind zu sichern und zu verbessern.	Z9
R8. Die Erhaltung einer lebensfähigen bäuerlichen Land- und Forstwirtschaft ist sicherzustellen. Dabei ist diese so zu entwickeln, dass sie in der Lage ist, die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen bestmöglich zu versorgen und die Erhaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft zu gewährleisten. Dafür sind ausreichende bewirtschaftbare Flächen für eine dauerhafte land- und forstwirtschaftliche Nutzung zu sichern und die strukturelle Einheit der landwirtschaftlichen Nutzflächen zu erhalten.	Z2
	Z3
R9. Gewerbe und Industrie sind in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu sichern und zu verbessern, wobei einerseits auf die Standortanforderungen, die verfügbaren Roh- und Grundstoffe, die Energie- und Arbeitsmarktsituation sowie auf lokale Initiativen Bedacht und andererseits auf die Umweltbeeinträchtigung und die benachbarten Siedlungsgebiete Rücksicht zu nehmen ist. Weiters sind Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebiete einschließlich solcher Bauten, wichtige Verkehrswege und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle bzw. besonders empfindliche Gebiete vor den Gefahren schwerer Unfälle in Betrieben, die in den Anwendungsbereich der Seveso-II-Richtlinie fallen, zu schützen.	Z5

Raumordnungsziele (R _{1-n}) und Grundsätze (G _{1-n}) nach ROG 2009 §2	Ziele aggregiert
R10. Der Tourismus ist unter Berücksichtigung der ökologischen Belastbarkeit und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Raums, der Erfordernisse des Landschafts- und Naturschutzes, der vorrangigen Beteiligung der einheimischen Bevölkerung an der Entwicklung und der Vielfalt der Freizeit- und Erholungsbedürfnisse der Gäste auch durch die Sicherung geeigneter Flächen zu entwickeln und konkurrenzfähig zu erhalten.	Z9
R11. Öffentliche und private Dienstleistungseinrichtungen sind so zu entwickeln und zu fördern, dass sie in der Lage sind, ihre Versorgungsaufgaben zu erfüllen und einen wesentlichen Beitrag zur Entfaltung der Wirtschaft zu leisten.	Z1
R12. Bei der Entwicklung der gewachsenen Lebensräume des Landes entsprechend ihren natürlichen Gegebenheiten, ihrer bisherigen Entwicklung, ihren absehbaren Entwicklungsmöglichkeiten und der Initiative ihrer Bevölkerung ist eine entsprechende Ausstattung der Räume mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge in zumutbarer Entfernung vor allem durch Revitalisierung und Stärkung der Orts- und Stadtkerne zu gewährleisten.	Z6
R13. Im Hinblick auf die vielfältigen Versorgungsstrukturen ist für das Bestehen entsprechender Entsorgungsstrukturen ausreichende Vorsorge zu treffen.	Z6
R14. Die Gebiete, die sich für die Erholung eignen, sind zu sichern und weiterzuentwickeln. Dabei ist insbesondere der freie Zugang zu Wäldern, Seen, öffentlichen Fließgewässern und sonstigen landschaftlichen Schönheiten zu sichern bzw. anzustreben.	Z2
R15. Die Erhaltung und Entwicklung einer möglichst eigenständigen und nachhaltigen Energieversorgung ist zu unterstützen.	
G1. haushälterische und nachhaltige Nutzung von Grund und Boden, insbesondere der sparsame Umgang mit Bauland;	Z2
G2. Vorrang für die Siedlungsentwicklung nach innen;	Z3
G3. Vermeidung von Zersiedelung;	Z3
G4. verstärkte Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Abwägung ökologischer und ökonomischer Ansprüche an den Raum, Unterstützung des Natur- und Landschaftsschutzes;	Z8
G5. sparsame Verwendung von Energie und vorrangiger Einsatz heimischer erneuerbarer Energieträger;	
G6. Entwicklung der Raumstruktur entsprechend dem Prinzip der gestreuten Schwerpunktbildung;	Z4
G7. Orientierung der Siedlungsentwicklung an den Einrichtungen des Öffentlichen Verkehrs und sonstigen Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung größtmöglicher Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen;	Z1
G8. Ordnung eines Teilraums des Landes in Abstimmung mit der Ordnung des gesamten Landesgebiets und mit der seiner Nachbarräume;	
G9. Entwicklung und Erhaltung einer regionalen Identität;	
G10. aktive Bodenpolitik der Gemeinden;	
G11. Vorrang der öffentlichen Interessen vor Einzelinteressen;	
G12. verstärkte Berücksichtigung unterschiedlicher Auswirkungen von Planungen auf Frauen und Männer, auf Kinder und Jugendliche, auf ältere Menschen sowie auf Menschen mit Behinderung.	Z7

Tab. 82: Die neun Zieldimensionen und deren subsumierte Ziele, Grundsätze und Leitbilder des ROG, des LEP und des Sachprogramms „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“

Z1 Abstimmung von Siedlungsentwicklung, Öffentlichem Verkehr und Infrastruktur

Orientierung der Siedlungsentwicklung an ÖV-Einrichtungen und sonst. Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; am ÖV orientierte Siedlungsentwicklung in dichter besiedelten Gebieten²; Erreichbarkeit durch ÖV-Einrichtungen²; Einrichtung neuen / Ausbau bestehenden ÖVs bei unzureichender Erschließung²; Standorte überörtlich bedeutsamer Einrichtungen im fußläufigen Einzugsbereich von Bahnhöfen / Haltestellen³; Konzentration und Verdichtung entlang des ÖV³; Ausbau von Siedlungsschwerpunkten entlang ÖV-Einrichtungen an Entwicklungs-/Hauptverkehrsachsen²; Verlagerung des MIV auf ÖV/auf Nicht MIV²; Verlagerung des Güterverkehrs auf Schiene³; Berücksichtigung vorhandener Infrastrukturen²; Abstimmung der Standorte für Wohnen, Unternehmen, öffentliche Dienstleistungen und Erholungsgebiete¹

Z2 Flächen- und ressourcenschonende Raumnutzung

Haushälterische Nutzung von Grund und Boden, sparsamer Umgang mit Bauland¹; flächensparende, nachhaltige Raumnutzung²; flächensparende Bebauungsstrukturen / besondere Bauweisen²; sorgsamer Umgang mit Ressourcen²; ökologisch orientiertes Planen und Bauen²; Sicherung vorhandener Naturraumpotenziale²; Sicherung / Weiterentwicklung von Erholungsgebieten¹; Ausbaumöglichkeiten der Schienenverkehrsinfrastruktur³; Gebiete mit Wasser- und Rohstoffvorkommen freihalten von beeinträchtigenden Nutzungen¹; Sicherung von bewirtschaftbaren Flächen für Land- und Forstwirtschaft¹

Z3 Verdichtung, Kompaktheit, innen vor außen

Siedlungsentwicklung nach innen¹; Ortsstruktur nach innen / kompakte Ergänzung nach außen²; sparsame, kompakte Baulandabgrenzung²; Flächen für Betriebe über Verdichtung / Erweiterung bestimmter betrieblich genutzter Gebiete, Flächenumnutzung³; Vermeidung von Zersiedelung¹; kompakte Siedlungsentwicklung²; Einklang der Bevölkerungsdichte mit ökologischer / wirtschaftlicher Tragfähigkeit¹; strukturelle Einheit landwirtschaftlicher Nutzflächen¹

Z4 Dezentrale Konzentration – gestreute Schwerpunktbildung

Raumstruktur entsprechend der gestreuten Schwerpunktbildung¹; dezentrale Konzentration, gestreute Schwerpunktbildung²; polyzentrisches Strukturmodell (dezentrale Konzentration)³; Verdichtung des Siedlungsraumes auf „Zentrale Orte“²; Konzentration der Wohnbautätigkeit für zuwandernde Bevölkerung auf Stadt Salzburg und Regionalzentren, Regionale Nebenzentren, Ergänzungsgemeinden, sonstige Gemeinden: vorrangig gemeindeeigener Wohnungsbedarf (natürliche Bevölkerungsentwicklung)³; räumliche Schwerpunktbildungen entlang Entwicklungs-/Hauptverkehrsachsen²

Z5 Verträgliche Funktionsmischung

Funktionsvielfalt, verträgliche Funktionsdurchmischung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei Betriebsstandorten³; Bewahrung ländlicher Funktionsvielfalt gegenüber urbanen Funktionen²; regionaler Abgleich der Daseinsgrundfunktionen Wohnen und Arbeiten, Verbesserung der regionalen Nutzungsstruktur, Vermeidung von Raumnutzungskonflikten³; vielfältige Erwerbsformen nach Nutzerbedürfnissen³; Entwicklung von Gewerbe und Industrie unter Berücksichtigung von Umweltbeeinträchtigungen und benachbarten Siedlungsgebieten¹

Z6 Kurze Wege, Versorgungsqualität

Ausreichende und angemessene Qualität der Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen¹; Region der kurzen Wege³; kurze Arbeits- und Versorgungswege³; Ausstattung der Räume mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge in zumutbarer Entfernung¹; Versorgungsstrukturen mit entsprechenden Entsorgungsstrukturen¹

Z7 Vermeidung räumlicher und sozialer Disparitäten

Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen¹; verstärkte Berücksichtigung unterschiedlicher Auswirkungen von Planungen auf Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung²; bei Siedlungsentwicklung Bedachtnahme auf unterschiedliche soziale Rollen der BewohnerInnen; Vermeidung von Benachteiligungen weniger mobiler Bevölkerungsgruppen³; gleich gute Erreichbarkeit der Arbeitsplatzstandorte für alle³

Z8 Umwelt- und Naturschutz

Verstärkte Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Abwägung ökologischer und ökonomischer Ansprüche an den Raum, Unterstützung des Natur- und Landschaftsschutzes¹; Schutz natürlicher Lebensgrundlagen¹; nachhaltige und zeitgemäße Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes²; Berücksichtigung der Interessen des Natur- und Umweltschutzes bei konkurrierenden Nutzungsansprüchen²

Z9 Sicherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten

Sicherung / Verbesserung der Entwicklung von Wirtschaft, Infrastruktur, Wohnungswesen¹; Sicherstellung der Entwicklungs- und Erweiterungsmöglichkeit bestehender regionalwirtschaftlich bedeutsamer Gewerbe- und Industriebetriebe³; Sicherung bedarfsgerechter Standorte für Erwerbsmöglichkeiten³

Anmerkungen:

1) Salzburger Raumordnungsgesetz 2009

2) Salzburger Landesentwicklungsprogramm 2003

3) Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“ 2009

Quelle: SPITZER & PRINZ 2010

gramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“) neun Zieldimensionen zuzuordnen, die in Tab. 82 dargestellt sind.

Eine Gegenüberstellung der aggregierten Ziele mit den Raumordnungszielen und Grundsätzen aus dem ROG – siehe Tab. 81 „Aggregation der Ziele und Grundsätze des ROG 2009“, rechte Spalte – zeigt, dass die meisten Ziele und Grundsätze abgedeckt sind. Nicht abgedeckt sind zwei energiebezogene (energiepolitische) Ziele bzw. Grundsätze (R15 und G5) sowie einige relativ abstrakte Grundsatzaussagen (G8, G9, G11). Auf eine Evaluierung dieser Aspekte wurde im Wesentlichen verzichtet;

einerseits, weil für die abstrakten Grundsatzformulierungen (z. B. Entwicklung und Erhaltung einer regionalen Identität) auf Ebene der Flächenwidmungsplanung keine Aussagen möglich bzw. sinnvoll sind, und zum anderen, weil die Regelung erst seit kurzer Zeit gilt und daher noch nicht evaluiert werden kann. Wobei die Verwirklichung von Z1 (optimale Abstimmung von Siedlungsentwicklung, Öffentlichem Verkehr und Infrastruktur) enorme Einsparungspotenziale im Sinne von G5 (u. a. sparsame Verwendung von Energie) haben würde.

Insofern kann G5 durch Z1 zum Teil als abgedeckt betrachtet werden.

Nicht abgedeckt, aber im Rahmen der Evaluierung an sich sehr interessant, ist G10 – die aktive Bodenpolitik der Gemeinden. Dieser Grundsatz ist im Rahmen des verwendeten, indikatorgestützten Vorgehens schwer bzw. kaum zu erfassen und wird deshalb nicht umfassend evaluiert.

Ein Ziel wurde ergänzt bzw. in den aggregierten Zielkatalog übernommen. Für R4 (Gefährdung durch Umweltschäden und -belastungen, Naturgewalten ...) wurde ein neues Ziel Z10 eingeführt. Von Seiten der Firma Terra Cognita wurden für dieses Ziel Indikatoren entwickelt, die als Grundlage für die Bewertung Verwendung finden.

4.3. Ergebnisse der Bewertung

Die aggregierten Zieldimensionen werden im Folgenden als Ausgangspunkt für die Evaluierung der Flächenwidmungspläne verwendet. Die Evaluierungsfrage lautet somit: Inwieweit werden die angeführten Zieldimensionen Z1–Z10 im Rahmen der Flächenwidmungsplanung verwirklicht bzw. erreicht?

Es ist offensichtlich, dass die Umsetzung der Ziele in den Flächenwidmungsplänen nicht direkt gemessen werden kann. Die Umsetzung der Ziele ist zu operationalisieren. Das heißt: für die Messung der Ziele sind Indikatoren zu entwickeln, die messbar sind und einen Hinweis auf die Ausprägung der Ziele geben. Für die Mehrheit der oben genannten aggregierten Ziele wurden im Zuge von Raumforschungsprojekten oder im Rahmen dieser Evaluierung Indikatoren entwickelt, die für die vorliegende Evaluierung Anwendung finden.⁹⁰

Im Folgenden sind die einzelnen Zieldimensionen Z1 bis Z10 dargestellt.

4.3.1. Zieldimension 1: Abstimmung von Siedlungsentwicklung, Öffentlichem Verkehr und Infrastruktur

Ein wesentliches Ziel der Raumordnung und Raumplanung besteht darin, die Siedlungsentwicklung, den Öffentlichen Verkehr und die Infrastruktureinrichtungen besser aufeinander abzustimmen. Dies sollte sich in der Flächenwidmung der Gemeinden widerspiegeln, indem Wohnbauland vornehmlich nahe der Haltestellen öffentlicher Verkehrseinrichtungen sowie wichtiger Versorgungseinrichtungen ausgewiesen bzw. bebaut wird.

In diesem Sinne stellt die Erreichbarkeit infrastruktureller Einrichtungen einen geeigneten Indikator für die

annäherungsweise Messung dieses Zusammenhangs dar. Für die Bewertung wurden deshalb folgende Indikatoren herangezogen:

- Anteil Wohnbauland/Betriebsbauland im Bereich 0–500 m sowie 500–1000 m zu Haltestellen des ÖPNV;
- relative Straßenlänge (je Einwohner oder Beschäftigtem).

In Karte 46 (Wohnbauland 0–500 m) ist für jede Gemeinde der Anteil des Wohnbaulands⁹¹ im Bereich 0–500 m zu Haltestellen des ÖPNV⁹² am gesamten Wohnbauland der Gemeinde dargestellt. Wie sich zeigt, liegen sowohl im Zentralraum als auch im Ländlichen Raum Gemeinden mit gut an den ÖPNV angebundenem Wohnbauland neben Gemeinden mit schlechter angebundenen Bereichen. Am schlechtesten versorgt mit haltestellennahem Wohnbauland ist der Oberpinzgau. Dies wird nicht nur in der Karte deutlich, sondern zeigt auch ein Mittelwertvergleich zwischen den Planungsregionen, wo der Oberpinzgau mit rund 51 % an haltestellennahem Wohnbauland deutlich unter dem landesweiten Durchschnittswert von 63 % zurückbleibt. Auch der Untere Salzachpongau und die peripheren Teile des Enns-Pongaus (Forstau, Filzmoos, Radstadt) sowie auch einige Gemeinden im Flachgau und Tennengau sind mit haltestellennahem Wohnbauland unterversorgt. Den geringsten Wert hat eigenartigweise die an der Lokalbahn gelegene Gemeinde Bürmoos – nur 18,4% des Wohnbaulands liegen hier im 500-m-Bereich einer Haltestelle. Dies kann nur aufgrund der besonderen Trassierung der Lokalbahn um die Gemeinde erklärt werden, die bedingt, dass erhebliche Flächen der 500-Meter-Einzugsbereiche als Wald genutzt werden (vgl. dazu die Abb. 66). Die höchsten Anteile werden, wie nicht anders zu erwarten, in den verstärkerten Gemeinden (wie Salzburg, Oberndorf, Hallein, Zell am See, Saalfelden) erreicht. Im Mittelwertvergleich nach den Siedlungs-

strukturtypen⁹³ (LEP 2003) erreichen nach den verstärkerten Gemeinden überraschenderweise die ländlich strukturierten Gemeinden die höchsten Wohnbauanteile im Nahbereich von Haltestellen. Dies wird in der Karte auch an den hohen Anteilen in den südlichen Gemeinden des Pinzgaus, Pongaus und Lungaus deutlich. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass in den südorientierten Gebirgstälern der Siedlungsraum aufgrund der topographischen Verhältnisse generell stark eingeschränkt ist und sich das Wohnbauland deshalb notwendigerweise am Talgrund entlang der Verkehrswege konzentriert. In den weiten Tal- und Beckenlagen des Oberpinzgaus und Pongaus und im Alpenvorland ist von vornherein eine wesentlich dispersere Siedlungsentwicklung und -ausbreitung zu erwarten. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Karte rein die Erreichbarkeit der Haltestellen berücksichtigt. Damit sind keine Aussagen zur Bedienungsqualität (z. B. Intervalle, in denen eine Haltestelle angefahren wird) verbunden. Gerade dies ist aber die Problematik in vielen peripheren, ländlich strukturierten Gemeinden – es gibt zwar einen ÖPNV, aber er wird sukzessive ausgedünnt! Die geringsten Anteile an haltestel-

⁹⁰ Es ist darauf hinzuweisen, dass die Messung der RO-Ziele und -Grundsätze über Indikatoren immer nur eine Annäherung darstellen kann. Insofern ist der vorgestellte Ansatz zur indikatorengestützten Evaluierung der FWP als ein erster Versuch zu werten, ein sinnvolles Vorgehen für die Evaluierung von FWPs zu entwickeln, das in Zukunft weiter verbessert und validiert werden sollte.

⁹¹ Wohnbauland umfasst das gewidmete Bauland einer Gemeinde folgender Kategorien: Reine Wohngebiete, erweiterte Wohngebiete, Kerngebiete, ländliche Kerngebiete und Dorfgebiete.

⁹² Berücksichtigt wurden Bushaltestellen, S-Bahn- und Lokalbahn-Haltestellen.

⁹³ Im LEP 2003 werden folgende Strukturtypen unterschieden: Verstärkerte Gemeinden, Gemeinden mit Verstärkungstendenzen, Verdichtungsgemeinden und Ländlich strukturierte Gemeinden; vgl. LEP 2003, S. 71ff.

Abb. 66: 500-Meter-ÖV-Einzugsbereiche im Gebiet der Gemeinde Bürmoos

Quelle: SAGIS-Datenauswertung. Der geringe Wert für die Gemeinde Bürmoos kann anhand dieser Abbildung sehr gut erklärt werden: In bläulichen Farbtönen sind Haltestellen und 500-Meter-Einzugsbereiche der Lokalbahn dargestellt, in violetten Farbtönen die Haltestellen und Einzugsbereiche der Buslinien. Die Führung der Lokalbahn um Bürmoos herum und das Fehlen einer Buslinie durch Bürmoos bewirkt den niedrigen Wert des Anteils von Wohnbauland im 500-Meter-ÖV-Einzugsbereich. Bürmoos ist die einzige Gemeinde im Land Salzburg ohne Bushaltestelle, wird aber grundsätzlich durch die Lokalbahn recht gut erschlossen. Das Angebot der Lokalbahn wird sehr gut angenommen und erklärt möglicherweise den hohen Radfahreranteil. Laut VCÖ ist Bürmoos die Radlerhauptstadt Österreichs, siehe <http://www.vcoe.at/start.asp2b=1&ID=2052>; zuletzt abgefragt am 18. 4. 2011.

lennahem Wohnbauland weisen mit rund 58% die Verdichtungsgemeinden auf. Sie bleiben hinter den ländlich strukturierten Gemeinden mit 65% und den Gemeinden mit Verstädterungstendenzen (63%) zurück. Das dürfte damit zusammenhängen, dass diese Gemeinden zurzeit die Hauptlast der Suburbanisierung zu tragen haben und der Druck auf weniger günstig gelegenes Wohnbauland hier am höchsten ist. In den Gemeinden mit Verstädterungstendenzen, deren Entwicklung u. a. durch eine frühere Suburbanisierungswelle gekennzeichnet war, hat sich die Entwicklung inzwischen konsolidiert – auch der ÖPNV hat sich entsprechend angepasst.

Berücksichtigt man auch den Bereich 500 bis 1000 m zu Haltestellen des

ÖPNV, so ist zweierlei festzustellen: Zum einen wirkt der Bereich kompensatorisch. Das heißt: Je weniger Wohnbauland im 500-m-Haltestellenbereich ausgewiesen ist, desto mehr ist in der Regel im 500–1000 m-Bereich ausgewiesen und vice versa. Zum anderen ist festzuhalten, dass, betrachtet man die beiden Einzugsbereiche gemeinsam, in der Mehrzahl der Gemeinden der Großteil des Wohnbaulandes im Bereich 0–1000 m ausgewiesen ist. Im Durchschnitt liegen 93% des Wohnbaulandes im 0–1000 m-Haltestellen-Einzugsbereich. Nur in 11 Gemeinden sind weniger als 80% des Wohnbaulandes in diesem Bereich zu finden. Mit 43% ist in Niedersill der Anteil des Wohnbaulandes im 0–1000 m-Haltestellenbereich mit Abstand am geringsten, gefolgt von Bürmoos mit 57%.

Betrachtet man die Haltestellensituation in Bezug auf das Betriebsbauland, so sieht die Situation insgesamt etwas schlechter aus. Im Durchschnitt liegen nur mehr 61% des Betriebsbaulandes im 500-m-Haltestellenbereich, 33% im Bereich 500–1000 m. Insgesamt verfügen somit rund 92% des Betriebsbaulandes über eine Anbindung an den ÖPNV, das entspricht dem Wert des Wohnbaulandes. Während der Anteil des Wohnbaulandes in der 0–500 m-Haltestellen-Zone etwas größer ist (rund 63%), ist das Betriebsbauland etwas peripherer gelegen und anteilig in der Zone 500–1000 m etwas stärker vertreten.

Als weiterer Indikator, der den Zusammenhang zwischen Siedlungsentwicklung und Infrastruktureinrichtungen abbildet, kann die relative

Straßenlänge (m) je Einwohner/Beschäftigtem herangezogen werden. Hier werden die Straßen mit Erschließungsfunktion (ohne Autobahnen und Forststraßen) auf die Einwohner- und Beschäftigtenzahl (125-m-Raster) bezogen. Die Erschließungsfunktion wird über die Entfernung bzw. Straßenlänge zu den beiden benachbarten Gemeindehauptorten und dem Bezirksort berücksichtigt.

In Karte 4 bei SPITZER & PRINZ (2010) sind sowohl die Höhe des Indikators (grüne Kreissignaturen) als auch die Veränderung des Indikators zwischen 2001 und 2008 dargestellt. Hohe Werte bedeuten einen hohen Aufwand zur infrastrukturellen Erschließung der Wohnbevölkerung und Arbeitsstätten bzw. zu deren Erhaltung, niedrige Werte entsprechen einem geringeren Aufwand. In der Karte wird deutlich, dass besonders der Lungau und das Untere Saalachtal relativ hohe Werte aufweisen. Im Bezirksvergleich sticht der Lungau mit rund 14 m relativer Straßenlänge deutlich hervor, während die übrigen Landbezirke mit 7,5–9,5 m deutlich besser abschneiden. In der Karte wird auch die Zu- oder Abnahme der rel. Straßenlänge zwischen 2001 und 2008 ersichtlich. Während im Lungau, Oberpinzgau und Saalachtal eine Zunahme der rel. Straßenlänge (Rottöne) dominiert, sind der Flachgau und auch große Teile des Pongaus und Pinzgaus durch eine Abnahme gekennzeichnet (Blautöne).

4.3.2. Zieldimension 2: Flächen- und ressourcenschonende Raumnutzung

Die flächen- und ressourcenschonende Raumnutzung ist ein weiteres wesentliches Ziel der Salzburger Raumplanung und sollte sich in einer entsprechend sachgerechten Flächenwidmungsplanung widerspiegeln.

Folgende Indikatoren werden zur Bewertung der Erreichung dieses Ziels herangezogen:

- durchschnittlicher jährlicher Siedlungsflächenverbrauch je Einwohner,
- Veränderung des ausgewiesenen Baulandes,
- absolute und relative Baulandpotenziale,
- Einwohner-/Arbeitsplatzkonzentration (Gini-Koeffizient).

Der durchschnittliche jährliche Siedlungsflächenverbrauch je Einwohner

wurde aus dem durchschnittlichen täglichen Siedlungsflächenverbrauch, welcher vom Studio iSPACE berechnet wurde, ermittelt.⁹⁴ Der durchschnittliche tägliche Siedlungsflächenverbrauch wird auf Grundlage der Verbauungskartierung ermittelt.⁹⁵ In Karte 1 bei SPITZER & PRINZ (2010) ist der Flächenverbrauch anhand der Größe der grünen Kreissignatur erkennbar. Da der durchschnittliche Flächenverbrauch auch von der Gesamtdynamik in der jeweiligen Region abhängt, ist mittels Flächensignatur eine Zu- bzw. Abnahme der Zahl der Einwohner und Arbeitsplätze dargestellt. Kritisch sind in diesem Sinne vor allem Gemeinden mit abnehmender Entwicklungsdynamik bei hohem Flächenverbrauch zu werten.

Kumuliert liegt der durchschnittliche tägliche Siedlungsflächenverbrauch des Bundeslandes Salzburg bei 4.693,2 m². Im Bezirksvergleich liegt der Bezirk Flachgau an erster Stelle mit 1.414,1 m²/Tag. Danach folgen die Bezirke Pongau (1.160,9 m²/Tag), Pinzgau (1.047 m²/Tag), Tennengau (407,1 m²/Tag), Salzburg Stadt (363,9 m²/Tag) und Lungau (300,8 m²/Tag). Bei den Gemeinden hat die Stadt Salzburg mit Abstand den höchsten Flächenverbrauch zu verzeichnen (363,9 m²/Tag), am geringsten ist er mit unter 5 m²/Tag in den ländlich strukturierten Gemeinden Hintersee, Muhr, Göriach, Weißbach bei Lofer und Thomatal. Der Mittelwert aller Gemeinden liegt bei 39,4 m² pro Tag. In den Verdichtungsgemeinden ist der Flächenverbrauch mit rund 48,2 m² etwas höher als in den Gemeinden mit Verstädterungstendenzen (33,7 m²/Tag). Auch hier wird der Siedlungsdruck

auf die Verdichtungsgemeinden sichtbar.

Um eine bessere Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Gemeinden zu ermöglichen, wurde hieraus nun der jährliche durchschnittliche Siedlungsflächenverbrauch je Einwohner berechnet. Da die Siedlungsentwicklung einer Gemeinde grundsätzlich in Beziehung zu ihrer Einwohnerzahl stehen sollte, wurden die zuvor geschilderten Ergebnisse nun in Bezug hierzu gesetzt. So liegt nun beispielsweise die Stadt Salzburg, welche bei den absoluten Werten negativ führend war, nun im positiven Spitzenfeld mit nur 0,9 m² Siedlungsflächenverbrauch pro Jahr und Einwohner. Den höchsten Wert weist hier Untertauern mit 27,1 m² pro Jahr und Einwohner auf. Die nächsten Plätze werden – allerdings mit großem Abstand – ebenfalls von kleinen, ländlich geprägten Gemeinden eingenommen.

Ebenfalls relevant ist nun der Blick auf die **Veränderung des ausgewiesenen Baulands** (Karte 37 und 38) je Gemeinde in den letzten Jahren. Grundlage hierfür ist eine Auswertung, welche die absolute und relative Veränderung des ausgewiesenen Baulandes in den Zeiträumen zwischen 1995/1996 und 2010 sowie zwischen 2006 und 2010 wiedergibt. Da die Veränderung des ausgewiesenen Baulandes hier in Bezug zu dessen Bestand gesetzt wird, lassen sich Gemeinden unterschiedlicher Größe und Strukturtypen nun besser miteinander vergleichen. Insgesamt hat sich im Zeitraum zwischen 1995/1996 und 2010 der Bestand an Bauland im gesamten Bundesland Salzburg um ca. 330 ha auf ungefähr 13.570 ha erhöht. Dies ergibt eine Steigerung um 2,51%. Anzumerken ist hierbei aber, dass der Baulandbestand zwischen 1995/1996 und 2006 sogar leicht sank, dann aber in

⁹⁴) Berechnung ÖIR.

⁹⁵) Grundlage dieser Berechnung ist die aktualisierte Verbauungskartierung mit Stand 2007. Ermittelt wurde der Verbauungszuwachs bis 2007 mit einem 4-jährigen Durchrechnungszeitraum.

den Jahren 2006 bis 2010 auf das zuvor genannte Niveau anstieg. Der Anstieg des Baulandes im gesamten Bundesland Salzburg um ungefähr 2,5% kann nun als Bewertungsgrundlage für die Veränderungen in den einzelnen Gemeinden herangezogen werden. Die Spanne der Baulandveränderungen der 119 Gemeinden des Landesgebietes liegt zwischen einer Reduktion des Baulandes um 47,34% und einer Zunahme um 91,47%. Eine besonders starke Reduzierung des vorhandenen Bestandes an Bauland schafften vor allem kleine, ländlich geprägte Gemeinden wie Hintersee (-47,34%), Scheffau (-47,33%), Hüttau (-38,94%), Rußbach (-29,17%), Hollersbach (-27,62%) und Thomatal (-27,60%). Diese Abnahme ist voraussichtlich auf die Rückwidmung großer, zuvor ausgewiesener aber nicht genutzter Baulandgebiete zurückzuführen. Die genauen Ursachen können allerdings durch diese Evaluation nicht eruiert werden. Die größten Zunahmen des Baulands haben zum einen ebenfalls wieder ländlich geprägte Gemeinden zu verzeichnen, zum anderen die Gemeinden des Salzburger Speckgürtels. Die extremste Zunahme verzeichnet Großmain mit über 90%, gefolgt von St. Martin am Tennengebirge (+56,98%), Weißpriach (+54,30%), Hüttschlag (+41,35%) und Wals-Siezenheim (+39,63%).

Weiters können hierbei auch die Bezirke miteinander verglichen werden. Im Zeitraum von 1995/1996 bis 2010 reduzierte die Stadt Salzburg ihr Bauland am meisten (-5,49%), gefolgt von Lungau und Tennengau. Im Pongau, Flachgau und Pinzgau hingegen wurde der Bestand an Bauland um einen Wert zwischen 4 und 7% vergrößert. Natürlich können die Werte der einzelnen Gemeinden nicht direkt miteinander verglichen werden, da die jeweiligen Gemeinden unterschiedliche Ausgangspositionen haben, anderen Strukturtypen angehören und verschiedenen Dynamiken unterworfen sind (Suburbanisierung, Migration, demografische Veränderungen etc.). Trotzdem lässt dieser Indikator den Schluss zu, dass

einige Gemeinden sorgsamer mit der Widmung von Bauland umgehen als andere und somit eher eine flächen- und ressourcenschonende Raumnutzung verwirklicht wird.

Grundlage für die Berechnung der **Baulandpotenziale** der Gemeinden war eine Baulandbilanz, die sich als Differenz aus den gewidmeten Baulandflächen minus den bereits bebauten Flächen (aus Verbauungskartierung) errechnet. Aus der Baulandbilanz lässt sich dann das absolute Baulandpotenzial in Hektar sowie das relative Baulandpotenzial (bezogen auf Einwohner und Arbeitsplätze) für die Salzburger Gemeinden bestimmen. Diese Indikatoren geben Auskunft über die gewidmeten, aber nicht oder untergenutzten Baulandflächen.⁹⁶ Damit kann das Ziel eines sparsamen Umgangs mit Bauland annäherungsweise gemessen werden. Allerdings, die tatsächliche Verfügbarkeit (Bebauungs- oder Veräußerungsbereitschaft) kann damit nicht erfasst werden. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass hohe Werte dieses Indikators (absolut wie relativ) verhältnismäßig große Baulandpotenziale bedeuten, somit ist dies ein Indikator für eine nicht flächenschonende Raumnutzung. Geringe Werte hingegen lassen auf einen sparsamen und haushälterischen Umgang der Gemeinde mit Fläche als ihrer ureigensten Ressource schließen. Insgesamt weist das Land Salzburg ein Baulandpotenzial von **2.377,2 ha** auf. In Relation zur kumulierten Anzahl an Einwohnern und Beschäftigten ergibt dies ein Potenzial von 30,7 m². Dieser Wert kann nun wieder als Benchmark für die einzelnen Gemeinden herangezogen werden. Auch die Werte dieses Indikators weisen im Vergleich der einzelnen Gemeinden miteinander wieder große Unterschiede auf. Die relativen Werte liegen zwischen 129,3 m² (Untertauern) und 9,9 m² (Stadt Salzburg) je Einwohner und Beschäftigtem. Die geringsten Werte weisen jene Gemeinden auf, welche am stärksten verstädtert sind und infolgedessen auch die höchsten Bevölkerungsdichten haben. Nach der Stadt Salzburg sind dies

Schwarzach, Bischofshofen und Saalfelden am Steinernen Meer. Doch auch die ländliche Gemeinde Hintersee erreicht mit nur 21,1 m² relativem Baulandpotenzial und Rang 5 ein gutes Ergebnis. Am höchsten sind die Baulandpotenziale wiederum in kleineren ländlichen Gemeinden. An der Spitze stehen neben dem eben schon erwähnten Untertauern auch Nußdorf am Haunsberg, Unternberg, Maria-pfarr und Mauterndorf. Vergleicht man nun die Werte aggregiert auf die Strukturtypen des Landesentwicklungsprogramms 2003, zeigt sich ebenso eine eindeutige Tendenz. Je verstädterter eine Gemeinde, desto geringer ihr relatives Baulandpotenzial. Während ländliche strukturierte Gemeinden noch ca. 50,8 m² Potenzial je Einwohner/Beschäftigtem und Gemeinden mit Verdichtungsansätzen ein Potenzial von 48,7 m² aufweisen, liegt dieser Wert im Mittel bei verstädterten Gemeinden nur bei 24,2 m².

Ein weiterer Indikator, mit Hilfe dessen man eine Aussage über die flächen- und ressourcenschonende Raumnutzung treffen kann, ist jener der **Konzentration der Einwohner und Arbeitsplätze** (in Form eines Gini-Koeffizienten⁹⁷). Dieser vom Studio iSPACE entwickelte Indikator gibt den Konzentrationsgrad von Einwohnern und Arbeitsplätzen je Gemeinde an. Hohe Werte bedeuten, dass sich die Aktivitäten der zwei wesentlichen Grunddaseinsfunktionen Wohnen

⁹⁶) Das Studio iSPACE hat für das Land Salzburg diese Indikatoren berechnet. Grundlagen für diese Berechnung sind die Verbauungskartierung von 2007 und die Flächenwidmung zum Zeitpunkt Juni 2010. Sie sind die Basis für die folgenden Aussagen. Kurzdefinition für Baulandpotenzial: „als Bauland gewidmete jedoch bisweilen für Gebäude und fließenden Verkehr nicht genutzte Flächen, die eine bauliche Nutzung >300 m² mit einer Mindestbreite von 10 m bei Berücksichtigung eines Mindestabstands zu bestehenden baulichen Nutzungen von 4 m erlauben“ (SPITZER & PRINZ 2007 und 2010, S. 16).

⁹⁷) Der Gini-Koeffizient ist ein statistisches Maß zur Darstellung von Konzentrationen.

und Arbeiten räumlich eher konzentrieren, während niedrige Werte grundsätzlich eine disperse Verteilung dieser Aktivitäten im Gebiet einer Gemeinde signalisieren (vgl. SPITZER & PRINZ 2007 und 2010). Die folgenden Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2008, wobei mangels aktueller Daten in Bezug auf die Beschäftigten auf Rasterebene auf Zahlen der Arbeitsstättenzählung von 2001 zurückgegriffen werden musste (vgl. SPITZER & PRINZ 2007 und 2010). Bei möglichen Werten zwischen 0 und 1 liegt jener für das gesamte Bundesland Salzburg bei 0,751 und somit bei einer starken Konzentration. Vergleicht man nun die Mittelwerte der im LEP 2003 aufgezählten Strukturtypen miteinander, dann zeigt sich, dass verstädterte Gemeinden einen höheren Konzentrationsgrad aufweisen als ländlich strukturierte Gemeinden. Bei den Planungsregionen (nach LEP 2003) weisen die Planungsregion 7 (Unterer Salzach-Pongau), die Planungsregion 15 (Zeller Becken) und die Planungsregion 2 (Salzburger Seengebiet) die höchsten Werte bei der Konzentration auf. Die Planungsregionen mit den niedrigsten Gini-Koeffizienten sind der Lungau, Flachgau-Nord, die Osterhorngruppe und das Untere Saalachtal. Besonders geringe Konzentrationen der Bevölkerung weisen die Innergebirgsgemeinden des Lungau und Pinzgau auf. Allerdings ist in Karte 5 bei SPITZER & PRINZ 2010 zu erkennen, dass auch im ländlichen Raum durchaus hohe Konzentrationen möglich sind. Somit liegen teilweise Gemeinden mit hohen Konzentrationen räumlich direkt neben solchen mit niedrigen Werten. Den stärksten Konzentrationsgrad hat Bischofshofen, gefolgt von Sankt Johann im Pongau, Neumarkt am Wallersee, Werfen und Tamsweg. Diese Gemeinden tun sich als positive Beispiele hervor, denn eine hohe Konzentration indiziert, dass sich besonders viele Personen die vorhandene Siedlungsfläche teilen und somit weniger Raum verbraucht wird. Dies steht natürlich im Einklang mit der Zieldimension einer flächen- und ressourcenschonenden Raumnutzung.

4.3.3. Zieldimension 3: Verdichtung, Kompaktheit, innen vor außen

Ein wichtiges Ziel, vor allen Dingen im Sinne einer nachhaltigen Bodennutzung, ist das Ziel der Verdichtung und Kompaktheit von Siedlungsgebieten. Hier sollte eine Innenentwicklung der Ortsstruktur Vorrang vor einer weiteren Außenentwicklung haben.

Als Indikatoren für diese Zielvorgaben können folgende herangezogen werden:

- Innen-/Außenentwicklung,
- Zerklüftungsgrad,
- Verteilung der Hauptwohnsitze im Bauland und im Grünland.

Die Innen-/Außenentwicklung bzw. das **Randlinienlängenverhältnis** ist ein Indikator, der angibt, wie sich neue Siedlungen oder Siedlungserweiterungen in den Bestand integrieren. Das Randlinienlängenverhältnis (RLLV) gibt das Verhältnis der Länge gemeinsamer Randlinien neuer Verbauungen und des Siedlungsbestandes zur Gesamtlänge der Randlinie neuer Verbauungen an. Das Verhältnis wird in Werten zwischen 0 und 1 ausgedrückt, wobei ein hoher Wert auch einen hohen Integrationsgrad und somit eine hohe Innenentwicklung anzeigt. Auch dieser Indikator wird auf der Grundlage der Verbauungskartierung ermittelt. Die Karte 43 gibt den Stand der Integration neuer Verbauungen bis 2007 in den Bestand von 2002/2003 an. Für diesen Zeitraum beträgt das Randlinienlängenverhältnis für das gesamte Bundesland Salzburg 0,58. Im vorangegangenen Zeitraum (2002/2003) lag dieser Wert noch bei 0,44. Dies bedeutet einen Anstieg des Integrationsgrades.

Die Untersuchung der Werte für den aktuellen Zeitraum kann nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen: Vergleicht man die Werte der einzelnen Bezirke miteinander, ist zu erkennen, dass die Stadt Salzburg mit einem Wert von 0,86 deutlich über

dem Durchschnitt des Bundeslandes und vor allen anderen Bezirken liegt. Den zweithöchsten Wert hat mit 0,65 der Flachgau. Ebenfalls über dem Durchschnitt des Bundeslandes Salzburg liegen die Bezirke Tennengau und Pinzgau mit jeweils 0,61. Lungau (0,52) und Pongau (0,44) hingegen weisen einen niedrigeren Integrationsgrad auf.

Auf Gemeindeebene ist eine hohe Spannweite festzustellen. Die Werte des Randlinienlängenverhältnisses liegen zwischen 0,1 (Weißpriach) und 0,93 (Bürmoos). Von den 119 Gemeinden haben 68 einen überdurchschnittlichen Integrationsgrad und 51 einen unterdurchschnittlichen. Besonders geringe Werte weisen vor allem kleinere, ländlich geprägte Gemeinden auf. Bezüglich der höchsten Werte ist kein eindeutiges Muster erkennbar. Neben Bürmoos liegen auch Wald im Pinzgau, Salzburg, Anif und Oberndorf bei Salzburg im Spitzfeld. Bezogen auf die Strukturtypen der Gemeinden lassen sich folgende Aussagen treffen: Die Gemeinden mit Verstädterungstendenzen weisen im Mittel mit einem Wert von 0,69 das höchste RLLV auf. Der mittlere Wert innerhalb der verstädterten Gemeinden beträgt 0,64. In diesen Gemeinden ist also eine Tendenz zur Innenentwicklung gegeben. Erwartungsgemäß erfolgt eine weitere Abstufung der mittleren Werte nach Gemeinden mit Verdichtungsansätzen mit einem Wert von 0,59 und den ländlich strukturierten Gemeinden, die einen mittleren Wert von 0,52 aufweisen und somit schwächer zu einer Innenentwicklung tendieren.

Ein weiterer Index zur Beurteilung der Siedlungsentwicklung ist der **Zerklüftungsgrad**, das Verhältnis von Umfang zu Fläche des Siedlungskörpers einer Gemeinde. Je kompakter eine Siedlung ist, desto niedriger fällt ihr Zerklüftungsgrad aus. Zusammenhanglose Siedlungsflächen und Siedlungssplitter weisen dementsprechend einen hohen Wert auf.

Die aktuellen Berechnungen basieren ebenfalls auf der Verbauungskar-

tierung, beziehen sich auf den Stand 2007 und werden in Karte 44 dargestellt.

Der mittlere Zerklüftungsgrad im Bundesland Salzburg hat zum Jahr 2007 den Wert 22. Vergleicht man diesen Wert mit den vorangegangenen Perioden 1976–1983 (25,6), 1985–1999 (23) und 2002–2003 (22,2), so ist ein anhaltender Trend zu geringer zerklüfteten Siedlungskörpern festzustellen. Erwartungsgemäß ist er in der Stadt Salzburg mit 7,67 am niedrigsten, auch Bürmoos erfüllt mit einem Zerklüftungsgrad von 9,94 den Anspruch an die Kompaktheit des Siedlungsgebietes sehr gut. Den höchsten Zerklüftungsgrad mit 53,89 erreicht Dienten am Hochkönig, gefolgt von Hintersee mit 47,41. Diese Gemeinden weisen eine in hohem Maße zusammenhanglose Siedlungsflächenentwicklung auf.

Vergleicht man die Salzburger Bezirke miteinander, ist mit Ausnahme der Stadt Salzburg keine allzu große Varianz der durchschnittlichen Werte zu erkennen. Nach der Stadt Salzburg ist der Flachgau mit einem Wert von 22,8 jener Bezirk mit den am geringsten zerklüfteten Siedlungen im Bundesland Salzburg. Darauf folgen Lungau (27), Pinzgau (28,67) und Tennengau (29,21). Den höchsten Mittelwert hat mit 30,17 der Pongau.

Als weiterer Indikator kann der **Anteil der Hauptwohnsitze im Bauland und im Grünland** herangezogen werden. Eine Auswertung durch Terra Cognita, basierend auf dem Bevölkerungsraster R125m von 2008, lässt folgende Aussagen zu: Im gesamten Bundesland Salzburg sind 89% aller Hauptwohnsitze im Bauland gelegen, die restlichen 11% befinden sich im Grünland. Der Vorgabe nach einer Innenentwicklung wird also zumindest für den Bereich Wohnen weitestgehend entsprochen. Nahezu die gesamte Anzahl der Hauptwohnsitze, nämlich 99%, liegen in den Gemeinden Salzburg, Bürmoos und Wals-Siezenheim im Bauland. Mehr als die Hälfte aller Hauptwohnsitze – 55% – befinden sich hingegen in der Ge-

meinde Krispl im Grünland. Auch in den Gemeinden Hintersee – 46% – und Göming – 43% – befinden sich relativ viele Hauptwohnsitze außerhalb des eigentlichen Baulandes im Grünland.

Auf Bezirksebene weist mit durchschnittlich 17% der Bebauung im Grünland der Lungau diesbezüglich den höchsten Wert auf, gefolgt vom Tennengau mit 16%. In den Bezirken Pinzgau und Pongau befinden sich jeweils 15% der Hauptwohnsitze im Grünland, im Flachgau 14%. In der Stadt Salzburg ist es, wie bereits erwähnt, 1%.

4.3.4. Zieldimension 4: Dezentrale Konzentration – gestreute Schwerpunktbildung

Indikatoren:

- Erreichbarkeit von bzw. Versorgungsqualität durch Nahversorger,
- Erreichbarkeit von bzw. Versorgungsqualität durch Öffentlichen Verkehr.

Ziel der dezentralen Konzentration ist gemäß dem das ROG ausführenden Landesentwicklungsprogramm die Minimierung der Abhängigkeit vom Individualverkehr, einhergehend mit einer Maximierung der Erreichbarkeit von Gütern und Dienstleistungen für alle Bevölkerungsgruppen. Auf Grundlage dieses Ziels wurden die 119 Salzburger Gemeinden durch das Landesentwicklungsprogramm in verschiedene Kategorien zentralörtlicher Struktur eingeordnet. Diesen Kategorien (A, A*, B, C und D) kommt unterschiedliche Bedeutung in der Versorgung der Bevölkerung mit Funktionen zu. Die Unterscheidung in verschiedene Kategorien ist relevant, da dieses Ziel zwar eine Konzentration von Funktionen beinhaltet, die Konzentration allerdings gestreut auf Schwerpunkte in verschiedenen Gemeinden vorsieht.

Zur Analyse dieser Zieldimension können nun zwei Indikatoren heran-

gezogen werden: zum einen die **Versorgungsqualität durch Nahversorger**, welche Aufschluss über die Erreichbarkeit von Gütern und Dienstleistungen gibt, und zum anderen der Indikator über die Erreichbarkeit bzw. die Versorgungsqualität durch den Öffentlichen Verkehr. Mit zweitem kann eine Aussage über die Zielerreichung der Minimierung der Abhängigkeit vom Individualverkehr getroffen werden. Die beiden Indikatoren treffen allerdings ebenfalls Aussagen zu anderen Zieldimensionen. Um Redundanzen zu vermeiden, werden sie im Rahmen der Zieldimension „dezentrale Konzentration“ nicht gesondert analysiert. In der abschließenden Betrachtung aller Gemeinden finden sich die Ergebnisse dieser Indikatoren allerdings auch in der Beurteilung der Zieldimension 4, dezentrale Konzentration, wieder. Die Analyse des Indikators über die Erreichbarkeit/Versorgungsqualität durch den Öffentlichen Verkehr befindet sich im Abschnitt zur Zieldimension 1, Abstimmung von Siedlungsentwicklung, Öffentlichem Verkehr und Infrastruktur, jene zum Indikator bzgl. der Versorgungsqualität durch Nahversorger im Abschnitt zur Zieldimension 6, kurze Wege, Versorgungsqualität.

4.3.5. Zieldimension 5: Verträgliche Funktionsmischung

Bezug auf die Mischung der unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Gemeinden nimmt Raumordnungsziel 9 des ROG 2009. Dieses besagt, dass bei der Sicherung und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Gewerbe und Industrie nicht nur auf die Standortanforderungen abgezielt werden soll, sondern auch Umweltbeeinträchtigung und benachbarte Siedlungsgebiete berücksichtigt werden sollen. Die weiterführenden Instrumente der Raumplanung im Bundesland Salzburg, wie das Landesentwicklungsprogramm oder das Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im

Salzburger Zentralraum“, gehen bereits differenzierter auf den Themenkomplex von Funktionsmischung und etwaigen Funktionskonflikten ein, allerdings sind diese Instrumente nicht Grundlage der vorliegenden Evaluation. Für die Funktionsmischung im Sinne des ROG war es im Rahmen dieser Evaluierung nicht möglich, Indikatoren zu finden. Es konnten zwar Indikatoren erarbeitet werden, welche teilweise eine Interpretation zulassen, wie etwa die Versorgung der Bevölkerung durch Nahversorger (siehe Zieldimension 6). Diese gibt aber über die Funktionsmischung nur bedingt Aufschluss, da sich dieser Indikator rein auf den Einzelhandel und hier auch nur auf das Segment der Nahversorger konzentriert. Zwar stehen in den nahversorgenden Betrieben Arbeitsplätze zur Verfügung, nur reicht deren Anzahl nicht zu einer repräsentativen Aussage über die Durchmischung von Flächen mit Wohn- und Arbeitsfunktion. Ein weiterer klassischer Indikator für die Analyse der Funktionsdurchmischung wäre der so genannte Arbeitsplatzbesatz. Dieser gibt das Verhältnis von Arbeitsplätzen und der erwerbstätigen Wohnbevölkerung in einer Gemeinde an (GUTH et al. 2010). Da dieser Indikator nicht unmittelbar aus den Flächenwidmungsplänen ableitbar ist, kann er allerdings nicht für diese Evaluation herangezogen werden.

4.3.6. Zieldimension 6: Kurze Wege, Versorgungsqualität

Ein Ziel der Raumordnung ist die ausreichende und angemessene Qualität der Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen. Die Einrichtungen der Daseinsvorsorge sollen in zumutbarer Entfernung erreichbar sein.

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage folgender Indikatoren:

- die Erreichbarkeit infrastruktureller Einrichtungen,
- relative Straßenlänge (m) je Einwohner/Beschäftigtem.

Karte 47 und 48 stellen für alle Gemeinden den Anteil des Wohnbaulandes mit guter Versorgung bzw. Versorgung durch Nahversorger⁹⁸ dar. Wie Karte 48 zeigt, gibt es immerhin in neun Gemeinden weder einen Teilnahversorger bis 500 m noch einen Vollnahversorger in 500–1000 m. Es handelt sich ausnahmslos um ländlich strukturierte Kleingemeinden. Mit vier Gemeinden ist der Lungau am stärksten davon betroffen. Eine gute Versorgung, das heißt, dass im 500-m-Bereich ein Vollnahversorger vorhanden ist, fehlt in 33 Gemeinden des Landes Salzburg. Nur in drei Gemeinden sind mehr als 50% des Wohnbaulandes gut versorgt (Salzburg, Schwarzach, Oberndorf), in 35 Gemeinden liegt der Anteil zwischen 25 und 50%. In 16 Gemeinden gelten mehr als 50% des Wohnbaulandes als versorgt, in weiteren 64 Gemeinden sind es 25–50% des Wohnbaulandes. Vergleicht man die Gemeinden nach dem Strukturtyp, zeigt sich wenig überraschend, dass die verstädterten Gemeinden die höchsten Anteile an gut versorgtem und versorgtem Wohnbauland aufweisen (Mittelwert rund 35%), während die ländlich strukturierten Gemeinden durchschnittlich mit rund 11% deutlich zurückbleiben. Die Gemeinden mit Verstädterungstendenzen und die Verdichtungsgemeinden zeigen mit 23 bzw. 24% jeweils eine sehr ähnliche Ausprägung.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Nahversorgung ausschließlich privatwirtschaftlich organisiert ist und deren Ausgestaltung im Raum im Wesentlichen nach rein ökonomischen Gesichtspunkten erfolgt. Ob sich ein Nahversorger in einer Region ansiedelt oder nicht, darauf hat die Raumordnung der Gemeinden meist sehr wenig Einfluss. Allerdings können sie durch eine entsprechende Flächenwidmung zumindest zum Teil festlegen, wo sich ein Nahversorger ansiedeln darf. So könnte das Entleeren der Ortszentren und die Verlagerung der Nahversorgung auf die grüne Wiese an die Ortsränder durch eine entsprechend konsequente Raumordnungspolitik durchaus verhindert werden. Diese Problematik wird

in der vorliegenden indikatorgestützten Auswertung auf Gemeindeebene nicht sichtbar. Dazu wäre eine differenzierte Betrachtung innerhalb der Gemeinde notwendig, was ressourcenbedingt im Rahmen dieser Evaluierung nicht geleistet werden kann.

In Bezug auf das **Betriebsbauland** sieht die Versorgungssituation wesentlich schlechter aus. In 47 der 119 Gemeinden gibt es überhaupt kein gut versorgtes Betriebsbauland, nur in 16 Gemeinden sind 40% oder mehr des Betriebsbaulands gut versorgt. In Bezug auf den Status „versorgt“ sieht die Situation erwartungsgemäß etwas besser aus, nur 25 Gemeinden verfügen weder über einen Teilnahversorger im Bereich 0–500 m noch über einen Vollnahversorger im Bereich 500–1000 m. In weiteren 50 Gemeinden sind maximal 25% des Betriebsbaulands versorgt, in 27 Gemeinden 26–50%, in 14 Gemeinden 51–75% und nur in 3 Gemeinden mehr als 75%.

Der bereits unter Ziel 1 vorgestellte Indikator der **relativen Straßenlänge (m) je Einwohner/Beschäftigtem** ist im Hinblick auf die Forderung nach kurzen Wegen sinnvoll zu verwenden. Die beschriebene Zunahme der relativen Straßenlänge im Lungau, Oberpinzgau und Saalachtal ist demnach auch unter dem Aspekt der Entwicklung einer „Region der kurzen Wege“ kritisch zu beurteilen.

4.3.7. Zieldimension 7: Vermeidung räumlicher und sozialer Disparitäten

Ein weiteres in § 2 des Salzburger Raumordnungsgesetzes genanntes

⁹⁸⁾ Es wird zwischen „gut versorgt“ und „versorgt“ unterschieden. Ersteres entspricht einer Vollnahversorgung bis 500 m – Vollnahversorgung ist primär über die Verkaufsfläche >500 m² definiert; „versorgt“ entspricht einer Teilnahversorgung bis 500 m bzw. Vollnahversorgung 500–1000 m entfernt; Teilnahversorgung ist definiert mit <500 m² Verkaufsfläche.

Ziel betrifft die Herstellung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen sowie deren Verbesserung durch die Schaffung einer ausgeglichenen Wirtschafts- und Sozialstruktur. Dieses eher allgemeine Ziel soll durch die Instrumente der örtlichen Raumplanung verwirklicht werden. Allerdings ist klar, dass die Raumplanung nur beschränkt und sicher nicht alleine die angestrebten gleichwertigen Lebensbedingungen erwirken kann, da viele andere Faktoren wie die gesamtökonomische Dynamik, demografische Entwicklungen oder das gesamte politische System eines Landes hierbei mitwirken. Es ist gut, dass dieses Ziel in den Zielkatalog des ROG aufgenommen wurde, und wünschenswert, dass die örtliche Raumplanung der Salzburger Gemeinden zur Verwirklichung dieses Zieles beitragen kann. Allerdings ist eine Operationalisierbarkeit dieser Zieldimension anhand der Informationen über Widmungen in den Flächenwidmungsplänen der einzelnen Gemeinden nicht möglich. Zur Analyse der Lebensbedingungen im Hinblick auf ihre Gleichwertigkeit und zur Untersuchung der Wirtschafts- und Sozialstruktur der 119 Salzburger Gemeinden bedürfte es weiterführender Datengrundlagen als jener, die aus den Flächenwidmungsplänen hervorgehen. Somit wird diese Zieldimension im Rahmen dieser Evaluation bei der abschließenden Gesamtbewertung nicht berücksichtigt.

4.3.8. Zieldimension 8: Umwelt- und Naturschutz

Indikatoren:

- durchschnittlicher jährlicher Siedlungsflächenverbrauch je Einwohner,
- Flächenwidmungen in Landschaftsschutzgebieten,
- Flächenwidmungen in geschützten Landschaftsteilen.

Die Zieldimension Umwelt- und Naturschutz besteht aus dem Ziel (des ROG), die natürlichen Lebens-

grundlagen zu schützen und pfleglich zu nutzen, um sie für die Zukunft in ausreichender Güte und Menge zu erhalten. Vor allem der Schutz der Kompartimente Luft, Wasser und Boden, die Sicherung der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Schutz und die Pflege von erhaltenswerten Naturgegebenheiten und des Landschaftsbildes sind die angestrebten Ziele. Die Berücksichtigung des Ziels des Umwelt- und Naturschutzes in der örtlichen Raumplanung, namentlich in den Flächenwidmungsplänen, manifestiert sich in unterschiedlicher Weise – sei es durch die Ausweisung und Respektierung von Schutzgebieten verschiedener Kategorie, sei es durch die haushälterisch gesteuerte Siedlungsentwicklung, welche auf eine ressourcenschonende, kompakte Ausdehnung der Gemeinde abzielt. Der Umwelt- und Naturschutz spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle in der Raumplanung. Deshalb lassen auch viele Indikatoren Teilaussagen über den Berücksichtigungsgrad der Zieldimension Umwelt- und Naturschutz in der örtlichen Raumplanung zu. Für die Analyse dieses Ziels beschränken wir uns aber auf drei Indikatoren mit hoher Aussagekraft. Zum einen ist dies der schon bekannte durchschnittliche tägliche Siedlungsflächenneuverbrauch⁹⁹ und zum anderen die Auswertung der Flächenwidmungen in Landschaftsschutzgebieten und geschützten Landschaftsteilen.¹⁰⁰ Der durchschnittliche tägliche Siedlungsflächenneuverbrauch lässt eine grundsätzliche Einschätzung der Siedlungsentwicklung zu. Er konzentriert sich nicht auf die Struktur der neuen Verbauung, sondern nur auf dessen quantitative Ausmaße und lässt so Rückschlüsse auf das Verhältnis zwischen verbauten und unverbauten Flächen zu. Dieser Indikator ist durch seinen Bezug auf die Verbauungskartierung auch besser für eine Aussage zu dieser Zieldimension geeignet als die reine Analyse der Flächenwidmung, da eine Widmung noch keine Flächennutzung im Sinne einer Verbauung impliziert. Neben einem Indikator zur reinen Siedlungsentwicklung werden außerdem die Landschaftsschutz-

gebiete und geschützten Landschaftsteile je Gemeinde analysiert. Zum einen können die Gemeinden nach der absoluten Ausdehnung der in ihr verorteten Landschaftsschutzgebiete und geschützten Landschaftsteile differenziert werden. Zum anderen kann die Akzeptanz und Wertschätzung der Schutzgebiete zum Teil durch die Analyse der Flächenwidmungen innerhalb dieser untersucht werden. Weisen vorhandene Schutzgebiete einen hohen Anteil an Bauland, Sonder- und Verkehrsflächen auf, kann die Akzeptanz dieser Schutzgebiete in der örtlichen Raumplanung als weniger gut eingeschätzt werden, ungeachtet möglicherweise bereits gewidmeter Flächen vor der Ausweisung eines Schutzgebietes.

Der durchschnittliche tägliche Siedlungsflächenneuverbrauch liegt, wie bereits erwähnt, im Bundesland Salzburg zwischen 363,9 m² pro Tag in der Stadt Salzburg und 1,3 m² in Hintersee. Aufgrund unterschiedlicher demografischer Ausgangssituationen und verschiedener wirtschaftlicher Dynamiken liegen klarerweise hier keine vergleichbaren Werte vor. Errechnet man nun aber aus dem täglichen Siedlungsflächenneuverbrauch den **durchschnittlichen jährlichen Siedlungsflächenverbrauch je Einwohner**¹⁰¹, erhält man Werte, die besser miteinander vergleichbar sind. Es zeigt sich, dass vor allem kleine ländliche Gemeinden in diesem Zeitraum viel neue Siedlungsfläche in Anspruch genommen haben. Am höchsten liegt dieser Wert bei den 5 Gemeinden Kleinarl, Tweng, Flachau, Forstau und Untertauern. Untertauern hat mit einem Wert von über 27 m² pro Jahr und Einwohner einen besonders hohen Flächenverbrauch. Besonders

⁹⁹) Berechnung durch Research Studios Austria – Studio iSPACE.

¹⁰⁰) Berechnung durch Terra Cognita – Technisches Büro für Raumplanung und angewandte Geographie.

¹⁰¹) Da sich die Berechnung des Siedlungsflächenneuverbrauchs auf die aktualisierte Verbauungskartierung von 2007 mit einem Durchrechnungszeitraum von 4 Jahren bezieht, wurden die Einwohnerzahlen von 2007 herangezogen.

niedrige Werte haben hier vor allem verstädterte Gemeinden wie Schwarzach und Salzburg, aber auch kleine Gemeinden wie Hintersee und Muhr. Natürlich lässt sich aus einem niedrigen Flächenverbrauch nicht automatisch die Berücksichtigung des Ziels von Umwelt- und Naturschutz ableiten. Gerade verstädterte Gemeinden weisen möglicherweise einen bereits sehr hohen Anteil an verbrauchter Fläche auf ihrem Gemeindegebiet auf und können so gar keine hohen Zuwachsraten mehr verbuchen. Insgesamt lässt sich allerdings doch sagen, dass eine ressourcenschonende und flächensparende Raumplanung sehr im Interesse von Umwelt- und Naturschutz ist.

Expliziter in der Analyse der Zieldimension Umwelt und Naturschutz ist der Indikator bezüglich **Landschaftsschutzgebieten und geschützten Landschaftsteilen**. Es liegen Daten¹⁰² sowohl in Bezug auf die quantitative Ausdehnung dieser Schutzkategorien je Gemeinde vor als auch zu den Widmungen in diesen.¹⁰³ Erstere Information kann mit der Fläche der Gemeinde in Relation gesetzt werden, um den Anteil an geschützter Fläche je Gemeinde zu erhalten. Insgesamt liegen im Bundesland Salzburg geschützte Landschaftsteile von ca. 17 km² und Landschaftsschutzgebiete von ca. 1.065 km² vor. Von den 119 Salzburger Gemeinden haben zumindest 102 geschützte Landschaftsteile oder Landschaftsschutzgebiete auf ihrem Gemeindegebiet. Die geschützten Flächen in absoluten Zahlen in diesen 102 Salzburger Gemeinden sind allerdings stark unterschiedlich. Zur besseren Vergleichbarkeit dieser Werte wurden diese kumuliert (Flächen mit Landschaftsschutzgebieten und geschützte Landschaftsteile) und mit der gesamten Gemeindefläche in Bezug gesetzt.¹⁰⁴ So können nun unterschiedlich große Gemeinden besser miteinander verglichen werden. Die Differenzen sind bemerkenswert. Während manche Gemeinden gar keine Landschaftsschutzgebiete oder geschützten Landschaftsteile auf ihrem Gemeindegebiet haben, sind in ande-

ren Gemeinden bis zu 97% des Gemeindegebietes geschützt. Im Mittel liegt der Anteil der Fläche dieser beiden Schutzkategorien bei 13%. Die geringsten geschützten Flächen dieser Kategorien haben klarerweise die 17 Gemeinden ohne Landschaftsschutzgebiet oder geschützten Landschaftsteil. Hierzu gehören: Vigaun, St. Veit, St. Johann im Pongau, St. Andrä, Schwarzach, Plainfeld, Oberalm, Lend, Krispl, Koppl, Göming, Filzmoos, Dorfgastein, Dorfbeuern, Dienten, Bürmoos und Bramberg. Im Gegensatz dazu ist in den Gemeinden Lessach, Grödig, Tweng und Großgmain jeweils über 75% des Gemeindegebietes geschützt. Nun können die Flächen innerhalb dieser Schutzgebiete noch weiter differenziert werden. Zwar stellen als Grünland gewidmete Flächen einen Großteil all dieser Schutzgebiete, doch auch hier gibt es Anteile an Wohn- und Betriebsbauland, Fachmärkte/Einkaufszentren, Sonder- und Verkehrsflächen sowie Flächen mit Widmungen zur Beherbergung oder für Zweitwohnsitze. Aufgrund der größeren quantitativen Ausdehnung wird hierbei nun nur auf die Widmungen in Landschaftsschutzgebieten eingegangen. Betrachtet man alle Landschaftsschutzgebiete des Bundeslandes Salzburg kumuliert, so stellen hier die als Grünland gewidmeten Flächen mit 99,2% die große Mehrheit. Als Verkehrsflächen sind nur 0,5% der Flächen gewidmet, 0,2% als Wohnbauland, und 0,1% entfallen auf Sonderflächen. Allerdings gibt es in dieser Verteilung bei den einzelnen Gemeinden auch Unterschiede. Zwar bestehen bei allen Gemeinden die Landschaftsschutzgebiete zum überwiegenden Teil aus Grünland, doch teilweise zu einem niedrigeren Prozentsatz als der zuvor genannte Wert für das gesamte Landesgebiet. Die 5 Gemeinden mit dem höchsten Anteil an anderen Widmungen als Grünland in Landschaftsschutzgebieten sind: Fusch (90% Grünland, 10% Verkehr / Großglockner Hochalpenstraße im Landschaftsschutzgebiet Großglockner Hochalpenstraße), Obertrum (90,6% Grünland, 4,9% Wohnbauland, 4,5% Verkehr), Rau-

ris (91,4% Grünland, 8,6% Verkehr), Seeham (94,2% Grünland, 3,2% Wohnbauland, 0,1% Betriebsbauland, 2,5% Verkehr) und Anif (94,8% Grünland, 1,2% Wohnbauland, 4,3% Verkehr).

In Gemeinden mit verhältnismäßig niedrigen Werten (von Grünland in Landschaftsschutzgebieten) sind vor allem Verkehrsflächen und Wohnbauland in den vorhandenen Landschaftsschutzgebieten und sehr vereinzelt geringe Anteile von Betriebsbauland, Sonderflächen oder Fachmärkten/Einkaufszentren zu finden. Zumindest in 30 Gemeinden weisen die Landschaftsschutzgebiete einen hundertprozentigen Anteil an Grünland auf. Dies lässt auf eine grundsätzliche Akzeptanz dieser Schutzkategorie schließen, was eine hohe Berücksichtigung der Zieldimension des Natur- und Umweltschutzes impliziert.

4.3.9. Zieldimension 9: Sicherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten

Die Sicherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten für Wirtschaft, Infrastruktur und Wohnungswesen ist ein wichtiges Ziel der Raumordnung, um die Zukunftsfähigkeit der Region zu erhalten. Die Sicherung bedarfsgerechter Standorte muss jedoch nach den Grundsätzen der nachhaltigen Flächennutzung erfolgen. Aus diesem

¹⁰²) Diese beiden Indikatoren wurden von der Firma Terra Cognita – Technisches Büro für Raumplanung und angewandte Geographie berechnet. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2010.

¹⁰³) Der Indikator ist allerdings nur unter Berücksichtigung folgender Einschränkung für die Analyse geeignet: die Landschaftsschutzgebieten-Verordnungen werden in regelmäßigen Abständen an erfolgte Widmungen und Verbauungen angepasst, so dass nicht abgeleitet werden kann, dass eine Gemeinde mit niedrigen Werten hier sorgfältiger damit umgeht.

¹⁰⁴) Berechnung durch die Firma Terra Cognita.

Grund erscheint es sinnvoll, vor einer weiteren Baulandausweisung auf das bereits vorhandene Baulandpotenzial, wie es unter der Zieldimension 2 beschrieben wurde, zurückzugreifen, sofern dies möglich ist. Dass die Auslegung des Indikators „relatives Baulandpotenzial“ hier nun entgegen jener Interpretation unter der Zieldimension 2 steht, ist den Autoren bewusst. Dies liegt an dem Zielkonflikt zwischen flächen- und ressourcenschonender Raumnutzung und der Sicherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten.

Als Indikatoren wurden folgende herangezogen:

- relatives Baulandpotenzial,
- Neuausweisung von Bauland (absolut/relativ)/Jahr.

Wie die Betrachtung zu Ziel 2 bereits ergab, ist das **Baulandpotenzial** in ländlichen Gemeinden, und hier insbesondere in Untertauern, Nußdorf am Haunsberg, Mariapfarr u. a., besonders groß. Städtische oder verstärkte Gemeinden weisen ein wesentlich geringeres Baulandpotenzial auf und sind bei Bedarf eher auf eine Neuausweisung von Bauland angewiesen. Dies sind neben der Stadt Salzburg die Städte Schwarzach, Bischofshofen und Saalfelden.

Da nicht in allen Fällen auf eine Nutzung der Baulandpotenziale zurückgegriffen werden kann, muss in einigen Fällen **neues Bauland** ausgewiesen werden. Auf die Veränderungen des ausgewiesenen Baulandes wurde ebenfalls bereits in der Betrachtung zu Ziel 2 eingegangen.

Der Nutzen der dort beschriebenen Neuausweisungen von Bauland ist im Einzelfall gegen das Gebot des ressourcenschonenden Umgangs mit den Flächen abzuwägen. Dies liegt außerhalb der Möglichkeiten dessen, was in einer generalisierten Darstellung wie dieser geleistet werden kann. Es ist jedoch in Frage zu stellen, ob ein deutlicher Anstieg von Baulandneuausweisungen, wie er z. B. in Großgmain zu beobachten ist, tatsächlich ausschließlich der notwen-

digen Sicherung von Standorten dient oder ob ein solcher Anstieg nicht auf einen unverhältnismäßigen Flächenverbrauch hinweist.

4.3.10. Zieldimension 10: Schutz vor Umweltschäden und -belastungen

Indikator:

- lärmbelastete Flächen (Handlungsstufe 1, Aufschließungsgebiet Lärm).

Eines der Raumordnungsziele im ROG 2009 besagt, dass die Bevölkerung vor Gefährdung durch Naturgewalten und Unglücksfälle außergewöhnlichen Umfanges sowie vor Umweltschäden, -gefährdungen und -belastungen durch richtige Standortwahl dauergenutzter Einrichtungen und durch Schutzmaßnahmen bestmöglich zu schützen ist. Dieses Raumordnungsziel wurde hier unter der Zieldimension Schutz vor Umweltschäden und -belastungen subsumiert.

Bedeutend für die Gefährdung und Belastung der Menschen sind Immissionen aller Art. Besonderes Gewicht haben hierbei Lärmimmissionen. Umweltbedingter Lärm wird nicht nur als belästigend und störend empfunden, sondern kann auch Stressreaktionen, Herz-Kreislauf-Störungen und Störungen des allgemeinen, des seelischen und des körperlichen Wohlbefindens auslösen (GLAESER 2003).

Für die Evaluation dieser Zieldimension steht folgender Indikator zur Verfügung: **Lärmbelastetes Bauland (Flächen mit Kennzeichnung gem. § 37 SROG 2009) je Gemeinde** (Karte 66). Lärmbelastete Flächen sind gemäß der Richtlinie zum Immissionsschutz in der Raumplanung¹⁰⁵ solche, die einem gewissen Lärmpegel, differenziert nach Tag und Nacht, ausgesetzt sind.

Die Kategorie Handlungsstufe 1 meint bereits eine höhere Lärmbelastung,

welche allerdings durch einfache technische Maßnahmen auf regelfall-ähnliche Schallimmissionen reduziert werden können. Weiters gibt es noch die Möglichkeit der Ausweisung von Bauland mit dem Aufschließungsgrund Lärm. Hier kann eine entsprechende Nutzung nur stattfinden, wenn die Auflagen zur Reduzierung der Lärmbelastung durchgeführt wurden.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass geringe Flächen an lärmbelastetem Bauland eine höhere Berücksichtigung des Schutzes der Bevölkerung vor Umweltschäden und -belastungen signalisieren. Ein höherer Bestand an lärmbelasteten Flächen mit Aufschließungsgrund Lärm relativiert diese Aussage wieder, da hier die Gemeinden in ihrem Flächenwidmungsplan festlegen, dass eine Nutzung nur nach Reduzierung der Lärmbelastung erfolgen darf.

Hierzu kann das im Flächenwidmungsplan ausgewiesene lärmbelastete Bauland (Kennzeichnung gem. § 37 SROG 2009: Aufschließungsgebiete Lärm bzw. lärmbelastete Flächen) mit dem absoluten Bauland verglichen werden. Im Jahr 2010 liegt der Anteil der lärmbelasteten Baulandflächen am Gesamtbauland im Bundesland Salzburg bei 10%. Während einige Gemeinden überhaupt keine lärmbelasteten Baulandflächen haben (Berndorf, Forstau, Göriach, Hollersbach, Lessach, Muhr, St. Koloman, Thomatal, Weißpriach und Werfenweng), liegt dieser bei anderen zwischen 30 und 49% (Kuchl, Hüttau, Maishofen, Seekirchen, Piesendorf, Bruck und Dorfgastein). Natürlich macht sich hier bei einigen Gemeinden die Lage an großen, lärmintensiven Verkehrsachsen bemerkbar. Trotz dieses Umstandes ist klar zu erkennen, dass die Berücksichtigung des dieser Zieldimension zugrunde liegenden Raumordnungsziels in den Gemeinden stark unterschiedlich gehandhabt wird.

¹⁰⁵ Diese Richtlinie ist online abrufbar unter: www.salzburg.gv.at/pdf-immission.pdf

4.4. Gesamtbeurteilung

4.4.1. Methodik der Gesamtbeurteilung

Um die Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze des Raumordnungsgesetzes 2009 in den Flächenwidmungsplänen der Gemeinden in ihrer Gesamtheit beurteilen zu können, wurde eine Matrix angelegt, welche alle Zieldimensionen miteinander verknüpft und eine ab-

schließende Bewertung der Flächenwidmungspläne in den 119 Gemeinden zulässt. Hierzu wurde für jede Zieldimension eine Rangreihung durchgeführt. Die Gemeinden erhielten somit je Zieldimension einen Wert zwischen 1 und 119. Die Bewertungen der einzelnen Zieldimensionen wurden schließlich in einer einzigen Gesamtbewertung zusammengeführt, und diese wiederum

wurde in einer Rangreihung dargestellt. Die Bewertung der einzelnen Zieldimensionen setzt sich aus den jeweilig verwendeten und zuvor genannten Indikatoren zusammen. Teilweise wurde deren Aussage für die Bewertung der Zieldimension gewichtet, teilweise wurden ihre Ergebnisse gleichwertig verwendet. Die jeweilige Gewichtung geht aus Tabelle 83 hervor.

Tab. 83: Raster zur Gesamtbewertung der Flächenwidmungspläne anhand der Grundsätze und Ziele des ROG

Ziel-dimension	Indikator	Gewichtung	Datenbestand Jahr
Z1	Wohnbauland im Bereich 0–500 m des ÖPNV	22%	2010
	Wohnbauland im Bereich 500–100 m des ÖPNV	11%	2010
	Betriebsbauland im Bereich 0–500 m des ÖPNV	22%	2010
	Betriebsbauland im Bereich 500–1000 m des ÖPNV	11%	2010
	relative Straßenlänge (je Einwohner oder Beschäftigtem)	33%	2008
Z2	durchschnittlicher jährlicher Siedlungsflächenverbrauch je Einwohner	25%	2007
	Veränderung des Baulandbestandes	25%	2006–2010
	relatives Baulandpotenzial	25%	2007
	Konzentration der Einwohner und Arbeitsplätze	25%	2008
Z3	Innen-/Außenentwicklung (Randlinienlängenverhältnis)	33%	2007
	Zerklüftungsgrad	33%	2007
	Anteil der Hauptwohnsitze im Bauland	33%	2008
Z4	Wohnbauland im Bereich 0–500 m des ÖPNV	16,5%	2010
	Wohnbauland im Bereich 500–100 m des ÖPNV	8,5%	2010
	Betriebsbauland im Bereich 0–500 m des ÖPNV	16,5%	2010
	Betriebsbauland im Bereich 500–1000 m des ÖPNV	8,5%	2010
	Wohnbauland durch Nahversorger gut versorgt	16,5%	2010
	Wohnbauland durch Nahversorger versorgt	8,5%	2010
	Betriebsbauland durch Nahversorger gut versorgt	16,5%	2010
	Betriebsbauland durch Nahversorger versorgt	8,5%	2010
Z5	Keine Indikatoren		
Z6	Wohnbauland durch Nahversorger gut versorgt	16,5%	2010
	Wohnbauland durch Nahversorger versorgt	8,5%	2010
	Betriebsbauland durch Nahversorger gut versorgt	16,5%	2010
	Betriebsbauland durch Nahversorger versorgt	8,5%	2010
	relative Straßenlänge (je Einwohner oder Beschäftigtem)	50%	2008
Z7	Keine Indikatoren		
Z8	durchschnittlicher jährlicher Siedlungsflächenneuverbrauch je Einwohner	33%	2007
	Anteil von Landschaftsschutzgebieten und geschützten Landschaftsteilen am gesamten Gemeindegebiet	33%	2010
	Anteil Grünlandwidmung in Landschaftsschutzgebiet	33%	2010
Z9	relatives Baulandpotenzial	50%	2007
	Veränderung des Baulandbestandes	50%	2010
Z10	Anteil des lärmbelasteten Gebietes an gesamtem Bauland	100%	2010

Quelle: Darstellung ÖIR

4.4.2. Ergebnis der Gesamtbeurteilung

In der Gesamtbewertung aller Zieldimensionen (mit Ausnahme der Zieldimensionen 5 und 7, für die keine Indikatoren vorlagen) schneiden vor allem die großen verstädterten Gemeinden des Bundeslandes Salzburg gut ab. Unter den ersten Zehn befinden sich mit Salzburg, Oberndorf, Saalfelden, Anif, Grödig, Hallein und Bad Gastein sieben Gemeinden, die verstädtert sind oder Verstädterungstendenzen aufweisen.

Allerdings schneiden jene Gemeinden, welche insgesamt die besten Bewertungen haben, nicht bei allen Zieldimensionen gleichermaßen gut ab. Dass die verstädterten Gemeinden in den Kategorien flächen- und ressourcenschonende Raumnutzung, Verdichtung, Kompaktheit, innen vor

außen und kurze Wege, Versorgungsqualität gut abschneiden, war abzusehen, dass einige von ihnen auch im Bereich Umwelt- und Naturschutz gut sind, ist hingegen interessant. Allerdings liegen auch einzelne Gemeinden der Top Ten bei einigen Zieldimensionen fernab von Spitzenplätzen.

Auf den hinteren Plätzen sind vor allem kleine Innergebirgsgemeinden des Pinzgau, Pongau und Lungau zu finden. Dies liegt sicher teilweise auch an der anderen Ausgangsposition dieser Gemeinden. Einerseits liegen hier andere topographische Voraussetzungen vor, andererseits sind diese Gemeinden auch anderen wirtschaftlichen und demografischen Dynamiken unterworfen. Doch auch unter den schlechter platzierten Gemeinden gibt es einige, welche in einzelnen Zieldimensionen Spitzen-

plätze erreicht haben. Beispielsweise erreichte die Gemeinde mit dem Gesamtrang 105 in der Zieldimension 1 (Abstimmung von Siedlungsentwicklung, Öffentlichem Verkehr und Infrastruktur) den zweiten Platz. Entweder liegt dies an der Konzentration der Raumplanung in diesen Gemeinden auf bestimmte Ziele und Grundsätze des Raumordnungsgesetzes oder aber es beruht auf Zufälligkeiten. Zusammenfassend lässt diese Reihung auf jeden Fall den Schluss zu, dass in vielen Gemeinden noch großes Potenzial zu Verbesserungen im Bereich der Raumplanung liegt.

In Karte 77 wird das Gesamtergebnis kartographisch zusammengefasst. Dabei wurden die Gemeinden in fünf Gruppen hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Zielen der Raumplanung nach Tabelle 82 zusammengefasst.

Tab. 84: Reihung der Gemeinden nach Bewertung je Zieldimension und Reihung nach Gesamtbewertung

Gemeinde	Z1	Z2	Z3	Z4	Z6	Z8	Z9	Z10	Summe	Gesamt
Salzburg	3	8	4	2	2	12	115	12	158	1
Tamsweg	19	20	18	4	15	17	63	38	194	2
Großmain	18	30	28	22	32	10	27	33	200	3
Oberndorf	6	5	3	3	1	23	117	46	204	4
Saalfelden	7	10	12	34	25	7	96	37	228	5
Anif	8	3	2	13	14	15	118	56	229	6
Grödig	5	11	9	10	9	4	108	87	243	7
Hallein	11	6	8	12	6	36	93	82	254	8
Eugendorf	29	12	14	16	17	44	112	15	259	9
Badgastein	10	16	6	40	29	5	85	80	271	10
Mittersill	45	9	20	36	8	13	104	68	303	11
Zell am See	24	38	7	19	7	86	50	74	305	12
Wals-Siezenheim	4	99	5	39	20	67	30	45	309	13
Bürmoos	51	74	1	51	5	60	61	11	314	14
St. Johann	14	84	26	9	13	98	29	49	322	15
Bergheim	9	58	13	23	18	72	51	81	325	16
Schwarzach	16	54	23	8	3	66	55	100	325	16

Gemeinde	Z1	Z2	Z3	Z4	Z6	Z8	Z9	Z10	Summe	Gesamt
Uttendorf	50	41	45	41	35	28	52	39	331	18
Kaprun	21	90	55	6	4	102	24	34	336	19
Strobl	38	83	30	69	62	26	15	17	340	20
Altenmarkt	25	62	19	44	26	97	38	36	347	21
Elixhausen	32	42	68	7	10	39	56	93	347	21
Henndorf	17	4	16	46	30	32	107	95	347	21
Hallwang	13	65	10	31	38	40	54	99	350	24
St. Martin a. Tg.	28	60	58	35	63	6	40	63	353	25
Kleinarl	1	67	62	1	11	109	71	32	354	26
Neumarkt	81	52	60	61	22	45	6	31	358	27
Straßwalchen	27	46	43	5	19	75	47	102	364	28
St. Veit	63	34	36	56	69	38	21	52	369	29
Bramberg	89	48	35	21	48	49	34	64	388	30
Radstadt	64	18	27	38	23	47	91	89	397	31
St. Michael	66	25	21	48	58	25	106	53	402	32
Elsbethen	39	2	11	68	40	22	114	107	403	33
Werfen	40	7	67	63	27	8	87	111	410	34
Mattsee	99	47	15	67	80	43	32	28	411	35
Bischofshofen	22	1	100	33	12	31	116	103	418	36
Oberalm	59	28	24	75	16	34	94	90	420	37
Anthering	75	78	44	53	72	64	22	14	422	38
Hüttschlag	15	104	111	42	81	29	25	16	423	39
Lend	68	17	77	14	53	56	89	51	425	40
Maishofen	36	61	25	80	43	46	26	115	432	41
Maria Alm	82	82	63	17	51	84	18	40	437	42
Rußbach	26	31	73	20	46	59	105	79	439	43
Hof	47	23	94	24	33	52	92	83	448	44
Muhr	41	33	54	110	108	2	101	1	450	45
Schleedorf	23	93	52	105	83	50	20	26	452	46
Mariapfarr	95	106	42	30	75	11	36	58	453	47
Puch	60	49	34	107	39	83	41	42	455	48
Thalgau	34	50	91	66	59	91	43	22	456	49
Eben	44	101	48	50	47	101	13	57	461	50
St. Margarethen	79	86	85	58	106	19	16	13	462	51

Gemeinde	Z1	Z2	Z3	Z4	Z6	Z8	Z9	Z10	Summe	Gesamt
Stuhlfelden	53	70	31	55	34	81	69	73	466	52
Obertrum	87	97	40	25	45	117	8	48	467	53
Bad Hofgastein	54	19	33	74	31	62	99	98	470	54
Neukirchen	91	53	59	91	66	37	17	60	474	55
Piesendorf	55	69	56	26	21	92	39	117	475	56
Wald	85	110	38	11	79	71	37	44	475	56
Saalbach	62	95	74	18	55	106	28	41	479	58
Bruck	37	64	53	47	24	94	44	118	481	59
Golling	67	32	66	104	28	14	60	110	481	59
Vigaun	46	13	88	32	37	58	111	104	489	61
Faistenau	76	57	72	52	74	68	78	18	495	62
Köstendorf	42	102	22	99	84	30	12	109	500	63
Lamprechtshausen	77	113	41	28	44	107	3	88	501	64
Hollersbach	92	35	37	86	87	78	86	1	502	65
Großarl	61	73	81	65	57	89	49	29	504	66
Plainfeld	86	105	32	92	85	69	23	23	515	67
Zederhaus	20	45	106	78	98	9	102	61	519	68
Niedernsill	114	66	17	70	41	74	73	69	524	69
Forstau	12	116	107	118	67	96	10	1	527	70
St. Gilgen	84	59	79	76	68	21	57	86	530	71
Hintersee	30	14	110	83	113	42	119	20	531	72
Lofer	88	43	70	15	52	55	103	106	532	73
St. Koloman	56	96	96	101	104	73	5	1	532	73
Lessach	33	91	92	115	114	16	72	1	534	75
St. Martin b. Lofer	90	37	89	43	95	3	79	101	537	76
Seekirchen	69	68	57	49	42	70	70	116	541	77
Göriach	80	51	90	119	118	1	84	1	544	78
Adnet	57	39	87	89	73	79	81	55	560	79
Mauterndorf	100	81	47	45	70	119	33	66	561	80
Viehhofen	72	98	109	37	91	53	7	105	572	81
Mühlbach	103	36	104	27	82	48	95	78	573	82
Ramingstein	94	40	64	84	111	20	76	85	574	83
Abtenau	104	22	114	102	65	51	75	43	576	84
Koppl	78	109	50	111	92	77	14	47	578	85

Gemeinde	Z1	Z2	Z3	Z4	Z6	Z8	Z9	Z10	Summe	Gesamt
Seeham	107	29	46	116	109	88	66	19	580	86
Nußdorf	105	114	69	57	100	85	2	50	582	87
Kuchl	102	26	84	85	36	61	80	113	587	88
Leogang	35	87	51	93	54	87	68	112	587	88
Weißpriach	97	119	119	112	103	35	4	1	590	90
Berndorf	108	111	39	88	97	116	31	1	591	91
Flachau	70	112	97	54	56	110	19	76	594	92
Rauris	73	79	105	59	49	118	46	65	594	92
St. Georgen	65	27	95	113	77	33	113	71	594	92
Unken	118	71	65	77	102	63	64	35	595	95
Dienten	93	76	78	29	96	82	65	84	603	96
Thomatal	83	94	102	90	116	57	62	1	605	97
Annaberg	49	44	118	73	60	105	98	59	606	98
Taxenbach	111	21	86	96	89	27	83	94	607	99
Krispl	109	63	82	64	86	90	90	27	611	100
Dorfbeuern	74	72	75	72	105	99	88	30	615	101
Wagrain	58	56	99	60	61	108	82	92	616	102
Werfenweng	71	92	113	117	90	76	58	1	618	103
Göming	119	115	71	87	88	104	11	24	619	104
Fusch	2	75	112	81	71	114	77	97	629	105
Goldegg	31	108	80	95	101	115	35	70	635	106
Pfarrwerfen	117	15	93	98	93	18	110	91	635	106
Weißbach	116	80	101	82	110	24	48	77	638	108
Fuschl	101	85	61	71	78	103	45	96	640	109
Ebenau	96	24	49	108	107	41	109	108	642	110
Krimml	115	100	103	79	99	80	59	21	656	111
Hüttau	52	55	115	97	76	54	97	114	660	112
Untertauern	43	118	108	106	117	95	1	72	660	112
Unternberg	112	117	76	100	94	93	9	67	668	114
Tweng	48	107	117	109	112	65	53	62	673	115
St. Andrä	98	88	83	94	119	100	74	25	681	116
Dorfgastein	106	89	98	62	64	111	42	119	691	117
Filzmoos	110	77	116	103	50	112	100	54	722	118
Scheffau	113	103	29	114	115	113	67	75	729	119

Quelle: Berechnung ÖIR-Salzburg

Karte 77: Evaluierung der Flächenwidmungspläne

Für unser Land!

Legende:

Übereinstimmung der Flächenwidmungspläne mit den acht Zieldimensionen auf Grundlage § 2 ROG 2009, LEP 2003 und Sachprogramm "Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum"

- sehr gute Übereinstimmung
- gute Übereinstimmung
- durchschnittlich
- abweichend
- stark abweichend

Einstufung der Gemeinden in eine fünfteilige Skala nach der Gesamtbewertung nach Tabelle 78. Quantile über die Gesamtsumme der Zielerreichung zwischen dem besten Wert = 158 und dem schlechtesten Wert = 729

Quelle: Evaluierung der FWP durch das ÖIR-Salzburg auf Grundlage von GIS-Analysen durch RSA iSpace und Terra Cognita

Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung

Raumordnungsbericht 2010

http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 29.3.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

Kapitel VII

Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen

1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Gemäß § 5 Abs. 5 ROG 2009 haben das Land, die Regionalverbände und die Gemeinde die Ausführung von Planungen, für die eine Umweltprüfung durchgeführt worden ist, zu überwachen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Maßnahmen zu ergreifen, wenn aufgrund der Verwirklichung der Planungen unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt drohen oder bereits eingetreten sind. Die Ergebnisse der Überwachung durch die Regionalverbände und Gemeinden sind der Landesregierung mitzuteilen. Diese gesetzliche Regelung entspricht jener Regelung, die mit der ROG-Novelle 2003 neu in das ROG aufgenommen wurde.

Des Weiteren wird in § 7 Abs. 3 festgehalten, dass dem Landtag im Raumordnungsbericht die Ergebnisse der Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen vorgelegt werden. Mit diesen gesetzlichen Regelungen im ROG 2009 wird nachstehend zitiertem „Artikel 10 – Überwachung“ der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie der EU) Rechnung getragen.

(1) Die Mitgliedstaaten überwachen die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Pläne und Programme auf die Umwelt, um unter anderem frühzeitig unvorhergesehene negative Auswirkungen zu ermitteln und um in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

(2) Zur Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 können, soweit angebracht, bestehende Überwachungsmechanismen angewandt werden, um Doppelarbeit bei der Überwachung zu vermeiden.

Der Begriff „Überwachung“ (Art. 10) entspricht dabei der deutschen Übersetzung von „Monitoring“ (vgl. englische Version der Richtlinie). In den bisher vorliegenden Umweltberichten wird sowohl der Begriff Überwachung als auch der Begriff Monitoring verwendet.

Im Raumordnungsbericht 2005 wurde erstmals auf die Verpflichtung zur Umweltprüfung eingegangen. Damals jedoch erst eine abgeschlossene Umweltprüfung vorgelegen hat, konnten noch keine Ergebnisse aus der Überwachung von Planungen dokumentiert werden.

Seit 2005 wurden nunmehr 29 Umweltprüfungen für Änderungen von Flächenwidmungsplänen sowie drei Umweltprüfungen für Entwicklungsprogramme durchgeführt und die entsprechenden Verfahren abgeschlossen. Diese werden in den folgenden Kapiteln detaillierter dargestellt.

Vorab kann aber bereits festgehalten werden, dass die in den Umweltberichten festgehaltenen Monitoringmaßnahmen vor allem die Umsetzung von Planungsvorgaben in nachgeschalteten Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren beinhalten und damit keine Berichterstattung an die Landesregierung bezüglich der Ergebnisse der Überwachung (Umsetzung von Monitoringmaßnahmen) erfolgt ist.

Maßgeblich für die künftige Berichterstattung (nächster Raumordnungsbericht) ist die mit dem ROG 2009 neu festgelegte Verpflichtung zur Umweltprüfung auch für Räumliche Entwicklungskonzepte, die, im Unterschied zu den bisherigen rechtlichen Vorgaben, mit dem ROG 2009 nun auch einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung und damit Umweltprüfung bedürfen.

2. Landes- und Regionalplanung

2.1. Entwicklungsprogramme und Regionalprogramme

Nachstehende Programme wurden seit 2005 verordnet und damit auch einer Umweltprüfung unterzogen:

- 1. Teilabänderung Regionalprogramm Salzburg Stadt und Um-

- gebungsgemeinden LGBl. Nr. 97/1999, in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 96/2007;
- Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im

- Salzburger Zentralraum“ LGBl. Nr. 13/2009;
- 1. Teilüberarbeitung Regionalprogramm Flachgau-Nord LGBl. Nr. 61/2009.

Alle drei Programme verfügen über einen Umweltbericht, der eine umfassende Beschreibung des Umweltzustandes sowie eine Bewertung der Auswirkungen des Programmes auf Schutzgüter und Schutzinteressen unter Berücksichtigung der relevanten Umweltziele beinhaltet. Die Umweltberichte zu den beiden Regionalprogrammüberarbeitungen beinhalten zudem auch detaillierte Prüfungen in Bezug auf Änderungen bzw. Neufestlegungen in den Programmen, differenziert nach Sachgebieten bzw. Schutzgütern und ergänzt um Fachgutachten (z. B. Sachgebiete Lärm und Luft für die neu festgelegten Vorrangbereiche für künftige betriebliche Nutzung im Regionalprogramm Flachgau-Nord).

Zusammenfassend können folgende Monitoringmaßnahmen (Maßnahmen zur Überwachung der Umweltfolgen) festgehalten werden:

Monitoringmaßnahmen im Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten“:

- Erhebliche Auswirkungen sind durch Maßnahmen zur Sicherung

von Gewerbebezonen bei Ausweisung der entsprechenden Flächen der nachfolgenden Planungsebene auf einzelne Schutzgüter zu erwarten; daher wurden Grundlagen für die örtliche Ebene definiert, um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

- Regelmäßige Überwachung der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Sachprogrammes im Rahmen einer Evaluierung längstens 5 Jahre nach Verordnung des Programmes oder im Rahmen des regelmäßig zu erstattenden Raumordnungsberichtes.

Monitoringmaßnahmen in den Teilüberarbeitungen der Regionalprogramme Flachgau-Nord und Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden:

- Kontinuierliche Planungsüberprüfung durch die Geschäftsführung des Regionalverbandes auf Übereinstimmung der einzelnen örtlichen Festlegungen mit den Vorgaben des Regionalprogrammes zur Überwachung plankonformer Nutzungen und Feststellung von Abweichungen.
- Monitoringergebnisse der nachfolgenden örtlichen Planung bzw. der

Fachplanungen und Bewilligungsverfahren im Sinne des Gegenstromprinzips.

- Überwachung der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen durch Evaluierung der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen – u. a. im Rahmen des regelmäßigen Raumordnungsberichtes.
- Basisdateninformationen und die laufende Raumbeobachtung des Landes sowie Spezialdaten, Berichte und Überwachungsergebnisse der Fachplanungen und Fachverwaltungen.

Für alle Entwicklungsprogramme wurde als Monitoringmaßnahme die Evaluierung im Rahmen des Raumordnungsberichtes festgelegt.

Da durch die geringe Dauer der Gültigkeit der Programme derzeit jedoch noch keine Evaluierung bzw. Bewertung der Veränderung des Umweltzustandes bzw. der Auswirkungen von Planungen auf die Umwelt sinnvoll bzw. möglich ist, können entsprechende Ergebnisse erst im nächsten Raumordnungsbericht dargestellt werden.

2.2. Standortverordnungen

Entsprechend den Ergebnissen zur Evaluierung der Standortverordnungen wurde für keines der Vorhaben

ein Umweltbericht erstellt. Dies deutet, dass für kein Vorhaben der Schwellenwert überschritten wurde

und die Umwelterheblichkeitsprüfung in keinem Fall mehr als 32 Erheblichkeitspunkte ergeben hat.

3. Örtliche Raumplanung

3.1. Einleitung

Seit Umsetzung der SUP-Richtlinie der EU in das Raumordnungsgesetz im Jahr 2004 wurden 29 Verfahren zur Teilabänderung von Flächenwidmungsplänen, für die eine Umweltprüfung und damit die Erstellung eines Umweltberichtes erforderlich war, abgeschlossen (Stand Okt. 2010). Nachstehende Tabelle 85 gibt einen Überblick über die abgeschlossenen Verfahren sowie die in den Umwelt-

berichten angeführten Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring).

Von den 29 abgeschlossenen Verfahren wurden sechs Verfahren für die Neuwidmung bzw. Erweiterung von Gewerbegebieten bzw. Betriebsgebieten, neun Verfahren für die Neuwidmung bzw. Erweiterung von Angeboten zur Beherbergungsinfrastruktur (Beherbergungsgroßbetriebe, Ferien-

dörfer, Hüttendörfer), acht Verfahren zur Widmung von Schipisten (4) und Golfplätzen bzw. Sportplätzen (4) sowie fünf zur Widmung von Flächen im öffentlichen Interesse (Krankenhäuser, Schulen, Erholungsheime, Nahversorger) und ein Verfahren für ein neues Wohngebiet durchgeführt. Die Abbildung 67 gibt einen Überblick über die Anzahl der Verfahren je nach Widmung und Nutzung.

Tab. 85: Abgeschlossene Umweltprüfungen und Monitoringmaßnahmen

Gemeinde und Vorhaben	Wesentlicher Inhalt des Vorhabens	Auslöser Umweltprüfung	Monitoringmaßnahmen
Großarl – Wohngebiet Brandstatt	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung ca. 1,6 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Erweitertes Wohngebiet	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Pflanzgebote im Bebauungsplan) in den nachfolgenden Bauverfahren
St. Georgen – Nahversorger Eching	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 0,6 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Betriebsgebiete BE + Verkehrsfläche Parkplatz	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Bebauungsplan) in den nachfolgenden Bauverfahren sowie nachfolgenden Bewilligungsverfahren (Naturschutz)
Neumarkt – GG Pfongau	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans: 87% der Fläche im GG Pfongau sind bereits rechtskräftig gewidmet, Umwidmung von 13% der Fläche von Grünland / Ländliche Gebiete in Gewerbegebiet Gesamtfläche 7.000 m ²	Schwellenwertüberschreitung	keine Monitoringmaßnahmen erforderlich, da nur geringe Umweltherheblichkeit
Mattsee – GG Haag	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von 2,0 ha Grünland / Ländliche Gebiete in GG	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Pflanzgebote im Bebauungsplan) in den nachfolgenden Bauverfahren
Lamprechthausen – GG Ehring	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von 1,82 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Betriebsgebiete BE und 2,78 ha von Grünland, ländliche Gebiete in GG	Schwellenwertüberschreitung	5 Jahre nach Rechtskraft der Widmung Überprüfung Annahmen Verkehr, Luft und Lärm -> ev. Gegensteuerung im Rahmen der Vergabe der Flächen durch die Gemeinde an Betriebe sowie Überprüfung der Wirksamkeit der Bepflanzungen
Mittersill – Hotel Pass Thurn (Beherbergungsgroßbetrieb)	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 4 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Bauland Beherbergungsgroßbetrieb BG (für 300 Zimmer) und Zweitwohnungsgebiet	Schwellenwertüberschreitung	keine Monitoringmaßnahmen erforderlich bzw. angeführt
Leogang – Almdorf Priestereck (Feriendorf)	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 7.300 m ² Grünland / Ländliche Gebiete in Sonderfläche Feriendorf	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Bebauungsplan) durch Fotodokumentation der Grüngestaltungsmaßnahmen
Piesendorf – Schigebietsanbindung Hochsonnberg	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 2,7 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Verkehrsfläche Parkplatz und ca. 0,3 ha von Grünland / Ländliche Gebiete in Verkehrsfläche	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Pflanzgebote im Bebauungsplan) in den nachfolgenden Bauverfahren – ökologische Bauaufsicht
Zell am See – Hochmais- piste und -bahn	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von einer Fläche von 11 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Grünland / Schipisten und 4.600 m ² Sonderfläche	a. G. UEP	keine Monitoringmaßnahmen erforderlich bzw. angeführt
Saalfelden – Golfhotel Schinking	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – die betreffende Fläche ist bereits als Beherbergungsgroßbetrieb gewidmet, die Zimmerzahl soll von 200 auf 350 erhöht werden sowie Umwidmung von ca. 1.600 m ² Grünland / Ländliche Gebiete in Verkehrsflächen Parkplatz	Schwellenwertüberschreitung	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Pflanzgebote im Bebauungsplan) in den nachfolgenden Bauverfahren

Gemeinde und Vorhaben	Wesentlicher Inhalt des Vorhabens	Auslöser Umweltprüfung	Monitoringmaßnahmen
Kaprun – Tauertherme	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von Grünland / Ländliche Gebiete in Bauland Beherbergungsgroßbetrieb BG (max. 165 Zimmer)	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen durch Bestellung einer ökologischen Bauaufsicht. Monitoringprogramm für die Wirkung der Baumaßnahmen auf den Grundwasserstand in Bezug auf das Kapruner Moor – Beobachtung von mindestens drei Grundwasserpegeln – Messnetz muss drei Monate vor Bau errichtet werden. Durchführung von Schwingungsmessungen an Gebäuden im Umfeld. Abgasprüfungen der Heizanlage
Hallein – Kurhaus St. Josef, Dürrnberg	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 0,7 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Sonderfläche „Kuranstalt“ als Ergänzung zum bestehenden Kurbetrieb	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Bebauungsplan) in den nachfolgenden Bauverfahren: Umsetzung der Maßnahmen betreffend Bodenerkundung, Landschaftsbild, Tiere und Pflanzen, Luft- und Lärmimmissionen
Hallein-Burgfried – Erweiterung Krankenhaus	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 0,8 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Sonderfläche „Kranken- und Pflegeanstalt“	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Bebauungsplan) in den nachfolgenden Bauverfahren (Maßnahmen betreffend Lärm und Luft – Nähe zur A 10)
Wals-Siezenheim – Verlegung Driving Range	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 2,49 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Grünland / Gebiete für Sportanlagen	a. G. UEP	baubegleitende archäologische Betreuung im Bereich Kulturgüter und ortsbildökologische Bauaufsicht im Bereich Landschaftsstruktur und -bild
Fuschl – Golfplatz Oberschobergut	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von 8,69 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Grünland / Gebiete für Sportanlagen	Schwellenwertüberschreitung	keine Maßnahmen erforderlich, da nachfolgende Bewilligungen (Naturschutz, Wasserrecht)
St. Johann – Golfplatz	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 32 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Grünland / Gebiete für Sportanlagen	Schwellenwertüberschreitung	keine Maßnahmen angeführt (möglich)
St. Johann – Buchau Schipiste	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von 99.000 m ² Grünland / Ländliche Gebiete in Grünland / Schipisten	a. G. UEP	keine Maßnahmen angeführt
Dorfgastein – Feriendorf Landal	Widmung Talstation: BG Widmung Mittelstation: SF	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Bebauungsplan) in den nachfolgenden Bauverfahren
Mauterndorf – GG Maco	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 25.639 m ² Grünland / Ländliche Gebiete in GG	Schwellenwertüberschreitung	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Pflanzgebote im Bebauungsplan) im Rahmen der nachfolgenden Bauverfahren
Tamsweg – Lerchpoint Feriendorf	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 5.000 m ² Grünland / Ländliche Gebiete in Sonderfläche „Feriendorf“	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Pflanzgebote im Bebauungsplan) im Rahmen der nachfolgenden Bauverfahren
Weißpriach – Fanningberg-Feriendorf	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 5.000 m ² Grünland / Ländliche Gebiete in Sonderfläche „Hüttendorf“	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Bebauungsplan) im Rahmen der nachfolgenden Bauverfahren
Gemeinde Großmain – GG West	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 2,0 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Bauland Beherbergungsgroßbetrieb BGB und Gewerbegebiet GG	Schwellenwertüberschreitung	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (bauliche Ausnutzbarkeit und Pflanzgebote im Bebauungsplan) im Rahmen der nachfolgenden Bauverfahren

Gemeinde und Vorhaben	Wesentlicher Inhalt des Vorhabens	Auslöser Umweltprüfung	Monitoringmaßnahmen
Bad Gastein – Erweiterung Wetzlgut (Beherbergungs-großbetrieb)	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von Grünland / Ländliche Gebiete in ca. 5 ha Bauland Beherbergungs-großbetrieb BG (500 Zimmer)	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Bebauungsplan) im Rahmen der nachfolgenden Bauverfahren
St. Margarethen – Schi-gebiet Aineck	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von 11,7 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Grünland / Schipisten	Schwellenwertüberschreitung	keine Maßnahmen angeführt
Bergheim – GG Schenker	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 8 ha Grünland / Ländliche Gebiete in GG	Schwellenwertüberschreitung	keine Maßnahmen angeführt
Straßwalchen – Sportplatz Finsterloch	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 8,1 ha in Sport- und Sonderflächen	Schwellenwertüberschreitung	Überwachung der Verkehrs- und Lärmentwicklung – Überprüfung in Bezug auf die angenommenen Auswirkungen
Seekirchen – Erholungsheim Kinderkrebshilfe	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 1,3 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Sonderfläche Erholungsheim	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen (Bebauungsplan) im Rahmen der nachfolgenden Bauverfahren
Bramberg – Senningerwiese (Hoteldorf)	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von 4,5 ha Grünland in Bauland BG und SF (Schistation) und von 0,8 ha Grünland in Verkehrsfläche Parkplatz	a. G. UEP	keine Maßnahmen notwendig
Oberndorf – Watzmannstraße Schulkomplex	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von 3.757 m ² Grünland / Ländliche Gebiete in Bauland EW; Umwidmung von 962 m ² Verkehrsfläche in Bauland EW und Umwidmung von 745 m ² Grünland / Sportplatz in Bauland EW	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung und Wirksamkeit der Minderungsmaßnahmen im Bauverfahren sowie regelmäßig alle fünf Jahre Überprüfung der Wirksamkeit der Vogelschlagschutzmaßnahmen (regelmäßig alle 5 Jahre)

Abb. 67: Anzahl der Umweltprüfungsverfahren im Grün- und Bauland und nach geplanter Nutzung

Quelle: Terra Cognita 2010

Die Verpflichtung zur Umweltprüfung ist entsprechend den Vorgaben der Umweltprüfungsverordnung für Raumordnungspläne und -programme (LGBL Nr. 59/2007) bei 18 Verfahren aufgrund der Ergebnisse aus der Umwelterheblichkeitsprüfung (mehr als 32 Erheblichkeitspunkte) und bei 11 Verfahren aufgrund der Schwellenwertprüfung gegeben.

Eine Verpflichtung zur Umweltprüfung aufgrund der Beeinträchtigung eines Europaschutzgebietes oder Wild-Europaschutzgebietes war in keinem der 29 Verfahren gegeben.

Die in den Umweltberichten vorgeschlagenen Monitoringmaßnahmen können grundsätzlich in zwei Gruppen unterteilt werden:

- Monitoring durch Umsetzung der Vorgaben (Maßnahmen zur Minderung) in weiteren Verfahren – **Überwachung Planumsetzung im Rahmen nachfolgender Verfahren;**
- Monitoring durch Überprüfung der Wirkung der geplanten Maßnahmen – **Überwachung Wirksamkeit der Planumsetzung.**

3.2. Überwachung der Planumsetzung im Rahmen nachfolgender Verfahren

Der Großteil der Maßnahmen beinhaltet eine „Überwachung“ im Zuge von Bauverfahren (Bauplatzerklärung, Bauverhandlung, Kollaudierung), die die Umsetzung von Minderungsmaßnahmen, wie sie im Bebauungsplan verankert wurden, sicherstellen sollen. Diese Maßnahmen werden meist für die Überwachung zu erwartender erheblicher Auswirkungen der Planungen auf das Orts- und Landschaftsbild vorgeschlagen und betreffen die Festlegung von Pflanzgebieten, Bauhöhen und Baudichten sowie Situierungsgebote von Baukörpern. Ergänzend dazu wurde auch auf die Um-

setzung von Minderungsmaßnahmen in nachfolgenden Bewilligungsverfahren des Naturschutzes sowie des Wasserrechtes verwiesen.

Ergänzend zur Umsetzungsverpflichtung von Minderungsmaßnahmen in nachfolgenden Verfahren können auch die Verpflichtung zur ökologischen Bauaufsicht sowie zur baubegleitenden archäologischen Betreuung hier zugeordnet werden (vgl. Monitoringmaßnahmen zur Verlegung der Driving Ranch in Wals-Siezenheim, Kaprun Tauerntherme, Skigebietsanbindung Hochsonnberg in Piesendorf).

Das Ergebnis zur Überwachung dieser Maßnahmen wurde bisher nicht der Landesregierung mitgeteilt, da diese Maßnahmen Bestandteil weiterer Behördenverfahren sind und damit davon ausgegangen werden sollte, dass diese auch umgesetzt werden (Einhaltung Vorgaben des Bebauungsplanes sowie rechtlicher Bestimmungen anderer Materiegesetze, wie z. B. Naturschutzgesetz).

Zweifellos ist es daher etwas fragwürdig, solche Maßnahmen überhaupt als Monitoring-Maßnahmen zu bezeichnen.

3.3. Überwachung der Wirksamkeit der Planumsetzung

In vier Umweltberichten (GG Ehring Lamprechtshausen, Sportplatz Finslerloch in Straßwalchen sowie Schule Oberndorf und Tauerntherme Kaprun) wurde eine Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Minderung von Immissionen (Lärm, Luft), zur Minderung der Wirkungen auf das Landschaftsbild (Dokumentation der Wirksamkeit der Bepflanzungen durch Photodokumentation) sowie zur Minderung des Vogelschlagrisikos alle fünf Jahre als Monitoringmaßnahme festgelegt. Im Falle der Tauerntherme in Kaprun wurden die Beobachtung von drei Grundwasserpegeln und Schwingungsmessungen

im Umfeld der Bebauung vor bzw. nach der Baumaßnahme als Monitoringprogramm definiert.

Als Möglichkeit zur Gegensteuerung wurde z. B. beim GG Ehring die Änderung der Vergabe von Grundstücken durch die Gemeinde festgehalten.

Da für diese Projekte der angegebene Zeitraum noch nicht abgelaufen ist bzw. die Baumaßnahmen noch nicht zur Gänze umgesetzt wurden (ausgenommen Tauerntherme Kaprun), ist noch keine Ergebnisdokumentation der Wirkungskontrolle möglich.

Die festgelegten Monitoringmaßnahmen beziehen sich zum überwiegenden Teil auf Baulandwidmungen. Für Planungen im Grünland (Schipisten, Golfanlagen) wird entweder festgehalten, dass keine Maßnahmen möglich bzw. erforderlich sind, oder der Umweltbericht beinhaltet grundsätzlich keine Hinweise auf die notwendige Überwachung.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die bisher in den Umweltberichten dokumentierten Monitoringmaßnahmen zum überwiegenden Teil die Sicherstellung von Minderungsmaßnahmen in nachfolgen-

Tab. 86: Abgeschlossene Umweltprüfungen und Monitoringmaßnahmen

Gemeinde und Vorhaben	Wesentlicher Inhalt des Vorhabens	Auslöser Umweltprüfung	Monitoringmaßnahmen
Lamprechtshausen – Gewerbegebiet Ehring Teilweise schon bebaut. Der Termin 10. 7. 2014 wurde von der Gemeinde in Evidenz genommen.	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von 1,82 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Betriebsgebiete BE und 2,78 ha von Grünland / Ländliche Gebiete in GG	Schwellenwertüberschreitung	5 Jahre nach Rechtskraft der Widmung Überprüfung der Annahmen zu Verkehr, Luft und Lärm -> ev. Gegensteuerung im Rahmen der Vergabe der Flächen durch die Gemeinde an Betriebe sowie Überprüfung der Wirksamkeit der Bepflanzungen (10. 7. 2014)
Kaprun – Tauerntherme Bau bereits abgeschlossen (wurde im Herbst 2010 eröffnet). Es wurden keine Informationen durch die Gemeinde zum Stand oder über das Ergebnis der Überprüfung übermittelt.	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von Grünland / Ländliche Gebiete in Bauland Beherbergungsgroßbetrieb BG (max. 165 Zimmer)	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung der Minderungsmaßnahmen durch Bestellung einer ökologischen Bauaufsicht. Monitoringprogramm für die Wirkung der Baumaßnahmen auf den Grundwasserstand in Bezug auf das Kapruner Moor – Beobachtung von mindestens drei Grundwasserpegeln – Messnetz muss drei Monate vor Bau errichtet werden. Durchführung von Schwingungsmessungen an Gebäuden im Umfeld, Abgasprüfungen der Heizanlage
Wals-Siezenheim – Verlegung Driving Range Es wurden keine Informationen durch die Gemeinde zum Stand oder über das Ergebnis der Überprüfung übermittelt.	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 2,49 ha Grünland / Ländliche Gebiete in Grünland / Gebiete für Sportanlagen	a. G. UEP	Baubegleitende archäologische Betreuung im Bereich Kulturgüter und ortsbildökologische Bauaufsicht im Bereich Landschaftsstruktur und -bild
Straßwalchen – Sportplatz Finsterloch Das der Widmung zugrunde liegende Vorhaben befindet sich noch in der Bauphase. Die Eröffnung ist für Frühjahr/ Sommer 2012 geplant. Erst dann können die Auswirkungen beurteilt werden.	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von ca. 8,1 ha in Sport- und Sonderflächen	Schwellenwertüberschreitung	Überwachung der Verkehrs- und Lärmentwicklung – Überprüfung in Bezug auf die angenommenen Auswirkungen
Oberndorf – Watzmannstraße Schulkomplex Der Neubau wurde bereits begonnen. Fertigstellung ist für September 2012 vorgesehen. Monitoringtermin ist evident gehalten.	Teilabänderung des Flächenwidmungsplans – Umwidmung von 3.757 m ² Grünland / Ländliche Gebiete in Bauland EW; Umwidmung von 962 m ² Verkehrsfläche in Bauland EW und Umwidmung von 745 m ² Grünland / Sportplatz in Bauland EW	a. G. UEP	Überprüfung der Einhaltung bzw. Umsetzung und Wirksamkeit der Minderungsmaßnahmen im Bauverfahren sowie regelmäßig alle fünf Jahre Überprüfung der Wirksamkeit der Vogelschlagschutzmaßnahmen

Quelle: Erhebungen des Fachreferenten 7/02

den Verfahren und kaum Hinweise für mögliche bzw. notwendige Plananpassungen aufgrund der Ergebnisse des Monitorings beinhalten. Da bei den meisten Verfahren konkrete Projekte Anlass bzw. Auslöser für die Planung sind und der Flächenwidmungsplan gemeinsam mit dem Bebauungsplan erstellt wird, sind die Anpassungserfordernisse und -möglichkeiten im Rahmen der Raumplanung grundsätzlich als eher gering zu erachten. Monitoringmaßnahmen zur Änderung des FWP unterscheiden sich damit deutlich von den Monitoringmaßnahmen für Räumliche Entwicklungskonzepte sowie Planungen auf regionaler bzw. überregionaler Ebene. Für diese Planungen besteht zum einen ein längerer Planungszeitraum (> 5 Jahre) und zum anderen die Möglichkeit, im Rahmen des FWP und des Bebauungsplans noch auf Ergebnisse aus dem Monitoring reagieren zu können.

Die im ROG 2009 verankerte Verpflichtung zur Umweltprüfung für Räumliche Entwicklungskonzepte

kann grundsätzlich künftig den Aufwand für Umweltprüfungen für Teilabänderungen reduzieren, wenn die geplante Änderung des FWP bereits im Rahmen des REK einer Umweltprüfung unterzogen wurde (Abschichtung), und beinhaltet auch bessere Möglichkeiten, auf Ergebnisse des Monitorings, wie sie für zu erwartende Auswirkungen auf Ebene des REK festgelegt wurden, zu reagieren. Neben der Überwachung der Planumsetzung sollten künftig verstärkt dort Monitoringmaßnahmen vorgesehen werden, wo die Grundlagen für die Einschätzung der zu erwartenden Auswirkungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Umweltberichtes noch zu gering sind oder die angestellten Prognosen überprüft bzw. durch neuere Daten überarbeitet und ergänzt werden können. Ziel für alle Planungsinstrumente sollte sein, durch geeignete und konkrete Monitoringmaßnahmen auf Veränderungen des Umweltzustandes zu reagieren und damit die Planung zu optimieren. Dazu ist jedoch auch eine Schärfung der relevanten Umwelt-

ziele sowie die Identifikation von konkreten Indikatoren erforderlich.

Die Umweltberichte für Pläne und Programme der örtlichen Raumplanung beinhalten derzeit kaum Bezüge zu Umweltzielen (von der kommunalen bis zur internationalen Ebene) sowie Indikatoren für die Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt.

Mit Schreiben vom 4. Februar 2011 wurden die fünf betroffenen Gemeinden aufgefordert, den Stand der Baumaßnahmen bzw. das Ergebnis der Überwachung der Landesregierung mitzuteilen. Bis zur gesetzten Frist hatten drei der betroffenen Gemeinden die angeforderten Informationen übermittelt, und es konnte festgestellt werden, dass kein Handlungsbedarf zur Abwehr von Umweltgefährdungen besteht (vgl. Tab. 86). Bei den beiden restlichen Gemeinden wird durch die Landesregierung ein erweitertes Prüfungsverfahren eingeleitet werden müssen, um die zur Beurteilung notwendigen Informationen zu erhalten.

4. Empfehlungen

4.1. Allgemeines

Da die SUP-Richtlinie der EU keine methodischen Vorgaben für das Monitoring beinhaltet und, wie in den voranstehenden Kapiteln beschrieben, Monitoring derzeit überwiegend im Sinne einer Überwachung der Planungsumsetzung gehandhabt wird, sollen in diesem Kapitel einige fachliche Anregungen zu den Grundsätzen und Möglichkeiten eines zielorientierten Monitorings festgehalten werden.

Grundsätzlich umfasst zielorientiertes Monitoring folgende Elemente und Fragestellungen (vgl. FÜRST & SCHOLLES 2008):

1. Monitoring des Planvollzuges

Wurden der Plan und die festgelegten Maßnahmen umgesetzt?

2. Monitoring der im Umweltbericht ermittelten Auswirkungen

Sind die prognostizierten Auswirkungen eingetroffen?

3. Allgemeines Raum- und Umweltmonitoring

Gibt es Auswirkungen, die der Art nach – und damit im eigentlichen Sinne – unvorhergesehen sind?

Mit einem umfassenden und zielorientierten Monitoring können folgende Anforderungen an die Planung erfüllt werden:

- Ermittlung erheblicher Auswirkungen der Planung,
- Informationsbereitstellung zu den Umweltauswirkungen – Sensibilisierung für Umweltbelange,

- verlässliche (zeitlich und inhaltlich) Überwachung,
- Qualitätssicherung der Planung und umweltbezogene Optimierung der Planung,
- Verbesserung zukünftiger Planungen.

Maßgeblich für eine umweltbezogene Optimierung der Planung ist daher nicht nur die Durchführung des Monitorings, sondern auch die Interpretation der gewonnenen Daten und Erkenntnisse sowie vor allem die Möglichkeit, auf unvorhergesehene negative Umweltauswirkungen rechtzeitig reagieren zu können und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen – also die Planung zu adaptieren und entsprechend den Ergebnissen des Monitorings zu optimieren.

Neben der Überwachung durch Plan- : gewisse Planungsunsicherheit be- : Lärmsituation nach Umsetzung der
 kontrolle sollte daher auch eine Über- : steht. Maßgeblich sind dabei Ziel- : Planung bzw. Realisierung des Vor-
 wachung jener Indikatoren vorge- : oder Bewertungsindikatoren, die : habens bzw. Lärmsituation zum Zeit-
 nommen werden, für die bei der Er- : durch den Vergleich von Soll-Zustand : punkt der Realisierung des Vor-
 stellung des Umweltberichtes eine : zu Ist-Zustand (z. B. angenommene : habens) bestimmt sind.

4.2. Empfehlung zur Konzeption des SUP-Monitorings

Nachstehende Grundregeln zur Kon- : Beschreibung weiterer Handlungs- : konkretisiert und gemeinsam mit dem
 zeption des SUP-Monitorings können : erfordernisse, : Leitfaden zur Erstellung von Räum-
 daher empfohlen werden: : ■ Identifizierung geeigneter Bewer- : lichen Entwicklungskonzepten gemäß
 ■ frühzeitige Konzeption des SUP- : tungsmaßstäbe, : ROG 2009 als fachliche Anregung den
 Monitorings, : ■ Klärung der Verantwortlichkeiten : Ortsplanern und Gemeinden zur Ver-
 ■ Identifizierung der für das SUP- : und Zeitpunkte, : fügung gestellt werden.
 Monitoring relevanten Umwelt- : ■ Dokumentation und Veröffentlichung : Die in diesem Raumordnungsbericht
 auswirkungen und Ableitung ge- : der SUP-Monitoringergebnisse ein- : erfolgte Berichterstattung und die
 eigneter Indikatoren, : schließlich Abhilfemaßnahmen. : darin entwickelten Indikatoren kön-
 ■ Klärung der Nutzbarkeit vorhande- : Diese Grundregeln sollten gemein- : nen dafür als Diskussionsbasis heran-
 ner Monitoringmechanismen und : sam mit der örtlichen Raumplanung : gezogen werden.

Kapitel VIII

Sonderthemen der Berichtsperiode

1. Touristische Entwicklungen und Raumplanung

1.1. Einleitung

Im Land Salzburg ist es in den letzten Jahren zu einer Häufung von Projektanträgen für neue touristische Beherbergungsformen gekommen, die es in dieser Ausprägung und Dimension vorher nicht gegeben hat. Konkret handelt es sich dabei um die geplante Errichtung von Großhotels und Feriendörfern, die oft an landschaftlichen Gunstpunkten situiert werden sollen. Insbesondere als Sonderflächen gewidmete Grundstücke,

die teilweise außerhalb des Dauer-siedlungsraumes liegen, sind von dieser bedenklichen Entwicklung vermehrt betroffen.

Die damit verbundene raumordnerische Problematik liegt vor allem im erhöhten Flächenverbrauch, in der zunehmenden Zersiedelung sowie in den damit einhergehenden negativen ökologischen und ästhetischen Konsequenzen für die wertvollen Kultur-

und Erholungslandschaften in der Salzburger Alpenregion begründet. Momentan fehlt es der Raumplanung in Salzburg allerdings noch an notwendigen Regelungen und geeigneten Instrumentarien, um des Problems Herr werden zu können. Mittelfristiges Ziel ist deshalb die Erstellung eines Sachprogramms „Touristische Infrastruktur und Raumordnung“, welches in den nächsten Jahren ausgearbeitet werden sollte.

1.2. Überblick über aktuelle Problemfelder im Alpenraum

Der Strukturwandel und die Modernisierung sind im Alpenraum mit fundamentalen Problemen verbunden. Vom Ausbau und von der Modernisierung profitierten vorwiegend die tiefen Beckenlagen und ausgewählte Gunstpunkte, etwa Tourismuszentren. Andererseits sind weite Gebietsausschnitte des ländlichen Raumes wirtschaftlich entwertet worden und haben sich zu Entsiedlungsregionen entwickelt. Überzeichnet kann man folgern, dass es im Alpenraum zu einer Polarisierung zweier gegensätzlicher Prozesse, bestehend aus Verstädterung und Entleerung, gekommen ist. Diese Entwicklungstendenzen lassen sich auch auf einer Mikroebene beobachten. Während kleinere Teilflächen durch Siedlungen, Verkehr und Tourismus sehr intensiv genutzt werden, kommt es auf den weniger gut zugänglichen Geländeteilen zu einer Aufgabe der traditionellen Nutzung (vgl. BÄTZING 2002,

S. 16–17). Diese Entwicklungen führen in weiterer Folge auch zu einschneidenden Problemen im Bereich der Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.

In den intensiv genutzten Alpenregionen finden sich die typischen Umweltprobleme der Städte wieder: Bodenversiegelung, Zersiedelung, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung. Insbesondere die Zersiedelung im Umfeld von Tourismusagglomerationen verbraucht sehr viel Platz, erzeugt zusätzliche Verkehrsströme und entwertet die Kulturlandschaft. Auf den zu intensiv genutzten Flächen und auf Brachflächen gehen sowohl die Artenvielfalt als auch die Landschaftsdiversität zurück. Durch die Bebauung von Lawinengebieten und natürlichen Retentionsflächen steigt auch die potenzielle Gefährdung durch Naturrisiken (vgl. ebd., S. 17–18). Die endogenen Wirtschafts-

potenziale der Alpen, wie Land-, Alm- und Forstwirtschaft, werden zusehends entwertet. Die Mehrzahl der Arbeitsplätze im Alpengebiet ist funktional oft eng mit der globalen Wirtschaft vernetzt und hat mit der unmittelbaren Umgebung teils nur noch wenig zu tun. Überdies verlieren ländliche Räume zunehmend Arbeitsplätze. Dadurch könnten auch notwendige lokale Infrastrukturen durch die geringe Nachfrage in eine Krise geraten (vgl. ebd., S. 18–19). Die traditionelle gemeinschaftliche Verantwortung für den Lebens- und Umweltraum ist heute in den Alpenregionen nur noch sporadisch vorhanden. In den touristisch überformten Gebieten werden die soziokulturellen Probleme verdrängt, und das gesamte Leben wird dem Tourismus untergeordnet. Andererseits hält man in den Abwanderungsregionen besonders starr an traditionellen Mustern fest, was eine oft notwendig erschei-

nende Erneuerung erschwert. Durch diese sozialen und kulturellen Schwierigkeiten werden die vorliegenden ökologischen und ökonomischen Missstände zusätzlich intensiviert (vgl. ebd., S. 19).

Diese bewusst allgemein gehaltene Aufstellung zeigt also, dass es in allen

genannten Bereichen im Alpenraum gravierende Probleme zu verzeichnen gibt, der aktuelle Entwicklungstrend also nicht als „nachhaltig“, im Sinne von dauerhaft fortsetzbar, bewertet werden kann. In der Folge soll nun auf eine speziellere Problematik eingegangen werden, die ursächlich mit der Erstellung des Sachprogramms im

Zusammenhang steht. Der nachhaltigen Entwicklung wirken in den letzten Jahren nämlich auch stärker werdende Einflussnahmen ausländischer Großinvestoren auf die Alpenregion entgegen, durch welche die Prozesse der touristischen Verstädterung und die Ausbildung von Zweitwohngebieten vorangetrieben werden.

1.3. Herausforderungen Zweitwohnungsbau und touristische Infrastruktur

Seit den 1960er Jahren hat in den Tourismusregionen des Alpenraumes die Zahl der Zweitwohnsitze drastisch zugenommen. Am Anfang waren es vermehrt freistehende Ferienhäuser, die an den schönsten Plätzen der Landschaft positioniert wurden. In den letzten Jahren wurden vermehrt auch gigantische Appartement-Hotels und riesige Chalets errichtet (RODEWALD 2008, S. 8).

Ein wichtiger Grund für die massive Zunahme an Zweitwohnsitzen in Tourismusgebieten ist die Tatsache, dass solche Gemeinden oft über sehr große Baulandreserven verfügen und mit diesen auch recht freizügig umgehen. Mittlerweile haben auch internationale Immobilienkonzerne den lukrativen Zweitwohnungsmarkt in den Tourismusgebieten des Alpenraumes für sich entdeckt. In Zukunft kann also mit einem weiteren Wachstum gerechnet werden.

Zum einen kann durch den Bau von Zweitwohnungen in touristisch genutzten Gebieten die wirtschaftliche Wertschöpfung gesteigert werden, zum anderen kann die unregulierte Entwicklung dieses touristischen Wohntyps zu negativen ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen führen (vgl. BERITELLI 2008, S. 4).

Beim Bau von Zweitwohnungen im Alpenraum ist neben den günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbesondere auch die jeweilige Attraktivität der touristischen Destina-

tion von großer Bedeutung (vgl. ebd., S. 5). Die Vorteile von Zweitwohnungen für die betroffenen Tourismusregionen sind vor allem in den ökonomischen Wirkungen zu suchen (vgl. ebd., S. 5):

- durch die Finanzierung von touristischen Übernachtungskapazitäten von außen werden die regionalen Wirtschaftskreisläufe angekurbelt;
- Gäste werden durch den Erwerb von Zweitwohnungen oft stärker an den jeweiligen Ort gebunden;
- durch diese stärkere Bindung fließt auch mehr Geld in den jeweiligen Ort.

Es ergibt sich allerdings auch eine Reihe von schwerwiegenden Nachteilen:

- relativ hoher Flächenverbrauch für eine relativ geringe Anzahl an Übernachtungen;
- die Besitzer nutzen die Wohnungen meist nur in der Hochsaison;
- dies bedeutet auch, dass das öffentliche Infrastrukturnetz auf die Spitzen der Hochsaison ausgelegt werden muss;
- in der Nebensaison stehen viele Touristendörfer leer;
- die steigenden Boden- und Mietpreise belasten die einheimische Bevölkerung stark.

Ein Kosten-Nutzen-Vergleich von Zweitwohnungen zeigt also, dass kurzfristig zwar Gewinne zu lukrieren sind, langfristig jedoch die Kosten und negativen Aspekte die Ge-

winne und Vorteile übertreffen (vgl. BERITELLI 2008, S. 6).

Im Alpenraum gibt es unterschiedlichste Lösungsansätze, wie man des Problems der Zweitwohnsitze Herr werden könnte (vgl. RODEWALD 2008, S. 9–10):

- In Frankreich setzt man vermehrt auf Anreize: denkbar wäre hier ein Bonus- bzw. Malussystem;
- Bayern verwendet fiskalische Maßnahmen: so können Gemeinden eine Zweitwohnungssteuer einheben;
- Tirol arbeitet mit Zweitwohnungsanteilen und Prozentsätzen: es gilt die Regelung, dass maximal acht Prozent der Immobilien einer Tourismusgemeinde Zweitwohnsitze sein dürfen;
- die Schweiz setzt auf eine Kontingentierung: Kontingente werden schrittweise verkleinert, was auf eine Eindämmung des Zweitwohnbaus hinausläuft.

Weitere denkbare Maßnahmenkataloge wären:

- Auflösung übergroßer Baulandreserven;
- keine Bauzonenerweiterung ohne Kompensation;
- Schutz bestimmter Gebietsausschnitte durch Richt- und Nutzungspläne¹⁰⁶ (vgl. RODEWALD 2008, S. 10).

¹⁰⁶ Der Richtplan nach dem Schweizer Raumordnungssystem entspricht etwa dem Räumlichen Entwicklungskonzept, der Nutzungsplan dem Flächenwidmungsplan.

In letzter Zeit entstehen auch vermehrt Chaletsiedlungen und Hüttenhöfe, die an landschaftlich schönen Stellen, oftmals außerhalb der geschlossenen Siedlungen oder gar des Dauersiedlungsraumes, situiert werden. Diese Chalets und Appartementwohnungen werden als touristische Beherbergungsbetriebe ausgegeben, sollen jedoch in der Folge an private Investoren verkauft werden. Dies birgt die Gefahr, dass solche Unterkünfte in der Zukunft, trotz gesetzlicher Regelung, als reine Zweit-

wohnsitze genutzt werden. Außerdem ist mit solchen Beherbergungsformen auch ein enormer Flächenverbrauch verbunden, der mit den Grundsätzen und Zielen einer nachhaltigen Raumentwicklung nicht vereinbar ist. Im Land Salzburg wird deshalb eine Abänderung des Landesentwicklungsprogramms angestrebt, nach der eine Ausweisung von Bauland für touristische Beherbergung und Zweitwohnungen außerhalb des Dauersiedlungsraumes nur im Rahmen eines Sachprogramms

möglich sein soll. Ebenso ist angedacht, das Salzburger Raumordnungsgesetz hinsichtlich der Zweitwohnungsproblematik zu verschärfen und eventuell eine eigene Widmungskategorie für Feriendörfer einzuführen (vgl. BRAUMANN 2008, S. 11–12). Überdies sind die Gemeinden mittlerweile dazu übergegangen, zur Sicherstellung der touristischen Nutzung Reallastvereinbarungen mit den Grundeigentümern abzuschließen, um gegen illegale Zweitwohnungsnutzung vorgehen zu können.

1.4. Touristische Nutzung von Wohnungen in Geschößwohnbauten

Immer häufiger werden Wohnungen in Wohnblöcken in den Salzburger Tourismusdestinationen von EU-Bürgern erworben und dann über eine Agentur wochenweise vermietet. Bei dieser Nutzung kommt es zu Konflikten zwischen den dort dauernd Wohnenden und jenen, die diese Wohnungen – die oft sogar ursprünglich mit Mitteln der Wohnbauförderung errichtet wurden – für ein Urlaubserlebnis nutzen und urlaubsbedingt während der nächtlichen Ruhezeiten noch aktiv sind. Seitens des Landesgesetzgebers wurden daher im § 31 Abs. 5 ROG 2009 erstmals Beschränkungen der touristischen Nutzung von Wohnungen in Bauten mit mehr als fünf Wohnungen eingeführt, um diese Konfliktsituationen einzuschränken. Es wurde hier juristisches Neuland betreten, weil es in keinem anderen Land eine vergleichbare Regelung gibt und es daher auch keine Judikatur darüber geben kann. Manche Rechtsanwälte zweifeln die Verfassungsmäßigkeit bzw. die Übereinstimmung mit den europarechtlichen Vorgaben dieser Regelung im ROG 2009 an. So wird beispielsweise eine Einschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit ins Treffen geführt. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass jeder EU-Bürger bzw. jede EU-Bürgerin eine solche Wohnung erwerben kann, sofern er bzw. sie diese selbst als Hauptwohn-

sitz nutzt oder sie als Hauptwohnsitz eines Dritten zur Erzielung von Mieteinkünften weitervermietet. Da die Länder ermächtigt sind, bezüglich der Nutzung in den einzelnen Widmungskategorien auch strenge raumordnerische Regelungen zu treffen, kann dies nicht gegen EU-Recht verstoßen, da alle EU-Bürger incl. österreichischer Staatsbürger hier gleichbehandelt werden.

Ausgenommen von diesem touristischen Nutzungsverbot sind Wohnobjekte mit weniger als fünf Wohnungen, gewerbliche Beherbergungsbetriebe, Appartementshäuser, die vor 1973 oder später als solche baubewilligt wurden, und Wohnungen, die bereits vor dem 1. April 2009 rechtmäßig touristisch genutzt worden sind. Der Bürgermeister kann überdies eine Ausnahme von diesem touristischen Nutzungsverbot bewilligen, wenn keine Wohnbauförderungsmittel in Anspruch genommen wurden, wenn keine Nachfrage in der Gemeinde für diese Wohnungen besteht bzw. wenn sie nicht für einen Hauptwohnsitz geeignet sind. Die Bewilligung darf höchstens auf zehn Jahre befristet werden (vgl. § 31 Abs. 5 ROG 2009).

Es wurden mittlerweile auch Strafverfahren eingeleitet, ein Strafverfahren befindet sich bereits beim UVS. Die

Beweisführung bereitet den Gemeinden allerdings gewisse Schwierigkeiten, da die illegale Nutzung anhand von Verbrauchsdaten etc. nachgewiesen werden muss. Man erhofft sich allerdings durch die Bestätigung der Straferkenntnisse in der zweiten Instanz eine abschreckende Wirkung, die eine Trendumkehr bei dieser Fehlnutzung von Wohnobjekten bewirken könnte.

Zu unterscheiden ist dieses touristische Nutzungsverbot von der Zweitwohnnutzung außerhalb von Zweitwohngebieten. Auch hier gibt es seit Abschaffung der Regelungen des „Grauen Grundverkehrs“ für EU-Bürger im Grundverkehrsgesetz beachtliche Beschwerden der Gemeinden, dass diese stark zunehmen würden. Maßnahmen der Raumordnung mittels Strafverfahren kommen zu spät.

Die Grundkäufer müssten bereits beim Erwerb auf das Verbot der touristischen Nutzung bzw. der Zweitwohnnutzung und die strengen Sanktionen hingewiesen werden. Eine Verschärfung des Grundverkehrsgesetzes wurde seitens der Landeslegistik ausgearbeitet, jedoch bislang nicht umgesetzt. Auch eine weitere Verschärfung der Bestimmungen über das Verbot der touristischen Nutzung wird von den Tourismus-Gemeinden gefordert.

1.5. Bauliche touristische Infrastruktur und Raumplanung

Die einleitend beschriebenen Entwicklungen machen es daher nötig, seitens der Raumordnung neue Regelungen in Bezug auf die Neuerrichtung touristischer Infrastruktur und Beherbergungsanlagen einzuführen. Grund für diese Maßnahme ist die bedenkliche Entwicklung bei der Projektierung von touristischen Beherbergungsformen, die meist auf Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraumes errichtet werden sollen. Aber auch innerhalb des Dauersiedlungsraumes lässt sich feststellen, dass die Widmungskategorie Sonderfläche für die Neuerrichtung von touristischen Infrastrukturprojekten eingesetzt wird, ohne die erforderliche Standorteignung zufriedenstellend zu berücksichtigen. In letzter Zeit wurden mehrere Projektideen bekannt,

die auf einen verstärkten Siedlungsdruck außerhalb der geschlossenen Siedlungen hindeuten und weitere Probleme hinsichtlich Erschließung, Entsorgung und Landschaftsbild erwarten lassen.

Aktuelle Projekte in den Medien

Auch in den Medien wird die Thematik seit geraumer Zeit kontrovers und heftig diskutiert. Zum Zwecke eines Überblicks über medienwirksame touristische Bauprojektvorhaben im Bundesland Salzburg, die oben beschriebene Thematik betreffen, wurde am 8. Juli 2008 eine Online-Recherche im Archiv der „Salzburger Nachrichten“ (<http://www.salzburg.com>) sowie auf der bundesländerspezifischen Website des ORF (<http://salzburg.orf.at>) durchgeführt. Als Suchbegriffe wurden dabei „Tourismus“, „Projekte“ sowie „Raumplanung“ verwendet. Der Suchzeitraum wurde vom 01. 01. 2004 bis zum aktuellen Datum festgelegt. Die gelieferten Ergebnisse wurden auf inhaltliche Relevanz geprüft und entsprechend ausgewählt. Anschließend erfolgte eine Kategorisierung nach betroffener Region und Örtlichkeit, Projektbeschreibung sowie inhaltlichen Besonderheiten. Die Zusammenstellung der aktuellen Medienberichte zur Problematik der Errichtung von touristischer Infrastruktur im Land Salzburg unter Berücksichtigung der Rolle der Raumplanung ist in folgender Tabelle dargestellt (Tab. 87).

Tab. 87: Zusammenstellung von Medienberichten über aktuelle bauliche Tourismusprojekte im Land Salzburg

Datum	Quelle	Region / Gemeinde	Projektbeschreibung	Kurzinhalt
22. 06. 2008	ORF	Pongau: Obertauern / Untertauern	„Zehnerkar Mountain Resort“, Appartementhotel, 41 Apartments, 14 Stockwerke, 200 Betten	Durch den Plan eines britischen Unternehmens, in Obertauern ein Appartementhotel zu bauen, wird Zweitwohnsitz-Debatte intensiviert. In drei Stufen soll das Appartementhotel den Hang in Obertauern hinaufklettern. Betreiber: „Austrian Chalets Ltd.“.
03. 05. 2008	SN	Flachgau: Faistenau, Hintersee	Wellnesshotel, Vier Sterne plus, nordöstliches Hinterseeufer (Faistenau); Familien-Sport-hotel, Drei Sterne plus, Hinterseer Landesstraße; je 119 Zimmer	Widerstand seitens der Grünen, da Landschaftsschutzgebiet, Ruhe- und Rückzugszone betroffen; Bürgermeister als Befürworter, da Hotelprojekte für Region wirtschaftlich von großer Bedeutung sind.
12. 04. 2008	SN	Flachgau: Faistenau, Hintersee	Wellnesshotel, Vier Sterne plus, nordöstliches Hinterseeufer (Faistenau); Familien-Sport-hotel, Drei Stern plus, Hinterseer Landesstraße; je 119 Zimmer	Faistenau und Hintersee kämpfen mit einer Flaute im Tourismus. Zwei neue Hotels sollen der Region Aufschwung bringen. Was erwartet den Gast? Almen, Ruhe, Erholung, der Hintersee.
11. 12. 2007	SN	Pongau: Werfenweng, St. Martin, Radstadt, Bad Bruck	Werfenweng: Hotel, Vier Sterne plus, 250 Betten; St. Martin: Hoteldorf, 80 Häuser; Radstadt: 32 Apartments, 100 Betten; Bad Bruck: Feriendorf	Der Pongauer Tourismus rüstet auf. Gemeinden wie Werfenweng wollen mit neuen Hotels stärker mitmischen. Im Trend liegen auch Apartments.
01. 09. 2007	SN	Oberpinzgau: Mittersill, Stuhlfelden, Hollersbach	Geplante Feriendörfer, 15-25 ha sollen umgewidmet werden	Weil es an Bauland fehlt, wollen Oberpinzgauer Gemeinden großflächig Grünland umwidmen. Raumordnung sei wichtig, aber es geht auch um die Wirtschaft.

Datum	Quelle	Region / Gemeinde	Projektbeschreibung	Kurzinhalt
16. 08. 2007	ORF	Tennengau: Annaberg	Ferienanlage Astauwinkel, rd. 5 ha, ca. 80 Ferienhäuser	Die Landesumweltanwaltschaft fordert eine UVP für fast fertige Ferienanlage.
06. 08. 2007	ORF	Lungau: Mauterndorf	Chalet-Wohnsiedlung, > 8 Gebäude	Wohnsiedlungshäuser könnten verdeckt als Zweitwohnsitze verkauft werden. Die Raumordnungsabteilung des Landes untersucht den Fall.
05. 07. 2007	SN	Lungau: Mariapfarr, Mauterndorf, St. Michael	In Mariapfarr ein Chaletdorf und Hotels mit bis zu 1.500 Betten; kombinierte Hotel- und Seilbahnpläne in Mauterndorf	Zwei Hochhäuser für Luxusresidenzen werden auf der Kärntner Seite des Katschbergs gebaut. Lungau will mit neuen Gästebetten nachziehen. Zitat: „Die bauen zwanzig Meter über der Grenze Hunderte Betten und wir wursteln herum, weil im Land Salzburg Raumordnung und Naturschutz eine Katastrophe sind.“
23. 06. 2007	SN	Pongau: St. Martin	Hoteldorf mit 300 Betten, Restaurants, Wellness- und Veranstaltungsräume	Vorgesehenes Grundstück: die bewaldete „Grubenwiese“, einen Kilometer vom Ort entfernt.
25. 05. 2007	ORF	Land Salzburg allgemein	Diverse	Landesrat Eisl momentan mit rd. 30 Einreichungen für Feriendörfer befasst. Die Finanzierung der Projekte ist oft nicht geklärt. Beeinträchtigung der Landschaft, aber auch Belastung der ländlichen Infrastruktur. Neue Richtlinien und Kriterien sollen seitens der Raumordnung formuliert werden.
19. 05. 2007	SN	Flachgau: St. Gilgen, Abersee	Ferienhaussiedlung, 24.000 m ² , 64 Häuser	Deutscher Investor plant Bungalowsiedlung. Wesentliche Informationen zum Projekt und zur Finanzierung fehlen. Skepsis, dass der Bereich als Zweitwohnungssiedlung genutzt werden könnte. Probleme: Grundstück liegt im Landschaftsschutzgebiet, FWP müsste geändert werden.
02. 05. 2007	SN	Flachgau: St. Wolfgang	Zwei Hotelprojekte, „Rösslwiese“ (rd. 200 Zimmer) und ein Erlebnishotel am Ortsrand	Neue touristische Infrastruktur soll in St. Wolfgang den Tourismus weiter ankurbeln. Von der Gemeinde wurde beschlossen, ein verkürztes Raumordnungsverfahren einzuleiten.
10. 03. 2007	SN	Lungau: Mariapfarr, Mauterndorf, St. Michael	Mariapfarr: Landal Feriendorf; Mauterndorf: Hotels; St. Michael: Hotels auf 5 ha	Mit hunderten neuer Betten am Katschberg und einem Feriendorf soll der Lungauer Tourismus aufgerüstet werden. Hinweis, dass in Kärnten Bewilligungen für Raumordnung und Naturschutz leichter zu erlangen sind.

Datengrundlage: Salzburger Nachrichten und ORF Salzburg; erstellt von: WIESINGER, 2008

Sehr gut ersichtlich wird anhand dieser Auflistung auch eine Reihe von grundlegenden Problemfeldern, welche mit dem aktuellen Themenbereich eng verbunden sind:

- Oftmals sind ausländische Investoren an den Projekten beteiligt oder haben diese initiiert. Die Finanzierung und Projektabwicklung ist dabei nicht immer im Vorhinein vollkommen geklärt. Auffällig auch, dass sich auf internationaler Ebene eigene Consulting-Unternehmen etabliert haben, die sich auf die Veräußerung von Immobilien in Salzburger Tourismusgebieten

spezialisiert haben (z. B. <http://www.austrianchalets.com/>).

- Insbesondere auch aufgrund der nicht im Einzelnen prüfbaren Besitz- und Nutzungsverhältnisse sowie der unsicheren wirtschaftlichen Situation ist die Umwandlung zu Zweitwohnsitzen ein Risiko, das sich in der Zukunft realisieren könnte. Die Gefahr einer Umwandlung zu Zweitwohnsitzen ist trotz bestehender gesetzlicher Regelungen groß.
- Fallweise sind landschaftlich und ökologisch sensible Gebietsauschnitte betroffen, die als Schutzgebiete bzw. Ruhe- und Rückzugs-

zonen dienen sollten. Aufgrund des nötigen Platzbedarfes und möglicherweise auch aufgrund von zu erwartenden Störungen werden größere Hotelanlagen und Feriendörfer außerhalb der geschlossenen Siedlungskörper platziert.

- Die vielfach angesprochene Flaute im Tourismus in manchen Regionen soll mit Hilfe von Investitionen in neue Beherbergungsinfrastruktur überwunden werden. Die stärkere Konkurrenz unter den Tourismusgebieten führt auch zu einer Art „Wettrüsten“ mit touristischen Einrichtungen.
- Gleichzeitig werden die Standort-

faktoren Ruhe, Natur und Erholungswert als Touristenmagneten gepriesen. Am liebsten würde man die neuen Beherbergungsprojekte direkt in die freie, unberührte Landschaft stellen, um die Tourismusnachfrage zu befriedigen oder aber diese erst zu erzeugen.

- Der Raumplanung, aber auch dem Naturschutz, wird insbesondere von Gemeindevertretern und Wirtschaftstreibenden die Rolle des „Schwarzen Peter“ zugeschoben, der als böswilliger Verhinderer lukrativer Hotelanlagen und Ferienchalets hingestellt wird.

Aktuelle Projekte nach Erhebungen im Referat Örtliche Raumplanung

In der Folge ist eine Übersichtstabelle (Tab. 83) angeführt, in der aktuelle touristische Infrastrukturprojekte, welche an die Abteilung Örtliche Raumplanung des Landes Salzburg herangetragen worden sind, aufgelistet wurden. Bei dieser Aufstellung handelt es sich um Projektanfragen, die im Zeitrahmen 2006–2008 gestellt worden sind. Die Grobgliederung erfolgt hier wiederum bezirksweise. Die konkreten Projektvor-

haben werden dabei für jede Gemeinde separat angeführt. Aus den Angaben sind sowohl die Projektgröße, Projektbeschreibung und Projektstatus als auch die betroffenen Grundstückspartellen ersichtlich. 26 Projektanträge wurden bis dato von den zuständigen Bearbeitern des Referats Örtliche Raumplanung vollständig erfasst. Bei weiteren 27 Projektanträgen sind zumindest die betroffene Gemeinde und die Projektbezeichnungen bekannt, es fehlen jedoch weiterführende Angaben. Das Problem der unvollständig beschriebenen Projektanträge betrifft vor allem den Bezirk Zell am See. Alleine in dieser Region sind 19 Projektvorhaben mit offenen Angaben, und damit weiterem Klärungsbedarf, vorhanden.

Nach dem momentanen Stand würde sich eine Auswertungsbasis von 26 Projekten für eine weiterführende räumliche Analyse, Beschreibung und Bewertung ergeben. Die Auswertung wurde mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems (GIS) durchgeführt. Zu klärende Fragestellungen werden hierbei beispielsweise sein:

- kartographische Darstellung der betroffenen Gemeinden;

- Flächenstufenkarten für touristische Infrastrukturprojekte auf Bezirksebene zur Klärung der Frage, welche Bezirke besonders stark von diesem Problem betroffen sind;
- Verortung und Darstellung konkreter Projektvorhaben in der jeweiligen Katastralgemeinde auf der vorgesehenen Grundstückspartelle;
- Analyse hinsichtlich der Lage im bzw. außerhalb des Dauersiedlungsraum(es);
- Generelle Beschreibung der Lageparameter (z. B. geschlossener Siedlungsbereich, Siedlungsrandlage, freie Lage, außerhalb DSR etc.);
- Feststellung, wie viele der Projekte auf Sonderflächen liegen;
- Angaben zur vorhandenen Anbindung bzw. Erschließung durch Verkehr, Ver- und Entsorgungsinfrastuktur;
- Charakterisierung der umgebenden Widmungskategorien und Abklärung des vorliegenden Konfliktpotenzials;
- Auswahl von idealtypischen Fallbeispielen zur Darstellung der aktuellen Entwicklungstendenzen und der damit grundsätzlich verbundenen Problematik. Detaillierte Projektbeschreibung dieser Fallbeispiele.

1.6. Auswertung der Tourismusprojekte im Land Salzburg

Insgesamt wurden 55 Projekte der touristischen Infrastrukturplanung aufgenommen. Davon weisen 42 Vorhaben vollständige Angaben hinsichtlich der betroffenen Grundstückspartellen und Katastralgemeinden auf, welche für eine korrekte Verortung absolut notwendig sind. 13 Pläne weisen jedoch immer noch unzureichende Projektdefinitionen auf, so dass keine weitere Auswertung vorgenommen werden kann. Dabei ist es durchaus möglich, dass für manche der früher angefragten Vorhaben keine weiteren Angaben verfügbar sind. Mit der Tatsache der unvollständigen Aufnahme derartiger Projekte

wird man sich ohnehin zufriedengeben müssen, da selbstverständlich nicht sämtliche geplanten Tourismuseinrichtungen an die Abteilung für Örtliche Raumplanung des Landes Salzburg herangetragen werden. Die diesbezügliche Grundlagendatenerhebung kann somit vorerst als abgeschlossen betrachtet werden. Für die Auswertung wird der derzeitige Aufnahmezustand weiterverwendet (vgl. Tab. 88).

Eine erste Auswertung wurde bereits durchgeführt und ist in der Folge angeführt. Zu Beginn wurden dabei überwiegend thematische Charakte-

ristika der gesammelten Projekte ermittelt und beurteilt, um eine bessere Vorstellung über die Vorhaben zu erhalten und diese leichter einordnen zu können.

Vorgegangen wurde dabei generell grundstückspartellenweise. Die ermittelten Attribute beziehen sich auf Lage, Widmung, verfügbare Ver- und Entsorgungsinfrastuktur sowie potenzielle Konfliktfelder. Als Beurteilungsgrundlage wurden vorwiegend Datenbestände aus dem SAGISonline verwendet. Die Auswertung selbst erfolgte mittels Tabellen und davon abgeleiteten Diagrammdarstellungen.

Tab. 88: Projekte der touristischen Beherbergung in Salzburg

Nr.	Gemeinde	Projektname	Projektgröße	Jahr	Aktueller Status	Beschreibung
1	Annaberg-Lungötz	Astauwinkl	450 Betten, Feriendorf		Verfahren genehmigt	
2	Rußbach am Pass Gschütt	Campingplatz, Feriendorf			Anfrage	
3	Faistenau	Schafbachalm	20 Almhütten à 65–70 m ² und Nebenanlagen (z. B. Teich)	2007	Anfrage, abgelehnt, wird nicht weiterverfolgt	außerhalb DSR (Dauersiedlungsraum)
4	Faistenau	Hintersee 1. Ostufer oder 2. Nordostufer	Seehotel ad 1: 15.000 m ² , ad 2: 12.000 m ²	2008	Anfrage abgelehnt	innerhalb DSR
5	Mattsee	Gesundheitshotel Bereich Unternberg	150 Zimmer, Kurzentrum	2007	Anfrage	innerhalb DSR, oberhalb Seeufer
6	Neumarkt am Wallersee	Wellnessanlage mit Übernachtungsmöglichkeit (Sonderfläche)	13 „Hütten“, Bettenzahl unbekannt	2004	Vorbegutachtung	Seeuferbereich, innerhalb DSR
7	St. Georgen bei Salzburg	Kurzentrum – Moorbad	200 Betten	2006	Verfahren eingeleitet, SUP wurde durchgeführt, Verfahren nicht weitergeführt, da Investor abgesprungen ist, Fläche wurde durch Land- Invest erworben	freie Landschaft, innerhalb DSR
8	St. Georgen bei Salzburg	Winklsee	8 bis 9 Chalets		Anfrage	
9	St. Gilgen	Bereich Gschwand	70 bis 80 Chalets	2007	Anfrage – wird nicht realisiert	innerhalb DSR
10	Seekirchen am Wallersee	Bereich Fischach – Nachsorgezentrum Kinderkrebshilfe	„Camp“ mit ca. 80 Betten und Nebenanlagen (Theater, Werkstätten etc.)	2008	Genehmigt, vor Fertigstellung	Nahbereich Fischach und Wallersee, innerhalb DSR
11	Badgastein	Bad Bruck – Feriendorf	240 Betten (Erweiterung auf 680 Betten geplant)	2007	derzeit UVP in Bearbeitung	
12	Dorfgastein	Landal Talstation	24 WE mit 108 Betten	2006	genehmigt	innerhalb DSR
13	Dorfgastein	Mittelstation Brandalm	Chalets mit 206 Betten	2006	Verfahren eingeleitet	außerhalb DSR
14	Flachau	Winklalm	12 Chalets	2007	Anfrage abgelehnt, wird nicht weiterverfolgt	außerhalb DSR
15	Flachau	Bereich Gasthaus Andreas Hofer			Anfrage	
16	Flachau	zwischen Schotter- abbau und Venedigersiedlung			Anfrage	
17	Forstau	SF Draxlergut	5000 m ² , 6 Ferienhäuser	2007	Verfahren abgeschlossen	
18	Mühlbach am Hochkönig	Energiedorf		2007	Anfrage	negative Beurteilung

Nr.	Gemeinde	Projektname	Projektgröße	Jahr	Aktueller Status	Beschreibung
19	St. Johann im Pongau	Parzermair – Bereich Oberalpendorf	Hotel mit < 120 Betten	2007	genehmigt	innerhalb DSR. Widmung als Sonderfläche Beherbergung
20	St. Johann im Pongau	Oberalpendorf	ca. 12 Chalets		Verfahren genehmigt	
21	St. Martin am Tennengebirge	Grubwiese	Erstplanung: 330 Betten, ca. 80 Objekte. Zur Zeit Hotelkomplex ohne Chalets	2007	Verfahren wird derzeit nicht weiterverfolgt	Innerhalb DSR. Gemeinde ist noch auf Investorsuche
22	St. Martin am Tennengebirge	Zimmereben	ca. 10 Chalets	2007	REK-Aufnahme	außerhalb DSR. Aus raumordnungsfachlicher Sicht abgelehnt
23	Wagrain	BGB Huber	3 Appartements, ca. 20 Chalets, erste Vorstellungen, mittlerweile Mehrfläche ca. 3 ha		Anfrage, Aufnahme ins REK geplant	innerhalb DSR
24	Wagrain	SF Gruber	3 Chalets, 27 Betten	2007	Anfrage	Außerhalb DSR. Sonderflächenerweiterung. Abgelehnt aus raumordnungsfachlicher Sicht
25	Mariapfarr	Fanningberg – Landal	Beherbergungs-großbetrieb		Umweltprüfung läuft	
26	Mauterndorf	Bereich Hammer	3 Hotels mit maximal 400 Zimmern	2008	Verfahren eingeleitet, REK beschlossen	UP erforderlich, Nähe Übungslift-Schizentrum Hammer
27	Ramingstein	Anwesen Prem – Feriendorf	11 Ferienhütten	2007	Anfrage	negative Beurteilung
28	St. Andrä im Lungau	Solardorf		2006	Anfrage	negative Beurteilung
29	St. Margarethen im Lungau	Bereich Talstation Aineck	1 Hotel, 60 Betten, Feriendorf		Anfrage	
30	St. Michael im Lungau	Katschberg – Beherbergungs-großbetrieb	250 Zimmer		Verfahren eingeleitet	
31	Tamsweg	Lerchpoint	ca. 17 Chalets	2006	Verfahren genehmigt	
32	Weißpriach	Fanningberg Talstation, Schreilechner	12 Hütten mit 96 Betten	2007	Verfahren genehmigt	
33	Bramberg am Wildkogel	Senningerfeld	Hotel und Feriendorf, 400 bis 500 Betten	2006	Verfahren eingeleitet	
34	Bramberg am Wildkogel	Ferienhäuser in Nähe Wildkogelhaus	5–6 Chalets		Anfrage	
35	Bruck an der Großglocknerstr.	Bereich Oberreit	ca. 3 bis 4 Chalets		Verfahren genehmigt	
36	Bruck an der Großglocknerstr.		Erweiterung um 3 bis 4 Chalets	2008	Anfrage	

Nr.	Gemeinde	Projektname	Projektgröße	Jahr	Aktueller Status	Beschreibung
37	Bruck an der Großglocknerstr.	Bereich Haslinger	4 Chalets		Anfrage	
38	Hollersbach im Pinzgau	Talstation Alpschwendt	Hotel		Anfrage	
39	Hollersbach im Pinzgau	Mittelstation Alpschwendt	Hotel		Anfrage	
40	Hollersbach im Pinzgau	Sahnealm	10 bis 15 Chalets		Anfrage	
41	Leogang	Embachhof	max. 16 Chalets		Verfahren genehmigt	
42	Leogang	Priestereck	max. 16 Chalets	2007	Verfahren genehmigt	
43	Maria Alm am Steinernen Meer	3 Bereiche an Skipiste	jeweils 3–6 Chalets		Anfrage	
44	Mittersill	Jagafeld	max. 300 Zimmer		Verfahren eingeleitet	
45	Mittersill	Kühstein	min. 120 Zimmer		Anfrage	
46	Neukirchen am Großvenediger	Ennsman	10 Chalets		Verfahren genehmigt	
47	Neukirchen am Großvenediger	Erweiterung Ennsman	für 8 bis 10 Chalets		Verfahren genehmigt	
48	Neukirchen am Großvenediger	Jansen	300 bis 500 Betten		Verfahren eingeleitet	
49	Neukirchen am Großvenediger	Graf Recke	25 bis 30 Chalets		Verfahren genehmigt	
50	Neukirchen am Großvenediger	Gasthof Rechtegg	Freizeitpark und Feriendorf, 500 Betten		Anfrage abgelehnt	negative Beurteilung
51	Niedersill	Talboden, Feriendorf	keine Angaben		Anfrage	
52	Rauris	Brandtnerboden	500 Betten	2008	Verfahren eingeleitet	am Ortsrand von Rauris
53	Uttendorf	Grünsee	Hotel mit 115 Zimmern		Verfahren eingeleitet	
54	Wald im Pinzgau	Schöneben	max. 224 Zimmer		Verfahren genehmigt	
55	Wald im Pinzgau	Ronachwirt	Freizeitpark und Feriendorf, 500 Betten		Anfrage abgelehnt	negative Beurteilung
56	Tamsweg	Erweiterung Lerchpoint			Verfahren eingeleitet	
57	Faistenau		Hotel		Anfrage	neuer Standard
58	Mühlbach		Hotel		Verfahren eingeleitet	

Quelle: WIESINGER 2008;
Ergänzungen F. D. nach Erhebungen im Referat Örtliche Raumplanung

In einem zweiten Schritt wurden eine kartographische Auswertung und eine räumliche Analyse der Projekte mittels GIS durchgeführt. Hierbei wurde der Schwerpunkt auf die Erstellung von Übersichtskarten, Vergleiche der Lage der Projekte mit dem Dauersiedlungsraum, den Zusammenhang von touristischen Anlagen und Sonderflächen sowie auf eine weitere Auswertung dieser Sonderflächen im Land Salzburg in horizontaler und vertikaler Ausdehnung gesetzt. Die Analyse erfolgte mit Hilfe von ArcGIS, und die Ergebnisse sind Analyse-Layer, Karten sowie Tabellen.

Die Raumlage der erhobenen Tourismusprojekte wurde mittels der Grundstückabfrage von SAGISonline sowie ArcMap und dem Layer zur Neuabgrenzung des Dauersiedlungsraumes ermittelt. Dabei zeigt sich, dass nur ein verschwindend kleiner Anteil der projektierten Tourismusprojekte von 1% im geschlossenen Siedlungsbereich situiert ist. Weitere

20% der Vorhaben befinden sich in Siedlungsrandlage. 14% der touristischen Planungen wurden als in freier Lage angeordnet, also ohne direkte räumliche Verbindung zu angrenzenden Siedlungsbereichen, klassifiziert. Der überwiegende Anteil der Projekte, nämlich 65%, liegt jedoch außerhalb des neu abgegrenzten Dauersiedlungsraumes. Auf die Problematik der Abgrenzung dieses Dauersiedlungsraumes und damit der korrekten Zuordnung von Anträgen wird gesondert eingegangen.

Beachtenswert ist allerdings, dass rd. 80% der angestrebten touristischen Einrichtungen in räumlich exponierter und somit auch landschaftlich sensibler Lage gebaut werden sollen. Hingegen beziehen sich nur etwa 20% der Anfragen auf Grundstücke, die im gut erschlossenen Siedlungsbereich liegen und damit auch aus raumplanerischer Sicht günstige Standorte für Beherbergungsformen darstellen würden (Abb. 68).

Betrachtet man nun die Flächenwidmungskategorien der für touristische Entwicklungen vorgesehenen Grundstücke, so lässt sich feststellen, dass die Mehrzahl der Flächen der Widmungskategorie „Ländliche Gebiete“ zugeordnet werden kann (rd. 71%). Bei ländlichen Gebieten handelt es sich nach ROG 1998 §19 (1) um Grünland im engeren Sinn. Es sind dies Flächen, die vor allem für land- und forstwirtschaftliche Nutzung vorgesehen sind. Als am zweithäufigsten auftretende Widmungskategorie sind bereits die Sonderflächen (9,3%) zu nennen. Sonderflächen sind nach ROG 1998 §17 (11) für Bauten und Anlagen vorgesehen, die sich nicht unter die anderen Baulandwidmungskategorien einordnen lassen. Anzumerken ist hier, dass es für Beherbergungs-großbetriebe und Zweitwohnsitze wohl eine eigene Widmungskategorie in Salzburg gibt, jedoch nicht für viele andere aktuell forcierte Formen der Beherbergung wie Hoteldörfer, Feriencamps, Chalets etc. Auf die spezielle Rolle der Sonderflächen bei der Entstehung solcher Projektanliegen wird noch detaillierter eingegangen. Weiters sind mit den Widmungen für Bestehende Skipisten (8%), Sportanlagen, Spielplätze und Freibäder (4%), Beherbergungs-großbetriebe (4%), Erweiterte Wohngebiete (2,7%) und Betriebsgebiete (1,3%) eine Reihe von anderen Kategorien betroffen (Abb. 69).

Abb. 68: Lageparameter von Tourismusprojekten

Lageparameter			
Cd.	Bezeichnung	Anzahl	in %
1	Geschlossener Siedlungsbereich	1	1,4
2	Siedlungsrandlage	14	20,3
3	Freie Lage	10	14,5
4	Außerhalb DSR	44	63,8
Summe		69	100,0

Quelle: WIESINGER 2008, S. 40 f.

Ver- und Entsorgungsinfrastruktur

Zur näheren Charakterisierung der Bauvorhaben wurde auch eine Prüfung der möglichen Versorgung der Anlagen im Betrieb vorgenommen. Die Bewertung bezieht sich vorerst auf die Verkehrserschließung und Wasserversorgung. Es zeigt sich dabei, dass von 69 geprüften Grundstücken 75% über eine Straßenanbindung verfügen. Weitere 25% der Parzellen können mittels anderer Formen von Transportwegen und -mitteln erreicht werden (Abb. 70). Die alternative Kategorie umfasst hier sowohl Wege als auch Seilbahnen

Abb. 69: Flächenwidmung der betroffenen Projekte

Widmung			
Cd.	Bezeichnung	Anzahl	in %
1	Ländliche Gebiete	53	70,7
2	Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder	3	4,0
3	Erweiterte Wohngebiete	2	2,7
4	Bestehende Skipisten	6	8,0
5	Sonderflächen	7	9,3
6	Betriebsgebiete	1	1,3
7	Beherbergungs-großbetriebe	3	4,0
Summe		75	100,0

Quelle: WIESINGER 2008, S. 41f

und Lifte. Die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln konnte aufgrund der fehlenden Vergleichsunterlagen nicht gesondert berücksichtigt werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass wegen der separierten, abgelegenen Raumposition der Projektgrundstücke zum Großteil keine leistungsfähige öffentliche Verkehrsversorgung gegeben sein wird. Eine Wasserversorgungsleitung ist jedoch bei 94% der betroffenen Grundstücke vorhanden (Abb. 71). Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass zumeist eine Mindesterschließung der Flächen bereits existiert.

Bei der tatsächlichen Realisierung der Projekte würde sich allerdings die Problematik der Dimensionierung von Versorgungsleitungen und Verkehrswegen entscheidend auswirken. Es kann davon ausgegangen werden, dass die bestehenden Strukturen bei einer Realisierung unter erheblichem Einsatz von Mitteln maßgeblich ausgebaut werden müssten.

Konfliktpotenziale

Ziel der Raumplanung ist auch die Erreichung einer optimalen Nutzung

des Raumes unter Ausschluss bzw. Minimierung von Nutzungskonflikten. Nach Einschätzung des Verfassers sind jedoch bei 83% der Flächen Konflikte hinsichtlich einer tatsächlichen Umsetzung der Vorhaben vorprogrammiert. Das Konfliktpotenzial ergibt sich primär durch die Widmung einer Mehrzahl der Flächen als Ländliche Gebiete. Wie bereits angeführt, handelt es sich dabei um Grünland im engeren Sinn. Die vorgesehenen Nutzungen sind vor allem die Land- und Forstwirtschaft. Aber auch andere Widmungskategorien, wie Bestehende Skipisten, lassen durchaus zukünftige Auseinandersetzungen erwarten. Bei den Größenordnungen der projektierten Vorhaben sind Spannungen und daraus resultierende Kontroversen der unterschiedlichen Raumanspruchs- und Nutzergruppen, wie Land- und Forstwirte, Anrainer, Hoteliers, Touristen und Erholungssuchende, unumgänglich. Auch von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass von den Plänen zur Einrichtung touristischer Anlagen 16 Grundstücksparzellen betroffen sind, die innerhalb der Grenzen eines Landschaftsschutzgebietes liegen. Besonders den Nutzungskonflikten zwischen Frei- und Naturraum einerseits und touristischer Intensivnutzung andererseits sollte hier frühzeitig vorgebeugt werden.

Abb. 70: Verkehrserschließung der betroffenen Projekte

Verkehrerschließung			
Cd.	Bezeichnung	Anzahl	in %
0	Nicht gegeben	0	0,0
1	Straße	52	75,4
2	Sonstige	17	24,6
Summe		69	100,0

Quelle: WIESINGER 2008, S. 43

Abb. 71: Wasserversorgung der betroffenen Projekte

Wasserversorgung			
Cd.	Bezeichnung	Anzahl	in %
0	Nicht vorhanden	4	5,8
1	Vorhanden	65	94,2
Summe		69	100,0

Quelle: WIESINGER 2008, S. 44

Sonderflächen als Ausgangspunkt für Tourismusprojekte

Bei der Auswertung der erhobenen Tourismusprojekte zeigte sich, dass nur 7 der betroffenen Grundstücksparzellen derzeit als Sonderflächen gewidmet sind. Allerdings bestand die Annahme, dass viele derartige touristische Infrastrukturprojekte ihren Ausgang von Sonderflächen nehmen. Im Rahmen der räumlichen Analyse wurde zu Auswertungszwecken ein „Buffer“ (= umschreibendes Polygon) von 100 Metern (= Radius) um sämtliche im Land Salzburg existierende Sonderflächen gesetzt. Der resultierende Layer wurde als Vergleichsgeometrie für die erfassten Projekte verwendet. Dabei zeigte sich, dass 32 der verorteten 64 (entspricht 50%) projektierten Grundstücke im unmittelbaren Nahebereich einer Sonderfläche liegen. Noch deutlicher wird der starke Zusammenhang von Sonderflächen und potenzieller touristischer Infrastruktur bei der Auflistung der Projekte, die außerhalb des Dauersiedlungsraumes liegen. Hier befinden sich 24 von 44 (entspricht rd. 55%) der aufgenommenen Parzellen nicht weiter als 100 Meter von einer Sonderfläche entfernt. In der Karte 78 ist die typische Situation nochmals grafisch für verschiedene Gemeinden im Bezirk St. Johann dargestellt.

Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraumes

Wie sich gezeigt hat, besteht eine enge Verbindung von Sonderflächen und potenziellen touristischen Anlagen in Salzburg, weshalb die räumlichen Charakteristika dieser Flächen in der Folge näher analysiert werden sollen. Zur Abgrenzung der Sonderflächen wurde eine Selektion der Polygone mit den Typbezeichnungen „Sonderflächen“, „Sonderflächen/L1“, „Sonderflächen/L“ und „Sonderflächen/A“ auf Grundlage des Flächenwidmungsplanes durchgeführt. Insgesamt sind im Land Salz-

Tab. 89: Sonderflächen innerhalb und außerhalb des Dauersiedlungsraums (DSR)

Politischer Bezirk	Sonderflächen gesamt	im DSR	außerhalb DSR	außerhalb DSR in %	Bezogen auf Widmungs- kategorien „Sonderfläche“ „Sonderfläche/A“ „Sonderfläche/L“ „Sonderfläche/L1“ aus FWP
Salzburg Stadt	25	23	2	8,0	
Salzburg-Umgebung	219	191	28	12,8	
Hallein	117	92	25	21,4	
St. Johann	399	208	191	47,6	
Tamsweg	92	46	46	50,0	
Zell am See	366	217	149	40,7	
Summe	1.218	777	441	36,2	

Quelle: WIESINGER 2008, S. 51

burg 1.218 Sonderflächen gewidmet. Die ausgewählten Flächen wurden anschließend mit der Geometrie des neu abgegrenzten Dauersiedlungsraumes (vgl. PRINZ et al. 2008) verglichen. Es zeigte sich dabei, dass 777 der Sonderflächen im Dauersiedlungsraum liegen. 441 Sonderflächen befinden sich hingegen nicht vollkommen im abgegrenzten Dauersiedlungsraum (Abb. 18) (räumliches Auswahlkriterium: „are completely within“). Eine bezirksweise Differenzierung zeigt, dass in St. Johann (399) und Zell am See (366) die höchste Anzahl an Sonderflächen gewidmet ist. Eine Gegenüberstellung von Sonderflächen innerhalb bzw. außerhalb des Dauersiedlungsraumes lässt weiters ersichtlich werden, dass auf das gesamte Land Salzburg bezogen rd. 36% aller Flächen außerhalb des Dauersiedlungsraumes liegen. Die höchsten Prozentwerte auf Bezirks-

ebene wurden für Zell am See (rd. 41%), St. Johann (rd. 48%) und Tamsweg (50%) berechnet (vgl. Tab. 89).

Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraumes nach Höhenzonen

Nach der durchgeführten horizontalen Darstellung, Gliederung und Bewertung der Sonderflächen im Land Salzburg auf Grundlage der Bezirke wurde in einem weiteren Auswertungsschritt eine vertikale Analyse der Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraumes durchgeführt. Hierfür wurde ein digitales Geländemodell mit einer Auflösung von 10 m Genauigkeit herangezogen. Die Rasterdatenschicht mit kontinuierlichen Höhenwerten wurde mit Hilfe

des „Spatial Analyst Tools“ reklassifiziert. Es wurden dafür vier Höhenzonen festgelegt. Die Höhengrenzen (= Klassengrenzen) sind dabei nach pragmatischen Gesichtspunkten festgesetzt worden: 0–700 m, > 700–1.500 m, > 1.500–2.000 m und > 2.000–3.800 m. Die resultierenden Klassen wurden danach von einem Raster- in ein Vektor-Format konvertiert. Abschließend ist eine bezirksweise, höhenzonale räumliche Auswertung der Sonderflächen durchgeführt worden (vgl. Karte 79). Dabei zeigte sich, dass ca. 35% der Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraumes über 1.500 Metern Seehöhe liegen (Tab. 90). Besonders markant ist die Konzentration der Sonderflächen in exponierten Höhenlagen über 1.500 Metern in den Gebirgsbezirken: in St. Johann rd. 36%, in Zell am See rd. 38% und in Tamsweg mehr als 65%.

Tab. 90: Sonderflächen außerhalb des Dauersiedlungsraums nach Höhenzonen

Höhenzone	Salzburg Stadt	Salzburg- Umge- bung	Hallein	St. Johann	Tams- weg	Zell am See	außerhalb DSR gesamt	in %
0–700 m	2	25	17	19	0	6	69	15,6
> 700–1.500 m	0	3	6	103	16	86	214	48,5
> 1.500–2.000 m	0	0	2	67	29	42	140	31,7
> 2.000–3.800 m	0	0	0	2	1	15	18	4,1
Summe	2	28	25	101	46	149	441	100,0

Quelle: WIESINGER 2008, S. 53

2. Baulandsicherung durch die Land-Invest – Standorte für Wohnen und Betriebe sichern

Die begrenzte Zahl verbaubarer Flächen, zunehmender Siedlungsdruck und konstant steigende Bodenpreise zeigen es: Grund und Boden sind in Salzburg ein begehrtes Gut, mit dem es klug zu haushalten gilt. Als besonderes Instrument der Raumordnung wurde hierzu vom Land die Land-Invest geschaffen, die seit nunmehr fast 20 Jahren die Gemeinden bei der Umsetzung ihrer Raumordnungsziele unterstützt und Standorte für Wohnen und Betriebe entwickelt.

Dabei bietet sich in Salzburg eigentlich ein zweifaches Bild: eine weiterhin steigende Nachfrage und Preise bis zu 1.000 Euro/qm im Zentralraum, in den Ballungsgebieten Innergebirg sowie in den touristischen Hochburgen einerseits; Abwanderung, Kaufkraftabfluss und zunehmende Bemühungen zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur in den ab-

gelegeneren Regionen andererseits. Mit Hilfe der Land-Invest wird versucht, in beiden Richtungen etwas zu bewirken.

Mit Erfolg: So wurden gerade in den letzten Jahren im Salzburger Zentralraum mehrere Baulandsicherungsmodelle und Gewerbegebiete, u. a. in Neumarkt, Seekirchen, Eugendorf, Obertrum und Mattsee, verwirklicht und damit Flächen zu vertretbaren Preisen angeboten. In den Tourismusgemeinden Saalbach, Flachau und Maria Alm, in denen Wohnbaugrundstücke für Einheimische oft nicht mehr erschwinglich sind, wurden ebenfalls Baulandsicherungsmodelle entwickelt und konnten Grundstücke zu leistbaren Preisen gekauft werden. Und durch die Entwicklung von Gewerbegebieten wie etwa in St. Michael, Mauterndorf, Mariapfarr wiederum konnten wichtige infrastrukturelle Impulse zur Stärkung der dor-

tigen Region gesetzt werden. Und dies, obwohl der Handlungsspielraum, den die Land-Invest hier nutzen kann, freilich begrenzt ist: konnte früher noch im Wege der sogenannten Raumordnungsverträge Einfluss auf die Umwidmung bzw. die Preisgestaltung ausgeübt werden, ist die Land-Invest nun kein privilegierter Marktteilnehmer mehr, sondern bei der Sicherung von Flächen vorwiegend auf ihr eigenes Verhandlungsgeschick und die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden und mit der Raumordnungsbehörde des Landes angewiesen.

Die Vielzahl der umgesetzten Projekte sowie die anhaltende Nachfrage der Gemeinden nach weiteren Projekten zeigen aber, dass sich die Land-Invest in diesem Umfeld gut zurechtgefunden hat und einen wichtigen raumordnungs- und infrastrukturpolitischen Beitrag für die Gemeinden leistet.

Abb. 72: Gewerbegebiet Mauterndorf, Fläche der Fa. MACO vor der Verbauung

Quelle: Land-Invest, Salzburger Betriebsansiedlungsgesellschaft m.b.H.

Wie erfolgt die Abwicklung?

Nachdem eine konkrete Fläche, etwa durch Hinweis der Gemeinde, ausfindig gemacht wurde, wird zunächst die generelle Eignung des Grundstücks für eine Widmung in Bauland durch die Raumordnungsabteilung des Landes geprüft (Verhandlungsfreigabe). Nach positiver Feststellung werden Verhandlungen mit dem Grundeigentümer aufgenommen, mit dem Ziel, sich über die wesentlichen Eckpunkte eines möglichen Ankaufs zu einigen. Wesentlich dabei ist, jenen Endpreis im Auge zu behalten, zu dem das baureife Grundstück den späteren Interessenten angeboten werden soll. In diesem müssen ja letztlich nicht nur die Kosten für den Ankauf, sondern auch unvermeidbare Steuern und Gebühren (GrESt, Eintragungsgebühr etc.), die Aufschließung und die Finanzierung untergebracht werden. Auch die Tatsache, dass nach Abzug der unverwertbaren Aufschließungsflächen (Straße etc.) nur ein Teil des Gesamtgrundstücks weiterverwertet werden kann, hat schon so mancher Grundeigentümer bei seinen ursprünglichen Preisvorstellungen nicht berücksichtigt.

Nach Abschluss des Kaufvertrages, des Treuhandvertrages zwischen Gemeinde und Land-Invest sowie der Durchführung der Aufschließung (zumeist durch die SISTEG, eine Tochtergesellschaft der Land-Invest) werden die Grundstücke entsprechend den Vergaberichtlinien der Gemeinde an die Interessenten verkauft. Die Preisbildung erfolgt dabei in Abstimmung mit der Gemeinde entsprechend den offenen Projektkosten und den noch verfügbaren Flächen. Soweit nicht außerordentliche Umstände eingetreten sind, ist es dabei in bisher fast allen Fällen gelungen, die Flächen im vorgesehenen Zeitraum von maximal 10 Jahren kostendeckend zu verwerten. Zu diesem Zweck wird auch von Anfang an darauf geachtet, Ankaufspreis und Größe des Projekts so zu gestalten, dass eine problemlose Verwertung jedenfalls gewährleistet sein sollte.

Beim Erwerb der Grundstücke ist die Land-Invest zuletzt aber auch neue Wege gegangen: So wurden in den Gemeinden Neumarkt und St. Gilgen erstmals im Wege einer Versteigerung große, zusammenhängende Flächen erworben. Die Verfügbarkeit über diese Grundstücke hat den bodenpolitischen Handlungsspielraum dieser Gemeinden deutlich erhöht, und diese haben nun die Möglichkeit, die strukturelle Entwicklung ganzer Ortsteile entsprechend ihren Vorstellungen zu gestalten und voranzutreiben. Auch die Gefahr, hier von einem spekulativen Erwerber fremdbestimmt und widmungsmäßig unter Druck gesetzt zu werden, konnte durch den treuhändigen Ankauf durch die Land-Invest vermieden werden.

Um das Verwertungsrisiko für die Gemeinde niedrig zu halten, wurde neben dem treuhändigen Ankauf auch die Sicherung von Flächen durch entsprechende Optionsverträge mit den Grundeigentümern betrieben. Erfolgreichstes Beispiel hierfür war sicherlich die Ansiedlung der Fa. MACO in der Gemeinde Mauternsdorf, wo die Land-Invest schon zuvor mit den Grundeigentümern Vereinbarungen abgeschlossen hatte und die Flächen für die Ansiedlung zu bereits fixierten Bedingungen anbieten konnte (vgl. Abb. 72). Die sofortige Verfügbarkeit der Flächen sowie der Umstand, dass hier auch keine langwierigen Preisverhandlungen mehr erforderlich waren, haben sicher positiv zur Entscheidung der Fa. MACO zugunsten des Standortes im Lungau beigetragen. Auch die Errichtung des neuen Speditionsterminals der Fa. Schenker im Gewerbegebiet Siggerwiesen/Bergheim erfolgte auf Optionsflächen der Land-Invest.

Neben der Abwicklung klassischer Baulandsicherungsmodelle und Gewerbegebiete gewann aber auch die Sicherung von strategisch wichtigen Standorten zunehmend an Bedeutung. Da die Umsetzung infrastrukturell bedeutender Projekte oft von der Verfügbarkeit der dafür notwendigen Grundstücke abhängt, wurde

die Land-Invest zuletzt von einigen Gemeinden gebeten, diese zu sichern, bevor sie an Dritte verkauft werden oder Spekulanten zum Opfer fallen. Als Beispiele sind hier etwa die Sicherung der Fläche für das geplante Kurzentrum in der Gemeinde St. Georgen oder der Ankauf des „Söllner“-Gebäudes in Saalfelden zu nennen, ohne das die geplante Verkehrsberuhigung im Ortszentrum nicht umgesetzt werden könnte.

Ihre Erfahrung spielt die Land-Invest aber auch aus, um betriebliche Erweiterungen oder Ansiedlungen dort zu ermöglichen, wo die Verfügbarkeit eines Grundstücks für den unmittelbaren Bedarf eines Unternehmens durch direkte Verhandlungen mit dem Grundeigentümer sicherzustellen ist. So konnten über teils komplizierte Grundtausche die Erweiterungen der Firmen Emco und Palfinger bewerkstelligt werden, und auch die Erweiterung der Fa. CarboTech, die heute zu den Paradeunternehmen des Landes Salzburg zählt, wurde im Jahr 2007 erst durch das Einschreiten der Land-Invest möglich gemacht.

Die Schaffung und Bereithaltung attraktiver Grundstücke ist aber nur als Teil der Bemühungen des Landes Salzburg zu sehen, investitions- und ansiedlungswilligen Betrieben die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten.

So sieht sich die Land-Invest auch als engen Partner der Standortagentur Salzburg, die den heimischen Wirtschaftsstandort außerhalb der Landesgrenzen bewirbt und ansiedlungsinteressierte Betriebe vornehmlich aus dem Ausland betreut. Gemeinsam mit der Standortagentur und Salzburger Gewerbe-Immobilienmaklern wurde auch die Internet-Plattform www.standortsalzburg.com entwickelt, die eine breite und schnelle Übersicht über das bestehende Angebot an Gewerbeobjekten bietet. Auch sie soll mithelfen, die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes zu stärken und den Investitionsfluss ansiedlungsinteressierter Betriebe nach Salzburg aufrechtzuerhalten.

3. Raumordnung und Hochwassersicherheit

Das Land Salzburg hat bereits im Jahr 2003 mit der Gesamtüberarbeitung des Landesentwicklungsprogrammes den naturräumlichen Gefährdungen ein eigenes Kapitel gewidmet. Dort wurde das Raumordnungsziel aus dem Raumordnungsgesetz, „dass die Bevölkerung vor Gefährdung durch Naturgewalten durch richtige Standortwahl dauergenutzter Einrichtungen und durch Schutzmaßnahmen bestmöglich zu schützen ist“, weiter detailliert behandelt und mit konkreten Maßnahmen verstärkt.

Die Erstellung, Fertigstellung und Aktualisierung der von der Schutzwasserwirtschaft auszuweisenden Überflutungsräume, im Besonderen nunmehr die Erstellung von Gefahrenzonenplänen, wurde seit 2003 massiv betrieben. Es sind nunmehr fast alle Flussbaustrecken erfasst.

Die Wildbach- und Lawinenverbauung hatte bereits 2002 ihr zu betreuendes Gewässernetz sowie die Lawenstriche vollständig mit Gefahrenzonenplänen erfasst. Diese werden ständig aktualisiert.

Auch die gesetzlichen Vorschriften wurden verschärft, um mehr Hochwassersicherheit zu erreichen. Bereits mit dem Hochwasserschutz-Maßnahmengesetz 2004 wurden sehr konkrete, wirksame Vorschriften erlassen – vor allem, dass seither nicht nur die HQ30-Flächen und die roten Zonen freizuhalten sind, sondern auch die wesentlichen Hochwasserabfluss- und Rückhalteflächen (gelb-rote Zonen).

Auch die Verankerung dieser Überflutungsräume und Gefahrenzonen wurde geregelt und 2009 ins neue Salzburger Raumordnungsgesetz übernommen.

Dieses schreibt nunmehr vor (schon seit 2004), dass im Flächenwidmungsplan kenntlich zu machen sind:

- Gefahrenzonen der forstlichen Raumplanung;
- Hochwasserabflussgebiete nach wasserrechtlichen Bestimmungen;
- für den Hochwasserabfluss und -rückhalt wesentliche Flächen.

Nach dem § 28 Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 dürfen weiters Flächen nicht als Bauland ausgewiesen werden, die im Gefährdungsbereich von Hochwasser gelegen sind oder als wesentliche Hochwasserabfluss- und Hochwasserrückhalteräume zu erhalten sind.

Solche Flächen dürfen entsprechend dem Bebauungsgrundlagengesetz auch nicht zum Bauplatz erklärt werden. Im Landesentwicklungsprogramm ist als Maßnahme verankert, dass Hochwasserabfluss- und Hochwasserrückhalteräume als Vorrang- oder Vorsorgeflächen erhalten und gesichert werden sollen.

Als Instrumente dienen das Regionalprogramm, das Räumliche Entwicklungskonzept sowie der Flächenwidmungsplan. Die Freihaltung von Vorsorgeflächen für den Hochwasserschutz (für Retentionsbauwerke) kann über Regionalprogramme und Räumliche Entwicklungskonzepte erfolgen.

Das Bundesland Salzburg hat nach den verheerenden Hochwassern als erstes Bundesland sowohl gesetzliche als auch technische Maßnahmen gesetzt. Fast alle anderen Bundesländer haben mittlerweile auch die gesetzlichen Bestimmungen im Raumordnungsgesetz verschärft.

Das Wasserrecht des Bundes beschränkt sich leider noch immer auf

das HQ30. Eine Gesetzesänderung ist aufgrund der Hochwasserrichtlinie in Ausarbeitung.

Der letzte Entwurf sieht vor, dass eine wasserrechtliche Bewilligungspflicht für besondere bauliche Herstellungen nicht mehr nur in den bei 30-jährlichen Hochwassern überfluteten Gebieten, sondern auch in solchen Gebieten, für die zum Zweck der Verringerung hochwasserbedingter nachteiliger Folgen vom Landeshauptmann ein wasserwirtschaftliches Regionalprogramm erlassen wurde und dieses eine wasserrechtliche Bewilligungspflicht ausdrücklich vorsieht, erforderlich wird. Diese Gebiete können auch außerhalb des HQ30-Bereiches liegen.

Es müssen zukünftig Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sowie Hochwasserrisikomanagementpläne erstellt werden.

Aufgrund der enormen Ölschäden hat das Land Salzburg auch im Baupolizeigesetz Regelungen getroffen und verankert, dass nachträgliche Vorschriften möglich sind.

Stellt die Behörde fest, dass eine bauliche Anlage trotz Einhaltung der in der Baubewilligung oder Kenntnisnahme der Bauanzeige vorgeschriebenen Auflagen nicht ausreichend gegen Gefahren und allfällige Schäden durch Hochwasser, Lawinen, Murenabgänge, Steinschlag und dergleichen gesichert ist, kann sie zu diesem Zweck andere oder zusätzliche Auflagen vorschreiben, es sei denn, die Auflagen wären unverhältnismäßig.

Es wäre wünschenswert, wenn diese Bestimmung von den Baubehörden in bebauten Hochwasserabflussgebieten (HQ100-Bereiche) angewendet würde.

Abb. 73: Hochwasser 2005 im Bereich der Gemeinde Bramberg

Quelle: Bezirkshauptmannschaft Zell am See

Maßnahmen der Wasserwirtschaft

In jenen Orten, die schon vor Jahrhunderten in Gefahrenzonen errichtet wurden (Beispiel Mittersill) bleibt der technische und vorbeugende Hochwasserschutz die wesentliche Maßnahme zur Verringerung von Schäden.

Die Hochwasser 2002 und 2005 haben wieder mehr Verständnis für diese notwendigen baulichen Schutzmaßnahmen sowie für Retentions-

bauwerke gebracht. Für Wildbach- und Lawinenverbauungen besteht dieses Verständnis generell, da es dort dauernd Schadensereignisse gibt.

In Salzburg wurden seit 2002 über 20 Schutzprojekte von der Fachabteilung Wasserwirtschaft umgesetzt bzw. sind in Bearbeitung, beispielsweise für Mittersill, Niedersill, Kuchl, Golling und die Stadt Salzburg usw.

Ein besonders hohes Schutzbedürfnis hat noch der Ort Altenmarkt, wel-

cher bei einem Austritt der Enns einer besonderen Gefährdung ausgesetzt ist. Ein Retentions- und Schutzprojekt wurde ausgearbeitet.

Die Wasserwirtschaft stellt derzeit von Hochwasseranschlaglinien auf Gefahrenzonenplanung um. Viele Gefahrenzonenpläne wurden bereits kommissioniert (z. B. für den Lungau), weitere befinden sich in Auflage. Diese sollen dann in die Raumordnungspläne und -programme aufgenommen und kenntlich gemacht werden.

4. Wohnbaupotenziale im Einzugsbereich von ÖV-Haltestellen

4.1. Einleitung und Vorgangsweise

Die räumliche Entwicklung im Salzburger Zentralraum ist seit Jahrzehnten von konstant hoher Nachfrage nach Siedlungsflächen geprägt. Der anhaltende Siedlungsdruck und steigende Bodenpreise führen dazu, dass sich die erhöhte Flächeninanspruchnahme zusehends von der Stadt Salzburg über die Gemeinden im Flachgau bis hinein in den angrenzenden Tennengauer und den Oberösterreichischen bzw. den Bayerischen Raum ausweiten.

Die regionale Verflechtung der Agglomeration Salzburg nimmt zu, und der funktionale Kernraum verschmilzt zusehends mit seinem Umland, unabhängig von klassischen verwaltungstechnischen Einheiten. Signifikante Merkmale dieser räumlichen Entwicklung sind die Zersiedlung, die räumlich-funktionale Entflechtung bzw. Spezialisierung auf kleinräumiger Ebene bei gleichzeitig zunehmender Vernetzung auf regionaler Ebene. Begleiterscheinungen dieser Entwicklung sind längere Wege und ein rasanter Anstieg der Pkw- und Lkw-Fahrleistungen.

Bei dieser aus raumordnungsfachlicher Sicht problematischen Entwicklung scheint auch auf den Straßen trotz vielerorts umfangreicher Investitionen

ein Kapazitätslimit erreicht zu sein. Bei der Suche nach leistungsfähigen Alternativen stellt dabei die Schiene eine attraktive Einrichtung mit noch ausbaubaren Entwicklungspotenzialen dar. Nachdem im Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“ regionale Gewerbebezonen mit Bahnanschluss definiert wurden, um die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene zu fördern, soll nunmehr auch die Siedlungsentwicklung im fußläufigen Einzugsbereich von Haltestellen leistungsfähiger öffentlicher Verkehrseinrichtungen verstärkt verfolgt werden.

LR Walter Blachfellner hat daher das Ziel definiert, die Siedlungsentwicklung insbesondere im Nahbereich solcher Einrichtungen zu forcieren. Seit April 2009 Ressortzuständiger sowohl für die Raumplanung als auch für die Wohnbauförderung und den Umweltschutz im Bundesland Salzburg, möchte er die zukünftige Wohnentwicklung im Zentralraum durch die Kombination dieser Instrumente fördern und hochwertige sowie gleichzeitig umweltverträgliche und ressourcenschonende Flächen entwickeln. Im konkreten Fall galt es, freie Flächen im Nahbereich der Salzburger S-Bahn-Haltestellen, die eine beson-

ders hohe Wohnstandortqualität aufweisen, zu finden. Dieses Kapitel ist eine Kurzfassung der beauftragten Studie (vgl. LEBESMÜHLBACHER 2009).

Bei der Suche nach Wohnbaulandpotenzialen gilt es, die Vielzahl an bereits bestehenden örtlichen wie überörtlichen Vorgaben und Zielen mit jeweils unterschiedlichen räumlichen Genauigkeiten und Verbindlichkeitsstufen entsprechend zu berücksichtigen. Gleichzeitig soll die Bewertung von potenziellen Wohnbaulandflächen nach einem einheitlichen Bewertungssystem mittels eines Geographischen Informationssystems (GIS) durchgeführt werden. Zur besseren Handhabung der Untersuchung wird diese daher in zwei Teile gegliedert: Im ersten Teil werden all jene Aspekte in die Untersuchung eingearbeitet, die über alle Gemeinden und Bahnhofshaltestellen einheitlich durchgeführt werden können. Diese beinhalten die Abgrenzung der Einzugsgebiete sowie die Selektion, die Reduktion und die Bewertung der Flächen innerhalb dieses Einzugsgebietes. In einem zweiten Teil werden diese vorläufigen Ergebnisse mit den kommunalen Vorgaben und Zielen jeweils einzeln für jede Gemeinde abgeglichen.

4.2. Abgrenzung des Einzugsgebietes, Reduktion bzw. Bewertung der Flächen

4.2.1. Abgrenzung des Einzugsgebietes

Die Abgrenzung des Einzugsgebietes der Bahnhofshaltestellen wird anhand einer Zusammenführung der Isodistanzen-Methode (Wegenetz) und komplementär dazu über die Buffer-Methode (Luftlinienentfernung) vorgenommen. Grundsätzlich werden dabei all jene Flächen im Nahbereich einer Bahnhofshaltestelle einbezogen, die durch das vor-

handene Straßen- und Fußwegenetz bis zu einer maximalen Entfernung von 1.000 Metern erschlossen sind. Um aber auch jene Flächen im Nahbereich einer Bahnhofshaltestelle einzubeziehen, die nicht direkt über eine Straßenschließung verfügen, aber dennoch eine ansprechende Lage zur Bahn haben, wird ergänzend dazu ein vierstufiger Buffer (0–760 Meter) angewandt. Somit besteht der Untersuchungsraum aus Flächen unterschiedlicher Erschlie-

ßungsqualitäten, die durch eine entsprechend differenzierte Eignungsbewertung berücksichtigt werden.

4.2.2. Selektion von relevanten Widmungsflächen

Innerhalb des definierten Einzugsgebietes werden nur jene Flächen berücksichtigt, die bereits eine Wohnbauland-

widmung aufweisen oder als Grünland bzw. Ödland gewidmet sind. Somit sollen nur die Flächen weiter in Betracht kommen, die einer Wohnbaulandentwicklung möglichst zugänglich sind.

4.2.3. Reduktion der Flächen

Aufgrund der zahlreichen Vorgaben durch Pläne und Programme auf Landesebene, auf regionaler Ebene sowie durch Richtlinien und Vorgaben zu Sachgebieten wurden die Flächen hinsichtlich möglicher Überschneidungen und Konflikte überprüft und gegebenenfalls von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen. Dabei wurden unter anderem berücksichtigt:

- 100-jährliche Hochwasserzonen (HQ100);
- EU-Schutzgebiete, Biotope, Naturschutzbuch Land Salzburg;

- Korridore bzw. Abstände zu Stromfreileitungen;
- Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinverbauung;
- verlärmte Bereiche entlang der Schiene und Straße;
- Wasserschutzgebiete;
- Festlegungen aus den Regionalprogrammen;
- Trassenfreihaltung für geplante Infrastrukturmaßnahmen.

4.2.4. Bewertung der verbliebenen Flächen

Wie es die Herangehensweise bei der Abgrenzung des Untersuchungsraumes bereits aufzeigte, ist die Idee des „Wohnens der kurzen Wege“ zentraler Gedanke bei der Standortsuche. So sollen mögliche Wohnbaulandflächen nicht nur im Nahbereich zu bestehenden S-Bahn-Haltestellen, sondern

darüber hinaus auch nahe zu anderen grundlegenden Versorgungseinrichtungen liegen. Die Anzahl der Einrichtungen im Nahbereich einer potenziellen Fläche, deren Nähe und Qualität dienen als Indikatoren für die standörtliche Qualität als Wohnbauland. Zwar ist aufgrund der teils dispersen Siedlungsstruktur eine hohe Versorgungsdichte nur an einzelnen Standorten zu erwarten, dennoch wird mit dieser Analyse eine möglichst hohe Versorgungsqualität der Flächen angestrebt.

Für die Bewertung der einzelnen Flächen wurden 14 Ebenen von Parametern berücksichtigt, die aufgrund der zu erwartenden Besucherfrequenz (bezogen auf Einrichtung) bzw. der Häufigkeit des Besuches (bezogen auf Individuum) in drei Kategorien unterschiedlicher Gewichtungen gegliedert werden:

Tab. 91: Eignungsskala zur Wohnbaulandbewertung

Eignungsskala für Rasterfläche (bzw. Standort)					
Kategorie	Merkmal	max. Entfernung zur Einrichtung in m			
		250	500	750	1000
1	S-Bahn-Station (bzw. Bufferklassen 190–380–570–760)	9	7	5	3
	Kinderbetreuungsstätten				
	Volksschule				
	Hauptschule				
	Nahversorger (Nahrungs-, Genussmittel)				
	Drogerie, Parfümerie, Apotheken				
2	Jugendzentren (-heim, -treff)	7	5	3	2
	Höhere Schulen [AHS, BHS (HAK, HTL, HAS etc.)]				
	Polytechnische Schule, Sonderschulen				
	Gesundheitseinrichtungen (Praktische, Augen-, Zahnärzte)				
	Musikschule, Bibliotheken				
3	Krankenhaus, Ambulatorium	5	3	2	1
	Seniorenwohnanlagen, Tageszentrum				
	Tankstelle mit Shop, Tabak/Trafik, Blumen, Pflanzen, zoologische Artikel				

Quelle: Eigene Konzeption und Darstellung. Bei der Bewertung wird eine vierstufige Eignungsskala (250-m-Stufen von 0 bis 1.000 m) für jedes Merkmal angewandt. Flächen, die innerhalb einer dieser Distanzklassen liegen, haben mit zunehmender Entfernung zur jeweiligen Einrichtung eine abnehmende Eignung als Wohnbauland. Flächen außerhalb dieses Einzugsgebietes besitzen im Sinne des ROG 2009 keine entsprechende Eignung. Die Summe über alle 14 Einrichtungebenen ergibt die Standortqualität je Flächeneinheit.

4.2.5. Vorläufiges Ergebnis der Bewertung

Bei Betrachtung der Verteilung der Flächen je Eignungsklassen und Bahn-Äste ist gut zu erkennen, dass die S1 und S2 in etwa eine ähnliche Versorgungsstruktur der Flächen aufweisen: 74% bzw. 80% (Summe Eignungs-

klasse „Unzureichend“ und „Limitiert“) der Flächen haben eine Versorgungsdichte, die unter dem definierten Mindestwert liegt, weshalb sie in der weiteren Untersuchung nicht berücksichtigt werden.

Hingegen sind es an der S3 lediglich 40% der Flächen, die eine ungenü-

gende Eignung aufweisen. Zusammenfassend kann daraus grundsätzlich abgeleitet werden, dass die an der S3 insgesamt weniger – als an den anderen beiden Bahn-Ästen – vorhandenen „ungenutzten/unverbrauchten“ Flächen im Durchschnitt eine höhere Versorgungsdichte aufweisen.

Tab. 92: Flächenbilanz nach Eignungsklassen je S-Bahn-Linie

Eignungsklasse	S1	%	S2	%	S3	%	Gesamtergebnis	%
Unzureichend	379	62%	438	64%	27	8%	844	52%
Limitiert	73	12%	109	16%	107	32%	289	18%
Gut	116	19%	110	16%	159	48%	385	24%
Sehr gut	47	8%	25	4%	39	12%	111	7%
Gesamtergebnis	615	100%	682	100%	332	100%	1.629	100%
in Prozent	38%		42%		20%		100%	

Quelle: LEBESMÜHLBACHER 2009, S.

4.3. Abgleich der Ergebnisse mit den Räumlichen Entwicklungskonzepten

Nachdem die vorläufigen Ergebnisse zwar auf überörtliche Vorgaben überprüft wurden, sind diese grundsätzlich als Eignungsflächen eingestuft. Gebiete aber noch hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den kommunalen Entwicklungszielen und -maßnahmen der 21 Gemeinden zu überprüfen. Zur Beurteilung werden dazu die gültigen textlichen und planlichen Festlegungen der Räumlichen Entwicklungskonzepte (REK) herangezogen.

Tabelle 93 gibt einen Überblick über die drei untersuchten Bahn-Äste im Salzburger Zentralraum.

Für die Abschätzung des Wohnbaulandbedarfs der nächsten 20 Jahre werden insbesondere Kennzahlen wie die demografische Entwicklung jedes Teilgebiets in den letzten Jahrzehnten oder die Zahl der wohnungssuchenden Haushalte in den Gebieten betrachtet, die als Gründe

für die gegenwärtigen Herausforderungen für den Wohnbau zu erkennen sind.

4.3.1. Ausmaß der Bedarfsdeckung

Inwieweit das vorhandene Potenzial gemäß der Analyse von insgesamt ca. 190 ha ausreichend wäre, um den Wohnbaulandbedarf der Gemeinden für den Planungszeitraum bis 2031 zu decken, hängt stark von der Frage ab, zu welchem Anteil der Bedarf durch Flächen im Nahbereich von ÖV-Haltestellen gedeckt werden soll.

Das Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“ besagt diesbezüglich, dass „[...] nach Maßgabe der strukturellen Gegebenheiten über 50% des ermittelten Baulandbedarfs in den Siedlungsschwerpunkten ausgewiesen werden sollen

und [...] darüber hinaus können Flächen mit Potenzial zur Innenverdichtung oder zur Erweiterung, Flächen in fußläufiger Entfernung zu mehreren Einrichtungen der Daseinsvorsorge oder in fußläufiger Erreichbarkeit eines leistungsfähigen öffentlichen Verkehrsmittels festgelegt werden.“¹⁰⁷

In Anbetracht dieser Vorgaben würde bei einer Errichtung rund der Hälfte des Wohnraumbedarfs auf den Wohnbauland-Potenzial-Standorten eine Fläche von ca. 150 ha benötigt werden. Mit ca. 190 ha stünden unter der Voraussetzung der Verfügbarkeit jedoch mehr Flächen zur Verfügung, wodurch sogar über 60% des Wohnbaulandbedarfs der nächsten 20 Jahre durch Flächen im Nahbereich der Bahn abgedeckt werden könnten.

¹⁰⁷⁾ Vgl. Sachprogramm „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“, S. 11–12, 2009.

Tab. 93: Flächenbilanz nach Eignungsklassen je S-Bahn-Linie

S-Bahn-Strecke	S1	S2	S3
km-Streckenlänge Bahn (Salzburg Stadtgrenze bis zur letzten Haltestelle)	26,5	26,4	20,8
Anzahl der Haltestellen (Bestand)	19	9	11
Hst.-Frequenz (km bzw. min.)	1,4	2,9	1,9
	15'	30'	30'
Anzahl der Gemeinden entlang der Strecke	8	6	7
Gesamtfläche der Gemeinden in km ²	152,8	196,5	225,3
Bevölkerung insgesamt	27.732	35.279	45.672
Bevölkerungsdichte der Gemeinden (EW / km ²)	181	180	203
Gesamtfläche des S-Bahn-Einzugsgebietes in km ²	26,48	19,37	22,16
Bevölkerung 2008 im Einzugsgebiet	11.956	9.692	24.161
Bevölkerungsdichte Einzugsgebiet (EW / km ²)	452	500	1.090
Erschließungsgrad (Anteil der Bevölkerung im Einzugsgebiet zur Gesamtbevölkerung)	43%	27%	53%
Bevölkerungsprognose 2031	29.673	38.133	48.907
Zunahme absolut (2010–2031)	1.941	2.854	3.235
Zunahme relativ	7,0%	8,1%	7,1%
Wohnungssuchende Haushalte	647	397	798
Wohnbaulandbedarf insgesamt in ha bis 2031	114	79	112
davon Baulandbedarf im Nahbereich der Bahn in ha (50%)	57	40	56
Wohnbaulandpotenzial laut Analyse in ha	60	64	66
Versorgungsabdeckung bis 2031 in% bei			
50% des Bedarfs im Nahbereich der Bahn	105%	160%	118%
100% des Bedarfs an der Bahn	53%	81%	59%

Quelle: Bevölkerungsprognosen 2031 gemäß ÖROK-Prognosen. Wohnungssuchende Haushalte, gemeldet bei Abt. 10 – Wohnbauförderung, Land Salzburg. Stand 2/2008. Eigene Berechnung (HANIKA 2010)

4.3.2. Ausblick

Räumliche Nutzung steht oftmals im Spannungsfeld verschiedenster Ansprüche, die mitunter in divergierende Interessenskonflikte münden, ein Umstand, der umso mehr auf den intensiv genutzten Salzburger Zentralraum zutrifft. Die vorliegende Arbeit stellt diesbezüglich einen Ansatz dar, eine Siedlungsentwicklung zu ermöglichen bzw. potenzielle Wohnbaulandflächen entlang der Entwicklungsachsen der S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 zu entwickeln, die möglichst vorausschauend, qualitativ hochwer-

tig und konsensual mit gegebenen örtlichen wie überörtlichen raumplanerischen Vorgaben sind.

Das Ergebnis der Untersuchung liefert insgesamt 160 Standorte mit einer Gesamtfläche von ca. 190 ha, die bereits eine ansprechende Reife zur Wohnnutzung aufweisen. Eine Gegenüberstellung der 190 ha potenziellen Wohnbaulands mit dem voraussichtlichen Wohnbaulandbedarf bis 2031 zeigt, dass die Flächen der Untersuchung ausreichend wären, um einen Gutteil des errechneten Bedarfs dieser demografisch dynami-

schon Region abzudecken, wobei aber die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt werden müsste.

Diese Arbeit versucht für die Bewertung von Flächen hinsichtlich ihrer Wohnstandortqualität möglichst signifikante Kriterien mittels GIS zu integrieren und dabei gleichzeitig überschaubar und leicht handhabbar zu bleiben. Dieser Ansatz sollte im Zuge weiterer Untersuchungen weiterentwickelt bzw. verfeinert werden, um so die Aussagekraft der Ergebnisse weiter zu stärken und die gewonnenen Erkenntnisse zu schärfen.

5. Klimawandel und Raumplanung – wesentliche Ergebnisse des ETZ-Projekts CLISP

Das ETZ-Projekt „CLISP – Anpassung an den Klimawandel und Raumordnung“ wird im Sommer 2011 abgeschlossen. Die grundsätzliche Vorstellung des Projekts erfolgte bereits in Kapitel II.4.10. Da die wesentlichen

Ergebnisse aus der Modellregion im Entwurf bereits vorliegen (DOLLINGER et al. 2011, in Bearb.), werden diese in diesem Raumordnungsbericht noch vor Abschluss des Projekts vorgestellt. Änderungen in manchen Tabellen

und bei manchen Aussagen sind daher noch möglich. Eine weitere Grundlage für die hier vorgestellte Analyse ist der Beitrag von F. DOLLINGER (2010) in „SIR-Mitteilungen und Berichte“.

5.1. Klimaveränderungen in Europa

Der International Panel on Climate Change (IPCC) betrachtet die **globale Erwärmung** als gesicherte Tatsache. Was die Ausmaße dieser Erwärmung betrifft und welche Auswirkungen diese auf die Niederschlagsentwicklung hat, ist regional differenziert zu betrachten.

Der **europäische Kontinent** war im 20. Jahrhundert generell von einer **Temperaturerhöhung** geprägt. Allgemein wird eine Temperaturerhöhung in Europa prognostiziert, die über dem globalen Durchschnitt liegt. Mit Bezug auf die zukünftige Erwärmung ist jedoch von einer jahreszeitlichen Differenzierung zwischen nördlichem und südlichem Europa auszugehen. Während für den Mittelmeerraum im Speziellen eine Erwärmung des Sommerhalbjahres wahrscheinlich ist, kann im Norden Europas von einer

signifikanten **Erhöhung der mittleren Temperatur im Winterhalbjahr** ausgegangen werden.

Auch die **Niederschlagsentwicklung** ist differenziert zu betrachten. Im Norden ist ein Anstieg der Jahresniederschläge zu erwarten, während der südliche Mittelmeerraum von einem Rückgang der Jahresniederschlagsmenge ausgehen kann. Im kontinental geprägten, zentralen Europa wird sich der Niederschlag vom Sommerhalbjahr zum Winterhalbjahr verlagern. Es ist außerdem wahrscheinlich, dass **extreme Tagesniederschlagsereignisse** im Norden Europas zunehmen werden.

Eine besondere Situation ist für **Gebirgsregionen** gegeben. Durch die Verwendung regional angepasster Klimamodelle kann ein **Zusammen-**

hang zwischen Höhe und Temperaturentwicklung abgeleitet werden. Es wird angenommen, dass die Erwärmung in größerer Höhe stärker ausfällt als in tieferen Lagen. Durch das Abschmelzen der Schneedecke wird mehr Wärme absorbiert, wodurch es zu einer Verstärkung des Erwärmungsprozesses kommt (Reduktion des Albedo-Effekts). Dieser Effekt spiegelt sich auch in den Klimaentwicklungen der letzten Jahre wider. Man geht davon aus, dass der Trend hin zu besonders warmen Wintern in alpinen Regionen darauf zurückzuführen ist (vgl. GIORGI & HEWITSON 2001, S. 615). Besonders stark wirkt sich der höhenabhängige Temperaturanstieg im Frühling aus. Die Temperaturerhöhung bei verdoppelter CO₂-Konzentration beträgt hier über 6,5 °C auf 1.900 m ü. M., auf einer Höhe von 100 m ü. M. hingegen nur um die 5 °C.

5.2 Klimaszenarien für die Region (nahe Zukunft bis ca. 2100)

Die nahe Zukunft bis zum Jahr 2100 wird vom IPCC mittels **Klimaszenarien** beschrieben, die aufgrund einer Modellierung des Klimasystems (Globale Klimamodelle) anhand der angenommenen Entwicklung der einzelnen Komponenten entstehen. Dabei werden für die Projektion der atmosphärischen Treibhausgas- und Aerosol-Konzentrationen und somit

für das zukünftige Klima jene Berechnungen verwendet, die auf den Emissions-Szenarien des IPCC-Sonderberichts 2000 beruhen. Diese wurden als Aktualisierung der im zweiten IPCC-Bericht verwendeten IS92-Szenarien weiterentwickelt und beschreiben mögliche Entwicklungspfade von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.

Die **A1-Szenarien** beschreiben eine Zukunft mit sehr ausgeprägtem Wirtschaftswachstum, einer Bevölkerungszahl, die in der Mitte des 21. Jahrhunderts mit 8,7 Mrd. ihren Höchststand erreicht und dann sinkt, und einer schnellen Verbreitung effizienter Technologien. Die Menschheit wächst zusammen, regionale soziale und wirtschaftliche Unter-

Abb. 74: Die Emissions-Szenarien des IPCC

Quelle: Universität Bern, KLIMEDIA – <http://www.klimedia.ch/kap7/a23.html>; das Szenario IS92a ist Grundlage für die regionale Studie von SUKLITSCH et al. 2010, die Szenarien A1B und B1 wurden von der EURAC für die Klima-Modellierung innerhalb des Projekts CLISP verwendet.

schiede werden ausgeglichen. Das **Szenario A2** beschreibt eine heterogene Welt mit einer Bevölkerung von 15 Mrd. bis 2100 und wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit. Das **Szenario B1** ist global orientiert und ist zusätzlich durch globale Lenkungsmaßnahmen und die Einführung ressourcenschonender Technologien gekennzeichnet, während das **Szenario B2** eine umweltorientierte Welt mit vielen lokalen Lösungsansätzen zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit beschreibt. Die **IS92-Szenarien** wurden 1992 entwickelt und repräsentieren verschiedene Emissionsszenarien. Das **Szenario IS92e High** geht von einer Verfünffachung der CO₂-Emissionen bis ins Jahr 2100 aus, während das **Szenario IS92a** den aktuellen Trend fortschreibt („Business as usual“) und das **Szenario IS92 Low** von einer Verringerung der Emissionen ausgeht.

Für Teilräume wie die Alpen bzw. subnationale Regionen sind die globalen Klimamodelle mit ihrer räumlichen Auflösung von 100 km zu weitmaschig. Daher werden regionale Klimaänderungsszenarien zur Beschreibung der möglichen Entwicklungen für Teilräume verwendet, die mit Down-Scaling-Verfahren an globale Klimamodelle angebunden werden.

Das von SUKLITSCH et al. (2010) vorgestellte **regionale Klimaszenario für das Land Salzburg** baut auf dem globalen Klimamodell ECHAM5 auf, das mit Hilfe des Regionalmodells MM5 verfeinert wurde. Grundlage für die Modellierung ist das IPCC-Emissionsszenario IS92a („Business as usual“), die Vergleichszeiträume sind die beiden Dezennien 1981–1990 und 2041–2050. Räumlich gesehen wird das Land Salzburg in drei klimatische Zonen unterteilt (Zentralraum Südost,

Zentralraum Nordwest und Alpen). Es ist – wie aus der obigen Szenarienschreibung entnommen werden kann – ein eher pessimistisches Szenario, wodurch sich die vergleichsweise hohen Werte erklären.

Die von der Europäischen Akademie (EURAC) in Bozen im Rahmen von CLISP durchgeführte Modellierung für die Region Pinzgau-Pongau verwendet hingegen acht verschiedene, frei verfügbare regionale Klimamodelle. Die Ergebnisse der acht verschiedenen Szenarien in einer Auflösung von 10 bis 25 km wurden zu den Mittelwerten der HISTALP-Zeitreihe der Referenzperiode 1961–1990 addiert, um zu Absolut-Werten zu kommen. Als Vergleichszeiträume wurden bei den EURAC-Klimaszenarien die Zeitspannen 2011–2030 und 2031–2050, bezogen auf die Referenzperiode 1961–1990, dargestellt (vgl. Abb. 75 und 76).

Tab. 94: Temperatur- und Niederschlagsänderung 1980er und 2040er Jahre für Salzburg

Änderung Temperatur und Niederschlag	Winter (DJF)	Frühling (MAM)	Sommer (JJA)	Herbst (SON)
Mittlere Tagesmitteltemperatur in °C 1980er Jahre	-4,2	3,4	12,0	5,5
Mittlere Tagesmitteltemperatur in °C 2040er Jahre	-2,2	5,9	14,4	8,3
Änderung der mittleren Tagesmitteltemperatur in °C 1980er und 2040er Jahre	2,0	2,5	2,4	2,8
Mittlere tägliche Niederschlagsmenge in mm pro Tag im Zeitraum 1981 bis 1990	3,0	3,0	5,4	3,1
Mittlere tägliche Niederschlagsmenge in mm pro Tag im Zeitraum 2041 bis 2050	3,5	3,2	4,9	2,3
Änderung der mittleren täglichen Niederschlagsmenge in mm 1980er und 2040er Jahre	0,5	0,2	-0,5	-0,8
Änderung der mittleren täglichen Niederschlagsintensität in mm/Tag 1980er und 2040er Jahre	0,8	0,1	-0,1	-0,2
Änderung der maximalen 1-tägigen Niederschlagsmenge in mm 1980er und 2040er Jahre	9,4	-1,4	-2,4	-3,5
Änderung der maximalen 3-tägigen Niederschlagsmenge in mm 1980er und 2040er Jahre	16,2	-4,4	-12,2	-13,5
Änderung der maximalen 5-tägigen Niederschlagsmenge in mm 1980er und 2040er Jahre	22,6	2,7	-13,5	-21,2
Änderung der Häufigkeit von Niederschlagsereignissen in Tagen pro Saison 1980er und 2040er Jahre	-1,2	1,1	-4,2	-6,3
Änderung der Dauer von Trockenperioden in Tagen 1980er und 2040er Jahre	1,8	-0,3	1,1	1,6

Quelle: SUKLITSCH et al. 2010

Die Modellierung zeigt eine klare Temperaturerhöhung für alle meteorologischen Jahreszeiten mit einer Erwärmung zwischen 1°C und 2°C (bis zu 2,5°C im Sommer und Winter); nur im Frühling ist dieser Trend weniger stark.

Die Niederschlags-Modellierung zeigt keinen klaren Trend. Sichtbar ist eine leichte Zunahme der Niederschlagsmenge im Herbst (bis zu 67 mm). Weniger sichtbar ist eine Zunahme im Winter (mit bis zu 127 mm) und Frühling.

Die wesentlichen Ergebnisse beider Untersuchungen für das Land Salzburg können wie folgt zusammengefasst werden:

Temperatur

- Die gemittelten **Temperaturveränderungen** zwischen den 1980er und 2040er Jahren liegen je nach Jahreszeit zwischen **+2° C und +2,8° C**;
- die größte mittlere Temperaturerhöhung von 2,8° C entfällt dabei auf die Herbstmonate, der niedrigste Wert auf die Wintermonate;
- Temperaturanstieg im Frühling um 2,5° C, im Sommer um 2,4° C;
- die südlichen Landesteile sind dabei stärker von der Erwärmung betroffen, v. a. im Sommer, Herbst und Winter;
- **überproportionale Erwärmung in höheren Lagen**, was sich vor al-

lem im Frühling und Winter bereits bei geringer Höhenveränderung bemerkbar macht; die besonders dicht besiedelte Höhenstufe zwischen 700 und 800 m. ü. M. kann sich bei verdoppelter CO₂-Konzentration beispielsweise im Frühling bereits um ca. 0,3° C bis 0,4° C stärker erwärmen als die Höhenstufe zwischen 100 und 200 m. ü. M.;

- sommerliches Temperaturanstiegsmaximum für den südwestlichen Hochgebirgsraum mit +3° C (SUKLITSCH et al. 2010).

Auch die EURAC-Analyse untermauert die Annahme einer allgemeinen Erwärmung, wobei das Ausmaß der Erwärmung nach den meteorologischen Jahreszeiten erheblich gestreut

**Abb. 75: Modellregion Salzburg (Pinzgau–Pongau);
Veränderung der Tagesmitteltemperatur 1960/90, 2010/30 und 2030/2050**

Quelle: EURAC 2009

**Abb. 76: Modellregion Salzburg (Pinzgau–Pongau);
Veränderung der saisonalen Niederschlagsmenge
1960/90, 2010/30 und 2030/2050**

- CLM (Consortial) A1B
- CLM (Consortial) B1
- REMO-UBA-M A1B
- REMO-UBA-M B1
- RegCM (Ensembles) A1B
- REMO (Ensembles) A1B
- Aladin (Ensembles) A1B
- CLM (Ensembles) A1B

Quelle: EURAC 2009

Abb. 77: Absolute Tagesmitteltemperaturen nach Saisonen

Tagesmitteltemperatur im Zeitraum 1981 – 1990 [°C]

Tagesmitteltemperatur im Zeitraum 2041 – 2050 [°C]

ist, und zwar von +0,9 bis +2,5° C im Winter, von +0,1 bis +2,4° C im Frühling, von +0,9 bis +2,5° C im Sommer und von +1,5 bis +2,2° C im Herbst.

Niederschlag

- **Zunahme** des Niederschlags im Frühling und im Winter; die Niederschlagszunahme entfällt mit +0,5 mm pro Tag hauptsächlich auf die Wintermonate, im Frühling mit einem Plus von 0,2 mm pro Tag.
- Die Niederschlagszunahme im Frühling und Winter konzentriert sich auf das Grenzgebiet zu Deutschland und Tirol, aber auch das Gasteiner Tal.
- **Abnahme** des Niederschlags im Sommer und Herbst; der größte Niederschlagsrückgang bezieht sich dabei mit -0,8 mm pro Tag auf die Herbstmonate, für die Sommermonate wird ein Minus von 0,5 mm pro Tag prognostiziert.
- Niederschlagsrückgänge auch im Frühling in den hochalpinen Gebieten der Hohen Tauern.
- Niederschlagsmaxima sind besonders ausgeprägt: in den Wintermonaten signifikanter Anstieg kurzfristiger **Starkniederschlagsmengen** entlang der Hohen Tauern, an der nordwestlichen Regionsgrenze eine Intensivierung des Starkniederschlags im Winter von bis zu +45,7 mm bei den 5-tägigen, +36,5 mm bei den 3-tägigen und +18,3 mm bei den 1-tägigen Starkniederschlägen.
- Zunahme der Starkniederschlagsmenge im Frühling im Pongau (Gasteiner Tal) und im äußersten Nordwesten, wo bei den 5-tägigen Niederschlagsmengen Maximalwerte von bis zu +22,4 mm auftreten.
- Zunehmende Niederschlagsmenge und -intensität im Winter, wobei die Häufigkeit der Niederschlagsereignisse abnimmt; das 5-Tage-Maximum erhöht sich dabei am stärksten im Zentralraum Südost (30,2 mm) und im Zentralraum Nordwest (23,4 mm), während die Gebirgsgaue mit einer Erhöhung um 21,4 mm nur knapp dahinterliegen. Dies kann als Hinweis auf

Quelle: SUKLITSCH et al. 2010

die Verschiebung extremer Niederschläge vom Sommer in die Wintermonate verstanden werden, wobei in höhergelegenen Regionen auch die Schneemengen steigen können. Die Frühlingsmonate ändern sich kaum, dafür werden Sommer und Herbst wesentlich trockener. Die 5-Tage-Maxima reduzieren sich im Zentralraum Südost im Sommer um 18,7 mm und im Herbst um 19 mm. Die Dauer der niederschlagsfreien Perioden wird zunehmen (SUKLITSCH et al. 2010).

Die EURAC-Studie zeigt bei der Niederschlagsentwicklung keinen klaren Trend auf. Am wahrscheinlichsten sind hier eine leichte Zunahme der Niederschläge im Herbst und Frühjahr und eine stärkere Zunahme im Winter. Konträr zur Studie von SUKLITSCH et al. wird für die Herbstmonate ein Trend zur Niederschlagszunahme festgestellt. Starkniederschlagsereignisse wurden in der Studie nicht berücksichtigt.

Das Wissen über zukünftige Starkniederschlagsereignisse ist vor allem für die Naturgefahrenabschätzung von großer Bedeutung. Szenarien für die zukünftige Entwicklung eintägiger Starkniederschlagsereignisse sind dabei für die Erfassung konvektiver Ereignisse, also Gewitter- und Hagelstürme, geeignet. Mehrtägige Niederschlagsmaxima verweisen eher auf tiefdruckbedingte Niederschlagsereignisse, die häufig Auslöser für großflächige Hochwasser sind. Laut SUKLITSCH et al. können die Zuwächse der maximalen 5-tägigen Niederschlagsmenge zwischen 13% im Pinzgau und 33% im Flachgau betragen. Für kurzfristige Starkniederschlags-Ereignisse ist anzunehmen, dass im Sommer einzelne Niederschlagsereignisse ähnliche Niederschlagsmengen bringen werden wie heute. Im Winter können jedoch verstärkt Niederschlags-Maxima auftreten. Alle betrachteten Starkniederschlagskategorien verweisen auf diese Entwicklung (vgl. PRINZ et al., 2010b).

Die Abb. 77 und 78 zeigen die Hotspots der Veränderungen in Temperatur und Niederschlag im Land Salzburg.

Abb. 78: Änderung der mittleren täglichen Niederschlagsmenge nach Saisonen

Änderung der mittleren täglichen Niederschlagsmenge [mm/Tag]

Änderung der mittleren täglichen Niederschlagsintensität [mm/Tag]

Quelle: SUKLITSCH et al. 2010

5.3. Folgen der Klimaveränderungen für die Region

Der IPCC-Bericht von 2007 nimmt für die **Gebirgsregionen in Europa** allgemein u. a. folgende Auswirkungen des Klimawandels als wahrscheinlich an:

- weiterer Rückzug der Gletscher;
- Rückgang der Schneedecke;
- erheblicher Artenverlust;
- dramatische Auswirkungen auf einzelne Sektoren, abhängig vom Grad der Erwärmung.

F. DOLLINGER (2010, S. 18–21) fasst die übereinstimmenden Ergebnisse des CLISP-Projekts, des Szenarien-Projekts der ÖROK sowie des Berichts von HAAS et al. (2008) zur Anpassung

an den Klimawandel in Österreich und der Studie von G. BERZ (2009) zur Georisikoforschung zu folgendem Ausblick auf den **Lebensraum Alpen** in den kommenden Jahrzehnten zusammen:

- Die **Alpenregionen** sind touristisch gesehen Gewinner des Klimawandels, da die höheren Regionen auch in vierzig Jahren immer noch kühl genug sein werden, um hitzegeplagten Bewohnern von Flachländern Erholung bieten zu können.
- Durch eine **Verlängerung der Sommersaison** und das Wiederentdecken der „Sommerfrische“ durch

Menschen aus dem südlichen Europa werden wirtschaftliche Vorteile für die Region entstehen.

- Die Schattenseite davon wird ein **anhaltender Bauboom** in den Alpentälern sein, der die Konkurrenz um die knappen Bodenressourcen in den nächsten Jahrzehnten verschärfen wird.

Basierend auf den erwähnten regionalen Studien kann für das **Land Salzburg** mit den folgenden Auswirkungen des Klimawandels auf wichtige Sektoren bis Mitte des 21. Jahrhunderts gerechnet werden (ebd.):

Tab. 95: Ranking der Sektoren und wahrscheinliche Auswirkungen des Klimawandels auf die Subsektoren

Sektoren (Subsektoren)	Wahrscheinliche Auswirkungen
Tourismus Winter-Tourismus	Verringerung der Anzahl der Tage mit geschlossener Schneedecke; Schneemangel in tiefer gelegenen Ski-Gebieten; erhöhtes Risiko von Extremereignissen; steigende Lawinen- und Murengefahr
Wasserwirtschaft	Häufigeres Auftreten von großen Hochwassern in den Wintermonaten; weniger Wasserspende in den Sommermonaten durch die Gletscher; Beeinträchtigung der Energieproduktion durch zu geringe Wassermengen in den Sommermonaten
Siedlungsraum Siedlungsgebiete	Schäden durch Extremereignisse; wachsender Siedlungsdruck, insbesondere durch touristische Infrastruktur und Zweitwohnungsbedarf; Entstehen hoch gelegener Siedlungsgebiete
Siedlungsraum Verkehrsinfrastruktur	Schäden durch Extremereignisse; häufigeres Unterbrechen der Erreichbarkeit von peripheren Gebieten
Energiewirtschaft	Hohe Energienachfrage für Kühlung im Sommer; Produktionsprobleme durch eine verringerte Gletscherspende; steigende Nachfrage nach Gebieten für neue Wasserkraftwerke und Speicherseen
Tourismus Sommertourismus	Steigende Naturgefahren durch schmelzenden Permafrost und Rückgang der Gletscher; Attraktivitätsverluste durch Landschaftsbildveränderungen; wachsender Siedlungsdruck für Einrichtungen des Wellness-Tourismus; Attraktivitätssteigerung für Sommerfrische-Tourismus
Naturschutz Artenschutz	Veränderungen in Vorkommen und Verteilung von Tier- und Pflanzenarten; Verlust an Tier- und Pflanzenarten; Veränderungen in der Phänologie
Forstwirtschaft	Beeinträchtigungen durch Extremereignisse; Anstieg der Waldgrenze; zunehmende Konkurrenz durch zuwandernde Arten und daraus bedingter Artenverlust; Veränderung der Vegetationszonen; steigende Gefahr durch Waldbrände in den Sommermonaten
Gesundheit	Zunehmende Belastungen durch Extremereignisse, durch Hitzewellen und steigende UV-Belastung sowie durch Zuwanderung von infektiösen Insektenarten
Siedlungsraum Touristische Infrastruktur	Gefährdung durch Extremereignisse; Stabilitätsprobleme für Bauwerke und Infrastruktur durch abschmelzenden Permafrost
Landwirtschaft	Beeinträchtigungen durch Extremereignisse; häufigeres Auftreten von Tierseuchen; negative Auswirkungen auf den Tourismus durch Nutzungsänderungen; Bodenerosion und sinkende Bodenfruchtbarkeit

Quelle: DOLLINGER 2010, Tabelle 3, S. 19

5.4. Vulnerabilität ausgewählter Sektoren: Tourismus und Siedlungsentwicklung

Aufgrund ihrer ökonomischen Bedeutung und ihrer Betroffenheit durch die Klimaveränderungen wurden im Rahmen von CLISP die Sektoren **Tourismus/Erholungsgebiete** und **Siedlungsgebiete/Siedlungsentwicklung** in der Region Pinzgau–Pongau genauer untersucht.

Tourismus ist der dominante ökonomische Sektor und der größte Arbeitgeber in der Region; viele Gemeinden sind wirtschaftlich abhängig vom **Wintertourismus**. Bei einer Temperaturerhöhung von +2 °C sinkt die Schneesicherheit auf 62% der Gebiete (heute 90% der Ski-Gebiete). Damit in Verbindung steht eine Verschlechterung der Beschneungsmöglichkeiten in niedrigen Lagen.

Siedlungsgebiete und Infrastrukturen sind aufgrund des alpinen Charakters der Region besonders betroffen von Naturrisiken wie Muren, Hangrutschungen, Lawinen und Felsstürzen. Da der Dauersiedlungsraum begrenzt ist, werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach Siedlungen in permanent gefährdete Gebiete ausweiten. Wenn die gegenwärtige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung ungebremst fortschreitet, steht zu befürchten, dass sich die Risiken und damit das Ausmaß von Schäden aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen erhöhen sowie Konflikte mit dem Naturschutz verschärfen.

Die qualitativen und quantitativen Ergebnisse für die Vulnerabilität der beiden Sektoren lassen sich wie folgt zusammenfassen:

5.4.1. Tourismus-Erholungsgebiete

Status quo/Anfälligkeit

■ Gesamtwertschöpfung des Wintertourismus betrug im Bundesland Salzburg in der Saison 2006/07 ca.

1,72 Milliarden Euro; 9% des BIP wurden direkt aus Wintertourismus geschöpft (BREILING et al. 2008).

■ Die Intensität des Tourismus ist im Vergleich zu jener anderer österreichischer Regionen hoch, sowohl in absoluten Zahlen als auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl: die Anzahl der Übernachtungen lag im Pinzgau bei 3.618.373 im Sommer 2010 und bei 5.597.535 im Winter 2009/10; im Pongau bei 3.080.706 im Sommer 2010 und bei 5.376.737 im Winter 2009/10 (Land Salzburg).

■ Die Kapazitäten von Beherbergungsbetrieben sind in der Periode 1998 bis 2008 gestiegen (von 64.845 auf 72.591 Betten); die Anzahl der Betriebe hat sich im selben Zeitraum verringert zugunsten der Konzentration auf größere Betriebe.

■ Wintertourismus ist wie kaum ein anderer Sektor von klimatischen Bedingungen abhängig; vor allem kalte Temperaturen in den Monaten November und Dezember stellen eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Wintersaison dar, da sie zum einen natürlichen Schnee begünstigen und zum anderen, bei einer Temperatur von ca. -2°C, die Möglichkeit der künstlichen Beschneigung besteht (BREILING et al. 2008).

■ Im Land Salzburg werden 1.876 ha Pistenflächen (Stand April 2007) durch 98 wasserrechtlich bewilligte Beschneigungsanlagen mit Kunstschnee versorgt. Diese Beschneigungsanlagen verschlangen ca. 200 Millionen Euro an Investitionskosten und verursachen jährlich rund 20 Millionen Euro an Betriebskosten (BREILING et al. 2008).

■ Bereits kleine klimatische Veränderungen (Niederschlag, Erwärmung, Dauer der Schneedecke,

Bedingungen für Kunstschnee-Produktion) haben enorme Wirkung auf die Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen für eine Wintertourismussaison.

■ Veränderte klimatische Bedingungen wie steigende Luft- und Wassertemperaturen, zunehmende Sonnentage, abnehmende Niederschlagshäufigkeit im Sommer haben positive Aspekte für den Sommertourismus, der aber bislang eine untergeordnete Rolle in der Region spielt.

■ Veränderte klimatische Bedingungen wie steigende Niederschlagsvariabilität (trockene Sommer mit verregneten Perioden) und Zunahme von Wetterextremen haben negative Aspekte für den Sommertourismus (Gefährdung von alpinen Wanderwegen und Klettersteigen durch Massenbewegungen und Hanginstabilitäten; Probleme für *Adventure*-Sportarten wie Rafting durch Niedrigwasserstände).

Die sektorale Anfälligkeit kann durch Sektor-Maßnahmen und/oder durch allgemeine Strategien zur Vermeidung oder Anpassung an die Folgen des Klimawandels abgefangen werden. Der Workshop zur Anpassung an den Klimawandel in Salzburg (vgl. PRINZ et al. 2010b) hat folgende **Empfehlungen für den Sektor Tourismus/Erholungsgebiete** abgegeben:

a) für den Wintertourismus

■ Diversifizierung des Angebotes, v. a. in klassischen Wintersportregionen in Richtung alternative Angebote ohne Schnee (Gesundheitstourismus, Kongresstourismus);

■ Schaffung von schneeunabhängigen Angeboten in der Wintersaison, z. B. Winterwanderwege, Infrastruktur für neue Fun-Sportarten;

■ Positionierung als Ganzjahrestourismusregion, d. h. Entwicklung

von neuen Angeboten für Zwischensaisonen bzw. den Sommer;

- Schneeversicherung und Wetterderivate zur Abfederung des Risikos für wetterabhängige Unternehmen (Seilbahnbetriebe);
- Ausstieg aus dem Wintertourismus und Konzentration auf neue Tourismusformen (z. B. Wellness-, Berg-Tourismus).

b) für den Sommertourismus

- Qualitätssteigerung und Weiterentwicklung des Angebots, d. h. betriebliches, kulturelles und infrastrukturelles Angebot in Verbindung mit neuen Zielgruppen und Herkunftsmärkten;
- attraktives Schlechtwetterangebot;
- Förderung und Ausbau des Naherholungsangebots.

Ergänzt werden diese Empfehlungen durch Vorschläge von HAAS et al. (2008) zur Anpassung des Sektors an direkte Einflüsse des Klimawandels und/oder veränderte Rahmenbedingungen (vgl. PRINZ et al. 2010b):

- Anpassung der Tourismusstrategien an veränderte Klimabedingungen, d. h. Erarbeitung von breiten Angeboten mit Betonung von regionalen Besonderheiten, Konzentration auf Skitourismus in schneeunsicheren Regionen minimieren, Verbesserung im bildungs- und kulturtouristischen Angebot, Bemühen um neue Zielgruppen (50+), welche auch in Nebensaison aktiv sein können;
- Spezielle Förderung für klimaschonende Projekte zur Verminderung des Verbrauchs fossiler Energien, Reduktion der Energieabhängigkeit → Kostenreduktion;
- gezielte Förderung von Beschneigungsanlagen unter Vorgaben zu effizientem und nachhaltigem Einsatz von Fördermitteln;
- Steueranreize zur Senkung von CO₂-Emissionen; Förderung von Investitionen zur Energiekostensenkung und zum Schutz der Umwelt;
- Überprüfung von Verordnungen (hohe Sicherheitsstandards);
- „sanft-mobiler Tourismus“ (Reisen ohne Auto; Erhöhung des Angebots, mit umweltverträglichen Verkehrsmitteln zu reisen);

- Förderung von thermischen Sanierungen, Ausstieg aus Ölheizungen zur Verringerung der Energieabhängigkeit von Betrieben (großes Einsparpotenzial);
- Energieeffizienz, Wasserverbrauch und Abflussverhalten von Beschneigungsanlagen inklusive Schaffung einer Grundlage für umweltbewusste Entscheidungen zur Reduktion des Wasser- und Energieverbrauchs (Schnittstelle zwischen Energie- und Wasserwirtschaft).

Im Rahmen der Vulnerabilitätsabschätzung im Projekt CLISP wurden sowohl Sektor-Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel als auch Maßnahmen zur Abfederung der Folgen des Klimawandels einer Wirksamkeits-Überprüfung im Hinblick auf ihre Effektivität, die finanziellen Kosten, den Grad der Umsetzung und der negativen Nebeneffekte bzw. Hindernisse unterzogen, um daraus den jeweils kombinierten Effekt von Betroffenheit des Sektors und seines Anpassungsvermögens abzuleiten.

5.4.2. Siedlungsgebiete/ Siedlungsentwicklung

Status quo/Anfälligkeit

Siedlungsentwicklung

- In den nächsten Jahren sind ein Bevölkerungszuwachs und ein steigender Bedarf an Bauland zu erwarten, v. a. in den durch die Tourismuswirtschaft begünstigten und verkehrstechnisch gut erreichbaren Gebieten der Region Pinzgau und Pongau.
- Die Verteilung der Gemeinden mit überdurchschnittlich hohen Zuwächsen weist eine auffallende Konzentration im Osten der Region auf, aber auch im Pinzgau gibt es größere zusammenhängende Gebiete mit Einwohnerzuwächsen entlang der Salzach (Stuhlfelden, Uttendorf, Niedernsill, Piesendorf, Kaprun, Zell am See) und im Norden (Maishofen, Saalfelden, Leogang); Bevölkerungswachstum ist nicht unbedingt auf Gemeinden

mit höherer Einwohnerzahl beschränkt (z. B. Untertauern, St. Martin oder Werfenweng).

- Falls sich der Klimawandel zu negativ auf den Tourismus der Region auswirkt, mag es allerdings zu einer Verlagerung der Bevölkerung von den ländlichen Regionen in die Ballungsräume kommen und damit zu einer Entlastung der Region.
- Von großer Bedeutung für die Haushalts- und Wohnungsbedarfsentwicklung sind die Veränderungen durch die fortlaufende Differenzierung sozialer Beziehungen sowie die zunehmende Überalterung der Bevölkerung, was dazu führt, dass man auch in Zukunft von einem überproportionalen Wohnungsbedarf in Relation zur Bevölkerungsentwicklung ausgehen darf.
- In den Gebirgstälern bewirken die mangelnde Verfügbarkeit von Baulandflächen und der zunehmende Flächenverbrauch eine Zersiedelung der freien Landschaft.
- Durch die Auflösung der gewachsenen Siedlungsstrukturen und die Nichtbeachtung naturräumlicher Begrenzungen kommt es in den letzten Jahren verstärkt zur Gefährdung von Objekten durch Überschwemmungen, Muren, Rutschungen und andere Massenbewegungen.
- Aufgrund des starken Reliefs der Landschaft ist der Platz für Bebauung (Landwirtschaft, Besiedelung und Verkehrsinfrastruktur) beschränkt (Dauersiedlungsraum) und die Bevölkerungsdichte relativ hoch: besonders hohe Dichte weisen die Gemeinden Bad Gastein, Zell am See und Bischofshofen auf; mehr als zwei Drittel der Gemeinden weisen eine Bevölkerungsdichte von mehr als 250 Einwohnern pro Quadratkilometer auf.
- Bei diesen Zahlen ist zudem zu berücksichtigen, dass hier der Dauersiedlungsraum auch jene Flächen einschließt, die eigentlich aufgrund erhöhter Gefährdung durch verschiedene Naturgefahren nicht besiedelt werden sollten; daher kann von noch höheren tatsächlichen Bevölkerungsdichten ausgegangen werden.

- Der Siedlungsdruck (Platzbedarf für Bevölkerung und Arbeitsstätten) ist besonders groß in den Gemeinden Zell am See, Schwarzach, Sankt Johann und Bischofshofen. Relativ geringer Siedlungsdruck ist für die Gemeinden Maria Alm, Weißbach, Unken, Dienten, Krimml, Wald, Flachau, Untertauern, Werfenweng und Pfarrwerfen gegeben (zur genauen Analyse vgl. PRINZ et al. 2010b, S. 44–48).

Siedlungsentwicklung und Naturgefahrenereignisse (vgl. Karte 81)

- In der Datenbank DIS-ALP wurden 512 gravitative Schadensereignisse aus der Gutachtensammlung des Landesgeologischen Dienstes im Land Salzburg seit 1975 dokumentiert, wobei sich die Murgänge fast alle in der Region Pinzgau–Pongau ereigneten.
- In DIS-ALP sind außerdem Hochwasser-Fotos der Abteilung Wasserwirtschaft im Land Salzburg dokumentiert, u. a. des März-Hochwassers von 2002 (mit einem Durchfluss am Pegel „Salzburg Salzach“ von 1.060 m³/s, dem größten gemessenen Durchfluss im März seit Beginn der Aufzeichnungen 1951), des Hochwassers im August 2002 (mit einem Spitzenabfluss von 2.300 m³/s am Salzachpegel „Salzburg Stadt“ und somit als 100-jährliches Hochwasser bezeichnet; geschätzter Schaden im Bundesland Salzburg 168 Millionen Euro) und des Hochwassers im Juli 2005, von dem vor allem Mittersill im Pinzgau betroffen war (die Niederschlagsmenge für die Zeitdauer von 72 Stunden lag im Bereich Wald bis Mittersill bei 50–160 mm und im Pongau bei 45–80 mm. Dieser Niederschlag führte am Pegel Mittersill zu einem Spitzendurchfluss von 320 m³/s, was einem 50-jährlichen Hochwasser gleichzusetzen ist).
- Der durch die Erwärmung bedingte Rückgang des Permafrosts mag eine allgemeine Destabilisierung der Hänge im hochalpinen Gelände zur

Folge haben. Diese Entwicklung wird sich aufgrund einer womöglich beschleunigten Erwärmung in höheren Lagen verstärken.

- Zunehmende Ausbreitung des Siedlungsraums auf Gebiete, in denen permafrostgesteuerte Prozesse involviert sind; Wildbäche, deren Akkumulationskegel teilweise dicht besiedelt sind, können zukünftig verstärkt im vormals stabilen Permafrost angreifen und somit zu einer Erhöhung der Murgang-Gefahr führen; durch den Rückgang des Permafrosts auch Hangrutschungen im Winter möglich; für Felsstürze soll es zu einer Verlagerung der Sturzprozesse von tieferen in höhere Lagen kommen; mögliche Zuspitzung der Gefahrenlage aufgrund vermehrt auftretender Starkniederschlagsereignisse (v. a. Murgänge und Hangrutschungen); Erhöhung der Lawinengefahr durch Verlagerung des Niederschlags von den Sommermonaten hin zu den Wintermonaten; mögliche Verstärkung des Lawinenprozesses durch einen häufigeren Frost-Tau-Wechsel.
- Ein wichtiger Aspekt, dem im Zusammenhang mit gravitativen Massenbewegungen besondere Bedeutung zukommt, betrifft den Schutzwald. Eine ganz wesentliche Funktion des Schutzwaldes (im Speziellen des Objektschutzwaldes) bezieht sich auf den Schutz baulicher Einrichtungen vor gravitativen Massenbewegungen (BMLFUW, 2008). Als Folge der Erwärmung wird u. a. ein allgemeiner Anstieg der Vegetationsgrenze prognostiziert. Dieser Anstieg kann laut Kärntner Verwaltungsakademie (2008) einerseits zu einer Stabilisierung alpiner Einzugsgebiete führen, andererseits liegt jedoch auch eine Destabilisierung durch verstärkte Windschäden im Bereich des Möglichen; mögliche Verlagerung der Hochwassersaison von den Sommermonaten zu den Wintermonaten, z. T. bedingt durch früheres Einsetzen der Schneeschmelze; mögliche kleinräumige Hochwasser v. a. in den Sommer- und Herbstmonaten.

Exposition besiedelter Flächen gegenüber Naturgefahren

- Insgesamt leben in der Modellregion zum Volkszählungszeitpunkt 2001 14.604 Personen in Gebieten mit Hangneigungen >20°. Dies entspricht einem Anteil von 8,69% an der Gesamteinwohnerzahl von 162.905. Hänge mit Hangneigungen >20° sind besonders rutschungsgefährdet. Ab einer Neigung von 60° überwiegen zunehmend Sturzprozesse.
- Ein verhältnismäßig hoher Baulandflächenanteil im Pinzgau liegt in gelben oder roten Gefahrenzonen; insgesamt befinden sich 157 ha unverbautes Bauland im Pinzgau in der gelben Gefahrenzone und 43 ha in der roten Gefahrenzone. Bezogen auf das gesamte unverbaute Bauland ergibt dies einen Anteil von 20,7 bzw. 5,7 Prozent. Im Pinzgau können auf Basis der digitalen Katastralmappe von den 41.445 Gebäuden 23.720 Gebäude dem raumrelevanten Bereich zugeordnet werden. Davon befinden sich 14.359 ganz oder teilweise in Wildbachgefahrenzonen.
- Ausgehend von den Gebäuden mit Adressbezug (22.209) befinden sich 13.957 im raumrelevanten Bereich, wobei 8.255 ganz oder teilweise in Gefahrenzonen liegen. In Prozent ausgedrückt handelt es sich um 23,3% der Gebäude mit Adressbezug in gelben Gefahrenzonen und um 13,9% in roten Gefahrenzonen (zur genauen Analyse vgl. PRINZ et al., 2010b, S. 37–40). Für den Pongau fehlen allerdings Vergleichszahlen.
- Es gibt kein obligatorisches Solidarversicherungssystem gegenüber Naturgefahren.

Die sektorale Anfälligkeit kann durch Sektor-Maßnahmen und/oder durch allgemeine Strategien zur Vermeidung oder Anpassung an die Folgen des Klimawandels abgefangen werden.

Bereits eingeleitete Anpassungsmaßnahmen (PRINZ et al. 2010b):

- Aufbau eines Natur-Ereigniskatasters, der einen Überblick über vergangene Naturgefahrenereignisse bietet (DISALP);
 - hydrologisches Informationssystem zur Hochwasservorhersage (HYDRIS);
 - Vorstoß in Richtung Bund zur Untertunnelung der Bahn-Trasse zwischen Golling und Werfen;
 - ÖBB: Einrichtung einer Wetter-Messstelle am Pass Lueg;
 - ÖBB: Studie über die Gefährdung der Schienen in Salzburg (Schwerpunkt Hochwasser);
 - Wasserinformationssystem (WIS Salzburg);
 - verschiedene Hochwasserschutzprojekte (Salzach-Aufweitung bei Wald; Hochwasserschutz in Rauris, Fusch, Niedersill, Mittersill usw.);
 - Arbeitsgruppe Hochwasserstatistik;
 - Info-Folder: Vorsorge gegen Hochwasser;
 - flächendeckende Gefahrenzonenplanung durch die WLW;
 - Permafrost-Kartierung;
 - regionale Klimaszenarien (z. B. SUKLITSCH et al. 2010);
 - Berücksichtigung des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch das LEP 2003 (neuerliche Adaptierung wurde bereits beantragt);
 - Novellierung des Hochwasserschutzgesetzes vom 4. Februar 2004;
 - laufende Rückwidmung gefährdeter Widmungsbestände (Überarbeitung der Flächenwidmungspläne).
- Anpassungsempfehlungen für die Siedlungsentwicklung** (PRINZ et al. 2010b):
- leitbildorientierte Raumordnung: Umsetzung resistenzorientierter Leitbilder (z. B. geschlossene Siedlungen sind effizienter vor Naturgefahren zu schützen, Erhaltung natürlicher Rückhalteräume usw.);
 - Verankerung der Klimaanpassung im ROG;
 - Planung auf Landesebene (höhere Wirksamkeit zu erwarten);
 - Erweiterung der Datenbestände (z. B. Klimaszenarien);
 - Aufstellung eines Sach-Landesraumordnungsprogramms zum Schutz vor Naturgefahren;
 - regionale Sicherung großräumiger Retentionsflächen;
 - verpflichtende Behandlung von Klimafolgen im REK;
 - konsequente Freihaltung von Gefahrenzonen, Rückwidmung und Bausperren für unbebaute Baulandflächen in Gefahrenzonen, Verbot der Errichtung von Schilften auf Permafrost-Flächen;
 - Risikominimierung durch Bebauungsplanung, verbesserte Exekution baurechtlicher Auflagen (technische Sicherung von Objekten), Anpassung von Baunormen an die Klimaveränderung (z. B. Erdleitungsstraßen in sturmgefährdeten Lagen);
 - flächendeckende Erarbeitung von Hochwasseranschlaglinien, Harmonisierung der Methodik;
 - Ausbau der DISALP-Datenbank (Aufnahme von WLW-Daten);
 - Ausbau und Instandhaltung technischer Schutzvorrichtungen, Sicherung von gefährdetem Bebauungsbestand;
 - Monitoring und Modellierung von Naturgefahren (z. B. mittels numerischer Modelle oder Fernerkundung) unter verstärkter Berücksichtigung von Klimawandelparametern (Einrechnung von Sicherheitsspielräumen);
 - Gefährdungskartierung für Verkehrswege, Aktualisierung von Gefahrenzonenplänen, rechtsverbindliche Verankerung der Gefahrenzonenplanung, Verbreitung der Information (z. B. an Liegenschaftseigentümer);
 - grenzüberschreitende Kooperation und Wissensaustausch.

5.5. Raumplanung und Anpassung an den Klimawandel

5.5.1. Die Ziele und Grundsätze des ROG 2009

Im Rahmen von CLISP wurden die vorhandenen Instrumente und Abläufe der Raumplanung in den Alpenregionen im Hinblick auf ihre Eignung, auf Klimawandel-Folgen angemessen zu reagieren, untersucht. Dies wurde sowohl transnational vergleichend als auch regional mit Bezug auf spezifische Gegebenheiten und Herausforderungen und unter Einbeziehung regionaler Experten, Entscheidungsträger und Interessenvertreter durchgeführt.

Die wichtigsten für den Klimawandel relevanten Ziele und Grundsätze, die in den Instrumenten der örtlichen Raumplanung (REK und FWP) nach dem neuen ROG 2009 umgesetzt bzw. berücksichtigt werden müssen, können wie folgt zusammengefasst werden:

Ziele gemäß ROG 2009

- Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, um sie für die Zukunft in ausreichender Qualität und Menge zu erhalten;
- bestmöglicher Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung durch Naturgewalten und Unglücksfälle außer-

gewöhnlichen Umfanges sowie vor Umweltschäden, -gefährdungen und -belastungen durch die richtige Standortwahl von Einrichtungen und durch Schutzmaßnahmen;

- das Siedlungssystem soll so entwickelt werden, dass die Bevölkerungsdichte mit der ökologischen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Raumes im Einklang steht und dass eine bestmögliche Abstimmung der Standorte für Wohnen, Wirtschaft und Erholung erreicht wird;
- Sicherung und Verbesserung der Grundlagen für die langfristige Entwicklung der Wirtschaft, der Infra-

struktur und des Wohnungswesens sowie für die erforderlichen Strukturanpassungen;

- Sicherstellung der Erhaltung einer lebensfähigen bäuerlichen Land- und Forstwirtschaft;
- der Tourismus soll unter Berücksichtigung der ökologischen Belastbarkeit und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Raums, der Erfordernisse des Landschafts- und Naturschutzes, der vorrangigen Beteiligung der einheimischen Bevölkerung an der Entwicklung und der Vielfalt der Freizeit- und Erholungsbedürfnisse der Gäste auch durch die Sicherung geeigneter Flächen entwickelt und konkurrenzfähig erhalten werden.

Grundsätze gemäß ROG 2009

- Haushälterische und nachhaltige Nutzung von Grund und Boden (sparsamer Umgang mit Bauland);
- Vermeidung von Zersiedelung und Vorrang für die Siedlungsentwicklung nach innen;
- verstärkte Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Abwägung ökologischer und ökonomischer Ansprüche an den Raum;
- Unterstützung des Natur- und Landschaftsschutzes;
- aktive Bodenpolitik der Gemeinden.

5.5.2. Evaluierung ausgewählter regionaler und lokaler Planungsinstrumente

Folgende Planungsinstrumente wurden evaluiert:

- Regionalentwicklungskonzept Pongau;
- Regionalprogramm „Unteres Saalachtal“;
- Raumentwicklungskonzepte der Gemeinden Eben im Pongau, Goldegg, Kaprun und Zell am See (REK).

Folgende Kriterien wurden in der Evaluierung berücksichtigt:

- Relevanz des Instruments (inkl. Verbindlichkeit und Flexibilität);

- Kohärenz des Instruments mit Gesetzen und übergeordneten Vorgaben;

- Hauptauswirkungen und Einfluss des Instruments.

Folgende Erhebungsmethoden wurden angewendet:

- Interviews mit regionalen AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen (Geschäftsführer Regionalmanagement, Obleute und Geschäftsführer Regionalverbände, Bezirkshauptleute, Bürgermeister und Ortsplaner der Modellgemeinden);
- Workshops mit regionalen AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen (u. a. mit der Arbeitsgruppe Naturgefahren Pinzgau);
- 2 Workshops mit Vertretern der Gemeinden der Region Pinzgau-Pongau und Vertretern der Landesverwaltung sowie interessierter NGOs;
- Workshop mit den Bürgermeistern der Modellgemeinden und deren Ortsplanern;
- Workshop mit den MitarbeiterInnen der örtlichen und überörtlichen Raumplanung in der Landesverwaltung (Abteilung 7, Raumplanung);
- Literaturanalyse.

Die Ergebnisse der Evaluierung sind in Tabelle 96 zusammengefasst.

5.5.3. Zusammenfassung der Erkenntnisse

- Großteils wurden veraltete Datengrundlagen für die Strukturuntersuchung verwendet. Trends und Szenarien sind – ausgenommen zur Entwicklung der Bevölkerung, der Haushalte sowie Flächenbedarf für Wohnbauland und Gewerbegebiete – nicht dargestellt, jedoch auch nicht als Grundlage verfügbar.
- Neuere Planungen (Regionales Entwicklungskonzept Pongau, Räumliches Entwicklungskonzept Zell am See) gehen eher auf Erfordernisse zur Anpassung an den

Klimawandel bzw. die Verringerung der Folgeerscheinungen des Klimawandels ein. Dies betrifft vor allem die Berücksichtigung von Hochwasserabflussgebieten sowie Gefahrenzonen der WLW.

- Das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Anpassungsstrategien ist bei Planern und Gemeinden noch eher gering ausgeprägt und wird auch sehr kontrovers gesehen. Die Sicherstellung von verfügbarem Bauland für die Bevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklung sind vorrangige Ziele der räumlichen Entwicklung; diese orientiert sich maßgeblich an den bereits bestehenden Strukturen sowie den Bedürfnissen der Bevölkerung und Wirtschaft.
- Eine Ausnahme stellt der Schutz vor Naturgefahren dar, der in allen Instrumenten, allerdings in unterschiedlichem Detaillierungsgrad, behandelt wird und eine maßgebliche Vorgabe für die Ausweisung von Bauland sowie die Entwicklung der Gemeinde darstellt.

Die Pläne und Programme sind **grundsätzlich fit** betreffend die Möglichkeit, auf Folgen des Klimawandels zu reagieren, da sie einen umfassenden Handlungsspielraum bieten.

Aber:

- Sie werden derzeit auf Basis von eher statischen Grundlagen erstellt (z. B. Gefahrenzonenpläne).
- Die Zusammenhänge zwischen den Möglichkeiten „guter Raumplanung“, bei der Umsetzung der Ziele auf die Folgen des Klimawandels zu reagieren, werden noch nicht erkannt bzw. sehr selektiv gehandhabt.
- Die Möglichkeiten zur Steuerung der Entwicklung werden nicht zur Gänze ausgeschöpft und stehen unter starkem regional- bzw. kommunalpolitischem Druck.
- Der Mut zur Selbstbeschränkung bzw. Steuerung in den Gemeinden ist nicht sehr hoch.
- Vor allem in den alpinen Gemeinden und Gebieten mit hohem Anteil des Wintertourismus an der regionalen Wertschöpfung sind die

Tab. 96: Ergebnis der Evaluierung der Planungsinstrumente

Relevanz des Instrumentes (inkl. Verbindlichkeitscharakter und Anpassungsfähigkeit)		
Instrument	Stärken	Schwächen
Regionales Entwicklungskonzept Pongau	<p>Das RegEK wurde unter intensiver Einbindung der regionalen Bevölkerung erstellt und behandelt jene Themen, die der Region ein besonderes Anliegen sind.</p> <p>Die Daten sind aktuell und berücksichtigen auch neue Studien, z. B. zur Schneesicherheit bei Schigebieten.</p> <p>Klimawandel wird insbesondere im Zusammenhang mit Tourismus thematisiert – Qualitätsstrategien für den naturraumbetonten Tourismus bzw. für den infrastrukturebetonten Tourismus wurden formuliert.</p> <p>Klar formulierte Qualitätsstandards für die Entwicklung der Siedlungsstruktur im Zusammenhang mit Mobilität – jedoch breite Ausnahmeregelungen (z. B. für gewachsene Streusiedlungsstrukturen).</p>	<p>Die Umsetzung des Programms beruht auf freiwilliger Basis – Selbstbindung in der Region. Die Umsetzungsrichtlinie berücksichtigt nur Widmungskategorien ab einer bestimmten Größe und Kategorie -> umfasst nicht alle regional relevanten Widmungen in den Gemeinden.</p> <p>Ziele sind teilweise zu allgemein formuliert und beinhalten keinen konkreten räumlichen Bezug (Entwicklungskonzept als Vorstufe für ein Regionalprogramm).</p> <p>Bewusstsein für die Notwendigkeit von zukunftsorientierten Anpassungsstrategien bei lokalen EntscheidungsträgerInnen noch nicht sehr hoch. Angst vor Restriktionen vor allem für die Tourismuswirtschaft überwiegen den Willen zur Steuerung der Entwicklung.</p>
Regionalprogramm Unteres Saalachtal	<p>Verbindlichkeit des Programmes.</p> <p>Umfassende Strukturanalyse.</p> <p>Gefährdete Bereiche wurden textlich angeführt (Hochwasserüberflutungsbereiche, Einzugsbereiche von Wildbächen und Lawinen), jedoch nicht verortet bzw. es wurde kein Konnex zu möglichen Veränderungen hergestellt.</p> <p>Verbindliche Maßnahmen und konkret festgelegte Bereiche zur Vermeidung der Gefahr von Hochwassern (Retentionsräumen).</p>	<p>Kaum relevante Aussagen in Bezug auf den Klimawandel.</p> <p>Daten veraltet => Aktualisierung der Daten mit Fokus auf für die Anpassung an den Klimawandel relevante Daten erforderlich.</p> <p>Keine planerische Darstellung der Gefahrenzonen bzw. Gefährdungsbereiche, jedoch Festlegung von Retentionsräumen.</p>
Räumliches Entwicklungskonzept Eben im Pongau	<p>Grundsätzliche Möglichkeiten im REK, Ziele und Maßnahmen festzulegen, sind im Zuge der „guten Raumplanung“ auch für Themen im Zusammenhang mit dem Klimawandel möglich.</p> <p>Verfahren zur Erstellung des REK bietet gute Möglichkeiten, Experten-Know-how abzufragen und als Grundlage zu berücksichtigen.</p>	<p>Daten für Risikoabschätzung zu alt und zu wenig detailliert.</p> <p>Naturgefahren werden nur oberflächlich thematisiert (Wald, Wildbäche, Hangrutschungen).</p> <p>Ziele und Maßnahmen eher statisch.</p> <p>Als mögliche Auswirkungen des Klimawandels wird nur auf das Thema Naturgefahren eingegangen.</p>
Räumliches Entwicklungskonzept Goldegg	<p>Verpflichtung zur Öffentlichkeitsarbeit bietet Möglichkeit zur Sensibilisierung auch für Themen des Klimawandels – v. a. im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Siedlungsentwicklung zu steuern bzw. konzentrieren.</p>	<p>Daten veraltet (Risikoabschätzung und Abschätzung der Vulnerabilität schwierig).</p> <p>Keine Gefahrenzonenpläne in der planerischen Darstellung => Gesamtsicht schwierig.</p> <p>Gefährdung durch Muren und Hochwasser wird als gering eingestuft und deshalb nur oberflächlich behandelt.</p>
Räumliches Entwicklungskonzept Kaprun	<p>vgl. REK Goldegg und Eben.</p> <p>Zusätzlich:</p> <p>Das Thema Naturgefahren wird sowohl im Text als auch im planerischen Teil ausführlich behandelt – Gefahrenzonen Wildbach (gelb, rot, blau), HQ30, Maßnahmen (Wald) zum Schutz vor Lawinen und Muren.</p>	<p>Keine aktuellen Daten (Risikoabschätzung und Abschätzung der Vulnerabilität schwierig).</p> <p>Ausweisung von Entwicklungsbereichen in Gefahrenzonen, da Rückwidmungen nur schwer durchsetzbar.</p> <p>Anpassung an den Klimawandel und Vermeidung von Umweltauswirkungen spielen bei den Zielsetzungen der Gemeinde eine untergeordnete Rolle.</p>
Räumliches Entwicklungskonzept Zell am See	<p>vgl. REK Goldegg und Eben.</p> <p>Zusätzlich:</p> <p>Aktualität der Daten.</p> <p>Detaillierte Informationen zum Thema Klima, Geologie, Luft, Naturgefahren in der Strukturanalyse.</p> <p>Nachhaltige Entwicklung (z. B. Vermeidung von Umweltauswirkungen) ist als Ziel definiert.</p> <p>Klimawandel wird indirekt thematisiert.</p>	<p>Druck der Bevölkerung auf verfügbares Bauland, das jedoch nicht nur auf den dafür geeignetsten Standorten gegeben ist.</p> <p>Anliegen und Notwendigkeiten einer vorausschauenden Planung von gemeindeübergreifenden Retentionsräumen politisch nur schwer vermittelbar bzw. durchsetzbar.</p>

Kohärenz des Instrumentes		
Instrument	Stärken	Schwächen
Regionales Entwicklungskonzept Pongau	Vorgaben zur Orientierung der Siedlungsentwicklung an den Achsen des Verkehrs (vgl. LEP) sowie Vorüberlegungen zur Steuerung der Ansiedlung von Feriendörfern und Beherbergungsgroßbetrieben wurden im RegEK aufgegriffen und weiter konkretisiert.	Qualitätsstrategien ohne räumliche Konkretisierung ermöglichen breiten Argumentationsspielraum, warum von diesen abgewichen wird.
Regionalprogramm Unteres Saalachtal	Grundsätzlich Orientierung an den Zielen und Grundsätzen des ROG sowie am LEP.	Da im ROG bzw. im LEP keine konkreten Vorgaben mit direktem Bezug zur Berücksichtigung des Klimawandels bzw. möglicher Folgen zum Zeitpunkt der Erstellung gegeben waren, wurden dazu auch kaum konkrete Maßnahmen gesetzt.
Räumliches Entwicklungskonzept Eben im Pongau	Definierte Standortkriterien für die Neuausweisung von Bauland von Gemeinde festgelegt => naturräumliche Eignung steht dabei an oberster Stelle. Sehr konkrete Maßnahmen für einzelne Ortsteile, die auch auf die bestehenden Gefahrensituation (z. B. Überflutungsbereiche bei geplantem Gewerbestandort Ennsbogen) eingehen. Bauverbotsbereiche und Baubeschränkungen sind im Siedlungsleitbild planerisch erfasst.	Da im ROG bzw. im LEP keine konkreten Vorgaben mit direktem Bezug zur Berücksichtigung des Klimawandels bzw. möglicher Folgen zum Zeitpunkt der Erstellung gegeben waren, wurden dazu auch kaum konkrete Maßnahmen gesetzt. Aussagen beziehen sich vorwiegend auf Siedlungsraum.
Räumliche Entwicklungskonzepte Goldegg, Kaprun, Zell	Grundsätzlich Orientierung an den Zielen und Grundsätzen des ROG sowie am LEP.	

Hauptauswirkungen und Einfluss

Instrument	Stärken	Schwächen
Regionales Entwicklungskonzept Pongau	Regionaler Konsens über langfristige Entwicklungen sowie Qualitätsstrategien zu Naturraum, Raumentwicklung und Mobilität sowie Kooperationen.	Bisher keine Bereitschaft zur Festlegung konkreter Maßnahmen und verbindlicher „Beschränkungen“ auf Regionsebene.
Regionales Entwicklungsprogramm Unteres Saalachtal	Verbindliche Vorgaben für örtliche Raumplanung.	Aktualität der Daten => Aktualisierung und Erweiterung der Datengrundlagen erforderlich. Aktualisierung der Gefahrenzonenpläne und des Waldentwicklungsplanes erforderlich.

Da derzeit noch keine Kriterien bzw. Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in den Instrumenten festgelegt wurden, die über die Umsetzung der Ziele und Grundsätze der Raumplanung hinausgehen, können auch keine direkten Einflüsse bzw. Auswirkungen festgehalten werden. Grundsätzlich gelten daher die Auswirkungen und Einflüsse „guter Raumplanung“ im Sinne von kompakten Siedlungen und Infrastruktureinrichtungen an dafür geeigneten Standorten.

Die Eignungskriterien, z. B. Lage außerhalb von Naturgefahren, keine negativen Entwicklungen aufgrund ungünstiger Exposition (z. B. bei Schipisten) sowie gute Erreichbarkeit und Versorgung, tragen indirekt zu einer Anpassung an den Klimawandel bei, wurden hier aber nicht im Detail für die einzelnen Standorte evaluiert.

- Folgen des Klimawandels zwar Thema, werden aber eher mit Risiken bei Investitionen sowie Haftungsansprüchen als mit der Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung in Verbindung gebracht.
- Die evaluierten Pläne und Programme auf örtlicher Ebene haben einen klaren und starken Fokus auf dem Siedlungsraum. Eine vorausschauende Planung zur Freiraumnutzung ist nicht enthalten, wurde aber auch seitens des Landes nicht in vergleichbarem Umfang gefordert.
- Direkte Bezüge zu Folgen des Klimawandels können nur aus der Umsetzung der Gefahrenzonenplanung sowie Ausweisung von Hochwasseranschlaglinien gezogen werden. Hier besteht ein hohes Problembewusstsein und, basierend auf den Vorgaben des ROG, auch ein hohes Planungsbewusstsein.

5.6. Empfehlungen für eine flexible, an Klimaveränderungen angepasste Raumplanung in der Region

Die Vorschläge zur Verbesserung der Klimawandel-Fitness der Salzburger Raumplanung können im Wesentlichen in drei Bereiche untergliedert werden:

- Bewusstseinsbildung und Information,
- Aufbereitung von Daten und Grundlagen,
- Anpassung bestehender Planungsinstrumente

(nach PRINZ et al. 2010b und DOLLINGER 2010, S. 22ff).

Bewusstseinsbildung und Information

- Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung auf grundsätzlicher Ebene und speziell zum Klimawandel sollten forciert werden, um den Nutzen und die Chancen einer „guten“ und vorausschauenden Planung, die auf konkreten räumlichen Zielen und Festlegungen basiert, zu kommunizieren.
- Anpassungs- und Klimaschutzstrategien sollten mit ökonomischer Steuerung (Förderpolitik) gekoppelt werden.
- Für die breite Öffentlichkeit sollten sachliche Informationen zum Klimawandel aufbereitet werden, z. B. Einrichtung einer internetbasierten Informationsplattform zu Klimawandel und Anpassung (das bestehende GISonline könnte dafür die technische Plattform sein).
- „Good practice“-Beispiele für klimarobuste Planung sollten verfügbar gemacht werden.

Aufbereitung von Daten und Grundlagen

- Für Gemeinden und Ortsplaner sollten aktuelle Datengrundlagen (z. B. rationalisierte Klimaszenarien, Veränderung Niederschlag, Temperatur, Schneegrenze, Besonnung und Exposition, Gefährdungsbereiche außerhalb des Dauersiedlungsraums) z. B. auf GISonline

verfügbar sein sowie Gefährdungs-, Verwundbarkeits- und Klimarisikogebiete für das gesamte Bundesland identifiziert werden;

- Übersetzung von Klimaszenarien in räumliche Auswirkungen und Durchführung von Klimafolgenabschätzungen;
- durch eine flexiblere Gefahrenzonenplanung und durch eine Sicherung des Wasserrückhalts in der Fläche (z. B. in Form von gemeindeübergreifenden Retentionsflächen) wäre eine bessere Berücksichtigung von Extremereignissen in der Planung möglich;
- die Methoden zur Ausweisung von Gefahrenzonen und Hochwasseranschlaglinien zwischen WLW und Bundeswasserbauverwaltung sollten harmonisiert werden;
- da in Salzburg Regionale Planungsverbände vor Ort auch über gewisse operative Strukturen verfügen, gilt es dieses „Vermittlungspotenzial“ künftig verstärkt zu nutzen und die Raumplanung als eine Kernaufgabe des Regionalverbandes gem. ROG stärker zu positionieren.

Anpassung bestehender Planungsinstrumente

- Planerische Vorgaben z. B. in Form eines Sachprogramms mit Ausweisung von langfristigen Retentionsräumen, Gefährdungsbereichen, Ausschlussgebieten für bestimmte Nutzungen (z. B. Rohstoffabbau, Schigebietserschließung).
- Da mit dem ROG 2009 das REK neu positioniert wurde und künftig auch einer SUP unterzogen werden muss, ist es grundsätzlich möglich, Themen des Klimawandels zu behandeln, bzw. kann dies auch seitens des Landes eingefordert werden.
- Hilfreich ist dazu, aufbauend auf einer (Relevanz-)Matrix der Schutzgüter (Wirkungen bzw. Wechselwirkungen der Schutzgüter) konkrete Fragen zu formulieren, die

eine Berücksichtigung des Klimawandels sicherstellen. Diese Fragen sollten jedoch sowohl Anpassungs- als auch Vermeidungsstrategien betreffend den Klimawandel berücksichtigen.

- Die Raumplanung sollte zum besseren Umgang mit Unsicherheiten flexibler und prozessorientierter gestaltet werden.
- Kenntlichmachung von Unsicherheitsspannen (mögliche Schwankungsbreite zukünftiger Naturgefahrenereignisse) in Raumplänen zur Förderung der individuellen Risikovorsorge, z. B. in Form von klimasensitiven Gebieten und Nutzungen, Vulnerabilitäts-„Hot Spots“.
- Festlegung von „sensiblen Gebieten“, die einen gewissen Prüfumfang im Zusammenhang mit Projekten vorgeben. So wird die Entscheidung, ob ein bestimmtes Projekt sinnvoll und möglich ist, auf jenen Zeitpunkt verlegt, wo bereits detailliertere Informationen zum Projekt bekannt sind, im Sinne einer vorausschauenden Planung aber bereits frühzeitig auf mögliche Wirkungen bzw. Risiken durch die Festlegung „sensibel“ im REK hingewiesen.
- Integration von Klimaanpassung in die SUP und UVP („climate proofing“ von Planungen und Projektvorhaben): neben Wirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima sollten umgekehrt auch mögliche Klimafolgenrisiken für Vorhaben geprüft werden – vorausgesetzt, es liegen entsprechend stabile und gesicherte Grundlagendaten dazu vor.
- Die Potenziale des Bebauungsplans sollten zur Risikominimierung stärker ausgeschöpft werden. Der Bebauungsplan sollte auch gezielt zur Ausschöpfung von Energieeffizienzsteigerungspotenzialen verwendet werden.
- Bautechnische Anpassungsmaßnahmen sollten ins Baurecht übernommen werden.

5.7. „Best Practice“-Beispiele

Publikationen und Fachinformation

Sachlicher Austausch findet im Land Salzburg derzeit vor allem auf Ebene der Fachexperten statt. Maßgeblich sind dabei die Publikationen des Salzburger Instituts für Raumplanung (vgl. Band 34 SIR-Mitteilungen und Berichte, Klimawandel und Raumentwicklung, sowie SIR-Info Klimawandel). Beide Publikationen können zur

Sensibilisierung vor allem auch der OrtsplanerInnen beitragen.

Bewusstseinsbildung in den Gemeinden

Die Gemeinde Altenmarkt ist seit Jahrzehnten mit der Bedrohung durch Hochwasser konfrontiert. Im Zuge der Erstellung neuer Gefahrenzonenpläne stellte sich heraus, dass der

gesamte Siedlungsraum der Gemeinde im Bereich der Gefahrenzonen Wildbach *rot* und Wildbach *gelb* liegt.

Um der Bevölkerung die Dimension der Auswirkungen begreiflich zu machen, wurden in der Gemeinde Holzpflocke positioniert, die mit den Anschlaglinien von 30- und 100-jährigen Hochwassern markiert waren. Dies führte zu einer regen öffentlichen Diskussion in der Gemeinde.

5.8. Risiko-Kommunikation

Die spezifischen **Ziele** des intensiven Austauschs im Rahmen von CLISP mit InteressenvertreterInnen, PlanerInnen, ExpertInnen, PolitikerInnen, EntscheidungsträgerInnen und VertreterInnen von NGOs in der Region lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- über regionale Anliegen, Themen und Befürchtungen lernen (Interviews Phase 1, Workshop Arbeitsgruppe Naturgefahren, Pinzgau);
- Information über die Prozesse des CLISP-Projekts vermitteln (Risiko-Dialog);
- Evaluierung der Raumplanungsinstrumente und Diskussion des Handlungsbedarfs sowie der Verbesserungsoptionen der Instrumente auf lokaler und regionaler Ebene (Think Tank mit ausgewählten Gemeinden, Think Tank mit dem Planungsteam des Amtes der Salzburger Landesregierung, Interviews Phase 2);
- Erkundung und Diskussion von Anpassungsstrategien auf regionaler Ebene (Think Tank mit dem Planungsteam des Amtes der Salzburger Landesregierung);
- Präsentation der CLISP-Projekt-ergebnisse für die Region und Diskussion, wie diese in die Planungsinstrumente des Landes integriert werden können (Klimagipfel).

Insgesamt wurden folgende Personen/Institutionen im Rahmen von CLISP über Information, Konsultation oder Kooperation in den Kommunikationsprozess eingebunden:

- 53 Gemeinden der Modellregion Pinzgau–Pongau: BürgermeisterInnen und Gemeindeverwaltungen; BürgermeisterInnen und Gemeindeverwaltungen von 4 Modellgemeinden; Ortsplaner der Gemeinden Eben, Goldegg, Zell am See, Kaprun;
- Bezirkshauptmann Pongau; Bezirkshauptfrau Pinzgau; Bezirkshauptmannschaft Pinzgau Gewerbe und Bau; Bezirkshauptmannschaft Pinzgau Katastrophenreferent;
- Österreichische Bundesforste Pinzgau;
- Bergrettung Pinzgau und Pongau; Pinzgauer und Salzburger Jägerschaft; Alpinpolizei Pinzgau;
- Wildbachverbauung Pinzgau und Pongau;
- LEADER-Management Nationalparkregion Hohe Tauern und Saalachtal;
- Regionalmanagement Pinzgau; Regionalmanagement + LEADER-Management Pongau;
- Land Salzburg – Raumplanung, Umweltschutz, Naturschutz, Tourismus, Geologischer Dienst, Was-

servirtschaft, Lawinenwarndienst, Energie, Agrarwirtschaft, Baurecht, Forstwirtschaft, Gewerbeswesen, Finanzangelegenheiten;

- Österreichischer Alpenverein Pinzgau und Pongau;
- Leopold-Kohr-Akademie/Verein Tauriska;
- Sprecher Hotellerie Pinzgau;
- Sprecher Seilbahnwirtschaft Pinzgau;
- Salzburg Land Tourismus (Saalachtal); Salzburg Land Tourismus (Pongau Nord/Ost); Salzburg Land Tourismus Pongau Süd; Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern;
- Bezirksbauernkammer Pinzgau und Bezirksbauernkammer Pongau;
- Landesumweltanwaltschaft;
- Regionalverband Salzburg Stadt und Umgebungsgemeinden;
- Klimabündnis Salzburg;
- Großglockner Hochalpenstraße AG.

Im Rahmen von CLISP fanden auch Workshops statt (vgl. Tab. 97).

Die Erfahrungen aus dem Risiko-Kommunikationsprozess lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Das Bewusstsein für Folgen des Klimawandels ist noch nicht sehr stark ausgeprägt und betrifft vor

Tab. 97: Aktivitäten und Workshops in der Modellregion Pinzgau–Pongau

Datum	Ort	Zielsetzung	Anzahl Teilnehmer
26. 01. 2010	Zell am See	Workshop mit der Arbeitsgruppe Naturgefahren, Pinzgau	13
2009 – April 2010	Zell am See, St. Johann/Pg.	Erste Interview-Phase	4
13. 04. 2010	Goldegg	Risiko-Dialog-Workshop	26
29. 06. 2010	Goldegg	Think Tank mit ausgewählten Gemeinden	8
27. 09. 2010	Salzburg	Think Tank mit Experten des Landes	7
Aug. – Sept. 2010	Zell am See, St. Johann/Pg.	Zweite Interview-Phase	6
12. 10. 2010	Goldegg	Klimagipfel	24

allem Vermeidungsstrategien, wie die Reduktion des CO₂-Ausstoßes.

- Der einzige Grundsatz der Raumplanung, der in direkte Verbindung mit dem Klimawandel gebracht wird, ist die Konzentration der Siedlungsentwicklung an den Achsen des Öffentlichen Verkehrs. Selbst dieser Grundsatz ist aus Sicht der Gemeinden vor allem in inneralpinen Regionen aufgrund der bestehenden gewachsenen Siedlungsstrukturen nur schwer umsetzbar. Handlungsoptionen werden nicht in der Steuerung der Siedlungsentwicklung, sondern in der Verbesserung des ÖV-Angebotes gesehen.
- Die Folgen des Klimawandels werden als Teil des täglichen Lebens und der stetigen Veränderungen im alpinen Raum betrachtet und bewertet. Auf sich ändernde Rahmenbedingungen der Natur zu reagieren, ist Teil alpinen Lebens.
- Stärkere Sensibilität besteht in Bezug auf die Folgen der Risikoeinschätzung und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen. So ist es derzeit eher eine finanzielle Frage im Schitourismus, auf Schwankun-

gen bzw. Veränderungen der Niederschlags- und Temperaturverhältnisse zu reagieren. Die regionale Wertschöpfung hängt künftig noch stärker von der Investitionsbereitschaft der Seilbahnunternehmen, z. B. in Beschneiungsanlagen und Qualitätsverbesserungen, ab als bisher.

- Stärker als bisher stehen auch Fragen der persönlichen Haftung (z. B. bei Baugenehmigungen in von Naturgefahren beeinflussten Gebieten) im Vordergrund, diese treten hinter die Möglichkeiten der Gemeindeautonomie im Sinne einer vorausschauenden Planung und Entwicklung zurück.
- Der Wunsch nach flexiblen und dynamischen Planungsinstrumenten, um rasch auf sich abzeichnenden Veränderungen bzw. neue Datengrundlagen und verbessertes Wissen reagieren zu können, steht im Spannungsverhältnis zu konkreten räumlichen Zielen, die eindeutige Entscheidungen bedingen.
- Konkrete Veränderungen und die stärkere Verankerung von Anpassungsstrategien in der „täglichen“ Raumplanung sind nur dann mög-

lich, wenn klare Vorgaben seitens des Landes (z. B. Sachprogramm) für alle kommen und das Bewusstsein auf Ebene der Entscheidungsträger vor Ort gestärkt wird. Dazu bestehen derzeit in Salzburg gute Chancen, da mit dem neuen REK neue Anforderungen an die Planung definiert werden können und diese auch stärker im Rahmen der strategischen Umweltprüfung (SUP) eingefordert werden können.

- Um die Anforderungen an die Planung im Kontext des Klimawandels künftig besser ins Blickfeld der Akteure rücken zu können, müssen gleichzeitig sowohl mögliche Anpassungs- als auch Vermeidungsstrategien kommuniziert werden, und das entsprechende Bewusstsein für die bereits stattfindende Veränderung – die sehr selektiv wahrgenommen wird – muss gestärkt werden.
- Dabei gilt es, die Grundsätze einer „guten Raumplanung“ und die damit bereits bestehenden Möglichkeiten für Anpassungsstrategien als erste Anknüpfungspunkte besser zu kommunizieren.

5.9. Zusammenfassung der Handlungsstrategien

Aus regionaler Sicht kann man den Auswirkungen des Klimawandels vor allem durch Anpassungsmaßnahmen begegnen, denn Vermeidungsstrategien benötigen eine internationale Zusammenarbeit. Es bestehen jedoch auch erhebliche Potenziale für regionale Vermeidungsstrategien durch die Raumordnungspolitik (vgl. HIESS 2010, S. 8–18).

Das Grünbuch der EU führt aus, wie **Anpassungsstrategien** entwickelt werden können. Die wesentlichen Handlungsfelder für eine zukunftsorientierte Raumentwicklungspolitik sind hier insbesondere:

- die Berücksichtigung von Extremereignissen durch eine flexiblere Gefahrenzonenplanung und durch eine Sicherung des Wasserrückhalts in der Fläche;
- die Berücksichtigung von zukünftigen Änderungen bei langfristigen Planungen, da die Lebenserwartung großer Infrastrukturen etwa 80 bis 100 Jahre beträgt;
- die Berücksichtigung der Ziele des quantitativen Bodenschutzes zum Schutz des größten terrestrischen Kohlenstoffreservoirs.

Die vorläufigen Ergebnisse des CLISP-Projekts (Arbeitspaket 7, Transnationale Planungsstrategie) bestätigen insgesamt den 10-Punkte-Plan „Klimaanpassung“ zur strategischen Neuorientierung der Raumplanung von G. OVERBECK et al. (2008, S. 368), der, adaptiert auf das Land Salzburg, wie folgt zusammengefasst und erweitert werden kann (vgl. DOLLINGER 2010, S. 22ff):

- **Daten- und Wissenstransfer als Grundlage für eine Anpassungsstrategie verbessern:** dabei sollten insbesondere die wissenschaftlichen Ergebnisse aus den Szenarien A1B, B1 und A2 des IPCC regionalisiert aufbereitet werden, um die Bandbreite der möglichen Entwicklungen aufzuzeigen und der Öffentlichkeit bewusst zu machen. Dies ist durch die Arbeiten im Rahmen der AG Klimaschutz

(SUKLITSCH et al. 2010) sowie im Rahmen des Projekts CLISP (EU-RAC 2009) im Wesentlichen bereits geschehen. Eine Regionalisierung des A2-Szenarios wäre jedoch ergänzend zum Aufzeigen negativer Entwicklungen noch wünschenswert.

- **Die Weiterführung der Längen- und Massenbilanzmessungen der Gletscher soll finanziell und organisatorisch in Kooperation mit dem Österreichischen Alpenverein abgesichert werden:** dabei sollte auch eine finanzielle Vorsorge für kurzfristig zu beauftragende Erhebungen und Luftbildbefliegungen während außergewöhnlichen Verhältnissen bzw. Extremereignissen getroffen werden (z. B. sollte es möglich sein, die Gletscher während einer maximalen Ausaperung wie beim Hitzesommer 2003 flächendeckend zu befliegen oder auch die Überflutungsflächen nach einem Extremereignis wie beim Hochwasser 2002 zu erfassen, ohne langwierige Entscheidungswege beschreiten zu müssen).
- **Gefährdungs-, Verwundbarkeits- und Klimarisikogebiete identifizieren:** dazu sollten Methoden und Indikatoren gemeinsam mit den betroffenen regionalen Akteuren entwickelt werden.
- **Leitbilder und Anforderungen für „resiliente“ Raumstrukturen erstellen:** dabei treten der Vorsorgeaspekt, der Umgang mit Unsicherheiten und Lernprozesse in den Vordergrund. Ein Ansatzpunkt dafür ist die Intensivierung und Förderung regionaler Zusammenarbeit im Rahmen der örtlichen Raumplanung (interkommunale Kooperation), um die Region als Ganzes gegenüber punktuellen Störungen unabhängiger zu machen. Gemeindeübergreifende Abstimmungs- und Ausgleichsmechanismen sollten in diesem Rahmen entwickelt werden.
- **Anpassungs- und Klimaschutzstrategien mit ökonomischer Steuerung**

und mit sektoralen Förderpolitiken koppeln: insbesondere durch eine enge Verknüpfung der Mittelvergabe verschiedener Förderinstrumente mit der Raumplanung im Rahmen einer integrierten Raumentwicklungspolitik. Es wäre beispielsweise möglich, bei der Vergabe von Förderungen im Bereich Wohnen und Wirtschaft zu prüfen, ob durch die geförderte Maßnahme/das geförderte Objekt ein Beitrag zum Klimaschutz oder zur Klimaanpassung geleistet wird.

- **Auswirkungen des Klimawandels in bestehende Instrumente der Landes- und Regionalplanung integrieren:** insbesondere durch die Verankerung des Freiraumschutzes zur Reduzierung des Zuwachses von Siedlungs- und Verkehrsflächen als Klimaschutzmaßnahme und zur Sicherung von natürlichen Kohlenstoffsenken. Insbesondere wäre hier die Aufstellung eines Sachprogramms nach dem ROG 2009 zweckdienlich, in das konkrete Regelungen mit Anpassungsrelevanz integriert werden können: die Freihaltung und Sicherung von Vorrang- und Vorbehaltsflächen für Hochwasserabfluss- und -rückhalteräume, Hochwasserentstehungsgebiete, Schutz von Wasserressourcen, Schutz von Frisch- und Kaltluftentstehungsgebieten, Eignungs- und Ausschlussgebiete für klimasensitive Raumnutzungen etc.
- **Handlungsoptionen für räumliche Anpassungsstrategien durch flexible Maßnahmenportfolios offenhalten:** dabei sollen Umsetzungsmöglichkeiten von Maßnahmen auf der regionalen Ebene flexibel gestaltet werden. Dies erfordert einen „Paradigmenwechsel“ von statischen, endzustands- und resistentorientierten Leitbildern zu „flexibler“, „fehlertoleranter“ Planung, die stärker an der Resilienz von Raumstrukturen, der Geringhaltung von deren Verwundbarkeit, einem raumorientierten Risikomanagement und an langfristig vorausschauendem Denken über

reguläre Revisionszyklen von Raumplänen hinaus orientiert ist. Dies erfordert zur Umsetzung ein Denken in langfristigen Szenarien und eine formalisierte, begleitende Evaluierung, um willkürlichen Änderungen zu begegnen.

- **Raumplanung zum besseren Umgang mit Unsicherheiten flexibler und prozessorientierter gestalten:** um dies zu gewährleisten, sollten Indikatoren entwickelt werden, die eine begleitende Beobachtung der realen Entwicklung ermöglichen und dadurch rechtzeitig Änderungsbedarf signalisieren.
- **Risk Governance als Handlungsansatz zur Bewältigung der komplexen Herausforderungen des Klimawandels in die Planungspraxis integrieren:** dazu müssen auch Methoden zur Abschätzung zukünftiger Gefährdungen unter Klimawandelbedingungen entwickelt werden, was einem Paradigmenwechsel von parzellenscharfen

Gefahrenzonen bzw. Hochwasseranschlaglinien zu verstärktem Denken in natürlichen, flussdynamischen Abflussräumen gleichkommt.

- **Herausforderungen des globalen Wandels in die Debatte um Anpassungsstrategien an den Klimawandel einbeziehen:** insbesondere die Auswirkungen des demografischen Wandels und dessen Auswirkungen auf die regionale Wirtschafts- und Siedlungsstruktur.
- **Eine breite gesellschaftliche Debatte ist notwendig:** dafür sind die fachlichen Informationen für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Ein sehr wesentlicher Schritt dazu wäre die Einrichtung einer internetbasierten Informationsplattform zu Klimawandel und Anpassung, wie sie bei J. P. KROPP & A. DASCHKEIT (2008, S. 360), basierend auf Google Maps, dargestellt wird. Das bestehende GIS-Online könnte dafür die technische Plattform sein, erste An-

sätze dafür wurden im Zuge des EU-Projekts DIS-ALP im Rahmen des Naturgefahrenkatasters entwickelt (vgl. RIEDLER 2008, S. 21).

Mit dem Entwurf eines Gesetzes, mit dem u. a. auch das Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 geändert werden soll, werden die beiden Säulen des Klimaschutzes – Vermeidung und Anpassung – in den Raumordnungszielen und -grundsätzen verankert. Damit wird den Raumordnungsbehörden bei der Abwägung zwischen ökonomischen und ökologischen Nutzungsinteressen der Auftrag erteilt werden, neben Umweltschutzbelangen auch Klimaschutzbelange verstärkt zu berücksichtigen und bei der Standortwahl dauergenutzter Einrichtungen die Auswirkungen des Klimawandels zu beachten. Eine rasche Behandlung dieses Gesetzesentwurfs im Salzburger Landtag wäre wünschenswert.

Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union im Rahmen des Alpenraumprogramms gefördert.

Kapitel IX

Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, dem Bund und den benachbarten Ländern

1. Europäische Raumentwicklungspolitik¹⁰⁸

1.1. Vom EUREK zum „Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt“

Die Anfänge einer europäischen Raumordnung gehen auf Arbeiten im Rahmen des Europarates (CEMAT) und auf Initiativen der Europäischen Kommission Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre zurück. 1989 wurden ein informeller Raumordnungsministerrat im Rahmen der damaligen Europäischen Gemeinschaften gegründet, ein Ausschuss für Raumentwicklung eingerichtet, und es folgte die Veröffentlichung von mittelfristigen Zukunftspapieren mit der Bezeichnung Europa 2000 und Europa 2000+. Im Jahre 1997 wurde ein erster Entwurf für ein europäisches Raumentwicklungskonzept unter niederländischer Präsidentschaft vorgestellt, der nach umfassender Diskussion auf nationaler und europäischer Ebene bis 1999 weiterentwickelt wurde. Im Mai 1999 wurde das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) in Potsdam vom informellen Raumordnungsministerrat angenommen und gilt seitdem als das Basisdokument der europäischen Raumentwicklungspolitik.¹⁰⁹ In weiterer Folge wurde ein Aktionsplan zur Umsetzung des EUREK erarbeitet; dieser wurde unter deutscher Präsidentschaft durch eine „Territoriale Agenda“ ergänzt¹¹⁰, und im Jahr 2008 erfolgte die Vorlage einer Mitteilung der Kommission über ein Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt.¹¹¹ In weiterer Entwicklung wurde, angelehnt an die Ostsee-Strategie, eine

Donauraumstrategie erarbeitet¹¹², die in weiterer Folge als Grundlage für die Weiterentwicklung der raumbezogenen Politikansätze zur Integration der südosteuropäischen Staaten angesehen werden kann.

Maßgeblich für die raumbezogene Politik auf regionaler Ebene ist jedoch neben den strategischen Ansätzen die Einrichtung eines Netzwerkes europäischer Raumforschungseinrichtungen auf Grundlage des EUREK, das mit der Kurzbezeichnung ESPON mit dem Ziel gegründet wurde, zur Beratung der Entscheidungsträger auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene bestehende Daten- und Informationslücken über räumliche Entwicklungsprozesse auf dem europäischen Kontinent zu schließen. Die generelle Zielsetzung des ESPON-Programms ist es daher, „das Wissen um und das Verständnis für die Raumentwicklung in einer größer werdenden Europäischen Union zu fördern“.¹¹³

Zur Koordination dieses Netzwerkes wurde in Luxemburg eine Geschäftsstelle eingerichtet, die, zusammen mit einem Begleitausschuss aus Vertretern der EU-Mitgliedstaaten und den nationalen Kontaktstellen, die im Rahmen des Netzwerkes durchgeführten Forschungsprojekte überwacht und steuert. In Österreich hat die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) die Funktion der

nationalen Kontaktstelle inne und informiert über wesentliche Ergebnisse von ESPON auf ihrer Internetseite (www.espon.at).

Im Rahmen dieses Netzwerkes wurden bereits in der letzten Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 durch transnationale Projektgruppen aus

¹⁰⁸) Zusammengefasste Darstellung nach DOLLINGER (2011, im Druck).

¹⁰⁹) Zur Entstehung des EUREK siehe den Beitrag von F. Dollinger (1998): Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK). Entsteht eine europäische Ebene der Raumplanung ohne rechtliche Grundlage? SIR-Mitteilungen und Berichte, Bd. 26/1998, S. 119–127.

¹¹⁰) Territoriale Agenda der Europäischen Union. Für ein wettbewerbsfähigeres, nachhaltiges Europa der vielfältigen Regionen. Angenommen anlässlich des Informellen Ministertreffens zur Stadtentwicklung und zum territorialen Zusammenhalt in Leipzig am 24./25. Mai 2007, 8 S., verfügbar im Internet unter http://www.salzburg.gv.at/rp1_grenzueberschreitende_raumplanung.

¹¹¹) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Ausschuss der Regionen und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, KOM (2008) 616 endgültig: Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt. Territoriale Vielfalt als Stärke.

¹¹²) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, KOM (2010) 715 endgültig: Strategie der Europäischen Union für den Donauraum.

¹¹³) Vgl. ROB 2005, S. 23.

wissenschaftlichen Einrichtungen der EU-Mitgliedsstaaten gemeinschaftliche Projekte durchgeführt, die offene Fragen zu den im ESPON-Programm angeführten Schwerpunktthemen beantworten und Daten für die Raumplanungsakteure in den Mitgliedsstaaten bereitstellen. Die Ergebnisse dieser ersten ESPON-Phase (ESPON 2006) können über die Internetseite der ESPON-Geschäftsstelle (www.espon.eu) bezogen werden. Ein zentrales Projekt von ESPON 2006 war die Erarbeitung von Raumszenarien für das Zieljahr 2030 (siehe nächstes Kapitel).

Nach der Veröffentlichung des Grünbuchs zur territorialen Kooperation wurde im Rahmen eines Konsultationsverfahrens der Öffentlichkeit und den Mitgliedsstaaten Gelegenheit zur Diskussion der Vorschläge gegeben. Die österreichische Position zum Grünbuch wurde im Rahmen der

Österreichischen Raumordnungskonferenz abgestimmt und enthält im Wesentlichen folgende Punkte¹¹⁴:

- Die Verankerung des territorialen Zusammenhalts im EU-Vertrag stellt eine von der Union und den Mitgliedsstaaten geteilte Zuständigkeit dar und hat keine Ausweitungen der Kompetenzen der EU zur Folge;
- räumliche Herausforderungen sind als sektoren- und ebenenübergreifende gemeinsame Aufgabe von EU, Mitgliedsstaaten, Regionen, Städten und Gemeinden zu be- greifen und
- der territoriale Zusammenhalt wird von Österreich als ein noch offenes, weder rechtlich noch fachlich eindeutig definiertes Konzept ver- standen.

Insbesondere vertritt Österreich die Position, dass die Aufnahme des „territorialen Zusammenhalts“ in den EU-Vertrag keine Aufforderung an die

EU-Ebene beinhaltet, neue Fördertatbestände bzw. Förderkategorien im Rahmen der Europäischen Struktur- fonds zu entwickeln.¹¹⁵

Damit sind wir beim Kern der Angelegenheit eingetroffen: Österreich begrüßt zwar grundsätzlich die europäische Diskussion über die Auswirkungen europäischer Politiken auf Raumstrukturen, will jedoch keine zentralisierte Raumordnungspolitik durch die Hintertür.

¹¹⁴) Vgl. ÖROK-Empfehlung Nr. 53 – Territorialer Zusammenhalt der EU – Österreichische Grundsätze und Perspektiven. Beschlossen von der Österreichischen Raumordnungskonferenz vom 23. Oktober 2008. Wien 2008, verfügbar im Internet unter http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/5.Reiter-Publikationen/OEROK-Empfehlungen/oerok_empfehlung_53.pdf, zuletzt abgefragt am 2. 3. 2011.

¹¹⁵) Vgl. ebd., S. 4.

1.2. Das ESPON-Szenarien-Projekt

In diesem Projekt wurden für ganz Europa vier räumliche Szenarien für das Jahr 2030 erarbeitet.¹¹⁶ Von diesen vier Szenarien waren drei als sogenannte prospektive Roll-Forward-Szenarien konzipiert, denen ein proaktives Roll-Back-Szenario als Umstrukturierungsempfehlung für das Politiksystem gegenübergestellt wurde.

Alle diese Szenarien bauen auf thematischen Szenarien auf, die zukünftige raumprägende Wirkungen spezifischer Themenbereiche aufzeigen. Diese thematischen Szenarien wurden in der Folge zu integrierten Szenarien kombiniert (vgl. Abb. 78).

Bei den integrierten Szenarien wurde ein „Baseline-Szenario“ quasi als

¹¹⁶) Vgl. den Final Report des Projekts, verfügbar im Internet unter http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPON2006Projects/Menu_CoordinatingCrossThematicProjects/scenarios.html, zuletzt abgefragt am 2. März 2011.

Abb. 79: Der Entwicklungsprozess im ESPON-Szenarien-Projekt

Quelle: DOLLINGER & SCHOSSEITNER 2007, S. 23

Abb. 80: Die Grundannahmen der drei Roll-Forward-Szenarien

Baseline-Szenario	Kohäsions-Szenario	Wettbewerbs-Szenario
<p>Beim Wettbewerbs-Szenario liegt dagegen die Priorität auf der Erweiterung, der West-Balkan tritt bereits 2015 der EU bei, die Türkei folgt bereits 2020. Es herrscht eine selektive externe Migration vor, keine Beschränkung bei interner Migration. Eine starke Reduktion des EU-Budgets und eine Liberalisierung und Privatisierung öffentlicher Dienste wird angenommen. Der Energiekonsum steigt, Investitionen werden gemäß der Nachfrage getätigt. Beim Transport liegt die Priorität in der Vernetzung der Metropolregionen. Es wird eine Liberalisierung der Agrarpolitik angenommen sowie eine Abschaffung der Beschränkungen für grenzüberschreitende Kooperationen. Der Klimawandel verschärft sich durch einen weiteren Anstieg der Emissionen, und Anpassungsmaßnahmen werden nur dann durchgeführt, wenn sie kosteneffizient sind.</p>		

Quelle: ESPON 2006, DOLLINGER 2007

eine Art Trendszenario entwickelt, dem zwei Extremszenarien als Leitplanken gegenübergestellt wurden: ein kohäsionsorientiertes Szenario (Europa wendet sich nach innen) und ein wettbewerbsorientiertes Szenario (Europa wendet sich nach außen).

Diesen Szenarien wurde in der Folge das politikorientierte proaktive Szenario einer idealen Kombination aus Kohäsion und Wettbewerbsfähigkeit gegenübergestellt.

Am Beispiel des Baseline-Szenarios wird das Bild Europas im Jahr 2030 gezeigt (vgl. Abb. 80). Das gelb markierte Kerneuropa dehnt sich von Südengland bis Norditalien aus.

Als Weg zum Idealzustand wird das proaktive „Roll-Back-Szenario“ gesehen (vgl. Abb. 81). Dabei wird ein blühendes, konkurrenzfähiges und breit gestreutes Wirtschaftssystem angenommen mit einer innovativen Wissensgesellschaft, die Realisierung

eines nachhaltigen Transportsystems, einer ausgewogenen Verteilung von Bevölkerung, Wohlstand und Urbanität sowie eine sozial strukturierte Gesellschaft, die in einer nachhaltigen Siedlungsstruktur lebt.

Diese Gesellschaft nutzt ihre Energieressourcen nachhaltig, schützt aktiv ihre Umwelt und sich selbst vor Naturkatastrophen und ist sich ihres kulturellen Erbes und ihrer regionalen Identität bewusst. Trotz Klima-

Abb. 81: Das Baseline-Szenario 2030

Quelle: ESPON-Projekt 3.2.

wandels und demografischen Wandels und der fortschreitenden Globalisierung schafft diese Gesellschaft den Spagat zu einer ausgewogenen Raumstruktur.

Um die hier kurz vorgestellten Ergebnisse dieses Szenarienprojekts für die regionale Diskussion aufzubereiten, wurde es im Rahmen der Aufgaben des Fachreferenten in eine kompakte deutschsprachige Fassung übertragen. Diese steht unter der Internetadresse www.salzburg.gv.at/rp2_grenzueberschreitende_raumplanung zum Download zur Verfügung.

Um die hier kurz vorgestellten Ergebnisse dieses Szenarienprojekts für die regionale Diskussion aufzubereiten, wurde es im Rahmen der Aufgaben des Fachreferenten in eine kompakte deutschsprachige Fassung übertragen. Diese steht unter der Internetadresse www.salzburg.gv.at/rp2_grenzueberschreitende_raumplanung zum Download zur Verfügung.

Abb. 82: Wunschbild Europa 2030 – das Roll-Back-Szenario

Quelle: ESPON-Projekt 3.2, Final Report, Volume 2, S. 172

2. Europäische Regionalpolitik

Die Europäische Regionalpolitik hat im Berichtszeitraum mit der Neuausrichtung der Kohäsionspolitik für die Periode 2007–2013 einige wesentliche Änderungen gegenüber der vorangegangenen Programmplanungsperiode erfahren. Die in den Verordnungen aus dem Jahr 2006 festgelegten Reformen betreffen – im Zusammenhang mit Salzburg – folgende Bereiche:

1. Eine stärkere strategische Ausrichtung der Programme durch die Einführung von strategischen Rahmenplänen auf europäischer und nationaler Ebene.
2. Die inhaltliche Ausrichtung der Programme an den Lissabon-(und Göteborg-)Zielen – Wettbewerb statt Ausgleich.
3. War es bisher das Ziel der Europäischen Union, regionale Entwicklungsunterschiede über Förderungen auszugleichen, steht in der

neuen, siebenjährigen Programmperiode von 2007 bis 2013 die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt.

4. Den Wegfall der Gebietskulisse für Programme zur Regionalen Wettbewerbsfähigkeit – ganz Salzburg ist Fördergebiet.
5. Der Wegfall der kleinräumigen Zielgebietsabgrenzung führt dazu, dass im Gegensatz zum Ziel 2-Programm, das auf 50 Salzburger Gemeinden des Pongaus, Pinzgaus und Lungaus eingeschränkt war, nunmehr die Anliegen der Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Landesgebietes in den Mittelpunkt rücken. Dennoch sollen auch künftig durch regional differenzierte Schwerpunkte die wirtschaftlich benachteiligten südlichen Landesteile in ihrer Entwicklung nachhaltig unterstützt werden.
6. Die Umbenennung von Interreg in

ETZ und die Einführung des Lead-Partner-Prinzips bei allen Kooperationsprogrammen.

7. Die frühere Gemeinschaftsinitiative Interreg wurde in der neuen Strukturfondsperiode zum Ziel „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ aufgewertet. Dem Grundgedanken einer verstärkten Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg muss auch bei der Projektabwicklung Rechnung getragen werden. Neben der Einführung des „Lead-Partner-Prinzips“ werden vier Voraussetzungen für Kooperationsprojekte festgelegt – gemeinsame Planung, gemeinsame Umsetzung, gemeinsames Personal, gemeinsame Finanzierung.

Die nachfolgenden Programme kommen zur Umsetzung der EU-Regionalpolitik in Salzburg vorrangig zum Einsatz.

2.1. Regionale Wettbewerbsfähigkeit Salzburg

Durch das Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit soll ein wesentlicher Beitrag zur angestrebten Positionierung Salzburgs als „Standort mit Produktions- und Dienstleistungszentren“ sowie als „Plattform für Wissensaustausch“ geleistet werden. Diese Positionierung entspricht den EU-Zielsetzungen und berücksichtigt gleichzeitig regional vorliegende Standortpotenziale, wie sie in einer SWOT-Analyse im Rahmen der Programmplanung herausgearbeitet wurden.

Die Erreichung der festgelegten Zielsetzungen wird durch drei Strategiefelder verfolgt:

Stärkung der betrieblichen Innovationskraft

Innovationshemmnisse in Unternehmen sollen abgebaut und die F&E-

Orientierung soll gestärkt werden. Zielgruppen sind neben Leitunternehmen vor allem Innovationsschwellenbetriebe sowie Unternehmen, die am Übergang zum Aufbau eigener F&E-Aktivitäten stehen, um die Produkt- und Produktionsintelligenz von Salzburger Unternehmen zu stärken.

Themenorientierte Entwicklung

Entwicklungsbedingungen für Unternehmen und Innovationen sollen entlang von Kernthemen (bspw. Gesundheit, Tourismus und Creative Industries) für Salzburg verbessert werden.

Durch die Themen soll auch die Schärfung der Salzburger „Dienstleistungsintelligenz“ (in der Sachgüterproduktion und im Dienstleistungssektor) und die Stimulierung innovativer Milieus unterstützt werden.

Regional differenzierte Zugangsweise

Durch den Ausbau vorhandener Standortpotenziale (Naturraum, Ankoppelung des Tourismus an wissensintensive Segmente, bspw. Sportmedizin etc.) und Kooperation und Vernetzung sollen regionale Innovationspotenziale aktiviert werden. Spezielle Maßnahmen für KMU, für die in Bezug auf betriebliche Innovationen ein geringeres Anspruchsniveau gilt, und im Tourismus werden dazu im südlichen Landesteil konzentriert.

Inhalte des Programms

Auf Basis der gewählten Strategien wurden zwei inhaltliche Prioritätsachsen – die „Stärkung der innovations- und wissensorientierten Wirtschaft“ und die „Innovationsorientierte Entwicklung in den südlichen Landes-

teilen“ – entwickelt. Diese sind in aufeinander abgestimmte spezifische Maßnahmenpakete untergliedert. Den inhaltlichen Kern der Maßnahmen bilden betriebliche Aktivitäten im Bereich Forschung & Entwicklung sowie innovations- und umweltorientierte Maßnahmen. Obwohl in der künftigen Programmperiode 2007 bis 2013 die Fördergebiete der gesamten Bundesland Salzburg umfasst, ist vorgesehen, speziell in den südlichen Landesteilen die innovationsorientierte Entwicklung voranzutreiben.

Tab. 98: Schwerpunkte und Maßnahmen im Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit Salzburg

Prioritätsachse 1 „Stärkung der innovations- und wissensorientierten Wirtschaft“		Prioritätsachse 2 „Innovationsorientierte Entwicklung in den südlichen Landesteilen“
Verbesserung des Innovationsmilieus, Pilot- Kooperations- und Transfermaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ■ Governance der Programmumsetzung ■ Unternehmensbezogener Transfer & Dienstleistungsinnovationen ■ Netzwerke und Kooperationen ■ Standortstärkung im Hinblick auf den Ausbau von Innovationspotentialen 	Betriebliche Innovations- und F&E - Aktivitäten <ul style="list-style-type: none"> ■ Stärkung der F&E-Basis von Unternehmen ■ Förderung innovativer und umweltbezogener Investitionen und Innovationen ■ Förderung von innovationsorientierten Unternehmensgründungen 	Pongau, Pinzgau, Lungau <ul style="list-style-type: none"> ■ Standortentwicklung - interkommunale Kooperation ■ Investitionen zur Stärkung der Unternehmensdynamik in KMU Oberpinzgau, Lungau (ohne Obertauern) <ul style="list-style-type: none"> ■ Innovative, impulsgebende touristische Entwicklung im ländl. Raum

Quelle: C. SALLETMAIER, Abteilung 1, Land Salzburg

2.2. Europäische Territoriale Zusammenarbeit

Mit den Ausrichtungen „grenzüberschreitend“, „transnational“ und „interregional“ soll das neue Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit einen Beitrag zur europäischen Integration leisten. Für Salzburg blieben damit die bestehenden Programmräume weitgehend erhalten.

2.2.1. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Im Zuge der sehr erfolgreichen Umsetzung von INTERREG II (1995 bis 1999) und INTERREG IIIA (2000 bis 2006) wurde bereits eine Vielzahl von grenzüberschreitenden Projekten und Initiativen im bayerisch-österreichischen Grenzraum gefördert. Durch die Bewusstseinsbildung für gemeinsame Aktivitäten in der Programmregion konnten die grenzüberschreitenden Strukturen gefestigt werden. Mit den

beiden grenzüberschreitenden ETZ/INTERREG-Programmen 2007–2013 wird der eingeschlagene Weg weitergegangen, und gleichzeitig werden neue Qualitätsmaßstäbe gesetzt.

Programm ETZ/Interreg Bayern – Österreich 2007–2013

In Österreich haben sich die Länder Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in Bayern das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie federführend an der Programmplanung beteiligt. Begleitet wurde die Programmierung von einem Team von Experten, das für die Durchführung der Regionalanalyse, der Ex-ante-Evaluierung und der Strategischen Umweltpfprüfung (SUP) zuständig war. Um eine umfassende regionale, sektorale sowie sozialpartnerschaftliche Abstimmung

der verschiedensten Akteurs- und Interessensgruppen beiderseits der Grenze zu gewährleisten, wurde ein ausführliches Stellungnahmeverfahren unter Einbindung regionaler und lokaler Akteure sowie der Euregios durchgeführt.

Das Programm schließt weitgehend an das Vorgängerprogramm Interreg IIIA an und soll einerseits zum Abbau der noch bestehenden, grenzbezogenen Barrieren, andererseits zur Erhöhung der Lebensqualität und zur Entwicklung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes beitragen.

Zur Erreichung der Ziele wurden zwei inhaltliche Prioritätsachsen mit verschiedenen Aktivitätsfeldern und eine Prioritätsachse für die Technische Hilfe festgelegt. Mit der Prioritätenfestlegung wurde auch den Vorgaben der Europäischen Kommission entsprochen, die Programme stark an

Tab. 99: Inhaltliche Prioritäten und Maßnahmen im Programm Bayern – Österreich

PRIORITÄTSACHSE 1: Wissensbasierte und wettbewerbsfähige Gesellschaft durch Innovation und Kooperation	PRIORITÄTSACHSE 2: Attraktiver Lebensraum durch nachhaltige Entwicklung der Region(en)
Förderung der unternehmerischen Initiative durch Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft (u. a. durch F&E)	Territoriale Grenzraumentwicklung durch nachhaltige Netzwerke und Kooperationsstrukturen (Regional Governance) neuer oder verbesserter Produkte, Prozesse und Dienstleistungen sowie durch Unterstützung von Kooperationen
Förderung der Innovationstätigkeit in der regionalen und lokalen Tourismus- und Freizeitwirtschaft durch Unterstützung der Einführung	Erhalt der natürlichen und kulturellen Ressourcen durch Umwelt- und Naturschutz und weitere Präventivmaßnahmen sowie nachhaltige Regionalentwicklung
Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes und Stärkung der Humanressourcen durch Qualifizierung und lebenslanges Lernen	Verringerung der Peripherität durch verbesserten Zugang und Erreichbarkeit
	Optimierte Aktivitäten in den Bereichen Gesundheit und Sozialwesen durch den Ausbau der Zusammenarbeit, der Kapazitäten und der gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur
	Stärkung der gemeinsamen regionalen Identität durch Unterstützung kleinregionaler und lokaler Initiativen

Tab. 100: Inhaltliche Prioritäten und Maßnahmen im Programm Italien – Österreich

PRIORITÄTSACHSE 1: Wirtschaftliche Beziehungen, Wettbewerbsfähigkeit und Diversifizierung	PRIORITÄTSACHSE 2: Raum und Nachhaltigkeit
Unterstützung der KMU	Schutzgebiete, Natur- und Kulturlandschaft, Umwelt- und Biodiversitätsschutz
Touristische Maßnahmen im Bereich Marketing und Kooperation	Vorbeugung gegen Naturgefahren und technologische Gefahren und Zivilschutz
Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft	Erneuerbare Energien, Wasserressourcen und Entsorgungssysteme
Humanressourcen und Arbeitsmarkt	Organisationen der grenzüberschreitenden Entwicklung, Partnerschaften, Netzwerke, Gemeindeentwicklung und Raumordnung
	Zugänglichkeit zu Transport- und Kommunikationsmitteln und anderen Diensten
	Kultur, Gesundheit und Soziales

Abb. 83: Transnationale Kooperationsräume

Quelle: Europäische Kommission, DG Regionalpolitik,
 Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/transnational/index_en.htm,
 zuletzt abgefragt am 31. 3. 2011

den Zielen von Lissabon und Göteborg auszurichten. Innerhalb der Prioritätsachsen sind die in der Tabelle 99 dargestellten Aktivitätsfelder geplant.

Als Verwaltungsbehörde für das Programm wurde wiederum das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung ausgewählt, als Bescheinigungsbehörde (Zahlstelle) das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und als Prüfbehörde das Bundeskanzleramt der Republik Österreich. Ein

Gemeinsames Technisches Sekretariat wird die Programmabwicklung unterstützen. Für diese Aufgabe wurde dem Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen ein Auftrag erteilt.

**Programm ETZ/Interreg
 Italien – Österreich
 2007–2013**

In Österreich haben sich die Länder Tirol, Salzburg und Kärnten sowie in Italien die Autonome Provinz Bozen

(Südtirol), die Region Veneto und die Autonome Region Friaul Julisch-Venetien federführend an der Programmplanung beteiligt.

Auch dieses Programm schließt weitgehend an das Programm Interreg IIIA an und soll einerseits zum Abbau der noch bestehenden, grenzbezogenen Barrieren, andererseits zur Erhöhung der Lebensqualität und zur Entwicklung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes beitragen. Zur Erreichung der Ziele wurden zwei inhaltliche Prioritätsachsen mit verschiedenen Aktivi-

Abb. 84: Kooperationsraum des ETZ-Programms Alpine Space

Quelle: Europäische Kommission, DG Regionalpolitik

tätsfeldern und eine Prioritätsachse für die Technische Hilfe festgelegt.

Als Verwaltungsbehörde für das Programm wurde die Autonome Provinz Bozen (Südtirol) bestimmt, als Bescheinigungsbehörde (Zahlstelle) ebenfalls die Autonome Provinz Bozen (Südtirol) und als Prüfbehörde eine noch zu bestimmende Stelle in Italien. Ein Gemeinsames Technisches Sekretariat mit Sitz bei der Verwaltungsbehörde unterstützt die Programmabwicklung. Zur Programm-

begleitung und Projektgenehmigung wurde ein gemeinsamer Begleitausschuss eingesetzt.

2.2.2. Transnationale Zusammenarbeit

Im Bereich der transnationalen Kooperationsprogramme liegt Salzburg in den drei Programmräumen *Alpine Space*, *Central Europe* und *South East Europe* (von insgesamt 13 Kooperationsräumen, vgl. Abb. 82). Für

das Programm Alpine Space (Alpenraum) 2007–2013 wurde die Wirtschaftsabteilung des Landes von den Programmpartnern wiederum mit den Aufgaben der Verwaltungs- und Prüfbehörde betraut.

2.2.3. Interregionale Zusammenarbeit

Das Programm Interreg IVC ermöglicht eine Zusammenarbeit zwischen allen Regionen der EU.

2.3. Umsetzungsstand der Programme

Nach etwas mehr als der Hälfte der Programmlaufzeit kann mit Ende 2010 eine positive Zwischenbilanz für alle Programme mit maßgeblicher Salzburger Beteiligung gezogen werden. Beim Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit konnten trotz

der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 die Programmziele erreicht werden, bei den grenzüberschreitenden Programmen hat die Beteiligung Salzburger Projektpartner zu einer sehr guten Ausschöpfung geführt, bei den transnationalen Pro-

grammen ist eine zunehmende Beteiligung Salzburger Projektträger festzustellen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Ergebnisse der Projekte weitgehend den gesetzten Zielen entsprechen und dazu beitragen, die Ziele der Programme zu erreichen.

3. Zusammenarbeit mit dem Bund und den benachbarten Ländern

3.1. Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK)

Die ÖROK wurde 1971 als offizielles Koordinationsorgan aller Raumordnungsträger in Österreich gegründet. Sie ist ein auf freiwilliger Basis gegründetes, permanentes Organ von Bund, Ländern, Gemeinden und (beratend) der Interessenvertretungen und dient der gesamtstaatlichen Koordination und Kooperation der genannten Gebietskörperschaften in Fragen der Raumordnung und Raumplanung. Mit dem EU-Beitritt (und Beschluss der ÖROK vom 23. Jänner 1995) wurde zudem die Umsetzung der EU-Regionalpolitik zu einer wesentlichen Aufgabe, wobei vor allem die Abgrenzung der Fördergebiete nach den EU-Kriterien und die organisatorische Betreuung sowie Evaluierung während der Programmperiode zu nennen sind. Den ständigen Vorsitz in der Raumordnungskonferenz führt der Bundeskanzler. Erster Stellvertretender Vorsitzender ist

Abb. 85: Das kartographische Bild des ÖROK-Szenarios „Alles Wachstum“

Quelle: Hies et al. 2009

der jeweilige Vorsitzende der Landeshauptmännerkonferenz; den Zweiten Stellvertretenden Vorsitzenden stellen von Sitzung zu Sitzung abwechselnd der Österreichische Gemeindebund und der Österreichische Städtebund. Beschlüsse der Raumordnungs-

konferenz sind einstimmig zu fassen. Neben der politischen Ebene der ÖROK ist eine Beamtenebene eingerichtet (Stellvertreterkommission), in deren Unterausschüssen die vorbereitenden Arbeiten kooperativ erledigt werden. Die Hauptarbeiten werden vom „Ständigen Unterausschuss“ und vom „Unterausschuss Regionalwirtschaft“ gesteuert. Die Aufgaben der ÖROK sind detailliert der Homepage <http://www.oerok.gv.at> zu entnehmen.

bedarf und Steuerungsmöglichkeiten“ vier Projekte zusammen, die mittlerweile abgeschlossen werden konnten und Grundlage für die Ausarbeitung des neuen Raumentwicklungskonzepts 2011 sind:

- Szenarien der räumlichen Entwicklung Österreichs im europäischen Kontext;
- Energie und Raumentwicklung;
- Strukturentwicklung in Stadtregionen;
- Ländliche und periphere Räume.

Auf Grundlage des Österreichischen Raumentwicklungskonzeptes 2001 wurde in der 40. Sitzung der Stellvertreterkommission im Oktober 2005 das zweite mittelfristige Arbeitsprogramm für die Jahre 2006 bis 2008 zur Umsetzung und Anwendung des Konzeptes auf der ÖROK-Ebene ausgearbeitet. Dieses mittelfristige Arbeitsprogramm fasste unter dem Schirmthema „Räumliche Auswirkungen von Megatrends: Handlungs-

Die Ergebnisse des Projektes „Szenarien der Raumentwicklung Österreichs 2030“ wurden in zwei Bänden veröffentlicht. Im Materialienband (ROSINAK & PARTNER 2008) wurden die methodische Vorgangsweise und die Erarbeitung der sektoralen Szenarien für 2030 in den ausgewählten Themenbereichen (Institutioneller Wandel, Bevölkerung, Gesellschaft und Konsumgewohnheiten, Wirtschaft, Verkehr und Mobilität, Land und Forst-

Abb. 86: Karte 4 des 12. Raumordnungsberichts der ÖROK

Quelle: ÖROK 2008, S. 22

wirtschaft, Tourismus sowie Umwelt) vorgestellt. Diese sektoralen Szenarien wurden unter Berücksichtigung der Megatrends und unabsehbarer Veränderungsmöglichkeiten („Wild Cards“) zu vier integrierten Szenarien verdichtet, die im zweiten Band veröffentlicht wurden (vgl. HIESS et al. 2009). Diese vier Szenarien stellen alle eine gleichermaßen wahrscheinliche Entwicklungsmöglichkeit vor, die unter bestimmten gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen eintreten kann. Von diesen vier Szenarien – betitelt als „Alles Wachstum“, „Alles Wettbewerb“, „Alles Risiko“ und „Alles Sicherheit“ – wird in Abb. 85 das erstere grafisch dargestellt.

Unter Berücksichtigung der angenommenen „Driving Forces“ und der Ausgestaltung der Sektorpolitiken wurde für jedes der Szenarien eine Zukunftsgeschichte erzählt, aus der schließlich die raumordnungspolitischen Heraus-

forderungen für jedes der Szenarien abgeleitet werden kann. Durch den Vergleich der vier Szenarien konnten Hypothesen über die Herausforderungen der räumlichen Entwicklung bis 2030 entwickelt werden, die im Rahmen des Ständigen Unterausschusses hinsichtlich ihrer Plausibilität ausdiskutiert werden konnten. Die wahrscheinlichen Auswirkungen auf die Raumordnungspolitik konnten daraus abgeleitet werden und bildeten die Grundlage für die Ausarbeitung des neuen Österreichischen Raumentwicklungskonzepts 2011, das noch im Sommer 2011 von der politischen Konferenz der ÖROK angenommen werden soll.

Von der ÖROK werden darüber hinaus in regelmäßigen Abständen Raumordnungsberichte erstellt. Der letzte und zwölfte Raumordnungsbericht bezieht sich auf den Zeitraum 2005 bis 2007 und gibt anhand aktueller Daten einen Überblick über die

räumliche Entwicklung Österreichs (ÖROK 2008). Der erste Teil umfasst Beiträge externer Experten zu den Themen „Wichtige Rahmenbedingungen und Trends der räumlichen Entwicklung“, „Umsetzung und Anwendung des ÖREK 2001“, „Partnerschaftliche Umsetzung der EU-Regionalpolitik“ und „Grenzüberschreitende und transnationale Kooperationen“.

Der zweite Teil enthält die Berichte der ÖROK-Mitglieder zu raumrelevanten Tätigkeiten, gegliedert in die Tätigkeiten der ÖROK, Planungen und Maßnahmen des Bundes sowie die der Länder, der Städte und Gemeinden und der Sozialpartner.

Der Anhang enthält eine kurz gefasste Dokumentation der verfassungsrechtlichen Grundlagen und einen Serviceteil, in dem insbesondere Links zu verschiedenen Themenbereichen enthalten sind.

3.2. Vereinbarungen mit dem Bund und den benachbarten Ländern in Raumplanungsangelegenheiten

3.2.1. Vereinbarungen nach Art. 15a B-VG 1929

Derzeit bestehen mehrere Vereinbarungen des Landes Salzburg mit angrenzenden Ländern bzw. mit dem Bund mit dem Ziel einer verbesserten Abstimmung der Raumplanung in grenznahen Planungsräumen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen wurde von der Abteilung Raumplanung im Berichtszeitraum eine gemeinsame, informelle Raumverträglichkeitsprüfung zur Salzachsianierung durchgeführt.

Nationalpark Hohe Tauern: Nach der gesetzesmäßigen Verankerung des Nationalparks Hohe Tauern in den Ländern Kärnten, Salzburg und Tirol wurde im Jahr 1994 eine Vereinbarung nach Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den beteiligten Ländern getroffen, da der Nationalpark im gesamtstaatlichen Interesse liegt und „einen Beitrag der Republik Österreich zur Erhaltung des Weltkulturerbes“ darstellt. Ziel der Verein-

barung ist es, „diesen besonders eindrucksvollen und formenreichen Teil der österreichischen Alpen in seiner Schönheit und Ursprünglichkeit zum Wohle der Bevölkerung und zum Nutzen der Wissenschaft für alle Zukunft zu erhalten“.

Regionalkonferenz Lungau-Murau-Nockgebiet: Auf Grundlage der Vereinbarung zwischen Kärnten, Salzburg und Steiermark aus dem Jahr 1978 über die Zusammenarbeit im Lungau-Murau-Nockgebiet fand am 11. Juni 1997 die letzte Regionalkonferenz auf der Turracher Höhe statt. In dieser Konferenz wurden Tagesordnungspunkte zu allgemeinen Raumordnungs- und Umweltfragen der drei Länder, zur EU-Regionalpolitik, zu grenzüberschreitenden Verkehrsproblemen und zur Winterinfrastruktur beraten.

Regionalkonferenz Oberösterreich-Salzburg: Aufgrund dieser ebenfalls im Jahre 1978 geschlossenen Vereinbarung nach Art 15a B-VG über die

Zusammenarbeit in Angelegenheiten der Raumordnung im gemeinsamen Grenzgebiet hat die letzte Regionalkonferenz am 26. 1. 2000 in Mondsee stattgefunden. Seitdem und seit der zweiten gemeinsamen Sitzung der Landesregierungen von Oberösterreich und Salzburg am 22. April 2002 im Schloss Mondsee fand kein offizielles Zusammentreffen der Regionalkonferenz oder der beiden Landesregierungen mehr statt. Auf fachlicher Ebene fand jedoch ein Abstimmungsgespräch zwischen den beiden für Raumplanung und Raumordnung zuständigen Abteilungen am 7. Mai 2007 in St. Gilgen statt. Über diese Sitzung sind folgende wesentlichen Ergebnisse im Protokoll festgehalten:

- Es erfolgte eine gegenseitige Information über Projekte im Rahmen der strategischen Umweltprüfung gemäß § 4 ROG 1998;
- Oberösterreich informierte über Erfahrungen mit Korridor-Untersuchungen für neue Straßenbauprojekte;

Karte 82: Grenzüberschreitende Kooperationen nach Art. 15a B-VG 1929

Legende:
 Landesgrenze Salzburg
 Bezirksgrenzen

Vereinbarungen nach Art 15a B-VG 1929
 Gemeinden des Nationalparks Hohe Tauern
 Raumordnungsvereinbarung Oberösterreich-Salzburg, LGBl. Nr. 86/1978
 Raumordnungsvereinbarung Lungau-Murau-Nockgebiet, LGBl. Nr. 44/1978

Raumordnungsbericht 2010
 Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
http://www.salzburg.gv.at/rp2_fachreferent702
 E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at
 Bearbeitung: Franz Dollinger, Fachreferent 7/02
 Erstellungsdatum: 2.4.2011
 Geodaten: SAGIS, Statistik Austria

- Information über das interkommunale Gewerbegebiet in der Gemeinde Lengau nahe der Grenze zu Salzburg;
- Salzburg informiert über die Erarbeitung des Sachprogramms „Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger Zentralraum“, über die Fertigstellung des Regionalprogramms Salzburger Seenland und die Gesamtüber-

arbeitung des Regionalprogramms Flachgau-Nord;

- weiters erfolgte eine gegenseitige Information über die Regelung betreffend Handelsgroßbetriebe und Einkaufszentren, die Abstimmung zur Genehmigungspraxis im Grenzgebiet zu Bayern und zu einigen Spezialthemen, wie 380-KV-Leitung, Windkraftanlagen und Sesevo-II-Betriebe.

3.2.2. Stellungnahmen zu bayerischen Raumordnungsverfahren

Im Berichtszeitraum wurden dem Fachreferenten Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung keine bayerischen Raumordnungsverfahren zur Bearbeitung zugeteilt.

3.3. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein

3.3.1. Die EuRegio als grenzüberschreitende Organisation

1995 gegründet, hat sich die EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein in den 10 Jahren ihres Bestehens einen wichtigen Platz in der deutsch-österreichischen Grenzregion erarbeitet. Zum einen als freiwilliger Zusammenschluss auf kommunaler Ebene, zum anderen als Organisator, Koordinator und Drehscheibe der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit über eine gemeinsame Geschäftsstelle, wurden wichtige Schritte hin zu mehr Gemeinsamkeit getan. Wenn er auch nicht konfliktfrei und ohne Missverständnisse abgelaufen ist, so kann dieser Prozess doch in Summe als positiv und Nutzen stiftend bewertet werden. Die Erarbeitung eines grenzüberschreitenden Entwicklungskonzeptes als mittelfristige Strategie, die Einrichtung eines Regionalmanagements als Pilotprojekt, eine Vielzahl an realisierten Projekten, die wichtige Funktion in der Programmumsetzung der EU-Gemeinschaftsinitiative Interreg, gemeinsames Lobbying in zentralen Fragen, die in der EuRegio

selbst nicht entschieden werden können, aber auch die Erkenntnis, dass nicht alle Frage- und Problemstellungen auf EuRegio-Ebene zufriedenstellend gelöst werden können – all das sind wichtige Meilensteine in der Entwicklung der gemeinsamen Grenzregion. Sich als gemeinsame Europa-Region zwischen den Metropolen München und Wien zu positionieren, wahrnehmbar zu sein und als Standort für die Unternehmen attraktiv zu sein – das ist das erklärte Ziel für die Zukunft.

3.3.2. Zunehmender Steuerungs- und Vernetzungsbedarf

Eine Besonderheit dieses Raumes ist das Vorhandensein eines grenzüberschreitenden Ballungsraums. Dies wurde zum Beispiel auch in der bayerischen Landesplanung durch die Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Verflechtung im LEP Bayern anerkannt.

Ein grenzüberschreitender Zentralraum erfordert gemeinsame Strategien zur Raumentwicklung. Bei der

Analyse grenzüberschreitender Verflechtungen war z. B. festzustellen, dass die Vergleichbarkeit der Datengrundlagen bei grenzüberschreitenden Verflechtungen nicht gegeben ist und eine Bearbeitung somit nicht oder nur erschwert möglich ist. Darüber hinaus macht ein grenzüberschreitender Zentralraum die Einrichtung eines koordinierenden Regionalmanagements notwendig (vgl. Kap. 3.4.).

Im Absatz 593 des ÖREK 2001 wird festgestellt, dass zum Abbau der Planungs- und Kooperationsdefizite (in Stadtregionen) im Rahmen der überörtlichen Planung unter größtmöglicher Einbindung der Gemeinden stadtreionale Entscheidungsstrukturen aufgebaut werden sollen. Diese Forderung gilt für grenzüberschreitende Stadtregionen in besonderem Maße und macht insbesondere die Erarbeitung einer gemeinsam getragenen Strategie für den grenzüberschreitenden Verflechtungsraum notwendig. Dieser Aufgabe wurde von der Landesregierung durch die Einrichtung des Arbeitsschwerpunkts „Raumentwicklung für die Europaregion Salzburg“ entsprochen (vgl. Kap. 3.5.).

3.4. Regionalmanagement in der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein

Mit 1. Juli 2001 wurde bei der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein das Regionalmanage-

ment eingerichtet. Das Regionalmanagement wurde klar mit der Mission „Umsetzung des EuRegio-Entwick-

lungskonzeptes“ positioniert, um das am 1. Februar 2001 öffentlich prä-sentiertere Entwicklungskonzept mög-

Karte 83: EuRegio Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein

Tab. 101: Aktuell unterstützte Projekte des EuRegio-Regionalmanagements nach Themenschwerpunkten

Themenschwerpunkt	Unterstützte Projekte mit Träger und Kurzbeschreibung
Mobilität und Verkehr	Bahnachse , Lokwelt Freilassing und Salzburg AG, Historische Bahnen
	i-e-m Intelligent effiziente Mobilität , Verkehrsplanungen Salzburg und Bayern, grenzüberschreitende Verkehrsinformations- und Analyseplattform
Tourismus, Erholung und Freizeit	Innovations- und Kompetenznetzwerk Kulinarik , Zentrum für Gastrosophie Universität Salzburg, Fachhochschule Salzburg, Tourismusverband München–Oberbayern, Aufbau eines grenzüberschreitenden Kompetenznetzwerks
	Tourismus Saalachtal , Gemeinden Unteres Saalachtal und Landkreis Berchtesgadener Land, Aufbau gemeinsamer touristischer Angebote und Aktivitäten
	Mountainbike Fokus Betriebe , Salzburger Land Tourismus, Gästeservice Tennengau, Berchtesgadener Land Tourismus GmbH und Chiemgau Tourismus e.V., Entwicklung einer grenzüberschreitenden Mountain-Bike-Tour
	Etouris fitness , FH Salzburg, Salzburg Research und Tourismusverband München–Oberbayern, Vermittlung neuer e-tourism-Lösungen für KMU
	Alpine Gastgeber , Verein Alpine Gastgeber, Aufbau eines nachhaltigen Qualitäts- und Vermarktungsnetzwerkes
	Salzalpensteig , Tourismusregion Berchtesgaden–König see und SLT, Entwicklung eines Premium-Wanderweges vom Chiemsee bis zum Hallstätter See
	Radmarketingkooperation 2009+ , Chiemgau Tourismus und SLT, gemeinsame Vermarktung von Rad-Tourismus-Angeboten
	Grenzüberschreitende Wanderkarte , Tourismusverband Großgmain, Bayerisch Gmain und Bad Reichenhall, Druck einer grenzüberschreitenden Wanderkarte
Raumforschung und Raumentwicklung	EuRegionale Raumanalyse (EULE) , RSA Studio iSPACE und Institut für Geoinformatik PLUS e.V., Grundlagen für räumliche Planungen in Südostoberbayern und Salzburg (siehe auch Kap. II.4.9.)
	Masterplan für die Kernregion Salzburg , Land Salzburg und Regio BGL, Erarbeitung eines grenzüberschreitenden Raumentwicklungskonzepts (siehe auch Kap. II.4.8. und das folgende Kapitel IX.3.5.)
	Satelliten-Navigation , Wirtschaftsförderungsgesellschaft BGL, GALILEO-Testgebiet Berchtesgadener Land
	Standortmarketing und Flächenstammtisch , Industriellenvereinigung Salzburg, Salzburg Agentur, Wirtschaftsförderungsgesellschaft BGL, grenzüberschreitende Kooperation bei Betriebsansiedlung und Flächenvorsorge
Umwelt und nachhaltige Landwirtschaft	Ausbildungsprojekt im ökologischen Handwerk , Bioland e.V. und Bio Austria Salzburg, Ausbildungsprojekt für Handwerksberufe in der Verarbeitung von biologischen Lebensmitteln
	REBLAUS – regionalisierte Blitzauswertung , RSA Studio iSPACE, Österreichischer Verband für Elektrotechnik und Max-Planck-Institut Garching, grenzübergreifendes Risiko- und Naturgefahrenmanagement durch regionalisierte Blitzauswertung (siehe Kap. II.4.13.)
	Almen aktivieren – neue Wege für die Vielfalt , Land Salzburg, Naturschutz und ANL Laufen, Almaktivierung mit seltenen Haustierrassen
	Almen im Grenzraum zwischen Bayern und Salzburg , Fachbereich Geographie und Geologie Universität Salzburg, RSA Studio iSPACE und Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Traunstein, Erarbeitung von Planungsgrundlagen und Nutzungsstrategien für die grenzüberschreitende Almregion als Lebens- und Wirtschaftsraum
Gesundheit – Prävention – Soziales	Gesundheitszentrum , Wirtschaftsförderungsgesellschaft BGL und Regionalverband Tennengau, Machbarkeitsanalyse „Alpines Gesundheits- und Wanderzentrum“
	Internationales Sommerjugendcamp , Rotary-Club Neumarkt-Wallersee und Rotary-Club Freilassing e.V., Erholungsaufenthalt für Jugendliche aus sozial benachteiligten Schichten
	Gesundheitswochen , Kur-GmbH Bad Reichenhall, Tourismusverband Salzburger Saalachtal, gemeinsame Gesundheitswochen
	Zeitbalance , Berufliche Fortbildungszentren Salzburg und Passau, Wirtschaftskammer Salzburg, „Work-Live-Coaching“ für KMU

Quelle: 4. Zwischenbericht des EuRegio-Regionalmanagements für den Zeitraum 1. 7. 2009 bis 30. 6. 2010

lichst nahtlos von der Konzeption in die Realisierung zu führen. Über ein Pilotprojekt, gefördert durch die EU über Interreg III A, wurde das Regionalmanagement initiiert, gemeinsam getragen von der EuRegio, der Salzburger Landesregierung (Abteilung 7, Raumplanung) und dem Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (nunmehr Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie), also von jenen Stellen, die auch die Konzepterstellung mitgetragen haben.

Nach Auslaufen des Pilotprojekts wurden die Aufgaben des Regionalmanagements direkt an die Geschäftsstelle der EuRegio übertragen und im Rahmen des die EuRegio finanzierenden ETZ-Projektes weitergeführt. Nach dem letzten verfügbaren Zwi-

schensbericht werden vom EuRegio-Regionalmanagement viele Projekte begleitet und unterstützt (siehe Tab. 101 – nach Themenschwerpunkten).

Nach dem 4. Zwischenbericht des EuRegio-Regionalmanagements stehen die grenzüberschreitende Vernetzung und Teambildung zwischen Projektakteuren sowie die aktive Mitarbeit in den Projektentwicklungen und Umsetzungen im Vordergrund der Arbeit. Der Fokus im vergangenen Jahr lag eindeutig auf der bestmöglichen Unterstützung von Projektakteuren dabei, genehmigungsfähige Projekte zu erarbeiten sowie entsprechend zu formulieren und diese dann vor allem in eine erfolgreiche Umsetzung zu bringen. Eine Schwerpunktbildung, die sich in letzter Zeit gut entwickelte, war und ist der Wirtschaftssektor „Tourismus“ (FACKLER 2010, S. 4).

Die im Jahr 2007 erarbeiteten 5 strategischen Leitziele der EuRegio werden durch das Regionalmanagement in jeder Hinsicht weiterhin engagiert umgesetzt. Diese 5 strategischen Leitbilder sind:

- Starke Europa-Region Salzburg bilden (wahrnehmbar zwischen München und Wien),
- mehr Verbindlichkeit herstellen,
- EuRegionale Politik entwickeln,
- bestmöglicher Serviceumfang (EU-Projekte),
- Schwerpunkte setzen.

Das EuRegio-Regionalmanagement wird auch in den nächsten Jahren auf Grundlage dieser Leitbilder tätig werden. Eine gewisse Unsicherheit stellt dabei die langfristige Finanzierung dar, da die Entwicklungen der Förderperiode nach 2014 derzeit noch nicht absehbar sind.

3.5. Grenzüberschreitende Planungen im Bereich der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein

3.5.1. Schritte zu EuRegionalen Planungsgrundlagen

Als erster Schritt zu EuRegionalen Planungsgrundlagen kann der im Rahmen der Facharbeitsgruppe Raumplanung entstandene EuRegio-Kartenband verstanden werden. Als Loseblattausgabe diente dieser Ordner als Sammelstelle für weitere gedruckte Informationen aller Art und stellt damit auch eine Ergänzung zu den Landesentwicklungsprogrammen dar. Der Kartenband wurde als Loseblattsammlung konzipiert, weil die darin dargestellten statistischen Inhalte laufend Änderungen unterworfen sind. Als thematisch darzustellendes Gebiet wurden nicht nur die 92 tatsächlichen EuRegio-Mitgliedsgemeinden (Stand 1. 1. 2003) und die zum Zeitpunkt der Gründung eingeladenen Gemeinden gewählt, sondern insgesamt 301 Gemeinden, die zum Großteil in den funktionalen Verflechtungsbereich der Stadt Salz-

burg fallen. Darauf aufbauend wurden in der Berichtsperioden des letzten Raumordnungsberichts die Inter-

reg-III-A-Projekte „EuRegionale Planungsgrundlagen“ und „EuRegionale Raumindikatoren für die nachhaltige

Abb. 87: Titelseite der Kurzfassung des EuRegio-Entwicklungskonzepts

Quelle: EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein, EuRegio 2001

Raumentwicklung“ bearbeitet, über die im letzten ROB 2005 (S. 45–47) berichtet worden war.

Das Nachfolgeprojekt „EuRegionale Raumpotenziale, Raumindikatoren und Raumszenarien als Entscheidungsgrundlage für eine innovative Raumentwicklung in Südostoberbayern und Salzburg“ erweiterte das Bearbeitungsgebiet auf die gesamte Region 18 des bayerischen Landesentwicklungsprogramms und das gesamte Land Salzburg, für die grenzüberschreitende Karten und Indikatoren entwickelt wurden, die auch Grundlage für das Projekt MASTERPLAN waren. Über dieses Projekt wurde in Kap. II.4.9. bereits ausführlich berichtet.

3.5.2. Das Entwicklungskonzept der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein

Das im Jahr 2001 vorgestellte Entwicklungskonzept war das erste konkrete grenzüberschreitende Planungsinstrument, das auch Grundlage für die Arbeit des EuRegio-Regionalmanagements darstellte (ursprünglich deshalb auch als Umsetzungsmanagement für das EuRegio-Entwicklungskonzept bezeichnet).

Dieses Entwicklungskonzept stellt auch heute noch die Grundlage für die Arbeit in den Facharbeitsgruppen der EuRegio dar und wird nach Abschluss der derzeit laufenden Projekte im Rahmen des Arbeitsschwerpunkts „Raumentwicklung für die Europaregion Salzburg“ einer Evaluierung unterzogen werden müssen, auf dessen Grundlage eine Überarbeitung des Entwicklungskonzepts notwendig werden wird.

Die Kurzfassung des EuRegio-Entwicklungskonzepts, die unter dem bezeichnenden Titel „Mehr Zusammenarbeit wagen“ im Februar 2001 veröffentlicht wurde, stellt die wesentlichen Ergebnisse des Projekts leicht verständlich dar (EuREGIO 2001, vgl. Abb. 87).

3.5.3. Arbeitsschwerpunkt „Raumentwicklung für die Europaregion Salzburg“

Im Entwicklungskonzept der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein (2001) ist ein Kooperationsraum erster Ordnung – der zentrale Siedlungskern – definiert, für den u. a. folgende Schlüsselprojekte vorgeschlagen wurden:

- S1: Rahmenplan für den grenzüberschreitenden Korridor im zentralen Siedlungskern.
- S2: Regionalplanung NEU bzw. Regionalentwicklung im Salzburger Zentralraum.
- S3: Konzeption zur Steuerung einer nachhaltigen Gewerbegebietentwicklung in der EuRegio.
- N4: Erweiterung des Grüngürtels des RVS durch landschaftliche Vorbehaltsgebiete im angrenzenden Bayern.

Die Landesentwicklungsprogramme von Bayern und Salzburg haben überdies einen grenzüberschreitenden Verdichtungsraum mit dem Stadt- und Umlandbereich Salzburg festgelegt, im Regionalplan Südostoberbayern ist dazu ein Ergänzungsbereich bestimmt. Dieser Ergänzungsbereich wird durch – auch über den Siedlungskern hinausgehende – funktionale Achsen geprägt.

Aufbauend auf der früheren Initiative der Stadtgemeinde Salzburg zur Europaregion Salzburg wurde der Arbeitsschwerpunkt „Raumentwicklung für die Europaregion Salzburg“ konzipiert. Im EuRegio-Strategieworkshop im März 2007 wurde dieser Ansatz vertieft und in der Folge vom EuRegio-Rat als wesentlicher Baustein für die zukünftige Entwicklung beschlossen. Die regionale Spitzenpolitik hat im Februar 2008 (2. EuRegio-Gipfel) den Umsetzungsauftrag erteilt. Die Salzburger Landesregierung hat mit Beschluss vom 3. Juni 2008 die Einrichtung dieses Arbeitsschwerpunktes im Aufgabenbereich des Fachreferenten Raumforschung und grenzüberschreitende

Raumplanung zur Kenntnis genommen und diesen beauftragt, die notwendigen Schritte zur Umsetzung des Projektes in die Wege zu leiten. Eine erste Informationsveranstaltung mit den politisch Verantwortlichen für die Gemeinden im geplanten Bearbeitungsgebiet erfolgte am 4. Juli 2008 in Freilassing.

Das Gesamtkonzept „Raumentwicklung für die Europaregion“ sieht drei Teilprojekte vor:

- EuRegionale Raumanalyse (EULE) (in Bearbeitung),
- kooperatives Raumkonzept für die Kernregion Salzburg (MASTERPLAN),
- Vision 2030 für die Europaregion Salzburg (VISION 2030).

Die Notwendigkeit zur Ausarbeitung eines grenzüberschreitenden, kooperativen Raumkonzepts ist wegen der unterschiedlichen rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen unstrittig. Dazu bedarf es einer abgestimmten und kooperativen Vorgangsweise, die neben den beteiligten Regionen ganz explizit und schwerpunktmäßig auch die Kommunen berücksichtigt. Während das nun auch abgeschlossene Projekt „EuRegionale Raumanalyse“ die fachlichen und planerischen Grundlagen für den Arbeitsschwerpunkt liefert, startete das ETZ-Projekt MASTERPLAN, aufbauend auf diesen Grundlagen, einen Kooperationsprozess im grenzüberschreitenden Ballungsraum (vgl. Kap. II.4.8.).

3.5.4. Das Projekt MASTERPLAN für die Kernregion Salzburg

Der erste Entwurf des Masterplans für die Kernregion Salzburg wurde am 21. Januar 2010 in Teisendorf im Rahmen der 2. Zukunftskonferenz vorgestellt (vgl. Abb. 88) und entfachte in der Folge eine sehr kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit. Die Expertenvorschläge im 1. Entwurf bauten auf einer neuen Planungsphilosophie auf, nach der die Trendentwicklung, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, aufgrund

Abb. 88: Die zweite Zukunftskonferenz in Teisendorf am 21. Januar 2010 und die dritte Zukunftskonferenz in Salzburg am 21. Oktober 2010

Fotos: Günter SCHEER, ÖAR

der zu erwartenden Entwicklung an die Grenzen der Raumverträglichkeit stoßen wird.

Die vorgeschlagene Trendumkehr habe zur Konsequenz, dass ein Großteil der zukünftigen Wohnungen im Bereich der Stadt Salzburg gebaut werden sollte, allerdings ohne die Flächen der Grünlanddeklaration in Anspruch zu nehmen. Als Flächen für zukünftige Wohnungen sollten vielmehr städtische Umstrukturierungsflächen verwendet werden, die insbesondere im Bereich östlich des neuen Hauptbahnhofs vorhanden sind (Mischnutzungen wie sie aktuell im Bereich des ehemaligen Stadtwerkareals entstehen). Grundsätzlich würde damit auch das Ziel verfolgt, die Siedlungsentwicklung gemäß dem Auftrag im Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 am Öffentlichen Verkehr zu orientieren. An diese siedlungspolitischen Vorgaben soll sich in der Folge die Entwicklung der drei anderen Fachbereiche anknüpfen, um diese Strategie zu unterstützen. Die im 1. Entwurf des Masterplans vorgeschlagenen Maßnahmen und Leitprojekte unterstützen diese grundsätzliche Strategie. Es handelt sich dabei um jene Maßnahmen und Projekte, die aus der Sicht der Gutachter erforderlich wären, um die Region vom Halbkreis zum Vollkreis zu entwickeln.

Da nicht damit zu rechnen ist, dass es gelingen wird, die weitere Entwicklung in die Regionalzentren und regionalen Nebenzentren umzuleiten, sollte mit dem Masterplan auch eine politische Diskussion über die Entwicklungsziele der zukünftigen regionalen Entwicklung im Bereich zukünftiger Siedlungsschwerpunkte begonnen werden. Ansatzpunkt dafür ist die Forcierung der Siedlungsentwicklung im Bereich der Kernstadt und entlang der Achsen des leistungsfähigen Öffentlichen Verkehrs, insbesondere an bestehenden und allenfalls zukünftigen S-Bahn-Achsen.

Der 1. Entwurf wurde in der Folge im ersten Halbjahr 2010 einem Stellungnahmeverfahren unterzogen und in enger Kooperation mit den beiden politisch Verantwortlichen auf Grundlage der Stellungnahmen, der Beschlüsse des EuRegio-Rates vom 5. März 2010 und der Diskussion in mehreren Dialogforen zum 2. Entwurf weiterentwickelt (SCHREMMER et al. 2010b). Die Vorstellung des 2. Entwurfs am 21. Oktober 2010 in Salzburg stand im Zeichen der intensiven politischen Diskussion des 1. Entwurfs in Medien und Öffentlichkeit.

Als Ergebnis liegen neben den Zielen und Maßnahmen des Masterplan-Szenarios auch kurz- bis mittelfristig umsetzbare Leitprojekte vor,

die unter der Trägerschaft der davon berührten Gebietskörperschaften umgesetzt werden sollen.

Die Inhalte des Masterplans für die Kernregion Salzburg in der Endversion

Im Masterplan werden, wie vorhin bereits erwähnt wurde, die Bereiche *Wohnen, Wirtschaft, Verkehr und Freiraum* mit ihren wesentlichen Herausforderungen für das Zusammenwachsen des grenzüberschreitenden Ballungsraums herausgearbeitet. Die finale Version des Masterplans (SCHREMMER et al. 2011) enthält somit Aussagen über die Herausforderungen, Schwerpunktthemen und -projekte, die für das gemeinsame Oberzentrum, die Stadt Salzburg sowie für 20 Salzburger und bayerische Gemeinden des Nahbereichs in den nächsten 20 Jahren zukunftsweisend sind. Um die positiven Auswirkungen des Masterplans für die Entwicklung der Gesamtregion deutlich zu machen, wird diesem ein Trendszenario vergleichend gegenübergestellt. Dieses Trendszenario beschreibt, was geschehen würde, wenn die Politik die grenzüberschreitenden Herausforderungen nicht aufgreift und die weitere Entwicklung sich selbst überlässt.

Für den Bereich Wohnen wird von den Gutachtern die Steigerung der Wohnbauleistung in der Region, gerade auch in der Stadt Salzburg und hier besonders im Bereich des geförderten Mietwohnbaus, vorgeschlagen. In der Stadt Salzburg soll dies zu einem wesentlichen Anteil durch Umstrukturierung von größeren, schlecht genutzten Gewerbeflächen erreicht werden. Der Bevölkerung müsse erschwingliches Wohnen im Stadtbereich und an geeigneten Siedlungsschwerpunkten entlang der S-Bahn-Achsen ermöglicht werden, um den Verkehrskollaps zu verhindern. Im Bereich Wirtschaft wird die Entwicklung von Gewerbestandorten im Nahbereich des Flughafens, in Bergheim/Anthering, am Walserberg, in Piding sowie in Freilassing/Saaldorf-Surheim vorgeschlagen. Der Aufbau einer länderübergreifenden Vermarktungs- und Standortagentur mit dem Ziel eines grenzüberschreitenden Flächenpools für Büro-, Gewerbe- und Industrie- sowie ihrer Entwicklung und Vermarktung werden empfohlen. Im Bereich Verkehr ist insbesondere die Errichtung einer Stadtrationalbahn Salzburg als Verlängerung der Salzburger Lokalbahn vom Hauptbahnhof in die Alpenstraße ein wichtiger Vorschlag der Bearbeiter, der sich gut in ein EuRegionales Regional-Stadtbahn-System einbinden ließe. Zur verkehrlichen Vernetzung wird auf Grundlage des EuRegio-Gipfels vom 5. März 2010 eine neue Salzachbrücke bei Weitwörth vorgeschlagen. Diese Brücke soll auch zur Entlastung der Stadt Laufen dienen. Für den Bereich Freiraum werden von den Gutachtern Leitprojekte mit den Bezeichnungen „Landschaftsnaht Saalachau“ und „Landschaftsnaht Salzachau“ vorgeschlagen, mit denen Uferprojekte durch die Gestaltung von städtischen, vorstädtischen und ländlichen Uferbereichen mit Anbindung an die anliegenden Siedlungen verwirklicht werden sollen (z. B. Uferpromenaden, weitere Radwege, Freilegung von Sichtbeziehungen, Verbindungsstege für Fußgänger und Radfahrer). Die Idee des Salzburger Grüngürtels soll für die Region als Ganzes in angepasster Weise weiterentwickelt werden.

Das Trend-Szenario 2030 und der Masterplan 2030

Das Trendszenario 2030 zeigt, dass die Kernregion Salzburg, die in Europa sehr attraktiv und dynamisch wachsend ist, auch bei einem positiven wirtschaftlichen Umfeld mit einer Häufung und Verstärkung von negativen Erscheinungen rechnen muss:

- Wohnen wird für immer mehr Menschen zu einem großen Kostenproblem, die Flächenknappheit und hohe Bodenpreise drängen Wohnungssuchende aus Kernbereichen weiter in Randlagen der Region oder darüber hinaus, es drohen soziale Belastungen, und Spannungen sind zu erwarten.
- Verkehrsbelastungen nehmen flächendeckend zu, führen an neuralgischen Punkten regelmäßig zu Verzögerungen oder Blockierungen, die für die Bevölkerung belastend sind und mittelfristig auch die Wirtschaft beeinträchtigen.
- Dadurch nehmen Umweltbelastungen weiter zu, v. a. der Energieverbrauch, CO₂- und Feinstaubemissionen sowie die Lärmbelastung.
- Wirtschaftlich wichtige Standortpotenziale können nicht genutzt werden, weil verkehrliche Engpässe dies verhindern, und Standortverlagerungen sich häufen (u. a. Richtung OÖ).
- Landschaftsqualität wird durch Überbeanspruchung, Ausbreitung der Siedlungsentwicklung und Verkehr beeinträchtigt.
- Gleichzeitig werden aber große Entwicklungspotenziale der Region nur unzureichend genutzt, auch in der Stadt Salzburg.

Der Masterplan zeigt nun einen Weg auf, wie das positive Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum in dieser attraktiven Region zukunftsweisend gestaltet und regionale Wachstumspotenziale gehoben werden können.

Es wird im finalen Entwurf zum Masterplan vorgeschlagen, dass bis zum Jahr 2030:

- für die ganze Region wichtige, hochrangige Potenzialflächen in der Stadt Salzburg entwickelt wer-

den. Damit wird ein weiteres Bevölkerungswachstum ermöglicht und dabei gleichzeitig zur Verkehrsverringering und Entlastung vieler Gemeinden und der Landschaft beigetragen;

- Flächenangebote für geförderten (Miet-)Wohnungsbau aktiv geschaffen werden, erschwinglicher Wohnungsbau verstärkt in zentralen Lagen entsteht und in flexibleren Bauformen auf eine moderne Gesellschaft ausgerichtet wird;
- im Bereich Verkehr durch ein attraktives, regionales ÖV-Angebot und die Ausrichtung der Bautätigkeit auf geeignete Standorte entlastet wird, andererseits aber einige strategische (Straßen-)Infrastrukturinvestitionen auch die wirtschaftlichen Standortqualität verbessern;
- die wertvolle Landschaft, neben der Entlastung vom Siedlungsdruck, auch durch gezielte Entwicklungsmaßnahmen gepflegt und für Bewohnerinnen und Bewohner und Gäste gut zugänglich und erlebbar gemacht wird.

Die Umsetzung des Masterplans erfordert Entscheidungen und Maßnahmen von Land, Landkreisen und Gemeinden, die im regionalen Interesse große, positive Wirkungen entfalten können. Die in dieser Region besonders komplexen Entscheidungs- und Umsetzungsabläufe sollten in Hinblick auf die gezeigten Perspektiven in einem gemeinsamen, verstärkten Dialog verbessert werden.

Der Masterplan soll ein kompaktes, konkretes und auf den langfristigen Erfolg ausgerichtetes Instrument sein, das von allen Beteiligten (Land Salzburg, Gemeinden, Landkreise, Ministerien und Regierung in Bayern) in ihrem eigenen Wirkungsbereich unterstützt werden sollte. Die Vorschläge sollten dann in die Fortschreibung der jeweiligen Regionalprogramme und örtlichen Entwicklungskonzepte einfließen. Dies liegt in der autonomen Verantwortung der zuständigen Entscheidungsträger, da der Masterplan selbst kein verbindliches Planungsinstrument ist.

Abb. 89: Das Trendszenario des Masterplans – Darstellung der Auswirkungen

SCHREMMER et al. 2011, S. 12

Die wesentlichen Leitprojekte des Masterplans

■ **Urbanes Wohnen in der Stadt Salzburg und Freilassing** (und anderen Siedlungsschwerpunkten): Modellprojekt zum beispielhaften Umbau eines Wohnquartiers durch Nachverdichtung und Gebäudeaufstockung in Durchmischung mit Einzelhandel, Dienstleistungsbe-

trieben, Büros und/oder mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Wissenschaftliche Begleitung und Innovationsverbreitung.

■ **Flächen-Monitoring in den regionalen Schwerpunkten der Wohnentwicklung:** Flächen-Monitoring zur Erhebung von Grundstücken und Potenzialen für Wohnraumentwicklung in Baulücken und durch Nachverdichtung (inkl. Flächen-

potenzialen, Nutzungsarten, planungsrechtlichen Voraussetzungen, Lage, Qualität des Umfelds, technischer Erschließung und Erschließung durch ÖV und Langsamverkehr, Förderungsmöglichkeiten).

■ **Länderübergreifende Vermarktungs- und Standortagentur:** Länderübergreifende Vernetzung der wirtschaftsfördernden Institutionen zur Entwicklung und Umsetzung

eines gemeinsamen Gewerbeflächenkonzepts.

■ **Grenzüberschreitender Flächenpool für Gewerbe- und Industrie-
flächen:** Eine gemeinsame länderübergreifende Plattform, die Flächenpotenziale für Gewerbe- und Industrie-
flächen in der Region mit Nutzungsmöglichkeiten aufzeigt, Entwicklung und Vermarktung der Flächen.

■ **Unterstützung Strukturwandel für Gewerbe- und Industrie-
flächen, Büro- und Mischnutzungen:** Aktive Unterstützung des innerstädtischen/innerörtlichen Strukturwandels für Betriebe (Gewerbe/Industrie/Lagerung/Logistik) seitens der
Schwerpunktgemeinde: Angebote von Flächen, temporäre Unterbringungsmöglichkeiten, Leerstandsnutzung, Ermöglichung neuer Gestaltungen (Widmung/Mischnut-

zungen). Entwicklung und Verbesserung des Instrumentariums, aktive Betreuung von Betrieben.

■ **Variantenvergleich zur Verlängerung der Salzburger Lokalbahn nach Süden:** Verlängerung der Salzburger Lokalbahn vom Hauptbahnhof in den Süden der Stadt, Führung in der Alpenstraße bis auf Höhe der Bahnstation Salzburg Süd; langfristige Option der Ver-

Abb. 90: Das Masterplan-Szenario 2030 – Darstellung der Auswirkungen

<p>längerung bis Anif, Grödig und Rif. : Durchführung eines Systemver- : gleichs von konsistenten Maß- : nahme-Paketen (Gesamtpakete : aus ÖV- und IV-Einzelmaßnah- : men): Verkehrswirksamkeit im ge- : samten ÖV-Netz, Investitions- und : Betriebskosten im Gesamtnetz; : Kosten-Nutzen-Vergleich über Er- : richtungs- und Betriebsphase, : Wechselwirkungen mit dem IV- : Netz; Attraktivität für Fahrgäste : (u. a. Haltestellenabstände, Sta- : tionszugangszeiten, subjektives : Sicherheitsgefühl). :</p>	<p>■ Landschaftsnaht Saalach: Uferpro- : jekte mit der Gestaltung von städ- : tischen, vorstädtischen und ländli- : chen Uferbereichen mit differen- : zierten Aufenthaltsqualitäten an : der Saalach und Anbindung an die : anliegenden Orte, z. B.: Uferpro- : menaden mit Aufenthaltsmöglich- : keiten in städtischen Uferabschnit- : ten, Uferradweg, konsequente Füh- : rung am Ufer und Freischneiden : von gegenüberliegenden Flussfens- : tern in den vorstädtischen und länd- : lichen Abschnitten, Freilegen von : Sichtbeziehungen in die angrenzen- : den Orte Hammerauer Brücke: : Verbindung mit den Ortsmitten von : Grünau und Hammerau. :</p>	<p>Diese hier vorgestellten, grenzüber- : schreitenden Projekte, insbesondere : das Projekt MASTERPLAN, sollen : weitere Beiträge dazu leisten, dass : die Grenzbarrieren nicht nur rechtlich, : sondern auch in den Köpfen abge- : baut werden. Auf dieser Grundlage : wird die EuRegio Salzburg – Berch- : tesgadener Land – Traunstein im eu- : ropäischen Wettbewerb der Regio- : nen erfolgreich bestehen können. :</p>
--	--	--

Kapitel X

Literatur- und Quellenverzeichnis

- AINZ, G. (2001a): Das System der Zentralen Orte im Bundesland Salzburg. Neuerhebung 2001. Endbericht, 28 S. + Karten- und Tabellenanhang, Download: www.salzburg.gv.at/rp2_download, verfügbar am 21. 4. 2011
- AINZ, G. (2001b): Das System der Zentralen Orte im Bundesland Salzburg 2001. Zusatzbericht. Tabellen und Kurzinterpretation, 18 S., Download: www.salzburg.gv.at/rp2_download, verfügbar am 21. 4. 2011
- AINZ, G. (2001c): Die Zentralen Orte im Bundesland Salzburg. Ergebnisse der Neuerhebung 2001. – In: SIR-Mitteilungen und Berichte, Bd. 29, S. 109–114
- AINZ, G. (2007): Grundversorgung in den Salzburger Gemeinden. Erste Ergebnisse. Wien: unveröff. Bericht im Auftrag der Salzburger Landesregierung, 20 S., Download: www.salzburg.gv.at/rp2_download, verfügbar am 21. 4. 2011
- AINZ, G. (2008a): Das System der Zentralen Orte im Land Salzburg. Aktualisierung 2007. Wien und Salzburg: unveröff. Bericht im Auftrag der Salzburger Landesregierung, 42 S. + 50 S. Anhang und 13 Karten, Download: www.salzburg.gv.at/rp2_download, verfügbar am 21. 4. 2011
- AINZ, G. (2008b): Grundversorgung in den Salzburger Gemeinden. – In: Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, Sonderheft Raumforschung und GIS, S. 23–29
- AINZ, G., H. FABY, E. HASLAUER, A. KOCH, M. KOCH, N. KRIPGANS, T. PRINZ, W. SPITZER UND H. WANKIEWICZ (2011): Demographischer Wandel im Pinzgau, Pongau und Lungau. Porträt der Salzburger Modellregion Pinzgau-Pongau-Lungau zum INTERREG IV B – Alpenraum – Projekt „DEMOCHANGE: Demographischer Wandel in den Alpen – Anpassungsstrategien im Bereich der Raumplanung und Raumentwicklung“. Salzburg, 85 S.
- AK 2009 – ARBEITERKAMMER SALZBURG (2009): Einkommen 2008 der Arbeiter und Angestellten in Salzburg. Analyse statistischer Daten aus der Sozialversicherung. Salzburg: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg
- AMS 2010 – ARBEITSMARKTSERVICE (2010): Arbeitsmarktprofile 2009. Download: <http://www.arbeitsmarktprofil.at/>, verfügbar am 19. April 2011
- ARL 1984 – AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG, Hrsg. (1984): Wirkungsanalysen und Erfolgskontrolle in der Raumordnung. Hannover (= Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Forschungs- und Sitzungsberichte, Bd. 154)
- ARL 2006 – AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG, Hrsg. (2006): Gleichwertige Lebensverhältnisse: eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe neu interpretieren!
- ARL 2008 – AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG, Hrsg. (2008): Politik für periphere, ländliche Räume: Für eine eigenständige und selbstverantwortliche Regionalentwicklung
- BÄTZING, W. (2002): Der Stellenwert des Tourismus in den Alpen und seine Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung des Alpenraumes. – In: K. LUGER und R. REST, Hrsg.: Der Alpentourismus – Entwicklungspotenziale im Spannungsfeld von Kultur, Ökonomie und Ökologie. Innsbruck, S. 175–196
- BASTIAN, O. und K.-F. SCHREIBER, Hrsg. (1999): Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft. 2., neubearb. Aufl. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akadem. Verlag, 564 S.
- BBR 2003 – BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG, Hrsg. (2003): Szenarien zur Raumentwicklung. Raum- und Siedlungsstrukturen Deutschlands 2015/2040. Bonn (= BBR-Schriftenreihe: Nr. 112), 145 S.
- BERITELLI, P. (2008): Die Risiken schneller Gewinne mit langfristigen Folgekosten – Zweitwohnungsbau – eine lokale Herausforderung im globalen Kontext. – In: CIPRA Info 2008, Nr. 87, S. 4–7
- BERTELSMANN STIFTUNG, Hrsg. (2006): Wegweiser Demographischer Wandel 2020. Analysen und Handlungskonzepte für Städte und Gemeinden. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung
- BMLFUW 2006 – BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, WASSERWIRTSCHAFT UND UMWELT (2006): Waldentwicklungsplan. Richtlinie über Inhalt und Ausgestaltung. Fassung 2006. Auflage II. Wien: Eigenverlag des BMLFUW, 93 S. – Download: <http://www.forstnet.at/article/articleview/48157/1/4928/>, verfügbar am 09. 05. 2011
- BMLFUW 2011 – BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT, Hrsg. (2011): Grund genug? Flächenmanagement in Österreich – Fortschritte und Perspektiven. Wien, 56 S. Download: <http://umwelt.lebensministerium.at/article/articleview/87655/1/1467>, verfügbar am 20. 4. 2011
- BRAUMANN, C. (1993): Entwicklung der Raumplanung seit 1945. Beispiel Land Salzburg. Wien, 199 S. + Anhang
- BRAUMANN, C. (2006): 50 Jahre Raumplanung in Salzburg. 50 Jahre Salzburger Raumordnungsgesetz. Salzburg (= Materialien zur Raumplanung, Bd. 19), 232 S.
- BRAUMANN, C. (2008): Ein ganzer Strauß von Instrumenten – Österreich sucht neue Wege der Regulierung. – In: CIPRA Info 2008, Nr. 87, S. 11–12
- BRAUMANN, C. und K. PHILIPP (2006): Erhebung der verbauten Flächen im Land Salzburg. – In: Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Regionalentwicklung, H. 4, S. 25–28
- BREILING, M., P. CHARAMZA und W. FEILMAYR (2008): Klimasensibilität des Salzburger Wintertourismus nach Bezirken. Die Bedeutung eines Klimawandels und Strategien der Anpassung. Auftragsarbeit an das Interfakultäre Kooperationszentrum Technik.Tourismus.Landschaft der TU Wien für die Grüne Fraktion der Salzburger Landesregierung (sic!). Wien (= Schriftenreihe des Instituts für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen, TU Wien, E-260L), 103 S. – Download: <http://www.breiling.org/publ/090208/KlimaSalz080816.pdf>, verfügbar am 09. 05. 2011
- BUNDESANSTALT FÜR AGRARWIRTSCHAFT (2010): Daten und Fakten – Tabellen Grüner Bericht. Download: <http://www.agrar.oekonomik.at/index.php?id=564>, verfügbar am 19. April 2011
- DAMYANOVIC, D., H. WANKIEWICZ und B. ZIBELL (2010): Gender Planning: New Challenges and Chances in Times of Geographic Change. Paper präsentiert auf der AESOP-Konferenz der Raumplanungsuniversitäten AESOP 2010 „Space is Luxury“, Helsinki, 7. Juli 2010. o. O.

*) gemeint ist wohl der Salzburger Landtag, Anmerkung F. D.

- DÖRFLER, M. (2009): S-Bahn Pinzgau. Zusätzliche Haltestellen. Regionales Entwicklungskonzept. Innsbruck: unveröff. Bericht für den Regionalverband Pinzgau, 83 S. + Anhang
- DOLLINGER, F. (1998): Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK). Entsteht eine europäische Ebene der Raumplanung ohne rechtliche Grundlage? – In: SIR-Mitteilungen und Berichte, Bd. 26, S. 119–127
- DOLLINGER, F., Hrsg. (2007): Europa 2030. Szenarien der Raumentwicklung. Aufbereitung der ESPON-Studie 3.2 aus österreichischer Perspektive. Bearbeitet und kommentiert von Franz Dollinger und Richard Schoßleitner auf Grundlage des Endberichts zum ESPON-Projekt 3.2 (Spatial Scenarios and Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy) und dem ESPON-Atlas. Übersetzung und Zusammenfassung aus dem Englischen von Richard Schoßleitner. Salzburg 2007
- DOLLINGER, F. (2010): Ist die Raumordnungspolitik der Schlüssel zu einer erfolgreichen Klimapolitik? Diskussion erster Zwischenergebnisse des Alpenraumprojekts CLISP im Lichte der Klimageschichte und des zukünftigen Klimas des Landes Salzburg. – In: SIR-Mitteilungen und Berichte, Bd. 34, S. 7–26 + Farbkarten in der Beilage
- DOLLINGER, F. (2011): Aktuelle Projekte der europäischen, transnationalen und grenzüberschreitenden Raumplanung und Raumentwicklungspolitik. – In: Österreich in Geschichte und Literatur. Mit Geographie (eingereichtes Manuskript), 24 S.
- DOLLINGER, F., S. KIENBERGER, S. KLINGER, L. LAMPENMAIER, C. NEUWIRTH, T. PRINZ, G. REISCHENBÖCK, W. RIEDLER, C. SCHÖNEGGER und E. ZEIL-FAHLBUSCH (2011): CLISP – Anpassung an den Klimawandel durch Raumplanung im Alpenraum. Zusammenfassung der Ergebnisse für die Modell Region Pinzgau-Pongau. Salzburg: unveröff. Endbericht, 43 S. (im Druck)
- DOLLINGER, F. und T. PRINZ (2005): Räumliche Indikatoren für die Raumbewertung. – In: Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung (Heft 4), Salzburg, S. 10–15
- DOLLINGER, F. und C. BRAUMANN (2007): Lässt sich der Flächenverbrauch auf 10% des Wertes von 2002 reduzieren? In: SIR-Mitteilungen und Berichte; Band 33/2007; S.109–122
- ECOSTRA GmbH (2010): Einzelhandelsentwicklung im Land Salzburg von 1996 bis 2008. Versorgungsleistung, Strukturveränderungen sowie quantitative und qualitative Trends in der Langfristbetrachtung. Wiesbaden: unveröff. Bericht im Auftrag der Salzburger Landesregierung, 225 S.
- ESPON 2006 – ESPON Project 3.2 (2006): Spatial Scenarios and Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy. Final Report, Brüssel, Download: <http://www.espon.eu>, verfügbar am 21. April 2011
- EURAC (2009): Processing of regional climate model data & providing climate projections for MRs, Region Pinzgau-Pongau (A). o. O. Unpublished CLISP Working Document, 25 S.
- EURAC (2009): Processing of regional climate model data & providing climate projections for MRs, Region Pinzgau-Pongau (A). o. O. Unpublished CLISP Working Document, 25 S.
- EUREGIO 2001 – EuRegio Entwicklungskonzept. Mehr Zusammenarbeit wagen. Kurzfassung. Salzburg 2001, 32 S.
- EUREGIO 2011 – EUREGIO SALZBURG – BERCHTESGADENER LAND – TRAUNSTEIN. Download: <http://www.euregio-salzburg.eu/system/web/default.aspx>, verfügbar am 20. April 2011
- EUROPÄISCHE KOMMISSION (1999): Sechster Periodischer Bericht über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der Europäischen Union. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 242 S.
- EUROPÄISCHE KOMMISSION (2004): Eine neue Partnerschaft für die Kohäsion. Konvergenz, Wettbewerbsfähigkeit, Kooperation. Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 248 S.
- EUROPÄISCHE KOMMISSION (2007): Anpassung an den Klimawandel in Europa – Optionen für Maßnahmen der EU. Grünbuch der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Brüssel: KOM (2007) 354 endgültig, 31 S. Download: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2007/com2007_0354de01.pdf
- FACKLER, A. (2010): Regionalmanagement in der EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein. Monitoring – 4. Zwischenbericht. o. O.: unveröff. Bericht, 19 S.
- FISCHER, K. H. (2003): EUREK – Pilotprojekt für eine kohärente und koordinierte EU-Politik? – In: Raumordnung im Umbruch – Herausforderungen, Konflikte, Veränderungen. Festschrift für Eduard Kunze. Wien (= ÖROK-Schriftreihe, Sonderserie Raum & Region, H. 1), S. 8–15
- FUCHSHOFER, R. (2010): Endbericht Qualifizierungsbilanz für den Lungau. Studie im Auftrag des Amtes der Salzburger Landesregierung, Abt. 3 im Rahmen des ESF OP Beschäftigung 2007–2013. Territoriale Beschäftigungspakte. Hendorf am Wallersee: StadtLandBerg, Soziologie in Anwendung, 162 S. Download: http://www.pakte.at/attach/Qualifizierungsbilanz_Lungau_2010.pdf, verfügbar am 21. April 2011
- FÜRST, D. und F. SCHOLLES, Hrsg. (2008): Handbuch Theorien und Methoden der Raum- und Umweltplanung. 3. vollst. überarb. Aufl. Dortmund: Rohn-Verlag, 665 S.
- GIORGI, F. und B. HEWITSON (2001): Regional Climate Information. Evaluation and Projections. Download: <http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/pdf/TAR-10.PDF>, verfügbar am 21. April 2011
- GLAESER, O., Hrsg. (2003): Lärmschutz im Bundesland Salzburg. Salzburg, Folder, 2 S.
- GUTH, D., C. HOLZ-RAU und M. MACIOLEK (2010): Indikatoren für Berufspendelanlysen – Datengrundlagen und Anwendungsbeispiele. Dortmund (= Raum und Mobilität, Arbeitspapiere des Fachgebiets Verkehrswesen und Verkehrsplanung, 18), 24 S. Download: http://www.vpl.tu-dortmund.de/cms/Medienpool/PDF_Dokumente/Arbeitspapiere/AP18_von_Dennis_Guth_und_Christian_Holz-Rau_und_Markus_Maciolek.pdf, verfügbar am 21. April 2011
- HAAS, W., U. WEISZ, M. BALAS, S. MCCALLUM, W. LEXER, K. PAZDERNIK, A. PRUTSCH, K. RADUNSKY, H. FORMAYER, H. KROMPKOLB und I. SCHWARZL (2008): Identifikation von Handlungsempfehlungen zur Anpassung an den Klimawandel in Österreich, 1. Phase, 2008. Bericht im Auftrag des Lebensministeriums. Wien. Download: <http://www.austroclim.at/index.php?id=93>, verfügbar am 21. 4. 2011
- HÄBERLI, R. (1992): Bodenkultur: Vorschläge für eine haushälterische Nutzung des Bodens in der Schweiz. 2. unveränd. Aufl. Zürich: Verl. d. Fachver-eine Zürich, 192 S.
- HANBUCH RAUMORDNUNG SALZBURG (2011): 11. Ausgabe. Salzburg: Loseblattsammlung
- HANIKA, A. (2006a): Aktualisierung der regionalisierten ÖROK – Bevölkerungs-, Erwerbstätigen- und Haushaltsprognose 2001 bis 2031, Teil 1: Bevölkerung und Arbeitskräfte. Wien: unveröff. Bericht, 79 S.

- HANIKA, A. (2006b): Aktualisierung der regionalisierten ÖROK – Bevölkerungs-, Erwerbstätigen- und Haushaltsprognose 2001 bis 2031, Teil 2: Haushalte. Wien: unveröff. Bericht, 45 S.
- HANIKA, A. (2010): Kleinräumige Bevölkerungsprognose für Österreich 2010–2030 mit Ausblick bis 2050 („ÖROK-Prognosen“). Teil 1: Endbericht zur Bevölkerungsprognose. Wien
- HERBST, S., T. PRINZ, W. SPITZER, C. EIBL, E. SCHÖPFER und B. BRETZ (2007): EuRegionale Raumindikatoren für die nachhaltige Regionalentwicklung Salzburg: unveröff. Endbericht vom September 2007 zum Interreg III A Projekt, 92 S. + Kartenanhang
- HIESS, H., M. GRUBER, H. PAYER, M. PENKER, M. SCHRENK, H. WANKIEWICZ und K. ZUMBUSCH (2009): Szenarien der Raumentwicklung Österreichs 2030. Regionale Herausforderungen & Handlungsstrategien. Wien (= ÖROK-Schriftenreihe, Nr. 176/II), 192 S.
- HIESS, H. (2010): Raumplanung im Klimawandel. Ein Hintergrundbericht der CIPRA. Schaan (= Compact Nr. 02/2010), 32 S.
- HOFBAUER R. und R. POPP, Hrsg. (2009): Zukunft : Lebensqualität zwischen Arbeit und Wirtschaft. Dokumentation der Konferenz vom 11. & 12. Mai 2009, Campus Urstein. Puch-Urstein. Puch/Salzburg (= Werkstattbericht Nr. 13), 183 S. Download: http://www.fhs-forschung.at/fileadmin/documents/zfz/Werkstattbericht_Konferenz_2009.pdf, verfügbar am 21. April 2011
- HOLLBACH-GRÖMIG, B. und J. H. TRAPP, Hrsg. (2006): The impact of demographic Change on local and regional government. Research Project. Brüssel: Council of European Municipalities and Regions (CEMR). Download: <http://www.difu.de/node/3167>, verfügbar am 21. April 2011
- HUBER, S., Hrsg. (2004): Wirtschafts-Leitbild. Langfassung. Salzburg, 174 S.
- HUBER, S., Hrsg. (2010): Salzburger Wirtschaft. Chancen nützen. Hürden meistern. Bericht 09. Salzburg, 51 S.
- KOCH, M. (2011): Unterlage zur Beschreibung der Pilotaktion Fusch-Bruck für die WEB-Page www.demochange.at
- KROPP, J. P. und A. DASCHKEIT (2008): Anpassung und Planungshandeln im Licht des Klimawandels. – In: Informationen zur Raumentwicklung, H. 6/7 2008 (Räumliche Anpassung an den Klimawandel), S. 353–361
- LANDESSTATISTISCHER DIENST (2009): Wirtschafts- und Sozialstruktur Land Salzburg; ausgewählte Daten. Jahresergebnisse 2003–2008. Download: <http://www.salzburg.gv.at/20003stat/wilaj-NEU/index-jahr.htm>, verfügbar am 19. April 2011
- LANDESSTATISTISCHER DIENST (2010a): Statistik nach Themen. Download: http://www.salzburg.gv.at/themen/se/statistik/stat_themen.htm, verfügbar am 19. April 2011
- LANDESSTATISTISCHER DIENST (2010b): Regionalisierte Daten zu den unselbständig Beschäftigten gemäß Hauptverband Sozialversicherung – arbeitsplatzbezogene Aufbereitung aller sozialversicherungspflichtigen unselbständigen Beschäftigten durch den landesstatistischen Dienst (Datenlieferung AK Salzburg)
- LANDESSTATISTISCHER DIENST (2010c) Wirtschafts- und Sozialstruktur Land Salzburg; aktueller Monat – Oktober 2010. Download: <http://www.salzburg.gv.at/20003stat/wilaj-NEU/index-aktm.htm>, verfügbar am 19. April 2011
- LANDESSTATISTISCHER DIENST (2011): Datenlieferung des statistischen Auskunftsdienstes vom 2. März 2011, Unselbstständig Beschäftigte für Januar und Juli 2010, Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 2010 und Übernachtungen im Tourismusjahr 2009/10
- LANDWIRTSCHAFTSKAMMER (2010): Strukturwandel in der österreichischen Land- und Forstwirtschaft. Download: <http://www.agrarnet.info/?id=2500%2C%2C900200%2C%2CeF9LrVIXt1JEX0FbMF09MjAw>, verfügbar am 19. April 2011
- LEBESMÜHLBACHER, J. (2009): Analyse der Entwicklungspotenziale für zukünftiges Wohnbauland im Einzugsgebiet der Salzburger Lokalbahn. Salzburg: unveröff. Bericht, 36 S. + Anhang
- LEITNER, S., I. OSTNER, M. SCHRATZENSTALLER (Hrsg.) (2004): Wohlfahrtsstaat und Geschlechterverhältnis im Umbruch. Was kommt nach dem Ernährermodell? Wiesbaden (= Jahrbuch für Europa- und Nordamerika-Studien, 7), 393 S.
- LEP 2003 – SALZBURGER LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM. Gesamtüberarbeitung 2003. Salzburg (= Entwicklungsprogramme und Konzepte, H. 3)
- LEXER, W. (2004): Zerschnitten, versiegelt, verbaut? – Flächenverbrauch und Zersiedelung versus nachhaltige Siedlungsentwicklung. Manuskript zur Flächeninanspruchnahme. Download: http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/raumplanung/2_flaechenverbrauch/Downloads/Manuskript_Gr_nStadtGrau_Download.pdf, verfügbar am 21. April 2011
- ÖROK 2008 – ÖSTERREICHISCHE RAUMORDNUNGSKONFERENZ, Hrsg. (2008): Zwölfter Raumordnungsbericht. Analysen und Berichte zur räumlichen Entwicklung Österreichs 2005–2007. Wien (= ÖROK-Schriftenreihe Nr. 177), 319 S.
- ÖROK 2011 – ÖSTERREICHISCHE RAUMORDNUNGSKONFERENZ. Download: <http://www.oerok.gv.at>, verfügbar am 20. April 2011
- OVERBECK, G., A. HARTZ und M. FLEISCHHAUER (2008): Ein 10-Punkte-Plan „Klimaanpassung“. Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel. – In: Informationen zur Raumentwicklung, H. 6/7.2008 (Räumliche Anpassung an den Klimawandel), S. 363–380
- PRINZ, T. und W. SPITZER (2007): Endbericht zum Forschungsprojekt Entwicklung von räumlichen Indikatoren für Raumbewertung und nachhaltige Regionalentwicklung. Salzburg: unveröff. Bericht, 49 S. Download: http://www.salzburg.gv.at/prinz_und_spitzer_2007_endbericht_indikatoren_ii.pdf, verfügbar am 21. April 2011
- PRINZ, T. W. SPITZER und S. HERBST (2008): Endbericht zum Projekt „Neuabgrenzung des Dauersiedlungsraumes für das Land Salzburg“ für das Amt der Salzburger Landesregierung – Abt. 7 Raumplanung. Salzburg: unveröff. Bericht, 27 S. + Kartenanhang. Download: http://www.salzburg.gv.at/prinz_et_al_2008_neuabgrenzung_dauersiedlungsraum.pdf, verfügbar am 21. April 2011
- PRINZ, T., W. SPITZER und E. HASLAUER (2009): Dokumentation zur Überarbeitung der „Neuabgrenzung des Dauersiedlungsraumes für das Land Salzburg“. Salzburg: unveröff. Bericht, 6 S. Download: http://www.salzburg.gv.at/dsr_ueberarbeitung_dokumentation.pdf, verfügbar am 21. April 2011
- PRINZ, T., S. HERBST, W. SPITZER und F. DOLLINGER (2010a): EuRegionale Raumanalyse. Planungsgrundlagen für eine Stadtregion der kurzen Wege in der Europaregion Salzburg. Projektbericht zum – mit EU-Strukturfondsmitteln „Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ)“ kofinanzierten – Interreg IV A Projekt „EuRegionale Raumanalyse“ (EULE). – In: SIR-Mitteilungen und Berichte, Bd. 34/2009–2010, S. 217–226
- PRINZ, T. S. KIENBERGER, C. NEUWIRTH und G. REISCHENBÖCK (2010b): Bericht zur Modellregion Pinzgau-Pongau. Cli-

- mate Change Adaption by Spatial Planning in the Alpine Space (CLISP). Salzburg: unveröff. Bericht, 80 S.
- PÜTZ, M. und M. SPANGENBERG (2006): Zukünftige Sicherung der Daseinsvorsorge. Wie viele Zentrale Orte sind notwendig? – In: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 6. 7. 2006, S. 337–344
- RAOS, J. (2006): Salzburg altert. Trends, Ursachen, Konsequenzen. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 53 S.
- RAOS, J. und R. BRUNNAUER (2007): Bevölkerung 2007. Land Salzburg gemeindeweise. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 87 S.
- RAOS, J., R. BRUNNAUER und N. FASCHINGER (2007): Salzburgs Bevölkerung 1961–2006. Stand, Struktur, Entwicklung. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 115 S.
- RAOS, J., R. BRUNNAUER und N. FASCHINGER (2008): Bevölkerung Land Salzburg und Regionen 2007–2032
- RAOS, J. und F. EDER (2010): Salzburg – Österreich – EU. Ein Vergleich statistischer Daten. Salzburg, 58 S.
- RAOS, J. und N. FASCHINGER (2008a): Bevölkerung. Land Salzburg & Regionen. 2007–2032. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 102 S.
- RAOS, J. und N. FASCHINGER (2008b): Bevölkerungsstruktur & Bevölkerungsentwicklung. Salzburgs Gemeinden 2007, 1982–2007–2032. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 251 S.
- RAOS, J. und J. FERSTERER (2009): Salzburger Zahlenspiegel 2009. Salzburg (= Schriftenreihe des Landespressebüros, Serie „Sonderpublikationen“, Nr. 227), 10 S.
- RAOS, J. und J. FERSTERER (2010): Arbeitsmarkt Salzburg; Frühjahr 2010. Rückblick und Vorschau. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 33 S.
- RAOS, J., J. FERSTERER und G. FILIPP (2010): Salzburg Statistik 2008. Das Land Salzburg im 5-Jahresvergleich. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 70 S.
- RAOS, J. und P. KURZ (2009): Bevölkerung Land Salzburg gemeindeweise 2008, 2009. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 152 S.
- RAOS, J. und P. KURZ (2010): Bevölkerung Land Salzburg. Stand & Entwicklung 2010. Salzburg (= Schriftenreihe Landesstatistik), 148 S.
- RAOS, J. und S. Panisch (2008): Wohnungsbedarf Land Salzburg & Teilräume 2009–2013, Ausblick 2028. Salzburg: (= Schriftenreihe Landesstatistik), 22 S.
- RIEDLER, W. (2008): Der Beitrag des Salzburger Instituts für Raumordnung und Wohnen zur Raumforschung im Land Salzburg im 10-Jahre-Rückblick. – In: Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumentwicklung, Sonderheft Raumforschung und GIS, S. 18–23
- RINNERBERGER, M. und P. WEISSENBOCK (2007): Einzelhandelsstruktur der Salzburger Gemeinden im Zentralraum. In: Land Salzburg, Abteilung 7 Raumplanung, 2007, Raumplanung aktuell. Die Zeitschrift für die Salzburger Raumplanung, Heft 5, S. 47–50
- ROB 1996 – Salzburger Raumordnungsbericht 1996. Salzburg, 66 S.
- ROB 2001 – Salzburger Raumordnungsbericht 2001. 4. Bericht über den Stand der Raumordnung im Land Salzburg. Salzburg 2002, 80 S.
- ROB 2005 – Salzburger Raumordnungsbericht 2005. 5. Bericht über den Stand der Raumordnung im Land Salzburg. Salzburg 2006, 272 S.
- RODEWALD, R. (2008): Der Wildwuchs kann eingedämmt werden – Ausufernder Zweitwohnungsbau im Alpenraum. – In: CIPRAINFO, 2008, Herausforderung Zweitwohnung – Viel Raum für wenig Nutzen. – Nr. 87, Juni 2008, S. 8–10
- ROSINAK & PARTNER ZT GmbH (2008): Szenarien der Raumentwicklung Österreichs 2030. Materialienband. Wien (= ÖROK-Schriftenreihe, Nr. 176/I), 259 S.
- SCHIPFER, R. (2005): Der Wandel der Bevölkerungsstruktur in Österreich. Auswirkungen auf Regionen und Kommunen. Wien (= Österreichisches Institut für Familienforschung Working Paper Nr. 51/2005), 23 S. Download: <http://www.oif.ac.at>, verfügbar am 19. April 2011
- SCHINDEGGER, F. (1999): Raum. Planung. Politik. Ein Handbuch zur Raumplanung in Österreich. Hrsg. vom Österreichischen Institut für Raumplanung (ÖIR). Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 210 S.
- SCHMIDJELL, R. (2007): Regional Governance: Raumordnung in Salzburg: Einkaufszentren 1975 bis 2005. Wien (= Wissenschaftliche Schriftenreihe des Zentrums für Zukunftsstudien – Salzburg, Bd. 9), 552 S.
- SCHOSSLEITNER, R. Bearb. (2008): Einzelhandelserhebung im Land Salzburg im Auftrag der Abteilung 7 des Amtes der Salzburger Landesregierung. Salzburg, unveröff. Datensammlung auf Datenträger
- SCHOSSLEITNER, R., Bearb. (2010): Europaregion Salzburg 2030 – Szenarienanalyse als Planungsgrundlage für eine nachhaltige Regionalentwicklung. Interner Projektbericht im Rahmen des ETZ-Projektes „EuRegionale Raumanalyse (EULE)“. Salzburg: unveröff. Bericht, 79 S.
- SCHREMMER, C., G. AINZ, W. NEUGEBAUER, G. DOBLHAMER, M. THOMA, A. THIERSTEIN, M. DROSS, S. SCHÖBEL, D. CZECHOWSKI, R. BORSCH und E. PFEIFER (2010a): MASTERPLAN – kooperatives Raumkonzept für die Kernregion Salzburg. 1. Entwurf vom 21. Januar 2010. Wien, Salzburg, Zürich, München: unveröff. Bericht, 50 S. Download: http://www.salzburg.gv.at/mps-entwurf1_2010-01-21.pdf, verfügbar am 19. April 2011
- SCHREMMER, C., G. AINZ, W. NEUGEBAUER, G. DOBLHAMER, M. THOMA, A. THIERSTEIN, M. DROSS, S. SCHÖBEL, D. CZECHOWSKI, R. BORSCH und E. PFEIFER (2010b): MASTERPLAN – kooperatives Raumkonzept für die Kernregion Salzburg. 2. Entwurf vom 3. November 2010. Wien, Salzburg, Zürich, München: unveröff. Bericht, 79 S. Download: http://www.salzburg.gv.at/pdf/mps-entwurf2_2010-11-03.pdf, verfügbar am 19. April 2011
- SCHREMMER, C., G. AINZ, W. NEUGEBAUER, G. DOBLHAMER, M. THOMA, A. THIERSTEIN, M. DROSS, S. SCHÖBEL, D. CZECHOWSKI, R. BORSCH und E. PFEIFER (2011): MASTERPLAN – kooperatives Raumkonzept für die Kernregion Salzburg. Endfassung vom 7. März 2011. Wien, Salzburg, Zürich, München: unveröff. Bericht, 67 S.
- SIEBIELEC, G., A. LOPATKA, T. STUCZYNSKI, M. KOZAK, M. GLUSZYNSKA, J. KOZA, A. ZUREK und R. KORZENIOWSKA-PUCULEK (2010): Assessment of Soil Protection Efficiency And Land Use Change. Interner Projektbericht im ETZ-Projekt URBAN-SMS. o. O.: unveröff. Bericht, 42 S.
- SIR 2003 – SALZBURGER INSTITUT FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNEN (2003): Bodenpreise – Raumordnung. Wohnen im Land Salzburg. Entwicklungen – Zusammenhänge – Steuernde Maßnahmen. Salzburg: Unveröff. Bericht im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Salzburg, 79 S.
- SIR 2010 – SALZBURGER INSTITUT FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNEN (2010): SIR-Bodenpreisinformationen, November 2010, Daten 1995–2009. Salzburg, 46 S.
- SPITZER, W. und T. PRINZ (2010): Endbericht zum Forschungsprojekt: Räumliche Siedlungsindikatoren. Entscheidungsgrundlagen für Raumbewertung und nachhaltige Raumentwicklung. Projekt im Auftrag von Amt der Salzburger Lan-

- desregierung – Abt. 7 Raumplanung. Salzburg, 56 S.
- STATISTIK AUSTRIA (2005): Statistisches Jahrbuch 2006. Wien: Eigenverlag Statistik Austria, 644 S.
- STATISTIK AUSTRIA (2010a): Ein Blick auf die Gemeinde. Download: <http://www.statistik.at/blickgem/index.jsp>, verfügbar am 20. April 2011
- STATISTIK AUSTRIA (2010b): Bevölkerung zu Jahresbeginn seit 2002 nach politischen Bezirken. Download: http://statistik.gv.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungs_stand_und_veraenderung/bevoelkerung_zu_jahresquartals_anfang/index.html
- STATISTIK AUSTRIA (2010c): Bevölkerungsstatistik. Download: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/index.html, verfügbar am 20. April 2011
- STATISTIK AUSTRIA (2010c) – Forschungsstatistik. Download: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/forschung_und_innovation/f_und_e_in_allen_volks_wirtschaftlichen_sektoren/index.html, verfügbar am 20. April 2011
- STATISTIK AUSTRIA (2010c) – Produktionsindex. Download: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/produktion_und_bauwesen/konjunkturdaten/produktionsindex/index.html, verfügbar am 20. April 2011
- STATISTIK AUSTRIA (2010c) – Regionales BIP. Download: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/regionale_gesamtrechnungen/index.html, verfügbar am 20. April 2011
- STATISTIK AUSTRIA (2010c) – Wohnungsaufwand. Download: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wohnen_und_gebaeude/wohnungsaufwand/index.html, verfügbar am 20. April 2011
- STATISTIK AUSTRIA (2010d) – Haushaltsprognose 2008 auf Landesebene. Download: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/demographische_prognosen/haushalts_und_familienprognosen/index.html, verfügbar am 20. April 2011
- STATISTIK AUSTRIA (2011a): Flächennutzung 2005. Download: http://www.statistik.at/web_de/dynamic/Common/019492, verfügbar am 20. April 2011
- STATISTIK AUSTRIA (2011b): Bevölkerung 1. 1. 2011 nach Gemeinden. Vorläufige Ergebnisse. Datenlieferung vom 22. Februar 2011
- SUKLITSCH, M., A. GOBIET, H. TRUHZETZ, A. LEUPRECHT, M. THEMESL (2010): Klimaschutz Salzburg: ein regionales Klimaszenario für das Bundesland Salzburg. Ergebnisse. 2. überarb. Aufl. Graz: unveröff. Bericht, 27 S.
- TAPPEINER, U., A. BORSODORF und E. TASSER, Hrsg. (2008): Alpenatlas. Atlas des Alpes. Atlante delle Alpi. Atlas Alp. Mapping the Alps. Society – Economy – Environment. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 279 S.
- TÖTZER T., W. LOIBL und K. STEINÖCHER (2009): Flächennutzung in Österreich – Jüngere Vergangenheit und künftige Trends. – In: G. Weber, Hrsg.: Verbaute Zukunft? Wien (= Wissenschaft & Umwelt INTERDISZIPLINÄR, 12/2009), S. 8–20
- TU WIEN – DEPARTMENT FÜR RAUMENTWICKLUNG, INFRASTRUKTUR UND UMWELTPLANUNG (2009): Räumliche Entwicklungen in österreichischen Stadtregionen. Handlungsbedarf und Steuerungsmöglichkeiten. Wien (= ÖROK Schriftenreihe, Nr. 179), 240 S.
- UBA – UMWELTBUNDESAMT, Hrsg. (2010): Umweltzustand in Österreich. Neunter Umweltkontrollbericht des Umweltministers an den Nationalrat. Wien: Umweltbundesamt, 236 S.
- WANKIEWICZ, H. (2009): Are we really planning for people's needs? – In: RSA-Regions Special Issue 2009. Regional Science Associations quarterly. July 2009, S. 10–13
- WANKIEWICZ, H., W. SPITZER, T. PRINZ und F. DOLLINGER (2010): Raumplanung als Alltagsmanagement für ALLE? Herausforderungen des demographischen Wandels – Werkstattbericht DEMOCHANGE. – In: M. Schrenk et al., Hrsg.: Cities for Everyone. Liveable, Healthy, Prosperous. Proceedings REAL CORP 2010. Wien, S. 599–608, Download: http://www.corp.at/archive/CORP2010_177.pdf, verfügbar am 20. April 2011
- WEICHHART, P. (1996): Das System der Zentralen Orte in Salzburg und angrenzenden Gebieten Oberösterreichs und Bayerns. Salzburg (= SIR-Schriftenreihe, Bd. 16), 265 S.
- WEICHELBAUM, H., G. BANKO, C. HOFFMANN, M. RIEDL, M. SCHARDT, K. STEINÖCHER, W. WAGNER und A. WALLI (2009): Land Information System Austria (LISA): Bedarfsgerechte Landnutzungsinformation für die öffentliche Verwaltung. – In: J. Strobl, T. Blaschke und G. Griesebner, Hrsg.: Angewandte Geoinformatik 2009. Beiträge zum 21. AGIT-Symposium Salzburg. Heidelberg: Herbert Wichmann Verlag, S. 492–497
- WEISSENBOCK, P. (o.J.): Digitale Erfassung der Skigebiete. Erste Ergebnisse und Analysen. Salzburg: Eigenverlag des Landes Salzburg, 4 S.
- WIESINGER, F. (2008): Vorarbeiten zum Sachprogramm „Touristische Infrastruktur und Raumordnung“. o. O.: unveröff. Bericht, 79 S.
- WIESINGER, F. (2009): Tourismus und Raumordnung im Alpenraum. Theoretische Grundlagen, planerische Umsetzung, aktuelle Problemstellungen und neue Regelungsansätze. Masterarbeit Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg. Salzburg, 185 S.
- WIFO 2010 – ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (2010): Wirtschaftsdaten Download: <http://www.wifo.ac.at/cgi-bin/tabellen/transtb2.cgi?3++bdlkenn.print+++++0+21601#Tab10>, verfügbar am 20. April 2011
- WIKIPEDIA 2011 – INVEKOS: Download: <http://de.wikipedia.org/wiki/InVeKoS>
- WKO 2010 – WIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICH (2010): Zahlen, Daten, Fakten – Bundesländer. Download: <http://wko.at/statistik/bundesland/basisdaten.pdf> bzw. http://wko.at/statistik/bundesland/BWS_Slbg.pdf, verfügbar am 20. April 2011
- WKO 2009a – WIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICH (2009a): Unternehmensneugründungen gemäß Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Download: http://wko.at/statistik/bezirksdaten/neugruendungen_2009.pdf, verfügbar am 20. April 2011
- WKO 2009b – WIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICH (2009b): Betriebsgrößenstruktur. Download: http://wko.at/Statistik/kmu/200901_HV_BG.pdf, verfügbar am 20. April 2011
- ZIBELL, B. (2006): Geschlechterverhältnisse im demographischen Wandel. Chancen und Risiken für die soziale Integration in Stadt und Region. In: Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Demografischer Wandel. Die Stadt, die Frauen und die Zukunft. Düsseldorf, S. 33–49
- ZIBELL, B., N. S. DAHMS und M. KARACSONY (2006): Bedarfsgerechte Raumplanung. Gender Practise und Kriterien in der Raumplanung. Endbericht. Langfassung. Salzburg (= Materialien zur Raumplanung, Bd. 20), 196 S.

Anhang 1

Fragebogen LEP-Evaluierung

Fragebogen zur Evaluation des Salzburger Landesentwicklungsprogramms 2003 (Raumordnungsbericht 2010)

Das Österreichische Institut für Raumplanung (ÖIR) führt im Auftrag der Salzburger Landesregierung, Abteilung Raumplanung, eine Evaluation des Salzburger Landesentwicklungsprogramms 2003 (LEP 2003) durch. Einen wichtigen Teil dieser Evaluierung bildet die schriftliche Befragung der wesentlichen Akteure, die im Bereich der Raumplanung tätig sind (Gemeinden, Regionalverbände, OrtsplanerInnen, InteressensvertreterInnen, Fachdienststellen).

Im Zentrum der Befragung steht die Analyse der Berücksichtigung bzw. der Umsetzung des Landesentwicklungsprogramms (LEP 2003) in der Örtlichen Raumplanung sowie die generelle Zufriedenheit mit diesem Instrument. Darüber hinaus sollen Erfordernisse für eine allfällige Überarbeitung des LEP herausgearbeitet werden.

Die Ergebnisse der Evaluierung werden im sechsten Salzburger Raumordnungsbericht 2010 dargestellt.

Als eine/r der wesentlichen Akteure, die/der sich mit Raumplanungsfragen auseinandersetzt, möchten wir Sie bitten, dass Sie den folgenden Fragebogen ausfüllen und per Email, per Post oder per Fax bis zum **15.12. 2010** an das

Österreichisches Institut für Raumplanung
Jakob-Haringer-Straße 1
A-5020 Salzburg
Fax: +43-662-453120

zurücksenden!

Wenn Sie Fragen zum Fragebogen haben wenden Sie sich bitte an:

Österreichisches Institut für Raumplanung
MMag. Gerhard Ainz:
Telefon: +43-662-453130
Email: ainz@oir.at

Auf Seiten der Landesregierung können Sie sich an die Abteilung Raumplanung wenden:

Amt der Salzburger Landesregierung
Abteilung Raumplanung
Univ. Doz. Dr. Franz Dollinger
Fachreferent Raumforschung und grenzüberschreitende Raumplanung
Michael-Pacher-Straße 36
A-5010 Salzburg
Telefon: +43-662-8042-4650

Die Beantwortung der Fragen wird ca. 15-20 Minuten in Anspruch nehmen.
Es gibt 2 Varianten des Fragebogens:

- ▶ Eine Druckversion im PDF-Format: Drucken Sie diese Version bitte aus, füllen Sie den Fragebogen per Hand aus und senden Sie ihn per Post oder per Fax an die oben angegebene Adresse des ÖIR.
- ▶ Die zweite Version ist ein Word-Formular, dass Sie direkt am Bildschirm ausfüllen können. Speichern Sie den ausgefüllten Fragebogen bitte auf Ihrem Computer ab und senden Sie ihn dann per Email an das ÖIR!!

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und unterstützen Sie uns durch Ihre Mitarbeit!

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

Bitte Drucken Sie sich den Fragebogen aus und füllen Sie ihn per Hand aus.
 Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel durch Ankreuzen der zutreffenden Antwortvorgabe oder bei offenen Fragen, in dem Sie Ihre Meinung direkt in den Fragebogen schreiben!
 Die konkreten Fragen sind durch einen Pfeil in der linken äußeren Spalte gekennzeichnet
 Den ausgefüllten Fragebogen senden Sie bitte per Post oder per Fax an das ÖIR zurück!

Angaben zum/zur Befragten:

- Gemeinde Ortsplaner/in Regionalverband
 Land Salzburg – Abt. Raumplanung Interessensvertreter/in
 Land Salzburg – andere Abteilung

Funktion in Institution/Gemeinde/ Abteilung: (nur für Ortsplaner) Anzahl der betreuten Gemeinden:
--	------------------------

1. Fragenkomplex: Konzept, Aufbau und Stellenwert des LEP 2003

→	Wenn Sie überlegen, wie gut kennen Sie das LEP? sehr gut 1 2 3 4 5 sehr schlecht <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→	Welche Rolle spielt das LEP für Sie? Wann nehmen Sie es zur Hand?
→	Das Salzburger Landesentwicklungsprogramm 2003 umfasst Grundsätze und Leitlinien zur Landesentwicklung, Zielaussagen zur Landesstruktur, zu Planungsregionen und Planungsverbänden sowie zur grenzüberschreitenden Raumplanung und Ziele und Maßnahmen zur Ordnung und Entwicklung der Landesstruktur. Ergänzt wird das Programmdokument durch eine Begründung der Überarbeitung des LEP sowie einen umfassenden Teil mit Erläuterungen und einen Anhang mit Grundlagen (Tabellen, Karten etc.) zum Programm. Wie beurteilen Sie diesen Aufbau des LEP? 1 2 3 4 5 sehr übersichtlich <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> unübersichtlich logisch und stimmig <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> unlogisch / nicht stimmig insgesamt sehr positiv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> insgesamt negativ

2. Fragenkomplex: Inhalt und Umsetzung des LEP 2003

2.1 Grundsätze und Leitlinien

Im LEP sind zur Umsetzung der Raumordnungsziele und -grundsätze des ROG Leitbilder für eine wünschenswerte Landesentwicklung formuliert. Im Folgenden sind diese Leitbilder aufgelistet.
 Bitte beurteilen Sie diese danach, wie wichtig Sie diese Leitbilder für die räumliche Planung und Landesentwicklung halten (Wichtigkeit) und inwieweit sie in der Örtlichen Raumplanung berücksichtigt bzw. umgesetzt werden (Umsetzung)!
 Verwenden Sie dabei eine fünfstufige Skala, die von 1 = sehr wichtig bis 5 = gar nicht wichtig bzw. 1 = stark berücksichtigt/umgesetzt bis 5 = gar nicht berücksichtigt/umgesetzt reicht.

Leitbild	Wichtigkeit					Umsetzung in der Raumplanung				
→ Flächensparende und nachhaltige Raumnutzung	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Am Öffentlichen Verkehr orientierte Siedlungsentwicklung in den dichter besiedelten Gebieten des Landes	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Dezentrale Konzentration (gestreute Schwerpunktbildung)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Funktionsvielfalt	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Erhalt und gezielte Steigerung der Wirtschaftskraft	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Multifunktionale und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Nachhaltige und zeitgemäße Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Schutz und Pflege von Kulturgut bzw. Baukultur	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ Erhaltung und Entwicklung einer regionalen Identität und Zusammenarbeit	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2002 wurden diese Leitbilder mit Bezug zur Strategie des „Gender Mainstreamings“ mit der allgemeinen Zielsetzung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ergänzt.										
→ Denken Sie, das Chancengleichheit im LEP ausreichend beachtet und behandelt wird?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein									
→ Wenn nein, wo sehen Sie im LEP Defizite?									

2.2 Landesstruktur

Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur

Im LEP wird das Land Salzburg in zwei großräumige Funktionsbereiche gegliedert - den "Salzburger Zentralraum" und den "Ländlichen Raum". Diese Funktionsbereiche sind laut LEP durch unterschiedliche raumstrukturelle Problemlagen gekennzeichnet.

→ Ist aus Ihrer Sicht diese Unterteilung in Zentralraum und Ländlicher Raum nach wie vor sinnvoll und aktuell?

sehr sinnvoll eher sinnvoll eher nicht sinnvoll nicht mehr sinnvoll

→ Wenn eher nicht / nicht mehr sinnvoll: Was stört Sie an dieser Unterteilung?

.....
.....
.....

Hauptverkehrs- und Entwicklungsachsen

Im LEP wurden für den Zentralraum fünf Entwicklungsachsen (Nord-Ost, Nord, West, Süd, Ost) definiert mit dem Ziel, die Bautätigkeit und Siedlungsentwicklung an den Einrichtungen des Öffentlichen Verkehrs zu konzentrieren. Damit soll eine geordnete und ÖV-orientierte Entwicklung von verdichteten Siedlungsbereichen gewährleistet werden.

→ Wird dieses Ziel aus Ihrer Sicht durch die Definition dieser Entwicklungsachsen erreicht?

ja, auf jeden Fall eher ja eher nein nein, auf keinen Fall

→ Wenn „eher nein“ oder „nein, auf keinen Fall“: Warum nicht? Was müsste geschehen, damit die Ordnungsvorstellung der Entwicklungsachsen besser funktioniert?

.....
.....
.....

Entwicklungsachsen sind im LEP nur für den Salzburger Zentralraum definiert.

→ Sollten aus Ihrer Sicht für den Ländlichen Raum ebenfalls Entwicklungsachsen definiert werden?

ja nein

→ Wenn ja, wo würden Sie im Ländlichen Raum Entwicklungsachsen definieren?

.....
.....
.....

Zentralörtliche Struktur – Planungsziele

Ein wesentliches Konzept zur Ordnung des Raumes stellt im LEP das Zentrale-Orte-Konzept bzw. die Festlegung der zentralörtlichen Struktur des Landes dar. Damit soll eine möglichst gut erreichbare Versorgungsinfrastruktur zur Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen gewährleistet werden.

→ Wie sehen Sie generell das Konzept der Zentralen Orte und der zentralörtlichen Struktur?

sehr positiv eher positiv eher negativ sehr negativ

→ Begründen Sie bitte Ihre Bewertung!

.....
.....
.....
.....

Planungsregionen und Regionalverbände	
→	<p>Das LEP untergliedert das Land Salzburg in 16 Planungsregionen. Über die Zusammenarbeit in Planungsregionen sollen die Gemeinden an den Aufgaben der Landesplanung durch eine aktive Regionalplanung beteiligt werden. Dazu sind Regionalverbände zu konstituieren, die sich auch aus mehreren Planungsregionen zusammenschließen können.</p> <p>Was ist Ihre Meinung / Erfahrung: Hat sich mit Einführung der Planungsregionen bzw. der Konstituierung von Regionalverbänden die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden verbessert?</p> <p style="text-align: center;">1 2 3 4 5</p> <p style="text-align: center;">sehr stark verbessert <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> keine Änderung gegenüber vorher</p>
→	<p>Der Zusammenschluss der Gemeinden zu Regionalverbänden zielt insbesondere auf eine aktive Regionalpolitik ab, d.h. auf die Übernahme von Aufgaben der Landesplanung auf die regionale Ebene.</p> <p>Werden die Chancen, die sich dadurch für die Gemeinden im Sinne einer abgestimmten räumlichen Planung auf regionaler Ebene ergeben, aus Ihrer Sicht ausreichend genutzt?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ja, auf jeden Fall <input type="checkbox"/> eher schon <input type="checkbox"/> eher nein <input type="checkbox"/> nein, gar nicht</p> <p>→ Wenn "eher nein" oder "nein, gar nicht": Woran liegt das? Was hindert die Gemeinden bzw. Regionen an einer aktiveren Regionalpolitik?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

2.3 Ziele des Landesentwicklungsprogramms

<p>Im LEP sind Ziele und Maßnahmen zur Ordnung und Entwicklung der Landesstruktur angeführt. Im Folgenden finden Sie eine Liste mit den Zielen aus dem LEP.</p> <p>Bitte bewerten Sie diese nach ihrer Wichtigkeit für die Landesentwicklung / Raumplanung (von <u>1 = sehr wichtig</u> bis <u>5 = gar nicht wichtig</u>) und ihrer Berücksichtigung bzw. Umsetzung in der Örtlichen Raumplanung (von <u>1 = stark berücksichtigt/ umgesetzt</u> bis <u>5 = gar nicht berücksichtigt / umgesetzt</u>).</p>		
Ziel	Wichtigkeit	Umsetzung in der Raumplanung
Siedlungswesen		
→ Erhaltung bzw. Schaffung kompakter Siedlungen mit klar definierten Grenzen zum Außenraum und haushälterische Nutzung von Grund und Boden	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Konzentration der Siedlungsentwicklung an geeigneten Standorten möglichst im Bereich leistungsfähiger ÖV-Systeme	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherstellung der Verfügbarkeit geeigneter Bau-landflächen in ausreichendem Umfang	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Schutz der Bevölkerung vor Umweltschäden, -gefährdungen und -belastungen.	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Vermeidung von Nutzungskonflikten	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

→ Sicherstellung einer geordneten Siedlungsentwicklung unter Bedachtnahme auf einen sparsamen Umgang mit Bauland und gezielte Verdichtung in den Ortszentren und Siedlungsschwerpunkten	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Erhöhung der Funktionsvielfalt von Ortszentren und Siedlungsschwerpunkten	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherung erhaltenswerter Bau- und Siedlungsstrukturen sowie von erhaltenswerten Kulturgütern	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Erhaltenswerte historische Stadt- und Ortszentren sollen in ihrem Bestand geschützt und maßvoll weiterentwickelt werden.	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Landschaftsschutz und -entwicklung (Naturraum, Freiraum und Landschaft)		
→ Sicherung von erhaltenswerten Grün- und Freiraumstrukturen	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherung ertragreicher und Erhaltung geschlossener landwirtschaftlicher Fluren	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherung von Flächen (Lebensräumen) mit hohem ökologischen und/oder landschaftsästhetischen Wert und Entwicklung von lebenswerten Räumen mit hoher Biodiversität	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Absicherung des Dauersiedlungsraumes vor Naturgefahren unter Berücksichtigung des Aspekts der Nachhaltigkeit	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Freihaltung der Abflussräume und Gewässernahbereiche von Nutzungen die den Abfluss und die ökologische Funktionsfähigkeit von Gewässern beeinträchtigen	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherung des Potentials von nutzbaren Trinkwasservorkommen und Erhaltung der Reinheit der Gewässer	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wirtschaft		
→ Vordringliche Entwicklung von Betriebsstandorten dort, wo dies aufgrund der angestrebten wirtschafts- und raumstrukturellen Ziele des Landes besonders notwendig ist	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherung und Entwicklung von Betriebsstandorten mit überörtlicher Bedeutung an dafür geeigneten Standorten unter Berücksichtigung des Bedarfs	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Verstärkung der regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbesondere von Gemeinden bei der Standortentwicklung	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Gewerbe- und Industriebetrieben durch Sicherung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

→ Die raumverträgliche Anpassung der Infrastruktur soll durch Maßnahmen der Raumplanung unterstützt werden	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Die Qualitätsverbesserung im Tourismus soll im Rahmen der Standortentwicklung unterstützt werden	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Die Sicherung der zeitgemäßen Weiterentwicklung von Tourismuseinrichtungen und -betrieben soll gewährleistet werden	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Die Erreichbarkeit der Tourismusregionen soll insbesondere im Öffentlichen Personenverkehr verbessert werden	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Erhaltung einer multifunktionalen und nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe insbesondere im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion zur Erhaltung eines hohen Eigenversorgungsgrades des Landes	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherstellung der Versorgung mit mineralischen Rohstoffen	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Vermeidung von Nutzungskonflikten bei der Gewinnung und Verarbeitung mineralischer Rohstoffe	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherstellung einer möglichst gleichwertigen Versorgung der Bevölkerung bei möglichst geringer Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherstellung der angestrebten zentralörtlichen Strukturen bei der Entwicklung und Veränderung der Versorgungsstrukturen	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Infrastruktur		
→ Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung beim Ausbau der technischen Infrastruktur	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Reduktion des Energieverbrauchs durch Raumordnungsmaßnahmen	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Beiträge zur Aktivierung von Stoffkreislaufsystemen	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherstellung von Standorten für alternative Energieformen	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Berücksichtigung der absehbaren Veränderungen der demographischen Strukturen bei Planungsmaßnahmen	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei Standortentscheidungen der sozialen Infrastruktur	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

→ Verringerung von Verkehrsbelastungen	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Unterstützung leistungsfähiger und attraktiver ÖV-Systeme insbesondere im Bereich der Entwicklungs- und Hauptverkehrsachsen	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
→ Sicherung leistungsfähiger Verkehrswege	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2.4 Umsetzung allgemein

→ Was denken Sie: Hat sich die Raumplanung im ganzen Bundesland Salzburg durch das LEP 2003 verbessert/verschlechtert?
 verbessert unverändert verschlechtert

→ Wenn „verbessert“ oder „verschlechtert“, was hat sich verändert?
.....
.....
.....

Denken Sie, es besteht eine Kluft zwischen den Idealvorstellungen des LEP und der tatsächlichen Umsetzung? Wie groß schätzen Sie diese Kluft ein?
 sehr groß groß mittel klein sehr klein

→ Wenn Sie überlegen, wie beurteilen Sie generell den Grad der Berücksichtigung bzw. der Umsetzung des LEP in der Örtlichen Raumplanung? Verwenden Sie dazu die Schulnoten von 1 = sehr gut bis 5 = nicht genügend
1 2 3 4 5
sehr gut nicht genügend

3. Fragenkomplex: Standortverordnungen für Handelsgroßbetriebe

→ Was halten Sie generell vom Instrument der Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe? Finden Sie das Instrument ...
 sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht

→ Hat sich durch die Einführung dieses Instruments die Steuerung der Ansiedlung von Handelsgroßbetrieben Ihrer Meinung nach verbessert oder hat sich nichts verbessert bzw. verändert?
1 2 3 4 5
deutliche Verbesserung keine Verbesserung/Änderung

→ Haben Sie Änderungsvorschläge für das Verfahren der Standortverordnung?
.....
.....
.....

4. Fragenkomplex: Zukunft des Landesentwicklungsprogramms

→	Wenn Sie an die aktuellen Rahmenbedingungen denken (z.B. Klimawandel, demografische Entwicklung/Alterung der Gesellschaft, Finanz- und Wirtschaftskrise etc.), fehlen im LEP wichtige Themen oder Ziele? Gibt es Bereiche, die nicht erfasst werden?
→	Wenn Sie an eine mögliche Überarbeitung des LEP denken, was sollte aus Ihrer Sicht im Vergleich zum LEP 2003 geändert bzw. ergänzt werden (sowohl in inhaltlicher Hinsicht als auch in Bezug auf dem Aufbau des LEP)?
→	Gibt es Themen bzw. Bereiche im LEP, die ausführlicher behandelt werden sollten? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
→	Wenn ja, welche?
→	Gibt es andererseits Bereiche im LEP, die aus Ihrer Sicht überflüssig sind und in einem zukünftigen LEP nicht mehr behandelt werden sollten? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
→	Wenn ja, welche?

Haben Sie noch Anmerkungen zum LEP, zum Fragebogen oder zur Evaluierung?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihre Unterstützung!!

Abteilung 7: Raumplanung

**Fachreferent 7/02: Raumforschung und
grenzüberschreitende Raumplanung**

Michael-Pacher-Straße 36, 5020 Salzburg

Postanschrift: Postfach 527, 5010 Salzburg

Telefon 0662/8042-4650, Fax: 0662/8042-4198

E-Mail: raumforschung@salzburg.gv.at

Land Salzburg

Für unser Land!

